

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF EDUCATION-PRODUCTION CLUSTER IN THE OIL AND GAS FIELD

proceedings of the international conference
30 april, 2022 y, Tashkent, Uzbekistan

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

материалы международной конференции
30 апрель, 2022 г, Ташкент, Узбекистан

SECTIONS OF CONFERENCE / СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

- ✓ **Cluster approach to education: Integration of industry, science and education - the basis for training competitive personnel in the oil and gas industry**
Кластерный подход в образовании: Интеграция производства, науки и образования - основа подготовки конкурентоспособных кадров в нефтегазовой отрасли
- ✓ **Innovations in deep oil and gas refining**
Инновации в глубокой переработки нефти и газа
- ✓ **Innovations in the field of alternative energy and alternative fuels**
Инновации в области альтернативной энергетики и альтернативных видов топлива
- ✓ **Energy saving and energy efficiency - factors of sustainable development of the oil and gas industry**
Энергосбережение и энергоэффективность – факторы устойчивого развития нефтегазовой отрасли

PROCEEDINGS
of the INTERNATIONAL CONFERENCE
**«Innovative approaches to the development of **Education-
Production Cluster** in the oil and gas field»**

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
**«Инновационные подходы к развитию **Образовательно-
производственного кластера** в нефтегазовой отрасли»**

«Neft va gaz sohasida **Ta'lim-ishlab chiqarish klasterini
rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar»**

ХАЛҚАРО КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ

30 апрель 2022 год

Том 2
(Секция II)

Ташкент-2022

ОРГАНИЗАТОРЫ

UZBEKNEFTEGAZ

АО «Узбекнефтегаз»

Ташкентский химико-
технологический
институт

Uzbekistan GTL

ООО "Uzbekistan GTL"

Shurtan GKM

ООО "Шуртанский
газохимический
комплекс"

Министерство Высшего и
Среднего Специального
Образования

Министерство
энергетики Республики
Узбекистан

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

Международный программный комитет

- ❖ Абдуллаев Мехриддин Раззокович (Узбекистан) - раис
- ❖ Тошқулов Абдуқодир Ҳамидович (Узбекистан)
- ❖ Усмонов Ботир Шуқуриллаевич, профессор (Узбекистан) – раис
ўринбосари
- ❖ Ахмедхаджаев Азим Исраилович (Узбекистан)
- ❖ Асланов Шухрат Чориевич (Узбекистан)
- ❖ Абдурасулов Фахритдин Раупович (Узбекистан)
- ❖ Wójcik Janusz Antoni, профессор (Польша)
- ❖ Walczak Krzysztof Zdzislaw, профессор (Польша)
- ❖ Башкиртсева Наталя Юриевна, профессор (Россия)
- ❖ Мадрахимов Шерзод Тохирович (Катар)

Организационный комитет

- ❖ Абдуллаев Мехриддин Раззокович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Тошкуллов Абдукодир Хамидович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Хасанов Отабек Абдурашидович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Ахмедхаджаев Азим Исраилович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Усмонов Ботир Шукуруллаевич профессор (Узбекистан) – заместитель
председатель
- ❖ Куйжанов Хуршид Абдуллаевич (Узбекистан)
- ❖ Асланов Шухрат Чориевич (Узбекистан)
- ❖ Абдурасулов Фахритдин Раупович (Узбекистан)
- ❖ Алимухамедов Азиз Хусанович (Узбекистан)
- ❖ Турдикулов Элмирза Рахматович (Узбекистан)
- ❖ Wójcik Janusz Antoni, профессор (Польша)
- ❖ Walczak Krzysztof Zdzislaw, профессор (Польша)
- ❖ Башкиртсева Наталя Юревна, профессор (Россия)
- ❖ Юлдашев Норбек Худайназарович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Сайидов Улугбек Хусанович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Каримов Мухаммад Кахрамон угли (Узбекистан)
- ❖ Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Сафаров Тойир Турсунович – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Муталов Шухрат Ахмаджонович – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Арипджанов Ойбек Юсупджанович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Хамракулов Гофуржон Холигитович – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Тураев Толиб Бозорович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Мирзакулов Холтура Чориевич – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Бабаханова Зебо Абдуллаевна – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Арипова Мастура Хикматовна - т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Абдуллаев Умид Куйчиевич – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Абдуллаев Алишер Шоназарович – т.ф.д., доцент (Узбекистан)
- ❖ Юнусов Миржалил Юсупович – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Вапаев Муроджон Дусумматович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Арипов Вохид Валиевич (Узбекистан)
- ❖ Холматов Шохрух Фуркатович (Узбекистан)

ОРГАНИЗАТОРЫ	5
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ.....	6
СЕКЦИЯ II. ИННОВАЦИИ В ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И ГАЗА	23
SYNTHESIS OF ANTHRACENE DIOLARES <i>Ibragimov T., Jumag'ulov Sh., Kuchimov K.</i>	24
СИМОБ(II) ИОНИНИ ЯНГИ ОРГАНИК РЕАГЕНТ 1 –(2-АРСОНФЕНИЛАЗО) -2-ГИДРОКСИ -3-КАРБОКСИНАФТАЛИН ЁРДАМИДА ФОТОМЕТРИК АНИҚЛАШ ҲАМДА МЕТРОЛОГИК ВА АНАЛИТИК ТАВСИФЛАРИНИ ЯХШИЛАШ <i>Норбоева Р.Н.</i>	25
НЕФТЬ-ГАЗ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ПЎЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ИККИ ФАЗАЛИ СУВ-УГЛЕВОДОРОД МУҲИТИ КОРРОЗИЯСИГА ҚАРШИ ИНГИБИТОРЛАР ОЛИШ <i>Содиков М.К., Ибрагимова Г.Ф., Акбаров М.М., Бозоров Р.</i>	27
1-ХЛОРМЕТИЛ-2-ПИПЕРИДИН-1-ЭТИЛАКРИЛАТНИ ЎЗ-ЎЗИДАН ПОЛИМЕРЛАНИШ ҚОНУНИЯТЛАРИ <i>Пўлатова Н.У., Максумова О.С.</i>	29
POLYMERIZATION OF 1-CHLORINE-3-PIPERIDINE-2-METHYLMETHACRYLATE WITH THE PARTICIPATION OF THE INITIATOR <i>Pulatova N.U., Maksumova O.S.</i>	31
МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН АДСОРБЕНТЛАРНИНГ КАНАЛИЗАЦИЯ СУВЛАРИ ТАРКИБИДАГИ НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ТОЗАЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ <i>Маматқулов Д.Ю., Хандамова Д.К., Соатов Н.Х.</i>	33
DIATSETAT SELLYULOZANI GETEROSIKLIK BIRIKMALAR BILAN MODIFIKATSIYALASH <i>Tog'aymurodova D.M., Maksumova O.S.</i>	34
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕФТЯНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ <i>Калниязов И.Б., Тиллашайхов М.С.</i>	36
YOQILG'ILAR UCHUN QO'NDIRMALAR OLISH <i>Safarov Sh.S., Tillashayxov M.S.</i>	38
ИЗУЧЕНИЕ СИНТЕЗА ДЕПРЕССОРНОЙ ПРИСАДКИ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АКРИЛАМИДОМ, УЛУЧШАЮЩЕЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ <i>Гайбуллаева А.Ф.</i>	40
YOG' KISLOTALARI ASOSIDA ALIFATIK AMINLAR SINTEZI <i>Nuraliev S.R., Nurmanov S.E., Kodirov O.Sh., Berdiyarov O'.M.</i>	42
СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 1,3-ДИАЛЛИЛБЕНЗИМИДАЗОЛИЙБРОМИДА И 1,3-ДИ-АЛЛИЛБЕНЗОТРИАЗОЛИЙБРОМИДА С АКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ <i>Таджиева Ш.А., Максумова О.С.</i>	45
САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ МОТИВАЦИЯЛАРИ ТАСНИФИ <i>Набиева С.А.</i>	47
А-ТИПИДАГИ ЦЕОЛИТНИНГ СИНТЕЗИ ВА УНИНГ СОРБЦИОН ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ <i>Зуфаров А. М., Мухаммадиев Н. Қ.</i>	49
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗШИХ ОЛЕФИНОВ ИЗ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА <i>Тохирова З.Б., Курбонов А.А, Махсумов А.Г.</i>	50

УГЛЕВОДОРОДЛАР ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТАР ПРОДУКТ ФРАКЦИЯЛАШ <i>Исакулова М.Ш., Қодиров О.Ш., Нурмонов С.Н.</i>	51
ДЕЭМУЛЬГАТОРЫ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ <i>Ярбеков А.Д., Махсумов А.Г.</i>	53
ЦЕОЛИТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОСУШКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА <i>Омонов Ш.А., Тиллашайхов М.С.</i>	55
ИССЛЕДОВАНИЕ АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ТВЕРДОГО СОРБЕНТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ <i>Омонов Ш.А., Тиллашайхов М.С.</i>	57
ETILENDAN YUQORI ZICHLIKLI POLIETILEN OLISHNING SAMARALI TEXNOLOGIYALARI <i>Ravshanov T.Sh., Tohirova Z.B., Qurbonov A.A., Maxsumov A.G.</i>	59
YUQORI ZICHLIKKA EGA POLIETILEN OLISHNING AFZALLIKLARI <i>Ravshanov T.Sh., Qurbonov A.A., Maxsumov A.G.</i>	60
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ <i>Усманов И., Курбонбеков Ф., Айходжаев Б., Адилев Р.</i>	62
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО ОРТО-АЛЛИЛ-КРЕЗОЛИЛО КАРБАМАТА НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ <i>Мейлиев Ф.З., Махсумов А.Г.</i>	65
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ОРТО-АЛЛИЛ-КРЕЗОЛИЛО КАРБАМАТА <i>Мейлиев Ф.З., Абсалямова Г.М., Махсумов А.Г.</i>	67
УГЛЕВОРОД ПИРОЛИЗИ ЖАРАЁНИ ҚАТТИҚ МАХСУЛОТИ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ <i>Ҳабиев Ф.М., Нурмонов С.Э., Кодиров О.Ш.</i>	68
ИМИДОЗОЛИН ҲОСИЛАЛАРИНИНГ ЯМР-СПЕКТР ТАҲЛИЛЛАРИ <i>Усмонова Ю.Ш., Давлятова З.М., Кадиров Х.И.</i>	70
СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДОЗОЛИНОВ <i>Усмонова Ю.Ш., Давлятова З.М., Кадиров Х.И.</i>	72
GEKSAN ASOSIDAGI UGLEVODORODLI ERITUVCHILAR <i>Abdusattorov M.Sh., Tadjiyeva G.A., Maxmudova F.M.</i>	73
ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИРУЮЩЕЙ ОСНОВЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ КОНДЕНСАЦИЕЙ МОЧЕВИНЫ И ФОРМАЛЬДЕГИДА В ПРИСУТСТВИИ БИСУЛЬФИДА НАТРИЯ <i>Хамиджонов А.А., Икрамов А., Каипбергенова Г.Р.</i>	75
КОНДЕНСАЦИЯ ТИОМОЧЕВИНЫ С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ И ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ДОБЫЧИ НЕФТИ <i>Хамиджонов А.А., Икрамов А., Каипбергенова Г.Р.</i>	77
СОБИРАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РУД <i>Жумаева Г., Кадиров Х.</i>	79
KALIY XLORIDNI FLOTATSION AJRATISH JARAYONIGA HARORATNING TA’SIRINI O’RGANISH <i>Usmanov A.N., Vaqqosov S., Mamadiyorova Sh., Kadirov X.</i>	80
ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В ПРОЦЕССЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ <i>Данияров Г.Т., Кадиров Х.И.</i>	82
НОВЫЙ СОСТАВ ИНГИБИТОРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ <i>Данияров Г.Т., Кадиров Х.И.</i>	83

КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА СОЕДИНЕНИЙ РЯДА ПИРИДИНА <i>Мухиддинов Б., Чориев Р., Турабджанов С.</i>	85
ПИРИДИН АСОСЛАРИ КАТАЛИТИК СИНТЕЗИ <i>Мухиддинов Б., Чориев Р., Турабджанов С.</i>	86
НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ОЛТИНГУГУРТЛИ БИРИКМАЛАРНИ АЖРАТИБ ОЛУВЧИ ПРЕПАРАТЛАР СИНТЕЗИ <i>Буриев Ф.Х., Абдурахманова С.С., Салиева М.К., Зиядуллаев О.Э.</i>	88
SANOAT KORXONALARI OQAVA SUVLARIDA TUZ QATLAM HOSIL QILUVCHI KOMPONENTLARGA QARSHI INGIBITORLAR SINTEZI <i>Otamuxamedova G.Q., Ablakulov L.K., Ziyadullayev O.E., Qo'shbaqov F.Z.</i>	90
AROMATIK ATSETILEN SPIRTI 1-(4-NITROFENIL)-3-FENILPROPIN-2-OL-1 SINTEZI VA UNUNG NEFT-GAZ SANOATIDA QO'LLANILISHI <i>Samatov S.B., Abdurahmanova S.S., Ziyadullayev O.E., Boytemirov O.E.</i>	91
МЕЗОҒОВАК $SiO_2 \cdot xZrO_2$ НАНОКОМПОЗИТ СОРБЕНТЛАР СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИНГ ТЕКСТУР ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ <i>Узоков Ж.Р., Мухаммадиев Н.Қ., Сайитқулов Ш.М., Дияров А.А.</i>	92
УГЛЕВОДОРОДЛАР ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТАР ПРОДУКТНИ ФРАКЦИЯЛАШ <i>Исакулова М.Ш., Қодиров О.Ш., Нурмонов С.Н.</i>	94
ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ СИНТЕЗА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА <i>Халимжоновна З.И., Махмудова Ф.М.</i>	96
СИНТЕЗА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА НА МОДИФИЦИРОВАННОМ ВАНАДИЙМОЛИБДЕНОВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ <i>Халимжоновна З.И., Махмудова Ф.М.</i>	97
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ <i>Ганиева С.Х., Хамидов Б.Н., Мирзаева М.М., Сманов Б.А.</i>	99
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА <i>Нашвандова Г.М.</i>	101
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В НЕФТИ <i>Кулдашов О.Х., Болтабоев И.М., Ахмадов У.С.</i>	103
ФЛОТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ОЛЕИН КИСЛОТАСИНИ ОЛИШ <i>Нуралиев С.Р., Нурмонов С.Э., Кодиров О.Ш., Бердияров Ў.М.</i>	104
MODIFIKATOR SIFATIDA QO'LLANILUVCHI GIDROKSIL SAQLOVCHI POLIEFIR POLIOLNI XOSSALARINI TADQIQ QILISH <i>Toxirov M.I., Jumanov L.E., Umarov Sh.A., Alimuhamedov M.G.</i>	105
ЭТИЛЕНДАН ГАЗ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОРНИНГ КАТАЛИТИК ФАОЛИГИ <i>Буронов Ф.Э.</i>	107
ШАРОШКАСИЗ PDC БУРФИЛАРНИНГ TOF ЖИНЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ <i>Курбанов А.Т.</i>	109
ЭТИЛЕНДАН БУФ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ МЕХАНИЗМИ <i>Буронов Ф.Э.</i>	111
ЗАМОНАВИЙ ЮҚОРИ САМАРАДОР ДЕЭМУЛЬГАТОРЛАР <i>Каримов М.У., Абдирахимов И.Э.</i>	113

ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОР САМАРАДОРЛИГИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ <i>Бурунов Ф.Э., Файзуллаев Н.И.</i>	115
ШГКМ ДА ПОЛИЭТИЛЕН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ УЗЛУКСИЗ ИШЛАШИНИ ТАЪМИНЛАШ АСОСЛАРИ <i>Тошбоев Х.М., Нуруллаев Ш.П., Алихонова З.С., Рахматова Н.Ш., Бекмуратова М.</i>	116
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ТЕХНОЛОГИЮ ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ГАЗА В ЭТИЛЕН И ПРОПИЛЕН <i>Тошбаев Х.М.</i>	119
НОВЫЕ ТЕРМО- И ЩЕЛОЧНОАКТИВИРОВАННЫЕ АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ АДСОРБЦИИ ПАРОВ МЕТАНОЛА <i>Хандамова Д.К., Нуруллаев Ш.П., Ташбаев Х.М.</i>	121
ОБЗОР СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРОБИТУМА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИСУЛЬФИДОВ И СЕРЫ. <i>Юсупов Ф.М., Хурсандов Б.Ш.</i>	123
DEEP PROCESSING OF RAW COAL AS A FACTOR TO INCREASE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENERGY EFFICIENTLY COAL USAGE <i>Isobaev M.D., Fayzilov I.U., Mingboev Sh.A., Davlatnazarova M.D., Abdullaev T.Kh.</i>	125
INNOVATIVE ASPECTS IN THE SYNTHESIS OF EN / IN AND HETEROCYCLIC COMPOUNDS <i>Isobaev M.D., Fayzilov I.U., Pulatov E.Kh., Abdullaev T.Kh.</i>	126
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО 1-[(2,4,6-ТРИХЛОРФЕНИЛ)-АЗО-4'-(N-ДИЭТАНОЛАМИНО- БУТИН-2'-КАРБАМАТА)] <i>Шомуродов А.И., Шодиев А.А., Шапатов Ф.У., Махсумов А.Г., Валеева Н.Г.</i>	127
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНОГО 1-[(2,4,6-ТРИХЛОРФЕНИЛ)-АЗО-4'-(N- ДИЭТАНОЛАМИНО-БУТИН-2'-КАРБАМАТА)] <i>Шомуродов А.И., Азаматов У.Р., Шодиев А.А., Махсумов А.Г., Валеева Н.Г.</i>	129
НЕФТШЛАМЛАРИ АСОСИДА ЙЎЛ-ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИМКОНИАТЛАРИ <i>Юлдашев Н.Х., Хамзаева Ш.Т., Худайназаров Ш.Н.</i>	131
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ГРАВИТАЦИОННОМ И ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЯХ <i>Хурмаматов А.М., Юлдашев Н.Х.</i>	132
МАҲАЛЛИЙ ЮҚОРИ ДИСПЕРСЛИКГА ЭГА КРЕМНИЙ (IV) ОКСИДИНИ КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Бозоров А.Т., Каримов М.У., Жалилов А.Т.</i>	134
ГЕПТАНОЛ СПИРТНИНГ АММИАК БИЛАН ЦИАНЛАШ РЕАКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШ <i>Анваров Т.Ў., Муродов К.М., Муродова Д.К., Қиличов И.</i>	135
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 4,4'-ДИПРОПАРГИЛОВОГО ДИЭФИРА АЗОФЕНОЛА <i>Исмаилов Б.М., Азаматов У.Р., Махсумов А.Г.</i>	136
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОЙ РЕДУКТОРНОЙ СМАЗКИ <i>Хамидов Б.Н., Ганиева С.Х.</i>	137
КОМПОЗИЦИЯ РЕДУКТОРНОЙ СМАЗКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ <i>Хамидов Б.Н., Ганиева С.Х., Мирзаева М.М., Сманов Б.А., Рахимов Б.Б.</i>	139
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ <i>Рахматов У.Д., Юлдашев Н.Х.</i>	141

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА <i>Эрназарова Н.Т., Юлдашев Н.Х.</i>	143
ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ <i>Хайитов Ж.К., Юлдашев Н.Х.</i>	145
СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВОК КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ <i>Тараканова Д.Р.</i>	147
FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODIDA ISHLAB CHIQRILAYOTGAN PARAFIN TARKIBI <i>Berdiyarov O'.M., Kodirov O.Sh., Mirzaqulov X.Ch., Nuraliyev S.R.</i>	149
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ <i>Умаров Ш.Ш., Касимов Ш.А., Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т.</i>	150
БИОКОРРОЗИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРЕННИХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ <i>Мавлоний М.И.</i>	151
ВЕРМИКУЛИТ АСОСИДА ОЛИНГАН ЯНГИ ИОНИТГА CU^{2+} ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯ КИНЕТИКАСИ <i>Турсунмуратов О.Х., Жўраев М., Қутлимуратов Н., Хушвақтов С., Бекчанов Д.Ж.</i>	153
СКАНЕРЛОВЧИ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОП ЁРДАМИДА ПЎЛАТ СИРТИНИ ЎРГАНИШ ТАҲЛИЛИ <i>Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Соқиева Қ.Ў.</i>	155
РАСЧЕТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИНТЕЗА 4',4''-ДИ-(1-МЕТИЛ-1-ГИДРОКСИЭТИНИЛ)-ДИБЕНЗО-18-КРАУН-6 <i>Козинская Л.К., Мирхамитова Д.Х.</i>	156
ABSORPTION OF CO^{2+} AND CR^{3+} IONS IN OIL FIELDS OF UZBEKISTAN INTO NEW IONITES <i>Qudratillaeva R.M., Mukhamediyev M.G., Khushvaqtoev S.Yu., Juraev M.M.</i>	157
ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИКАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЦИС-1,4-ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Сигунова А.А., Мищенко Е.С., Карпов А.Б.</i>	158
УВЕЛИЧЕНИЕ КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ СКИ-3 С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК <i>Столярова П.С., Буранбаева М.М., Карпов А.Б.</i>	160
ЭТИЛЕН ОКСИДИ ҲОСИЛАЛАРИ АСОСИДА ДЕЭМУЛЬГАТОРЛАРНИНГ ФОЙДАЛАНИШ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Каримов М.У., Абдирахимов И.Э.</i>	161
СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ АКРИЛАМИДА С ИОНАМИ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ <i>Нурматов Т.М., Шерали Э., Маликов Т.С., Каримзода М.Б.</i>	163
ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА <i>Жураева Л.Р., Каримова З.М., Кодиров О.Ш.</i>	165
МЕТОДЫ КВАНТОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗВЕДОЧНО- ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ <i>Турдиматов М.М., Мирзаев Ж.Б.</i>	167
TABIYIY GAZ PIROLIZI MAXSULOTI ASOSIDA KATIONITLAR OLISH <i>Kenjaev A., Nurmonov S.</i>	169
СИНТЕТИК ЁҒ КИСЛОТАЛАРИНИ ФРАКЦИОН КРИСТАЛЛАШ УСУЛИДА АЖРАТИШ <i>Хўжақулов К.Р., Мавлонов Б.А.</i>	171
НЕФТ ТАРКИБИДАГИ Н-АЛКАНЛАРНИ ОКСИДЛАШДА ОЛИБ БОРИЛГАН НАЗАРИЙ ТАДҚИҚОТЛАР <i>Хўжақулов К.Р., Жумаев Ж.</i>	173

АЛКИЛМЕТАКРИЛАТЛАР АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН ДЕПРЕССОР ПРИСАДҚАНИНГ УНУМИ ВА МОЛЕКУЛЯР МАССАСИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИР БОҒЛИКЛИКЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ <i>Жумабоева М.Б., Мавлонов Ш.Б.</i>	175
NITRARIA SIBIRICA АЙРИМ АЛКАЛОИДЛАРИ ТУЗИЛИШИ <i>Аллабердиев Ф.Х., Хамраева М.Ф., Хамраев М.Ф.</i>	177
ЭМУЛЬЦИОННАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА С ФТАЛИМИДИЛМЕТАКРИЛАТОМ И С БУТАДИЕНОМ <i>Мавлонов Б., Мавланов Б., Ниязова Р.</i>	178
РАДИКАЛЬНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА С ФТАЛИМИДИЛМЕТАКРИЛАТОМ <i>Мавлонов Б., Мавлонов Ш., Мавланов Б.</i>	180
СИРКА АЛЬДЕГИДИ ВА МОНОЭТАНОЛАМИН АСОСИДАГИ ГИДРОКСИЛАЗОТСАКЛОВЧИ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИНИНГ АЙРИМ КОНУНИЯТЛАРИ <i>Жанаяев М.О., Ирматова Н.М., Адиллов Р.И., Алимухамедов М.Г.</i>	182
5-БЕНЗОЛОЗА 8-ОКСИХИНОЛИН СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚОТИ <i>Назаров Ю.Э., Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Жалилов А.Т.</i>	183
TARKIBIDA AZOT, OLTINGUGURT BO'LGAN SORBENTLAT SINTEZI <i>To'rayev X.X., Kasimov Sh.A., Yaqubova D.T., Abduqodirova M.O.</i>	185
МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ CO ₂ В ТЕХНОЛОГИЯХ CCS <i>Хасанов Д.Р.</i>	187
АЦЕТИЛЕН ҚУРУМИНИНГ СОРБЦИОН ХОССАЛАРИ <i>Худойназаров Ф.С., Нурманов С.Э., Якубов Й.Ю.</i>	189
ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДОГРЕВА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ В КОЖУХОТРУБЧАТОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ 10Е-03 БУХАРСКОГО НПЗ <i>Худайбердиев А.А., Шомансуров Ф.Ф., Рахимжанова Ш.С., Шафоатов Н.Ф.</i>	191
ГАЗЛАРНИ ТОЗАЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ЧИҚИНДИ АЛКАНОЛАМИНЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ПОЛИАМИНЛАРГА CU^{2+} ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯСИ <i>Қутлимуратов Н.М., Жўраев М.М., Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г.</i>	193
МАХАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН СИРТ ФАОЛ МОДДАНИ ПОЛИПРОПИЛЕН АСОСИДАГИ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРГА КУЛЛАШ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ <i>Тошхужаев А.А., Вафаев О.Ш., Тиллаев А.Т.</i>	194
АВТОМОБИЛ ИНТЕРЬЕР ДЕТАЛЛАРИНИ ТИРНАЛИШГА ҚАРШИ ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШДА МАХАЛЛИЙ ХОМ-АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ҚЎШИМЧАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ <i>Тошхужаев А.А., Вафаев О.Ш., Тиллаев А.Т.</i>	195
УЛУЧШЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЕ АМИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ <i>Тошхужаев А.А., Вафаев О.Ш., Тиллаев А.Т.</i>	196
ОҚАВА СУВЛАРНИ НЕФТДАН, НЕФТНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ВА НЕФТКИМЁСИ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ТОЗАЛАШ <i>Эминов Ш.О., Сайдалиев Б.Я., Убайдуллаева С.Б.</i>	197
НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ АРОМАТЛАШ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ <i>Бобомуратова С.Ю., Матчанова М.Б.</i>	199
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДООКИСЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ НЕПОЛНОГО ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ. <i>Мамадалиева С.В., Жумабоев А.Г., Мирзаев Н.А.</i>	201

ВТГ (ВСГ) НИ ҚҰРИТИШ АДСОРБЕРИНИНГ ЦЕОЛИТИ – НАХ НИ РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖАРАЁНИДА СТАБИЛИЗАЦИЯ БЛОКИ “ҚУРУҚ ГАЗ” ИДАН ФЙДАЛАНИШ СХЕМАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ. <i>Мирсалимова С.Р., Жумабоев А.Г., Содиқов У.Х.</i>	202
ЕНГИЛ УГЛЕВОДОРОДЛАРНИ АРОМАТЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛУВЧИ (MOO ₃) _x ·(ZNO) _y ·(ZRO ₂) _z /ЮКЦ ТАРКИБЛИ КАТАЛИЗАТОРНИНГ КИСЛОТАЛИ ХОССАЛАРИ <i>Бобомуратова С.Ю., Матчанова М.Б.</i>	203
ПОЛИМЕР МОДИФИКАЦИЯСИ. ЦЕЛЛЮЛОЗАНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ УСУЛЛАРИ <i>Ибрагимова А.Х., Жумаев Х.Э., Хушвақтова Ф.А., Бабамуратов Б.Э.</i>	205
МАХАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР БАЗАСИДА «ЦЕОФОРМИНГ» ТЕХНОЛОГИЯСИ ЦЕОЛИТЛИ КАТАЛИЗАТОРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ. <i>Рахмонов О.К., Жумабоев А.Г., Содиқов У.Х., Мўйдинова Н.А.</i>	208
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРНО-ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ПРОДУКЦИИ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАК ГРАФОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ <i>Полищук Ю.В., Гапеева О.С., Гончарова Я.В.</i>	209
2-ATSETILAMINOXINAZOLON–4 VA UNING KOMPLEKS BIRIKMALARI <i>Yakubov E.Sh., Nazarov F.F., Nazarov F.S.</i>	210
XINAZOLON-4 VA UNING KOMPLEKS BIRIKMALARINI IQ-SPEKTRI YORDAMIDA O’RGANISH <i>Yakubov E.Sh., Nazarov F.F., Nazarov F.S.</i>	211
B-SIKLODEKSTRIN VA MELAMIN ASOSIDAGI SUPRAMOLEKULAR KOMPLEKSNING SINTEZI <i>Eliboyev I.A., Akbarov X.I., Xoliqov A.J., Berdimurodov E.T.</i>	213
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РИФОРМИНГА ГЕТЕРОГЕННЫМИ КАТАЛИЗАТОРАМИ <i>Ортиков Б.Б., Туробжонов С.М., Юсупов Ф.М., Кодиров О.О.</i>	214
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРБЕНТОВ <i>Бобокулов С.Н., Туробжонов С.М., Юсупов Ф.М., Кодиров О.О.</i>	216
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА <i>Камалов А.Р.</i>	218
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ <i>Мамонтов А.Н.</i>	219
QORAQALPOG’ISTON RESPUBLIKASI KRANTAU KONIDAN OLINGAN GLAUKONIT MINERALINI BOYITISH ORQALI, NEFT VA NEFT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH UCHUN ADSORBENT OLISH. <i>Berdiyev SH.I., Erkabayev F.I., Rashidov Sh.A., Sharafatdinov B.N.</i>	220
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНДЕНСАЦИИ ЭПИХЛОРИДРИНА И А-МОНОХЛОРИДРИНА ГЛИЦЕРИНА С N-ПРОИЗВОДНЫМИ АМИНОКИСЛОТ <i>Раджабов С.И., Мустафакулова Р.А., Шарипов Ф.Н., Исмоилзода С.С., Икромов М.С.</i>	222
ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ “ТАР-МАХСУЛОТ” ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ <i>Хабиев Ф.М., Кодиров О.Ш., Нурмонов С.Э., Халимова О.Б., Бадриддинова Ф.М.</i>	224
ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕНА C ₆₀ С АМИНОКИСЛОТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОПАН-2-ОЛОВ <i>Мустафакулова Р.А., Раджабов С.И., Хусейнзода А., Кабирзода З.О., Хакимова М.Л.</i>	225
ПОЛУЧЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С УЛУЧШЕННЫМИ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ (МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИСАДОК) <i>Арипджанов О.Ю., Хайдаров О.Ф.</i>	226
CORROSION INHIBITOR BY HETEROCYCLIC FRAGMENTS <i>Usmanova Y.Sh. Davlyatova Z. M. Rakhimov Kh.N. Khamidjonov A. A. Ikramov.A.</i>	228
OBTAINING SCALE INHIBITORS BASED ON CARBOMIDE AND FORMALDEHYDE SYNTHESIS PRODUCTS <i>Khamidjonov A.A. Daniyarov G. Ergasheva S.H. Rakhimov Kh. N. Ikramov A.</i>	229

KROTON ALDEGIDI VA P-FENILENDIAMIN ASOSIDA OLINGAN ИКПК-1 MARKALI KORROZIYA INGIBITORINING IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI <i>Nomozov A.K., Beknazarov X.S.</i>	231
СОДЕРЖАНИЕ БЕНЗОЛА ВО ФРАКЦИЯХ АВТОБЕНЗИНА АИ-80 <i>Рузиев А.Т., Хайитов Р.Р.</i>	233
ГИДРОТОЗАЛАШ КАТАЛИЗАТОРИНИ ЗАРАРЛИ ҚЎШИМЧАЛАРДАН ФИЛЬТРЛАШ СИСТЕМАСИ ЁРДАМИДА ХИМОЯЛАШ <i>Обидов Ш.Б., Обидова М.А.</i>	235
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ И ПОВЕРХНОСТИ УКРЕПЛЯЕМЫХ УЧАСТКОВ <i>Кодиров О.О., Сафаров Т.Т.</i>	237
ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ КИСЛЫХ ГАЗОВ ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ СЖИГАНИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ <i>Бобокулов Ф.Б., Фозилов С.Ф., Мавланов Б.А.</i>	238
КАРБАМИДНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НИТРАТА КАЛЬЦИЯ <i>Джуманазарова З.К., Бекимбетова Г.Н., Буркитбаева Г.С., Алламуратова Г.Ж.</i>	240
TABIY GAZ ASOSIDA INGIBITORLAR OLISH <i>Yusupova L.A., Qodirov O.O., S.E. Nurmonov</i>	242
БУХОРО-ХИВА РЕГИОНИНИНГ БЕШКЕНТ БОТИҒЛИГИДА ЮРА КАРБОНАТ ЁТҚИЗИҚЛАРИДА ТАРҚАЛГАН НЕФТЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ <i>Темирова Ў.М., Маҳкамова Б.Қ.</i>	244
АВТОМОБИЛЛАРДА ҚО’ЛЛАНИЛАДИГАН МОЙЛАРНИНГ ҚОВУШҚОҚЛИК ХОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ <i>Tursunov Sh.S.</i>	247
TABIY GAZ ASOSIDA «PUCCINIA STRIIFORMIS WEST» ZAMBURUG’IGA QARSHI FUNGITSID OLISH <i>Yusupova L.A., Absalyatova G.M., Qodirov O.O., Urazov F.B.</i>	248
ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФОКСИДОВ ИЗ ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ <i>Давронова Г.Т., Сафарова М.А., Курбанов М.Ж.</i>	249
DVIGATELLARDA ISHLATILADIGAN MOYLARNING ISHLASH SHAROITLARI <i>Tursunov Sh.S.</i>	250
ДИЦИАНО ВА ДИАЗАГУРУҲ ТУТГАН ОРГАНИК БИРИКМАЛАР МЕТАЛЛАР КОРРОЗИЯСИГА ҚАРШИ САМАРАЛИ ИНГИБИТОРЛАР СИФАТИДА <i>Атақулова Д.Д., Курбанов М.Ж.</i>	251
PREPARATION OF FLOURINE FREE POLYSILOXANE BASED WATER REPELLENT <i>Fayzullayeva K.S, Rafikov A.S, Quan Heng</i>	252
МАҲАЛЛИЙ ТАБИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА АДСОРБЕНТ НАМУНАЛАРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ <i>Ялғашев Э.Я., Исаева Н.Ф.</i>	254
ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ МОНОЭТАНОЛАМИН ИШТИРОКИДА ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯЛАШ ВА ХОСИЛ БЎЛГАН МАХСУЛОТНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. <i>Эгамбердиев.С.А., Алимухамедов М.Г., Жўраев А.Б., Адилев Р.И.</i>	256
ЙЎЛ ҚУРИЛИШ БИТУМЛАРИНИ ОКСИДЛАНГАН ГУДРОН ВА ҚУЙИ МОЛЕКУЛАЛИ ПОЛИЭТИЛЕН АСОСИДА ТАЙЁРЛАШ <i>Мавланов Б.А., Раупов Б.К., Фозилов С.Ф., Шарипов Б.З.</i>	258
СИНТЕЗ ВИНИЛОВОГО ЭФИРА ВАЛЕРИАНОВОЙ КИСЛОТЫ <i>Муратова С.Х., Нурманов С.Э.</i>	259

МАХАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ЁҚИЛФИЛАР УЧУН ҚЎШИМЧАЛАР СИНТЕЗ ҚИЛИШ <i>Халилов Ж.А, Вафаяев О.Ш</i>	260
PAST BOSIMLI POLIETILEN ISHLAB CHIQRARISH <i>Ergashev L.B.</i>	261
МАНАЛЛИЙ ХОМАШЬОЛАР АСОСИДА YOQILG'ILAR UCHUN DIAKTİK SUKSINAT AJRATIB OLISH. <i>Xalilov.J.A, Vafayev O.SH</i>	264
ГАЗ ЁҚИЛФИЛАРИНИ ПАСТ БОСИМДА САҚЛАШДА ГЕТЕРОМЕТАЛЛИК ОКСО-МАРКАЗЛАШГАН КАРБОКСИЛАТЛАР АСОСИДАГИ ИСТИҚБОЛЛИ МЕТАЛЛ-ОРГАНИК КООРДИНАЦИОН ПОЛИМЕРЛАР <i>Абдуллоев Ш.Х., Асқаров И.Р., Абдуллоев О.Ш</i>	265
SHANAR KANALIZATSIYALARIDAN CHIQAYOTGAN CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH ORQALI BIOGAS OLISH TEXNOLOGIYASI <i>Alimov A.A., Xo'jiyev M.Y.</i>	267
ҚУДУҚЛАРНИ ХИМОЯ ҚУВУРЛАРИ БИЛАН МУСТАХКАМЛАШ <i>Эргашев А.Х.</i>	269
АЦЕТИЛЕН ВА АЦЕТОФЕНОН АСОСИДА ВИНИЛ ЭФИРЛАР ОЛИШ <i>Л.А. Юсупова, Г.К. Ибрагимова, Ҳ.Р. Махмадиева, Г.М. Абсалямова</i>	270
ANGREN KAOLINIDAN MODIFIKATSIYALAB OLINGAN ADSORBENTIDA SUV BUG'I ADSORBSIYASINING DIFFERENSIAL ENTROPIYASI <i>Xudayberganov M.S., Jo'rayev M.M.</i>	272
SEOLITLARDAN FOYDALANISH DOIRASINING KENGAYISHI HAQIDA XABAR <i>Mansurova M., Isaeva N.F., Artukova G.Sh., Yalg'ashev E.Y.</i>	274
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ АДСОРБЕНТОВ <i>Ялгашев Э.Я., Мансурова М., Исаева Н.Ф.</i>	276
ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ МАҲСУЛОТИ АСОСИДА КАРБОН КИСЛОТАЛАРНИНГ ВИНИЛ ЭФИРЛАРИ СИНТЕЗИ <i>Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Турсунов Ш.Ш., Худиярова Г.С., Алишерова Н.</i>	278
ЁҒ-МОЙ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ НОРДОН ОҚАВА СУВЛАРИНИ САНОАТ ЧИҚИНДИЛАР АСОСИДА ТОЗАЛАШ <i>Усмонов Р.М., Каримов О.О., Очилов Г.М., Эшметов Р.Ж.</i>	280
ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОКТАНОПОВЫШАЮЩИХ ДОБАВОК <i>Арипджанов О.Ю., Қодиров М.М.</i>	282
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АНТИДЕТОНАТОРОВ К БЕНЗИНАМ <i>Арипджанов О.Ю., Қодиров М.М.</i>	284
ТЕХНОЛОГИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОЧИСТКИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ДИЭТАНОЛАМИНА <i>Тургунов Т.Ж., Жовлиева Н.Ш., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.</i>	286
ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ <i>Арипджанов О.Ю., Каримова К.Ф.</i>	287
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ N ₁ N ¹ - ТЕТРАМЕТИЛЕН-[1,3,1 ¹ ,3 ¹ -[В-ФЕНИЛ-АЗО-НАФТОКСИ]-2,2 ¹ - БИС-ГЛИЦЕРИНИЛО-КАРБАМАТА] <i>Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Хайитов Ж.К.</i>	289
ХИМИЧЕСКИЕ ХЛОРИРОВАНИЕ N,N ¹ - ТЕТРАМЕТИЛЕН [1,3,1 ¹ ,3 ¹ - ТЕТРА(В-ФЕНИЛ –АЗО –А- НАФТОКСИ) -2,2 ¹ -БИС-(ГЛИЦЕРИНИЛО-КАРБАМАТА)] <i>Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Хайитов Ж.К.</i>	292

НЕФТ ПАРАФИНЛАРИ АСОСИДА СИНТЕТИК ЮҚОРИ ЁҒ КИСЛОТАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИНГ ТАҲЛИЛИ <i>Хўжақулов К.Р., Комилова К.М., Рахмонов Б.О.</i>	294
НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЗИБ ОЛИШ НАТИЖАСИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ҚУДУҚ СУВЛАРИ ТАРКИБИДАН ҚЎРҒОШИН ИОНЛАРИ МИҚДОРНИ ИНВЕРСИОН ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ УСУЛИДА АНИҚЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ <i>Сайфиев М.Н., Дилшод З.А., Шахноза Р., Юлдуз Н.Ў., Мухлиса А.А.</i>	296
СИЛЬВИНИТ РУДАЛАРИНИ ФЛОТАЦИОН ШЛАМСИЗЛАНТИРИШ УЧУН НОИОНОГЕН СФМЛАР СИНТЕЗИ <i>Бухоров Ш.Б., Пайгамова М.И., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д.</i>	298
ПОЛИАКРИЛАМИД ВА УНИНГ ГИДРОЛИЗЛАНГАН ШАКЛЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ <i>Тилеубаев С.О., Абдикамалова А.Б., Калилаев М.У., Бухоров Ш.Б.</i>	300
ЭЛЕКТРОЛИТ ТУЗ ҚЎШИМЧАЛАРИНИНГ ГИЛ СУСПЕНЗИЯСИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ <i>Тилеубаев С.О., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д., Калилаев М.У.</i>	301
ВЛИЯНИЯ СОСТАВОВ ГАЗОВ НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ, С ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА СОСТАВА РАБОЧЕГО АГЕНТА ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ <i>Гамидов Н.Н.</i>	303
РЕВЕРСИВНЫЙ ГЛУБИННЫЙ НАСОС <i>Байрамов Э.Э.</i>	304
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ <i>Абсоатов Ю.К., Холиков А.Ж., Акбаров Х.И.</i>	305
ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ <i>Пивоварова Н.А., Власова Г.В., Сальникова Т.В., Акишина Е.С.</i>	306
БОТИРИЛГАН УСУЛДА МАСТИКА ҚОПЛАМАЛАРИНИНГ КОРРОЗИЯГА ҚАРШИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ <i>Шукуруллаев Б.А., Рахимов Б.Б.</i>	307
ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ УСУЛДА МАСТИКА ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ҲИМОЯЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ <i>Юсупов Ф., Шукуруллаев Б.А.</i>	309
П-ТОЛУИДИНИЙ НИКОТИНАТ СИНТЕЗИ <i>Нурматов Д.У., Абдушукуров А.К., Бўриева Д.М., Тўрақулов А.У.</i>	311
GIDROKREKING QURILMASI MISOLIDA NEFT-GAZ TARMOG'IDA TEXNOLOGIK JARAYONLARNING AVTOMATIK ROSTLASH SISTEMALARI. <i>Yusupov X.N.</i>	312
АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ <i>Икромов О.О., Исмоилов Ж.А., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.</i>	314
НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИДАН ФойДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ <i>Бобомуратова С.Ю., Хамидов С.Х.</i>	316
THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON DEHYDRATION AND DESALINATION OF OILS <i>Kalbaev A.M., Eshmetov R.J., Adizov B.Z.</i>	318
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА <i>Шапатов Ф.У., Икромов О.О., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.</i>	319
ВЛИЯНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ НЕФТИ И ГАЗА <i>Абдуллоев Ш.Х., Розметов Р.Р., Исроилов С.Б.</i>	321

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ОТЛОЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ 1-АМИНОКРОТОНОЛА <i>Хонкулов Ш.Б., Холикова С.Дж.</i>	322
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ <i>Юлдашева А.Ч., маг., Холикова С.Дж.</i>	323
ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОДЕСУЛЬФИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОТРАБОТАННЫХ АЛЮМООКСИДНЫХ АДСОРБЕНТОВ <i>Рахимжонов Б.Б., Мустафаев Б.Ж., Гуломов Ш.Т.</i>	324
О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЦЕОЛИТНЫХ АДСОРБЕНТОВ NAA И КА – ОТХОДОВ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ <i>Султанов А.Р., Гуломов Ш.Т., Гашенко Г.А., Юнусов М.П.</i>	326
ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ЦЕОЛИТНОГО АДСОРБЕНТА NAA НА ОСНОВЕ АНГРЕНСКИХ КАОЛИНОВ, ОТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА <i>Гуломов Ш.Т., Султанов А.Р., Гашенко Г.А., Юнусов М.П.</i>	326
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ И АДСОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЩЕЛОЧНОГО МОДИФИКАТОРА <i>Абдурахманова И.С., Анненкова А.А., Курбанова Д.Г., Боймонов Р.М., Юнусов М.П.</i>	327
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ АЛЮМООКСИДНЫХ АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК <i>Турдиева Д.П., Юнусов М.П., Тешабаев З.А., Исаева Н.Ф., Мустафаев Б.Ж., Мирзаева Е.И.</i>	329
ОСНОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ УСТАНОВОК КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА <i>Тараканова Д.Р., Вагапов Б.Р.</i>	331
НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ КАТАЛИТИК АРОМАТЛАШДА ПРОМОТОРЛАР ТАЪСИРИ <i>Бобомуратова С.Ю.</i>	332
KARBON KISLOTALARINING OLINISHI VA FUNKSIONAL HOSILALARI <i>Abdiqayumova M.A., Abduraimov B.M., Tog'asharov A.S.</i>	334
МИС(II)НИНГ ЦИПРОФЛОКСАЦИН БИЛАН АРАЛАШ ЛИГАНДЛИ КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ СИНТЕЗИ ВА ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ <i>Кудиярова А.Д., Бекполатова Б.М., Ашуров Ж.М.</i>	336
NEFT VA GAZ SANOATI YUQORI MARGANETSLI 110Г13Л РО'LATLARDAN TAYYORLANGAN JIHOZLARINI PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN ZAHARLI GAZLAR AJARATIB CHIQRISHI KAM BO'LGAN ERITIB QOPLASH ELEKTRODLARI <i>Abdulkaxharov A.A., Raufov L.M., Xojibekova Sh.M., Normurodov X.F.</i>	338
АЛЮМОСИЛИКАТ МИКРОСФЕРАЛАРИ ҚЎШИШ ОРҚАЛИ КЎПИКБЕТОН ОЛИШ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Соттикулов Э.С., Соатов С.Ў.</i>	340
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТЕТИЛТЕРЕФТАЛАТА С ПЕНТАЭРИТРИТОМ <i>Соатов С.Ў., Соттикулов Э.С., Ишмухамедова М.Г.</i>	342
ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА <i>Исмоилов Ф.С., Каримов М.У.</i>	343
ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ И ГИПСОВЫХ СИСТЕМ С СИНТЕЗИРОВАННЫМ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ <i>Исмоилов Ф.С., Каримов М.У.</i>	344
NEFT VA GAZNI QAZIB OLISH INNOVATSION USULLARINI O`RGANISH <i>Saodatova F.B., Ravshanova I., Amonov N.A.</i>	345

ПОЛИИЗОЛНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИ ЁТҚИЗИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ <i>Уринов А.А., Хамидов Б.Н.</i>	347
ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕСТНОГО СЫРЬЯ. <i>Джураева Г.Х., Тошкobilов Ж.Ш.</i>	349
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ <i>Бердиев Ш.А.</i>	350
НЕФТ КОНЛАРИНИНГ ЙЎЛДОШ СУВЛАРИДАН ЙОДНИ АЖРАТИБ ОЛИШ <i>Курбанов Ш. Й., Умбаров И.А., Бабамуратов Б.Э.</i>	354
ТАБИЙ ГАЗНИ ТОЗАЛАШДА АБСОРБЕНТ ТУРИНИ ТАНЛАШ <i>Салоҳиддинов Ф.А.</i>	356
IKKILAMCHI PETF ASOSSIDA PAST BOSIMLI POLIETILEN ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI ТААХЛИЛИ <i>Ergashev L.B.</i>	357
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА <i>Эргашева Л.Б.</i>	360
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛОННЫ ОТБЕНЗИНИВАНИЯ <i>Рахимов И.З., Мурзагулова А.Р.</i>	363
ҚУВУР, КЎПРИК, ТОМ ВА ПОЙДЕВОРЛАРНИ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯЛАШ УЧУН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ТАСНИФИ <i>Хамидов Б.Н., Уринов А.А.</i>	365
MINOKSIDIL SULFAT VA RUX NITRAT ASOSIDAGI KOMPLEKS BIRIKMA SINTEZI <i>Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S.</i>	367
ПИРОЛИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ <i>Салоҳиддинов Ф.А.</i>	369
ЭТИЛЕН ОКСИД ИШЛАБ ЧИҚАРИШ <i>Искандарходжаева Ш.Т., Максумова О.С.</i>	371
ТО‘ЙИНМАГАН GETEROSIKLIK BIRIKMALAR VA STIROL ASOSIDA SOPOLIMERLAR SINTEZ QILISH <i>Saidov J.E., Urinov U.K., Hakimova G.R.</i>	373
STIROL VA GETEROSIKLIK BIRIKMALAR ASOSIDA OLINGAN SOPOLIMERNING FIZIK- KIMYOVIY XOSSALARI <i>Saidov J.E., Urinov U.K.</i>	374
BOSIM HOSIL QILUVCHI GAZLARNI FAKELDAN TUTUNSIZ YOQIB CO ₂ AYLANTIRISH QURILMASI <i>Toirov B.B., Alimov A.A., Xo‘jjiyev M.Y.</i>	376
FAKEL GAZLARINI QAYTA ISHLASH ORQALI JOHON STANDARTLARIGA JAVOB BERADIGAN MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH <i>Toirov B.B., Alimov A.A., Xo‘jjiyev M.Y.</i>	377
MINOKSIDIL SULFAT VA RUX SULFAT ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMA OLISH VA OLINGAN BIRIKMANI MIQDOR VA SIFAT TAHLILI <i>Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S.</i>	379
ВОДОРОД САҚЛОВЧИ РЕФОРМИНГ ГАЗИНИ ТОЗАЛАШДА ФОЙДАЛАНИЛГАН АДСОРБЕНТНИ КОМПЛЕКС ҚАЙТА ИШЛАШ <i>Исаева Н.Ф., Турдиева Д.П., Гуломов Ш.Т., Ялғашев Э.Я., Мустафаев Б.Ж.</i>	381
MINOKSIDIL SULFAT VA RUX XLORID ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMA SINTEZI VA KOMPLEKS TARKIBIDAGI RUXNING MIQDORINI (AAS) ATOM ABSORBSIYA SPEKTROFOTOMETRI YORDAMIDA ANIQLASH <i>Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S.</i>	383

ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА НА УСТАНОВКЕ ИЗОМЕРИЗАЦИИ АО «НК НПЗ» <i>Черевин Ф.В., Терентьева Н.А.</i>	385
6-BROMBENZOKSAZOLIN-2-ONNI BENZOILLASHDA KATALIZATORLARNING NISBIY FAOLLIK QATORI <i>Taxirov Y.R., Kuryazov R.Sh., Dushamov D.A., Safayev Sh.O.</i>	386
ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ И НЕФТЕХИМИИ <i>Наримов Д.Ш., Абдурахманова Н. К.</i>	387
ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПУТЁМ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В ПРОТОЧНОМ РЕАКТОРЕ С НЕРАВНОВЕСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ <i>Наримов Д.Ш., Абдурахманова Н. К.</i>	388
MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN YONG'INBARDOSH QAVARIQLANUVCHI QOPLAMALARNI IQ TAHLILI <i>Voxidov E. A, Nurqulov F. N, Djalilov A.T.</i>	389
YONG'INBARDOSH QAVARIQLANUVCHI KOMPOZITLARNI FIZIK-KIMYOVIY HOSSALARINI TADQIQ ETISH. <i>Voxidov E.A, Nurqulov F.N, Djalilov A.T.</i>	390
NEW HIGHLY ACTIVE AND RECYCLABLE METAL ORGANIC FRAMEWORK IMMOBILIZED CATALYSTS FOR PREPARATION OF LINEAR A-OLEFINS <i>Madrahimov Sh.T.</i>	392
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПАВ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ <i>Курбанбаева А.Э., Махкамов Р.Р., Жуманиезова Г.И., Самандаров Ш.К., Холмунинова Д.А., Саидкулов Ф.Р., Саидахмедова Х.Р.</i>	395
РЕЗИНА ҚОРИШМАЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИГА МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИБ ОЛИНГАН ЮҚОРИ ДИСПЕРСЛИКГА ЭГА КРЕМНИЙ (IV) ОКСИДИНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ <i>Бозоров А.Т., Каримов М.У., Аминов Ш.С., Жалилов А.Т.</i>	396
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ С ВТОРИЧНЫХ АЛКАНОЛАМИНОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА РЕЗИН <i>Ахмаджонов С.А., Туробжонов С.М., Нигматова Д.И., Кахаров Б.Б.</i>	397
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕР БИТУМНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИЙ <i>Ёкубов Б.Б., Боборажабов Б.Н., Ибадуллаев А.С., Турсуналиев М.М.</i>	399
ЭТИЛЕНДАН ГАЗ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИ <i>Буранов Ф.Э.</i>	401
ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОПИРОЛИЗНОЙ СМОЛАЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ <i>Махсетбаев Е.А., Ахмаджанов С.А., Ибадуллаев А.С., Аминов Ш.С.</i>	403
ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, КАК ПЛАСТИФИКАТОР В КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ <i>Тешабаева Э.У., Эргашева Х.Т., Абдираимова К.М., Хасанов М.Х.</i>	405
АДСОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ <i>Маматалиев Н.Н., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д.</i>	407
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИТА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК <i>Уринбоев Т.Ж., Абсалямова Г.М., Шапатов Ф.У.</i>	409
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИТА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК <i>Уринбоев Т.Ж., Абсалямова Г.М., Шапатов Ф.У.</i>	410

GAZLARNI NORDON KOMPONENTLARDAN TOZALASH USULLARINING QIYOSIY TAVSIFLARI <i>Salomatov B.T., G'aybullayev S.A., Azimova Z.A.</i>	411
AVTOMOBIL BENZINI SIFATIGA BENZOL MIQDORINING TA'SIRI <i>Usanboyev Sh.H., G'aybullayev S.A.</i>	413
RESEARCH OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CATION-EXCHANGE RESIN <i>Sharipova U.I., Bakhtiyorova D.R., Pulatov Kh.L., Usmonova A.B.</i>	415
PHOSPHORIC CATION-EXCHANGE RESIN FOR WASTE WATER TREATMENT <i>Sharipova U.I., Bakhtiyorova D.R., Pulatov Kh.L., Nazirova R.A.</i>	418
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ <i>Vapaev M.D., Shomuradov S., Teshabaeva E.U., Akhmadjanov S.A.</i>	420
РОЛЬ ФУРАНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННОЙ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ <i>Ibaddullaev A.S., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D., Muzaffarova X.</i>	421
НЕФТЬ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ЗИЧЛИГИНИ АНИҚЛОВЧИ АСБОБЛАРНИ СТАНДАРТЛАШ ЭРИТМАЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ <i>Alikulova X.A., Ikramova M.E., Negmatova K.S., Abed N.S.</i>	422
ГУРУЧ ҚИПИҒИ АСОСИДА ФАОЛЛАНТИРИЛГАН ҚЎМИР АДСОРБЕНТЛАРИ ВА МИКРОКРЕМНЕЗЕМ ОЛИШ <i>Yuldashov J.B., Xoшимов Ш.М., Обидов И.С.</i>	424
КОБАЛЬТ (II)НИНГ ЦИПРОФЛОКСАЦИН БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ СИНТЕЗИ ВА ИҚ- СПЕКТРОСКОПИК ТАҲЛИЛИ <i>Kudiyarova A.D., Ospanova Z.S., Ashurov J.M., Ibragimov A.B., Rahmanova Z.</i>	425
<i>Kudiyarova A.D., Ospanova Z.S., Ashurov J.M., Ibragimov A.B., Rahmanova Z.</i>	425
NEFT SUVLARI TARKIBIDAGI MAVJUD YOD TADQIQOTLARI TANLILI <i>Uralov N.B.</i>	427
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ИЗ СКОРЛУПЫ КОСТОЧЕК УРЮКА ДЛЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКЕ ПРЯМОГОННОЙ КЕРОСИНОВОЙ ФРАКЦИИ <i>Teshabaeva M.Sh., Bakhramov N.I., Xayitov P.P.</i>	429
ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МОДИФИКАТОРОВ ВЯЗКОСТИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ <i>Umarova M. B., prof. Maksumova O. S., Ergashev E.T.</i>	430
ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ <i>Pulatov G.M., Tuychieva D.</i>	433
РЕАГЕНТНАЯ ОЧИСТКА НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА ОТ СЕРОВОДОРОДА <i>Salixova O.A., Abdullaev L.B.</i>	434
ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА <i>Pulatova Z.F., doc. Arifdjanov O.Yu.</i>	437
РИФОРМИНГ ЖАРАЁНИДА БОРАДИГАН КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ <i>Turdieva S.A., Akhmedova O.B.</i>	438
МАҲАЛЛИЙ ХОМ-АШЁ АСОСИДА ИМПОРТ ЎРНИНИ БОСУВЧИ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ <i>Yaxiev Sh.X., Akhmedova O.B., Alimov A.A.</i>	440

НЕФТ МАХСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ УЧУН САНОАТДА ГИДРОКРЕКИНГ ЖАРАЁНИНИНГ ОЛИБ БОРИЛИШИ <i>Омонова М.С., Ибрагимова Г.О.</i>	442
ПОЛУЧЕНИЕ ПРИСАДОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ <i>Пулатова З.Ф., Арипджанов О.Ю.</i>	444
ИНГИБИТОР СИНОВЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИШЧИ ЭРИТМАЛАРНИ ТАНЛАШ <i>Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., Соқиева Қ.Ў.</i>	446
TABIYIY POLIMERLARNING HOSILALARI VA SIRT-FAOL MODDALAR ASOSIDA CHANG BOSTIRUVCHI KOMPOZITSIYALAR OLISH <i>Samandarov Sh.K., Maxkamov R.R., Qurbonboeva A.E., Saidqulov F.R., Nurmanova M.L., Saidaxmedova X.R., Xolmo'minova D.A.</i>	448
ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ПАВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ДИСПЕРСИЙ ПЕН <i>Сайдахмедова Х.Р., Махкамов Р.Р., Курбанбаева А.Э., Саидкулов Ф.Р., Самандаров Ш.К., Нурманова М.Л.</i>	449
СВЕТОПРОВОДЯЩИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ АЛОКС. <i>Мурадова Н.Н.</i>	451
USE OF ZEOLITES FOR H ₂ S REMOVAL FROM NATURAL GAS <i>Imene Ziani-Cherif, Abdirakhimov M.I., Janusz Wójcik</i>	453
НЕФТЕШЛАМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ <i>Чинакулова А.Н.</i>	455
КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЬ-СОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД <i>Кадыров А.А., Тараян К.Л.</i>	456
БУХОРО-ХИВА НЕФТГАЗЛИ РЕГИОНИНИНГ БЕШКЕНТ БОТИҚЛИГИДА ЖОЙЛАШГАН ЁРМОҚ КОНИ №2 ҚУДУҒИНИНГ ГЕОКИМЁВИЙ АНАЛИЗ НАТИЖАЛАР ТАВСИЛОТЛАРИ <i>Темирова Ў.М., Алиев У.Б., Зияева Н.А., Хусанова Э.Э.</i>	457
МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН МАХСУС БИТУМ ҚОПЛАМАЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ <i>Жураев В.Н.</i>	459
АЭРОДРОМЛАР ВА АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИ УЧУН МАХСУС МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ХОССАЛАРИ <i>Бобожонова Г.Д., Жураев В.Н., Ибодуллаев А.С., Туробжонов С.М.</i>	461
ПОЛУЧЕНИЕ N,N'-ДИИЗОПРОПИЛИЛО ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ N,N'- ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(M-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТА] <i>Жагфаров Ф.Г., Арипджанов О.Ю., Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р.</i>	463
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЛЬБЦИНКАТА <i>Раджабов У.Р., Ёрмамадова С.Г.</i>	464

Section II
Innovations in deep oil and gas refining

Секция II
Инновации в глубокой переработки
нефти и газа

SYNTHESIS OF ANTHRACENE DIOLARES

*Ibragimov T., Jumag'ulov Sh., Kuchimov K.
named after Mirzo Ulug'bek National University of Uzbekistan*

There are currently many scientific sources on the synthesis and study of anthracene diols and its hydroxy group-preserved representatives.

Representatives of anthracene with one and two -OH groups are synthesized in many ways. The most commonly used method for obtaining anthracene diols is the reduction of 9,10-anthraquinone in an alkaline reduction with Na₂S₂O₄ (sodium ditionite). The reaction proceeds in cases 9 and 10, and 9,10 - antradiol is formed:

When 9,10-anthraquinone is returned with a mixture of HCl (chloride) and CH₃COOH (acetic acid) in the presence of Sn (tin), a compound containing an -OH group on the 9th carbon of anthracene is formed:

The reaction produces anthron, the simplest ketone of the anthracene series, as an intermediate product. A tautomeric phenomenon is observed between these two products.

In both of the above reactions, the -OH groups are located in the leyko state in the anthracene molecule. The purpose of the Leyko state is to convert water-insoluble compounds into water-soluble compounds when they form salts. In the leuko form, the charge is evenly distributed in the ring and a steady state occurs.

When the Vilsmeier reagent is applied to anthracene based on an electrophilic coupling reaction, the reagent attacks the C (carbon) atom in position 9 to form a stable σ - complex.

In this case, the positive charge is delocated in the entire conjugated anthracene molecule: Halogenation and nitration of anthracene under mild conditions proceed with the formation

of intermediate 9,10-binding products, which then proceed to the exchange product of anthracene in position 9. Excess of the electrophilic reagent also results in a 9,10 diexchange product:

The above examples illustrate the "diene" nature of anthracene, which is involved in the 1,4-coupling reactions characteristic of conjugated dienes.

References

1. Organic chemistry. In 4 parts. Part 4: Proc. for university students studying in the direction and specialty "Chemistry" / O.A. Reutov, A.L. Kruts, K.P. Butin - M.: BINOM. Knowledge Laboratory, 2004.—726 p.
2. Workshop on organic chemistry: textbook / V. F. Traven, A. E. Shchekotikhin. — M.: BINOM. Knowledge Laboratory, 2014. - 592 p.
3. Njiojob, Costyl Ngnoumeuchi, "Asymmetric Total Synthesis of Congeners of Hydrumycin, an Anthraquinone-Type Antitumor Agent." PhD diss., University of Tennessee, 2011. —257 p.

СИМОБ(II) ИОНИНИ ЯНГИ ОРГАНИК РЕАГЕНТ 1-(2-АРСОНФЕНИЛАЗО)-2-ГИДРОКСИ-3-КАРБОКСИНАФТАЛИН ЁРДАМИДА ФОТОМЕТРИК АНИҚЛАШ ҲАМДА МЕТРОЛОГИК ВА АНАЛИТИК ТАВСИФЛАРИНИ ЯХШИЛАШ

ҚМШИ ассистенти Норбоева Р.Н.

Симоб ва унинг бирикмалари саноат ва технологиянинг барча соҳаларида жуда кенг даражада ишлатилмоқда. Натижада атроф муҳит объектларида симобнинг миқдори руҳсат этилган миқдоридан ошиб бир қанча долзарб муаммоларни келтириб чиқармоқда. Симоб буғлари учувчан бўлиб, унинг ҳамма бирикмалари эса захарли ҳисобланади ҳамда, инсон организмида минимата касаллигини келтириб чиқаради. Шу боисдан, атроф-муҳит объектларида оғир металлларни аналитик назорат қилишнинг янада мукамалроқ методларини излаш эҳтиёжи ортади. Таркибида симоб бўлган бирикмаларни аниқлаш учун юқори сезгирликка эга бўлган, ҳамда танлаб таъсир этувчан, арзон ва экспресс усулини ишлаб чиқиш талаб этилади. Бундай масалаларда анализнинг оптик методларидан, айниқса фотометрик ва спектрофотометрик методларидан кенг фойдаланилади. Бу методларда ишлатиладиган асбоблар ва қўлланиладиган реактивлар арзонлиги ҳамда, азореагентлар металл ионлари билан характерли барқарор хелат бирикмалар ҳосил қилиши билан ажралиб туради.

Спектрофотометрия усуллари сезгир, танловчан ва етарли даражада аниқлиги туфайли кам миқдордаги моддаларни анализ қилишда, айниқса 10^{-5} - 10^{-6} % миқдордаги қўшимчаларни аниқлашда аҳамияти каттадир. Мураккаб намуналарни кимёвий йўл билан таркибий қисмларга олдиндан ажратмай туриб элементларни аниқлашга имкон беради[1]. Симоб ва унинг бирикмалари саноат ва технологиянинг барча соҳаларида жуда кенг даражада ишлатилмоқда. Натижада атроф муҳит объектларида симобнинг миқдори руҳсат этилган миқдоридан ошиб бир қанча долзарб муаммоларни келтириб чиқармоқда. Шу боисдан таркиб ва кимёвий табиати бўйича турли хил материаллардан биринчи навбатда атроф-муҳит объектларида оғир металлларни аналитик назорат қилишнинг янада мукамалроқ методларини излаш эҳтиёжи ортади. Ишда ҳозирги замон талабларига жавоб берадиган янги фотометрик аниқлаш усулини ишлаб чиқиш ва атроф - муҳит объектларида симоб(II) ионини янги органик реагент 1-(2-арсонфенилазо)-2-гидрокси-3-карбоксонафталин ёрдамида фотометрик аниқлаш ҳамда метрологик ва аналитик тавсифларини яхшилаш, ишлаб чиқилган методика асосида симобни сунъий аралашмалардан аниқлаш амалга оширилди.

Ушбу ишда ҳам симоб(II)нинг 1 –(2-арсонфенилазо) -2-гидрокси -3-карбоксонафталин билан ҳосил қилган комплексининг оптимал нур ютиш соҳаси ($\lambda_{\max}=540\text{нм}$), оптимал рН=5.9-6.9, буфер эритма таркибига боғлиқлиги(натрий фосфатли буфер) комплекс бирикма оптик зичлигининг вақтга, реагент миқдорига(2.0мл 0.05%) боғлиқлиги, компонентларнинг қуйилиш тартиби ўрганилди. Олинган оптимал шароитлар асосида симоб(II)ни миқдорий аниқлашга қўллаш мақсадида комплексининг Бугер-Ламберт- Бер қонунига бўйсиниш ўрганилди. Унга кўра симоб(II)нинг Бугер-Ламберт- Бер қонунига бўйсиниш соҳаси 5,0-40,0 мкг/25мл оралиғида кузатилди.

Комплекснинг таркибий моллар нисбати 2 хил изомоляр сериялар ва Асмуснинг тўғри чизиклар методлари ёрдамида ўрганилди ва Hg:R таркиби 1:2 нисбатда эканлиги аниқланди. Комплекс бирикма зарядини аниқлаш учун катионит ва анионитлардан ўтказилди ва комплекс манфий(-) зарядга эга эканлиги аниқланди. Бу эса металл ва реагентнинг моллар нисбати Hg:R=1:2 эканлигини яна бир бор тасдиқлади. Методнинг моляр сўндириш коэффиценти ($\epsilon_{\text{мол}}=13500$), мувозанат константаси ($K_p= 2,445 \cdot 10^{-9}$) Толмачёв методи [2] ёрдамида ҳисобланди. Даражаланган графикнинг параметрлари кичик квадратлар усулида қайта ҳисобланди ($Y_i=9.11 \cdot 10^{-3} +8,58 \cdot 10^{-3} X_i$).

Тажриба натижаларига кўра методнинг Сендель бўйича сезгирлиги 0,0056мкг/см² га, қуйи аниқланиш чегараси эса 0,85 мкг га тенг бўлди. Ўрганилаётган аналитик реакцияга қатор металл ионларининг ва анионларнинг таъсири ўрганилди. Ишлаб чиқилган усулнинг тўғрилиги ва қайта такрорланувчанлиги “киритилди-топилди” усулида аниқланди. Бунда нисбий стандарт четланиш 0,0042дан ошмади. Ишлаб чиқилган методнинг танлаб таъсир этувчанлигини ўрганишда бегона ионлар таъсири ўрганилди ва сунъий аралашмалар анализи ёрдамида текшириб кўрилди. 20 мкг симоб(II)ни аниқлашга Na⁺(1:1000), K⁺(1:500), CH₃COO⁻, NO₃⁻(1:200), Ca²⁺, Ba²⁺, Sr²⁺ (1:150), Cd²⁺, Br⁻, Cl⁻(1:100), Co²⁺, Ni²⁺ (1:15), Mn²⁺ Zn²⁺, Cr³⁺, Fe³⁺(1:10), нисбатларда ҳалақит бермайди, Pb²⁺, Cu²⁺(1:5), Mg²⁺, Ti⁴⁺ ионлари эса (1:2) нисбатларда ҳалақит бериши аниқланди. Олинган натижалар метрологик баҳоланди. Реагент ва комплекснинг ИҚ спектрлари олинди, комплекс бирикма заряди аниқланди ва олинган натижалар асосида комплекс бирикманинг тахминий структура формуласи келтирилди. Олинган натижалар метрологик баҳоланди.

1–(2-арсонфенилазо)-2-гидрокси-3-карбоксонафталин реагенти(HR) ва унинг симоб(II) билан комплексининг(MeR) спектрал тавсифи

($\ell =2,0\text{см}, C \text{ Hg}^{+2}= 40\text{мкг}$)

Комплекс ранги	рН	λ , MeR нм	λ , HR нм	$\Delta\lambda$	C Hg ⁺² , мкг	C Hg ²⁺ , моль/л	\bar{A}	Сендел бўйича сезгирлик мкг/см ²
Бинафша	6.40	530	385	145	40	$7,9 \cdot 10^{-6}$	0,287	0,0056

Расм 1.1 – (2-арсонфенилазо) -2-гидрокси -3-карбоксихафталин реагенти (HR) ва унинг симоб (II) билан комплексининг (MeR) ютилиш спектрлари

Адабиётлар

1. Золотов Ю.А. Основы аналитической химии./ М.; Высшая школа. 2002. -С. 158-183.
2. Булатов М.И., Калинин И.П “Практическое руководство по фотометри-ческим и спектрофотометрическим методом анализа” М. Химия 1985 С. 424

НЕФТЬ-ГАЗ КОРХОНАЛАРИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ПЎЛАТ КОНСТРУКЦИЯЛАРИНИ ИККИ ФАЗАЛИ СУВ-УГЛЕВОДОРОД МУҲИТИ КОРРОЗИЯСИГА ҚАРШИ ИНГИБИТОРЛАР ОЛИШ

Содиқов М.К., Ибрагимова Г.Ф., Акбаров М.М., Бозоров Р.

Тошкент кимё-технология институти Шаҳрисабз филиали

Мамлакатимизда кимёвий моддаларни, жумладан органик моддаларни ишлаб чиқаришда маҳаллий хомашёлардан фойдаланиш орқали маҳаллийлаштириш дастурини амалга ошириш, импорт ўрнини қопловчи ва экспортга мўлжалланган бирикмаларни олиш усулларини яратиш, уларни ҳосил бўлишини ва қўлланилиш соҳаларини аниқлаш бўйича илмий изланишлар олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда [1,2].

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «мутлақо янги турдаги маҳсулотлар ва технологияларни ишлаб чиқаришни ўзлаштириш, шу асосда ташқи ва ички бозорларда рақобатбардош маҳаллий маҳсулотларни ишлаб чиқаришни таъминлаш»¹ га қаратилган муҳим вазифалар белгиланган. Бу борада маҳаллий саноат хомашёлари асосида ацетилен аминокэфирлари ва уларнинг ҳосилаларини иқтисодий жиҳатдан самарали технологияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият касб этади.

Маҳаллий саноат маҳсулоти ацетилен асосида синтез қилиб олинган енилокси аминларнинг галогенли ҳосилаларининг металллар коррозиясига таъсири ўрганилди ва 1-2 жадвалларда кўрсатилган натижаларга эришилди.

Жадваллардан кўриниб турибдики, уротропин қўшилмасдан тахминий ингибитор концентрациясининг 0,1 г/л гача пасайиши билан коррозия даражаси 2,138 г/(м²/с) га камади ва 0,5 г/л концентрациясида С, химоя даражаси юқори ва ингибитор таъсир таниқли И-1-А ингибитори таъсиридан каттароқдир. Биз яратган ингибитор И-1-А саноат ингибитори самарадорлигидан кам эмас, адабиёт маълумотлари, металлнинг коррозиясини ва уни химоя қилишни келтириб чиқаради.

1-жадвал

¹Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

Синтез қилинган аминоокси нитриллар галогенли ҳосилалари асосида олинган ингибиторларнинг пўлат-20 га таъсири

Ингибитор	Ингибитор концентрацияси, г/л	C ₀ г/м ² , соат	C _к г/м ² , соат	Z %	Y
5-(диэтиламино)-3-(3,4-дихлор-2-метилпент-3-ен-2-илокси)пропаннитрил	0,5	37,6231	0,2310	94,0	118,7
5-(диэтиламино)-3-(3,4-дихлор-2-метилпент-3-ен-2-илокси)пропаннитрил	1,0	37,6231	0,2310	95,5	119,6
5-(диэтиламино)-3-(3,4-дихлор-2-метилпент-3-ен-2-илокси)пропаннитрил +Уротропин=1:0,001	0,5	37,6231	0,2310	99,3	128,5
5-(диэтиламино)-3-(3,4-дихлор-2-метилпент-3-ен-2-илокси)пропаннитрил +Уротропин=1:0,01	1,0	37,6231	0,2460	99,4	131,8
И-1-А (маълум ингибитор)	1,0	37,6231	0,3271	99,1	115,0

2-жадвал

5-диэтиламино-(3,4-дихлор-2-метилпент-3-ен-2-илокси)пропаннитрилни пўлат конструкцияларини икки фазали сув-углеводород муҳитида коррозиясига қарши кўрсаткичлари

Модда	Таж-риба вақти, соат	Концентрация, г/л		Ўртача йўқолган масса, %	Коррозия тезлиги, г/м ² соат	Ҳимоя даражаси, %	Эслатма
		H ₂ S Сувли	Ингибитор кўшилган				
I	24	0,8	0,5	0,0058	0,13	75,9	Сувга 30 г/л NaCl кўшилган
		1,0	1,0	0,0026	0,06	88,9	
	24	0,8	2,6	0,0027	0,06	88,9	
		-	-	0,0239	0,54	-	
		1,1	1,0	0,0041	0,09	83,2	
		72	1,1	-2,0	0,0053	0,04	
II	24	-	-	0,0340	0,26	-	
		0,9	0,5	0,0175	0,39	27,8	
	24	-	1,0	0,0155	0,35	35,2	
		1,1	-	0,0239	0,54	-	
		-	1,0	0,0230	0,52	33,0	
		-	-	0,0344	0,78	-	

Синов натижалари шуни кўрсатдики, 5-диэтиламино-(3,4-дихлор-2-метилпент-3-ен-2-илокси)пропаннитрил /Уротропин ингибитори мавжуд бўлганда, ўрганилган металлнинг таркиби унинг сирт адсорбцияси туфайли ўзгаради. Металлнинг таркиби C=C боғланишларининг π боғланишлари билан бойитилган ёки мис, алюминий ва пўлат холатида яна пайдо бўлади.

Ингибиторнинг адсорбцияси натижасида коррозия даражаси 30-40 мартагача кескин пасаяди. Шундай қилиб, текширилган ингибитор пўлатни заиф гидроксиди ва нейтрал муҳитда эритиш жараёнини секинлаштиришнинг юқори самарадорлигини кўрсатди. Ушбу ацетилен спирти аминоэфирининг галогенли ҳосиласининг ўзига хос хусусиятлари паст мақбул концентратция, арзон нарх, кўп қиррали ва токсик эмас. Бундай ингибиторларнинг химоя таъсирининг энг аҳтимолий механизми темир ионлари билан кам эрувчан бирикмалар ҳосил бўлиши, сўнгра ҳосил бўлган плёнканинг адсорбцияси бўлиб, плёнканинг ўсишини секинлаштиради ва натижада унинг ғоваклилигини, қалинлигини пасайтиради, ва унинг химоя хусусиятларини оширади.

Олинган натижалар асосида ацетилен аминоспиртларинг эфирларини олиш ва уларнинг галогенлаш реакцияларининг мақбул шароитлари аниқланди. Синтез қилинган ацетилен аминоспиртларинг эфирлари ва уларнинг галогенли ҳосилаларини тузилиши ҳамда физик-кимёвий хоссалари (ИК-, ¹Н ЯМР) ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. М.: Химия, 1981. 605 с.
2. Содиков М.К., Хужаназарова С.Р., Тургунов Э. Синтез простых и сложных эфиров ацетиленовых спиртов //UNIVERSUM: химия и биология научный журнал.– Москва, 2021. –№ 7 (85). –С. 85-90.

1-ХЛОРМЕТИЛ-2-ПИПЕРИДИН-1-ЭТИЛАКРИЛАТНИ ЎЗ-ЎЗИДАН ПОЛИМЕРЛАНИШ ҚОНУНИЯТЛАРИ

*Пўлатова Н.У., к.ф.д. (PhD); Максумова О.С., к.ф.д. проф.,
Тошкент кимё-технология институти*

Бугунги кунда акрилат ва метакрилатларнинг полимерларига талаб ошиб бормоқда. Полиакрилат ҳосилалари органик шиша олишда энг муҳим хомашёлардан бири ҳисобланади.[1]. Бундан ташқари полиакрилатлар саноатнинг турли тармоқларида тўлдирувчилар ва шакл берувчи маҳсулотлар олиш учун ҳам энг яхши хомашё бўлиб хизмат қилади. Айниқса акрил ва метакрил кислота ҳосилаларидан олинган гомо- ва сополимерларидан иссиқликка чидамли шишалар ишлаб чиқарилмоқда. [2]. Бундан ташқари акрил ва метакрил кислота юқори эфирлари сополимерлари айниқса, полиметакрилатлар дизел ёқилғилар учун кўп функционалли қўндирма сифатида ҳам фойдаланиб келинмоқда[3].

Адабиётларда иккиламчи аминларнинг галогенли ҳосилалари шунингдек улар асосида акрил ва метакрил кислотасининг мономерларини синтез қилиш ва уларнинг полимерланиш жараёнлари кам ўрганилган. Шу сабабли ушбу ишда пиперидин асосида тўйинмаган мономерларини синтез қилиш жараёнлари тадқиқ қилинган. Жараён уч босқичда олиб борилди: биринчи босқичда пиперидин билан эпихлоргидрин асосида 1-хлор-3-пиперидин-пропанол-2 синтез қилинди; иккинчи босқичда 1-хлор-3-пиперидин-пропанол-2 га акрил кислотаси таъсир эттириш билан акрил кислотанинг 1-хлорметил-2-пиперидин-1-этил эфири олинди, учинчи босқичда эса тўйинмаган мономер 1-хлор-3-пиперидин-2-пропил-акрилат (ХППА) сувда ўз-ўзидан полимерланиш жараёни ўрганилди [4]. Жараённинг реакция схемасини қуйидагича келтириб ўтамиз:

Кейинги жараёнда синтез қилиб олинган 1-хлор-3-пиперидин-2-пропил-акрилат (ХППА) нинг полимерланиш жараёнига таъсир этивчи физик-кимёвий кўрсаткичлари [5] аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

ХППА нинг полимерланиш жараёнига ҳарорат ва вақт давомийлигини таъсири [M]=0,1 моль/л

Модданинг номи	Эритувчи	Ҳарорат, °С	Полимерланиш вақти, мин.	Чиқиш унуми, %
1-хлор-3-пиперидин-2-пропил-акрилат	Вода	60	180	8,5
	Вода	60	210	8,7
	Вода	70	210	9,8
	Вода	75	240	10,0

Олинган натижаларга кўра 1-хлор-3-пиперидин-2-пропил-акрилатнинг ўз-ўзидан полимерланиш жараёни учун оптимал шароит этиб 70⁰С 3,5 соат этиб белгиланди.

2-жадвал

ХППА нинг полимерланиш тезлигига мономер концентрациясининг таъсири. Эритувчи-сув; T= 70⁰С

[M], моль/л	V · 10 ⁻⁴ , моль/л · с	Чиқиш унуми, %	[η], дл/г
0,1	2,74	5,8	0,35
0,3	3.12	7,2	0,38
0,5	5,8	9,8	0,45

Олинган натижаларга кўра мономер концентрациясининг ортиши билан реакция тезлиги ва полимернинг ҳосил бўлиш унумдорлиги ҳам мос равишда ортиб борар экан. Синтез қилиб олинган ПХППА нинг структурасини аниқлаш мақсадида ИК-спектр таҳлили қилинди (1-расм).

Thermo Nicolet 1 - Initiator

Sat May 29 13:01:05 2021 (G)

1-расм. Поли-1-хлор-3-пиперидин-2-пропил-акрилатнинг ИК-спектри

ПХППА нинг ИК-спектрида қуйидаги ютилиш чизиқлари намён бўлди, cm^{-1} : $\nu(\text{C}-\text{N})$ 2929; $\nu(\text{CH}_2)$ ва (CH_3) 1695; $\nu(\text{C}=\text{O})$ 1458; $\nu(\text{C}-\text{O}-\text{C})$ асимм 1165 ва симм 1055.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Дятлов В.А., Рустамов И.Р., Гребенева Т.А., Малеев В.И. Полиакрилимиды, материалы для оптики и терmostойкие пены и герметики на их основе // Все материалы. Энциклопедический справочник. №6. 2013. С.18.
2. Рустамов И.Р., Гребенева Т.А., Коледенков А.А., Дятлов В.А. Кинетика и механизм щелочного гидролиза полиакрилонитрила // Успехив химии и химической технологии. 2011. т. 25. № 3. С. 28-34.
2. Каморин Д.М., Ширшин К.В., Орехов Д.В., Сивохин А.П., Садилов А.Ю., Казанцев А.О., Панина Е.А. Радикальная сополимеризация акриловой кислоты и метоксиполиэтиленгликольметакрилата в водном растворе. // Пластические массы. -2017. - №1-2. -С. 6-8.
3. Пулатова.Н.У., Максумова.О.С. Synthesis of polymers and hydrogels based on piperidine derivatives // EUROASIA 8th INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED SCIENCES С.426-427. Тошкент -2021
4. Пулатова.Н.У., Максумова.О.С. Исследование некоторых показателей соединений, синтезированных на основе акриловой и метакриловой кислот. // Multidiscipline Proceedings of DIGITAL FASHION CONFERENCE Seoul Korea, Rrepublic of 2021. P.26-30.

POLYMERIZATION OF 1-CHLORINE-3-PIPERIDINE-2-METHYLMETHACRYLATE WITH THE PARTICIPATION OF THE INITIATOR

Pulatova N.U., Maksumova O.S., Tashkent chemical-technological institute

More recently, polymers have been attracting the attention of researchers. Among the water-soluble polymers, the so-called "smart" systems have the opposite effect on changes in environmental properties - they are characterized by a first-order phase transition, which occurs with a sharp change in the relative size of the macromolecule. Sensitive polymers have the property of target delivery of drugs to the human body and are used in the production and purification of biomolecules, as biocatalysts, in the production of microlines, sensors and membranes [1]. Among the monomers containing the amino group of acrylic and methacrylic series, the most promising is N,N-dimethylaminoethylmethacrylate (DMAEM), based polymers have temperature and pH- sensitivity properties. Flour copolymers are used in the production of flocculants, in the targeted administration of drugs and in the control of the rate of their release from the carrier in the human body [2], in biotechnology and other fields of medicine. For each

individual case, a clear temperature range is required when applying the thermal sensitivity property of the polymer, in which a phase transition is observed. The traditional method widely used in the synthesis of acrylic and methacrylic polymers is free radical polymerization - it allows to obtain thermal and pH-sensitive polymers based on monomers containing amino groups of acrylic series. These polymerization reactions were carried out in aqueous and in various organic solvent environments with the use of initiators, photoinitiators and redox initiation systems, binding agents and molecular mass regulators [3; 4]. In addition to the thermal sensitive DMAEM homopolymers free radicals in the polymers DMAEM vinylcaprolactam , 2-(2- methoxyethoxy)-ethyl methacrylate [5] N-isopropylacrylamide, acrylamide, ethyl acrylamide, butyl methacrylate, and t-BMA, MMA acilacrylate (C6,8,12) thermally sensitive copolymers based on acrylic acid, vinylpyrrolidone, styrene and other monomers were obtained.

The study of the effect of solvent nature on the kinetics of the polymerization process was conducted in ethanol and dimethylformamide (DMFA) medium (Table 1). According to the results obtained from Table 1, the highest yield of polymer formation was observed when polymerization of monomers was carried out in a dimethylformamide medium in the presence of DAC . Such a phenomenon can be explained by the fact that it occurs due to an increase in the chain growth rate constant in polar solvents.

Table 1

The effect of solvents and initiators on the polymerization process of XPPMA, temperature, time. [I] = 5·10⁻³ mol / l; [M] = 0.1 mol / l

Name of the substance	The name of the initiator	Solvent	Temperature °C	Polymerization time, minutes	Product yield,%
1-chlorine-3-piperidine-2-propyl-methacrylate	DAK	Ethanol	65	70	12.3
		DMFA	60	50	13.6
	Benzoyl peroxide	Ethanol	80	200	9
		DMFA	75	180	9.8
	Potassium persulfate	Ethanol	60	120	10
		DMFA	55	90	10.6

The results showed that the reaction order for the monomer in the XPPMA polymerization process was 1.5, for the initiator 0.56, and the activation energy of the polymerization process was 59.8 kJ/mol. Thermoanalytic analysis of the synthesized 1-chlorine-3-piperidine-2-propyl methacrylate was performed (Fig. 1).

Fig. 1. Thermoanalytic diagram of poly -1-chlorine-3-piperidine-2-propyl methacrylate

Based on the results obtained, it can be analyzed that the sample did not change its steady state to 175.5 °C. It can be seen that as the temperature rises, the mass of the sample decreases, with two endo- and exothermic peaks in the temperature range of 178.5 and 184.9 °C. The characteristic viscosity of polymers of 1-chlorine-3-piperidine-2-propylacrylate and methacrylates obtained at 40, 60, 70 °C in 0.1 n KCl solution was determined (Fig . 2).

Fig.2 . The effect of temperature on the characteristic viscosity of poly -1-chlorine-3-piperidine-2-propylmethacrylate, °C: 1-40; 2-50; 3-60

The above results show that the increasing viscosity values of polymers decrease with increasing temperature.

Based on these data, we can say that the characteristic viscosity values of polymers obtained at different temperatures are greater than the viscosity value of the polymer obtained at low temperatures compared to the polymers obtained at high temperatures.

References

1. Hoffman A.S. Applications of “smart polymers” as biomaterials. In: Biomaterials Science. Hardbound: //Academic Press. - 2012. – P. 247-258.
2. Hui H. Thermo- and pH-sensitive dendrimer derivatives with a shell of poly(N,N-dimethylaminoethylmethacrylate) and study of their controlled drug release behavior / H. Hui, F. Xiao-dong, C. Zhong-lin // Polymer. – 2005. - 46. – P. 9514–9522.
3. París R. Temperature- and pH-responsive behaviour of poly(2-(2-me-thoxyethoxy)ethyl methacrylate-co -N,N-dimethylaminoethyl methacrylate) hydrogels / R. París, I. Quijada-Garrido // European Polymer Journal. – 2010. - V.46. – P. 2156 – 2163.
4. Wang B. Synthesis and properties of pH and temperature sensitive P(NIPAAm- co-DMAEMA) hydrogels / B. Wang, X.-D. Xu, Z.-C. Wang, S.-X. Cheng, X.-Z., Z. R.- X. Zhuo // Colloids Surf. B. Biointerfaces. – 2008. - V. 64. – P. 34-41.
5. Kakinoki S. Temperature and pH responsiveness of poly-(DMAA-co-unsaturated carboxylic acid) hydrogels synthesized by UV-irradiation / S. Kakinoki, I. Kaetsu, M. Nakayama, K. Sutani, K. Uchida, K. Yukutake // Radiation Physics and Chemistry. – 2003. – V. 67. – P. 685–693.

МОДИФИКАЦИЯ ЛАНГАН АДСОРБЕНТЛАРИНИНГ КАНАЛИЗАЦИЯ СУВЛАРИ ТАРКИБИДАГИ НЕФТ МАХСУЛОТЛАРИНИ ТОЗАЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ

*Маматқулов Довудбек Юнус ўғли, Хандамова Дилноза Кенжаевна,
Соатов Нурбек Ҳамза ўғли, Тошкент кимё-технология институти*

Навбахор бентонит (Ўзбекистон) конидан казиб олинаётган уч турдаги табиий гил адсорбентлари, яъни ишқорий, ишқорий-ер ва карбонат-аттапулгитли гилмоялар халқ хўжалигининг 200 дан ортиқ тармоқларида унумли фойдаланилмоқда. [1]. Уларни ҳамиша табиий ҳолда қўллаб бўлмайд. Шунинг учун адабиётларда турли усуллар билан фаоллаб олинган адсорбентлардан пардозлаш фабрикалари оқава сувларни тозалаш [2] оқава сувлар таркибидаги углеводородлар: бензол, толуол, н-гексан, циклогексан, ксилол, этилбензол, пиридин, резорцин ва бошқа моддалардан тозалаш жараёнларида ҳам бентонит асосидаги адсорбентлардан кенг фойдаланилмоқда.

Ишда тадқиқот объекти сифатида Na-монтмориллонитига бой Навбахор ишқорий бентонитдан (ПБВ маркали) фойдаланилди. Ишқорий бентонит бошқа турларидан катион алмашиниш сиғими юқорилиги ва тўлиқ ион алмашиниш билан ажралиб туради. Унинг бу хусусиятидан фойдаланиб, модификацияланган адсорбентлар олиш мумкин. Модификацияланган адсорбентлар ишқорий бентонитнинг 5 % суспензиясига

тетраметиламмоний хлорид, тузларининг эритмаларини ўзаро таъсир эттириб тайёрланди. Намуналар: натрийли бентонит – NaБ, тетраметиламмоний бентонит–ТМАБ деб (ТМАБ-1 293Кда ва ТМАБ-2 423 Кда термик ишлов берилган) номланди.

Тажрибалар “СУВСОЗ” ДУКга қарашли Салар тўйинтириш иншооти лабораториясида олиб борилди. Шаҳар канализация сувлари таркибидаги нефт маҳсулотлари ўзгарувчан характерга эга, аммо нефть маҳсулотлар таркибининг рухсат этилган миқдори 0,2 мг/л га тенг. Сувлар таркибидаги нефт маҳсулотлари миқдори Флюорат-02-3М русумли қурилмасида ўлчанди.

Модификацияланган навбахор адсорбентларининг шаҳар канализация сувлари таркибидаги нефт маҳсулотларини тозалаш жараёнининг кўрсаткичлари

Т/р	Адсорбент турлари	Сувдаги нефт маҳсулотлар миқдори, мг/л	Сувдаги нефт маҳсулотларнинг адсорбентлардан ўтказилгандан кейинги миқдори, мг/л	Тозалаш самарадорлиги
1.	ТМАБ-1	1,525	0,301	80,26%
2.	ТМАБ-2	1,525	0,121	92,06 %
3.	NaБ	1,525	0,802	47,40 %

Демак, модификациялаш натижасида адсорбентлар сувдаги нефт маҳсулотлар миқдорини рухсат этилган даражадан камайтирилганни кўриш мумкин. Шу билан бирга дастлабки натрийли бентонитга нисбатан модификацияланган адсорбентлар: ТМАБ1-2,66; ТМАБ2 – 6,62; маротаба юқори адсорбцион сиғимга эга эканлини аниқланди. ТМАБ1 ва ТМАБ2ларнинг адсорбцион сиғими бир-бирларига яқин эканлигини жадвалдан кўриш мумкин. Органик катионларли адсорбентлар: тетраметиламмоний - $(\text{CH}_3)_4\text{N}^+$ катионлари адсорбентга лиофил хусусиятни берган. Шу туфайли бу адсорбентларнинг сувда эриган нефт маҳсулотларини адсорбциялаш қобилияти юқори. Шундай қилиб ишда, модификацияланган адсорбентлар ёрдамида сув таркибидаги нефт маҳсулотларини адсорбциялаш жараёни ўрганилган.

Адабиётлар

1. www.bentonite.uz
2. Нуриддинова Ф.М. Пардозлаш фабрикаларидаги оқава сувлар таркибидан актив бўёвчи моддаларни адсорбциялаш // Ученый ХХИ века. Тез. Докл.- Ташкент 2016. № 2-1 С.11-15.

DIATSETAT SELLYULOZANI GETEROSIKLIK BIRIKMALAR BILAN MODIFIKATSIYALASH

Tog'aymurodova D.M., tayanch doktorant, Maksumova O.S., Professor, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Zamonaviy iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi yangi ilg'or texnologiyalarni yaratishni talab qiladi. Xom ashyolarni chuqur qayta ishlash va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasi avvalambor membrana jarayonlari bilan bog'liq. Membrana jarayonlarini amalga oshirish uchun turli xil funksional maqsadlarda polimerlar, selektiv o'tkazuvchan materiallarning keng assortimentini yaratish, ularni saqlash va tashish xususiyatlari jihatidan farq qiladi.

Yarim o'tkazgichli membranalar yaratish va tadqiq qilish uchun dastlabki materiallar ikkinchi darajali selluloza atsetatlari (diatsetatlari) DAS tanlangan. DAS ni tanlab olish ularning gidrofilik va gidrofobik xususiyatlarining deyarli mukammal muvozanatiga ega bo'lishi, yetarlicha ko'p eruvchan eritmalarda eritilib, ko'p komponentli aralashmalarning mikro, ultra va nanofiltratsiyasi uchun membranalar bilan ta'minlanishi, deyarli cheksiz qayta tiklanadigan xom ashyolarga tayanadi.

Polimer membranalar materiallarining funksional xususiyatlarini o'zgartirishning zamonaviy usullaridan biri xom ashyoning polimer matritsasining fizik-kimyoviy modifikatsiyasi

hisoblanadi. Ayniqsa turli kompozitsiyalarda bug'lar va suyuqliklarda xom-ashyoni muomala qilish hamda muzlatish bilan quritilishi natijasida polimerning stereometrik tuzilishi sezilarli darajada o'zgarishi mumkin.

Shunday qilib, dastlab diatsetat selluloza xom ashyosini modifikatsiyalash asosida filtrlash membranalari materiallarining strukturasi va funksional xususiyatlarini yo'naltirilganligi uchun ilmiy asosni yaratish, uning hal etishini talab qiladigan asosiy ilmiy vazifadir.

Tirik organizmdagi metabolizm turli substratlarini tanlangan o'tkazuvchan membranalar bilan o'tkazish bilan bog'liq. Suyuq va gaz aralashmalarining membranani ajratishning past energiya iste'moli, biologik membranalarining yuqori selektivligi tadqiqotchilarning juda ko'p miqdordagi sintetik membranani va ajratishning texnologik usullarini yaratishga qiziqishiga sabab bo'ldi.

Hozirgi vaqtda membrana texnologiyalari kimyoviy texnologiyaning istiqbolli sohalaridan biri bo'lib, jihoz dizayni va ishlab chiqarish ko'lamini o'zgartirishi, odatiy haroratlarda jarayonni amalga oshirish, chiqindisiz texnologiyani yaratish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Morfolin saqlovchi birikmalarning sintezi uchun reagent sifatida N-morfolin-3-xlor-2-propanol tanlandi. U quyidagi reaksiya bo'yicha sintez qilindi:

Biologik faol monomerlarni sintez qilish maqsadida N-morfolin-3-xlor-2-propanolni akril kislota bilan eterifikatsiyasi o'tkazildi va ushbu reaksiyani quyidagi sxema ko'rinishida tasavvur qilish mumkin:

Olingan monomer hushbo'y hidli, rangsiz suyuqlik bo'lib, suv, atseton, dimetilformamid, dimetilsulfooksida yaxshiaromatik uglevodorodlarda yomon eriydi. Olingan N-morfolin, 3-xlor, izopropil akrilat DAS ni modifikatsiyalash uchun ishlatildi va besh xil nisbatda sopolimerlash natijasida plyonkalar olindi. Diatsetat sellulozani modifikatsiyalash natijasida olingan plyonkalar fizik-mexanik xususiyati jihatidan mustaxkam va shaffofligi bilan ajralib turdi. Plyonkalar atseton, dimetilformamid, dioksan, dimetilsulfooksida yaxshi, aromatik uglevodorodlarda yomon eriydi. Olingan polimerning tuzilishi IQ – spektroskopiya ma'lumotlari bilan tasdiqlangan:

1-rasm

IQ-spektroskopiya usuli bilan diatsetat selluloza plyonklarining komponentlari aniqlandi: diatsetat selluloza plyonkalari, diatsetat sellulozani modifikatsiyalanganidan so'ng

devorlarining panjaralari o'zgarishi ko'rib chiqildi. Ushbu IQ-spektroskopiya natijalariga ko'ra quyidagicha jarayon sodir bo'layotganligini tahmin qilish mumkin:

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Готлиб Е. М. Робинова А. В. Гараева М. Р. Халлилулин Р.НЮ – Влияние способа получения диацетата целлюлозы на проявление эффекта модификации. – 2009.
2. Волкова Е.В., Страшко А.В., Сиротина А.В., Шиповская А.Б., Губина Т.И. -Получение мембран из диацетата целлюлозы для твердофазной флуоресценции полициклических ароматических углеводов. Аннотация- 2016.
3. Ершова Ю. модификация гидрофильных диффузионных мембран на основе диацетата целлюлозы макрогетероциклическими соединениями. Автореферат. Иваново - 2010.
4. Чиркова, О.А. Эффективный способ утилизации вторичного молочного сырья с выделением ценных компонентов и охраной окружающей среды /Чиркова О.А., Седелкин В.М., Поздеева М.Г.// Экология и промышленность России. - 2012. - сентябрь 2012. - С. 24-28

ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ОТХОДОВ ПОЛИЭТИЛЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕФТЯНОГО РАСТВОРИТЕЛЯ

Калниязов И.Б., Тиллашайхов М.С., Ташкенткий химико-технологический институт

Сегодня особое внимание уделяется созданию импортозамещающей продукции. Введение в строй производства полиэтилена на Шуртанском газо-химическом комплексе (ШГХК) дало возможность существенно расширить ассортимент полимерной продукции в Узбекистане. В то же время, на ШГХК имеется резерв для расширения ассортимента выпускаемой продукции. Так, в процессе сополимеризации этилена с бутеном-1 на катализаторах Циглера-Натта в растворе циклогексана образуется жидкий отход, представляющий из себя суспензию низкомолекулярного полиэтилена (олигомеры этилена) в смеси растворителей. Этот отход образуется в объеме 1,5–2.0 тыс.тонн/год. Причем 5–40% в этом отходе составляет низкомолекулярный полиэтилен. В настоящее время этот отход не используется, а утилизируется [1].

В настоящее время все производители профильных погонажных изделий из поливинилхлорида используют в качестве смазок НПМЭ зарубежного производства (Беларусь, Россия, Китай). В то же время, количество НПМЭ, которое утилизируется как отход на ШГХК позволило бы существенно сократить импорт этого продукта из-за рубежа и обеспечить местных потребителей НПМЭ по эксплуатационным характеристиками не уступающим зарубежным аналогам. Кроме того, представляет интерес именно комплексная переработка отхода низкомолекулярного полиэтилена, поскольку помимо собственно НПМЭ отходов содержит смесь органических растворителей, использование которых в виде добавок к дизельному топливу или в виде растворителей для лакокрасочной промышленности даст также возможность увеличить ассортимент выпускаемой продукции и решить экологические проблемы.

Свойства растворители в табл.1-3.

Таблица 1

Гексан ТУ 6-09-3375-78

Формула	C ₆ H ₁₄
Молекулярный вес	86,18
Внешний вид и плотность	Бесцветная жидкость
Температура плавления, °С	-95,32
Температура кипения, °С	68,74

Таблица 2

П-Ксилол ТУ 6-09-3854-75

Формула	C ₈ H ₁₀
Молекулярный вес	106,17
Внешний вид и плотность	Бесцветная жидкость
Температура плавления, °С	-13,263
Температура кипения, °С	138,35

Таблица 3

Нефрас ТУ АНПЗ

Плотность, г/см ³	0,754-0,82
Температура начала перегонки, °С	130
Температура конца перегонки, °С	210
Температура вспышки в закрытом тигле, не ниже, °С	28
Летучесть по ксилолу	2,0-4,5
Массовая доля общей серы, %	0,1

Растворитель получаемый, в результате центрифугирования отхода низкомолекулярного полиэтилена и последующей перегонки в интервале 130–210 °С. Полученные результаты приведены ниже. Технические характеристики растворителя приведены в таблице 4 в сравнении с нефтяным растворителем типа Нефрас.

Таблица 4

Технические характеристики растворителя в сравнении с нефтяным растворителем типа нефрас

Наименование показателей	Значение для растворителя	Значение для растворителя нефтяного Нефрас С4 130/210	Метод испытаний
Внешний вид	Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей взвешенных частиц	Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей взвешенных частиц	визуально
Цвет	Бесцветный	От бесцветного до слегка желтоватого	визуально
Запах	Резкий органический	Запах напоминает керосин	органолептические
Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 3131 п.3.3ГОСТ 6370
Плотность при температуре (20±2)°С, г/см ³	0.783	0.754–0.820	ГОСТ 3900
Температура вспышки в закрытом тигле, °С	27	28	ГОСТ 6356
Летучесть по ксилолу	4.1	2.0–4.5	ГОСТ 3134 п.3.2
Кислотное число, мг КОН/г	2.2	2.0–2.5	ГОСТ 23955

Таким образом, по приведенным физико-химическим характеристикам полученный нами растворитель соответствовал техническим характеристикам растворителя типа Нефрас [2,3]. В некоторых случаях при разбавлении различными растворителями готовых эмалей и красок под краскораспылитель наблюдается уменьшение глянца покрытия и снижение эксплуатационных свойств. Для возможности использования растворителя в

качестве разбавителя готовых красок и эмалей на алкидной и масляной основе проведен сравнительный анализ показателя «Блеск» до и после разбавления:

1. При разбавлении эмали с первоначальной вязкостью 121 сек. По вискозиметру ВЗ 246 с диаметром сопла 4.0 мм при температуре 20 ± 2 °С до рабочей вязкости 60 сек. Добавлено 7% растворителя. При этом, первоначальный блеск покрытия эмали не изменился.

2. Также не изменились и эксплуатационные свойства: показатели — эластичность при изгибе, прочность при ударе, адгезия остались без изменений. Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы:

– Растворитель может применяться при производстве масляных и алкидных эмалей без ухудшения их физико-химических свойств.

– Растворитель может применяться в качестве разбавителя готовых эмалей и красок, для доведения до рабочей вязкости перед окрашиванием.

– Растворитель может применяться для замывки использованного при окраске оборудования, материалов, окрасочного инвентаря и др. при соблюдении техники безопасности при работе и применении работающими средств индивидуальной защиты.

Литература

1. В.Е. Гуль, В.П. Дьяконова. Физико-химические основы производства полимерных пленок. М.: Высшая школа.1978. 279 с.
2. Нарзуллаев А.Х., Панжиев А.Х. Исследования по практическому применению жидкой фракции отхода низкомолекулярного полиэтилена // Ж.: «Молодой учёный». № 10 (114). г.Казань, май, 2016 г. – С. 382-383.
3. Сарымсаков А.А., Кудышкин В.О. Стандартизация продукции на основе полиэтилена Шуртанского газохимического комплекса // Стандарт №1 2008 г. - С. 12.

YOQILG'ILAR UCHUN QO'NDIRMALAR OLISH

Safarov Sh.S., Tillashayxov M.S., Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O'zbekiston, Toshkent

Bugungi kunda dunyoda amalga oshirilayotgan avtomobil transportini dizellashtirish jarayoni dizel dvigatelining karbyuratorli dvigatelga nisbatan tejamlilik va yuqori foydali ish ko'effitsientiga egaligi natijada dizel yoqilg'isini ishlab chiqarish 1,7 mlrd. tonnadan 2 mlrd tonnagacha ortdi. Dizel yoqilg'isiga ortib borayotgan talablarni qondirish, maqsadida ularga turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarni kiritish dolzarb muammolardan biridir. Bu borada ularning yangi samarali turlarini va texnologiyalarini yaratishga ilmiy tadqiqot ishlari yo'naltirilgan.

Jahon miqiyosida hozirda dizel yoqilg'ilari uchun qo'ndirmalar olish texnologiyalarini yangilash borasida quyidagi ishlar amalga oshirilmoqda: dizel yoqilg'ilariga nanotexnologiyalar asosida olingan va foydali ish ko'effitsienti yuqori universal qo'ndirmalarni yaratish; ikkilamchi xom ashyolardan dizel yoqilg'ilari uchun yangi turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalar olish; polimer turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarning past haroratda ishlovchi yangi turlarini yaratish; dizel yoqilg'ilari uchun polimer va sopolimerli turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarni olish texnologik jarayonlarini yaratish kabi dolzarb yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Ko'p parafin uglevodorodlari hatto musbat haroratlarda ham qattiq moddalar ko'rinishida bo'ladi. Lekin boshqa uglevodorodlar aralashmasida suyuq faza sifatida namoyon bo'ladi. Biroq yoqilg'ilarning sovushida bu uglevodorodlarning aralashishi kamayadi va qattiq kristallar ko'rinishida cho'kadi. Kristallar filtrni berkitib, yoqilg'i uzatilishini to'xtatadi. Sovushni davom etishi kristallarning qattiq karkas holiga kelishiga olib keladi va yoqilg'i oquvchanligi yo'qotadi. Uni ko'chirish mumkin emas, baklarga to'ldirish va olish mumkin emas. Dizel va og'ir yoqilg'ilarning past haroratli xossalari yaxshilash uchun depressor qo'ndirmalari ishlatiladi. Ularning eng effektivligi polimer birikmasidir. Etilenning vinil astetat bilan ayrim sopolimerlari dizel yoqilg'ilari va mazutlar uchun depressor qo'ndirmalari sifatida ishlatiladi. Bu qo'ndirmalar

0,002-0,001% qo'shilishida dizel yoqilg'isini o'zgartirmaydi, lekin qotish harorati 20-30°C ga pasayadi [1].

Dizel yoqilg'ilari uchun turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarni yaratish va ularni qo'llash bo'yicha ishlar o'tgan asrda boshlanganligi ma'lum. Tadqiqotchilarning bu muammoga bunday kech murojaat qilishi (yarim asr davomida moylarga turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarni ishlab chiqarishning muvaffaqiyatli rivojlanishi) qo'ndirmalar yoqilg'ining qotish haroratini ancha pasaytirishi bilan bir qatorda, uning loyqalanish haroratiga deyarli ta'sir qilmasligi hamda aynan shu harorat yaqin kunlarga yoqilg'ini qishki mavsumda ishlatishga yaroqliligining asosiy ko'rsatgichi ekanligi bilan tushuntiriladi. Ammo (turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalar yoqilg'ilarni quyi haroratlar sharoitida ko'p sonli sinovlardan o'tkazish natijasida) quyi haroratlarda yoqilg'ilarni ishlatish masalalarini yechishda loyqalanish harorati emas, balki oquvchanlik harorati, yoqilg'ini qaynash va filtrlanishning quyi harorati asosiy ekanligi aniqlangandan keyin chet ellarda dizel yoqilg'ilar uchun turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarni sintez qilish bo'yicha tadqiqotlar yanada rivojlana boshlandi. Loyqalanish harorati (t_l), bu yoqilg'i fazasining bir jinsli emasligini ko'z bilan kuzatish mumkin bo'lgan eng yuqori haroratdir. Qotish harorati (t_q) esa kichik kuchlanishli siljishda yoqilg'i harakatchanligini yo'qotadigan haroratdir. Bu ikkita ko'rsatgich dizel yoqilg'ilar uchun qabul qilingan tegishli standartlarda me'yorlashtirilgan (jadvalda ko'rsatilgan).

Loyqalanish harorati quyi haroratda yoqilg'ilarning filtrlanishini, qotish harorati esa ularning chayqalishini tavsiflaydi. Ammo dizellarni qishki sharoitida ekspluatatsiya qilish va yo'l sharoitlarida sinash shuni ko'rsatadiki, bu xossalari yoqilg'ini quyi haroratlardagi holatini bir xilda tavsiflab bera olmaydi. Turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarni saqlamagan dizel yoqilg'ilar filtrlanishining quyi harorati, loyqalanish haroratiga teng yoki yozgi navlar uchun 1-3 °C va qishkilari uchun 3-7 °C ga va undan pastligi quyidagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, turg'unlashtiruvchi qo'ndirmali yoqilg'ilar uchun filtrlanishning quyi harorati va loyqalanish harorati orasidagi farq 10-17 °C ni tashkil qiladi. Bunda qishki mavsumdagi ekspluatatsion sharoitlarda yoqilg'ilarning xususiyatini loyqalanish harorati emas, balki yoqilg'ilar filtrlanishning quyi harorati belgilaydi [2].

Rossiyada filtrlanishning quyi harorati TU 38.101889-81ga turg'unlashtiruvchi qo'ndirmali qishki dizel yoqilg'isiga -15 °C dan yuqori bo'lmagan me'yori belgilangan, shu bilan birga loyqalanish harorati ko'rsatgichining me'yori -5 °C (yozgi yoqilg'ilariniki kabi) yuqori bo'lmagan holda saqlanib qolingan va qotish haroratining me'yori -30 °C dan yuqori bo'lmasligi belgilangan (jadval).

Jadval

Dizel yoqilg'ilarning quyi haroratdagi xossalari

Yoqilg'i navi	Fraksion tarkibi, °C			$t_l, °C$	$t_f, °C$	$t_q, °C$	Qo'llash harorati, °C
	50 %	90 %	96 %				
Yo	≤ 280	-	≤ 360	≤ -5	-	≤ -10	≥ 0
Q	≤ 280	-	≤ 340	≤ -25	-	≤ -35	≥ -20
				≤ -35		≤ -45	≥ -30
A	≤ 255	-	≤ 330	-	-	≤ -55	≥ -50
DQQ	≤ 280	-	≤ 360	≤ -5	≤ -15	≤ -35	≥ -15* ≥ -20**
OFT	≤ 290	≤ 360	-	≤ 5	-	≤ 0	≥ 5
YoDE	≤ 280	≤ 340	≤ 360	-	≤ -5	≤ -10	≥ 0
QDE	≤ 280	≤ 330	≤ 360	-	***	≤ -35	≥ 30

Izohlar. 1. Yo – yozgi; Q – qishki mo'tadil va sovuq iqlim zonalari uchun; A – arktik (GOST 305 – 82); DQQ – qishki dizel turg'unlashtiruvchi qo'ndirmali (TU 38.101889-81); OFT – og'irlashgan fraksion tarkibli (TU 38.001355-86); YoDE va QDE – yozgi va qishki eksportbob dizel yoqilg'ilari (TU 38.001162-85). 2. *Avtomobillar uchun, **Traktorlar uchun, ***Me'yorlashtirilmaydi, aniqlash shart. 3. Iste'molchi bilan kelishilgan holda ruxsat etiladi:

a) $t_1 \leq 11$ °C va $t_q \leq 35$ °C bo'lgan karbamidli deparafinlangan yozgi yoqilg'idan olinadigan Q – navli yoqilg'i uchun; b) birinchi apreldan birinchi sentyabrgacha janubiy zonalar uchun, birinchi martdan birinchi noyabrgacha havoning minimal harorati $t_q \leq 0$ °C (t_1 ni aniqlamasdan) bo'lganda Yo – navli yoqilg'ini qo'llash.

Shunday qilib, dizel yoqilg'ilarga turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarni ishlatib yoqilg'ilarning yozgi navlarini qishkilariga o'tkazish masalasi ijobiy hal qilingan. Ko'p yillik ilmiy izlanishlar dizel yoqilg'ilarning quyi haroratdagi xossalarni tavsiflaydigan loyqalanish va qotish haroratlaridan ko'ra xolisroq bo'lgan, bu dunyoning ko'pgina mamlakatlarida tan olingan yangi ko'rsatgichni «filtrlanishning quyi harorati» ko'rsatgichining qabul qilinishiga olib keldi. Filtrlanishning quyi harorati (t_f) deb shunday minimal haroratga aytiladiki, bu haroratda yoqilg'ining berilgan hajmi standart filtr orqali ma'lum vaqt oralig'ida oqib o'tadi Rossiyada bu ko'rsatgich 22254-76 GOST bo'yicha aniqlanadi va chet elda qabul qilinganlardan deyarli farq qilmaydi [2, 3].

Shunday qilib, aynan quyi haroratli xususiyatlar yomonlashishi quyuqlashgan dizel yoqilg'ilarni keng ko'lamda ishlab chiqarish yo'lida asosiy to'sqin hisoblanadi. Bu holda turg'unlashtiruvchi qo'ndirmalarning vazifasi dizel yoqilg'ilarning quyilishi natijasida vujudga keladigan quyi haroratli xossalarni yaxshilashdan iboratdir. Qarama-qarshi tavsifga ega bo'lgan muammo ham mavjud. Reaktiv yoqilg'iga oshib borayotgan talab Yevropa bozori uchun qisqa fraktsion tarkibli dizel yoqilg'isini ishlab chiqarishni talab etadi. Yengil fraktsiya (kerosin) oddiy haydalgan dizel distillyatidan ajratiladi va reaktiv yoqilg'isiga qo'shiladi. Bu holda loyqalanish harorati oshganligi sababli bu haroratni talab qilingan darajada saqlanishi uchun distillyatdan og'ir fraktsiya gazoylni ham ajratib olinadi va keyinchalik uni katalitik kreking uchun xomashyo sifatida ishlatiladi. Shu ikkita jarayon natijasida dizel yoqilg'isini ishlab chiqarish hajmining pasayishi katalitik va termik kreking mahsulotlari bilan qoplanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Sh.O. Toshev, H.O. Obidov. “Moylar va maxsus suyuqliklar texnologiyasi” fanidan ma'ruzalar matni. Buxoro muhandislik texnologiya instituti. Buxoro-2018. 58-59 b.
2. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. Л.: Химия, 1985, 312 с.
3. Островский Н.А., Башкатова С.Т., Винокуров В.А., Особенности получения депрессорной присадки ДАКС-Д // М.: Химия и технология топлив и масел, 2001.- №1. - С. 18-19.

ИЗУЧЕНИЕ СИНТЕЗА ДЕПРЕССОРНОЙ ПРИСАДКИ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРА НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА С АКРИЛАМИДОМ, УЛУЧШАЮЩЕЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ

Гайбуллаева А.Ф., Бухарский инженерно-технологический институт

При разработке депрессорной присадки для дизельных топлив (ДТ) и минеральных масел (ММ) в качестве основного компонента был выбран привитый сополимер низкомолекулярный этилена с акриламидом (АА). Выбор СЭАА был обусловлен следующими причинами: во-первых, НМПЭ - отечественный, дешевый продукт, образующийся при промышленном производстве полиэтилена, не имеющий постоянного потребителя. Во-вторых, анализ литературных данных свидетельствует о том, что сополимеры этилена с метилакрилатом с определенными физико-химическими свойствами способны проявлять эффект депрессорных и вязкостных присадок в ММ. В третьих, принимая во внимание низкую молекулярную массу (3000 - 6000) выбранного сополимера, можно было предполагать, что он будет хорошо совместим с пакетами присадок, обычно используемых в ММ, и хорошо растворяться в нефтепродуктах, образуя устойчивую дисперсионную систему [1].

Ранее было установлено, что СЭАА в немодифицированном виде нельзя использовать как присадку к ДТ, так как он даже при небольших концентрациях в ДТ (0,025% масс.) существенно повышает коэффициент фильтруемости ДТ (до значений более 10 при норме не более 3). Предварительные исследования сополимера ЭАА в качестве присадки к ДТ и ММ показали, что и топливная, и масляная композиции, в состав которых входит НМПЭ, легко расслаиваются даже при комнатной температуре спустя 1,5-2 месяца. Учитывая эти недостатки, а также то, что сополимеры низкомолекулярного этилена, несмотря на их высокую депрессорную эффективность в ДТ, способны повышать коэффициент фильтруемости ДТ, в настоящей работе была разработана композиционная присадка на основе СЭАА, в состав которой входят и диспергирующий агент, и ароматический растворитель, которые придают присадке свойства ПАВ и обеспечивают ей термодинамическую устойчивость.

Таблица 1
Зависимость стабильности топливной и масляной композиции с ЭП от содержания в системе бензола

№ п.п.	Содержание бензола, масс.%	Стабильность топливной-масляной композиции	Время расслаивания, месяцы
1	0	-/-	0,5/1,0
2	5	-/-	3,0/4,0
3	10	-/-	5,0/7,0
4	15	-/+	8,0/12
5	20	+/+	12/12
6	25	+/+	12/12
7	30	+/+	12/12
8	50	+/+	12/12

Числитель - результаты для ДТ, знаменатель - для ММ, содержание ЭАА в ДТ 0,05% масс, в ММ - 2% масс, температура хранения композиции - 0°C.

(+) - расслоение отсутствует, (-) - система расслаивается.

С целью выявления оптимальных условий получения композиции были проведены исследования зависимости стабильности присадки, которую оценивали визуально по способности к расслаиванию в процессе хранения в течение одного года при 0°C, от условий ее получения (температуры, времени и соотношения компонентов).

Под оптимальными условиями понимали такие условия, которые обеспечивают получение стабильной композиционной присадки, проявляющей максимальную эффективность в ДТ и ММ, при минимальных затратах сырьевых компонентов и энергоресурсов. В ходе исследований было обнаружено, что для улучшения совместимости СЭАА с ММ и ДТ и повышения стабильности топливной и масляной системы; СЭАА при температуре 0°C в качестве растворителя следует использовать бензол в количестве 15 - 20% масс (табл.1).

Как следует из результатов, приведенных в табл. 1., ДТ, содержащее 0,05% масс ЭАА, начинает расслаиваться уже спустя 0,5 месяца после хранения при 0°C, а ММ, содержащее 2% масс. ЭАА - спустя 1 месяц. Введение, как в топливную, так и в масляную систему растворителя - бензола повышает растворимость ЭАА в исследуемых нефтепродуктах, и стабильность систем возрастает. Для получения не расслаивающейся в течение 12 месяцев топливной композиции с ЭАА в нее необходимо ввести минимум

20% бензола, а в масляную - 15% масс, бензола.

Учитывая тот факт, что для повышения седиментационной устойчивости ДТ с присадками в последние годы ведущие фирмы предлагают использовать депрессоры вместе с диспергаторами n-парафинов, в настоящей работе была исследована зависимость эффективности разрабатываемой композиционной присадки и стабильности ДТ и ММ с ней

от содержания в составе композиции диспергирующей добавки. В качестве диспергирующей добавки был использован полярный фталимид (присадка "С-5А" - диспергатор для моторных масел). Из результатов, приведенных в таблице 2, следует, что введение С-5А в концентрации от 5% масс, до 30%) масс, в топливную и масляную композиции, содержащие ЭАА и толуол, не нарушало их стабильности: и топливная, и масляная композиции не расслаивались в течение одного года.

Таблица 2

Зависимость стабильности топливной и масляной композиций с ЭП и бензолом от содержания в них С-5А

№ п.п.	Концентрация С-5А в присадке, масс.%	Стабильность топливной-масляной композиции	Время расслаивания, месяцы
1	0	+/+	12
2	5	+/+	12
3	10	+/+	12
4	15	+/+	12
5	20	+/+	12
6	25	+/+	12
7	30	+/+	12

Числитель - результаты для топливной композиции, знаменатель - для масляной, Содержание бензола в присадке для ДТ – 20 % масс, для ММ - 15% масс, концентрация присадки в ДТ - 0,05 % масс, в ММ – 2 % масс, температура хранения ДТ и ММ с присадкой - 0°С.

Таким образом, для получения композиционной присадки, обеспечивающей сохранение стабильности ДТ и ММ с ней в условиях хранения при 0°С, необходимо, чтобы композиция для ДТ содержала от 50 до 75% масс. ЭП, 20%) масс бензола и от 5 до 30% масс. С-5А; а композиция для ММ - от 55 до 80%) масс. ЭП, 15%) бензола и от 5 до 30% масс С-5А.

Литература

1. Башкатова С.Т., Голубенко Ю., Винокурова В.А. Композиционная депрессорная присадка для дизельных топлив. Химия и технология топлив и масел. 2000.-№6.-С. 57-61.

YOG' KISLOTALARI ASOSIDA ALIFATIK AMINLAR SINTEZI

*Nuraliev S.R., Nurmanov S.E., Kodirov O.Sh., Berdiyarov O'.M.,
Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti*

Yuqori molekulyar massali aminlar dunyo miqyosida ko'p miqdorda ishlab chiqiladi va keng ko'lamda ishlatiladi. Ularni qo'llanilish muhim sohalaridan biri metall tuzlari flotoreagenti sifatida foydalanish hisoblanadi.

Alifatik aminlar xalq xujaligi soxalarining farmatsevtika, kosmetika xamda organik sintez jarayonlarida, kaliy xlorid ishlab chiqarishda flotoreagent sifatida va boshqa ko'pgina sohalarda ishlatiladi. "Dehqonobod kaliyli o'g'itlar zavodi" UK aminlarga bo'lgan ehtiyojni katta qismini tashkil etadi. Aminlar kaliy xlorid ishlab chiqarishda flotatsiya jarayonida ishlatiladi. Aminlarga bo'lgan ehtiyoj yiliga 250-300 t dan ortiqni tashkil etadi va har bir tonna mahsulot valyuta hisobida xorijdan sotib olinadi.

Hozirda respublikamizda bunday aminlar ishlab chiqarilmaydi, sanoat ehtiyojlari esa import hisobiga qoplanadi. Respublikamizda aminlarni sintez qilish uchun kerak bo'lgan xom ashyolar yuqori yog' kislotalar, sivush moyi oziq-ovqat sanoati chiqindilari, karbamid va natriy gipoxloritlar mavjud. Alifatik aminlarni sintez qilishning bir qancha usullari mavjud bo'lib, mos ravishdagi kislotalar asosida olish iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi.

Yuqori yog' kislotalar ko'pchilik organik reagentlar, alifatik amino-birikmalar ishlab chiqarishda qo'llaniladi, emulgatorlar, ko'pik hosil qiluvchilar, issiqlik almashinish markazlarida sirt taranglikni kamaytiruvchi va kukunsimon moddalarning yupishqoqligini kamaytirishda qo'llaniladi, antistatik moddalar tarkibiga ham kiradi.

Kungaboqar yog'idan mos ravishdagi alifatik amin olish tadqiq qilindi. Dastlab kungaboqar yog'idan sovunlanish jarayoni orqali olingan tuyinmagan olein kislotasi amidini olish amalga oshirildi. Buning uchun 1:2 mol nisbatida Olein kislotasidan 1646 gr olinib Sherbule reaksiyasi asosida 115-120 C⁰ gacha qizdirib, doimiy aralashtirib turilgan holda karbamid (mochevina)dan 713 gr qushildi. Bunda kolbadagi kislota rangi tuq jigarrangdagi kislota amidiga o'tib, ammiak bug'i ajrala boshladi harorat 210-220 C⁰ ga etganida amidning oq rangli cho'kmasi hosil bo'lib, harorat ko'tarilishi bilan cho'kma erishi kuzatildi.

Sherbule reaksiyasi natijasida sintezlangan kislota amidini qizdirishni davom ettirgan holda harorat 220-230 C⁰ da katalizator sifatida alyuminiy oksidi kukunidan 60 gr qo'shib, haroratni 260-280 C⁰ kutarib 10-12 soat vaqt davomida jarayon olib borilib kislota titrilga o'tkazildi. Natijada 1445 gr qora rangli kislota nitrilga olindi.

Ajratib olingan nitrilga (750 gr) faollantirilgan nikel katalizatori (18.75 gr) ishtirokida vodorod ta'siri o'rganildi. Jarayon yuqori bosimli reaktorda amalga oshirildi. Dastlab bosim 10 atm. gacha ammiak gazi orqali hosil qilindi, so'ngra 50 atm. gacha vodorod gazi orqali amalga oshirildi. Reaksiya 4-5 soat davomida 175-180 C⁰ haroratda olib borildi. Jarayonlarni borishi quyidagi reaksiyalar orqali ifodalanadi:

Hosil qilingan aminli katalizatni filtrlab, 115-120 C⁰da sublimatlash orqali haydab amin ajratib olindi. Olingan mahsulot sifat va miqdor jihatdan GX-MS usuli orqali tahlil qilindi. Tahlil natijalari 3-rasm va 3-jadvalda keltirilgan.

3-**рasm.** Синтез қилинган амининг GX-MS xроматограммаси

3-**Jadval**

Синтез қилинган амининг xроматографик тahlili

№	Moddani ^{ng} nomi	Chiqish vaqti (minut)	Ulushi%
1	Pentadekan	2.81	0.83
2	Geptadekan	5.48	2.04
3	Geksadekanamin	8.43	20.76
4	Oktadekanamin	12.23	73.96
5	Dodekan	15.88	2.42

Tahlil natijalari asosida jarayonda asosan, pentadekan, geptadekan, dodekan, geksadekanamin va oktadekanamin hosil bo'lishi aniqlandi. Ularning miqdori mos ravishda 0.83, 2.04, 20.76, 73.96 va 2.42 foizni tashkil etdi.

Адабиётлар

1. Способ получения амидов жирных кислот: пат. РФ. 559575С1; заявл. 29.06.2015; опубл.10.10.2016, Бюл. №28.
2. Гауптман З., Грефе Ю., Ремане Х. Органическая химия / З. Гауптман и др.- М.:Химия,1979.–832.
3. Карпеева И.Э., ЗоринаА.В., Шихалиев Х.С. Синтез амидов жирных кислот подсолнечного масла // Вестник ВГУ, серия: Химия. Биология. Фармация, 2013, № 2. – С 39-41.
4. Synthesis of palm oil-based diethanolamides / Lee C. S. [et al.] // J. Am. Oil. Chem. Soc. – 2007. –V. 84. –P. 945- 952.
5. КретовА.Е., МоисенкоА.П. Способ получения амидов. Бюллетень изобретений. №18,1981.
6. О.В.Иванов, В.М.Дзиомко, Е.Г.Виталина, Т.С.Казакова, Е.С.Зайцева, А.Г.Петухов, Н.Г.Чернова. Способ получения амидов высших жирных кислот: Ас. SU 1081159 А, опубл. 23.03.1984.

СИНТЕЗ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 1,3-ДИАЛЛИЛБЕНЗИМИДАЗОЛИЙБРОМИДА И 1,3-ДИ-АЛЛИЛБЕНЗОТРИАЗОЛИЙБРОМИДА С АКРИЛОВОЙ КИСЛОТОЙ

Таджиева Ш.А., Максумова О.С., Тошкент кимё-технология институти

На сегодняшний день в мире полиазотсодержащие гетероциклические соединения, конденсированные с бензольным кольцом используются в качестве, полимерных материалов, устойчивых к воздействию ультрафиолетовому излучению, красителей, ингибиторов коррозии, присадок к топливу и маслам, каучуков, ускорителей процессов вулканизации, стабилизаторов полимерных композиций. При этом важно проводить научные исследования по получению веществ с практически полезными свойствами путем переработки производных гетероциклических соединений, содержащих активные функциональные группы.

В мире ведутся ряд научных исследований по разработке УБ стабилизаторов на основе двух и трех азотгетероатомных мономеров. В этом направлении уделяется особое внимание разработке технологии получения УБ стабилизаторов и проведению их испытаний, синтезу бензимидазола с активно реакционным центром бензольного и азольного кольца, мономерных солей на основе имидазолия путем N - аллилирования бензотриазолов и их применению в качестве добавок повышающих механических свойств, уменьшающих деструкцию полимерных матриц, устойчивость к высокой температуре и влиянию солнечных лучей.

Авторами синтезированы на основе сополимеры (N,N-диметил-N,N-диаллиламмоний-хлорида) с акриламидом с высоким содержанием катионных групп (до 50%). Рассчитаны относительные активности r_1 и r_2 . Значения относительных активностей, вычисленные методами Келена-Тюдеша ($r_1 = -0.057 \pm 0.009$ и $r_2 = 1.57 \pm 0.12$) и Файнмена-Росса ($r_1 = -0.055 \pm 0.011$ и $r_2 = 1.58 \pm 0.14$), согласуются между собой. Выявлено уменьшение характеристической вязкости и выхода сополимеров при увеличении мольной доли в мономерной смеси [1; с. 515-518].

Известны многочисленные сополимеры диаллильных мономеров с виниловыми мономерами. Однако сведения о сополимеризации ДАБТБ, ДАБИБ с акриловой кислотой не имеется в доступной литературе. При введении в макромолекулу аллильных групп и атома брома сополимеры приобретают такие специфические свойства, как термостойкость, антисептичность.

Нами проведены исследования по получению сополимеров на основе ДАБТБ, ДАБИБ и акриловой кислоты (АК) [2; с.62-69].

Реакцию осуществляли гомогенной сополимеризацией в органических растворителях в присутствии радикальных инициаторов. Соплимеризацию ДАБТБ, ДАБИБ и акриловой кислоты в общем виде можно представить следующими реакциями:

Чистота и функциональные группы сополимера определены методом высокоэффективной ионной хроматографии "LC-20 ADsp", "Shimadzu corp" с кондуктометрическим детектором.

Синтезированные сополимеры хорошо растворяются в воде, этаноле, ацетоне, но не растворяются в ароматических углеводородах, в том числе в толуоле и бензоле.

Состав и строение синтезированных сополимеров идентифицировали ИК-спектроскопией, анализом элементного состава и по физико-химическим показателям (рис. 3.3.2 и 3.3.3).

В ИК-спектре сополимера на основе ДАБТБ с АК имеются полосы поглощения NH_4^+ групп в области 3045 cm^{-1} , т.е. сополимеризация не затрагивает четвертичной аммониевой группы, они сохраняются неизменными; полосы валентных колебаний аллильной группы находятся при 1639 cm^{-1} , в области 1703 cm^{-1} колебания $-\text{CH}_2-\text{COOH}$ связи, а колебания ароматического кольца в области 1440 cm^{-1} .

Литературы

1. Калягина О.В., [Мурзабекова Т.Г.](#), Лелюх Т.Ф., [Грицкова И.А.](#) Исследование сополимеризации макромономера поли (n,n-диметил-n,n-диаллиламмоний-хлорида) с акриламидом. [Издательство Журнала "Известия Академии Наук. Серия Химическая"](#) (Москва) ISSN:1026-3500. 2007, №:3. –С. 515-518.
2. Sh.A. Tadjieva, O.S. Maksumova, B. Sh. Kedelbaev. Synthesis of copolymers with benzotriazole fragments. Technical science and innovation. №1/2021. PP.62-69

САНОАТ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ МОТИВАЦИЯЛАРИ ТАСНИФИ

Набиева С.А., ТДТУ

Жаҳон амалиёти шуни кўрсатадики, янгиликлар ишлаб чиқиш ва жорий қилиш бу нафақат корхона рақобатбардошлигини ошириш сари йўл, балки мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши учун стимул ҳамдир. Ташкилотни ривожлантириш инновацион стратегияни шакллантириш масалаларига бағишланган иқтисодий адабиётларда илмий концепцияларни умумлаштириш шуни кўрсатадики, бу уларнинг рақобатбардошлигини сезиларли даражада оширишга олиб келади, лекин бу ерда янгиликлар киритишга қаршилик кўрсатиш ўринга эга бўлади.

Шу муносабат билан, инновацион фаолликка ва саноат корхоналари новаторлик фаолиятининг таъсири ташкилотларнинг илмий ва технологик ўзгаришларни амалга оширишига ундайдиган мотив ва сабабларни аниқламасдан амалга оширилмайди.

Инновацион корхоналар учун инновацияларга ундайдиган мотивлар ички ва ташқи турларга бўлиниши мумкин. турли даражаларда инновацион жараёнлар мотивацияларини кўриб чиқишга бундай ёндашув адолатли эканлигини қайд этиш лозим. Инновацион фаолликка ундовчи мотивлар объектив ва субъектив табиатга эга бўлган турларга бўлиниши мумкин. Маълумки, бундай бўлиниш нафақат мураккаб иқтисодий тизимларга, балки унинг инновацион фаолиятини кучайтириш унга нисбатан ташқи муҳитга ҳам, бундай фаолият билан шуғулланиш истагига ҳам боғлиқ бўлган хоҳиш-истагига нисбатан қўлланиши мумкин.

Инновацион ўзгаришларга ундовчи кучларни тадқиқ этишда инновацион фаолиятга таъсир этадиган омилларни айтиб ўтмаслик мумкин эмас. Инновацион ўзгаришларни белгилаб берадиган омиллар ва мотивларнинг ўзаро алоқалари ҳақида ҳам гапириб ўтиш лозим. Мотивлар инновацион фаолиятни кўзгатади (ундайди), омиллар эса бусиз уни амалга ошириш қийин ёки имконсиз бўлган элементларни ифодалайди. Қуйидаги мисолни келтириб ўтиш мумкин бўлиб, хорижий компаниялар билан истеъмол товарлари бозорида кучли рақобат кўплаб маҳаллий компанияларни инновацион ўзгаришлар амалга оширишга ундайди (мотивация қилади), лекин молиявий ресурслар йўқлиги бу корхоналарнинг инновацион фаолият юритишини қийинлаштиради. Шу билан бир қаторда, кўплаб маҳаллий корхоналарда молиявий ресурслар етарли, лекин инновацион ўзгаришларни амалга ошириш учун, рақобат кураши кўринишида мотивлар йўқ.

Шу муносабат билан, ташкилотларни илмий-технологик ўзгаришларни амалга оширишга мажбур қиладиган ундовчи мотивлар ва сабабларни аниқламасдан туриб, саноат корхоналарининг новаторлик фаолияти қизғинлиги ва инновацион фаоллигига таъсир этиб бўлмайди.

Инновацион учун мотивацияси - ишлаб чиқарувчини инновацияларни яратиш ва сотиш ёки уларни харид қилиш ва бизнес жараёнида фойдаланиш йўналишида фаол бўлишга ундаётган эҳтиёж ва мотивлар тўпламини ифодалайди. Шуни ҳисобга олган ҳолда ишда уч турдаги мотивация ажратиб кўрсатилган:

- корхоналарнинг инновацион фаолияти ташқи муҳитини шакллантирадиган миллий иқтисодий даражасидаги инновацион ўзгаришлар мотивациясини бирлаштирадиган макроаража;

- иқтисодийнинг тармоқлари ва секторлари даражасида инновацион фаолиятни мотивация қилишни, мезодаражани рақобатнинг ўсиш шароитида барқарор ривожланиш қобилияти сифатида белгилаш мумкин;

- корхона ва ходим даражасида инновацион фаолият мотивацияси, микроаража хўжалик фаолияти юритишнинг ташкилий-иқтисодий, ижтимоий, илмий-технологик, маркетинг ва бошқа воситаларидан самарали фойдаланиш ҳисобига таъминланадиган рақобатли бозор шароитларида фойдали хўжалик фаолиятини амалга ошириш қобилияти сифатида аниқланади.

Юқорида баён қилинган ёндашувларни ҳисобга олган ҳолда, биз саноат корхоналарининг инновацион фаоллик даражасидаги ўзгаришларни асослаб берадиган қуйидаги асосий сабабларини ажратиб кўрсатишни таклиф қиламиз:

- инновацион фаоллик даражасини ўзгартиришга хизмат қиладиган энг муҳим ундовчи мотив товар бозорларида рақобатнинг ўсиш даражаси ҳисобланади. Тўғридан-тўғри пропорционал боғлиқлик кузатилади - рақобат даражаси қанчалик юқори бўлса, инновацияларни амалга оширишга интилиш шунчалик катта бўлади, ва аксинча, рақобат даражаси қанчалик паст бўлса, инновацияларни амалга оширишга интилиш даражаси шунчалик паст бўлади. Айнан рақобат товар ишлаб чиқарувчиларни рақобатчилар билан таққослаганда бозорда янада қулайроқ жой эгаллашни таъминлаш учун ўз фаолиятида маълум ўзгаришлар, инновациялар киритишга мажбур қилади. Бундай ҳолда, корхона рақобатли устунликни таъминлайдиган самарали инновацияларни амалга ошириш ва фаол инновацион фаолиятни амалга ошириш йўли билан бозорда етакчи ҳолатни эгаллашга интилади;

- инновацион фаолликни асослаб берадиган бошқа бир муҳим сабаб корхона ва ташкилотларнинг юқори фойда меёри олишга интилиш ҳисобланади. Инновациялар инновацион фаолият натижаси сифатида уларни амалга ошириш ташаббусчиси бўлган корхоналарга бозорда вақтинчалик монопол ҳолат эгаллашга имкон беради (бошқа корхоналар шунга ўхшаш инновацияни амалга ошириш вақтига қадар), яъни нархларни тартибга солиш ва оқибатда, қўшимча фойда олиш имконияти пайдо бўлади;

- инновацион фаолият ва уни амалга ошириш натижасида олинadиган натижа корхона фаолияти кўламини оширишга хизмат қиладиган асосий воситалардан бири ҳисобланади. Айнан маҳсулот-инновациялар ишлаб чиқарувчилар учун товар бозорларида янги «ниша»лар, янги фаолият соҳалари очиб беради. Шу билан бирга, бу ҳолатда ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши фақат янги ташкил этилаётган бозор миқдори билан чегараланган бўлиб, корхонанинг ўсиши рақобатчилар томонидан қаршиликка дуч келмайди. Шу билан бир пайтда, жараён-инновациялар мавжуд маҳсулотларга уларнинг истеъмол жалб этувчанлигини оширишни таъминлайдиган тавсифномаларни беришга имкон беради (нархни пасайтириш, сифатни яхшилаш, янги истеъмол хусусиятлари ва бошқалар) бу эса, сотув ҳажмини, демак, ишлаб чиқариш ҳажмини оширишга имкон беради, яъни корхонанинг фаолият кўлами, демак, олинadиган фойда миқдори ўзгаради.

Маҳаллий ва хорижий олимларнинг тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш асосида инновацион фаолият мотивлари таснифи ишлаб чиқилди (1-жадвал).

Саноат корхоналарида инновацион фаолият мотивлари таснифи¹

№	Таҳлил босқичлари	Эҳтимолий ахборот вариантлари
1.	Бозор мотивлари	-рақобатнинг ўсиши; -ташқи сотув бозорларида улушнинг камайиши; -маҳсулот сифатининг етарли даражада эмаслиги.
2.	Иқтисодий мотивлар	-ишлаб чиқаришнинг энергия сиғими; -маҳсулот рентабеллигининг пастлиги; -ишлаб чиқариш харажатлари юқорилиги; -маҳсулотнинг материал сиғими юқорилиги; -ўзининг молиявий ресурслари етарли эмаслиги; -валюта курсининг ўзгариши; -хом ашё ва материаллар нархининг ўзгариши.
3.	Ижтимоий мотивлар	-кадрлар кўнимсизлиги; -оғир меҳнат шароитлари; -меҳнатга ҳақ тўлаш даражаси етарли эмаслиги.

¹ Муаллиф томонидан адабиёт манбаларини умумлаштириш асосида тузилган

4.	Технологик мотивлар	-инновацион технологияларм мавжудлиги; -илғор ускуналар мавжудлиги; -замонавий ахборот тизимлари ишлаб чиқиш; -махсулот ассортиментини кенгайтириш имконияти.
5.	Экологик мотивлар	-тозалаш қурилмалари киритиш; -заҳарлантирувчи моддалар чиқаришни қисқартириш; -меҳнат шароитларини яхшилаш.

Кўриниб турибдики, турли даражада кўриб чиқишда иқтисодий тизимларга инновацион ўзгаришларга тўсқинлик қиладиган ва рағбатлантирадиган турли омиллар гуруҳлари таъсир этади. Инновациялар корхоналар ва ташкилотлар томонидан амалга оширилаётгани, давлат эса иқтисодиётга нисбатан фақатгина уларни амалга ошириш учун шарт-шароит яратишини ҳисобга олиб, бу ишда биз корхона ва алоҳида ходим даражасида инновацион соҳага таъсир қилувчи омилларни ҳисобга олиш билан чекланамиз.

Бўлғуси инновацияга асос бўладиган янгиликлар ишлаб чиқиш билан боғлиқ ишлар йиғиндиси самарадорлиги ва унумдорлиги бу функцияларни бажариш юклатилган битта ходим ёки ходимлар гуруҳига боғлиқ эканлиги сабабли шундай хулоса чиқариш мумкинки, алоҳида ходим даражасида инновацион фаолият ўтишига таъсир этадиган энг муҳим омил ушбу ходимнинг шу каби фаолиятни амалга ошириш қобилияти бўлади.

Кадрлар салоҳиятини кучайтириш тизимини такомиллаштириш, мавжуд меҳнат ресурсларидан оқилона фойдаланиш, катта меҳнат стажига эга бўлган ходимларни қайта тайёрлаш, шунингдек, бозор иқтисодиёти қонунларини биладиган ва мавжуд вазиятда яхши йўл топа биладиган янги авлод кадрлари тайёрлашни такомиллаштириш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия-2050: Стратегия инновационного прорыва. М.: «Экономика» 2005.
2. Махкамова М.А. Саноат корхоналарида инновацион фаолиятни ташкил этиш ва бошқариш масалалари. Монография. Т.: Aloqachi, 2012, 1576.
3. Набиева С.А. Саноат корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишнинг асосий тамойиллари // Бизнес эксперт, № 2 (134), - Тошкент, 2019.

А-ТИПИДАГИ ЦЕОЛИТНИНГ СИНТЕЗИ ВА УНИНГ СОРБЦИОН ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ

Зуфаров А. М., Мухаммадиев Н. Қ., Самарқанд давлат университети, Самарқанд, Ўзбекистон.

Замонавий саноат ва ишлаб чиқариш жараёнларнинг жадаллашуви қайта тикланмайдиган табиий ресурслардан режасиз фойдаланишга олиб келмоқда. Натижада саноатлашган давлатларда турли заҳарли органик бирикмаларнинг атроф-муҳитга ташланиши, экологик жараёнларнинг глобаллашувига олиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида ҳозирги кунда чиқиндилар ва заҳарли газларни тутиб қолиш учун синтетик усулларда юқори сорбцион хоссаларга эга бўлган адсорбентлар олишни ёки табиий ҳолдаги цеолитларни модификациялаш орқали уларнинг селективлигини оширишни талаб қилмоқда. Ички ғоваклиги ва кучли катализатор хусусиятлари мавжудлиги туфайли улар молекуляр элак, қаттиқ катализатор, ион алмашинувчи, адсорбентлар, газ ажратгичлар ва бошқалар сифатида ишлатиш мумкин. Цеолит фаол углерод билан солиштирганда паст концентрацияларда ҳам юқори адсорбцион хусусиятга эга. Шунинг учун ҳам табиий цеолитларни модификациялаш ва янгиларини синтез қилиш долзарб муаммолардан биридир.

Шу мақсадда мазкур ишда золь-гель технологияси ёрдамида ғоваклар ўлчами нанометр диапазондаги А-типидаги цеолитлар синтез қилинди.

Синтетик цеолит олишда SiO_2 манбаси сифитида Na_2SiO_3 тузининг эритмасидан, Al_2O_3 манбаси сифатида эса NaAlO_2 дан фойдаланилди. Синтез жараёнида курук ҳолдаги NaAlO_2 тузига NaOH нинг 2М эритмаси қўшилди ҳамда 40°C ҳароратда, 30 дақиқа давомида магнитли аралаштиргич ёрдамида аралаштирилиб, бир жинсли коллоид суспензияси олинди. Олинган коллоид суспензияга Na_2SiO_3 нинг сувли эритмаси қўшилди ва эритма термостатга жойлаштирилиб, 2 соат давомида аралаштирилди. Ҳосил қилинган гель дистилланган сувда бир неча бор ювилди ҳамда қуритиш шкафида 100°C ҳароратда 4 соат давомида қуритилди.

Цеолитнинг текстур характеристикалари Мак-бен-Бакранинг сезгир кварц спиралли қурулмаси ёрдамида гексан буғи адсорбцияси орқали ўрганилди. Цеолитларда ғовак ўлчамининг хусусиятини аниқлаш учун молекуляр зонд адсорбция жараёнидан фойдаланилади. Натрий гидроксиднинг 2М концентрациясидан фойдаланилганда А-типидаги цеолитнинг яхши ривожланган кублари ҳосил бўлди.

Олинган сорбция изотермасидан БЭТ нинг чизиқли тенгламалари ёрдамида цеолитнинг солиштирма сирт юзасининг ўлчами ($S_{\text{БЭТ}}$, $\text{м}^2/\text{г}$), ғовакларнинг ўртача диаметри (D , нм) ва тўйиниш адсорбцияси (a_s , моль/кг) ҳисоблаб топилди. Шунингдек, цеолитнинг сирт морфологияси SEM EVO MA 10 (Carl Zeiss, Германия) сканерловчи электрон микроскопи ёрдамида ўрганилди.

Гексан буғи адсорбция изотермаси нисбий босим $p/p_0=0,2$ гача кескин қўтарилиши ва $p/p_0=0,9$ да тўйиниш ҳолатига яқинлашиши кузатилди. Бу эса сорбция изотермаси ИЮПАК таснифи бўйича I типга мансуб бўлиб, цеолит микроғоваклардан иборат дейилишга асос бўлади. Сорбция изотермаси асосида цеолитнинг солиштирма сирт юзаси ($S_{\text{ВЕТ}}$) $1024 \text{ г}/\text{м}^2$, ғовакларнинг ўртача диаметри $0,8 \text{ нм}$ дан иборат эканлиги аниқланди. Шунингдек гексан буғи адсорбция изотермасидан олинган цеолитнинг моноқават сифими $0,85 \text{ см}^3/\text{г}$ эканлиги ҳисоблаб топилди. Буни СЭМ да олинган натижалар ҳам тасдиқлайди.

Синтетик усулда олинган А-типидаги цеолитга гексан буғи адсорбция изотермаси ҳамда БЭТ тенгламаси асосида ҳисоблашлар натижасида солиштирма сирт юзаси $1024 \text{ м}^2/\text{г}$, ғовакларнинг ўртача диаметри эса $0,8 \text{ нм}$ дан иборат эканлиги аниқланди, олинган натижалар адабиётлардаги маълумотлар билан мос келади.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НИЗШИХ ОЛЕФИНОВ ИЗ КОМПОНЕНТОВ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Тохирова З.Б., магистрант, М18-20, Курбонов А.А., Махсумов А.Г., Ташкентский химико-технологический институт

Низшие олефины (этилен и пропилен) являются важнейшим сырьем газохимии и используются, в основном, для производства полиэтилена, полипропилена и других полимерной продукции. В Республике Узбекистан технологии получения низких олефинов имеются на двух газохимических предприятиях: Шуртанском и Устюртском газохимических комплексах.

На Шуртанском ГХК природный газ из месторождений Шуртана очищается от кислых компонентов и путем применения холодильных процессов разделяются на компоненты с получением метановой, этановой, пропановой, бутановой фракций и газового конденсата. На предприятии только этановая фракция подвергается пиролизу с получением этилена и в дальнейшем полиэтилена. Пиролиз – процесс глубокого расщепления углеводородов под действием высоких температур. Пиролиз этана проводится при $830-850^\circ\text{C}$. Степень конверсии этана составляет около 60 %. При этом в год получают 140 тыс. тонн этилена и из него производится 125 тыс. тонн полиэтилена различной марки. В настоящее время имеется план реконструкции Шуртанского ГХК с

целью увеличения мощности по производству полиэтилена, полипропилена и других полимеров.

На Устюртском ГХК выделенная этановая, пропановая и бутановая фракции, а также газовый конденсат подвергаются термическому пиролизу и почти из такого же количества природного газа как в ШГХК, получают 375-400 тыс. тонн полиэтилена и около 80 тыс. тонн пропилена.

В последнее время развиваются технологии производства олефинов из метановой фракции природного газа [1-3]. Наиболее разработанным способом получения низших олефинов из метановой фракции газа является путь их получения через предварительную конверсию природного газа в синтез-газ (CO/H_2), который широко и успешно используется в химической промышленности. Процесс получения олефинов из CO и H_2 через метанол, разработанной американской фирмой Mobil Oil Corporation, доведен до коммерческого использования и сегодня активно внедряется в промышленность. Эффективность данной технологии характеризуются более низкой температурой, используемой на стадии синтеза олефинов, и более высокой селективности по этилену и пропилену.

Разработана технология МТР компании Lurgi (Германия) [2], которая направлена получению больше степени пропилена из метанола. Реализован в Китае проект, где из 1,667 млн. тонн метанола производится 474 тыс. тонн пропилена, 20 тыс. тонн этилена, 41 тыс. тонн СНГ, 185 тыс. тонн бензина и образуется техническая вода. Развиваются также технологии получения низших олефинов из природного газа через синтез и пиролиз хлористого метила [3], которые также показывают высокую селективность.

Применение перспективных технологий и имеющийся опыт позволяет организовать производств на базе природного газа и увеличение выпуска полимерных продукций, указанных в Постановлении Президента Республики Узбекистан №ПП-4265 от 03.04.2019 г. «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности».

Литература

1. Колесниченко Н.В., Хаджиев С.Н. Олефины из природного газа. 1-й РОССИЙСКИЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС, Сборник материалов, М., 2014 г.
2. Яруллин Р.С. Газохимия - будущее России. Доклад на X – Московский международном химическом саммите, М., 7-8 октября 2014 г.
3. Трегер Ю.А., Розанов В.Н., Соколова С.В., Мурашова О.П. Получение этилена и пропилена и природного газа через промежуточный синтез хлористого метила и последующий его каталитический пиролиз // Катализ в промышленности в промышленности. 2012. № 3. - С. 15-20.

УГЛЕВОДОРОДЛАР ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТАР ПРОДУКТ ФРАКЦИЯЛАШ

*Исакулова М.Ш., Жиззах политехника институти, Жизак Ўзбекистон
Қодиров О.Ш., Нурмонов С.Н., Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент Ўзбекистон*

Табиий ресурслардан ва саноат чиқиндиларидан комплекс фойдаланиш, янги турдаги махсулотлар ишлаб чиқаришни ва технологияларни ўзлаштириш, кейинчалик тайёр махсулот ишлаб чиқаришга маҳаллий хомашёларни чуқур қайта ишлаб мувофиқлаштиришга йўналтирилган Ўзбекистон Республикаси ривожланиш стратегиясида хусусан эътибор қаратилган.

Шундай иккиламчи махсулотлардан бири ҚК МЧЖ «Uz-Kor Gas Chemical» корхонасида табиий газнинг этан, пропан-бутан ва газ конденсат фракциялари пиролизи натижасида олинган тар-продуктдир. Пироконденсат пиролиз махсулотларининг хомашёга боғлиқ ҳолда 2% – 25% масса миқдорини ташкил қилади. Пироконденсат ўз навбатида уч қисмга пиролиз дистилляти 180⁰С гача, пиролиз мойи 260 – 280⁰С гача ва

280⁰С дан юқори тар продукт қолдиқ фракцияларга ажратилади [1]. Ушбу ишда биз тар продукт хомашёсини қайта ишлаб олинган махсулотларнинг кимёвий таркибини ўргандик.

Тар продукт қора-кўнғир рангли, 60 – 70⁰С да суюқланадиган, шишасимон қаттик, 270 – 280⁰С ҳароратда қанайдиган мўрт материал. ҚК МЧЖ «Uz-Kor Gas Chemical» корхонасида йилига 10 минг тонна атрофида тар продукт ҳосил бўлади [2]. Тар продукт ароматик ва хлорли органик эритувчиларда яхши эрийди. Тар продуктнинг асосий таркибини би-, три- ва полициклик ароматик углеводородлар (60 – 85%), қатронлар ва асфалтенлар (10 – 15%) ташкил қилади [3]. Ҳозирги кунда тарпродукт таркибида ароматик углеводородлар миқдори юқори бўлгани учун асосан курум ва техник углерод ишлаб чиқариш учун хомашё сифатида кенг қўлланилади [4-6].

Тар продуктни қайта ишлаш методини ишлаб чиқиш жараёнида айрим факторларни инобатга олиш зарур: тар продуктнинг энгил фракцияси (350⁰С гача буғланадиган фракция) кимёвий таркиби, олтингугурт миқдори, куб қолдиқ таркиби ва миқдори, антрацен ва фенантрен ҳамда улар гомологлари миқдори.

Тар продукт дастлаб вакуумли ҳайдаш ускунада фракцияларга ажратилди. Тар продукт киздирилганда 60 – 70⁰С ҳароратда суюқланади ва 270 – 280⁰С ҳароратда дастлабки фракция чиқади. Пиролиз махсулотлари таркиби бўйича олиб борилган илмий – амалий изланишлар анализлари натижаларга кўра бир ва кўп ядроли ароматик углеводородлар миқдори жихатдан бошқа углеводородларга қараганда икки – уч ҳисса кўпроқ ҳосил бўлишини инобатга олиб, аратилган фракциялар таркиби сифат ва миқдоран флуорен, антрацен, фенантрена йўналтирилди. Фракциялаш натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Тар продукт иккиламчи махсулоти фракцион таркиби.

№	Фракциялар	T _{бошланиши} , °C	T _{тугаши} , °C	Ҳажмий миқдори, %
1.	1-фракция	245	300	27,2
2.	2-фракция	300	360	37,6
3.	Куб қолдиқ	≥500	-	34,7
4.	Йўқотишлар	-	-	0,5

Олинган фракциялар дастлабки таркибан сифат ва миқдорий анализлар учун тайёрланган намуна Agilent 5977A масс-селектив детекторли газ хроматографида анализ қилинди. «Agilent Technology» GC 6890 / MS 5973N хромато-масс-спектрометр 30м×0,25 мм ўлчамли 5%ли фенилметилсилоксанни диметилсилоксандаги капиляр колонкада, газ ташувчи – водород, инжектор ҳарорати – 280⁰С, MS манбаа ҳарорати – 230⁰С, MS квадрупол температураси – 180⁰С, колонкалар термостати 100⁰С дан 280⁰С гача программалаштирилган, ҳароратнинг кўтарилиш тезлиги 10⁰С минут, намуна ҳажми 1 мкл., оқим бўлинмасдан режимда олиб борилди. Куб қолдиғи таркибини сифат ва миқдоран бошланғич аниқлаш мақсадида ИК-Фурье спектрометри Nicolet 6700 Continuum ва Раман-модул микроскопли анализаторда синовдан ўтказилди.

Анализ натижаларига кўра куб қолдиқ резина, қора рангдаги турли пластмассаларни қайта ишлашда қўллаш мумкин бўлган пластификатор сифатида тавсия берилади. Саноатда қўлланилаётган пластификаторлар хоссалари билан солиштирма маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал. Пластификаторларнинг хоссалари солиштирма маълумотлар

	Энг муқобил қиймат	Виплекс-885	Виплекс-895	Куб қолдиқ
Ароматик бирикмалар, %	≥90	95,5	98,0	96,7
Анилин нуктаси, °C	≤80	74-76	75-76	74-76
Чақнаш нуктаси, °C	350-400	365	390	375
Қайнаш ҳарорати, °C	≥500	≥640	≥500	≥500

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, МЧЖ «Uz-Kor Gas Chemical» ҚК корхонасида углеводородлар пиролизи жараёнида ҳосил бўладиган пироконденсат фракцияларидан бири бўлган иккиламчи махсулот – тар продуктни қайта ишлаб дастлаб уч хил махсулот олиш мумкинлиги фракциялаш ва турли замонавий анализлар ёрдамида кўрсатилди.

Биринчи фракция C₈₋₁₀ ароматик углеводородлар аралашмаси эканлиги GCMS масс-детекторли газ хроматография усулида солиштирма анализ қилинди ва бу фракция автолок-бўёқ махсулотлари ишлаб чиқариш учун махсус эритувчи сифатида қўллашга тавсия берилди. Иккинчи фракция таркиби эса асосан флуорен, фенантрен ва антрацен ҳамда уларнинг гомологларидан иборат аралашма эканлиги ҳам юқорида қайд этилган учулда аниқланди. Бу махсулотлардан келажакда бўёвчи моддалар синтез қилиш учун тавсиялар берилди. Учинчи куб қолдиқ эса ИҚ спектроскопик усулда ўрганилди ва қолдиқ асосан резина, пластмасса изделиялар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган импорт пластификаторлар ўрнига тўлиқ ишлатиш мумкинлиги исботланди ва тавсия берилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производств., Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У., Шарипова В.В., ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ., UNIVERSUM:, № 9 (54), сентябрь 2018 г.
2. Официальный сайт СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" <http://www.uz-kor.com/index.php/ru/deyatelnost> 2018 г.
3. Лебедова И.П., Лазерев Д.Г., Дошлов О.И., Лубинский М.И., Лебедова Н.П. // В мире научных открытий. 2009. №5. С. 25 – 29.
4. Беренц А.Д., Меньщиков В.А. // Хим пром-сть 1993. №5. С. 19-23.
5. Мухина Т.Н., Лесохина Г.Ф., Колесникова Т.А., Цеханович М.С. Состав и переработка тяжелых смол пиролиза: тематический обзор. М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1979. 77 с.
6. Цеханович М.С. Нефтепереработка и нефтехимия. М.:ЦНИИТ Энефтехим, 1974. 56 с.

ДЕЭМУЛЬГАТОРЫ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ярбеков А.Д., магистрант, М17-20, Махсумов А.Г., ТХТИ

В ходе разработки нефтяных месторождений, добыча нефти производится с попутными пластовыми водами. По мере увеличения сроков разработки месторождений растет и обводненность продукции скважин. Это зачастую связано с введением в эксплуатацию систем поддержания пластового давления.

По мере увеличения обводненности водонефтяной эмульсии возникает проблема ее дальнейшего сброса с целью подготовки нефти до товарных кондиций для последующего транспорта. Для этого нефть должна быть подготовлена с целью достижения качества, согласно, нормативных документов по содержанию: попутного нефтяного газа, подтоварной воды, механических примесей и хлористых солей. При выполнении данных задач на промыслах используются различные виды установок подготовки нефти: дожимные насосные станции (ДНС), установка предварительного сброса воды (УПСВ), установка первичной подготовки нефти (УППН). Подготовка нефти до товарных кондиций требует больших затрат и работа над совершенствованием технологий и оборудования является актуальной. Сепарация нефти зачастую не вызывает особых сложностей, в отличии от «сброса» подтоварной воды. Нефть и подтоварная воды в ходе добычи смешиваются и образуют водонефтяную эмульсию.

На современном этапе развития человечества преуменьшить роль нефти и нефтепродуктов невозможно. Огромное число предметов, окружающих нас в повседневной жизни, являются продуктами добычи и переработки нефти. А реальной альтернативы топливу, получаемому из нефти в промышленном масштабе, как энергоносителя, на сегодняшний момент просто нет.

С ростом мирового производства и переработки нефтей расширяются сферы применения их продуктов, совершенствуются технологии их подготовки, процессы и аппараты, используемые в данной отрасли с учетом состава и свойств добываемых углеводородов. В настоящее время примерно 2/3 всей нефти в мире добывается в обводненном состоянии.

С ростом обводненности продукции нефтяных месторождений появляются дополнительные сложности при первичной подготовке нефти, в связи с образованием водонефтяных эмульсий с высокой агрегативной устойчивостью и высокой вязкости [1].

Возможны два способа решения данной проблемы: 1) синтез новых химических соединений с более высокой деэмульгирующей способностью; 2) разработка высокоэффективных синергетических композиций на основе уже известных деэмульгаторов.

Поэтому приходится их разделять от пластовых вод, хлористых солей и механических примесей. При этом используются типовые установки подготовки нефти УПН и различные водо- и маслорастворимые деэмульгаторы при добыче и переработке водонефтяных эмульсий сложным многокомпонентным составам [2,3].

Процесс подготовки нефти является одним из важнейших в технологической цепочке «добыча - транспортировка - переработка». От этого процесса максимально зависит качество нефти при добыче, ее себестоимость и, в конечном итоге, качество нефтепродуктов. В реальных условиях при эксплуатации нефтепромыслового оборудования зачастую образуются высоко устойчивые эмульсии, например «вода в нефти». Устойчивость полученных эмульсий может быть совершенно различной: от нескольких секунд до нескольких лет. Такая разная агрегативная устойчивость определяется: различными термодинамическими процессами в нефти, образования двойного электрического слоя, свойствами эмульгированной воды, плотностью и вязкостью нефти и рядом других условий. К природным стабилизаторам нефтяных эмульсий относятся естественные «поверхностно активные вещества» (парафины, смолы, нафтены и другие). А также свою роль вносят мельчайшие взвешенные частицы кварца, глины, соли. Устойчивые нефтяные эмульсии значительно усложняют работу оборудования (падает эффективность работы насосных установок, увеличение давления жидкости значительно поднимает нагрузку на электродвигатели и трубопроводы, оборудование подвергается значительному коррозионному износу). Данная проблема решается путем применения специальных химических реагентов - деэмульгаторов.

Деэмульгаторы – специализированные реагенты, необходимые для устойчивого разрушения эмульсий, сформированные водой и нефтью. Роль деэмульгатора в обессоливании и обезвоживании нефти заключается в проникновении в поверхностный слой частиц эмульсии и замещении или вытеснении присутствующих там естественных стабилизаторов: асфальтена и других природных «поверхностно активных веществ». Таким образом, деэмульгаторы изменяют поверхностное натяжение, и микроэмульсия подвергается разрушению. Данный процесс расслаивания связей нефти и воды и последующего разрушения называется деэмульсацией.

Улучшение показателей товарной нефти, соответствие количества солей и воды техническим нормам позволяет обеспечить получение нефти первой группы, доля воды 0.5% и доля солей 100 мг/дм.куб. Для второй и третьей группы соответственно - воды 0,5% и 1.3%, а соли 300 мг/дм.куб и 900 мг/дм.куб. Для решения специализированных задач нефтепереработки применяются деэмульгаторы с особыми свойствами. Такие деэмульгаторы решают отдельные специфические задачи: обессоливание, очистка пластовой воды (воды, находящейся в пластах горных пород и обычно являющейся напорной), непосредственное разрушение эмульсий, обработка нефти при низких температурах и т.д.

Эффективный расход деэмульгатора (т.е. его количество в г/т), необходимое для продуктивного обезвоживания и обессоливания нефти, важнейший показатель, определяемый свойствами самой нефти и деэмульгатора.

Важнейшим продуктом переработки нефти являются различные виды топлива: бензин, дизельное топливо и другие. Соответственно, качество топлива напрямую зависит от подготовки нефти и самого процесса переработки. Наличие воды и соли в топливе крайне недопустимо. Определенное количество воды практически всегда находится в топливе. Вот эта вода и является растворителем и переносчиком соли к различным частям и узлам двигателя. Соли выделяются в основном на горячей аппаратуре, соответственно при испарении воды. В дизелях, например, скорость подачи топлива достигает 140-160 м./с. при давлении 30-160 МПа через форсунки диаметром всего 0.12-0.16 мм., и даже минимальное присутствие механических примесей вызывает абразивное изнашивание плунжерной пары форсунок. Наличие солей и воды в топливе значительно ускоряет процесс коррозии деталей (особенно в местах с повышенным температурным режимом), забивает фильтры тонкой очистки, выводит из строя топливную аппаратуру. Особенно зимой это приводит к их загрязнению и прекращению подачи топлива. Мазут, в котором в большей степени остаются соли из сырой нефти, обладает агрессивными коррозионными свойствами, что крайне негативно сказывается особенно на турбинных двигателях. Избежать негативных последствий такого рода как раз и возможно с помощью деэмульгаторов [4].

Список литературы:

1. Антипин Ю.В., Антипин Ю.В., Валеев М.Д., Сыртланов А.Ш. Предотвращение осложнений при добыче обводненной нефти. Уфа: Башк. кн. изд-во, 1987. –168 с.
2. Эшметов Р.Ж., Адизов Б.З., Ахмаджонов А.А «Свойства местных нефтей, образующих стойчивые водонефтяные эмульсии» // VII Республиканская научно-практическая конференция "Рациональное использование природных ресурсов южного приаралья". Нукус. 2018. С. 35-37.
3. Пат РФ № 2151780 С1, МПК⁷ C08C65/28, C10033/04. Способ получения деэмульгатора. Б.Р. Серебряков, Д.Х. Сафин, И.И. Нуруллина, В.А. Белокуров, С.А. Колосов, К.И. Атнаюков; заявитель и патентообладатель ОАО «Нижнекамскнефтехим». - № 99101928/04; заявл. 02.02.1999; опубл. 27.06.2000.
4. <https://www.topreg.ru/stati-i-obzori/neobchodimost-ispolzovaniya-deemulgatorov>.

ЦЕОЛИТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ОСУШКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Омонов Ш.А., магистрант, М17-20, Тиллашайхов М.С., ТХТИ

Адсорбция – это сцепление атомов, ионов, биомолекул или молекул газа, жидкости или растворенных веществ на поверхности твердого тела. В результате этого процесса образуются пленки адсорбата (молекулы или атомы которые накапливаются) на поверхности адсорбента. Он отличается от абсорбции, в которой частицы жидкости проникают или растворяются в жидком или твердом. Термин сорбции включает в себя так же и десорбцию, которая является процессом обратным адсорбции. Это поверхностные явления. Как и поверхностного натяжение, адсорбция является следствием поверхностной энергии. В объеме материала, все связи (будь то ионные, ковалентные, или металлические) атомов материала заполняются другими атомами вещества. Однако атомы на поверхности адсорбента не полностью окружены другими атомами адсорбента и, следовательно, может присоединить адсорбтив. Точная природа связи зависит от свойств данного вида веществ, но процессы адсорбции, как правило, классифицируются как физическая сорбция (характерна для слабых Ван-дер-Ваальсовых связей) или хемосорбции (характерна для ковалентной связи). Это может также произойти из-за электростатического притяжения [1, 2].

Адсорбенты используются, как правило, в форме сферических гранул, стержней, планок, или монолитов с гидродинамическим диаметром от 0,5 до 10 мм. Они должны иметь высокую стойкость к истиранию, высокую термическую стабильность и малый

диаметр пор, что приводит к увеличению площади поверхности и, следовательно, высокой пропускной способности поверхности для адсорбции. Адсорбенты также должны иметь четкую структуру пор, что способствует быстрому перемещению газообразных паров.

Большинство промышленных адсорбентов относятся к одному из трех классов:

- кислородсодержащие соединения - как правило, гидрофильные и полярные, в том числе материалы, такие как силикагель и цеолиты;

- соединения на основе углерода - как правило, гидрофобные и неполярные, в том числе материалы, такие как активированный уголь и графит;

- соединения на основе полимеров – содержат полярные или неполярные функциональные группы в пористой полимерной матрице.

Цеолиты природные и синтетические, обладающие молекулярно-ситовыми свойствами, нашли широкое применение в качестве адсорбентов и катализаторов.

Цеолиты синтетические (молекулярные сита) — алюмосиликатные микропористые адсорбенты, обладающие не только высокой избирательной адсорбцией, но и способностью разделять вещества, с разными размерами и формой молекул адсорбтива. Они отличаются строго кристаллическим строением и большой удельной поверхностью. Поры цеолита представляют сферические полости, соединенные каналами. В настоящее время промышленные предприятия выпускают цеолиты разных марок, отличающихся катионами и размером пор. Наибольшее практическое применение получили цеолиты типа А и X, имеющие двухзначные обозначения: KA, NaA, CaA, NaX, CaX; первая часть обозначения — преобладающий в нем металл (K, Na, Ca), вторая — тип решетки (A или X). Эта классификация цеолитов указывает определяющий размер диаметра входного окна:

Тип цеолита..... KA NaA CaA CaX NaX

Диаметр входного окна, нм . 0,3 0,4 0,5 0,8 0,9—1,0

По химическому составу цеолиты относятся к соединениям алюмосиликатов, в которые входят ионы Al^{3+} , Si^{4+} и ионы металлов разной валентности. Цеолит типа NaA, например, имеет следующий состав:

Структура цеолитов типа А состоит из больших и малых адсорбционных полостей. В состав элементарной ячейки входит одна большая и одна малая полость. Большая полость имеет практически сферическую форму диаметром 1,14 нм. Она соединена с шестью соседними большими полостями восьмичленными кислородными кольцами диаметром 0,42 нм и восемью малыми полостями шестичленными кислородными кольцами диаметром 0,22 нм. В объем большой полости (при полном заполнении) помещается 24 молекулы воды. Малая полость также сферической формы, диаметром 0,66 нм, имеет настолько малые входы, что практически в них проникают только молекулы воды.

От соотношения $SiO_2 : Al_2O_3$ в цеолите зависит кислотостойкость адсорбента, причем она повышается с увеличением этого соотношения. Цеолиты типа А — низкремнистые формы, в них соотношение $SiO_2 : Al_2O_3$ не выше 2, и в кислой среде они разрушаются. Цеолит типа KA при обычной температуре в значительных количествах поглощает только воду. Цеолит NaA адсорбирует компоненты промышленных газов, критический размер молекул которых не превышает 0,4 нм: это — вода, сероводород, сероуглерод, оксид и диоксид углерода, аммиак, метан, этан, этилен, метанол. Он не сорбирует пропан и органические соединения с числом атомов углерода более 3.

Цеолит типа CaA адсорбирует углеводороды и спирты только нормального строения (независимо от длины цепи), метил- и этилмеркаптаны; он стоек в слабокислой среде, поэтому используется в процессах сероочистки.

Для цеолитов типа X соотношение $SiO_2 : Al_2O_3$ равно 2,2—3,3. Каждая большая полость имеет входы диаметром 0,3—0,9 нм. Для того, чтобы проникнуть в адсорбционную полость, критический диаметр молекулы адсорбата должен быть меньше размера, входного окна. Цеолиты типа X имеют достаточно широкие входные окна и адсорбируют большинство компонентов сложных смесей: все типы углеводородов, органические

соединения серы, меркаптаны, галогензамещенные углеводороды. Химический состав цеолита типа NaX отвечает следующей формуле:

Объем большой адсорбционной полости цеолита NaX — 822-10-10 м³; малой—150-10-10 м³. В каждой элементарной ячейке цеолита NaX содержится 8 больших и 8 малых полостей. Объем ячейки вмещает 256 молекул воды.

Критический диаметр определяет возможность проникания данной молекулы, в полости цеолита через соединяющие их окна. Для молекул вытянутой формы (как, например, молекулы углеводородов нормального строения) критический диаметр соответствует диаметру поперечного сечения углеводородной цепочки. Из молекул углеводородов наименьший критический диаметр имеет молекула метана; диаметр окружности описанной вокруг этой молекулы составляет около 0,4 нм. Более сложные углеводороды нормального строения представляют собой зигзагообразные цепочки с одинаковой длиной связи С—С, равной 0,154 нм, и связи С—Н, равной 0,109 нм. Поперечный размер их одинаков — 0,49 нм. Длина молекулы зависит от числа атомов углерода.

Если критический диаметр молекулы близок к диаметру входного окна, для ее адсорбции следует увеличить кинетическую энергию молекулы за счет повышения температуры. При этом усиливается термическая пульсация решетки цеолита и облегчается проникание молекулы в полость. Таким образом, повышением температуры можно достичь поглощения цеолитом молекулы во размеру, близкой к диаметру окна.

По идентичной структуре цеолитов типа X разработаны цеолиты типа Y, в элементарной ячейке которых содержится вдвое меньше тетраэдров AlO₄ и катионов. Соотношение SiO₂ : Al₂O₃ в цеолите типа Y более высокое, чем в других типах цеолитов, — от 3 до 6, что отличает их повышенной кислотостойкостью.

Список литературы:

1. Karge, H. G., Hunger, M., & Beyer, H. K. *Characterization of Zeolites — Infrared and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and X-Ray Diffraction. Catalysis and Zeolites 1999, pp. 198–326.* doi:10.1007/978-3-662-03764-5_4.
2. S. Velu, Xiaoliang Ma and Chunshan Song. Zeolite-based adsorbents for desulfurization of jet fuel by selective adsorption. *Fuel Chemistry Division Preprints 2002, 47(2) 448 p.*

ИССЛЕДОВАНИЕ АДсорбЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ТВЕРДОГО СОРБЕНТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ДАВЛЕНИЯХ

Омонов Ш.А., магистрант, М17-20, Тиллашайхов М.С., ТХТИ

Адсорбция обычно описывается через изотермы, то есть зависимость количества адсорбата на адсорбенте от его давления (если газ) или концентрации (если жидкость) при постоянной температуре. Количество адсорбированного вещества почти всегда отнесено к массе адсорбента, чтобы можно было провести сравнение различных материалов [1-5].

Минимальное поперечное сечение молекулы адсорбата определяет возможность проникания данного вида молекул через окна, соединяющие полости цеолита.

Рис. 1. Изотермы адсорбции паров воды на цеолите NaA (а) и на разных цеолитах при 20°C (б).

На рис.1 приведены изотермы адсорбции паров воды на, различных цеолитах. Как видно из рисунка, адсорбционные свойства цеолитов, за исключением цеолита типа КА, по парам воды сравнительно близки. Весьма важно для практических целей, и это является преимуществом цеолитов перед другими осушителями, то, что изотермы в области малых парциальных давлений паров воды круто поднимаются (см. также табл.1) [3]. При понижении температуры адсорбция цеолитами некоторых газов уменьшается, что объясняется сужением окон между полостями цеолита.

При изготовлении цеолитов обычно добавляют вещество — связующее, которое вносит дополнительную вторичную пористость с радиусами пор 160—350 нм. Большой частью в качестве связующего используют глины, но если в потоке газа имеются легко полимеризующиеся примеси, связующее должно быть каталитически неактивным (например, крымский кил или цемент).

Таблица 1

Влияние температуры и парциального давления паров воды на адсорбционную способность цеолитов по воде.

Давление, Па	Тип цеолита	Адсорбционная способность, г/100г				
		25 °С	50 °С	100 °С	200 °С	300 °С
0,133	NaA	3.2	2.0	1.0	0	0
	CaA	4.0	2.5	0.8	0	0
13,33	NaA	15.0	8.0	3.2	2.0	1.8
	CaA	14.0	9.6	3.6	1.2	0.4
133,30	NaA	18.0	16.0	6.0	3.0	1.4
	CaA	17.2	14.8	7.2	2.0	1.0

В связи с тем что связующее меняет и ухудшает качество цеолита, промышленность стала изготавливать цеолиты, в которых кристаллы соединяются в агломераты, при этом промежутки между сросшимися кристаллами образуют вторичные поры [4]. Цеолиты без связующего более прочны, а вторичные поры увеличивают скорость транспорта адсорбата к микропорам.

Таким образом, результаты исследований показывают, что методом низкотемпературной десорбции с использованием в качестве компонента вытеснителя паров воды представляется возможным выделять из цеолитов целевые компоненты непрерывным способом, а процесс восстановления адсорбционных свойств цеолитов по отношению к целевым компонентам свести к процессу термической десорбции паров воды из цеолитов, используя в качестве теплоносителя, например, продукты горения газообразного топлива.

Адсорбционная способность цеолита NaA при различных температурах и давлениях представлена в табл. 2.

Таблица 2

Осушка газа цеолитом типа NaA

Температура адсорбции, °С	Исходная влажность газа		Скорость газа, л/(см ² *мин)	Точка росы осушенного газа, °С	Динамическая адсорбционная способность, г/100г	Количество осушенного газа, м ³ /кг
	г/м ³	Точка росы, °С				
Влияние температур						
30	18,3	+21	0,4	-62	21	11,8
50	17,3	+20	0,4	-60	17	9,8
80	18,3	+21	0,4	-63	16	8,4
Влияние скорости паточа газа						
50	17,3	+20	0,4	-60	17,4	9,8
50	19,4	+22	1,0	-62	17,5	9,4
50	17,3	+29	2,2	-65	14,5	8,8
Влияние исходной влажности						
50	18,3	+21	0,4	-70	17,5	9,8
50	9,4	+10	0,4	-67	16,1	17,3
50	3,8	+3	0,4	-65	15,8	43,3
50	1,4	-16	0,4	-63	14,6	105

Список литературы

1. Лукин В.Д., Анцыпович И.С. Регенерация адсорбентов. – Л.: Химия , 1993 – 216 с.
2. Bai, Y., Zeng, Q., Sun, J., Song, Q., Tang, L., Zhang, W., Pan, D. Synthesis of composite zeolites composed of SAPO-5 and SAPO-34 and its application in methanol dehydration to light olefins. Journal of Porous Materials (2021). doi:10.1007/s10934-021-01078-0
3. S. Velu, Xiaoliang Ma and Chunshan Song. Zeolite-based adsorbents for desulfurization of jet fuel by selective adsorption. Fuel Chemistry Division Preprints 2002, 47(2) 448 p.
4. Karge, H. G., Hunger, M., & Beyer, H. K. Characterization of Zeolites — Infrared and Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy and X-Ray Diffraction. Catalysis and Zeolites 1999, pp. 198–326. doi:10.1007/978-3-662-03764-5_4.
5. J. Pérez-Ramírez, C.H. Christensen, K. Egeblad, C.H. Christensen, J.C. Groen, Hierarchical zeolites: enhanced utilisation of microporous crystals in catalysis by advances in materials design. Chem. Soc. Rev. 37 (2008), pp.2530.

**ETILENDAN YUQORI ZICHLIKLI POLIETILEN OLISHNING SAMARALI
TEKNOLOGIYALARI**

Ravshanov T.Sh., Tohirova Z.B., magistrantlar, M18-20, Qarbonov A.A., Maxsumov A.G., TKTI, Tashkent sh., O'zbekiston

Poliolifen birikmalarining eng oddiy vakillaridan biri polietilen, etilenni polimerlash yo'li bilan olinib, u keng miqyosda ishlab chiqariladi [1,4].

Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida joylashgan Sho'rtangaz kimyo majmuasida 2001-yildan boshlab polietilen va gaz mahsulotlari ishlab chiqarila boshladi.

Jumladan, quyidagicha:

- 125 ming tonna polietilen;
- 102 ming tonna gaz kondensati;

- 142 ming tonna suyiltirilgan gaz va gaz mahsulatlari ishlab chqarila boshladi.

Qashqadaryo viloyatida Prezidentimiz tashabbusi bilan ishga tushgan Sho'rtangaz kimyo majmuasi qurilishida AQSH, Germaniya, Yaponiya, Italiya va boshqa mamlakatlarning nufuzli kompaniyalari jalb etilgan.

Sho'rtangaz kimyo majmuasi ishga tushishi natijasida nafaqat polietilen granulasi, ayni vaqtda eksportbop plyonka, uy-ro'zg'or buyumlari, gaz va suv quvurlari texnik uskunalar kabi xalq xo'jaligi ehtiyojlari uchun zarur mahsulotlar ham o'zimizda tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ldik.

Hozirgi kunda Sho'rtangaz kimyo majmuasi "SCLAIRTECH" texnologiyasi bo'yicha polietilen ishlab chiqarmoqda.

Birinchi marta 1980- yilda "SCLAIRTECH" texnologiyasi yaratilib, Kanada Nova chemicals tomonidan ishlab chiqarilgan [2-3].

"SCLAIRTECH" texnologiyasi birinchi marotaba Sarniya shahrida ishga tushirilgan va bu "SCLAIRTECH" texnologiyasi Respublikamizda ya'ni yuqorida aytib o'tganimizdek Sho'rtangaz kimyo majmuasida 2001- yildan boshlab ishlab chiqarilayotgan polietilen "SCLAIRTECH" texnologiyasi asosida ishlab chiqarilmoqda.

Bu texnologiya bo'yicha polimerlanish jarayoni reaktorlarda siklogeksan erituvchisi muhitida 17 MPa bosimda, 300 °C haroratda va Sigler-Natta kompleks katalizatorlari ishtirokida amalga oshiriladi. Bu texnologiyaning o'ziga xosligi shundaki, ushbu texnologiya bo'yicha sintez qilingan polietilen har xil zichlikka va strukturaga ega bo'ladi. Ushbu texnologiya bo'yicha chiziqsimon past zichlikli (LLDPE); chiziqsimon o'rta zichlikli (MDPE) va chiziqsimon yuqori zichlikli polietilen (HDPE) turlarini ishlab chiqarish mumkin.

Yangi texnologiyada polimerlanish reaksiyasi juda katta tezlikda borganligi sababli reaktorlarning hajmi uncha katta bo'lishi shart emas, chunki monomerni (etilen) reaktorda polimerga (polietilen) aylanishi uchun bir necha minut yetarlidir.

Turli ishlash rejimlarini qo'llash orqali har xil molekulyar massa taqsimotiga ega (tor, o'rta va keng molekulyar massa taqsimotli) polietilen olish mumkin.

"SCLAIRTECH" texnologiyasi bo'yicha polietilen olishda quyidagi xom ashyolar: monomer (etilen), somonomer (buten-1), erituvchi (siklogeksan) va polimerlanish jarayonini boshlash uchun Sigler-Natta katalizatorlari reaktorlarga har xil usulda uzatilishi orqali amalga oshiriladi.

Adabiyotlar

1. T.R.Abdurashidov. "Poliolefinlar ishlab chiqarish texnologiyasi" fanidan ma'ruzalar matni. Toshkent sh. 2005y. - 41-44 betlar.
2. Adilov R.I. "Yuqori molekulyar birikmalar ishlab chiqarish korxonalarini jixozlari va ularni tanlash". Toshkent sh. 2012 y.
3. T.R.Abdurashidov "Plastmassalarni qayta ishlash texnologiyasi" Toshkent shahri, «O'qituvchi», 2010 y. - 38 b.
4. Реологическое исследование некоторых расплавов полиэтилена высокой плотности интенсивно наполненными поверхностно обработанным CaCO₃. Study of the "Melt Fracture". Petraru Filip, Popa Marcel, Tudose Radu. Polym.-Plast. Technol. and Eng. 2003. 42, № 4, с. 555-568. Библ. 17. АНГЛ.

YUQORI ZICHLIKKA EGA POLIETILEN OLISHNING AFZALLIKLARI

Ravshanov T.Sh., magistrant, M18-20, Qurbonov A.A., Maxsumov A.G., TKTI

Bugungi kunda polietilen mahsulotlarini ishlab chiqarish va ularni qayta ishlashga bo'lgan talab Respublikamizda kundan kunga oshib bormoqda. Biror bir mahsulotga ehtiyoj oshib borgan sari shu mahsulotni fizik- mexanik xossalarini yaxshilashga bo'lgan talab ham oshib boradi. Hozirda ShGKMda yiliga 125 ming tonna polietilen ishlab chiqarilmoqda.

Polimer organik birikma bo'lib, poliolefinlar sinfiga kiradi. Etilenning termoplastik polimeri, shaffof yupqa qatlamlarning o'ziga xos massasi, uni kundalik hayotda ajralmas holga keltirgan ko'plab amaliy xossalarga ega.

Etilenni polimerlash sharoitiga qarab har xil markadagi polietilen olinadi, bunda ularning tarmoqlanishi, zichligi, kristallik darajasini muvofiqlashtirish uchun qo'shiladigan somonomerlar tarkiblari har xil bo'ladi [1].

Past bosimda yuqori zichlikka ega polietilen (HDPE) Ziegler-Natta katalizatorlari, (masalan, $TiCl_4$ va AlR_3 aralashmasi) bilan 120-150 °C haroratda va 0,1-2 MPa bosimda polimerlab olinadi, bu yo'l bilan olingan polietilen past bosimli polietilen yoki yuqori zichlikdagi polietilen deb ataladi.

Polimerlarning uchta asosiy guruhi mavjud bo'lib, ular asosiy materialning mustahkamligi va zichligi bilan ajralib turadi. Bular: Yuqori zichlikdagi polietilen (past bosim); Past zichlikdagi polietilen (yuqori bosim); Sanoat, shuningdek, o'rta zichlikdagi polietilen ishlab chiqaradi.

Boshqa nomlarni turli manbalarda topish mumkin, masalan, sopolimerlar va gomopolimerlar. Ammo, ularning barchasi uchta asosiy guruhdan olingan. Ishlab chiqarish jarayonida keng talab qilinadigan materialni ishlab chiqarish uchun turli xil texnologiyalar ishlab chiqilgan. Ushbu turdagi mahsulotlarning xilma-xilligini oqlaydigan polietilenning texnologik farqlari va fizik xususiyatlari.

Materialning yuqori mustahkamligi, yupqa shaffof plyonkalardan keng foydalanishni oqlaydigan boshqa talab qilinadigan xususiyatlar ishlab chiqarishning nisbatan arzonligi bilan birgalikda qo'llash sohasini doimiy ravishda kengaytirish imkonini beradi. Polietilenning termoplastikligini aniqlaydigan maxsus xususiyat mahsulotni mashhur qadoqlash materiallarining yuqori o'rinlariga olib keldi.

Kimyoviy tarkibning o'ziga xos xususiyatlari uni ishlatish uchun haqiqatan ham cheksiz imkoniyatlarni beradi. Asosan, modda uzun tarmoqlanib ketgan zanjirlardan tashkil topgan yuqori molekulyar birikma. Ishlab chiqarish jarayonining texnologik xususiyatlariga qarab, moddaning polimerizatsiyasi jarayonida yakuniy mahsulotning xususiyatlari o'zgaradi.

Polietilenning fizik xususiyatlari mahsulotning molekulyar og'irlik zichligiga qarab farq qilishi mumkin.

Past bosimli polietilen xususiyatlari: yuqori cho'zish qobiliyatiga ega, kimyoviy birikmalarga chidamli, namlikning o'tishiga yo'l qo'ymaydi, yuqori issiqlik qarshiligi, kuchli sovutish ta'sirida sovuqqa chidamliligi.

Past bosimli polietilenni qo'llanilishi: oziq-ovqat va qadoqlash plyonkalari ishlab chiqariladi, ishchi qo'lqoplar va izolyatsiya materiallari, kabel sanoatida keng qo'llaniladi[2].

Polietilenning xilma-xilligi va fizik xususiyatlari materialdan keng foydalanishga imkon beradi. Materiallar boshqa plastmassalar orasida foydalanish bo'yicha yetakchi o'rinni egallaydi.

Polietilen sog'liq uchun xavfsiz va ekologik toza materialdir. Sintetik materialga xos bo'lgan asosiy xususiyatlar polimer ichidagi molekulyar og'irlik taqsimotidagi farqlarni beradi. Molekulyar og'irlik zichligi qanchalik yuqori bo'lsa, plastmassa qattiqroq bo'ladi. Polietilenning bu kimyoviy xossalari tayyor mahsulotning sirt yaxlitligini saqlab, namlik o'tkazuvchanligi, shaffofligi va chidamliligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar:

1. T.R.Abdurashidov. "Poliolefinlar ishlab chiqarish texnologiyasi" fanidan ma'ruzalar matni. Toshkent sh. 2005y. - 41-44 betlar.

2. <https://sa-gri.ru/uz/business-plans/polietilen-vysokoi-plotnosti-ndpe-pend-polietilenovye-truby.html>

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЛИПРОПИЛЕНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИЦИЙ

*Усманов Икромжон, Курбонбеков Фаррух, СП ООО "UZAUTO-CEPLA"
Айходжаев Бобир, Адилов Равшан, Ташкентский химико-технологический институт*

Ключевые слова: этилен-полипропиленовый сополимер, показатель текучести расплава, модуль упругости при изгибе, предел текучести при растяжении, удлинение, ударная вязкость, температура изгиба под нагрузкой.

Целью исследований является изучение физико-механических, термических и других свойств полипропиленов производства «Uz Kor Gaz Chemical». В качестве полипропиленов были выбраны блок сополимеры пропилена и этилена, предназначенные для получения изделий методом литья под давлением. Этот выбор объясняется тем, что выбранные представители этих полимеров, широко используются для приготовления композиций. В дальнейшем эти композиции, в основном применяются для изготовления пластмассовых деталей автомобиля. Проверка свойств полученных композиций производилась по стандартам ISO и ASTM.

В результате исследований свойств базовых этилен-полипропиленовый сополимеров выявлена возможность получения полипропиленовых композиций для автомобильной промышленности с предсказуемыми свойствами.

В связи с развитием автомобильной промышленности Узбекистана возрастает потребность в новых композициях на основе полипропилена и других полимерных материалов [1,2,]. Такие композиции, кроме автомобильной промышленности, так же широко используются в бытовых и электрических приборах, а в некоторых случаях даже как конструктивный материал.

Ранее в предприятиях Узбекистана использовался полипропилен производства различных стран. Например, для автомобилестроения использовался полипропилен Южнокорейского производства фирмы «PolyMirae» или Российского «Нижекамскнефтехим». Импортёры завозили так же полипропилен из Ирана, Китая или Саудовской Аравии.

В связи с началом производство полипропиленов различных марок в Каракалпакстане на предприятии «Uz Kor Gaz Chemical», особенно актуальной становится использование отечественных марок полипропилена.

Пластиковые детали для автомобилей изготавливаются не из базового полипропилена, а из композиций, состоящих из полимера, наполнителя, эластомера, пигмента и прочих функциональных добавок, но основным компонентом этих композиций является полипропилен.

На сегодняшний день физико-механические показатели полимеров проверяется по двум основным стандартам:

American Society for Testing and Materials (ASTM) – американская международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. На сегодняшний день ASTM поддерживает около 12000 стандартов.

International Organization for Standardization (ISO) – международная организация по стандартизации занимающаяся выпуском стандартов. Основано 1946 году на основе двух организации; ISA и UNSCC. Сфера деятельности ISO касается стандартизации во всех областях, кроме электротехники и электроники. Следует отметить, что стандарты ГОСТ а, принятые в бывшем СССР и которому придерживаются, страны СНГ в основном соответствует стандарту ISO.

«Uz-Kor Gaz Chemical» предоставляет физико-механические показатели полипропилена в стандартах ASTM. В то же время, большинство композиций используемых в автомобильной промышленности, проверяется стандартами ISO.

Поэтому целью исследования являлось определение основных физико-механических параметров четырех видов полипропилена, марок J-350, J-360, J-370, и J-380 этими двумя стандартами, для создания полипропиленовых композиций с требуемыми свойствами. Следует отметить, что эти марки являются этилен-пропилен блок сополимерами и наиболее широко применяются в автомобильной промышленности.

Исследовались такие показатели как, показатель текучести расплава, модуль упругости при растяжении, модуль упругости при изгибе, ударная вязкость по Изоду и Шарпи, удлинение, температура изгиба под нагрузкой и усадка.

Испытание на прочностные характеристики проводились в универсальной тестовой машине марки Tinius Olsen H25KT. Ударные показатели снимались в приборе Tinius Olsen модели IT504. Текучесть и плотность материала определялось в приборах Tinius Olsen модели MP1200 и Alfa Mirage MD300, соответственно. Температура изгиба под нагрузкой определялось в приборе Tinius Olsen модели 303HDTM и усадка образцов определялось в микроскопе Olympus STM6 [27-35].

Для достоверности отливка образцов проводилось в одной и той же литьевой машине, при одинаковых показателях температуры и давления. Так же для испытаний использовалась одна и та же партия полипропилена. Затем производилось сравнение показателей, которые в дальнейшем могут быть использованы для создания композиций с требуемыми свойствами.

В таблице представлены различные показатели исследованных образцов.

В таблице 1 представлены данные испытание сополимеров полипропилена средней текучести J350 и J360, а в таблице 2 представлены данные испытание сополимеров полипропилена с высокой текучестью J370 и J380.

Из данных таблицы видно, что такие показатели как показатель текучести расплава, удлинение и усадка после 48 часов выдержки дают абсолютно идентичные результаты, вероятно из-за того что методика проведения испытаний практически не отличаются.

Прочностные характеристики несколько отличаются. Например, предел текучести при растяжении имеют небольшое отклонение, 1-4% для всех видов полипропиленов. При этом в большинстве случаев значение для ASTM несколько выше. Это может быть объяснено тем, что, несмотря на то, что линейные размеры образцов разные, общая поверхность и скорость растяжение одинаковые.

В случае измерений модуль упругости при изгибе так же наблюдается близость значений при различных методах измерения образцов.

Другие показатели, например ударные характеристики отличаются более существенно (5-11%), при этом во всех случаях значения для стандарта ASTM больше чем для всех марок полипропилена.

Измерения температуры изгиба под нагрузкой дает очень большое отклонение, вероятно из-за различия в размерах образцов и методики проведения испытаний.

Показатели различных видов сополимеров полипропилена по стандартам ISO и ASTM (таблицы 1,2)

Таблица 1

	Свойства	Ед. изм.	Название метода по ASTM	Название метода по ISO	J350 ISO	J350 ASTM	J360 ISO	J360 ASTM
1.	Показатель текучести расплава	г/10 мин	ASTM D1238	ISO 1133	9,92	9,91	20,1	20,5
2.	Модуль упругости при изгибе	МПа	ASTM D790	ISO 178	888,3	1046	1140	1200

4.	Предел текучести при растяжении	MPa	ASTM D638	ISO 527-1	27,9	29,0	25,2	25
5.	Ударная вязкость по Шарпи +23°C	kJ/m ²	ASTM D256	ISO 179	4,3	4,63	4,7	4,9
6.	Ударная вязкость по Шарпи -30°C	kJ/m ²	ASTM D256	ISO 179	1,9	2,204	1,8	1,9
7.	Ударная вязкость по Изоду +23°C	kJ/m ²	ASTM D256	ISO 180	2.5	2.7	5,8	6,0
8.	Ударная вязкость по Изоду -30°C	kJ/m ²	ASTM D256	ISO 180	1.2	1.3	2,3	2,5
9.	Температура изгиба под нагрузкой (0,46 MPa)	°C	ASTM D648	ISO 75-1	80	100	85	105
10	Удлинение	%	ASTM D638	ISO 527-1	110,2	111,3	110	100
11.	Усадка, после 48 часов	%	ASTM D2838	ISO 294	0.788	0,790	0,816	0,825

Таблица 2

	Свойства	Ед. изм.	Название метода по ASTM	Название метода по ISO	J370 ISO	J370 ASTM	J380 ISO	J380 ASTM
1.	Показатель текучести расплава	г/10 мин	ASTM D1238	ISO 1133	37.4	39.5	58.28	59,01
2.	Модуль упругости при изгибе	MPa	ASTM D790	ISO 178	1110	1100	815.1	953,5
4.	Предел текучести при растяжении	MPa	ASTM D638	ISO 527-1	22.0	24,0	25,6	25,3
5.	Ударная вязкость по Шарпи +23°C	Kg f cm/cm	ASTM D256	ISO 179	4.2	4.4	3,4	3,7
6.	Ударная вязкость по Шарпи -30°C	Kg f cm/cm	ASTM D256	ISO 179	1.9	2.1	1,8	1,9
7.	Ударная вязкость по Изоду +23°C	Kg f cm/cm	ASTM D256	ISO 180	5.6	5.0	5,5	5,0
8.	Ударная вязкость по Изоду -30°C	Kg f cm/cm	ASTM D256	ISO 180	2.2	2.5	2,5	3,0
9.	Температура изгиба под нагрузкой (0,46 MPa)	°C	ASTM D648	ISO 75-1	85	105	85	105

10	Удлинение	%	ASTM D638	ISO 527-1	102	105	102,5	101,9
11.	Усадка, после 48 часов	%	ASTM D2838	ISO 294	0.895	0.910	1.10	1,12

Сравнительный анализ методов испытания по стандарту ISO и ASTM показывает, что существуют определенные закономерности перевода полученных значений от одной системы на другую. Эти закономерности выявило возможность использование различных стандартов, при создании полипропиленовых композиций с требуемыми свойствами.

References

1. M. Kerber, YU. Gorbatkina. Polimernyye kompozitsionnyye materialy. Svoystva, struktura, tekhnologii. [Polymer composite materials. Properties, structure, technologies.] Sankt-Petersburg, Professiya Publ., 2014. 592 p
2. G.M. Danilova. Vliyaniye parametrov pererabotki i modifikatorov na svoystva polipropilena i kompozitsionnykh materialov na yego osnove. [Influence of processing parameters and modifiers on the properties of polypropylene and composite materials based on it] Diss. doct. tech. sciences. - Nalchik 2005
3. S.Kagaku, S.Moritomi, T. Watanabe, S.Kanzaki. "Polypropylene Compounds for Automotive Applications *Sumitomo Chemical Co., Ltd. Petrochemicals Research Laboratory* – 2010. pp 1-16.

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО ОРТО-АЛЛИЛ-КРЕЗОЛИЛО КАРБАМАТА НА ОСНОВЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Мейлиев Ф.З., магистрант, М17-20, Махсумов А.Г., ТХТИ

Сегодня большинство производных препаратов карбаматы, поиск на их основе новых высокоэффективных малотоксичных биологически активных соединений постоянно продолжается, о чем можно судить по большому количеству публикаций в мировой научной и патентной литературе [1-4].

Поэтому развитие этой отрасли органической химии является высочайшей актуальной задачей, требующей новых разработок синтеза, технологии и научно обоснованных подходов.

Интенсивно развивающаяся в настоящее время химия производных карбаматных соединений привлекает внимание многих исследователей, как у нас в Узбекистане, так и за рубежом [3, 6].

В органическом синтезе на основе карбамат с другими реагентами получены труднодоступные гетероциклические соединения (барбиталы, фенобарбитал, мединал и др.). Этот список может быть продолжен, так широка область использования производных карбаматы, бис-карбамат и поликарбамат [4-5].

Исходя из выше указанного мы начали поиск синтеза и технологий получения производных карбамат, которые являются малоизученными, новыми направлениями в мировом органическом синтезе и технологиях получения. Продолжая исследования по синтезу ранее неизвестных новых производных бис-карбамат и изучению их химических свойств и активности, а также систематические исследования редких производных карбамат, мы считали интересным разработать безотходные технологии синтеза и реакции ГМДИ с $\text{HN}<$ или H_2N - содержащими соединениями ароматического ряда.

В связи с этим нами были представлены ранее проводимых исследования в области синтеза новых производных N,N'-гексаметилен-бис [(орто-аллил крезолоило)-карбамата] (I) и выполнено изучение их химических свойств, по реакционным центрам.

Так, взаимодействием орто-аллил крезола с диизоцианатом были получены производные препарата (I) по следующей схеме реакции:

Таким образом, установлено, что оптимальными условиями реакции образования N,N'-гексаметилен-бис [(орто-аллил крезолило)-карбамата] (I) являются: температура 28-36⁰С; растворитель - ДМФА, продолжительность реакции 4-4,5 часов.

В результате реакции образуется препарат (I) представляющий собой беловатой порошок. Труднорастворимый в воде и других неполярных легких доступных растворителях, что подтверждает наличие двух (—N—C—O—) карбаматных, а также

полиметилен (СН₂)₆ углеводородов.

Физико-химические параметры препарат (I) приведены в табл.

Физико-химические параметры препарата (I)

Структурная формула	Выход, %	Т.пл., °С	R _f	Брутто формула	Элемент. анализ, %						M _m
					Вычис.			Найд.			
					С	Н	N	С	Н	N	
<p style="text-align: center;">(I)</p>	89,7	167-168	0,67	C ₂₈ H ₃₆ N ₂ O ₄	72,38	7,81	6,03	72,29	7,64	6,01	464,61

Как видно из таблицы (1) выход препарат (I) довольно высок. Высокий выход полученного производного бис [(орто-аллил крезолило) - карбамата], обусловлено, по-видимому, высокой плотностью и легкой подвижностью электронного облака сопряженной —N=C=O⁺ группы, что приводит к увеличению положительного заряда на атоме углерода изоцианатной группы, обладая атаку этого нуклеофильным агентом, а также отсутствием стерических препятствий.

Список литературы

1. Патент 6204409 США, МПК⁷ C 07 271/20. Uretane compound and process for producing polycyclic aliphatic diisocyanate/ Mitsui Chemicals, also Shinji, Noguchi Takeshi, Ogawa shinji // США-1999, №2.

2. Заявка Франции № 2843750. Получение арилкарбаматов, применение и использование / Motile Magati, Saniere Laurent, Nicolai Eric, Potin Dominique // МПК⁷ C07C 405/12; К 31/45 № 0210542. Заявл. 23.08.2002, опублик. 27.02.2004.
3. Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Исмаилов Б.М., Машаев Э.Э., Синтез и свойства производного –N, N'-гексаметилен бис-[(орто-аминоацетилфенокси)]-карбамата и его применение // Universum: химия и биология, Москва, 2019, №3(57). – С.65-72. URL: <https://7universum.com/ru/nature/archive/item/7029>.
4. Вязьмин С.Ю., Березина С.Е., Ремизова Л.А. Дамнин И.Н. Гляйтер Р. Синтез новых сопряженных дииннов, содержащих карбаматные группы, и изучение их свойств // Ж. Органическая химия, Москва - 2002, Т. 38, № 6. - С. 817-829.
5. Tang Wei-Fang, Lu Tao, Ni Pei-Zhon, Zhang Yu- Mer Синтез и диуретические и антигипертензивные активности новых производных анилинопиридалсульфонилмочевины // J. Chim. pharm. Univ. 2003, 34, №3 - С. 208-213.
6. Махсумов А.Г., Абдукаримова С.А., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р., Синтез и свойства производного – N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) –карбамата] и его применение // Universum: химия и биология, Москва, 2020, №10(76). – С.33-41.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОГО ОРТО-АЛЛИЛ-КРЕЗОЛИЛО КАРБАМАТА

Мейлиев Ф.З., магистрант, М17-20, Абсалямова Г.М., Махсумов А.Г., Ташкентский химико-технологический институт

Разработанный нами метод получения производного орто-аллил-крезолило карбамата (I) заключается в нуклеофильном присоединении (AN) орто-аллил крезола к гексаметилен диизоцианату при комнатной температуре в присутствии растворителя и катализатора (основания), фильтрация и сушки при температуре 147-149°C.

Для выявления ростостимулирующей активности препарата (I) с условными названиями МФЗ-1 испытания проводили в лаборатории Института химии растительных веществ АНРУз в лабораторных условиях, биотестами служили семена овощных культур и хлопчатника.

В опытах использовались сорта «Узбекистан-740», томаты сорта «Темп» и средневолокнистый хлопок сорта «С-6524». Препараты растворяли в ДМФА и применяли методом предпосевной замочки семян в течение 18-20 часов. Были использованы концентрации 0,1%; 0,01% и 0,001%. Повторность опытов 4-х кратная [1]. Учеты проводили по измерению длины стебля и корня у 10-дневных проростков хлопчатника. Было отмечено, что все препараты имеют тенденцию стимулировать рост корневой системы молодых проростков, как овощных культур, так и хлопчатника. Первичный скрининг проведен по методике Ю.В.Ракитина. Препараты испытывали методом замочки семян в растворах разных концентрации с последующим проращиванием в чашках Петри. Контрольные семена замачивали в дистиллированной воде.

Каждая серия опытов сопровождается контролем. В контрольные варианты и питательную среду вносят только чистый растворитель. Результат опытов фиксируется через 3,5,7 и 10 дней после инкубации.

Препарат (I) на культуре хлопчатника проявил биологическую активность на ростостимулирующую активность хлопчатника при концентрации 0,01% и 0,001%. Показано, что препарат (I) способствовал всхожести семян и развитию корневой системы проростков (таблица)

Таблица

Влияние препарата (I) на всхожесть семян и рост проростков хлопчатника «С-6524»

Опыты			Хлопчатник
-------	--	--	------------

Соединений (I)	Концентрация, %	Всхожесть %	Рост корня, %	Рост стебля, %
Контроль-H ₂ O	6/0	100	100,0	100,0
 (I)	0,1	100	106,6	102,7
	0,01	100	113,5	108,3
	0,001	100	114,4	111,4
«Рослин»-(известный)	0,75-1,0	80,0	102,4	103,3

Исследование изучаемого препарата (I) на ростостимулирующую активность хлопчатника показало, что препарат способствовал всхожести семян и развитию корневой системы проростков. Так препарат (I) (МФЗ-1) 0,1%; 0,01% и 0,001% ускорял всхожесть семян.

Таким образом, среды испытанного препарата (I) является наиболее эффективными ростостимуляторами препаратом овощных культур и хлопчатника в лабораторных условиях и рекомендуется дальнейшее более углубленное изучение в полевых условиях.

Литература

1. Вязьмин С.Ю., Березина С.Е., Ремизова Л.А. Дамнин И.Н. Гляйтер Р. Синтез новых сопряженных диенов, содержащих карбаматные группы, и изучение их свойств // Ж.Органическая химия, Москва, 2002, Т. 38, № 6. - С. 817-829.

УГЛЕВОРОД ПИРОЛИЗИ ЖАРАЁНИ ҚАТТИҚ МАХСУЛОТИ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ

Ҳабиев Ф.М., Нурмонов С.Э., Кодиров О.Ш.,
 Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Устурт газ-кимё мажмуасида углеводород хом ашёси пиролизи жараёнида иккиламчи маҳсулотлар сифатида ҳосил бўлган қаттиқ маҳсулот таркибини аниқлаш ва ундан турли синтезларда хом ашё сифатида фойдаланиш муҳим ҳисобланади. Ушбу маҳсулот вакуумли ҳайдаш асосида фракцияларга ажратилди ва 200-220 °С орлиғида олинган фракция таркиби “Agilent Technology GC6890/MS5973N” хромато-масс-спектри қурилмасида таҳлил қилинди (расм, жадвал).

Расм. Пиролиз жараёни иккиламчи хом ашёсининг 200-220 °С даги

фракцияси хромато-масс-спектри

Жадвал

Хромато-масс-спектр натижалари тахлили

№	Модда номи	Чиқиш вақти (мин.)	Микдори (%)
1	2,4 – гексадиенал	1,956	0,47
2	2-Циклопентен-1-ол	1,976	0,36
3	Толуол	2,079	8,30
4	1,2,3 – триметилциклопентен	2,552	0,30
5	2 – октилпентален	3,188	0,30
6	Этилбензол	3,260	5,65
7	1,3 – диметилбензол	3,382	12,28
8	1,2 – дигидробензоциклобутен	3,700	0,35
9	1,2 – диметилбензол	3,733	2,23
10	5 – метиленциклогептан	4,067	0,32
11	1,2,3 – триметилбензол	4,240	0,64
12	Пропилбензол	4,715	0,70
13	о – метилэтилбензол	4,862	18,84
14	1,2,4 – триметилбензол	4,963	2,44
15	п – метилэтилбензол	5,145	1,28
16	1,2,3 – триметилбензол	5,372	3,55
17	1 – метил-2-изопропилбензол	5,843	1,43
18	1 – метил-4-изопропилбензол	5,885	0,59
19	Индан	6,055	5,27
20	Индонафталин	6,190	0,98
21	1,3 – диэтилбензол	6,296	4,37
22	о – диэтилбензол	6,390	2,00
23	1 – этил-3,5-диметилбензол	6,441	3,46
24	1 – этил-2,3-диметилбензол	6,735	0,61
25	1 – метил-4-изопропилбензол	6,762	1,24
26	2 – метил-1-пропенилбензол	6,880	6,37
27	1,3-диметил-5-изопропилбензол	7,171	0,69
28	1 – этил-4-изопропилбензол	7,345	0,59
29	1,4-диметил-2-этинилбензол	7,695	2,10
30	1,3-диэтилтолуол	7,778	1,41
31	Бутил бензол	7,868	3,07
32	1-метиленден	7,934	0,41
33	Нафталин	8,365	1,15
34	1,3-диметил-(2,3-дигидроинден)	8,434	1,02
35	4-этилиндан	8,519	0,85
36	2,3-дигидро-4,7-диметиленден	8,589	0,59
37	Циклопентилбензол	8,970	0,64
38	3-метил-2-бутенилбензол	9,105	0,44
39	3-оксикуинодозолин	9,128	0,27
40	3-метил-2-бутенилбензол	9,342	0,34
41	1-метилнафталин	9,961	0,86
42	2-метилнафталин	10,195	0,50
43	1,6-диметилнафталин	11,302	0,33
44	1,2-дигидроаценафталин	12,454	0,37

Хромато-масс-спектр таҳлили кўрсатдики, иккиламчи маҳсулотнинг асосий таркиби бензол, нафталин ва уларнинг турли ҳосилаларидан иборат. Ушбу фракция таркибидаги нафталин ва унинг ҳосилаларини ажратиш ва у асосида ионитлар синтез қилиш мумкин.

Адабиётлар

1. Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У., Шарипова В.В. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производства.// Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. 2018. № 9(54).
2. Гайбуллаев С.А., Турсунов Б.Ж. Пироконденсат как ценное сырьё химического синтеза // Универсум: Технические науки: электрон. научн. журн. 2020. № 6(75). УРЛ:
3. Булавка Ю.А., Ляхович В.А., Москаленко А.С. Современные направления переработки тяжелой смолы пиролиза углеводородного сырья. Новые технологии– нефтегазовому региону . Международной научно-практической конференции. Том II Тюмень, 2018, 31-33 бет.

ИМИДОЗОЛИН ҲОСИЛАЛАРИНИНГ ЯМР-СПЕКТР ТАҲЛИЛЛАРИ

Усмонова Ю.Ш., Давлятова З.М., Кадиров Х.И., Тошкент кимё-технология институти

Имидозолин ҳосилалари ПЭПА ёғ кислоталари билан эритувчи муҳитида таъсирлашуви билан синтезланди: Дина-старка насадкаси, қайтар совутгич ва термометр билан жиҳозланган уч бўйинли юмалоқ тубли колбага ҳисобланган микдорларда ПЭПА ва ёғ кислоталари аралашмаси солинади. Эритувчи сифатида ароматик углеводородлар аралашмасидан фойдаланилди. Реакцион масса 4 соат давомида қайнатилиб, сув ажратилади. Сўнгра эритувчи вакуумда ҳайдаб ажратилади. Реакциянинг мақбул шароитларини аниқлаш учун ҳарорат, босим, ва реакция давомийлиги ўрганилган. Олинган маҳсулотларининг тузилиши ЯМР-спектрлар ёрдамида таҳлил қилинди (1- ва 2-расмлар).

1-расм. ПЭПА ва ёғ кислоталари таъсир маҳсулотининг ¹H-ЯМР-спектри

^1H NMR: δ 0.87 (3H, t, $J = 7.0$ Hz), 1.236-1.535 (28H, 1.23 (tt, $J = 7.0, 6.9$ Hz), 1.23 (tt, $J = 7.0, 6.9$ Hz), 1.23 (quint, $J = 7.0$ Hz), 1.23 (quint, $J = 6.9$ Hz), 1.23 (quint, $J = 6.9$ Hz), 1.24 (quint, $J = 7.0$ Hz), 1.25 (tt, $J = 7.0, 6.6$ Hz), 1.27 (tt, $J = 7.7, 6.6$ Hz), 1.28 (h, $J = 7.0$ Hz), 1.48 (2H, tt, $J = 7.7, 7.3$ Hz), 2.20 (2H, t, $J = 7.3$ Hz), 3.39 (2H, ddd, $J = 13.1, 8.1, 4.3$ Hz), 3.88 (2H, ddd, $J = 16.3, 8.1, 4.3$ Hz). ^{13}C NMR: δ 13.7 (1C, s), 22.6 (1C, s), 26.2 (1C, s), 29.2 (1C, s), 29.3-29.4 (12C, 29.4 (s), 29.4 (s)), 31.8 (1C, s), 49.8-49.9 (2C, 49.9 (s), 49.9 (s)), 132.9 (1C, s).

ПЭПА ва ёғ кислоталари таъсир маҳсулотининг ^1H -ЯМР-спектрида (1-расм) 7.82 м.у. кучсиз соҳада гетероциклик ҳалқанинг 5-ҳолатда жойлашган метилен гуруҳи иккита протонларининг дублет-дублет сигнали, 4-ҳолатида жойлашган метилен гуруҳидаги учта протонларнинг дублет-дублет сигнали эса 7.44 м.у. соҳаларда намоён бўлди. Ёғ кислота радикалининг метил гуруҳининг триплет сигнали кучли 0.87 м.у. кучли соҳада, радикал ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}$) таркибидаги занжирнинг 3-16-метилен гуруҳларидаги (CH_2) иккита протон атомларининг пентит сигналлари эса 1.23-1.535 м.у. соҳаларда кузатилди. Ёғ кислота радикалининг 1-2 метилен гуруҳларидаги иккита протон атомларининг пентит сигналлари 2.5-3.5 м.у. соҳаларда кузатилди.

Abdurakhmonov_XM-5
 ^{13}C _DMSO-d6+CDCl_02112021_600MHz

2-Расм. ПЭПА ва ёғ кислоталари таъсир маҳсулотининг ^{13}C -спектри

ПЭПА ва ёғ кислоталари таъсир маҳсулотининг ^{13}C -спектрида (2-расм) ҳалқанинг 2-ҳолатда жойлашган углерод атомининг сигнали 132.917 м.у. кучсиз соҳада, ҳалқанинг 4,5-ҳолатидаги иккита углерод атомларининг сигнали эса 127-125 м.у. соҳаларда кузатилди. Ёғ кислота радикалининг метил гуруҳи углерод атомининг ютилиш сигнали 13.7 м.у. соҳада кузатилди. Радикал ($\text{C}_{17}\text{H}_{35}$) таркибидаги занжирнинг 3-16-метилен гуруҳидаги углерод атомларининг сигнали эса 63-19 м.у. соҳаларда кузатилди. Ёғ кислота радикалининг 1-2 метилен гуруҳларидаги иккита атомларининг сигналлари 78.828-72.222 м.у. соҳаларда кузатилди.

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ПРОИЗВОДНЫХ ИМИДОЗОЛИНОВ

*Усмонова Ю.Ш., Давлятова З.М., Кадиров Х.И.,
Ташкентский химико-технологический институт*

Данной работе рассматривается перспективы производства производных имидазолина на основе местного сырья и промышленных отходов химических производств республики Узбекистан. Производных имидазолина синтезировали взаимодействием полиэтиленполи-аминов с смесью жирных кислот: в круглодонную колбу, снабженную насадкой Дина-Старка и обратным холодильником, загружают смесь рассчитанное количество полиэтиленполиамина, смесь жирных кислот. В качестве растворителя используют смесь ароматических углеводородов. Реакционную массу выдерживают кипячении в течение 4 часов при этом отгоняя реакционную воду. Затем растворитель отгоняют, остаток перегоняют в вакууме. Основой полученного продукта является 2-Гептадецил-4,5-дигидро-1Н-имидазол (условное название – ЮЗ-Х) структуры:

Изучена зависимость направлений изотерм адсорбции Ленгмюра от температуры процесса обработки образца стали Ст.3 в щелочно-солевых агрессивных средах и установлено, что ингибитор ЮЗ-Х оказывает различное защитное действие от коррозии металлических образцов в диапазоне 30-70°C. Хотя изотерма Ленгмюра приводит к изменению термодинамики в исследуемом интервале температур, эффективность антикоррозионной защиты металлических образцов ЮЗ-Х от коррозии практически не меняется.

Установлено, что величина $\Delta G_{адс}$ при адсорбции металлического образца ингибитора ЮЗ-Х при введении в щелочно-солевой среде очень мало снижается с повышением температуры процесса (рис. 1-4).

При этом защитный слой, образуемый ингибитором на поверхности металлического образца в щелочно-солевой среде, нерастворим в этой среде, то есть является прочным. При повышении температуры за счет физической сорбции ингибитора металл адсорбируется на поверхности образца, т. е. температура влияет на физическую сорбцию. Величина процесса $\Delta G_{адс}$ несколько увеличивается с повышением температуры процесса в щелочно-солевой среде. В свою очередь, с повышением температуры эффективность ингибитора ЮЗ-Х снижается по оси, и при адсорбции ингибитора происходит более физическая и меньшая химическая сорбция.

Рис.1 Температурная зависимость адсорбции ингибитора ЮЗ-Х $\Delta G_{адс}$ (образец ст.3-сталь, в среде 3% NaOH + 3% раствор NaCl, $C_{инг} = 100$ мг/л)

Рис.2 Коррозия образца стали Ст.3 в изотермах Ленгмюра ингибитора ЮЗ-Х 3% N₂SO₄ ($C_{инг} = 100$ мг/л), 1 - 20 °C; 2 - 40 °C; 3 - 50 °C; 4 - 70 °C

Рис.3 Коррозия образца стали Ст.12 в изотермах Ленгмюра ингибитора ЮЗ-Х 3% H₂SO₄ (C_{инг} = 100 мг/л), 1 - 20 °С; 2 - 40 °С; 3 - 50 °С; 4 - 70 °С

Рис. 4 Коррозия образца стали Ст.3 в изотермах Ленгмюра ЮЗ-Х в ингибиторе 5% H₂S (C_{инг}= 100 мг/л), 1 - 20 °С; 2 - 40 °С; 3 - 50 °С; 4 - 70 °С

По результатам исследования можно сделать вывод, что препарат УЗ-Х прочно адсорбируется на поверхности металлического образца в растворах сильноокислых, сероводородных и щелочно-солевых средах. Поэтому скорость коррозии на поверхности металла будет максимально снижена.

Литература

1. Кузнецов Ю.И., Вагапов Р.К., Игошин Р.В. Возможности защиты ингибиторами коррозии оборудования и трубопроводов в нефтегазовой промышленности // Журнал "Территория нефтегаз". - 2010. - №1. – С.26-32.
2. Shidota T. Jscs report in the cost corrosion in Japan Corcos.Manad. - 2001, №40. - P.17-21.
3. Камзина Ю.Н. Водорастворимый ингибитор коррозии для защиты нефте-промыслового оборудования на основе пиридина и его производных. Автореф.дисс...канд.тех.наук. Казань-2005. – 19 с.

GEKSAN ASOSIDAGI UGLEVODORODLI ERITUVCHILAR

*Abdusattorov M.Sh., Toshkent Davlat Texnika Universiteti
Tadiyyeva G.A., Maxmudova F.M., Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

«JizzakhPetroleum» QK-OAJ tarkibiga kiruvchi G‘arbiy Palvantash 148-qudug‘i, 1999 yilda 1 sutkada 2,0-8,0 t neft debiti bilan ishlab chiqarishga joriy qilingan. Quduqning neft emulsiyasi parafin qatronli massadan iborat bo‘lib, katta miqdorda (300 g/l) xlorli tuzlar saqlaydi, qaynash harorati 80°C, qotish harorati +29°C, solishtirma zichligi 20°C da o‘rtacha 0,970 g/sm³. 2010 yilda buyon neft qazib chiqarilmaydi.

Yuvuvchi suyuqliklar sifatida sirt-faol moddalarning suvli eritmalaridan foydalanish tavsiya etiladi (ML-81B, FLEK va b.). Parafin to‘planishi ingibitorlari sifatida SNPX-7204 va uning analogi SNPX- 7214, SNPX-7214 PB, shuningdek, SNPX-7214R, SNPX-7214RM, SNPX-7205 va uning analoglari SNPX-7215, SNPX-7215 PT, SNPX-7215M qo‘llaniladi [1,2]. SNPX-7215 yuqori narxi va past samaradorligi tufayli juda kam qo‘llaniladi.

Tadqiq qilinayotgan ASPCHda asosiy komponentlar (uglevodorodlar (UV) + qattiq parafin-lar, smolalar, asfaltenlar va noorganik qo‘shimchalar) miqdori aniqlandi. ASPCHni komponentlarga bo‘linishi haqli hisoblanadi va qoldiq neft mahsulotlari analizida qo‘llaniladigan erituvchilarda ular eruvchanligining farqini sezilarli darajada aks ettiradi. Shu sababli tadqiqotlar qoldiq neft mahsulotlarini Markusson bo‘yicha analiz qilishning adsorbsion usuli asosida o‘tkazildi (1-jadval).

1-jadval

Suv %	Oltingugurt %	Asfalten-lar %	Aksiz qatron %	Konradsonga ko‘ra koks %	Para-fin %	Selikogel qatron %	Xlorid-lar g/l	Zol-lar %
-------	---------------	----------------	----------------	--------------------------	------------	--------------------	----------------	-----------

75,0	0,23	3,269	58,0	8,8	6,6	15,3968	110,0	0,61
------	------	-------	------	-----	-----	---------	-------	------

Ustyurt (Qoraqalpog‘iston Respublikasi) gaz-kimyoy majmuasida polietilen va polipropilen Sigler-Natta katalizatori ishtirokida geksan eritmasida polimerlanish reaksiyasi yo‘li bilan olinadi. Bu jarayonda asosiy polimer mahsulotidan tashqari suyuq ikkilamchi xom ashyo hosil bo‘ladi. Qoldiq mahsulot ishlatiladigan monomerlarning oligomeridir, ularning asosiy qismi C₆ dan C₂₀ gacha bo‘lgan parafinlar bo‘lib, ularning sifat va miqdoriy tarkibi xromatografik usul bilan aniqlangan (2-rasm). Xromatografik tahlil shuni ko‘rsatadiki, sarflangan geksanning tarkibi, asosan, normal strukturaning C₁₄ - C₁₈ fraksiyasining to‘yingan uglevodorodlaridan iborat.

Suyuq ikkilamchi xom ashyo aralashmasini ajratish kub, qayta oqim kondensatori, termometr, vakuum nasosiga ulangan Libix sovutgichi bilan jihozlangan laboratoriya vakuumli haydash apparatida o‘tkazildi: haydash vakuum ostida termometr ko‘rsatkichi 135°C va 650 mm simob ustuniga qadar amalga oshirildi.

3-jadval

G‘arbiy Palvantash konidagi ASPCHning eruvchanligi bo‘yicha olingan ma‘lumotlar

Prisadka		Dispergirlash qobiliyati, % mass.	ASPCH qoldig‘i, % mass.	Eritish qobiliyati, % mass.	Yuvish qobiliyati, % mass.
Komponentlari	Erituvchidagi konsentratsiyasi, % mass.				
Asosiy erituvchi: ikkilamchi geksan					
Geksan		13,65	3,17	76,18	89,80
Ar-TAR	1,0	14,58	3,73	74,69	89,27
	2,0	16,04	5,18	71,78	87,82
	2,5	17,50	6,63	68,87	86,37
	3,0	11,99	20,03	60,98	72,97
KFU	1,0	12,95	4,85	81,23	95,15
	2,0	11,76	5,16	76,09	87,84
	2,5	11,35	6,25	82,40	93,75
	3,0	10,56	10,41	71,78	75,66
GFU	1,0	12,22	1,75	78,99	91,21
	2,0	11,64	4,62	76,74	88,38
	2,5	11,06	7,44	74,50	83,56
	3,0	6,70	15,95	70,36	77,05
PMDA	1,0	18,23	2,41	71,96	90,59
	2,0	23,65	5,52	63,83	87,48
	2,5	28,67	8,64	55,69	84,36
	3,0	51,50	13,83	27,67	79,17

Tadqiqot natijalariga muvofiq, eng yuqori samaradorlikni Ar-TAR va PMDA namoyon qildi. Bu prisadkalar qo‘llanilganda ASPCHning parchalanish va erish samaradorligi, asosiy erituvchi bilan taqqoslaganda 1,3-1,6 marta ortadi. Ar-TAR, GFU va KFUGa nisbatan PMDA ko‘p darajada dispergirlovchi ta’sirga ega bo‘ladi. Individual prisadkalarining konsentratsiyasi 0,5 dan 3% ga oshirilganda barcha reagentlarning yuvish faolligi pasayishi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Bisenov K., Tanzharikov P., Sarabekova U., Kodar E., Abildaev N. The substantiation of the influence of asphalt resin paraffin oil residue on the asphalt concrete technology. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, vol 1030 no.1, pp 1-8.
2. Belsky A. A., Dobush V. S., Morenov V. A., Sandygа M. S. The use of a wind-driven power unit for supplying the heating cable assembly of an oil well, complicated by the formation of asphalt-resin-paraffin deposits. Paper presented at the Journal of Physics: 2018, 1111(1) pp.1-7.

**ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИРУЮЩЕЙ ОСНОВЫ СОЛЕОТЛОЖЕНИЯ
КОНДЕНСАЦИЕЙ МОЧЕВИНЫ И ФОРМАЛЬДЕГИДА В ПРИСУТСТВИИ
БИСУЛЬФИДА НАТРИЯ**

Хамиджонов А.А., Икрамов А., Каипбергенова Г.Р., Ташкентский химико-технологический институт

Целью данной работы является изучение конденсации мочевины с формальдегидом и получения ингибиторов аномальных явлений. Реакция конденсации формальдегида с мочевиной, характеризуются определёнными закономерностями. Эти реакции протекают в несколько стадий, направления которых зависят от температуры, значения рН, концентрации реагентов и т.п. [1 - 3].

Независимо от условий протекания реакции карбамида с формальдегидом в первой её стадии образуются оксиметиленовые (метилольные группы) производные по схеме:

При взаимодействии (I - IV) – с бисульфидом натрия образуется смесь метиленсульфо-натных производных мочевины по схеме:

Предложен вероятный механизм сульфометилирования мочевины. В начальной стадии реакции формальдегид взаимодействует с бисульфитом натрия, при этом своеобразным S нук леофилом является анион гидросульфита. Карбонильная группа формальдегида является сильно полярной, и в тоже время имеет значительную поляризуемость. Атом серы в составе аниона гидросульфита своей неподеленной электронной парой притягивает к себе атом углерода карбонильной группы и между ними образуется связь:

На основе продуктов V - VIII были приготовлены композиции следующих составов:

ингибитор	Композиционный состав, %
-----------	--------------------------

	Продукт V	Продукт VI	Продукт VII	Продукт VIII	Тринатрий полифосфат	КОВПМ
№1	50					
№2		50				
№3	50		25	25		
№4	25	25	25	25		
№5	25	25	12,5	12,5	25	
№6	25	15	12,5	12,5	10	25

Полученные композиции были испытаны в качестве ингибитора отложения минеральных солей при температуре 90 °С, результаты которого приведены в таблице.

Таблица

Результаты испытаний композиций в качестве ингибитора отложения минеральных солей

Композиция	Концентрация ингибитора, мг/л	Эффективность ингибирования, %	
		Жесткость воды, мг-экв/л	
		9-11	13-15
№1	3,0	70,0	64,0
	4,0	75,0	73,0
	5,0	84,0	82,0
	6,0	88,0	87,0
№2	3,0	72,0	70,0
	4,0	80,0	78,0
	5,0	87,0	86,0
№3	3,0	76,0	68,0
	4,0	80,0	78,0
	5,0	91,0	86,0
№4	3,0	79,0	76,0
	4,0	81,0	78,0
	5,0	84,0	81,0
№5	3,0	78,0	75,0
	4,0	82,0	80,5
	5,0	89,0	86,0
№6	3,0	82,0	81,0
	4,0	88,0	85,0
	5,0	92,0	89,0
ИОМС-1, эталон	5,0	86,0	90,0

Как видно из данных таблицы, наиболее эффективным является композиция №6. Её ингибирующая активность при концентрации 3-5 мг/л достигает 89 - 95 %. Она по своим физико-эксплуатационным характеристикам не уступает промышленному ингибитору ИОМС-1, привозимого из стран СНГ за валюту.

Литература

1. Х.И. Кадиров. Синтез и технология производства ингибиторов коррозии и солеотложения //Докт. дисс. раб. техн. наукам. Ташкент, ТХТИ. 2017. - 208 с.
2. Rao B.V. Appa, Rao S. Srinivasa. Synergistic role of ascorbate in corrosion inhibition. // Bulletin of Electrochemistry. 2005. V. 21. № 3. P. 139-144.
3. Пат. RU 0002605697. Способ получения биоразлагаемого ингибитора солеотложений. Камагуров С.Д., Ковалева Н.Е., Ощепков М.С., Попов К.И., Рудакова Г.Я. Заявл. 17.04.2014. Оpubл. 27.12.2016.

КОНДЕНСАЦИЯ ТИОМОЧЕВИНЫ С ФОРМАЛЬДЕГИДОМ И ПОЛУЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНОМАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ ДОБЫЧИ НЕФТИ

Хамиджонов А.А., Икрамов А., Каипбергенова Г.Р., Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время использование ингибиторов отложения минеральных солей в нефтегазовой, химической, энергетической, гидрометаллургической отраслях промышленности растет из года в год. В то же время важной и актуальной задачей является получение ингибиторов отложения минеральных солей на основе композиций серосодержащих органических реагентов для предотвращения досрочной изнашиваемости устройств, работающих в агрессивной среде, имеющие свойства расщеплять и вымывать накипеобразования и солеотложения.

В мире для развития химической, нефтегазовой и других отраслей производства ведутся научные исследования по разработке и производству ингибиторов отложения минеральных солей на основе серосодержащих органических соединений, по синтезу полифункциональных групп полидентатных соединений предотвращающих коррозию металлов, имеющие свойства вымывать накипеобразования и солеотложения, по разработке технологии производства состава многокомпонентных ингибиторов отложений минеральных солей [1 - 3].

Проведена конденсация аминов, амидов с формальдегидом. При взаимодействии тиомочевинной с формальдегидом в результате нуклеофильного присоединения образуется моно-, ди-, три- и четверметилольные производные последних по схеме:

На основе продуктов V - VIII были приготовлены композиции следующих составов:

ингибитор	Композиционный состав, %					
	Продукт V	Продукт VI	Продукт VII	Продукт VIII	Тринатрий полифосфат	КОВПМ
№1	50					
№2		50				
№3	50		25	25		
№4	25	25	25	25		
№5	25	25	12,5	12,5	25	
№6	25	15	12,5	12,5	10	25

В Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) в воде водооборотного бассейна с целью предотвращения отложения минеральных солей используется ингибитор оксиэтилидендифосфоновая кислота (ОЭДФ). Её нормы расхода составляют от 2,0 до 4,0

кг/м³. Вновь разработанные композиции были испытаны в воде закрытого водооборотного бассейна (табл. 1).

Таблица 2

Характеристика ингибирующей активности композиций в воде закрытого водооборотного бассейна ФНПЗ в сравнении с промышленным ингибитором ОЭДФ. Температура 40 °С

Ингибитор	Концентрация, мг/л по д.в	Эффективность ингибирования, %
№1	40,0	86,0
	50,0	90,0
	60,0	93,0
№2	40,0	89,0
	50,0	91,0
	60,0	94,0
№3	40,0	78,0
	50,0	85,0
	60,0	88,0
№4	40,0	84,0
	50,0	88,0
	60,0	90,0
№5	40,0	87,0
	50,0	90,0
	60,0	93,0
№6	40,0	78,0
	50,0	85,0
	60,0	88,0
	70,0	90,0
ОЭДФ (эталон)	40,0	78,0
	50,0	86,0
	60,0	90,0

Как видно из данных таблиц 2, наибольшей эффективностью обладают композиции №5 и №6. Их ингибирующий эффект при концентрации добавки 5,0 - 7,0 мг/л составляет 90 - 93 % в воде водооборотного бассейна ФНПЗ, загрязненной нефтепродуктами. При этом норма расхода ингибитора, примерно, на 8,0-10,0 ниже по сравнению с ингибитором ОЭДФ.

По сравнению метилсульфонатных производных мочевины с метилсульфонатных производных тиомочевины наиболее эффективным является производные мочевины, так как эффективность ингибирования последних композиций производных мочевины достигает 90 - 94 % в воде водооборотного бассейна ФНПЗ, загрязненной нефтепродуктами.

Литература

1. Chelucci, G., Baldino, S., Pinna, G., Benaglia, M., Buffa, L., Guizetti, S. Chiral pyridine N-oxides derived from monoterpenes as organocatalyst for stereoselective reactions with allyltrichlorosilane // Tetrahedron. – 2008. – V. 64. – P.7574-7582.
2. Рахимкулов Р.А. Разработка технологии производства ингибиторов коррозии на основе альдегидов и аминов. Дис. ... канд. тех. Наук. РГБ, 2005. – 174 с.
3. Туробжонов С.М., Юсупов Д., Уралова Н.К., Тангяриков Н.С., Икрамов А. Совместная конденсация мочевины(тиомочевины) с фурфуролом и формальдегидом //Химия и химическая технология, 2009 № 4. – С. 48-50.

СОБИРАТЕЛЕЙ ДЛЯ ФЛОТАЦИОННОГО ОБОГАЩЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ РУД

Жумаева Г., Кадиров Х., Ташкентский химико-технологический институт

Алифатические амины применяются во многих сферах народного хозяйства, т.к.: фармацевтика, косметология, органический синтез, строительная техника, в производстве пестицидов, ингибиторов коррозии и др. Классические методы получения аминов описаны во многих литературах [1-3].

Целью исследования является синтез и исследование новых высокоэффективных аминных собирателей для флотационного обогащения сильвинитовых руд. Объектом исследования являются промышленные отходы масложирового производства - soapstock и сильвинитовые руды Тюбегатанского месторождения.

В данной работе синтез аминов осуществляется в три этапа. На первом этапе амид кислоты получают путем воздействия мочевины на смесь жирных кислот. На втором этапе амид кислоты образует первичного амина на основе реакции перегруппировки Гофмана. На третьем этапе первичный амин реагируя спиртом образует вторичный амин.

Раствор, полученный растворением $25,0 \pm 0,5$ г жирных кислот в метиловом спирте в количестве 90 г был перемешен с раствором 4,6 г натрия в 145 мл метиловом спирте. После хорошего перемешивания добавляется 16 г (0,1 моль) брома. Полученный раствор нагревается на водяной бане в течение 10 мин. Затем добавляется уксусная кислота до образования слабокислой среды и отгоняется метиловый спирт. Оставшееся часть отмывается водой до полного исчезновения бромида натрия и растворяют в лигроине. Для устранения остатков амида жирных кислот раствор лигроина фильтруют. Лигроин удаляется и остаток перекристаллизовывается в остаточном этиловом спирте два раза. Чистый выход метилового эфира жирных кислот ($t_{\text{плав}} 61-63$ °C) составляет 24-27 г (84 – 94 %).

Хорошо перемешивается в 20 мл воды 70 г продукта и 30 г оксида кальция. Смесь отгоняется и дистиллят экстрагируется лигроином. Раствор лигроина сначала сушатся в присутствии хлорида калия, а затем с металлическим натрием, затем удаляется растворитель и образовавшееся вещество дважды отгоняется в присутствии металлического натрия. Выход чистого амина ($t_{\text{сжиж}} 36 \pm 1^\circ$, $t_{\text{кип}} 238-301^\circ\text{C}$) является количественным.

Флотационная активность аминов косвенно характеризуется величиной адсорбции их молекул на кристаллах минерала и мутностью его водного раствора, что зависит от растворимости, а также критической концентрации мицеллообразования (ККМ). Приготовлены 3 модельных растворов с различными концентрациями, в которых массовые соотношения NaCl и KCl составляют: 1:1 (P1); 1:0,5 (P2) и 1:0,25 (P3), при этом общее содержание солей в растворе не превышали 50 %. Для приготовления растворов соли, высушенные до постоянной массы при $t=120^\circ\text{C}$, количественно переносились в мерные колбы вместимостью 1000 см³, растворялись в дистиллированной воде доводя раствор до метки. Лабораторные эксперименты проводились на флотомашине марки ФМЛ 240. Расход СА для всех флотационных процессов вне зависимости от содержания основного компонента составлял 10 мг на кг смеси солей. Результаты исследований приведены в табл.1, $t_{\text{флот}} 22 \pm 1^\circ\text{C}$.

Таблица 1

Результаты флотации модельных растворов с использованием синтезированного амина

Показатель	Модельные растворы		
	P1	P2	P3
Выход, %:			
Концентрат	41,2	30,5	19,6
хвост	58,8	69,5	80,4

Массовая доля KCl, %:			
Концентрат	97,2	91,3	90,8
хвост	17,0	7,8	4,3
Извлечение KCl, %:			
Концентрат	80	83,6	89
хвост	20	16,4	11

Как показывает данные табл.1. уменьшение концентрации хлорида калия в составе смеси, приводит к увеличению выхода его извлечения из этой смеси. Вероятно, более низкий коэффициент извлечения R1 связано с нехваткой количества амина для адсорбции его молекулы на всей поверхности флотуруемого материала. Под воздействием амина R3 более полно флотуруется, что показывает достаточность количества собирателя. Следовательно, для флотации сильвинитовых руд с массовым содержанием основного компонента более 20 % необходимое количество данного амина составляет более 10 г на тонну руды (данное количество рассчитаны с использованием значения ККМ).

Литература

1. Саркисова Л.М. Повышение эффективности переработки отходов флотационного обогащения медно-цинковых руд на основе применения сочетаний реагентов собирателей и флокулянтов: Автореф. дис. канд. техн. наук (25.00.13). Москва, 2008. – 19 с.
2. Xiaolong Zhang, Xiaotian Gu, Yuexin Han, N. Parra-Álvarez, V. Claremboux & S. K. Kawatra (2019) Flotation of Iron Ores: A Review, Mineral Processing and Extractive Metallurgy Review, DOI: 10.1080/08827508.2019.1689494
3. Чантурия В.А., Недосекина Т.В., Гапчич А.О. Повышение селективности процесса флотации золота на основе применения новых реагентов-собирателей // ФТПРПИ. 2012. № 6. С. 106–115.

KALIY XLORIDNI FLOTATSION AJRATISH JARAYONIGA HARORATNING TA'SIRINI O'RGANISH

*Usmanov A.N., Vaqqosov S., Mamadiyurova Sh., Kadirov X.,
Jizzax politexnika instituti, Jizzax, O'zbekiston*

Ko'pgina birikmalar flotatsiya reagentlari sifatida ishlatiladi, ammo tijorat maqsadlarida ishlatiladigan flotatsiya reagentlari odatda nisbatan yuqori molekulyar og'irlikdagi alifatik aminlar va suyuq kerosinlardir. Sanoatda ishlatiladigan flotatsiya reagentlarining asosiy komponentlari C₁₁-C₂₂ bo'lgan parafinlardir [1,2]. Tadqiqotlarimiz maqsadi, Tyubegatan koni rudasi silvinini sintez qilingan yig'uvchi reagentlar ishtirokida flotatsion boyitish maqbul texnologik parametrlarini o'rganishdan iborat.

Maqsadga erishish uchun, reagentlar dastavval model namunalarda sinab ko'rildi. «Uz-KorGasChemical» QK MChJ ikkilamchi geksan asosida olingan mahalliy suyuq parafinlar (MSP) apolyar erituvchi sifatida sinalishi uchun R1 - R3 tarkib eritmalari tayyorlandi. Taqqoslash obyekti sifatida, hozirgi vaqtda xorijdan sotib olinuvchi va «Dexqonobod kaliyli zavodi» AJ tomonidan silvinit rudalarni boyitishda foydalanib kelinayotgan «xorijiy analog» (XA) qo'llanildi.

1-jadval

22±1 °C xarortadi model namunalarda suyuq parafinlarning flotatsiyalash natijalari

Ko'rsatgich	Model namunalari					
	R1		R2		R3	
	XA	MSP	XA	MSP	XA	MSP
Unum, %:						
Kontsentrat	42,3	39,1	31,5	31,2	17,5	19,4
qoldiq	57,7	60,9	68,5	68,8	82,5	80,6
KCl massa ulushi, %:						
Kontsentrat	89,2	90,1	89,4	88,9	87,4	87,9

Qoldiq	21,26	24,25	7,55	8,12	5,70	3,84
Ajratilgan KCl, %:						
Konsentrat	75,46	70,46	84,5	83,21	76,56	85,26
qoldiq	24,54	29,54	15,5	16,79	23,44	15,74

Dastlabki model namunasi eritmaning harorati ortib borishi bilan, to'yingan tuzli eritmadagi tuzlarning umumiy miqdori asosan kaliy xloridning miqdori ko'payishi hisobiga ortadi. Lekin haroratning ortishi tarkibdagi qo'shimchalarning yuza faolligini hamda yig'uvchi reagentlar faolligining ham oshishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun apolyar yig'uvchilar samaradorligining haroratga bog'liqligi ham o'rganildi. 1- va 2-rasmlarda bu tadqiqotlar natijalari berilgan. Yig'uvchilar sarfi 10 va 15 g/t.

1-rasm. R3 model namunasining flotatsiyasi konsentrat unumi: 1) XA; 2) MSP

2-rasm. R3 model namunasining flotatsiyasi konsentrat unumi: 1) XA; 2) MSP

Tadqiq qilingan haroratlarda konsentrat unumi import qilinuvchi xorijiy analogda yuqori: haroratning 10 dan 40°C oshirilishi konsentrat chiqishini 23 % gacha oshiradi, aproton sarfini 5 g/t oshirish bilan R1 model namunada, hatto flotatsiyaning past haroratlarida ham 5% oshishi kuzatildi. Haroratning 45°C da oshirilishi bilan konsentrat chiqimida keskin o'zgarishlar kuzatilmadi. Past haroratlarda apolyar erituvchi sifatida mahalliy suyuq parafinlardan foydalanilganda, konsentrat unumi past bo'lsada, yuqori haroratlarda konsentrat unumining me'yorlarga moslashuvini ko'rish mumkin.

Adabiyotlar

1. Miettinen, Tatu & Ralston, John & Fornasiero, Daniel. (2010). The Limits of Fine Particle Flotation. Minerals Engineering - MINER ENG. 23. 420-437. 10.1016/j.mineng.2009.12.06.
2. D.S. Oliferovich, L.Yu. Shilin, S.V. Batyukov, V.N. Prigara. Analiz i uchet faktorov, vliyayushix na texnologicheskiy protsess flotatsii kaliynyx rud. Doklady BGUIR. 2009 № 2 (40) c. 59-66.

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ТВЕРДОЙ ФАЗЫ В ПРОЦЕССЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ

Данияров Г.Т., Кадиров Х.И., Ташкентский химико-технологический институт

Одной из основных проблем промышленной энергетики является невысокая надежность и неэффективность промышленных котлов. В свою очередь их неэффективность и аварийность во многих случаях обусловлены образованием отложений солей жесткости и продуктов коррозии на теплообменных поверхностях котлов [1-3]. Процессы накипеобразования и коррозия внутренних поверхностей нагрева требуют особого внимания в качестве предмета изучения.

При солеобразовании главную роль играет вода, поскольку она сама и является его источником. Вода представляет собой хороший растворитель для многих веществ и способна при этом переносить большие количества растворенных минеральных солей. Все природные воды содержат растворенные компоненты, увлекаемые ввиду их контакта со средой. Это приводит к образованию сложных растворов, богатых ионами, некоторые из которых находятся на пределе насыщения для определенных минеральных фаз.

В качестве объекта исследования выбран котел типа ДКВР-20, который установлен в котельной на предприятии АО «Сырдарьинская ТЭС». Параллельно осуществлялось визуальное наблюдение за той же системой в оптический микроскоп с периодической фотофиксацией объекта (рис.1). Диапазон измерений составлял 1,0 мкм - 0,1 мм. По полученным фотоснимкам определялось количество и размер видимых частиц карбоната кальция с учетом масштаба, а затем вычислялся их средний размер. Интервал времени между фотосъемкой в процессе наблюдения выбирался опытным путем.

Увеличение ×40

Увеличение × 100

Рис.1. Фотография частиц карбоната кальция, сделанная с помощью оптического микроскопа

Как видно из снимков образцов, на каждом из полученных фотоснимков капли, помещенной на часовое стекло, выбиралась область, в пределах которой производился подсчет количества видимых частиц карбоната кальция и измерялся их размер. С течением времени количество снимков и интервал времени между ними выбиралось опытным путем, а отмеченная область не менялась.

Analyzed result (FP method, Scatter)

№	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0096	mass %	0.0001	0.0001	0.0004

2	Mg	0.415	mass %	0.0081	0.0111	0.0332
3	Al	0.271	mass %	0.0030	0.0027	0.0082
4	Si	1.22	mass %	0.0036	0.0046	0.0139
5	S	0.150	mass %	0.0005	0.0003	0.0010
6	K	0.0706	mass %	0.0019	0.0040	0.0121
7	Ca	44.4	mass %	0.0570	0.0159	0.0478
8	Ti	0.0114	mass %	0.0007	0.0015	0.0044
9	Fe	0.115	mass %	0.0015	0.0012	0.0035
10	Cu	0.0035	mass %	0.0002	0.0005	0.0014
11	As	0.0005	mass %	<0.0001	0.0002	0.0007
12	Rb	0.0008	mass %	<0.0001	0.0002	0.0007
13	Sr	0.945	mass %	0.0010	<0.0001	0.0003

Spectrum

Литература

1. Amjad Z., Zuhl R.W., Thomas-Wohlever J.A. Performance of anionic polymers as precipitation inhibitors for calcium phosphonates: the influence of cationic polyelectrolytes Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 1999. P. 71 - 83.
2. Reddy M. M., Hoch A. R. Calcite crystal growth rate inhibition by aquatic humic substances // «Advanced on crystal growth inhibitor technologies» ed. by Z. Amjad. N.-Y.: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 1999. P. 107 - 121.
3. Р.А. Лидин, В.А. Молочко, Л.Л. Андреева. Химические свойства неорганических соединений. М.: Наука, 2000, 361 с.

НОВЫЙ СОСТАВ ИНГИБИТОРА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КАРБОНАТА КАЛЬЦИЯ

Данияров Г.Т., Кадиров Х.И., Ташкентский химико-технологический институт

Процессы накипеобразования и коррозия внутренних поверхностей нагрева требуют особого внимания в качестве предмета изучения. Отложения солей жесткости и оксидов железа являются главными накипеобразователями.

Нами предлагается ингибитор отложения минеральных солей, приготовленный на основе Zn-НТФ, МЭА и ЭФК доведённый до нейтрализации с добавлением едкого натра (композиции готовили в различных соотношениях, сравнительный эффективность которых представлены в табл.1).

Таблица 1

Исследование ингибирующей активности полученных композиций

№	Компоненты ингибитора, % масс	Концентрация ингибитора, мг/л	Эффективность %		
			Жёсткость воды мг/л		
			4 - 6	7 - 9	10 - 12

1.	Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК (10+10+80)	4.0	90	88	85
		5.0	91	90	88
		6.0	97	90	88
2.	Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК (15+10+75)	2.0	92	91	88
		3.0	93	92	89
		4.0	93	92	90
3.	Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК (15+15+70)	2.0	91	89	88
		3.0	91	90	89
		4.0	91	90	89
4.	Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК (10+15+75)	2.0	93	91	90
		3.0	95	92	91
		4.0	96	92	91
5.	Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК (15+10+75)	2.0	91	90	88
		3.0	92	90	89
		4.0	92	90	90
6.	Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК (10+20+70)	2.0	92	91	90
		3.0	93	91	90
		4.0	93	91	90
7.	Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК (20+10+70)	2.0	92	91	90
		3.0	92	91	91
		4.0	93	92	91

Как видно из данных табл.1 эффективность полученных композиции во многом зависит от количества Zn-НТФ: поскольку дальнейшее уменьшение количества данного продукта приводит к резкому ухудшению эффективности ингибитора минимальным количеством Zn-НТФ установлено 10 % масс. Оптимальным соотношением данных продуктов можно считать Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК (10+15+75), при котором эффективность составляет 91-96 % в зависимости жёсткости используемой воды. Но при этом количество остатка фосфатов немного превышает допустимую норму, что не позволяет использовать данный продукт в широких масштабах.

В целях получения высокоэффективных ингибиторов солеотложения предлагается композиция, состоящая из Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК÷АВК-Экстракт÷Н₂O (10+15+15+1+59).

композиция Zn-НТФ÷МЭА÷ЭФК÷АВК-Экстракт÷Н₂O (10+15+15+1+59).

Жёсткость воды 12 мг/л

Рис.1. Зависимость эффективности ингибирования отложения минеральных солей

Как видно из графика предлагаемая композиция является высокоэффективным ингибитором солеотложения (эффективностью не менее 90 %), при этом отвечая физико-химическим и эксплуатационным свойствам, предъявляемым к таким продуктам химической промышленности.

Литература

1. Physicochemical aspects of 2-phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylate (PBTC) and its effect on CaCO₃ crystal growth / Konstantinos D. Demadis, Panos Lykoudis // Bioin- organic chemistry and applications. 2005. № 3-4. С. 135-149.
2. Gao Huasheng et al//Gongye Shuichuli. 2000. V.20. № 6. P.28-30. 109550.

КАТАЛИЗАТОРЫ СИНТЕЗА СОЕДИНЕНИЙ РЯДА ПИРИДИНА

*Мухиддинов Б., Чориев Р., Турабджанов С.,
Ташкентский химико-технологический институт*

Пиридин, его изомеры и их производные представляют большую ценность как сырье для производства ряда фармацевтических препаратов типа никотиновой кислоты, его амида и гидразида фтивазида, тубазида, пиридоксала, эстрогенов для извлечения ионов редких и рассеянных элементов, ядохимикатов для сельского хозяйства [1,2] и др.

Пестициды на базе пиридиновых оснований являются наиболее эффективными, быстро расщепляются в почве, наносят наименьший ущерб окружающей среде. 2- и 4-метилпиридины, а также 2-метил-5-этилпиридин широко используются в качестве сырья для производства винилпиридинов, ценного мономера для получения каучуков со специальными свойствами и ионообменных смол для извлечения ионов рения, осмия и др. металлов.

Широкое применение пиридина и их производных задерживается из-за отсутствия удобных методов их синтеза. Имеющиеся в литературе многообразные методы синтеза пиридинового цикла являются многостадийными. Кроме того, исходные соединения для их синтеза являются во многих случаях труднодоступными. В связи с этим разработка удобных, одностадийных методов синтеза соединений ряда пиридина и их производных является весьма актуальной задачей. Поскольку изучению процесса циклизации ацетилен с аммиаком посвящено много работ, в основном патентного характера мы ограничимся анализом тех работ, которые проведены за последние годы.

Весьма перспективным является каталитическое получение смесей пиридиновых оснований на основе парофазной каталитической конденсации ацетилен с аммиаком или смеси ацетилен с метанолом. В зависимости от исходных продуктов получают смеси только из пиридина и 3-метилпиридина или только из 2- и 4-метилпиридина:

Процесс получения смеси пиридина и 3-метилпиридина из карбонильных соединений и аммиака относится к хорошо исследованным процессам. В АО «Навоизот» налажено производство ацетальдегида мощностью 20 тыс. тонн в год и формальдегида – 7 тыс. тонн в год. В связи с этим представляло интерес изучение процесса совместного получения пиридина и 3-метилпиридина из ацетальдегида, формальдегида и аммиака. Реакция гетероциклизации карбонильных соединений с аммиаком (и аминами) относится к сложным параллельно - последовательным реакциям, включаются реакции нуклеофильного присоединения аммиака к тройной связи изомеризации, дегидроциклизации и др. Сочетание всех этих процессов возможно в паровой фазе при наличии катализаторов, обладающих полифункциональными свойствами. Исходя из этого, при подборе состава катализаторов учитывалась роль каждого компонента в реакции образования пиридина и метилпиридинов.

Элементы, имеющие предельно заполненные d^{10} -орбитали (Cu^{+1} , Ag^{+1} , Au^{+2} , Hg^{+2} , Zn^{+2} , Cd^{+2} , Pt^{+2} , Ni^0 и др.), способны организовывать с ацетиленовыми соединениями π -комплексы, т.е. при наличии в составе катализатора этих элементов активации ацетиленовый компонент характеризуется, с одной стороны, его деформацией вследствие частичного смещения пары π -электронов ацетилена на свободные s -орбиты иона и, с другой стороны, образованием, так называемой дативной или донорной π -связи, заключающейся в переходе электронов с d -орбиты иона на разрыхляющую орбиту ацетилена. Перенос электронов с π -лигандов на металл и с металла на π -лиганд может привести к заметной поляризации ненасыщенной молекулы. Образование донорно-акцепторной связи металл-карбонильная группа приводит к понижению электронной плотности на атомах углерода $-\text{C}=\text{O}$ связи.

Действительно, элементы и молекулы d^{10} -орбитали, оказались эффективными катализаторами в реакциях превращений ацетиленов. Использование оксида цинка и хрома обусловлено тем, что они широко применяются в синтезе и дегидрировании метанола и процессах дегидроциклизации. Поскольку оксиды железа имеют средства к аммиаку и используются в качестве катализатора в синтезе аммиака, нами предполагалось, что наличие последних в составе катализатора должно способствовать адсорбции и активации аммиака в процессе синтеза пиридиновых оснований.

Исследована реакция гетероциклизации кротоновой фракции с анилином и o -аминофенолом в присутствии смешанных полифункциональных катализаторов состава, % масс: $\text{CdO} - 3,0-5,0$; $\text{ZnO} - 5,0-10,0$; $\text{Cr}_2\text{O}_3 - 3,0-5,0$; $\text{Fe}_2\text{O}_3 - 3,0-5,0$; $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3 - 75,0-86,0$. Катализаторы готовили методом суспендирования, формованием, промыванием, сушкой и прокаливанием. В качестве носителя использовали гидратоксид алюминия, (ППП-33%). Исследовано влияние температуры, объёмной скорости, соотношения исходных реагентов, высоты слоя катализатора и др. на выход целевых продуктов и конверсии исходных продуктов.

Литература

1. Irudayanathan, F. M.; Noh, J.; Choi, J.; Lee, S. *Advanced Synthesis & Catalysis* 2014, 356, 3433.
2. Tejedor, D.; González-Cruz, D.; García-Tellado, F.; Marrero-Tellado, J. J.; Rodríguez, M. L. *J. Am. Chem. Soc.* 2004, 126, 8390–8391.

ПИРИДИН АСОСЛАРИ КАТАЛИТИК СИНТЕЗИ

Мухиддинов Б., Чориев Р., Турабджанов С., Тошкент кимё-технология институти

Республикамизда маҳаллий хом ашёлар асосида, кичик ҳажмдаги, импорт ўрнини босадиган маҳсулотлар ишлаб чиқариш технологияларини яратишга катта эътибор қаратилмоқда. Азотсақловчи гетероциклик бирикмалар - пиридин ва унинг ҳосилалари кўплаб муҳим дармон-дорилар таркибий қисмига кирувчи ана шундай бирикмалар қаторига киради.

Пиридин ҳалқаси кўплаб табиий, биологик фаол бирикмаларнинг таркибий қисми ҳисобланади. Муҳим табиий алкалоидлар – никотин, атропин, кокаин ва бошқалар пиррол ҳосилаларидир.

Тадқиқотнинг асосий мақсади, маҳаллий хом ашёлар асосида пиридин ва унинг ҳосилаларини ацетилен, ацетиленсақловчи газлар ҳамда кротон фракцияси асосида синтез қилиш учун янги полифункционал катализаторлар яратиш, уларнинг фаоллигини, физик-механик хусусиятларини ўрганиш, пиридин ва унинг ҳосилаларини синтез қилишнинг янги, қулай, экологик тоза, бир босқичли усулларини аниқлаш ҳисобланади.

Мақсадга эришиш учун темир, кадмий, хром ва бошқа металл оксидлари асосида 20 дан ортиқ катализаторлар яратилиб, уларнинг хоссалари ва каталитик фаоллиги ўрганиб чиқилди. Карбонилли бирикмалар - кротон альдегиди, ацетальдегид ҳамда кротон

фракцияси, метанол, моноэтанолламин ва аммиак асосида пиридин ва пиридин хосилалари каталитик синтези амалга оширилган.

Кротон фракцияси асосида пиридин ва пиридин асослари синтез қилиш учун яратилган янги полифункционал катализаторларнинг ўзаги сифатида бентонит қўлланилиши таклиф этилган. Пептидловчи восита сифатида экстракцион фосфор кислотасининг фойдаланилиши натижасида олинган катализаторларнинг механик мустаҳкамли юқори эканлиги аниқланган. Катализаторларнинг хом ашё конверсиясига таъсирининг юқори бўлишлигини таъминлаш, ғовақлилигини ошириш учун тошқўмир кўшиб тайёрланди ва уларнинг пиридин ва алкилпиридинлар ҳосил бўлиши бўйича танловчанлиги 88,0 - 92,0 % га етиши, хомашё конверсияси эса 95 % дан кам бўлмадлиги аниқланди.

Тадқиқотлар давомида ацетилен ва аммиакнинг катализаторлар юзасида адсорбцияланиши батафсил ўрганилди (1-расм). Адсорбцияланиш кинетикаси 150 - 300°C ҳароратлар чегарасида, газларнинг босими $28,0 \cdot 10^3$ Па (210 мм рт.ст.) ва реакция давомийлиги 240 минут бўлган шароитларда олиб борилди.

1-расм. а) НХА-1, б) НХА-3 ва в) НХА-5 катализаторлари юзасида ацетиленнинг адсорбцияланиш кинетикаси: ҳарорат, °С: 1-150, 2-200, 3-250 ва 4-300.

Тадқиқотлар бўйича хулосалар:

пиридин асослари синтез қилишнинг қулай ва кам босқичли усулларини ўрганиш учун мақсадга йўналтирилган изланишлар амалга оширилди;

пиридин ва пиридин асослари синтез қилиш учун қатор полифункционал катализаторлар яратилди. Темир, рух, алюминий, кадмий ва хром оксидлари қўшиб тайёрланган катализаторларнинг пиридин бўйича селективлиги 58,0 - 62,0 %, кротон фракцияси ва аммиак бўйича конверсия эса 95 % етишлиги аниқланди. Катализатор тайёрлашда экстракцион фосфор кислотасидан пептидловчи восита сифатида фойдаланиш, унинг механик мустаҳкамлиги ва ишлаш муддатларини бир неча мартга ошириш мумкинлиги исботланди;

пиридин чиқимиға турли омиллар - ҳарорат, катализатор қатлами баландлиги, катализатор таркиби, катализаторни тоблаш муддати ва бошқаларнинг селективлик, маҳсулот чиқими ва хом ашё конверсиясига таъсири ўрганилди. β-пиколин фракцияси таркибидан 3-метилпиридинни ажратишнинг кимёвий усули таклиф этилиб, бунда 99,2 % соф маҳсулот олиш имкониятига эга бўлиш мумкинлиги аниқланди.

Адабиётлар

1. Liao J.Y., Shao P.L., Zhao Y. Catalytic divergent synthesis of 3H and 1H pyrroles by cyclization of alienates with activated isocyanides // J.Am. Chem. Soc. 2015. V.137. №2. p.628-631.
2. У. Шокиров, С. Турабджанов, Х. Кодиров, Л. Рахимова. Разработка одностадийных методов каталитического процесса получения пиррола и его производных // Узбекский химический журнал. 2019, №2, с.73-77.

НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ОЛТИНГУГУРТЛИ БИРИКМАЛАРНИ АЖРАТИБ ОЛУВЧИ ПРЕПАРАТЛАР СИНТЕЗИ

*Буриев Ф.Х., Салиева М.К., Зиядуллаев О.Э.,
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти
Абдурахманова С.С., Ўзбекистон миллий университети*

Бугунги кунда кимё, фармацевтика, нефть-газ, тиббиёт, қурилиш, электроэнергетика, электротехника, қишлоқ хўжалиги ва бошқа соҳаларнинг шиддат билан ривожланиши натижасида янги турдаги органик, анорганик, полимер ва биологик фаол моддалар синтез қилиш, уларни кенг масштабда ишлаб чиқариш орқали янги турдаги тиббий препаратлар, гербицидлар, фунгицидлар, ингибиторлар, дефолиантлар, эритувчилар, антибиотиклар, гармонлар, елим ва бўёқлар ишлаб чиқариш эҳтиёжи кенг кўламда ортиб бормоқда [1].

Жумладан ацетилен бирикмалари кимёси ва технологияси ҳам бундан мустасно эмас, айниқса молекуласида бир нечта реакцион марказга эга бўлган ацетилен спиртлари, унинг ҳосилалари, ацетиленидлари, винил эфирлари ва полимерлари қишлоқ хўжалигида, кимё, нефть ва газ, тиббиёт ва фармацевтика соҳасида ярим маҳсулотлар ва биологик фаол моддалар сифатида кенг қўлланилиб келинмоқда [2].

Нефть ва нефть маҳсулотлари таркибида олтингугуртли бирикмалар (S, H₂S, R-S-S-R¹, R-S-H) мавжуд бўлиб, улар нефтни қайта ишлашда технологик жараёнларни бошқаришда ва назорат қилишда, юқори сифатли нефть маҳсулотларини ишлаб чиқаришда олтингугурт ва унинг бирикмалари технологик қурилмаларга, нефть маҳсулотлари сифатига, тозалигига ва бир қатор техник кўрсаткичларига салбий таъсир этиши, кузатилмоқда Шунинг учун нефть ва нефть маҳсулотларини олтингугуртли бирикмалардан тозалаш, ажратиб олиш улардан мақсадли фойдаланиш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Нефтни қайта ишлашда олтингугуртли бирикмаларни ажратиб олиш иқтисодий жиҳатдан ортиқча сарф-харажатларни вужудга келиши, маҳсулот таннархининг ошиши, кўп миқдорда чиқинди ва иккиламчи маҳсулотлар ҳосил бўлиши кузатилмоқда [3]

Олиб борилган тадқиқот ишида комплекс каталитик система Ti(OⁱPr)₄/ZnEt₂/PhMe ёрдамида фенилацетилен ҳамда айрим альдегидлар – сирка альдегиди, кротон альдегид, бензальдегид, циклогексанкарбальдегидлар билан реакцияси асосида мос равишда 4-фенилбутин-3-ол-2 (I), 1-фенилгексен-4-ин-1-ол-3 (II) ва 1-циклогексил-3-фенилпропин-2-ол-1 (III), 1,3-дифенилпропин-2-ол-1 (IV) ацетилен спиртлари юқори унум билан синтез қилинди. Ушбу жараёнда эритувчи сифатида толуол қўлланилди [4].

Бу ерда R= -Me, -MeCH₂, -cHe, -Ph

Юқори унум билан ацетилен спиртларни синтез қилиш мақсадида жараёнга турли омиллар– ҳарорат, реакция давомийлиги, эритувчи ва катализаторлар табиати, бошланғич моддалар моль миқдори таъсирлари тизимли равишда таҳлил қилинди.

Синтез қилинган ацетилен спиртлари (II) ва (IV) асосида “Фарғона нефтни қайта ишлаш заводи” МЧЖда нефть ва нефть маҳсулотлари таркибидаги олтингугурт бирикмаларини ажратиб олувчи препарат сифатида қўлланилди. Дастлаб нефть ва нефть маҳсулотлари таркибидаги S, H₂S, R-S-S-R¹, R-S-H ва комплекс ҳосил қилувчи ингибиторлар сифатида таклиф этилган препаратларни хусусий тавсифлари замонавий усуллар ёрдамида аниқланди

Тадқиқот объекти сифатида “Ўзбекнефтегаз” АЖ тизимидаги нефть ва нефть-газ конларидан намуналар олиниб, уларнинг таркибидаги олтингугурт ва олтингугуртли бирикмалар миқдори ўрганилди. Нефть конларидан намуна сифатида олинган нефть таркибидаги олтингугурт ва олтингугуртли бирикмаларга таклиф этилган препаратлар (ацетилен спиртлари)- 1-фенилгексен-4-ин-1-ол-3 ва 1,3-дифенилпропин-2-ол-1 нинг ингибиторлик хоссалари ўрганилди. Бунда нефтьга турли миқдорларда ацетилен спиртлари қўшилди, ҳар ўттиз кунда тадқиқот объектлари таркибидаги олтингугуртли бирикмалар миқдорининг ўзгарувчанлиги таҳлил қилинди.

Жадвал

1-фенилгексен-4-ин-1-ол-3 нинг нефть таркибидаги олтингугуртли бирикмалар билан комплекс ҳосил қилиш жараёни давомийлиги

Нефть конлари	Олтингугурт ва олтингугуртли бирикмалар миқдори (%)			
	Ингибитор қўшилмаганда	Ингибиторлар қўшилганда		
		30 кундан кейин	61 кундан кейин	90 кундан кейин
ингибитор миқдори нефть массасига нисбатан 0,05%				
Денгизқўл	4,5	4,41	4,05	3,85
Алан	3,1	2,98	2,88	2,62
Қандим	3,5	3,42	3,12	2,87
Дўлтатепа	2,6	2,54	2,16	1,97
ингибитор миқдори нефть массасига нисбатан 0,2%				
Денгизқўл	4,5	4,20	3,93	3,74
Алан	3,1	2,95	2,63	2,54
Қандим	3,5	3,33	2,92	2,67
Дўлтатепа	2,6	2,48	2,05	1,82
ингибитор миқдори нефть массасига нисбатан 0,8%				
Денгизқўл	4,5	4,12	3,87	2,16
Алан	3,1	2,92	2,45	1,93
Қандим	3,5	3,25	2,84	2,32
Дўлтатепа	2,6	2,45	1,87	1,51

Олинган натижалар асосида синтез қилинган ацетилен спиртларидан нефтни қайта ишлаш корхоналарида нефть ва нефть маҳсулотларини олтингугуртли бирикмалардан тозаловчи препарат сифатида қўлланилганда 38-52% миқдорини комплекс ҳосил қилиш усули орқали ажратиб олишга эришилган. Натижада нефть ва нефть маҳсулотлари сифатини оширишга, ёқилғи маҳсулотлари ёнишидан атроф-муҳитга чиқадиган захарли олтингугуртли газларнинг миқдорини камайтиришга, қурилмалар ва дастгоҳларнинг эксплуатацион хоссаларини ошириш ва иқтисодий самарадорликка эришиш имконини бериши асосланган. Қўлланилган препаратлар таннархини тушириш, олтингугуртли бирикмаларни тозалашда самарадорликни ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Vladimir V.V., Maria S.L., Alexander S.B., Konstantin S.R. Valentine P.A. Acetylene in Organic Synthesis: Recent Progress and New Uses // Molecules, 2018, Volume 23, №10. – P. 2442.

2. Cleidson Valgas1; Simone Machado de Souza; Elza F A Smânia; Artur Smânia Jr. Screening Methods to Determine Antibacterial Activity of Natural Products // Brazilian Journal of Microbiology, 2007, Volume 38. – pp. 369-380.
3. Christian A. Umanna, Maria L. Arias, Jorge A. Cabezas. Synthesis and Antibacterial Activity of Aromatic Homopropargyl Alcohols // International Journal of Organic Chemistry, 2017, Volume 7. – pp. 295-300.
4. Abduraxmanova S.S., Ziyadullayev O.E., Ikramov A., Dobrinkin N.M., Rostovshikova T.N., Otamuxamedova G.Q. Turli katalizatorlar ishtirokida benzaldegidni etinilbenzol bilan alkinillash reaksiyalari // Kimyo va kimyoviy texnologiya jurnali, 2019, №4, 46-54 б.

SANOAT KORXONALARI OQAVA SUVLARIDA TUZ QATLAM HOSIL QILUVCHI KOMPONENTLARGA QARSHI INGIBITORLAR SINTEZI

Otamuxamedova G.Q., Ablakulov L.K., Ziyadullayev O.E., Qo'shbaqov F.Z., Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti

Bugungi kunda respublikamizda mahalliy xom-ashyolardan yuqori samaradorlikga ega bo'lgan kimyoviy moddalarni sintez qilish va ishlab chiqarish jadal rivojlanib bormoqda. Jumladan mahalliy xom-ashyolar asosida sintez qilinadigan atsetilen spirtlari va ularni turli hosilalarining o'rni ham neft-gaz sanoatida muhim ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Sanoat korxonalarida oqava suvlarida uchraydigan ishqoriy va ishqoriy-er metallarning ionlari, sulfat, karbonat, gidrokarbonat, gidrofosfat, ssianid va fosfat ionlari bilan yuqori haroratda tuz qatlam hosil qilib iqtisodiy jihatdan yo'qotishlarga olib kelmoqda.

Ushbu ishda neft-gaz, kimyo va oziq-ovqat sanoati korxonalarida metall va po'lat konstruksiyalarida quyqa va tuz qatlam hosil qiluvchi komponentlarga qarshi yangi avlod preparatlari sintezi va ularning xossalari tahlil etilgan. Jumladan ssiklopentanon, ssiklogeksanon, 2-metilsiklogeksanon, menton, kamfora va adamantanonlarni 3,3'-Ph₂BINOL-2Li ishtirokida fenilatsetilen bilan enantiosektiv alkinillash reaksiyasi yordamida mos ravishdagi atsetilen spirtlari– 1-(2-feniletinil)siklopentanol (I), 1-(2-feniletinil) siklogeksanol (II), 2-metil-1-(2-feniletinil) siklogeksanol (III), 2-izopropil-5-metil-1-(2-feniletinil)siklogeksanol (IV), 1,7,7-trimetil-2-(2-feniletinil) bitsiklo-[2.2.1]heptanol-2 (V) va 2-feniletinil-ritsiklo[3,3,1.0^{3,7}]nonanol-2 (VI) sintez qilindi va ularning ingibitorlik xossalari o'rganildi.

Bu erda: RR' = cPt (I); RR' = cHe (II); RR' = MecHe (III);
RR' = MeⁱPrcHe (IV); RR' = Me₃bicHe (V); RR' = cAd (VI)

Sinez qilingan atsetilen spirtlarining tadqiqot ob'ekti sifatida olingan "Chinoz neftni qayta ishlash zavodi" MChJ metall qurilmalari va quvurlarida oqava suvlar ta'sirida hosil bo'ladigan tuz qatlamlarga qarshi olovli qayta tiklash qurilmasida tajriba sinov ishlari olib borildi. Olingan natijalar ko'rsatadiki, taklif qilingan ingibitorlarning oqava suvlar tarkibidagi fosfatlar, korbonatlar, gidrokarbonatlar va sulfatlar hosil qiluvchi metallarni o'ziga biriktirib, suvda oson eruvchi komplekslar hosil qilib, qurilmalarda quyqa va tuz qatlam paydo bo'lishini kamaytirishi kuzatildi. Bunda "Chinoz neftni qayta ishlash zavodi" MChJ oqava suvlari qattiqligi aniqlandi. Tanlangan ingibitorlarning 5,0 – 25,0 mg/l konsentratsiyali eritmaları asosida tadqiqotlar olib borildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, metall qurilmalaridan olingan tuz qatlam hosil qiluvchi

namunalarga qarshi taklif etilgan preparatlar ta'sirchanligining faolligi, ularning oqava suvlar tarkibidagi metall kationlarini o'zida saqlab qolish selektivligi 34,5 dan 87,0% gacha ekanligi yuqoriligi aniqlandi. Olingan natijalar asosida sanoat oqava suvlari tarkibidagi kompleks tuzlar, qatlamlar va cho'kmalar hosil bo'lishiga qarshi tanlangan preparatlarning samaradorligi quyidagi - IV < II < I < III < VI < V qator bo'yicha oshib borishi aniqlandi va ulardan neftni qayta ishlash korxonalarida tuz fatlam hosil bo'lishiga qarshi ingibitor sifatida foydalanish to'g'risida tavsiyalar berildi.

AROMATIK ATSETILEN SPIRTI 1-(4-NITROFENIL)-3-FENILPROPIN-2-OL-1 SINTEZI VA UNUNG NEFT-GAZ SANOATIDA QO'LLANILISHI

*Samatov S.B., Ziyadullayev O.E., Boytemirov O.E.,
Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika instituti
Abdurahmanova S.S., O'zbekiston Milliy universiteti*

Bugungi kunda dunyoda neft va gazni qayta ishlash asosidagi mahsulotlar asosida organik moddalar sintez qilishda yangi innovatsion texnologiyalarni joriy qilish orqali yuqori ehtiyojga ega preparatlarni ishlab chiqarish yildan yilga ortib bormoqda [1]. Jumladan neft uglevodorodlari asosida faol katalizatorlar yordamida yangi turdagi atsetilen spirtlarini sintez qilish usullarini topish, ularni ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish va bunday birikmalardan neft-gaz sanoati korxonalarida maqsadli qo'llanish sohasini aniqlash dolzarb muammolardan hisoblanadi [2]. Ushbu ishda ilk bor 4-nitrobenzaldegidni $Zn(OTf)_2/TBAF \cdot 3H_2O/NEt_3/MeCN$ kompleks katalitik sistemada fenilatsetilen bilan alkinillash reaksiyasi bo'yicha mos ravishdagi aromatik atsetilen spirti 1-(4-nitrofenil)-3-fenilpropin-2-ol-1 sintezi o'rganilgan. 1-(4-nitrofenil)-3-fenilpropin-2-ol-1 sintez qilish reaksiyasi samaradorligiga qo'llanilgan katalizatorlarning selektivligi va stabilligi tadqiq qilingan. 4-Nitrobenzaldegid tabiati, tuzilishi, fazoviy tuzilishi va boshqa xossalarning mahsulot hosil bo'lish unumiga ta'siri tahlil qilingan, reaksiyalarining bosqichlari, faollanish energiyalari, kimyoviy o'zgarishlar kinetikasi aniqlangan, reaksiya mexanizmlari taklif etilgan, alkinillash reaksiyalarining eng muqobil sharoitlari topilgan. Sintez qilingan 1-(4-nitrofenil)-3-fenilpropin-2-ol-1 identifikatsiyalangan, tozaligi, tarkibi, tuzilishi, xususiy va kvant-kimyoviy konstantalari zamonaviy fizik-kimyoviy tadqiqot usullari yordamida isbotlangan. Jarayonning umumiy reaksiya sxemasi quyidagicha taklif etildi [3].

Olib borilgan tadqiqot natijalariga asoslanib tanlangan aldegidni fenilatsetilen ishtirokida alkinillash jarayoni uchun eng muqobil sharoit topildi. Unga ko'ra harorat $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$, reaksiya davomiyligi 2 soat, katalitik sistema $Zn(OTf)_2/TBAF \cdot 3H_2O/NEt_3/MeCN$ komponentlari 1:1:4 mol nisbatda, boshlang'ich moddalar (fenilatsetilen:4-nitrobenzaldegid) esa 2:1 nisbatda, reagent va substrat massasiga nisbatan erituvchi atsetonitril deyarli ikki karra ortiqcha miqdorda olingan holatda 1-(4-nitrofenil)-3-fenilpropin-2-ol-1 eng yuqori unum (64%) bilan sintez qilindi.

Sintez qilingan aromatik atsetilen spirti 1-(4-nitrofenil)-3-fenilpropin-2-ol-1 neft-gazni saqlash va qayta ishlashda qo'llaniladigan po'lat va metall qurilma, dastgoh va asbob-uskunalarda bikorroziya jarayonini keltirib chiqaruvchi mikroorganizmlar— bakteriya va zamburug'larga qarshi biologik xossalari o'rganildi. Tadqiqotlar kuzatishlari asosida neft destruktiviyasiga sabab bo'luvchi asosiy mikroorganizmlar- Micrococcace, Pseudomonace, Rhodococcace, Thiobacillus, Acinetobacter sp. va Vibrionace oilasiga, havo muhitida aerob korroziyani qo'zg'atuvchi Gallionella va Vibrionace temir bakteriyalari, anaerob korroziyani qo'zg'atuvchilar esa Desulfovibrio va Desulfotomaculum oilasiga mansub sulfatredutsirlovchi bakteriyalar ekanligi aniqlandi. Taklif qilingan 1-(4-nitrofenil)-3-fenilpropin-2-ol-1 neft mahsulotlari tarkibidagi zamburug' va bakteriyalarga qarshi faol biotsid ekanligi aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Frignani A., Monicelli C., Zicchi F., Trabonelli K. Acetylenic alcohols as inhibitors of iron acid corrosion // International Journal Corrosion Scale Inhibitors, 2014, №3. – pp. 105-109.
2. Темкин О. Н. “Золотой век” гомогенно-каталитической химии алкинов: димеризация и олигомеризация алкинов // Кинетика и катализ, 2019, Том 60, № 6. – С. 683–724.
3. Абдурахманова С.С., Отамухамедова Г.К., Зиядуллаев О.Э. Синтез ароматических ацетиленовых спиртов с использованием катализатора трифторметилсульфоната цинка и олова // Universum, 2021., №3(81), – С. 7-12.

МЕЗОҒОВАК SiO₂·xZrO₂ НАНОКОМПОЗИТ СОРБЕНТЛАР СИНТЕЗИ ВА УЛАРНИНГ ТЕКСТУР ХАРАКТЕРИСТИКАЛАРИ

Ўзоков Ж.Р., Мухамадиев Н.Қ., Сайитқулов Ш.М., Дияров А.А.

Ш.Рашидов номидаги Самарқанд давлат университети, Самарқанд, Ўзбекистон

Сўнги ўн йилликда янги турдаги органик, ноорганик ва супрамолекуляр тизимли наноматериаллар синтези кескин суръатларда ортди. “Материалшунослик ва янги наноматериаллар синтези” соҳасида бу турдаги материалларни олишни молекуляр моделлаш ва турли фукционал гуруҳли моддалар билан модификациялаш орқали ноёб физик-кимёвий хоссаларга эга бўлган гибрид нанокөмпозитлар яратилди. Наноматериаллар орасида мезоғовак кремнийземли сорбентлар ўзининг сирт морфологияси ва текстур характеристикаларига кўра алоҳида аҳамиятли бўлиб, улар саноат ва ишлаб чиқариш соҳаларида кенг қўлланилмоқда. Мазкур ишда ҳам золь-гель технологияси ёрдамида кремний алкоксиди ТЭОС ва ноорганик моддалар иштирокида мезоғовак нанокөмпозит сорбентлар олиш ва уларнинг текстур характеристикаларини ўрганиш амалга оширилган.

Сорбент намуналари дилотометр асбобида 30°C, 50°C, 70°C, 90°C ва 120°C ҳароратларда ҳамда эритма муҳити рН=2,0 (HCl кислота), рН=5,2 (CH₃COOH кислота) рН=10,2 (аммиакли сув) ёрдамида синтез қилинди. Синтез жараёнида SiO₂ манбаси сифатида тетраэтоксисилан (ТЭОС) дан ва ZrO₂ золларини олишда эса ZrO(NO₃)₂·2H₂O кристаллогидратдан ҳамда ғоваклар структурасини бошқариш учун катионли СФМ ЦТАСl (cetyl trimethyl ammonium chloride) нинг спиртдаги эритмасидан фойдаланилди. Олинган гель намуналари 600°C да 8 соат давомида куйдириш (калцинация босқичи) орқали ғовакли SiO₂ · xZrO₂ (x= 0,3; 0,5; 0,7) нанокөмпозит сорбент намуналари олинди.

Сорбентларнинг текстур характеристикалари Мак-Бен-Бакранинг сезгир кварц спиралли қурулмасидан фойдаланиб, бензол буғи адсорбцияси орқали ўрганилди. Адсорбентларда бензол буғи сорбциясини ўлчашдан аввал ҳар бир адсорбция системасида қолдиқ босим 1,33·10⁻³ Па бўлгунча 298 К да 6 соат давомида вакуумланиб, сўнгра адсорбция изотермалари олинди (1-расм).

1-расм. Турли температурада олинган сорбентларда учувчан органик бирикмалар буғларининг сорбция изотермалари

30°C да олинган (1-а-расм) сорбентда адсорбиланган бензол миқдори нисбий босим нол қийматидан $p/p_s=0,2$ гача кескин кўтарилиши орқали микроғоваклар тўйиниш ҳолатига яқинлашиб бориши кузатилди. Олинган сорбция изотермалари ИЮПАК таснифи бўйича I типга мансуб бўлиб, ғоваклар умумий қисмининг 85-90 % микроғоваклардан иборат эканлиги аниқланди.

50°C да олинган сорбентда эса (1-б-расм) бензол буғи сорбцияси нисбий босим $p/p_s=0,2$ гача кескин кўтарилиши ва $p/p_s=0,9$ да тўйиниш ҳолатига яқинлашиши кузатилди. Адсорбиланган бензол буғи капилляр конденсация ҳисобига $p/p_s=0,4\div 0,8$ да адсорбция ва десорбция чизиқлари бирлашиб гистерезис ҳалқасини ҳосил қилишини кўриш мумкин. Бундан, 50°C да олинган сорбент намунаси мезоғоваклардан иборат ва адсорбция изотермаси ИЮПАК таснифи бўйича IV типга мансуб дейишга асос бўлади. 70°C ва 120°C да олинган сорбентларда бензол буғи адсорбциясидан олинган сорбция изотермалари, улар янада йирик мезоғоваклардан иборат эканлиги аниқланди.

Сорбция изотермалари ва БЭТнинг чизиқли тенгламалари ёрдамида турли температурада олинган сорбентнинг солиштирма сирти ($S_{БЭТ}$), ғовак ўлчами (D , нм) адсорбент моноқават сизими (a_m) ҳамда тўйиниш адсорбцияси (a_s) нинг қийматлари ҳисобланди (жадвал).

Жадвал

$SiO_2 \cdot xZrO_2$ нанокөмпозит сорбентларнинг текстур характеристикалари

Синтез ҳарорати, °C	$S_{БЭТ}$, м ² /г	a_m , моль/кг	D , нм	a_s , моль/кг
30°C	975,6 ± 150	2,3 ± 0,7	0,8 ± 0,05	7,3 ± 1,2
50°C	812,2 ± 100	1,6 ± 0,5	6,5 ± 1,18	5,0 ± 0,8
70°C	764,5 ± 112	0,9 ± 0,3	32,4 ± 8,24	3,8 ± 0,4
90°C	428,3 ± 100	0,5 ± 0,1	50,5 ± 12,1	1,5 ± 0,5
120°C	153,6 ± 30,4	0,3 ± 0,1	72,5 ± 13,6	1,3 ± 0,5

2-расм ва жадвалдан кўриниб турибдикий, синтез жараёнида температуранинг ортиши ғоваклар ўлчамини ортишига солиштирма сиртнинг эса камайишига олиб келган. 50°C да олинган сорбентнинг ғоваклар ўлчами 120°C да олинган сорбент ғоваклар ўлчамидан 11,1 марта кичик, солиштирма сирт ўлчами эса 6,35 марта катта эканлигини аниқланди.

Сорбентларнинг сирт морфологияси ва элемент таркиби SEM EVO MA 10 (Carl Zeiss, Germaniya) ЭДС билан жиҳозланган сканерловчи электрон микроскопда ўрганилди (3-расм).

3-расм. $SiO_2 \cdot xZrO_2$ нанокөмпозит сорбентларининг сирт юзасини СЭМ да олинган тасвири ва бензол бўйича сорбция сизими

Расмлардан, сорбентларнинг сирти монодисперслигини ва ундаги ғоваклар бир хил ўлчамда бўлиб, сиртда тенг тақсимланганлигини кўриш мумкин. Шунингдек

сорбентларнинг ЭДС таҳлилидан уларнинг элемент таркиби дастлабки реагентлар миқдорий нисбатига мос келиши аниқланди.

Адабиётлар

1. Uzokov J.R., Mukhamadiev N.K. Sorption characteristics of the mesoporous sorbents based on tetraethoxysilane and titanium oxide. // European Journal of Molecular and Clinical Medicine-2020 y. 7 (7), pp. 656-660
2. Uzokov J.R., Mukhamadiev N.K. Synthesis of mesoporous sorbent on the basis of TEOS and TiO₂ // Materials of the XXVI International scientific conference of students, graduate students and young scientists «Lomonosov-2019» section «Chemistry». P. 254. (in Russian)

УГЛЕВОДОРОДЛАР ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИДА ҲОСИЛ БЎЛГАН ТАР ПРОДУКТНИ ФРАКЦИЯЛАШ

Исакулова М.Ш., Жиззах политехника институти, Жиззах, Ўзбекистон.

Қодиров О.Ш., Нурмонов С.Н., Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон

Табий ресурслардан ва саноат чиқиндиларидан комплекс фойдаланиш, янги турдаги махсулотлар ишлаб чиқаришни ва технологияларни ўзлаштириш, кейинчалик тайёр махсулот ишлаб чиқаришга маҳаллий хомашёларни чуқур қайта ишлаб мувофиқлаштиришга йўналтирилган Ўзбекистон Республикаси ривожланиш стратегиясида хусусан эътибор қаратилган.

Шундай иккиламчи махсулотлардан бири ҚК МЧЖ «Uz-Kor Gas Chemical» корхонасида табиий газнинг этан, пропан-бутан ва газ конденсат фракциялари пиролизи натижасида олинган тар-продуктдир. Пироконденсат пиролиз махсулотларининг хомашёга боғлиқ ҳолда 2% – 25% масса миқдорини ташкил қилади. Пироконденсат ўз навбатида уч қисмга пиролиз дистилляти 180⁰С гача, пиролиз мойи 260 – 280⁰С гача ва 280⁰С дан юқори тар продукт қолдиқ фракцияларга ажратилади [1]. Ушбу ишда биз тар продукт хомашёсини қайта ишлаб олинган махсулотларнинг кимёвий таркибини ўргандик.

Тар продукт қора-қўнғир рангли, 60 – 70⁰С да суюқланадиган, шишасимон қаттиқ, 270 – 280⁰С ҳароратда қанайдиган мўрт материал. ҚК МЧЖ «Uz-Kor Gas Chemical» корхонасида йилига 10 минг тонна атрофида тар продукт ҳосил бўлади [2]. Тар продукт ароматик ва хлорли органик эритувчиларда яхши эрийди. Тар продуктнинг асосий таркибини би-, три- ва полициклик ароматик углеводородлар (60 – 85%), қатронлар ва асфалтенлар (10 – 15%) ташкил қилади [3]. Ҳозирги кунда тарпродукт таркибида ароматик углеводородлар миқдори юқори бўлгани учун асосан курум ва техник углерод ишлаб чиқариш учун хомашё сифатида кенг қўлланилади [4-6].

Тар продуктни қайта ишлаш методини ишлаб чиқиш жараёнида айрим факторларни инобатга олиш зарур: тар продуктнинг енгил фракцияси (350⁰С гача буғланадиган фракция) кимёвий таркиби, олтингугурт миқдори, куб қолдиқ таркиби ва миқдори, антрацен ва фенантрен ҳамда улар гомологлари миқдори.

Тар продукт дастлаб вакуумли ҳайдаш ускунада фракцияларга ажратилди. Тар продукт қиздирилганда 60 – 70⁰С ҳароратда суюқланади ва 270 – 280⁰С ҳароратда дастлабки фракция чиқади. Пиролиз махсулотлари таркиби бўйича олиб борилган илмий – амалий изланишлар анализлари натижаларга кўра бир ва кўп ядроли ароматик углеводородлар миқдори жихатдан бошқа углеводородларга қараганда икки – уч ҳисса кўпроқ ҳосил бўлишини инобатга олиб, аратилган фракциялар таркиби сифат ва миқдоран флуорен, антрацен, фенантрена йўналтирилди. Фракциялаш натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Тар продукт иккиламчи махсулоти фракцион таркиби.

№	Фракциялар	Т _{бошланиши} , °С	Т _{туғаши} , °С	Ҳажмий миқдори, %
1.	1-фракция	245	300	27,2
2.	2-фракция	300	360	37,6

3.	Куб қолдик	≥500	-	34,7
4.	Йўқотишлар	-	-	0,5

Олинган фракциялар дастлабки таркибан сифат ва миқдорий анализлар учун тайёрланган намуна Agilent 5977A масс-селектив детекторли газ хроматографида анализ қилинди. «Agilent Technology» GC 6890 / MS 5973N хромато-масс-спектрометр 30м×0,25 мм ўлчамли 5%ли фенилметилсилоксанни диметилсилоксандаги капиляр колонкада, газ ташувчи – водород, инжектор ҳарорати – 280⁰С, MS манбаа ҳарорати – 230⁰С, MS квадрупол температураси – 180⁰С, колонкалар термостати 100⁰С дан 280⁰С гача программалаштирилган, ҳароратнинг кўтарилиш тезлиги 10⁰С минут, намуна ҳажми 1 мкл., оқим бўлинмасдан режимда олиб борилди. Куб қолдиғи таркибини сифат ва миқдоран бошланғич аниқлаш мақсадида ИК-Фурье спектрометри Nicolet 6700 Continuum ва Раман-модул микроскопли анализаторда синовдан ўтказилди.

Анализ натижаларига кўра куб қолдик резина, қора рангдаги турли пластмассаларни қайта ишлашда қўллаш мумкин бўлган пластификатор сифатида тавсия берилади. Саноатда қўлланилаётган пластификаторлар хоссалари билан солиштирма маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал. Пластификаторларнинг хоссалари солиштирма маълумотлар

	Энг муқобил қиймат	Виплекс-885	Виплекс-895	Куб қолдик
Ароматик бирикмалар, %	≥90	95,5	98,0	96,7
Анилин нуктаси, ⁰ С	≤80	74-76	75-76	74-76
Чакнаш нуктаси, ⁰ С	350-400	365	390	375
Қайнаш ҳарорати, ⁰ С	≥500	≥640	≥500	≥500

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки, МЧЖ «Uz-Kor Gas Chemical» ҚК корхонасида углеводородлар пиролизи жараёнида ҳосил бўладиган пироконденсат фракцияларидан бири бўлган иккиламчи махсулот – тар продуктни қайта ишлаб дастлаб уч хил махсулот олиш мумкинлиги фракциялаш ва турли замонавий анализлар ёрдамида кўрсатилди.

Биринчи фракция C₈₋₁₀ ароматик углеводородлар аралашмаси эканлиги GCMS масс-детекторли газ хроматография усулида солиштирма анализ қилинди ва бу фракция автолок-бўёқ махсулотлари ишлаб чиқариш учун махсус эритувчи сифатида қўллашга тавсия берилди. Иккинчи фракция таркиби эса асосан флуорен, фенантрен ва антрацен ҳамда уларнинг гомологларидан иборат аралашма эканлиги ҳам юқорида қайд этилган учулда аниқланди. Бу махсулотлардан келажакда бўёвчи моддалар синтез қилиш учун тавсиялар берилди. Учинчи куб қолдик эса ИҚ спектроскопик усулда ўрганилди ва қолдик асосан резина, пластмасса изделиялар ишлаб чиқаришда қўлланиладиган импорт пластификаторлар ўрнига тўлиқ ишлатиш мумкинлиги исботланди ва тавсия берилди.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Исследование химического состава пироконденсата пиролизного производств., Кодиров О.Ш., Мирзакулов Х.Ч., Бердиев Х.У., Шарипова В.В., ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ., UNIVERSUM:, № 9 (54), сентябрь 2018 г.
2. Официальный сайт СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" <http://www.uz-kor.com/index.php/ru/deyatelnost> 2018 г.
3. Лебедова И.П., Лазерев Д.Г., Дошлов О.И., Лубинский М.И., Лебедова Н.П. // В мире научных открытий. 2009. №5. С. 25 – 29.
4. Беренц А.Д., Меньщиков В.А. // Хим пром-сть 1993. №5. С. 19-23.

5. Мухина Т.Н., Лесохина Г.Ф., Колесникова Т.А., Цеханович М.С. Состав и переработка тяжелых смол пиролиза: тематический обзор. М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1979. 77 с.
6. Цеханович М.С. Нефтепереработка и нефтехимия. М.: ЦНИИТ Энефтехим, 1974. 56 с.

ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ СИНТЕЗА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА

Халимжонова З.И., Махмудова Ф.М., Ташкентский химико-технологический институт

Независимая Республика Узбекистан располагает огромными запасами природного газа, газоконденсата, нефти, каменного угля и минерального сырья. Ежегодно добывается природный газ более 60 млрд. кубометров, нефть и газоконденсат около 8 млн. тонн. Несмотря на имеющиеся возможности, сырьё и оборудования для производства продуктов более ста наименований, необходимых для нужд народного хозяйства Республики, привозятся из других стран за валюту. К ним, прежде всего, относятся катализаторы, малеиновый ангидрид, ингибиторы коррозии и солеотложения, деэмульгаторы, присадки к моторным топливам, маслам и др. В тоже время в Республике имеются все необходимые условия и сырьё для производства катализаторов, малеинового ангидрида, присадок к моторным маслам и топливам, пестицидов для сельского хозяйства, лекарственных препаратов и др. [1].

Малеиновой ангидрид является сополимером для получения современного биоразлагаемого ингибитора солеотложений, яблочной кислоты и др. Ацетальдегид подобно формальдегиду конденсируется с фенолом, аминами, белковыми веществами, образуя аминокласты, перерабатываемые в пластические массы [2].

В настоящее время в развитых странах, малеиновый ангидрид получают окислением бензола, с использованием катализатора на основе V_2O_5 [3]. Вследствие сильно экзотермической реакции в реакторе диаметром около 5 м используются реакторы с пучками труб, например, с 13000 труб с внешним охлаждением. При использовании теплообменных жидких солей тепло реакции отводится и используется для генерации пара высокого давления. Смесь бензольного раствора окисляется до малеинового ангидрида над катализатором при 2-5 бар, 40 - 45 °С и с временем пребывания около 0,1 с.

Конверсия бензола достигает 85-95%. Селективность по малеиновому ангидриду составляет всего около 60-65% (до 75% при использовании новейших разработок). Около четверти бензола полностью окисляется, поэтому общее выделение тепла составляет около 6500-7000 ккал (27200-29400 кДж) на килограмм превращенного бензола.

К вопросу выбора катализаторов для промышленного процесса следует подходить с учетом таких важных факторов, как доступность и дешевизна, а также сохранение постоянной активности в течение более или менее длительного времени. Замена дорогостоящего реагента окиси алюминия на бентонит открывает новые перспективы в изучении, использовании и производстве катализаторов. В последнее время все чаще и чаще появляются публикации об использовании данного продукта в качестве носителя.

Известно, что, изменение состава, удельной поверхности, пористой структуры катализаторов определяется совокупным влиянием температуры и продолжительностью прокаливания, а также дозой минерализатора.

При введении в состав бентонитовых катализаторов фтористых соединений на его поверхности образуются новые кислотные центры сравнительно небольшой силы. Количество таких центров и, одновременно, каталитическая активность увеличивается с ростом содержания промотра в контактной массе. Наличие фтористых соединений в катализаторе при окислении бензола приводит к повышению устойчивости поверхностных кислотных центров к отравляющему действию различных каталитических ядов.

Для установления оптимального содержания компонентов и соотношения активных центров, а также определения их влияния на активность и селективность катализатора

синтезированы и испытаны бентонитовые катализаторы с различным содержанием компонентов (условия испытания: $T = 150 - 220 \text{ }^\circ\text{C}$, $\text{C}_6\text{H}_6 : \text{O}_2 = 1:24$).

Влияние соотношения активный центр/ H_3PO_4 на активность бентонитовых катализаторов.

Активный компонент, % вес	Модификатор H_3PO_4 , % вес	Продолжительность пробега до регенерации	Выход малеинового ангидрида	Конверсия, C_6H_6
$\text{V}_2\text{O}_5 - 10,0$ $\text{MoO}_3 - 10,0$	–	38	56,7	62 – 67
$\text{V}_2\text{O}_5 - 10,0$ $\text{MoO}_3 - 10,0$	5,0	48	67,3	75 – 80
$\text{V}_2\text{O}_5 - 10,0$ $\text{MoO}_3 - 10,0$	10,0	78	79,5	64 – 69
$\text{V}_2\text{O}_5 - 15,0$ $\text{MoO}_3 - 10,0$	10,0	104	92,1	92 – 97
$\text{V}_2\text{O}_5 - 15,0$ $\text{MoO}_3 - 10,0$	5,0	69	81,9	87 – 92

Исследования показали, что катализаторы, содержащие 25,0 - 30,0 % от активных центров (V_2O_5 , MoO_3) модифицированные 5,0 % веса фторида алюминия с первоначальной активностью работают до 38 - 104 часов. Без модификатора они быстро теряют активность.

Литература

1. И.П. Мухленов. Технология катализаторов. Л.: Химия. 1989 г. 272 с.
2. Гейтс Б., Кетцир Дж., Шуйт Г. Химия каталитических процессов. //Перевод с англ. под редакцией проф. Платэ А.Ф. М., Мир, 1981, 581 с.
3. Т. Н. Волгина, Л. С. Сорока. Промышленная органическая химия. Издательство ТПУ Томск 2008. 153 с.

СИНТЕЗА МАЛЕИНОВОГО АНГИДРИДА НА МОДИФИЦИРОВАННОМ ВАНАДИЙМОЛИБДЕНОВОМ КАТАЛИЗАТОРЕ

Халимжоновна З.И., Махмудова Ф.М., Ташкентский химико-технологический институт

Малеиновой ангидрид применяется для получения полимерных материалов, алкидных и полимерных смол, в производстве синтетических волокон, моющих средств, фармацевтических препаратов, присадок и стабилизаторов топлива, фумаровой и яблочных кислот, сельскохозяйственных препаратов. является сополимером для получения современного биоразлагаемого ингибитора солеотложений, яблочной кислоты и др. Ацетальдегид подобно формальдегиду конденсируется с фенолом, аминами, белковыми веществами, образуя аминокласты, перерабатываемые в пластические массы [1].

В настоящее время в развитых странах, малеиновый ангидрид получают окислением бензола, с использованием катализатора на основе V_2O_5 [2]. Вследствие сильно экзотермической реакции в реакторе диаметром около 5 м используются реакторы с пучками труб, например, с 13000 труб с внешним охлаждением. При использовании теплообменных жидких солей тепло реакции отводится и используется для генерации пара высокого давления. Смесь бензольного раствора окисляется до малеинового ангидрида над катализатором при 2-5 бар, 40 - 45 $^\circ\text{C}$ и с временем пребывания около 0,1 с.

Конверсия бензола достигает 85-95%. Селективность по малеиновому ангидриду составляет всего около 60-65% (до 75% при использовании новейших разработок). Около четверти бензола полностью окисляется, поэтому общее выделение тепла составляет около 6500-7000 ккал (27200-29400 кДж) на килограмм превращенного бензола.

К вопросу выбора катализаторов для промышленного процесса следует подходить с учетом таких важных факторов, как доступность и дешевизна, а также сохранение постоянной активности в течение более или менее длительного времени.

Экспериментальные данные показывают, что для синтеза малеинового ангидрида из бензола перспективным катализатором может служить контактная масса, модифицированная H_2PO_4 следующего состава: $\text{V}_2\text{O}_5 - 10,0-15,0$; $\text{MoO}_3 - 5,0-10,0$; $\text{Al}_2\text{O}_3 -$ бентонит.

Активность катализатора исследовали в проточных условиях в реакторе из нержавеющей стали, с электрообогревом со 100 см^3 насыпным объемом катализатора.

Исследования показали, что катализаторы, содержащие 25,0 – 30,0 % от активных центров (ванадия, молибдена) модифицированные 5,0 % веса H_2PO_4 с первоначальной активностью работают в течении 48 – 104 часов. Без модификатора они быстро теряют активность. Причиной повышения активности катализаторов, по-видимому является то, что H_2PO_4 , как сильной кислоты, легко гидролизуется во время приготовления катализатора, при этом быстро поглощается оксидами, входящими в состав бентонита, образуя гидроксифосфатов, при прокаливании которых получают гипофосфаты соответствующих металлов. Кроме того известно, что хемосорбированный на оксиде алюминия ортофосфорная кислоты не разлагается до температуры ниже $700 \text{ }^\circ\text{C}$. Соединения содержащие гидроксильные группы больше адсорбируются на фосфорированном катализаторе чем на поверхности нефосфорированном. Фосфорирование оксида алюминия резко увеличивает его каталитическую активность в ряде реакции, в том числе и окислении, что связывается с появлением на поверхности оксида алюминия сильных протонных центров. Можно предположить, что амфотерные оксиды, входящие в состав бентонита, также могут образовать протонные центры и тем самым обеспечивают высокую активность катализатора. Средний радиус пор полученных образцов колеблется в пределах $40 - 60 \text{ \AA}$, механическая прочность - $40 - 50 \text{ кг/см}^2$.

Изучено влияние высоты слоя катализатора на выход малеинового ангидрида:

Влияние высоты слоя катализатора на выход малеинового ангидрида

Как видно из графика, повышение высоты слоя катализатора от нижней точки реактора до 300 мм способствует повышению выхода малеинового ангидрида. Дальнейшее увеличение данного параметра приводит к существенному снижению выхода целевого продукта за счет протекания побочных реакций.

Литература

1. <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0376.html>
2. А.Г. Любарский. Малеиновый ангидрид. /Редкол.: Кнунянц И. Л. и др. - Химическая энциклопедия. - М.: Советская энциклопедия, 1990. -Т.2. -671 с. - ISBN 5-82270-035-5.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

*Ганиева С.Х., Хамидов Б.Н., Мирзаева М.М., Сманов Б.А.,
Институт общей и неорганической химии АН РУз*

На современном этапе развития промышленности, в Республике Узбекистан, проводится масштабная работа по обеспечению эффективного использования имеющихся финансовых и материальных ресурсов. В этом направлении важным и актуальным является вопрос вовлечения в производство научно-прикладных и инновационных проектов и разработок при внедрении которых решались вопросы не только коммерциализации [1], но и экологические, по защите окружающей среды, с расширением сырьевых ресурсов для получения новых составов импортозамещающих продуктов, в том числе смазочных материалов [2].

Как известно, современные товарные масла и пластические смазки - это преимущественно многокомпонентные дисперсные системы. В состав, которых входит не менее трех - пяти различных компонентов, иногда их число может достигать 8-10. В этой связи разработка, производство и применение смазочных материалов на основе смесей нефтяных углеводородов, преимущественно циклического строения (в основном пяти и шестичленные циклы), имеющих алкильные заместители линейного или изо-строения различной длины, с использованием отходов масложирового комбината, для повышения их биоразлагаемости, при добавлении различных присадок, можно считать перспективным научно-прикладным направлением.

У полужидких смазок вязкость, в широком диапазоне температур, зависит от градиента скорости деформации и благодаря этим свойствам эти смазки можно использовать для тяжело нагруженных узлов трения наряду с редукторными маслами в зубчатых передачах редукторов локомотивов. При этом следует отметить, что наличие в структуре полужидкой смазки мыльного загустителя способствует расширению температурного диапазона эксплуатации редуктора и обеспечивает возможность его пуска на 10-30°C ниже температуры застывания масла, являющего дисперсионной средой смазки [3].

Нами проведены исследования по получению редукторной смазки типа ОСп-Уз-Э с повышенными эксплуатационными характеристиками с использованием местных сырьевых ресурсов с высоким индексом вязкости, что позволит решить вопрос импортозамещения и создания высококачественной продукции. Одним из важных факторов применения полужидких смазок в редукторах тяговых локомотивов обусловлено с решением вопроса снижения расхода смазочного материала, безвозвратно теряемого через манжеты валов, лабиринтные уплотнения и щели кожухов в сборке корпуса редуктора. Это зависит от вязкостных характеристик редукторной смазки, физико-химические характеристики смазки ОСп по ТУ 38.401-58-81-94 которого, приведены в таблице.

Исходя из физико-химических характеристик редукторной смазки ТУ на ОСп-Уз TSh 39.3 – 225.2012 мы провели лабораторные исследования по разработке нового состава редукторной смазки с использованием депарафинизированного остаточного масла с остаточными продуктами нефтепереработки и масло-жировой промышленности. При разработке нового состава редукторной смазки мы учитывали тот факт, что основными разработками зарубежных фирм являются не столько составы композиций и пакетов присадок, которые при необходимости могут быть идентичными конкурентами, сколько соотношения компонентов и технология их приготовления. На основе выше изложенного нам представлялась возможность разработки новой технологии получения смазочного материала с использованием госсиполовой смолы с присадками.

Госсиполовая смола - вязкотекучая масса чернокоричневого цвета с кислотным числом 56-100 мг КОН, числом омыления 80-130 мг КОН и молекулярной массой 600-1000, содержащая до 52% жирных и оксигирных кислот в виде лактонов [4]. В ней обнаружено также 12% азотсодержащих соединений, 36% продуктов превращения госсипола, сохранившего нафтольные гидроксилы с удельной массой 0,98-0,99 г/см³, растворимостью в ацетоне 70-80% и с зольностью 1,0-1,2% [5]. Свойства ее зависят от качества сырья, соблюдения технологических режимов разложения жиров, глубины дистилляции жирных кислот и других факторов [4]. Она образуется при дистилляции жирных кислот из соапстока – вторичного продукта масложировой промышленности. Выход составляет 15-17% от массы сырых кислот.

Физико-химические характеристики редукторной смазки ОСп по ТУ 38.401-58-81-94

Наименование показателей	Норма для марки		Метод испытания
	Л	З	
1. Внешний вид	Однородная масляная жидкость от темно-коричневого до черного цвета		
2. Зольность, %, не более	3,0	3,0	По ГОСТ 1461-75
3. Массовая доля серы, %, в пределах	1,3 – 1,7	1,3 – 1,7	По ГОСТ 1437-73
4. Коррозионное воздействие на металлы	выдерживает		По ГОСТ 9.080-77
5. Массовая доля воды, %, не более	0,5	0,5	По ГОСТ 2477-65
6. Массовая доля механических примесей, %, не более	0,1	0,1	По ГОСТ 6479-83
7. Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, %, не более	0,3	0,3	По ГОСТ 6707-76
8. Условная вязкость при плюс 100°С, условных градусов	7-12	3-7	По ГОСТ 6558 - 52

На Ферганском НПЗ была проведена работа по изготовлению опытного образца редукторной смазки ОСп-Уз-Э в соответствии с техническими условиями на опытную партию TSh 39.3–225:2022 и проведено испытание на соответствие физико-химических показателей и противоизносных характеристик смазке ОСп (ТУ 38:401-58-81-94), по вязкостным характеристикам летнему варианту и может быть использована в тяговых редукторах локомотивов.

Таким образом, проведены научно-исследовательские и опытно-промышленные работы по получению новых составов редукторной смазки ОСп-Уз-Э с использованием отходов масло-жировой промышленности и присадок, как зимнего, так и летнего вариантов. Проведенные работы позволили разработать новые технологии получения смазочных материалов для сельскохозяйственной технике.

Литература

1. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности» от 14.07.2018г. № ПП-3855.
2. Евдокимов А.Ю., Фукс И.Г., Шабалина Т.Н., Багдасаров Л.Н. Смазочные материалы и проблемы экологии. М. ГУП Изд. «Нефть и газ», РГУ нефти и газа И.М. Губкина, 2000. - 424с.
3. Котова Г.Г., Зимица К.И., Кобызева К.С. Срабатываемость присадок в моторных маслах. Труды ВНИИ НИ. Выпуск XIV Улучшение качества смазочных масел. М. Химия, 1976, - С. 163-168.
4. Рябченко Н.И., Войтенко В.С. Управление горным давлением при бурении скважин. – М.: Недра, 1985. – 181 с.

5. Грей Дж.Р., Дарли Г.С.Г. Состав и свойства буровых агентов (промывочных жидкостей) /Пер.с англ. – М.: Недра, 1985. – 509 с.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА АБСОРБЦИИ ПРИ ОЧИСТКЕ ГАЗА

Найивандова Г.М., Ташкентский государственный технический университет

В настоящее время вопросу энергоэффективности химических производств уделяется все больше внимания. Современные методы расчёта очистки промышленных газов проводятся по нормам и стандартам, которые предоставляют возможность расчёта лишь на общих условиях. Постоянный рост мировых цен на энергоресурсы, требует нахождения наиболее оптимальных условий для химического процесса.

В настоящее время вопросу энергоэффективности химических производств уделяется все больше внимания [1,2,3].

Наибольшие энергозатраты абсорбционно-десорбционной очистки газов от кислых компонентов связаны со стадией регенерации абсорбента, которая проходит, как правило, при высоких температурах. Однако на регенерацию абсорбент поступает со стадии непосредственно абсорбционной очистки газа. Поэтому для определения рациональных значений параметров технологического режима осуществления процесса абсорбционно-десорбционной очистки газов от диоксида углерода при минимальных энергозатратах на процесс очистки необходимо чётко сформулировать математическую модель процесса абсорбционной очистки газа и проверить её адекватность. Следующим этапом будет являться решение аналогичной задачи для процесса регенерации и на завершающей стадии - их объединение в математическую модель абсорбционно-десорбционного цикла.

Метод решения

Задачей данного исследования является разработка математической модели для расчёта отдельных параметров процесса, а также поиск оптимальных технологических параметров для процесса абсорбции, с целью снижения энергозатрат на циркуляцию раствора.

Поиск оптимальных технологических параметров является трудоёмким процессом, в ходе которого необходимо учесть и рассчитать множество различных параметров и величин.

Первым этапом этой работы явилось создание математической модели процесса абсорбции диоксида углерода с учётом основных конструктивных параметров абсорбера и проверка её адекватности.

В математическую модель вошли уравнения материального и теплового баланса, кинетические уравнения, уравнения для расчёта массопередачи и уравнения, описывающие физико-химические свойства очищаемого газа и абсорбента.

При построении математической модели рассматривали работу аппарата в стационарном режиме, так как исследуемый процесс является достаточно сложным и рассмотрение его на первом этапе решения задачи математического моделирования и проверки адекватности модели целесообразно проводить именно для стационарного режима работы абсорбера.

В состав математической модели входят следующие уравнения.

Балансовые уравнения (уравнения материального и теплового баланса):

$$G_{CO_2} = G_0 \cdot (y_1 - y_2) / (100 - y) = L \cdot (x_2 - x_1), \quad \Delta H \cdot G_{CO_2} = C_p \cdot L \cdot \rho_{ж} \cdot \Delta t,$$

где G_{CO_2} - количество поглощаемого CO_2 из газа; G_0 - расход неочищенного газа;

y_1, y_2 - содержание CO_2 в газе на входе и выходе из абсорбера; L - расход жидкости;

x_1, x_2 - содержание CO_2 в жидкости на выходе и входе из абсорбера; ΔH - тепловой эффект химической реакции; C_p - теплоёмкость раствора абсорбента; Δt - адиабатический разогрев; $\rho_{ж}$ - плотность водного раствора абсорбента. Уравнение кинетики включает критериальное уравнение в виде:

$$N_{u_z} = 0,407 \cdot Re_z^{0,655} \cdot Pr_z^{0,33}, \quad N_{u_{жс}} = 0,0021 \cdot Re_{жс}^{0,75} \cdot Pr_{жс}^{0,5},$$

$$N_{u_z} = 0,407 \cdot Re_z,$$

а также коэффициент ускорения определяемый по следующей формуле:

$$\chi = 2 \cdot (M \cdot \sqrt{\theta} + 1) / \left(1 + \sqrt{1 + 4 \cdot (M \cdot \sqrt{\theta} / R)^2} \right),$$

где R — кинетический параметр; M — стехиометрический параметр; θ — диффузионный параметр.

Стехиометрический параметр $M = B_{жс} / n \cdot A_p,$

где A - концентрация CO_2 на границе раздела фаз;

Кинетический параметр:

где r - скорость химической реакции; α - степень карбонизации раствора; $\beta_{жс}$ - коэффициент массоотдачи в жидкости.

$$\theta = \frac{D_B}{D_A},$$

Диффузионный параметр

где D_A - коэффициент молекулярной диффузии CO_2 в водном растворе абсорбента;

D_B - коэффициент молекулярной диффузии абсорбента в водном растворе при рабочих условиях.

Коэффициент массопередачи $K = 1 / (\beta_z^{-1} + \beta_{жс}^{-1}) \quad \beta_{жс} = \chi \cdot \beta_{жс}$

Разработанная математическая модель процесса абсорбции позволяет прогнозировать изменения режимных параметров с учётом физико-химических свойств реагентов, а также состояния оборудования на основании которых можно определить оптимальные параметры регулируемых параметров, позволяющие существенно сократить энергозатраты на процесс осушки газа.

На основе анализа математической модели процесса, характеризующая статический режим работы оборудования определены режимные параметры агрегата. Основным является поддержание в высокой стабильности температуры газового потока, а также процесса абсорбции за счёт поддержания максимально возможной разности температур на входе и выходе абсорбционной колонны. С этой целью разработана математическая модель в динамике аппроксимируя экспериментально снятых кривых разгонов по каналам управления. При этом в качестве выходных переменных взяты температура очищенного газа на выходе абсорбера и концентрация примесей. Проверка адекватности модели показала, что погрешность расчёта отдельных параметров процесса не превышает допустимой величины. Показана возможность снижения расхода раствора в промышленных условиях, что позволит получить экономический эффект от снижения энергозатрат на циркуляцию раствора, на процесс регенерации абсорбента и, следовательно, на процесс очистки газа в целом.

Литература

1. Опыт разработки и эксплуатации интенсивного абсорбера очистки технологического газа от диоксида углерода / Дильман В.В., Соколов В.В., Кулов Н.Н., Юдина Л.А. / Теоретические основы химической технологии. 2012. -Т.46. №1. С.3.
2. The Chemical Journal / Химический журнал / Химический саммит: курс на энергоэффективность; Ха 4,2010. 4 с.
3. Гуреев А.О., Пикулин Ю.Г. К расчёту процесса очистки промышленных газов от диоксида углерода // Сборник «Известия МГТУ МАМИ», №1 (15), т.4, 2013. – С.79-86.
4. Бондарева Т.И., Пикулин Ю.Г. Утилизация диоксида углерода в промышленности // Экология и промышленность России, №1, 2003. – С. 38-40

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОДЫ В НЕФТИ

Кулдашов О.Х., Болтабоев И.М., Ахмадов.У.С.

Научно-исследовательский институт Физики полупроводников и микроэлектроники
национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Определение концентрации воды в водо-нефтяной эмульсии имеет большой практический интерес. На данный момент не существует портативного прибора для проведения экспресс-анализа содержания воды в сырой нефти непосредственно на скважинах и на участках первичной переработки нефти. Применяемые методы основаны на гравитационном отстаивании, центрифугировании, тепловой и холодной обработке, микроволновой и ультразвуковой сепарации, сепарации под воздействием постоянного электрического поля [1]. Перечисленные методы измерения содержания воды в нефти трудоемки, предполагают использование громоздкого оборудования, требуют много времени, поэтому не позволяют проводить измерения в оперативном режиме.

Предложен оптоэлектронный метод измерения содержания воды в нефти и создан прибор на его основе, где нефтепродукты облучаются двумя противофазными прямоугольными последовательностями импульсами с длинами волн, лежащих в максимуме поглощения контролируемым компонентом (измерительной) и в не максимуме поглощения этим компонентом (опорной), а содержание воды в нефти и нефтепродуктах определяется по сравнению опорных и измерительных потоков излучения.

Рис. 1. Блок схема прибора для измерения содержания воды в нефти

Прибор для измерения содержания воды в нефти содержит (рис.1): задающий генератор – 1, триггер – 2, первый делитель частоты – 3, второй делитель частоты – 4, второе дифференцирующее устройство – 5, первое дифференцирующее устройство – 6, третий делитель частоты – 7, первая схема сравнения – 8, RS триггер – 9, второй аналоговый коммутатор – 10, пятое дифференцирующее устройство – 11, третье дифференцирующее устройство – 12, второй логический элемент «НЕ» – 13, генератор экспоненциальной функции – 14, первая аналоговая память – 15, вторая аналоговая память – 16, второй эмиттерный повторитель – 17, первый аналоговый коммутатор – 18, первый логический элемент «НЕ» – 19, логический элемент «ИЛИ» – 20, первый эмиттерный повторитель – 21, опорный светодиод – 22, фотодиод оптической обратной связи – 23, измерительный светодиод – 24, контролируемый объект – 25, фотодиод – 26, малошумящий усилитель – 27, избирательный усилитель – 28, пороговое устройство – 29, четвертое дифференцирующее устройство – 30, вторая схема сравнения – 31, счетчик – 32, дешифратор – 33, индикатор – 34.

В устройстве для определения содержания воды в нефти и нефтепродуктах в качестве опорного сигнала применяется светодиод с максимумом на длине волны $2.2 \mu\text{m}$, а в качестве измерительного сигнала применяется светодиод с максимумом на длине волны $1.95 \mu\text{m}$ [2]. Для регистрации сигналов используется фотодиод с широким диапазоном чувствительности $1.2-4 \mu\text{m}$, разработанные в лаборатории ИК-оптоэлектроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе, на основе гетероструктур в системе GaSb-InAs, перекрывающие спектральный диапазон $1.6-5 \mu\text{m}$ [3]

Преимуществами разработанного прибора по сравнению с другими методами анализа нефти и нефтепродуктов являются высокая точность измерения, чувствительность, экономичность и безопасность.

Литература

1. Рахимов Н.Р., Жмудь В.А., Трушин В.А., Рева И.Л., Сатволдиев И.А. Оптоэлектронные методы измерения и контроля технологических параметров нефти и нефтепродуктов // журнал «Автоматика и программная инженерия». 2015. №2 (12). С. 85 – 88.
2. Данилова Т.Н., Журтанов Б.Е., Именков А.Н., Яковлев Ю.П.// ФТП. 2005. Т. 39. Вып. 11. С. 1281–1311.
3. Mikhailova M., Stoyanov N., Andreev I., Zhurtanov B., Kizhaev S., Kunitsyna E., Salikhov Kh., Yakovlev Yu.P.// Proc. SPIE „Optical Sensing Technology and Applications“. 2007. Vol. 6285. P. 628 526.

ФЛОТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ИШЛАТИЛАДИГАН ОЛЕИН КИСЛОТАСИНИ ОЛИШ

*Нуралиев С.Р. Нурмонов С.Э. Кодиров О.Ш. Бердияров Ў.М.
Ўзбекистон миллий университети. Тошкент кимё-технология институту*

Олеин кислота триглицеридлар шаклида кўплаб озиқ-овқат маҳсулотларида таркибий қисмда мавжуд бўлади. Бу ҳайвонларнинг ёғлари ва ўсимлик мойларининг бир қисми бўлган оддий инсон овқатланишининг таркибий қисмидир. Олеин кислотаси мойлаш материаллари (кимёвий толалар учун), флотация моддалари, синтетик каучук, кўпикни йўқотувчи моддалар, дисперс бўёқлар билан бўйаш учун намловчи моддалар, пластификаторлар ишлаб чиқаришда ишлатилади.

Олеин кислотасининг натрийли тузи эмулсификация қилувчи восита сифатида совуннинг асосий таркибий қисмидир. Бундан ташқари, у юмшатувчи сифатида ишлатилади.[1] оз миқдордаги олеин кислотаси фармацевтикада тўлдирувчи восита сифатида ишлатилади ва у аэрозол маҳсулотларида эмулсификация қилувчи ёки солюбилизатор сифатида ишлатилади.[2]

Ўсимлик (кунгабоқар) ёғидан 1796.3 гр олеин кислотаси $C_{18}H_{34}O_2$ олинди. Қуруқ ҳолдаги натрий гидроксиддан 250 гр олиб 1200 мл сувда эритилди. Хосил бўлган эритма қўшилди. Аралашмани аралаштиргич ёрдамида ҳарорат 450-480 °С гача 6-7 соат давомида киздириб қайнатилди.

Жараён охирида совунни ёғ кислотасидан ажратиш мақсадида қуруқ ош тузидан 100-120 гр қўшилиб 15-20 дақиқа аралаштириб турилган ҳолида қайнатилди. Аралашмадаги ёғ кислотаси ажралиши учун 10-12 соат давомида совутилди, сўнгра идиш юзасига кўтарилган оқ рангдаги ёғ кислотаси қисми ажратиб олинди. Ажратиб олинган қисмга 20% ли суюлтирилган сульфат кислотасидан 300-400 мл қўшилиб, 110-120 °С гача қайнатилиб совутилди. Совутилган тиниқ рангли аралашмани ажратгич варонкада қайнатилган дистилланган сув билан 3-4 марта ювилди. Ювиб тозаланган ёғ кислотасини сувдан тозалаш мақсадида 110 °С гача киздириб қурилди ва 1646 мл оғирликда тиниқ сариқ рангда ёғ кислотаси олинди.

Адабиётлар

1. Carrasco, F. (2009). "Ingredientes Cosméticos". Diccionario de Ingredientes (4th ed.). p. 428. ISBN 978-84-613-4979-1.
2. Smolinske, Susan C. (1992). Handbook of Food, Drug, and Cosmetic Excipients. pp. 247–8. ISBN 978-0-8493-3585-3.

MODIFIKATOR SIFATIDA QO'LLANILUVCHI GIDROKSIL SAQLOVCHI POLIEFIR POLIOLNI XOSSALARINI TADQIQ QILISH

Toxirov M.I., tayanch doktorant, Jumanov L.E., mustaqil izlanuvchi,

Umarov Sh.A., tayanch doktorant, Alimuhamedov M.G. prof. t.f.d.,

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Xossa va xususiyatlari oldindan belgilangan polimer kompozitsion materiallarni yaratish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi. Bunday polimer kompozitsiyalarini yaratish usullaridan biri ma'lum bir molekulyar massaga ega Gidroksil saqllovchi poliefirpoliol (GSP) larni sintez qilishdir. Buning asosida fizik-mexanik xususiyatlari yaxshilagan har xil kompozitsion polimer materiallarini ishlab chiqarish mumkin.

Gidroksil saqllovchi poliefirpoliol (GSP) lar polimer sanoatida muhim o'rinni egallaydi. Ular asosida poliuretan, lok-bo'yoq materiallari [1], turli xil kompozitsion polimer materillari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi [2-3]. Gidroksil saqllovchi poliefir poliollarni sintez qilish bo'yicha bir nechta ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, Glitserin va adipin kislotasi dibutiltin oksidi ishtirokida polikondensatlab tarmoqlagan poliefir sintez qilingan, uning molekulyar massasini oshganligini (Yadro magnit rezons) YaMR usuli bilan isbotlangan.[4] Keyingi ishlarda esa turli dikarbon kislota va diollar bilan ta'sirlashtirib, uning molekulyar massasi, issiqlik o'tkazuvchanlik, shishalanish harorati, reologik xossalari batafsil o'rganilgan.[5-6]

Bizning ilmiy ishlarimizda ham Gidroksil saqllovchi poliefirpoliol (GSP) ni sintez qilib uni yuqori molekulyar massali Fenol formaldegid oligomerlarini (FFO) sintez qilishda ishlatish yo'llari o'rganilgan[7]

Bu ilmiy tadqiqot ishimizda Gidroksil saqllovchi poliefirpoliolni Adipin kislotasi (ADK) va dietilenglikol (DEG) bilan quydagi (1:1,05; 1:1,1 va 1:2) mol/mol nisbatlarida 0,18 % miqdordagi rux atsetat $Zn(CH_3COO)_2$ katalizatori ishtirokida 6 soat davomida inert muhitda polikondensatsiyalab sintez qilib olindi. Sintez qilib olingan turli nisbatlardagi Gidroksil saqllovchi poliefirpoliollarni gidroksil guruh miqdori, kislota soni va molekulyar massalari o'rganildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, 1 mol ADK va DEG ning 1,05; 1,1; 1,2 molyar nisbatlarida GSP sintez qilinganda, GSP larning gidroksil guruh miqdori mos ravishda 1,2-2,2- 2,7 foizga oshganligini ko'rishimiz mumkin (1-rasm. 1-egri chiziq). ADK va DEG larning xuddi shu nisbatlarida kislota soni esa mos ravishda 13,5-8,5-4 ga kamayganligini ko'rishimiz mumkin (1-rasm. 2-egri chiziq). 1 mol ADK va DEG ning 1,05; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4 molyar nisbatlarida sintez

qilingan GSP larning molekulyar massalari mos ravishda 1600-1100-800-700-600 ga kamayganligini kuzatishimiz mumkin (1-rasm. 3-egri chiziq). Biz yuqoridagi tajribalarimiz asosida turli xil qovushqoqlikka ega molekulyar massasi 600 dan 1600 gacha bo'lgan GSP sintez qilishga erishdik.

ADK va Ikilamchi polietilentereftalat (IPETF)larning DEG bilan GSP lar sintez qilish tajribalari shuni ko'rsatdiki, tanlangan sintez sharoitidan kelib chiqqan holda kerakli molekulyar massa va gidroksil soniga ega bo'lgan oligomerlar olindi. Lekin ushbu oligomerlarning kislotasi soni biroz yuqori ko'rsatgichni namayon qilmoqda.

1-rasm. Oligomerlar fizik-kimyoviy xossalari sintez uchun olingan ADK va DEG larning o'zaro nisbatlarining bog'liqlik grafiği
1-gidroksil guruh miqdori, %; 2-o'rtacha qiymatdagi molekulyar massa;

Izlanishlarimiz natijasida GSPni fenolospirotlar bilan har xil nisbatlarda modifikatsiya qilganimizda yuqori molekulyar massaga ega bo'lgan, xossalari yaxshilangan FFOLari olishga erishdik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. M. Lonescu. *Химия и технология полиолов для полиуретанов* [Chemistry and technology of polyols for polyurethanes]. Lonescu.- Rapra technology, M -2005. p. 586.
2. С.И. Омельченко. "Сложные олигоэфирсы и полимеры на их основе". Наукова думка, Киев -1996. с. 216.
3. T.L. Zhang. "Синтез простого полиэфирполиола, имеющего высокую реакционную способность и используемого как замедлитель горения". Chem.- 2004. № 3. p. 301-304.
4. Zhang T., Howell B. A., Dumitrascu A., Martin S.J., Smith P.B. Synthesis and characterization of glycerol-adipic acid hyperbranched polyesters. *Polymer*, 2014, [vol. 55, No. 20](https://doi.org/10.1016/j.polymer.2014.08.036), pp. 5065-5072. doi: [org/10.1016/j.polymer.2014.08.036](https://doi.org/10.1016/j.polymer.2014.08.036).
5. A.K. Schrock, H. S.C. Hamilton, B. D. Thompson, K. Ulrich, Cathlene del Rosario, Carl Jacky Saint-Louis, W. D. Cogio. Development of structure e property relationships that allow independent control of glass transition temperature, melting temperature, and rheology in a library

of bio-based succinate polyester polyols. *Polymer*, 2017, vol. 114, pp.103-112, doi: org/10.1016/j.polymer.2017.02.092.

6. G.Z. Papageorgiou, D.N. Bikiaris, Synthesis, cocrystallization, and enzymatic degradation of novel poly (butylene-co-propylene succinate) copolymers, *Biomacromolecules*, 2007, vol. 8, pp. 2437-2449, doi : org/10.1021/bm0703113.

7. F. Magrupov, Sh. Umarov, M. Tohirov, Z. Radjabova//Gidroksil saqlovchi poliefirpoliol bilan modifitsirlangan fenol formaldegid oligomerlarini hosil bo'lish sharoitlarini o'rganish// Kimyo va Kimyoviy texnologiyasi jurnali №2, 2020, 52-56 b.

ЭТИЛЕНДАН ГАЗ ФАЗАЛИ ВНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОРНИНГ КАТАЛИТИК ФАОЛИГИ

*Бурунов Фирдавсий Эшбуруевич, Қарши Муҳандислик-иқтисодиёт институти
ўқитувчиси*

Аннотация. Мақолада этилендан винилацетатнинг буғ фазадаги синтези учун палладий, мис ва калий ацетатдан иборат катализаторнинг фаоллигига γ - Al_2O_3 , бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолит (ЮКЦ), керамзит, бентонитларнинг табиати, ғовак тузилиши, уларнинг тайёрланиш усуллари ва режимларининг таъсири ўрганилди

Калит сўзлар: этилен, сирка кислота, ацетоксиллаш, винилацетат, носитель, селективлик.

Винилацетат ишлаб чиқаришда асосий хомашё сифатида ацетилен, этилен, ацетальдегид, метанол ва этилидендиацетат ишлатилади. Саноатда 1967 йилгача винилацетат фақат ацетилен ва сирка кислотасидан буғ-фаза усулида ишлаб чиқарилган. 1980 йилларнинг ўртасида, ишлаб чиқарилган винилацетат учдан икки қисми этилен, сирка кислота ва кислороддан олинган. Сўнгги йилларда, анча арзон ва кўп учрайдиган арзон хом ашё метанол асосида метилацетат ва этилидендиацетат орқали винилацетат олиш жараёнларига катта қизиқиш мавжуд [2].

Ацетилен асосидаги винилацетат ишлаб чиқариш бирлик куввати йилига 20-25 минг тонна. Ушбу жараёнда фаоллаштирилган кўмирга юттирилган рух ацетат катализатор вазифасини бажаради. Катализаторнинг фаоллиги 50-60 г ВА/л·кат·соат, хизмат муддати – 4 ойдан кўп эмас. Бугунги кунда винилацетат ишлаб чиқариш бўйича жаҳон бозорининг йиллик ўсиши йилига ўртача 5%, Осиё мамлакатларида кутилаётган ўсиш суръатлари, биринчи навбатда Хитойда кутилмоқда [3].

Этилендан винилацетатни синтез қилиш 0,8 МПа босимда ва йил давомида катализаторнинг белгиланган фаоллигини сақлаб қолиш учун 145 дан 200°C гача ҳарорат секин кўтарилишида амалга оширилади; газ аралашмасининг ҳажмий тезлиги 2000 соат⁻¹, кислороднинг этилен билан қуруқ газга нисбатдан ҳисоблаганда 7,0 ҳажмий % улуши иштирок этади, бу этилен кислород билан аралашмасининг портловчи чегараси билан чекланган. Шуни таъкидлаш керакки, винилацетатнинг синтези дастлабки реагентлар-этилен, сирка кислота ва кислород (~8; 18 ва 45 %, мос равишда) тўлиқ бўлмаган конверсияси билан амалга оширилади. Тегишли тозалашлардан кейин реакцияга киришмаган дастлабки компонентлари винилацетат синтези реактори тугунига қайтарилади. Шу сабабли муаммолар этилендан винилацетат синтез жараёнини жадаллаштириш ва янги каталитик системаларни топишга қаратилган тадқиқотлар, шу жумладан палладий ва унинг бирикмалари асосида долзарб бўлиб қолмоқда [4].

Катализаторнинг кимёвий таркибини ва уни тайёрлаш усуллари оптималлаштириш асосида янада фаол катализаторлар излашдан ташқари, катализаторнинг муҳим таркибий қисм сифатида аноорганик ташувчи табиати ва самарадорлигини ўрганиш катта қизиқиш уйғотади.

Винилацетат синтезида катализаторларни тутиб турувчилари сифатида нисбатан арзон ва кенг тарқалган ноорганик материаллар фаоллаштирилган углерод, пемза,

алюминий оксиди, асбест, кремний карбиди, цеолитлар, алюмосиликат гели, силикагел ва сирка кислотага чидамли бошқа материаллар ишлатилади. Мавжуд материаллар катта танловига қарамай, чоп қилинган аксарият ишлар, экспериментал маълумотлар асосида, алюминий оксиди ва силикагел асосидаги ташувчилар афзал кўрилади.

Ушбу мақолада этилендан винилацетатнинг буғ фазадаги синтези учун палладий, мис ва калий ацетатдан иборат катализаторнинг фаоллигига $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолит (ЮКЦ), керамзит, бентонитларнинг табиати, ғовак тузилиши, уларнинг тайёрланиш усуллари ва режимларининг таъсири ўрганилди.

Биринчи босқичда шарчали йирик ғовакли шаклли ва ўрта-ғовакли силикагеллар асосида (мос равишда бентонит ва керамзит,) алюминий оксид ташувчилар ($\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ва керамзит) ва ташувчиларга тайёрланган катализаторларнинг самарадорлигини солиштириш ўтказилди. Бунинг учун ташувчилар намуналарида қўлланиладиган катализаторлар тайёрланди: массавий миқдори: $0,4\%\text{Pd}+4\%\text{Cu}+7\%\text{CH}_3\text{COOK}$ /ЮКЦ. Катализаторлар $165\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратда, босими 0.1 МПа , этилен:сирка кислота нисбати $4:1$, жараённинг умумий давомийлиги 48 соат таҳлилларнинг 18 соатлик даврийлиги билан ускунада синалди.

Бу маълумотлардан келиб чиқадики, $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ли ташувчилардаги катализаторлар – дастлабки ва ишлов бериладиган-силикагелларга қараганда анча фаол. Бироқ дастлабки $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$ ташувчилардаги намуналар ($\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, керамзит) селективликда бентонит ва ЮКЦ дан сезиларли даражада паст бўлади. Винилацетат ҳосил бўлиш тезлигининг сезиларли даражада ўсиши ва ёнаки маҳсулот- CO_2 ҳосил бўлишига, бунинг оқибатида винилацетат бўйича катализаторларнинг селективлиги кескин ортади. Бироқ, термик ишлов бериш катализаторлар барқарорлигини яхшилаб бермади: деярли барча ҳолларда вақт бўйича фаолликнинг ўзгаришлари ночизикли ва фаолликнинг пасайиши ҳақида далолат беради.

Математик жиҳатдан қаралган қарама-қаршиликлар катализаторнинг ишлаш вақтидаги фаоллиги ва селективлигини бир хил кўринишдаги кўрсаткичли тенгламалар билан тасвирлаш мумкин:

$$n_{\text{VA}} = n_{0\text{VA}} \cdot \tau \exp(-\gamma \cdot t), \quad (1)$$

$$n_{\text{CO}_2} = n_{0\text{CO}_2} \cdot \tau \exp(-\gamma \cdot t), \quad (2)$$

Бу ерда τ – катализаторнинг жорий ишлаш вақти; γ – вақт бўйича катализатор ишлашининг беқарорлик коэффиценти; n_0 – вақтга боғлиқ бўлмаган маҳсулот ҳосил бўлишининг эквивалент тезлиги константаси; $\exp(-\gamma \cdot t)$ – вақт бўйича катализаторнинг фаоллиги тушишининг функционал боғлиқлигини ифодаловчи кўпайтма.

Термик ишлов берилмаган бентонит ва ЮКЦ асосидаги катализаторлар, иссиқлик билан ишлов берилган ташувчиларда шунга ўхшаш катализаторлар билан солиштирганда жуда паст фаолликда юқори селективликни кўрсатди. Фаолликдаги ўзгаришлар характери вақт ўтиши билан катализаторлар ҳам бир фаолликнинг аста-секин пасайиши, лекин катализатор асосланган ЮКЦ ташувчисида янада барқарор.

Шунинг учун ташувчини танлашда вақт омилини, яъни каталитик характеристикаларнинг вақт ўтиши билан ўзгаришини ҳисобга олиш муҳим. Ҳал қилувчи характеристикаси сифатида этилен бўйича винилацетатнинг ҳосил бўлиши селективлиги (S) танланган ва қурилманинг узлуксиз ишлаши жараёнида унинг ўзгариши 48 ва 200 соат давомида кўриб чиқилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Fajzullaev, N.I., Muradov, K.M. Investigation of reaction of catalytic vapor-phase synthesis of vinyl acetate on applied catalyst//Khimicheskaya Promyshlennost', 2004, (3), стр. 136–139.
2. Xiong Y., Chen J., Wiley B. et. al. Understanding the Role of Oxidative Etching in the Polyol Synthesis of Pd Nanoparticles with Uniform Shape and Size. J. Am. Chem. Soc. 2005. 127, Iss. 20. P. 7332-7333.
3. Бурунов, Ф. (2021). Винилацетат синтезида катализатор самарадорлигининг математик модели. Збірник наукових праць SCIENTIA. May 21, 2021 | Singapore, Republic of Singapore | Collection of scientific papers «SCIENTIA».

4. Buronov F., & Fayzullaev N. Active catalysts for producing vinyl acetate monomers // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 5(86). (pp 79-82). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11684>
5. Fayzullayev, N. Buronov, F., Musulmonov, N., Qodirov, O., & Toshboyev, F. Effect of the Number of Active Components of the Catalyst on the Yield of the Product During the Synthesis of Vinyl Acetate From Ethylene and Acetic Acid. Bulletin of Science and Practice, (2021; 7(4):301-311.

ШАРОШКАСИЗ PDC БУРҒИЛАРНИНГ ТОҒ ЖИНСЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Курбанов А.Т., Қариш мухандислик-иқтисодиёт институти

Шарошқасиз PDC бурғилар -чуқур кудукларнинг пастки интерваллари (2500-3000 м) да жойлашган кам, ўрта абразивли ҳамда қаттиқ (оҳактош, аргиллит, зич гил, гилли кумтош, мергел, доломит ва сланец) тоғ жинсларини бурғилашга мўлжалланган. Бу тоғ жинсларини шарошқали бурғиларда бурғиланганда иш унумдорлиги кескин пасаяди. Бундай ҳолатларда шарошқасиз PDC бурғилардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Шарошқасиз PDC бурғи кесувчи тиғлари табиий ва синтетик олмосдан тайёрланган бўлади. Олмоснинг энг арзони: карбонат, колорадо (бразилия техник олмоси). Қора олмослар ҳисобланиб, улар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади. Ишлатишдан аввал олмос доналари бир – бирига ишқаланиб, ясси шаклга келтирилади. Натижада ясси шаклдагиси дастлабкисидан мустаҳкам бўлади [1,2].

Кудукларни чуқурлаштириш жараёнида тубда шарошқали бурғининг таянч элементлари ҳамда бурғи тишларининг синган бўлаклари йиғилиб қолади. Шарошқасиз PDC бурғи билан бурғилашда бу металлларнинг бир қисми майдаланади ва ювиш эритмалари ёрдамида ер юзига чиқарилади. Бу металлларнинг бошқа қисми эса ғовак ва кудук деворларига кириб қолади. Бурғилаш жараёнида бу мосламалар яна кудук тубига тушиши мумкин. Кудук тубидаги металллар олмосларнинг жадал ейилишига олиб келиши мумкин. Чуқур нефт ва газ кудукларини бурғилашда шарошқасиз PDC коронка ишлатилади. Кудук тубидаги тоғ жинсларини емириш усулига қараб шарошқасиз PDC коронка икки турга бўлинади.

а)кернасиз бурғилаш учун ялпи коронка;

б)керна олиш учун халқасимон (айланма) коронка.

Ялпи коронкалар ясси кўндаланг кесимли, овал-ботиқ кўндаланг кесимли ва жуда кичик диаметри керна олиш учун бурғиловчи коронкаларга бўлинади. Бу коронкалар мустаҳкам ва ўрта қаттиқликдаги тоғ жинсларини бурғилашга мўлжалланган,

Халқасимон коронка эса керна олиш учун қўлланилади. Бу коронкаларнинг гранулаланган, кўп қатламли, импрегнирланган ва бир қатламли каби турлари мавжуд[1].

Шарошқасиз PDC бурғи кукунсимон қаттиқ қотишмадан тайёрланган фасонли каллакдан ва пўлат корпусдан ташкил топган бўлиб, уларни спиралли, радиалли ва поғонали импрегнирланган турлари мавжуд. Шарошқасиз PDC бурғи таркибида шарошқасиз PDC бурғилаш коронкаси ёки бурғи, кернолувчи мослама, коронка ейилганда кудук диаметрини сақловчи кенгайтиргич ва бошқа анжомлар бўлади[2,3].

1-расм. Шарошкасиз PDC бурғилар

1-жадвалда “Ўзбекнефтгаз бурғилаш ишлари” МЧЖси нефт ва газ объектларининг кудуқларида шарошкали ва шарошкасиз PDC бурғиларни ишлашининг таҳлили келтирилган.

1-жадвал

	Шарошкали долотода	PDC долотода
Жами бурғилаб ўтиш	272 100 м	10 750 м
Жами казиб ўтилган ораликқа сарф қилинган долотолар сони	1839 дона	13 дона
Қазиб ўтиш (ўртача 1 дона долото учун)	148 м	827 м
Ўртача механик тезлик	1,5 м/соат	3,1 м/соат

Шарошкасиз PDC бурғи билан бурғилашдан олдин кудуқ танаси калибрланади, кудуқ туби эса ҳар хил металллардан тозаланади. Нефт ва газ кудуқларини бурғилашда шарошкасиз PDC бурғилардан оқилона фойдаланиш орқали қуйидаги афзалликларга эришиш мумкин:

- 1) тушириш ва кутариш операцияларининг сонини камайтиради;
- 2) маблағларни тежайди;
- 3) вертикал кудуқларни бурғилашда содир бўладиган эгриланишларнинг суръатини камайтиради;
- 4) кудуқларни бурғилашда унинг рейс тезлиги юқори бўлишини таъминлайди.

Хулоса қилиб айтганда шарошкасиз PDC бурғилардан фойдаланиш натижасида анча маблағ ва вақт сарфининг олди олинади. Шарошкасиз PDC бурғилар нефт ва газ кудуқларини бурғилаш ишларида традицион шарошкали долотолар билан бурғиланганга нисбатан белгиланган муддатидан олдин тугаллаш, маҳсулдор қатламлардан маҳсулот олиш белгиланган муддатдан олдин бошлаш имконини беради

Фойдаланилган адабиётлар

1. Булатов А.И, Аветисов А.Г «Справочник инженера по бурению». Москва. Недра. 1995г. 1,2, 3,4том с.49-54
2. Булатов А.И. «Технология бурения» Москва, Недра – 2003 г.с.120-135
3. Вадецкий Ю.В. Бурение нефтяных и газовых скважин. Москва, Академия 2003г.с.140-150

ЭТИЛЕНДАН БУҒ ФАЗАЛИ ВИНИЛАЦЕТАТ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИНГ МЕХАНИЗМИ

*Буронов Фирдавсий Эшбуриевич,
Қарши Муҳандислик-иқтисодиёт институти ўқитувчиси*

Мақолада этиленни буғ фазада оксидланишли ацетиллаш реакциясининг кинетик қонуниятлари ва кинетикаси ҳамда механизми $0,4\%Pd+4\%Cu+7\%CH_3COOK/ЮКЦ$ тартибли катализаторда атрофлича ўрганилди. Реакциянинг умумий тезлиги палладийнинг (кластерлар эмас) модификацияланмаган ва модификацияланган фаол марказлари миқдорига мутаносиб эканлиги аниқланди.

Калит сўзлар: этилен, кислород, сирка кислота, винилацетат, кинетик тенглама, механизм.

Винилацетат кенг турдаги саноат ва истеъмол товарлари учун поливинилацетатли гомополимерлар ва сополимерлар ишлаб чиқариш учун дастлабки хомашё ҳисобланади. Винилацетат қўлланилиши нуқтаи назаридан поливинилацетат - поливинилацеталь, поливинил спирт, этилен, винил спирт, этилен-винилацетат ва бошқаларга бўлинади [1-3].

Ҳисоблашларга кўра ишлаб чиқарилган винилацетатнинг қарийб 80% поливинилацетат ва поливинил спирт ишлаб чиқариш учун фойдаланилади. Ёғоч, қоғоз, металллар ва пластик пленкалар шулар каби турли хил тагликларга яхши адгезион хоссаларни намоён этиб, поливинилацетат елим саноатида кенг қўлланилади.

Поливинилацетатдан бевосита олинган поливинилацетал хавфсиз шиша оралик қаватини, ювиладиган грунтвокалар, қопламалар ва магнитли симлар изоляциялари ишлаб чиқаришда муҳим ўрин тутади.

Суюқ фазали жараён сирка кислотали муҳитда катализатор сифатида $PbCl_2$ ва $CuCl_2$ фойдаланиб амалга оширилади. Реакция $110-130^{\circ}C$ ҳароратда ва 3-4 МПа босимда юз беради. Этилен буйича ВАни селективлиги 83%.

Газ фазали усулда ВА этилен, сирка кислота ва кислороддан ғовак ташувчига шимдирилган металл холидаги палладий ва мис катализаторлари ёрдамида синтез қилинади. Ишқорий металл ацетатларини ажралиши катализатор фаоллигини ва селективлигини оширади. Реакция қўзғалмас қатламли катализаторли реакторларда $175-200^{\circ}C$ да ҳарорат ҳамда 0,5-1 МПа босимда олиб борилади.

ВА синтези жараёни $145-200^{\circ}C$ ҳароратда (ҳарорат катализатор фаоллигига боғлиқ ҳолда секин кўтарилади), босим 0,4 МПа, буғ-газли аралашма (БГА) юборишнинг ҳажмий тезлиги 2000 соат^{-1} да ўтказилди. Этилен ва сирка кислота моляр нисбати 4:1 ни ташкил қилади, куруқ газда (сирка кислотасиз) кислороднинг ҳажмий концентрацияси 7,5 % га тенг. ВА синтези дастлабки моддаларнинг тўлиқ бўлмаган конверсияси билан амалга оширилади. Реакцияга киришмаган этилен, кислород ва сирка кислота тозаланади ва буғ-газ аралашмаси тайёрлаш тугунига қайтарилади.

Конверсия даражаси бир ўтказишда ўртача: этилен учун – 8%, сирка кислота учун – 18%, кислород учун – 47% ни ташкил қилади. ВА синтези мураккаб катализаторни тайёрлаш тажриба қурилмасида амалга ошади. Жараён икки босқичдан иборат.

Катализатор тайёрлаш учун тутиб турувчи сифатида 6 соат давомида $200^{\circ}C$ гидротермал ишлов берилган, $150 \text{ м}^2/\text{г}$ солиштирма сирт юзали, $54 \text{ г}/\text{см}^3$ уйма зичликли, ғоваклар ҳажми $0,78 \text{ см}^3/\text{г}$ ва заррачалар диаметри 4,5-5 мм ли ЮКЦ (юқори кремнийли цеолит) қўлланилди.

Катализаторлар ВА синтезининг кўргазмали қурилмасида 20 мм диаметрли, 900 мм баландликка эга (ВА ва CO_2 ҳосил бўлиши экзотермик реакцияси иссиқлигини йўқотиш учун иситилган мой юборилади) най – реакторда синовдан ўтказилди.

Катализатор намуналаридан ҳар бири реакторга 100 см^3 катализатор юклашда 36-40 соат синовдан ўтказилди ва мазкур қурилма учун тажриба йўли орқали топилган жараённинг мақбул параметрлари: $165^{\circ}C$, 0,4 МПа, этилен:сирка кислота нисбати 4:1, ҳажмий тезлик 6000 соат^{-1} , куруқ газда кислород миқдори 7,0 ҳажм.%. Кўрсатилган

шароитларида ВА ва CO_2 ҳосил бўлиши реакцияси кинетик соҳада диффузиянинг бироз таъсири билан боради, у реакторда буғ-газ аралашма бўлиш вақтининг фақат ортиши билан – буғ-газ аралашма юборишининг 3000 соат^{-1} ҳажмий тезлигида намоён бўла бошлайди.

ВА-хомашёси ва газ аралашма таркиблари реактордан кейин хроматографик усул орқали аниқланди. Катализатор ишлаш мезони – унинг фаоллиги $W_{\text{ВА}}/(\text{л}\cdot\text{кат}\cdot\text{соат})$ ва этилен бўйича ВА ҳосил бўлиш селективлиги, реакция тезлиги реактордаги катализаторнинг 100 см^3 – бутун массасига ҳисобланди.

Катализатор фаолигининг унда сақланадиган компонентларга боғлиқлиги математик моделларидан фойдаланиб (Pd , CH_3COOK ва Cu), биз винилацетат ҳосил бўлишининг ҳам юқори тезлиги, ҳам селективлигига эришиш учун уларнинг мақбул таркибини аниқладик: $0,4\%\text{Pd}+4\%\text{Cu}+7\%\text{CH}_3\text{COOK}/\text{ЮКЦ}$.

Буғ-газли аралашма ҳажмий тезлигининг винилацетат унумига таъсири. БГА ҳажмий тезликларининг ўзгариш оралиғи: 2000 дан 10000 соат^{-1} реакторнинг ўрта зонасида 165°C ҳароратда, 4 атм босимда, этиленнинг сирка кислотага нисбати $4:1$ ва кислород миқдори $7 \text{ ҳажм.}\%$.

Реагентлар конверсиясининг реакцион массанинг реакторда бўлиш вақтига боғлиқлиги чизикли, бу реагентлар конверсиясининг сезиларсиз қиймати сабабли бу вақт давомида реакциялар тезлиги доимийлигига ишора қилади. Бу винилацетат чиқиши ва CO_2 ҳосил бўлишининг вақтга боғлиқликлари чизиклилигини сақлаш орқали ҳам тасдиқланади.

Этиленни буғ фазада каталитик оксидланишли ацетиллаб, винилацетат олиш жараёни $0,4\%\text{Pd} + 4\%\text{Cu} + 7\%\text{CH}_3\text{COOK} / \text{ЮКЦ}$ тарлибли катализаторда атрофлича ўрганилди. Реакциянинг умумий тезлиги палладийнинг (кластерлар эмас) модификацияланмаган ва модификацияланган фаол марказлари миқдорига мутаносиб эканлиги аниқланди. Модификаторнинг ортикча миқдори (ҳам калий ацетат, ҳам миснинг) катализатор самарадорлигини камайтириб фаол марказларни тўсиши исботланди. Тадқиқотлар натижасида реакция ўтишининг қуйидаги мақбул шароити танланди: реакторнинг ўрта зонасида 165°C ҳароратда, ҳажмий тезлик – 2000 соат^{-1} , 4 атм босимда, этиленнинг сирка кислотага нисбати $4:1$ ва кислород миқдори $7 \text{ ҳажм.}\%$. Ушбу мақбул шароитда винилацетат ҳосил бўлиши ва этилен оксидланиши реакциялари фаолланиш энергиялари мос равишда қуйидагиларга тенг: $E_{\text{а(ВА)}} = 8,17 \text{ ккал}/(\text{моль}\cdot\text{К})$ ва $E_{\text{а(CO}_2)} = 19,61 \text{ ккал}/(\text{моль}\cdot\text{К})$. Палладий катализатори иштирокида этилен ва сирка кислотасидан винилацетат ҳосил бўлиш реакцияси механизми таклиф этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. B.Sh. Omanov., N.I. Fayzullaev, N.Kh. Musulmonov, M.S.Xatamova, D.A. Asrorov. Optimization of Vinyl Acetate Synthesis Process.// International Journal of Control and Automation Vol. 13, No.1, (2020), pp. 231 – 238.
2. B.Sh. Omanov, N.I. Fayzullaev, M.S.Xatamova. Vinyl Acetate Production Technology//International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 03, (2020), pp. 4923- 4930
3. I.I. Mamadoliev., N.I. Fayzullaev. Optimization of the Activation Conditions of High Silicon Zeolite// International Journal of Advanced Science and Technology. Vol. 29, No. 03, (2020), pp. 6807 – 6813
4. N.S.Sarimsakova., N.I. Fayzullaev., N.X.Musulmonov., S.T. Atamirzayeva., M.N.Ibodullayeva. Kinetics and Mechanism of Reaction for Producing Ethyl Acetate from Acetic Acid// International Journal of Control and Automation Vol.

ЗАМОНАВИЙ ЮҚОРИ САМАРАДОР ДЕЭМУЛЬГАТОРЛАР*Каримов М.У., т.ф.д., Тошкент Кимё-технология илмий**тадқиқот институти илмий ишлар бўйича директор ўринбосари**Абдирахимов И.Э., Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти катта ўқитувчиси*

Сўнги йилларда, оғир ва юқори ковушқоқли нефт хиссаси кун сайин ўсмоқда. Бундай нефтни тайёрлаш етарлича мураккаб (юқори зичлик ва қовушлик кўрсаткичлари туфайли, механик қоришмаларнинг кўп миқдорда мавжудлиги) ва парчаланиш фаоллигини деэмульсияловчи юқори самарадорликка эга бўлган деэмульгаторларни қўллашни талаб этади.

Сув ва нефт фазаларини кетма-кет ажралишида ҳамда эмульсияларни дестабилизация қилишда фойдаланиладиган кимёвий моддалар деэмульгаторлар деб аталади. Деэмульгаторлар фаол-юзали моддалар (ФЮМ) ҳисобланади. Улар ионоген ва неионоген фаол юзали моддаларга таълуқли бўлиб, деэмульгаторлар сифатида фойдаланилади. ФЮМ ионогенлар синфи катионоактив ёки анионоактив моддалар бўлиб, сувли қоришмаларни ионларга диссоциялайди. ФЮМ неионогенларни окис этиленни асосга қўшиш йўли билан олинади. С/Н туридаги эмульсияларда деэмульгаторлар шундай таъсир қиладики, табиий эмульгаторлар сиқиб чиқарилаётган пайтдаги ажралиш фазаси чегарасида яхшироқ адсорбцияланади. Бу одатда томчи атрофидаги гидрофоб плёнкани зифлаштиради, ҳамда сингишга ва фазаларнинг бўлинишига олиб келади.

Деэмульгаторлар куйидаги асосий турларга бўлинади: окис этилен ва пропилен асосидаги блок-сополимерлар, алкилфенолли, ҳамда гипертармоқли полимерлар. Улар одатда қандайдир аниқ бир эмульсияларни парчалашда махсус бўлиш билан бирга бошқа бир эмульсияларни парчалашда мутлақо самарасиз бўлиши мумкин.

Деэмульгаторлар нефтқоришмали, сувнефтқоришмали, сувқоришмали бўлиши мумкин. Ҳозирги пайтда сувда эрийдиган деэмульгаторлардан нефтни қайта ишлаш заводларида жуда кам фойдаланилади. Улар катта миқдорда (75-90%) сув фазасига ўтиб, тузсизлантиришга талаб этилган сарфни ошиб кетишига олиб келади ва қурилмаларнинг ифлосланишига олиб келади. Сувнефтда эрийдиган деэмульгаторлар тузсизлантириш жараёнида 30-60% сув дренажларига ўтади, бу пайтда нефтда эрийдиганлар сув фазасида амалий жиҳатдан эримади ва 80-90% нефт муҳитида қолади. Сўнги 10-15 йилда Россияда МДХ мамлакатлари нефтни қайта ишлаш заводларида нефтни сувсизлантириш ва тузсизлантириш учун асосан нефтда эрийдиган деэмульгаторлардан фойдаланилмоқда.

Кўнгина илмий ишларда деэмульгаторлар билан эмульсияларни парчалаш механизми муҳокама қилинган. Бу ишларда деэмульгаторларга нисбатан ягона тушунарли умумийлик шундан иборатки, улар юқори молекуляр массага эга (табиий диэмульгаторларга солиштирганда) ва сув томчилари атрофида фазалар оралиғидаги плёнкада мавжуд ушбу табиий стабилизаторлар деэмульсияловчи агентлар сифатида фойдаланилганда сингиб кетади.

Деэмульгаторларнинг самарадорлиги унинг фазалар бўлиниш юзасидаги адсорбциясига боғлиқ бўлиб, нефт хом ашёсидаги мавжуд маҳаллий фаол юза моддалари (смодалар, асфальтенлар ва б.) сиқиб чиқаришга, яъни ўрин алмашинишига олиб келади.

Нефт хом ашёсида мавжуд бўлган турли хил компонентлар туфайли деэмульгаторнинг самарадорлиги беқарор нефт турига жуда сезгир бўлиши ажабланарли эмас. Бундан ташқари, диэмульгаторлар адсорбцияси рН ҳажмига, тизим ҳароратига, туз таркибига ва бошқаларга боғлиқ.

Деэмульсиялашнинг юқори самарадорлигини ошириш учун уни фақат узлуксиз нефт фазасида эритиш керак, яъни у нефтда эрувчан бўлиши керак. Фазаларни ажратишда адсорбциянинг юқори тезлигига эришиш керак. Бундан ташқари, деэмульгатор сақлаш ёки фойдаланиш пайтида етарли даражада барқарор бўлиши керак, иқтисодий жиҳатдан самарали бўлиши керак ва бир нечта турдаги беқарор нефтни қайта ишлашда самарали бўлиши керак.

Эмульцияни парчалашдаги яна бир муҳим омиллардан бири қўлланилаётган деэмульгаторнинг сарфи ҳисобланади. Деэмульгаторлар кам миқдорда сарфланганда улар гидрофоб қатламни парчалашга қодир бўлмайди, бошқа томондан эса деэмульгаторлар катта дозаси эмульцияларга ишлов бериш жараёнида зарарли бўлиши мумкин.

Композицион деэмульгаторлар. Замоनावий тижорат деэмульгаторлари асосдан (композицион таркиблар) ва эритувчидан иборат. Улар фаол асос сифатида, таркибида бир ёки турли хил бир нечта компонентли ФЮМ қоришмасига эга бўлиши мумкин.

Сув юқори дисперс ҳолатда бўлган оғир юқори қовушқоқликдаги нефтнинг парчаланиши юқори қовушқоқлик ва зичлик ҳамда қаттиқ заррачаларнинг кўплиги туфайли жуда қийин кечади. Шунинг учун бундай эмульцияларни парчалаш учун аънавий деэмульгаторлар, хусусан бир компонентли деэмульгаторлар бундай эмульцияларни парчалашга етарлича самара бермайди.

Турли таркибдаги ФЮМ, кимёвий унсурларнинг индивидуал хоссали, ўтказилган тажрибаларга таяниб, ҳамда сувнефть эмульцияларининг парчаланиш механизми ҳақидаги тасаввурлар, деэмульцияловчилар бўйича мавжуд адабиётлардаги катта ҳажмдаги ахборотларга асосланган ҳолда асосий функцияларга эга бўлган компонентли деэмульгаторлар таркибига қуйидагиларни қўшиш таклиф этилган: деэмульгаторлар, томчи ҳосил қилувчилар ва намловчилар.

Деэмульгаторлар. Бу гуруҳдаги моддаларнинг асосий роли микрондан кичик бўлган кўп сонли муаллақ дисперс сув томчиларининг флокуляциясидан иборат. Томчиларнинг флокуляцияси асосан уларни парчалаш пайтида эмульцияларнинг кинетик барқарорлигини камайтиради.

Томчи ҳосил қилувчи моддалар. Коалесцирлаш бу моддаларнинг асосий вазифаси ҳисобланади. Шу билан бирга тайёрлаш жараёнида бу моддаларнинг қўшилиши уларнинг кейинчалик чиқарилиши билан йирик сув томчилари ҳосил бўлишига олиб келади.

Намловчи моддалар. Бу гуруҳ моддаларидан фойдаланиш фазалар бўлиниши чегарасида адсорбцияланган қаттиқ заррачалар юзасини тез намлаш ва гидрофиллашга олиб келади.

Гибридлар. Бу гуруҳнинг таркибий қисмлари деэмульгаторлар ва томчи ҳосил қилувчи воситаларнинг жамланмасидир. Айрим ҳолларда гибридлар эмульцияларни парчалашда тузсизлантириш жараёнида бошқа деэмульгаторлар ва томчи ҳосил қилувчи агентларнинг оддий аралашмаларига нисбатан самаралироқ таъсир кўрсатади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдирахимов И.Э. (2021). Деэмульгирование нефтеводяных эмульсий. *Universum: технические науки*, (4-3 (85), 72-75.
2. Эшмуратов Б.Б., Каримов М.У., Джалилов А.Т. Синтез и исследование деэмульгаторов на основе эфиров поликарбонатов // Республика илмий – амалий анжуман материаллари “Турли физик-кимёвий усуллар ёрдамида нефть ва газни аралашмалардан тозалашнинг долзарб муаммолари” Қарши – 2019. 19-20 б.
3. Хуторянский, Ф.М. Новый нефтерастворимый деэмульгатор отечественного производства/ Ф.М. Хуторянский, И.И. Потапочкина и др.// Мир нефтепродуктов. - 2003. - №3. - С.11-14.
4. Обезвоживание и обессоливание нефти: Химическая энциклопедия/ Ф.М. Хуторянский. – М.: Научн. изд. Большая российская энциклопедия. – т.3. – 1992. – С. 608-610.
5. Хуторянский, Ф.М. Избранные труды 1977-2011г.г. Разработка и внедрение эффективности технологий подготовки нефти к переработке на электрообессоливающих установках (ЭЛОУ). Химико-технологическая защита от коррозии конденсационно-холодильного оборудования АТ(АВТ) НПЗ/ Ф.М. Хуторянский. – Уфа: ГУП ИНХП РБ, 2013. - 672 с.

ВИНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИДА КАТАЛИЗАТОР САМАРАДОРЛИГИНИНГ МАТЕМАТИК МОДЕЛИ

*Бурунов Ф.Э., Қариши Муҳандислик-иқтисодиёт институти,
Файзуллаев Н.И., Самарқанд давлат университети*

Калит сўзлар: этилен, кислород, сирка кислота, винилацетат, кинетик тенглама, механизм.

Этиленни буғ фазада реакциясининг кинетик қонуниятлари ва кинетикаси ҳамда механизми турлича ўрганилди. Реакциянинг умумий тезлиги палладийнинг (кластерлар эмас) модификацияланмаган ва модификацияланган фаол марказлари миқдорига мутаносиб эканлиги аниқланди. Модификаторнинг ортиқча миқдори (ҳам калий ацетат, ҳам миснинг) катализатор самарадорлигини камайтириб фаол марказларни тўсиши исботланди.

Германияда 30-чи йиллар охирида винилацетатни гетероген катализаторларда ишлаб чиқариш бошланди, ушбу усул бугунги кунларда ҳам ўз долзарблигини йўқотмади: реакция 160-240° С ҳарорат интервалида ва атмосфера босимида яқин босимда ташувчи (фаоллаштирилган кўмир) да Zn(OA)₂ рух ацетати каталитик тизимда ўтказилади [1-2]. Этилидендиацетатнинг чиқишини пасайтириш учун реакцияни ацетилен ортиқчасида ўтказилади (ацетиленнинг сирка кислотасига нисбати = 4-10: 1) жараён ёки найчасимон реакторларда, ёки катализаторнинг сохта суюлтирилган қатламли реакторларда амалга оширилади. Ҳажмли юклама 100 – 500 ч⁻¹ ни ташкил этади, сирка кислотаси конверсияси тахминан 50% га тенг, винилацетат бўйича унумдорлик 40-80 кг/м³ кат.соат. Рух ацетатли катализатор устида полимер ва қатрон тўпланиши сабабли вақт ўтган сари ўз фаоллигини йўқотади, бу жараён ҳароратини секин-асталик билан 160-180°С дан 220-240°С гача оширишга мажбур қилади [3-4].

Реакциянинг умумий тезлиги палладийнинг (кластерлар эмас) модификацияланмаган ва модификацияланган фаол марказлари миқдорига мутаносиб. Модификаторнинг ортиқча миқдори (ҳам калий ацетат, ҳам миснинг) катализатор самарадорлигини камайтириб фаол марказларни тўсади. Бунда олинган парциал математик моделларнинг физик маъноси каср-чизикли функциялардан иборат. Винилацетат ва СО₂ ҳосил бўлиш тезликлари тенгламаларининг фарқи бу реакцияларнинг катализаторнинг турли фаол марказларида рўй беришини кўрсатади.

Юқоридаги мулоҳазаларни инобатга олсак қуйидаги функционал боғлиқликларга эга бўламиз:

$$\begin{aligned} W_{BA} &= \frac{[Pd] \cdot (C_1 + C_2 [CH_3COOK] + C_3 [Cu])}{(1 + C_4 [Pd]^4 + C_5 [CH_3COOK]^2 + C_6 [Cu])} \\ W_{CO_2} &= \frac{[Pd] \cdot (C_1 + C_2 [CH_3COOK] + C_3 [Cu])}{(1 + C_4 [Pd]^4)} \end{aligned}$$

Тенглама маълумотларини реакциялар тезликларининг олдинроқ олинган парциал моделлари билан солиштириб ва кўп сонли регрессия усулини қўллаб C₁-C₆ ва C₁'-C₄' коэффицентларнинг сонли қийматлари олинди. Шундай қилиб, катализаторлар фаолликларининг винилацетат ва СО₂ ҳосил бўлиши реакциялари тезликлари каби белгиланадиган умумлаштирилган математик моделлари қуйидаги кўринишга эга:

$$\begin{aligned} W_{BA} &= \frac{([Pd] \cdot (0,35 + 0,38 [CH_3COOK] + 4,2 [Cu]))}{((1 + 0,05(1 + 80 [Pd]^4 + 0,01 [CH_3COOK]^2 + 1,1 [Cu])))} \\ W_{CO_2} &= \frac{([Pd] \cdot (0,09 + 0,0244 [CH_3COOK] + 0,1 [Cu]))}{((1 + 0,07(1 + 20 [Pd]^4)))} \end{aligned}$$

Барча тажрибалар қаторида олинган винилацетатнинг ҳосил бўлиш реакциялари тезликлари ва математик моделлар бўйича ҳисобланган қийматлар бир-бири билан яхши тўғри келади.

Катализатор фаолигининг унда сақланадиган компонентларга боғлиқлиги математик моделларидан фойдаланиб (Pd, CH₃COOK ва Cu), биз винилацетат ҳосил бўлишининг ҳам юқори тезлиги, ҳам селективлигига эришиш учун уларнинг мақбул таркибини аниқладик: 0,4%Pd+4%Cu+7%CH₃COOK/ЮКЦ.

Буғ-газли аралашма ҳажмий тезлигининг винилацетат унумига таъсири. БГА ҳажмий тезликларининг ўзгариш оралиғи: 2000 дан 10000 соат⁻¹ реакторнинг ўрта зонасида 165°C ҳароратда, 4 атм босимда, этиленнинг сирка кислотага нисбати 4:1 ва кислород миқдори 7 ҳажм.%. Таҷрибалар натижалари 2-жадвалда келтирилган.

Реагентлар конверсиясининг реакцион массанинг реакторда бўлиш вақтига боғлиқлиги чизиқли, бу реагентлар конверсиясининг сезиларсиз қиймати сабабли бу вақт давомида реакциялар тезлиги доимийлигига ишора қилади. Бу винилацетат чиқиши ва СО₂ ҳосил бўлишининг вақтга боғлиқликлари чизиқлигини сақлаш орқали ҳам тасдиқланади.

Реакторда реакция маҳсулотлари ҳосил бўлиш тезлиги доимийлиги сабабли, винилацетат (ёки СО₂) чиқиши вақт давомида реакция маҳсулотлари ҳосил бўлиш тезлигини бу вақтга кўпайтирилганига тенг, яъни $n = W \cdot \tau$, унда бир соатда кўрсатилган маҳсулоларнинг чиқиши реакция тезлигига тенг:

$$n/\tau = W \cdot \tau/\tau = W$$

Диффузион омилларнинг таъсирини математик ҳисобга олиш учун қуйидаги фараз қилинганди: реагентлар конверсиясининг сезиларсиз ўзгариши ва реакциялар тезликларининг ўзгаришлари чизиқлиги, реакциялар тезликларининг ҳажмий тезликка функционал боғлиқлигини эътиборга олиб, Мак-Лорен қаторига жойлаштириш, аммо фақат икки биринчи термлар билан чегараланиши мумкин

$$W = V(f) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}V + \frac{f''(0)}{2!}V^2 + \dots = C_1 + C_2 \cdot V$$

Бу ерда W – реакция тезлиги, V - БГА ҳажмий тезлиги

Энди маҳсулотлар ҳосил бўлишининг барча тезликлари ва селективлиги юбориш ҳажмий тезликлари ўзгаришининг мазкур оралиғида қуйидаги тегламалар орқали ифодаланиши мумкин:

$$W_{BA} = 0,4(1+2,2 \cdot 10^{-5} \cdot V) \text{ моль/соат}; \quad W_{CO_2} = 0,09(1-3 \cdot 10^{-5} \cdot V) \text{ моль/соат}$$

$$S = \frac{0,4(1+2,2 \cdot 10^{-5} \cdot V)}{0,09(1-3 \cdot 10^{-5} \cdot V)}$$

Бу ерда V - БГА ҳажмий тезлиги (соат⁻¹)

Барча тадқиқ қилинган реакциялар сезиларсиз диффузия таъсири орқали кинетик соҳада рўй беради, у фақат реакторда БГА нинг бўлиш вақтини оширишга таъсир кўрсата бошлайди.

Адабиётлар

1. Оманов Б.Ш., Файзуллаев Н.И., Хатамова М.С. Технологии производственные винилацетат// международный научный журнал инновационная наука. сс. -10-12
2. Оманов Б. Ш., Файзуллаев Н. И. Параметры технологического режима синтеза винилацетата// Universum: химия и биология: научный журнал. – № 4(70). М., Изд. «МЦНО», 2020. сс. 45-48.
3. Романчук С. В., Козлова Г. А., Сердюк А. В. И др. //Кинетика и катализ, 1992 г., т. 4, с. 691-696.
4. Fayzullayev, N.I., Umirzakov, R.R., Pardaeva, S.B. Study of acetylating reaction of acetylene by gas chromatographic method//ACS National Meeting Book of Abstracts, 2005, 229(2).

ШГКМ ДА ПОЛИЭТИЛЕН ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ҚУРИЛМАЛАРИНИ УЗЛУКСИЗ ИШЛАШНИ ТАЪМИНЛАШ АСОСЛАРИ

Тошбоев Х.М., Шўртан газ-кимё мажмуаси; Нуруллаев Ш.П., Алихонова З.С., Рахматова Н.Ш., Бекмурадова М. Тошкент кимё-технология институти

Пиролиз - олефин углеводородларини 750-900°C ҳароратда олишда қўлланиладиган мураккаб *деструктив жараёндир*. Пиролизни олиб бориш шароитини ўзгартириш орқали максимал миқдорда этилен, пропилен ёки *бутилен-дивинил* углеводород фракциясини олиш имконияти мавжуд. Таркибида тўйинган углеводородлари кўп миқдорда бўлган газ оқимини пиролиз қилиш иқтисодий ва технологик нуқтаи назардан унумдорлиги анча катта

бўлади. Газ углеводородларини пиролиз қилишда ҳароратни юқори кўрсаткичларда ушлаб туриш мақсадга мувофиқдир. Шўртан газ кимё-мажмуасида этилен ишлаб чиқариш цехининг совуқлик қурилмасига пропан совутиш агенти етказиб берилади ва бунда этилен орқали полиэтилен ишлаб чиқариш қурилмаларини узлуксиз ишлаши амалга оширилади. Этилен ишлаб чиқариш жараёнида технологик оқимлар билан иссиқлик алмашилиши даврида пропан совутиш агентини минус 37°C, -23°C, -2,0°C ва +13°C ли изотерма қийматлари остида фойдаланилади.

Пиролиз печидан чиқаётган газларни таркибидаги олефинларни *полимерланиши ва конденсацияланишини* олдини олиш учун уларни зудликда совутиш талаб қилинади. Шунингдек, пиролиз печи трубаларини бузилишини камайтириш мақсадида жараён ҳарорати 900°C дан оширилмайди, ҳамда таркибида юқори молекулали компонентлари бор бўлган ҳом ашёни печларда қайта ишлашга рухсат берилмайди, чунки бунда трубалар коксланиб қолиши эҳтимоли бўлади. Якуний лойиҳавий ҳужжатларга асосан совутиш агенти минус 23°C ҳароратда FA-1502 сепараторнинг қуйи қисмидан, изобарик совутиш учун PA-1301 совутиш камерасининг “D” ўтиш йўлига берилади. Совутиш камерасига бериладиган совутиш агенти технологик оқимлар (*конденсатланган метан, водород фракцияси ва ш.к.*) билан минус 27°C дан юқори бўлмаган ҳароратгача совутилади. Совутиш камерасидан чиқарилган совутилган совутиш агентининг оқими қуйидаги икки оқимга бўлинади: - оқимнинг катта қисми LV-16009A/B/C, PV-14004A/B ва LV-15008 клапанларда энталь-пиянинг ўзгармас қийматида кенгайгандан кейин, мос равишда EA-1604 A/B/C, EA-1410 A/B ва EA-1304 иссиқлик алмашгичларнинг қувурлараро ҳудудига берилади; -оқимнинг бошқа қисми GA-1502&S марказдан қочма куч остида ишловчи насоснинг сўриш қисмига берилади ва ундан полиэтилен ишлаб чиқариш цехининг EA-2214 совуткичига юборилади.

Лойиҳавий кўрсаткичлар бўйича EA-1604A/B/C, EA-1410A/B, EA-1304 ва EA-2214 совуткичларини пропан совутиш агенти билан етарли миқдорда таъминлаш имконсиз эканлиги йиллар давомида орттирилган тажрибадан маълум бўлди. Шунинг учун EA-1604A/B/C, EA-1410A/B, EA-1304 ва EA-2214 совуткичларини пропан совутиш агенти билан етарли миқдорда таъминлаш мақсадида GA-1503&S марказдан қочма куч асосида ишловчи насос ўрнатилди ва вақтинча ишлашга мўлжалланган GA-1501 вертикал кўринишли марказдан қочма куч асосида ишловчи насос узлуксиз ишлатиб келинди. GA-1501 насоси захирасиз бўлиб, ишдан чиқадиган бўлса юқорида кўрсатилган вазифаларни амалга ошириш имкони бўлмайди ва пропан совутиш агенти газни ёқиш (*аланга*) тармоғида бесамар (*фойдасиз*) ёқиб юборилади. Шунингдек сепараторларда юқори сатҳ бўйича блокировка бўлаганлиги сабабли GB-1501 пропан компрессорини аварияли тўхталишига олиб келиши мумкин. Қутилмаган ҳолатдаги (*авариявий*) бундай тўхташлар бир меъёрда хавфсиз, узлуксиз ишлаб турган бошқа асосий қурилмаларни ишлашдан тўхтатиш ёки ишга қайта қўшиш вақтида қутилмаган носозликлар, нуқсонларни келиб чиқишига ва ишлаб чиқаришда ортиқча вақтни йўқотишга, белгиланган миқдорлардан (*химрегент, эҳтиёт қисмлар, тўхтаб турганда йўқотилган маҳсулот*) маҳсулот сарфланишига олиб келади.

ШГКМдаги пиролиз печларида сув буғига тўйинган этан учраши натижасида ҳосил бўлган пирогаз сув буғи DA-1101 колонна-сига келиб совийди ва колоннанинг пастки қисмига йиғилиб боради. Технологик жараёнда ҳосил бўладиган сув таркибидаги дисперс ёғларни тозалаш учун DOX қурилмасига юборилади. DOX қурилмаси DA-1101 колонна-сида йиғиладиган технологик сув таркибида бўлган ёғлар ва суспензия ҳолатида майда каттиқ заррачаларни ушлаб қолиш учун мўлжалланган. Углеводородлардан ташкил топган ёғлар ва суспензия коагуляторда юкланган коагуляцияловчи каттиқ муҳитда ушлаб қолинади. Коагуляторлар *навбатма-навбат, вақти-вақти* билан ҳар 12 соатда 30 минут давомида паст босимли буғ конденсати ёрдамида тескари ювиш ишлари олиб борилади. Тескари ювиш жараёни вақти-вақти билан олиб борилганлиги эътиборга олиниб паст босимли (4”LS-11003-A1A-F) буғ қувуридан алоҳида ¾”LC қувури олиниб, DA-1102 сатуратор колонна-си сувни кириши қувурига уланган. DOX қурилмасида филтрлар билан иш-

лаганлиги сабабли паст босимли буғ қувурида конденсат совиб, фильтрларни тескари ювиш (*регенерация қилиш*) жараёнида ҳарорат тушиб кетиши натижасида UA 11701 блокировка ишлаши ва бунинг оқибатида тескари ювиш жараёни кетаётган фильтрни ишлашдан тўхтаб қолиши кузатилмоқда. Бундан ташқари блокировка таъсирида, фильтрларни тескари ювиш жараёнида, температурани ростлаш учун ишлатиладиган Демин қурилмасидаги GA-6304BX/CX сув насосларини ҳам ўчириб қўймоқда ва насосларнинг ортиқча юкланиш олишига олиб келади. Ўрганишлар натижасида маълум бўлдики DOX қурилмасига берилаётган паст босимли буғнинг 4"LS-11003-A1A-F (*шичи босими-500 кПа*) қувурида конденсат йиғилиб қолишини олдини олиш мақсадида ўрнатилган ¾" LC (*шичи босим-100 кПа*) паст босимли конденсатнинг қувуридаги босими, ¾" LC қувур қўйиладиган 2"LC 60008 A1A-T (*шичи босими-755 кПа*) қувуридаги ишчи босимдан пастлиги сабабли, ¾"LC қувуридаги паст босимли конденсатнинг ҳаракати маълум вақт тўхтамоқда. Натижада 4"LS-11003-A1A-F йўналишида конденсатни йиғилиб қолишига сабабчи бўлмоқда. Мавжуд муаммони бартараф қилиш мақсадида DOX қурилмасига фильтрларни тескари ювиш (*регенерация қилиш*) учун берилаётган 4"LS-11003-A1A-F паст босимли буғ қувуридан олинган ¾"LC қувурининг қўйилиш нуқтасини, DA-1102 Сатуратор колоннасига берилаётган қувурдан узиш ва CM-11-027-C1.1 паст босимли конденсат магазинининг қайтиш қувурига улаш орқали ўзгартириш таклифи киритилди.

ШГКМ даги технологик жараёнда реакцияга киришмаган этилен газини DA-3001-рақамли колоннадан FA-3014- рақамли идишни юқори қисмидан FA-3507-рақамли идишга жўнатилади ва у ердан ёқилғи-газни ёқиш системаси машъалига (*алангасига*) чиқариб ташлаш белгиланган. Мазкур газ аралашмасини оқим сарфи 26,1 кг/соатни ташкил қилади ва газ таркибида 19,0 кг этилен, 0,4 кг бутен-1, 0,4 кг этан, 0,2 кг метан, 0,1 кг азот бўлиши мумкин. Тажрибалар асосида бу газ аралашмасини машъалага (*алангага*) ташлаб юбормасдан 2"Р-0612-B1В йўналиш орқали DA-2104 колоннага киришдаги EA-2220-рақамли иссиқлик алмаштиргичдан олдинги этиленни киришидаги 3"Р-2507-B1В- йўналишига янги тўсиб қўювчи (*задвижка*) ўрнатиб қайта ишлаш учун DA-2104-рақамли этилен колоннасига жўнатиш таклифи киритилди. Натижада газ оқимини фойдасиз равишда ёндириб юборилиши олди олиниб унинг таркибидаги этилен, бутен-1 газларини DA-2204-рақамли колоннада ажратиб, этилен газини *қайта рецикл* сифатида этиленни олиш цехига жўнатилади. Бунда миқдори 26 кг/соат бўлган газ аралашмаси оқимида 19,0 кг этилен, 6,4 кг бутен-1, 0,4 кг этан газлари борлиги эътиборга олинса бир сутка давомида 456 кг этилен, 153,6 кг бутен-1 ва 9,6 кг этан, шунингдек, бир ойда 14,136 тонна этилен, 4,761 тонна бутен-1, 297 кг этан, бир йилда эса 152 тонна этилен, 51,2 тонна бутен-1 ҳамда 3,2 тонна этан газларини иқтисод қилиб қолиш имкониятини берди.

Олиб борилган изланиш ва аниқланган имконитлар асосида DA-2104-рақамли этилен колоннасидаги жараёни кинетик хоссалари ўрганилди (1-расм). Ушбу натижаларга кўра этилен олишдаги газ оқимининг миқдори ҳароратга боғлиқлиги аниқланди. Ҳарорат ортиши билан (800°C гача) алкенларни C₂-C₃ чиқиш даражаси ошиб боради, аммо ҳарорат 800-850°C дан ошганида алкенларни ҳосил бўлиш тезлигини камайиши кузатилди. Мазкур ҳолат дегидрирланиш реакциясининг тезлигини ортиши билан боғлиқдир. Шу билан бирга юқори ҳароратларда коксини вужудга келиш даражаси ошади ва натижада арен углеводородлари поликонденсацияланиш реакциясига учрайди. Бу пиролиз қилиш жараёнининг самарадорлигини пасайтиради., яъни газ ҳолатидаги аралашманинг солиштирма ёниш иссиқлигини пасайишига олиб келади. Амалда газ ҳолатидаги маҳсулотларни ҳосил бўлиши 5-10 секунд вақт бирлиги оралиғида амалга ошди (2-расм). Ушбу тажрибалар асосида C₁-C₃ углеводородларининг ҳажмини 1,6-1,95 мартаба ошиши кузатилди. Паст молекуляр оғирликдаги углеводородларни, хусусан, метан, этан, этилен, пропанларни миқдорини пиролиз жараёнини газ ҳолатидаги маҳсулотлари таркибида ортиши пиролиз жараёни ўзининг бориш механизмини радикал-занжирли турдан ионли механизм турига ўзгартириши билан боғланиши аниқланди.

1- расм. Алкен C₂-C₃ ларни чиқиш даражасини ҳароратга боғлиқлиги.

2-расм. Пиролиз жараёнида газ ҳолатидаги маҳсулотлар ҳажмини вақтга боғлиқлиги: 1-550°C; 2-650°C; 3-850°C; 4-800°C.

Адабиётлар рўйхати

1. Х.М.Тошбоев, О.Муртазов ва бошқалар. ШГКМ нинг этилен ишлаб чиқариш цехини совуқлик қурилмасидаги GA-1501 насосини ишдан тўхтатган ҳолатда EA-1410 A/B, EA-1604C, EA-2214 конденсаторларига керакли миқдорда пропан совутиш агентини етказиб бериш орқали этилен ишлаб чиқариш ва пропилен ишлаб чиқариш цехлари қурилмаларини ишлаб чиқариш узлуксизлигини таъминлаш мақсадида айланма қувур ва қувур ёпқич ўрнатиш (монтаж қилиш). Рационализаторлик таклифи, 175, 13 август, 2021 йил.
2. Х.М.Тошбоев, Ш.К.Алиев, А.П.Абдурахмонов. ДОХ қурилмасида филтрларни регенерация қилиш учун берилаётган паст босимли буғ қувурини хавфсизлиги, конденсацияланиш, силкиниш (гидроудар) ва филтрлар ҳарорати тушиб кетишини олдини олиш мақсадида сатуратор DA-1902 колоннасига уланган буғ конденсати қувурининг уланишини ўзгартириш. ШГКМ ни рационализаторлик таклифи, № 170, 17 ноябрь 2020 йил.

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ТЕХНОЛОГИЮ ПИРОЛИЗА УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ ГАЗА В ЭТИЛЕН И ПРОПИЛЕН

Тошбаев Х.М., Шуртанский газо-химический комплекс

Усовершенствование существующих способов переработки газов в низшие алкены C₂-C₄, используются в качестве сырья для производства полимеров, и каучуков является одной из важнейших задач газоперерабатывающей промышленности [1-2]. Современный промышленный способ производства этилена осуществляется путем высоко температурного пиролиза углеводородного сырья при температурах выше 850°C (1123K), что определяет его высокую энергоёмкость. Кроме того высокие температуры способствуют также усилению вклада побочных процессов, таких как саже и смолообразования, синтезу конденсированных нафтенных и ароматических соединений. Объем сырья для процесса пиролиза в настоящее время развивается и ускоряется тенденция развития пиролиза алканов, изучение термодинамики процесса, коксообразование в процессе пиролиза и способы его снижения. Однако в литературе нет единого мнения о механизме превращения алканов. Рассматривается две точки зрения. Согласно *первой* пиролиз углеводородов протекает по радикально-цепному неразветвленному механизму, включающему как гетерогенные, так и гомогенные стадии. *Вторая* – ионный механизм

позволяет объяснить селективность и состав продуктов пиролиза алканов. Исходя из этого поиск новых эффективных подходов переработки углеводородов природных газов, позволяющих снизить температуру, повысить селективность процесса пиролиза по этилену и пропилену, уменьшить сажеобразование, продолжает оставаться актуальной задачей. Целью данной работы является разработка новых подходов пиролиза углеводородного сырья C₂-C₄ газа в этилен и пропилен.

Объекты и методы исследования. Схема проточной лабораторной установки для проведения процесса пиролиза углеводородов представлена на рис.1.

Рис.1. Схема проточной установки пиролиза углеводородов

1-баллон с газовой смесью; 2-регулятор расхода; 3-пиролизная печь; 4-ЛАТР; 5-термопара; 6-милливольтметр; 7-конденсатоотводчик; 8-приёмник продуктов для ГЖК-анализа; 9-ртутный

манометр; 10-блок-дозатор; 11-хроматограф ХЛ-69 (Россия).

В работе эксперименты по изучению пиролиза проводились при давлении близком к атмосферному в интервале температур 550-850°С, скорости пропускания углеводородной смеси 25-100 мл/мин, времени контакта фаз (τ) реагирующих смесей равнялся 0,5-2,5 с. Количественный состав углеводородной смеси до превращения (**метан, этан, этилен, пропилен**) определяли методом абсолютной калибровки с использованием хроматографа «ХЛ-69» (Россия), с детектором по теплопроводности (ДТП) на колонке, заполненной силикагелем КСК-2,5 при температуре колонок 50°С, газ носитель гелий.

Результаты и их обсуждения. Процесс пиролиза является эндотермическим и относится к числу очень энергоёмких производств, в котором важное значение имеет утилизация тепла горячих газов. Существующие схемы реакционных узлов различаются способом подвода тепла: *внешний обогрев топочными газами, при помощи высокотемпературного водяного пара* (гомогенный или адиабатический пиролиз), *частичное сгорание сырья при подаче кислорода* (окислительный пиролиз) и *нагревание неподвижным или перемещающимся твердыми теплоносителем* (регенеративный пиролиз). В настоящее время наиболее распространенным методом является пиролиз с внешним обогревом. Здесь основным реакционным аппаратом является трубчатая печь и сырье перемещается в печи по трубам, которые обогреваются за счет тепла, получаемого при сгорании газообразного или жидкого топлива. Для оценки возможных превращений углеводородов при переработке важную роль играет их термодинамическая стабильность. На рис.2. представлена температурная зависимость изменения энергии Гиббса (ΔG) образования углеводородов, рассчитанная по константе равновесия (**Kp**) уравнением $\Delta G^0 = RT \ln K_p$.

Результаты проведенных опытов показывают, что термодинамическая возможность осуществления процесса пиролиза всегда стремится перейти в состояние с наименьшей энергией Гиббса. Видно, что примерно до 600К измерение ΔG больше нуля, и, следовательно расщепление является обратимым процессом. При 800К и выше расщепление осуществляется практически необратимым образом. На рис.3 приведена зависимость выхода целевых продуктов от доли газа в сырье пиролиза и видно, что доля пропилена с увеличением доли газового сырья увеличивается незначительно. Наблюдается увеличение выхода этилена, так при изменении доли газового сырья от 0 до 0,7 выход этилена изменяется с 0,17 до 0,30. То есть отношение доли этилена к пропилену изменяется от 1,2 до 2,1 раза. Наряду с этим наблюдается снижение доли жидких продуктов с 0,26 до 0,15 долей масс.

Температура, К

1-этан; 2-пропан; 3-Н-гексан.

Доля газа в сырье

1-этилена; 2-пропилена; 3-жидких продуктов

Рис.2. Температурная зависимость энергии Гиббса различных углеводородов.

Рис.3. Зависимость выхода целевых продуктов от доли газа в сырье пиролиза.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно утверждать, что изменением доли газового сырья при пиролизе углеводородов можно изменять составы целевых продуктов в требуемом направлении. Кроме того ассортимент и выход целевых продуктов зависит от состава углеводородного сырья. Показано, что увеличение доли газового сырья увеличивает выход этилена с 0,17 до 0,30 долей масс. И снижает выход жидких продуктов с 0,26 до 0,15 долей масс. Исходя из этого для совершенствования производства этиленового мономера рекомендована реконструкция узла щелочной очистки, позволяющей перерабатывать сырьё с высоким содержанием серы, узла газоразделения, направленной на повышение выхода и качества этилена, и внедрение математической модели производства, которая дает возможность планирования качества и количества продукта при постоянно изменяющемся составе сырья печей пиролиза.

Литература

1. А.Дж.Кидни, У.Р.Парриш, Д.Маккартни. Основы переработки природного газа. *Перевод с английского под ред. О.П.Лыкова*, Санкт-Петербург, Изд. Профессия, 2014, 664 стр.
2. Х.М. Ташбаев, Ш.П. Нуруллаев, Р.М.Мадиев, З.С.Алихонова. *Усовершенствование получения этиленового мономера методом пиролиза*. Научный журнал Universum: Технические науки. Москва 2021 №10 (91), Часть 4, стр. 32-39.

НОВЫЕ ТЕРМО- И ЩЕЛОЧНОАКТИВИРОВАННЫЕ АДСОРБЕНТЫ ДЛЯ АДСОРБЦИИ ПАРОВ МЕТАНОЛА

*Хандамова Д.К., Нуруллаев Ш.П., Ташкентский химико-технологический институт
Ташбаев Х.М., Шуртанский газохимический комплекс*

Аннотация. Впервые исследована адсорбция паров метанола на бентоните (*монтмориллоните*) Навбахорского месторождения республики Узбекистан и на адсорбентах, полученных путем их термо- и щелочноактивированной виде. Выяснены структурно-сорбционные характеристики и по температурной зависимости адсорбции метанола определены энергетика процесса адсорбции.

Abstract. For the first time, the adsorption of methanol vapors on bentonite (*montmorillonite*) of the Navbakhor deposit of the Republic of Uzbekistan and on adsorbents obtained by their thermal and alkaline activated form was studied. Structural and sorption characteristics have been elucidated, and the energy of the adsorption process has been determined from the temperature dependence of methanol adsorption.

Введение. Для выяснения влияния условия модификации (*активации*) на поверхностные свойства и пористую структуру монтмориллонитовой глины (*бентонита*)

Навбахор-ского месторождения Навоинской области республики Узбекистан изучены адсорбционные свойства *термо- и щелочноактивированных* форм минерала с применением триметилам-мония (ТМА) и триэтиламмония (ТЭА) [1-4].

Результаты и их обсуждение. На рис.1. представлены изотермы адсорбции паров метанола на исходном и модифицированных образцах в температурном диапазоне от 298 К до 1073 К монтмориллоните и на адсорбентах, полученных путем щелочной активации с использованием ТМА и ТЭА, монтмориллонитовой глины Навбахорского месторождения.

Изотермы адсорбции бензола на адсорбентах модифицированных с ТМА и ТЭА кривые адсорбции паров метанола имеют *S-образную форму*, поэтому они относятся к II – му типу по классификации Брунауэра. На изотермах наблюдаются *петли гистерезиса* простирающиеся во всем интервале относительных давлений. Приведенные данные свидетельствуют о том, что изменение адсорбционных свойств монтмориллонита в процессе модификации с ТМА и ТЭА носит закономерный характер и связано с разрушением структуры минерала за счет удаление *щелочно и кислотнo растворимых* компонентов, а соответственно и изменением природы его поверхности и характера пористого пространства.

Рис.1. Изотермы адсорбции паров метанола на исходной Навбахорской монтмориллоните (1) и на образцах, модифицированных 5 (2), 10 (3) и 15 (4) %-ными растворами ТМА и ТЭА.

Хемосорбция выражается неполной десорбцией при низких давлениях сорбата. Даже при длительной термической десорбции определенное количество адсорбата с поверхности монтмориллонита не удаляется, что свидетельствует о прочной связи молекул бензола с поверхностью бентонита модифицированной с ТМА и ТЭА.

Анализ приведенных изотерм сорбции бензола показывает, что структурно-сорбционные свойства активированного монтмориллонита с ТМА и ТЭА улучшается по мере углубления активации и оптимальный для активированных до 823К при термической и до 10-15% раствора при кислотной активации.

При термообработке глинистых сорбентов, в том числе бентонита Навбахорского месторождения, до 823К происходит *дегидратация*, далее с повышением температуры активации – *дегидроксилирование*, в области 1023-1123 К наблюдается *шпинелеобразование*. В соответствии с этими процессами при дегидратации глинистых сорбентов до 823К структура минерала сохраняется, поэтому структурно-сорбционные характеристики сорбентов по бензолу изменяются незначительно. С началом дегидроксилирования адсорбционные свойства глинистых сорбентов ухудшаются, а в области 1023-1123 К – *шпинелобразование* резко снижаются.

Из литературных источников известно, что при внесении природной глины в раствор кислоты происходит растворение солей и других веществ в разбавленной кислоте, а в более концентрированных растворах активатора – растворение веществ, склеивающих макрочастицы глины в агломерат и деалюминирование глинистого минерала с сохранением мотива

кристаллической структуры. В этом случае в октаэдрической ячейке освободившиеся от Al^{3+} место занимают ионы H_3O^+ . Активация в более жестких условиях приводит к разрушению первичной структуры минерала.

Деалюминирование приводит к ухудшению адсорбционной активности глины. Количество общих активных центров (a_o) возрастает и максимально для образца, обработанного при 823К и с повышением температуры активации эта величина снижается.

Оптимальной концентрацией ТМА и ТЭА для модификации бентонита Навбахорского месторождения равен 10-15% и с ростом концентрации раствора активатора снижаются.

Заключение. На основе проведенных исследований установлено, модифицирование монтмориллонита Навбахорского месторождения с ТМА и ТЭА происходит постепенное разрушение их кристаллической структуры, что для каждого минералогического типа имеют свои индивидуальности. Скачкообразный рост степени адсорбции для модифицированных монтмориллонита наблюдается при активации с 10-15% ным ТМА и ТЭА.

Модифицированный монтмориллонит (*бентонит*) Навбахорского месторождения по физико-химическим, адсорбционным и *щелочно-кислотными* свойства вполне пригоден для очистки газовых смесей, нефти и пищевых масел от азотсодержащих, а также других соединений.

Литература

1. Муминов С.З., Хандамов Д.А., Агзамходжаев А.А. Сравнительное изучение паров азотсодержащих веществ микропористым глинистым адсорбентом // *Коллоидный журнал*, – 2014. – Т.76. – № 6. – С. 1-6.
2. Хандамов Д.А., Муминов С.З., Икрамов А. Термодинамика адсорбции органических веществ на глинистых минералах (*монография*). – Латвия, Рига: Palmarium Academic Publishing, -2019. 123 с.
3. Комплексное исследование бентонитовых глин перспективных месторождений Узбекистана // *Universum: технические науки: электрон. Научный журнал*. Сабиров Б.Т. [и др.]. -2020. № 8(77). URL: <https://univer-sum.com/ru/tech/archive/item/10621> (дата обращения: 23.03.2021).
4. Хандамова Д.К, Нуруллаев Ш.П. Дифференциально термический анализ тирметил- и триэтиламмониевых адсорбентов. Журнал “*Доклады АН Республики Узбекистан*”, Т., №2, -2021, стр.77-82.

ОБЗОР СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРОБИТУМА НА ОСНОВЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ПОЛИСУЛЬФИДОВ И СЕРЫ.

Юсупов Ф.М., т.ф.д., проф., Хурсанов Б.Ш., Каримова З.Э., Байматова Г.А., Юлдошов Ф.А., ИОНХ АНРУз

Перспективным направлением в производстве асфальтобетонов является использование в качестве модификатора элементарной серы [1,2]. Сера одновременно играет роль геополимерного вяжущего. асфальтобетонов [3,4], модифицированной серой, показывает хорошие показатели во время эксплуатации. Сероасфальтобетон при пониженных температурах имеет более высокий модуль упругости, чем обычный асфальтобетон. И.М. Руденский [5] подчеркнул, что модуль упругости сероасфальтобетонов на серобитумном вяжущем, понижается с повышением температуры. Суровые условия работы, такие как насыщение водой и замораживание-оттаивание оказывают меньший отрицательный эффект на сероасфальтобетон, чем на обычный асфальтобетон. Основной причиной, ограничивающей практическое использование дисперсной технической серы, является отсутствие решений, позволяющих существенно снизить токсичность образующихся при производстве и применении таких смесей

токсичных газов - сероводорода и оксидов серы (IV). Эти газы оказывают токсичное действие на человеческий организм, вызывая у большинства людей головные боли, тошноту и повреждение слоев глаз и носа.

Серу нагревали в стеклянном стакане до 125 °С на термостатированной масляной бане при постоянном перемешивании до образования прозрачной вязкой оранжевой расплавленной фазы серы. Затем непосредственно добавляли анилин к фазе расплавленной серы. Полученную смесь перемешивали при 130–135 °С в течение 90–100 мин, что приводило к некоторому снижению вязкости реакционной среды и получению продуктов черного и желтого цвета для сомономеров анилина с серой соответственно. Полученные продукты после завершения были взяты непосредственно из химического стакана с помощью шпателя, и им дали остыть до комнатной температуры. Полученный сополимер серы нагревали до 130–135 °С в стакане из нержавеющей стали, оборудованном механической мешалкой, в термостатируемой масляной бане до образования расплавленной фазы. К расплавленной среде модифицированной серы добавляли битум, и полученную смесь дополнительно нагревали при этой температуре с образованием гомогенной примеси серобитума при постоянном перемешивании в массовом соотношении 30:70, 40:60, 50:50, 60:40 (сополимер полисульфида: битум). Вязкую смесь помещали в форму собственного изготовления, а затем сразу же помещали в печь, нагретую до 130–135 °С, выдерживали в течение 100 мин. Реакция полимеризации анилина с серой показана на схеме 1.

Рисунок 1. Схема синтеза полимерной серы

Рисунок 2. Микрофотография серы

Таблица 1

Свойства серобитума

Показатель	Содежание серы, % по массе					Требования ГОСТ 22245-90 К битуму марки БНД 60/90
	0	30	40	50	60	

Глубина проникания иглы, 0,1 мм:						60-90
А) при 25 °С	135	68	74	82	95	Не менее 20
Б) при 0 °С	35	32	31	28	18	
Растяжимость, см не менее						
А) при 25 °С	85	74	68	59	34	55
Б) при 0 °С	6	5,2	4,5	3,9	2,5	3,5
Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	42	48	51	59	69	47

Из полученных результатов видно, что при повышении содержания серы до 50% следующие показатели серобитума, такие как глубина проникания иглы, температура размягчения, растяжимость намного улучшаются. При дальнейшем увеличении содержания серы было определено, что температура размягчения и глубина проникания иглы повышается, но растяжимость резко уменьшается. При увеличении значения глубины проникания иглы и растяжимости привело к ухудшению качества битума.

Список источников

1. Гладких В. А., Королев Е. В. Технично-экономическая эффективность применения сероасфальтобетонов // Вестник МГСУ. 2013. № 4. С. 76–83.
2. Королев Е. В., Баженов Ю. М., Альбакасов А. И. Радиационно-защитные и химически стойкие серные строительные материалы. Оренбург: ИПК ОГУ, 2010. 364 с.
3. Study of the properties of asphalt mixes with sulfur additives at low temperatures / D. Strikljend, D. Kolanzh, P. Shou, N. Pag // Shell Sulphur Solutions. 16 p.
4. Evaluation of the quality of the mixture and the structural strength of pavements using Shell Thioave / D. Timm, N. Trjen, A. Tejlor, M. Robbins, B. Paujell. Report NZAT 09-05, Auburn University, 2009.

DEEP PROCESSING OF RAW COAL AS A FACTOR TO INCREASE ENVIRONMENTALLY FRIENDLY AND ENERGY EFFICIENTLY COAL USAGE

Isobaev M.D., Fayzilov I.U.,

St. Ed.I "Tajik State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino",

Mingboev Sh.A., Davlatnazarova M.D., Abdullaev T.Kh., Institute of Chemistry of National Academy of Sciences of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajikistan, E-mail:

coordin@yandex.ru

Coal raw material is one of the significant energy sources. The consumption of coal on a global level is continuously increasing. The annual of coal consumption in Tajikistan has reached the level of 2 million tons. Abundance in the Republic of Tajikistan resource base coincide to 4.5 billion tons of various types of coal and the absence of explored deposits of gas and oil causing elaboration of deep coal processing.

Thermolysis is one of appropriate methods of coal processing. Within thermolysis of low-quality thermal coals, the solution of the problems of coke oven gas emission in an amount of up to 20% of the initial mass of coal, coal coke is achieved. From the tarry mass of coal, it is possible to obtain motor fuel and intermediate products for chemical enterprises. Total number of individual substances over 200 items. The optimal conditions for the coke oven gas was generation experimentally estimated. It is shown that the main amount of coke gas is released in the temperature range of 500-700 °C, at which about 70% of coke oven gas released.

The technological scheme of deep processing in certain directions can be adapted for the processing of heavy and sulfur-containing oils. Under the conditions of anaerobic thermolysis coke and semi-coke generated which, are excellent technical adsorbents for solving environmental problems. From a sample of coal from the Ziddi deposit weighing 100 g at a temperature of 600°C,

the following is released: 8.0 g (16%) of water; 2.6 g (5.2%) resinous substances; 24 g (26000 ml) (48%) gas; 21% ash 32.7g (65.4%) char.

Investigations have shown that the semi-coke obtained from the coal of the Ziddi deposit exhibits a relatively high activity with respect to lead ions, which is 0.019 g (9.5%) per 1 g of adsorbent. Adsorbents from high-ash coals of Tajikistan show high activity in relation to uranium salts. Conducted studies on the purification of mine water from the residual amount of uranium salts showed that the degree of purification reaches 90%.

Literature

1. M. D. Isobaev, M. D. Davlatnazarova, Sh. A. Mingboev, Acid Demineralization and Activation of Coal Sorbents // SOLID FUEL CHEMISTRY Vol. 53, No. 3, p.172-174, 2019, DOI: 10.3103/S0361521919030042
2. M. D. Isobaev, Sh. A. Mingboev, M. D. Davlatnazarova, Dynamics of Coke-Oven Gas Formation from Brown Coal under Changes in Process Conditions// SOLID FUEL CHEMISTRY, Vol. 53, No. 4, p. 249-252, 2019, DOI: 10.3103/S0361521919040074

INNOVATIVE ASPECTS IN THE SYNTHESIS OF EN / IN AND HETEROCYCLIC COMPOUNDS

Isobaev M.D., Fayzilov I.U.,

St. Ed. I "Tajik State Medical University named after Abu Ali ibni Sino" ,

Pulatov E.Kh., Abdullaev T.Kh., Institute of Chemistry of National Academy of Sciences of Tajikistan, Dushanbe, Republic of Tajikistan, e-mail: coordin@yandex.ru

Oil feedstock is a complex conglomerate, which contain, along with unsaturated organic compounds, products of their condensation and a numerous cluster of heterocyclic compounds.

Deep processing of hydrocarbon raw materials implies a wide involvement of innovative approaches to the production of new products from crude oil, with high added value based on the developed methods of organic synthesis.

In this regard, the use of polyfunctional reagents in the synthesis of heterocyclic and enine compounds is of particular interest. Interest in these classes of compounds is associated with their high pharmacological activity and availability of starting reagents.

In particular, one of the main starting compounds are acetylene and ethylene, which can be easily transformed into hydroxy- ketones, epoxy- derivatives, and other polyfunctional reagents.

Below there are a number of directions for the use of acetylene derivatives in the synthesis of heterocyclic compounds.

Literature

1. M.D. Isobaev, E.Kh. Pulatov, T.Kh. Abdullaev, M.Z. Turdialiev, B.G. Mavlonov, M.I. Djumaeva // *Alternative Synthetic Routes to Dioxolanes and Thiadiazines*, Russian Journal of Organic Chemistry, 2021, vol. 57, no. 3, p. 369-375, DOI: 10.1134/S1070428021030076
2. Pulatov E.Kh., Isobaev M.J., Mavlonov B.G., Abdullaev T.Kh. // *Comparative reactivity of oxyketones and their derivatives in the reactions with N, S-nucleophiles*, Russ. Chem. Bull. 2018, 67, 1106–1109. DOI: 10.1007/s11172-018-2188-2

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОИЗВОДНОГО 1-[(2,4,6-ТРИХЛОРФЕНИЛ)-АЗО-4'-(N-ДИЭТАНОЛАМИНО-БУТИН-2'-КАРБАМАТА)]

Шомуродов А.И., ООО “Шуртанский газохимический комплекс”

Шодиев А.А., Шапатов Ф.У., Махсумов А.Г.,

Ташкентский химико-технологический институт

Валева Н.Г., Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Для получения новых производных азосоединений осуществляли реакцию взаимодействия 2,4,6-трихлоранилина с нитрозирующими компонентами (NaNO₂+HCl). Реакцию проводят при пониженной температуре (0-5°C). Схема химической реакции следующая:

Затем N-нитрозамин-2,4,6-трихлорфениламина в кислой среде легко переходит в свою таутомерную форму диазогидроксид-2,4,6-трихлорфениламина:

Полученное соединение в свою очередь в кислой среде превращается в катион 2,4,6-трихлорфенилдиазония:

Соли диазония обычно получают в водных растворах [1] и непосредственно используют для дальнейших реакций с N,N'-диэтаноламино-(бутин-2)-фенилкарбаматом. Ион 2,4,6-трихлорфенилдиазония является сопряженным ионом, в котором осуществляется сильное взаимодействие между р-электронной системой 2,4,6-трихлорфенила и тройной связью диазониевой группы:

В этой ситуации оба атома азота находятся в состоянии sp-гибридизации, при этом один из них имеет положительный заряд. Это вызывает электронное смещение в 2,4,6-трихлорфенилдиазониевой группировке:

В приведенной формуле, второй атом азота приобретает некоторый положительный заряд. Это может быть изображено мезомерной граничной структурой в которой положительный заряд полностью локализуется на этом атоме азота. Второй атом азота является главным центром реакции в превращениях диазониевых солей. Диазониевая группа принадлежит к самым сильным электроакцепторным группировкам в органических соединениях, она оказывает больший эффект чем нитро- или электроноакцептор.

Таким образом, реакция протекает по следующей схеме:

Продукт реакции – анти-1-[(2,4,6-трихлорфенил-азо)-4'-[(N'-диэтаноламино-(бутин-2)-фенилкарбамат]]. Физико-химические параметры и ИК-спектры препарата (I) приведены в табл.1 и 2.

Таблица 1

Физико-химические параметры соединений (I)

Индекс соединения	Выход, %	T _{пл} , °C	R _f	Брутто формула	N, %	
					выч.	найд.
I	86,7	173-174	0,54	C ₂₁ H ₂₁ Cl ₃ N ₄ O ₄	11,21	11,16

Таблица 2
ИК-спектры препарата (I)

Индекс соединения	ИК спектры, полосы поглощения, см ⁻¹								М _м
I	$\begin{array}{c} -N- \\ \\ H \end{array}$	$\begin{array}{c} -N-C-O- \\ \quad \\ H \quad O \end{array}$	$-N=N-$	$-C\equiv C-$	$\begin{array}{c} -C- \\ \\ O \end{array}$	$C-Cl$	$-CH_2-$	$-OH$	499,77
	3340	1343	1555	2230	1694	604	2942	3392	

В ИК-спектре азокарбамата (I) присутствуют все полосы характерные для азокрасителя.

Список литература

1. Shomurodov A.I., Maxsumov. A.G., Ismailov B.M., Teshayev M.A. Dietanolamin asosida biologik faol birikmalar sintez qilish // Материалы Респ. НПК с международным участием ученых на тему “Актуальные проблемы химической технологии”, Ташкент-2021, 10-март. –с.139-140.

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОИЗВОДНОГО 1-[(2,4,6-ТРИХЛОРФЕНИЛ)-АЗО-4'-(N-ДИЭТАНОЛАМИНО-БУТИН-2'-КАРБАМАТА)]

Шомуродов А.И., ООО “Шуртанский газохимический комплекс”

Азаматов У.Р., Шодиев А.А., Махсумов А.Г.,

Ташкентский химико-технологический институт

Валеева Н.Г., Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова

Изучено химическое превращение производного 1-[(2,4,6-трихлорфенил)-азо-4'-(N-диэтаноламино-бутин-2'-карбамата)] (I): N-алкилирование и нитрозозирование.

Взаимодействием C₂H₅ONa в абс. C₂H₅OH [1-5] с (I) получается N-натрий производное (I), с изопропилийодидом образовался N-изопропил производное азокарбамата (I) по схеме:

Продукт реакции – анти-1-(2,4,6-трихлорфенил-азо)-4'-[(N¹-изопропилило-N²-диэтаноламино-(бутин-2)-фенилкарбамат].

Взаимодействие (I) с нитритом натрия в муравьиной кислоте при температуре 0-5°C в течение 3,5 ч. получены нижеследующее соединение:

Продукт реакции – анти-1-(2,4,6-трихлор-фенил-азо)-4'-[(N¹-нитрозо-N²-диэтаноламино-(бутин-2)-фенилкарбамат].

Характеристики азофенилкарбаматов, полученных в результате химического взаимодействия в процессе N-алкилирования и нитрозозирования приведены в табл. 1.

Таблица 1

Физико-химические характеристики производных азофенилкарбамата

Индекс соединения	Выход, %	T _{пл} , °C	R _f	Брутто формула	N, %		M _м	Полосы, поглощения, см ⁻¹			
					выч.	найд.		-NCOO- X	-N=N-	-C≡C-	C-Cl
II	79,8	147-148	0,57	C ₂₄ H ₂₇ Cl ₃ N ₄ O ₄	10,34	10,82	541,85	1342	1553	2224	605
III	88,4	184-185	0,59	C ₂₁ H ₂₀ Cl ₃ N ₅ O ₅	13,24	13,11	528,77	1344	1556	2230	606

Таким образом, изучены физико-химические свойства производное анти-1'-[(2,4,6-трихлор-фенил)-азо-4'-(N-диэтаноламино-бутин-2')-фенилкарбамата].

Список литературы

1. Штамбург В.Г., Клоц Е.А., Сердюк В.Н., Плешкова А.П., Ивонин С.П. Образование N-ацелокси - N-алкоксикарбаматов и N,N¹-диалкоксикарбаматов при нуклеофильном замещении хлора в N-хлор -N-алкоксикарбаматах // Ж. Украин.химия. 2001, №11(67).- С.94-97.
2. Larionov O.V., Kozhushkov S.I., De Meijere Armin. Новая методика эффективного N-хлорирования амидов и карбаматов // Synthesis, 2003. -№12. -С.1916-1919.
3. Henkel Kгаа, Heinzse Michael. Применение 3-йод-2-пропинилкарбамата в качестве антимикробного средства// Заявка 10016371 Германия. МПК⁷ А 01 N 47/12, Д 06 N 13/425 № 10016371.8., заявл. 04.04.2000; опубл. 18.10.2001.

4. US Patent 4223138, Int. Cl. C07C 089/02. Process for the selective preparation of monohydroxyalkylated amines I Schubart (Germany), Rudiger (Germany). - Appl. No. 891562. Filed March 29, 1978; Patented Sept 16, 1980.
5. Шомуродов А.И., Махсумов А.Г., Исмаилов Б.М., Обидов Ш.Б. Синтез N-диэтанолоилоамино-(бутин-2-ил)-сорбината и его физико-химические свойства // Ж.: Universum: химия и биология: электрон. научн. журн. (Российская Федерация, Москва) – ч.2, июнь-2021. № 6(84). - С.20-24. ISSN: 2311-5459, <http://7universum.com/ru/nature/archive/category/684>. DOI - 10.32743/UniChem.2021.84.6.11856.

НЕФТШЛАМЛАРИ АСОСИДА ЙЎЛ-ҚУРИЛИШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ИМКОНИАТЛАРИ

Юлдашев Н.Х., «Ўзбекнефтьгаз» АЖ

*Хамзаева Ш.Т., Тошкент кимё технология институти, Тошкент ш.
Худайназаров Ш.Н., Ўзбекистон миллий университети, Тошкент ш.*

Йўл қурилиши соҳасида ишлатиладиган асфалт-бетон маҳсулоти ишлаб чиқариш нефтшламларини қўллаш йўл қоламалари ишлаб чиқаришда қўшимча сифатида ишлатилиши асфалт-бетон аралашмаси мустаҳкамлигини ошириши билан ишлаб чиқариладиган маҳсулот таннархини пасайтириш имкониятларини яратади [1]. Сифатли ҳамда таннархи арзон асфалт-бетон маҳсулотини ишлаб чиқариш имкониятларини излаб топиш мақсадида Ғузор туманида жойлашган Шўртон қишлоғи нефтшлам тозалаш иншооти, Ширкент цехи ҳамда Кумчук цехи нефт ушлагичларидан олинган намуналар устида механик-физик ва кимёвий таҳлиллар олиб борилди.

Нефтшлам намуналари кўринишидан қуюқ, қовушқоқ массали тўқ-жигарранг рангли оғир нефт хом-ашёсига ўхшаш бўлади. Нефтшламнинг зичлиги 830-1700 кг/м³ оралиғида ўзгариб, нефтнинг зичлигидан сезиларли даражада фарқ қилади ва 20 °С да ўрганилаётган нефтшламнинг зичлиги 886 дан 992 кг/см³ ўзгариб турди. Нефтшламнинг кинематик қовушқоқлиги 50°С да 3,27 сСт, 80°С да 1,79 сСт ни ташкил этади. Битум фракциясининг шартли қовушқоқлиги 7,1 га ортади, бу эса 54 сСт нинг кинематик қовушқоқлигига тўғри келади [2].

Намуналарда сув миқдори 7,92%-10,3% ни ташкил қилиб, сув миқдори юқори бўлиши хом ашёни сувсизлантиришни талаб қилади. Намуналарда хлорид тузлари сезиларли миқдори мавжуд бўлиб, уларнинг таркиби сув таркибига боғлиқ. Шу билан бирга, хлорид тузлари миқдорининг сув таркибига боғлиқлиги тўғридан-тўғри пропорционал эмаслигини таъкидлаш керак. Нефтшламидаги хлорид тузларининг юқори миқдорини ҳисобга олиб қўшимча ишлов беришни талаб қилади [3].

Умумий маълумотларга кўра нефтшламларнинг таркибида механик аралашмалар миқдори тахминан 10%-30% ни ташкил қилади. Таҳлил қилинган нефтшламлари намуналарида механик аралашмаларнинг миқдори 1,3%-15% оралиғида ўзгариб туриши аниқланди. Таҳлил қилинган нефтшлам намуналарида энгил фракцияларни ажратиб олингандан сўнг механик аралашмаларнинг таркиби 32% - 34% га ошди [4].

Ўрганилаётган нефтшлам намуналари 7,0 °С дан 15,5 °С гача қотиш ҳароратига эга бўлиб, бу унинг хона ҳароратида кам ҳаракатчанлигини билдириб, чакнаш ҳарорати 68 °С ни ташкил қилди, бу эса намуналарда энгил углеводород фракциялари ва ундаги оғир паст учувчан фракцияларнинг сезиларли қисми мавжудлигини кўрсатади. Намуналар зичлиги 0,92-0,99 г/см³ ташкил этди.

Нефтшламлар таркибида эриган минерал моддалар намуналарни ёқиш вақтида ҳосил бўлган золлар миқдори билан аниқланади. Нефтшламнинг золлиги хом ашё сифатига ва уни қайта ишлаш шароитларига боғлиқ. Нефтшламдаги юқори зол миқдори йўл қоламаларининг сифатига ва унинг эксплуатация хоссаларига салбий таъсир қилади. Кокс қолдиғи муфел печида ёндирилгандан кейин гравиметрик усулда нефтшламидаги золлар миқдорини аниқлаш амалга оширилди. Кокс қолдиғининг миқдори 45,25% ни ташкил этди.

Таҳлил қилинган намуналар золлилиги 22,7%-23,62% ни ташкил этди. Олиб борилган тажриба натижалари жадвалда кўрсатилган.

Жадвал

Нефтшламининг физик-кимёвий кўрсаткичлари

№	Зичлик, г/см ³	Қотиш ҳарорати t °С	Микдори %				
			H ₂ O	S	Механик аралаш- малар	Асфальто- смола моддаси	Пара- финлар
1 намуна	0,927	11,5	7-9	0,9	11,1	11,51	0,2
2 намуна	0,918-0,992	15,0	9,3	1,3	12,3	12,5	0,3
3 намуна	0,855 -0,992	15,5	6,8 -7	1,2	10,8	12,8	0,3

Олиб борилган тадқиқотлар шуни кўрсатадики, таркибда асфалт-смола моддалари микдори 11,5%-12,8% оралиғида бўлиб, бу сифатли йўл қопламалари олиш учун камлик қилади. Бу ўз навбатида нефтшламлари асосида йўл қурилиш материали – асфалт-бетон ишлаб чиқариш талаб қилинадиган боғловчига айлантириш, қолаверса экологик тоза композицияларни олиш учун тартибли термик ишлов бериш ва махсус танланган реагентлар ёрдамида қайта ишлаш зарур.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Белова В.И., Шалайкин А.Ф., Кломбодский М.И. Эффективность метода подготовки высоковязкой водонефтяной эмульсии рециркуляцией части легкой нефти. ВНИИОЭНГ, сер. Нефтепромысловое дело, № 10,1985.
2. А.М.Хурмаматов, Н.К.Юсупова. Получение строительного битума из нефтяных шламов//Журнал «Химическая промышленность»: – Санкт-Петербург, 2020. №2. –С. 88-92 (02.00.00. №21).
3. ASTM D 4294. Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом энергодисперсионной рентгено-флуоресцентной спектрометрии.
4. Xurmatov A.M., Yusupova N.K., Xudoyberganov A.A. Influence of Technological Parameters on the Process of Obtaining Bitumen / International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology - Vol. 7, Issue 7, July 2020. – P. 14420-14423 (05.00.00; №8).

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСАЖДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В ГРАВИТАЦИОННОМ И ЦЕНТРОБЕЖНОМ ПОЛЯХ

*Хурмаматов А.М., д-р тех.наук, профессор,
Института общей и неорганической химии АН РУз
Юлдашев Н.Х., «Ўзбекнефтгаз» АЖ*

Гидроциклоны – аппараты для осветления производственных сточных вод (для разделения суспензий). Принцип действия гидроциклона основан на осаждении твердых частиц под действием центробежных сил во вращающемся потоке жидкости. Центробежные силы примерно в сотни раз превышают силы тяжести (гравитационные) [1,2].

Целью экспериментальных исследований явилось определение скорости осаждения частиц механических примесей в центробежном и гравитационном полях, а также определение их фактора разделения. Для определения скорости осаждения частиц механических примесей в гравитационном и центробежном полях, значения плотности и кинематической вязкости нефти при 20⁰С взяли из работы [3].

В ходе экспериментальных исследований нами определена скорость осаждения частиц механических примесей в центробежном и гравитационном полях при скорости потока 15 м/с. Изучены различные размеры частиц механических примесей в пределах от

10 мкм до 200 мкм, также определены факторы разделения и значения критерии Архимеда. Результаты проведенных исследований обобщены и сведены в таблицу и проиллюстрированы на рисунке.

Рисунок. Влияние размера частиц механических примесей на критерий Архимеда

После сравнений скорости осаждения частиц механических примесей в центробежном и гравитационном полях рассчитывали фактор разделения. С увеличением размера частиц фактор разделения незначительно увеличивается, т.е. этот показатель изменяется в пределах $(26,5 \div 27,1) * 10^4$. Для определения сопротивления частиц на среду рассчитывали значения критерия Архимеда, что составляют от $0,027 * 10^{-6}$ до $0,0293 * 10^{-6}$. Полученные данные свидетельствуют о том, что мелкодисперсные частицы механических примесей в гравитационном поле практически не осаждаются, потому, что их сопротивление на среду почти незаметно.

Таким образом, использование отстойников для очистки сырой нефти от мелкодисперсных частиц механических примесей нецелесообразно, потому что, сопротивление мелких частиц на среду очень мало и практически не осаждаются за счет высокой вязкости среды. Поэтому, для очистки нефтегазоконденсатного сырья от механических примесей целесообразно использовать эффективные гидроциклоны, работающие в центробежном поле.

Список использованной литературы

1. Zhao Lixin, Jiang Minghu. Экспериментальное изучение сепарации в гидроциклоне в условиях циклического течения. The Proceedings of the 15 International Offshore and Polar Engineering Conference, Seoul, June 19-24, ISBN: 1-880653-64-8. -Vol. 1. -2005: ISOPE-2005, -С.278-282.
2. Zum Einsatz von Hydrozyklonen. Гидроциклоны. Aufbereit. Techn. ISSN: 1434-9302. -№7, 2006, -Т.47, -С.60-61.
3. З.С.Салимов, О.Ю.Исмоилов. Плотность и вязкость нефти, газового конденсата и их смесей при температурах 20-98 градусах Цельсия// Москва.Нефтепереработка и нефтехимия.-2014.-№1.-С.18-21.

МАҲАЛЛИЙ ЮҚОРИ ДИСПЕРСЛИКГА ЭГА КРЕМНИЙ (IV) ОКСИДИНИ КИМЁВИЙ ТАҲЛИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Бозоров А.Т., Каримов М.У., Жалилов А.Т., Тошкент Кимё-технология илмий тадқиқот институти

Мамлакатимиз мустақилликга эришган сўнг юртимиздаги хомашёлар захирасидан фойдаланган ҳолда саноат-корхоналарини барпо этиш, мавжуд корхоналарни қайта таъмирлаш энг долзарб масала этиб белгилаб олинган эди. Бугунги кунга келиб эса республикамизда барча соҳаларда ривожланишлар давом этмоқда. Шу билан биргаликда маҳаллий ишлаб чиқарувчи корхоналар йилдан-йилга кўпайиб бормоқда, бу албатта сифати юқори ва тан нархи қулай бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни талаб қилади. Бунинг яққол мисоли тариқасида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-февралдаги ПҚ-4992-сон “Кимё саноати корхоналарини янада ислоҳ қилиш ва молиявий соғломлаштириш, юқори қўшилган қийматли кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори кўп жиҳатдан устувор соҳаларни, жумладан кимё, биокимё, газ ва нефть-кимё саноати (кейинги ўринларда-кимё саноати) тараққиётига бевосита боғлиқдир. Илмий тадқиқот муассасаларида кўплаб ишланмалар устида илмий изланишлар олиб борилмоқда, ушбу ишланмалар саноатга тақдим этилиб келинмоқда.

Даставвал 1-босқичда керакли миқдорда кремний моддаси бўлган хомашёдан тортиб олиб сувда эритилди, сўнгра устидан калций хлориднинг 50 % ли эритмасидан солиб доимий аралаштириб борилди, бунда муҳит кучли ишқорийдан нейтрал муҳит бўлгунча калций хлорид эритмаси аралаштириш давом эттирилади. Шундан сўнг аралашмада ҳосил бўлган кальций силикат хомашёси филтрдан ўтказиб олиниб, қуритиш печида 50-60 °С ҳароратда тўлиқ қуритиб олинади ва яхшилаб майдаланилади.

2-босқичда яхшилаб майдаланган кальций силикат хомашёсига хлорид кислота эритмаси таъсир эттирилади, натижада сувли муҳитда ҳосил бўлган юқори дисперсликга эга кремний кремний (IV) оксиди дистилланган сув ёрдамида филтрада сувда эрувчан тузлардан тозаланилади. Сўнгра 50-60 °С ҳароратда печда қуритиб олинади, қуритиб олинган хомашё 300 °С ҳароратда 3 соат давомида таркибидаги қўшимча моддаларни учуриб юбориш учун печга қуйилади.

Тошкент кимё технология лабораториясида синтез қилиб олинган юқори дисперсликга эга кремний (IV) оксид хомашёси “Birinchі Rezinotexnika Zavodi” МЧЖ лабораториясининг техник талаблари асосида қуйида 1-жадвалда келтирилган техник кўрсаткичлари бўйича синов-тажриба ишлари ўтказилди.

1-жадвал

Юқори дисперсликга эга кремний кремний (IV) оксид хомашёсининг кимёвий таҳлил лабораториясининг натижалари

№	Синов номлари	Кўрсаткичлар		Техник метод	Мувофиқлик кўрсаткичлари
		Талаб этилган техник норма	Амалда		
1	Юқори ҳароратдаги йуқотилиш °С, % ≤	7.0	5.9	ISO-3262-19	Мувофиқ
2	рН қиймати 5%ли	5.5-8	5.8	ISO 787-9	Мувофиқ
3	Намлик миқдори 105 °С, %	4.0-8.0	1.4	ISO 787-2	Номувофиқ

4	Сувда эрувчан моддаларнинг масса улуши, % ≤	2	0.5	ISO-787-8	Мувофиқ
---	---	---	-----	-----------	---------

Юқори дисперсликга эга кремний кремний (IV) оксид хомашёсининг кимёвий таҳлили натижалари техник талабларга деярли мос келгани юқоридаги 1-жадвалдан куниш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 13.02.2021 йилдаги ПҚ-4992-сон, Кимё саноати корхоналарини янада ислоҳ қилиш ва молиявий соғломлаштириш, юқори қўшилган қийматли кимёвий маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида.
2. Кутищева Е. С., Усольцева И. О., Передерин Ю. В. Способы получения высокодисперсного диоксида кремния // Ползуновский вестник. 2021. № 2. С. 188–193. doi: 10.25712/ASTU.2072-8921.2021.02.026.
3. Кетов П.А. Получение строительных материалов из гидратированных полисиликатов // Строительные материалы. 2012. № 11 (695). С. 22–24

ГЕПТАНОЛ СПИРТНИНГ АММИАК БИЛАН ЦИАНЛАШ РЕАКЦИЯСИНИ ЎРГАНИШ

Анваров Т.Ў., Муродов К.М., Муродова Д.К., Қиличов И., Самарканд давлат университети

Нитриллар кўпчилик формацевтик препаратлар, пестицидлар, пластификаторлар, полимерлар ҳамда эритувчиларнинг асосий бошланғич маҳсулотлари ҳисоб-ланади. CN гуруҳи ўта кўтубли дипол моментига эга бўлган нитриллар олишга сабабчи бўлади. Молекуланинг кучли кўтубланганлиги молекулалараро асоциацияга олиб келади. Бунинг натижасида нитриллар юқори қайнаш ҳароратига эга бўлади. Паст молекуляр нитрилларнинг кўпчилиги уй ҳарора-тида суюқликлар ҳисобланади. Оддий нитриллар масалан ацетонитрил, пропионитрил, малонитрил сув билан яхши аралашади. Бундай аралашмаларни юқори самарали суюқлик хроматографиясида ҳара-катли фаза сифатида ва электрокимёвий анализ усулининг сувсиз титрлаш усулларида ишлатиш мумкин. Нитриллар кўтубли ва кўтубсиз моддаларни эритиш табиатига эга бўлган яхши эритувчи ҳисобланади. Нитриллар синтезида бошланғич моддалар сифатида спиртлар, альдегидлар, карбон кислоталар, амидлар ва аминлар олиниши мумкин. Бошқа хомашёларга нисбатан спиртлар арзон ва осон топиловчан моддалар ҳисобланади. Шунинг учун спиртларнинг тўғридан-тўғри нитрилга айланиш реакцияси истиқболли усуллардан ҳисобланади. Бошланғич спирт сифатида икки марта хайдалган гептанол-1 спирти ишлатилди. Гептанол-1 спиртини аммиак билан цианлаш реакцияси оқимли реакторда газ фазада олиб борилди. Синтезнинг суюқ маҳсулотлари анализи газ-суюқлик хроматографияси усулида аланга-ионлаш детекторли “Хроматех” хроматографида амалга оширилди.

Гептанол-1 спиртни аммиак билан НТК-4 катализатор иштирокида цианлашда температуранинг таъсири. (гептанол-1 спирт ва аммиак нисбати 1: 3)

№	Синтез температураси °С	гептанол-1 спиртниг айланиш даражаси , %		Реаксияга киришмаган спирт, %	Реакция унумдорлиги г/л.кат.соат.
		Нитрилга	Қўшимча маҳсулотларга		
1	250	76,5	3,5	20,0	706.4
2	275	80,4	8.6	11,0	742.4
3	300	84,6	6,5	8.9	784.18

4	325	86,4	9,6	4,0	797.8
5	350	81,1	18,9	-	748.86
6	375	79,2	20.8	-	731.3
7	400	75,1	24.9	-	693.46

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 4,4'-ДИПРОПАРГИЛОВОГО ДИЭФИРА АЗОФЕНОЛА

Исмаилов Б.М., Азаматов У.Р., Махсумов А.Г.

Ташкентский химико-технологический институт, г. Ташкент, Узбекистан

Известно, что п,п-дипропаргилловые эфиры производные обладают с различными видами супербиологическую активности. Так, например, моно-ацетиленовые, диацетилен содержащие эфиры, азосоединения, содержащие ароматические, а также пятичленные с двумя, тремя гетероатомами, гетероциклы обладают гербицидной, фунгицидной ростостимулирующей, противоопухолевой, противоаритмической, снижающей плохой холестерина в крови, сахарного диабета и мн.др. активностью.

В литературе описан синтез различных –N, –S, Se –ацетиленовых соединений с концевой тройной связью. Однако, сведения о синтезах дипропаргилловых соединений 4,4¹-азофенола в п,п¹-положениях и их производных типа HC≡C–CH₂–O–C₆H₄–N=N–C₆H₄–O–CH₂–C≡CH нами не найдены. Эти малоизвестные, малодоступные соединения по существу представляют новый вид соединений, свойства которых почти не изучены.

В связи с этим, нами получены производные 4,4¹ – (или п,п¹-), дипропаргиллового диэфира азофенола, взаимодействием с галоид пропаргиллом в присутствии органического растворителя ацетона, поташа и 4,4¹-дигидроксиазобензола по схеме:

где: X=Br, Cl (I)

Полученные производные 4,4¹- дипропаргиллового диэфира азофенола, кристаллического вещество с окрашенным веществом, хорошо растворимые во многих органических растворителях и нерастворимые в воде.

Физико-химические параметры производного 4,4¹- дипропаргиллового диэфира азофенола (I) приведены в табл.

Таблица

Физико-химические параметры препарата (I)

Структурная формула	выход, %	Т.пл., °C	R _f	Брутто формула	M _m	Элементный анализ, %	
						Вычислено	Найдено
						N	N

$\text{HC}\equiv\text{C}-\text{CH}_2-\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{N}=\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-\text{CH}_2-\text{C}\equiv\text{CH}$ <p>(I)</p>	93,1	195-196	0,71	$\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{N}_2\text{O}_2$	290,31	9,65	9,59
--	------	---------	------	--	--------	------	------

Очистку 4,4'-дипропаргилового диэфира азофенола проводили с помощью препаративной тонкослойной хроматографии на Al_2O_3 в системе бензол:метанол – 5:1.

ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННОЙ РЕДУКТОРНОЙ СМАЗКИ

Хамидов Б.Н., Ганиева С.Х., Институт общей и неорганической химии АН РУз

Как известно из анализа состояния вопроса, дисперсионная среда и дисперсная фаза оказывают существенное влияние на защитные свойства смазок. Так в зависимости от природы используемых масел и загустителей защитные, антикоррозионные свойства смазок могут быть выше или ниже, что является очень важным фактором для смазок, используемых в сельскохозяйственной технике.

Условия хранения и эксплуатации машин в сельскохозяйственном производстве можно считать жесткими [1], так как техника подвержена перепадам температур, образованию конденсатов воды в узлах трения, а соответственно интенсификации процессов коррозии.

Процесс коррозии, сам по себе, протекает по электрохимическому механизму, для которого характерна возможность локализации на определенных участках поверхности двух одновременно протекающих электродных процессов: 1) анодного – образования гидратированных ионов металла в электролите и появления некомпенсированных электронов на анодных участках:

2) катодного — ассимиляции электронов какими-либо ионами или молекулами раствора (D-деполяризаторами), способными к восстановлению на катодных участках.

Основным реагентом процесса коррозии является вода. Вода – участник анодной ионизации металла. В нейтральных и щелочных средах, обычных для атмосферной коррозии, в соответствии с механизмом Бокриса на железе и стали протекает следующий анодный процесс:

Катодные процессы также протекают с участием воды. При атмосферной коррозии возможно протекание реакций с водородной и кислородной деполяризацией, причем кислородная деполяризация более термодинамически вероятна, чем водородная. Для нее характерны следующие реакции в нейтральной и щелочной среде:

В кислой среде восстановление растворенного кислорода протекает по уравнению:

Суммарные процессы (5) и (6) являются многостадийными. Их кинетика и механизм зависят от скорости доставки кислорода к катоду и природы самого катода. Растворенный кислород является таким же обязательным участником процесса коррозии, как и вода.

Логично для изучения электрохимических процессов использовать современные электрохимические методы. В нашей работе для определения противокоррозионных свойств пластичных смазок был использован электро-химический метод поляризационных кривых [1].

Электрохимические исследования проводили в 0,5 М растворе NaCl. В такой, достаточно агрессивной среде, проводят ускоренные коррозионные испытания по ГОСТ 9.042-75. На катодной поляризационной кривой наблюдается линейный тафелевский участок с наклоном $tg\alpha_k \sim 140$ мВ, переходящий в область предельного катодного тока с $i_{пред} \sim 0,040$ А/м². Стационарный потенциал коррозии стали без покрытия составляет -0,457 В, плотность тока коррозии, рассчитанная посредством экстраполяции линейных участков поляризационных кривых на потенциал коррозии, в фоновом растворе ($i_{кор}$) – 0,0316 А/м² (приводится в таблице).

Результаты электрохимических измерений на стали, покрытой пленками исследуемых смазок, в 0,5М NaCl при комнатной температуре

№	Природа защитного покрытия	-E _{кор.} , В	tg α_k В	Tg α_a В	$i_{кор}$ А/м ²	$K_3 \cdot 10^{-3}$ г/м ² · ч	Z, %
1	Отсутствует	-0,457	0,070	0,053	0,0316	0,0329	-
2	Литол -24	-0,320	0,133	0,054	0,0162	0,0168	49
3	Нигрол	-0,341	0,125	0,048	0,0162	0,0168	49
4	Модифицированная редукторная смазка	-0,295	0,125	0,053	0,0138	0,0144	56

На анодной поляризационной кривой также имеется линейный тафелевский участок с наклоном ≈ 53 мВ, близким к значению $2,3 RT/F$ (где R – универсальная газовая постоянная; T – абсолютная температура; F – постоянная Фарадея), что характерно для анодной ионизации железа в хлоридных слабокислых средах в отсутствии пассивации (переход поверхности металла в неактивное, пассивное состояние, связанное с образованием тонких поверхностных слоёв соединений, препятствующих коррозии).

После нанесения на электрод всех исследуемых редукторных смазок потенциал коррозии сдвигается в сторону положительных потенциалов, по сравнению с незащищенной сталью. Наиболее сильно облагораживает потенциал коррозии модифицированной редукторной смазки ($\Delta E = 0,162$ В).

Величины Тафелевских наклонов анодных поляризационных кривых в присутствии пластичных смазок близки между собой и к полученным для стального электрода без покрытия. Это позволяет предположить, в первом приближении, что механизм анодной ионизации железа в присутствии пластичных смазок не изменяется, иной становится только кинетика процесса [2].

Величины Тафелевских наклонов катодных поляризационных кривых близки между собой, но отличаются от полученных для стального электрода без покрытия. Скорость катодной реакции также возрастает в присутствии всех исследуемых редукторных смазок. Возможно изменение механизма катодного восстановления [1,3].

В соответствии с полученными результатами все исследуемые редукторные смазки тормозят анодное растворение железа, но при этом наблюдается некоторое облегчение катодного процесса, возможно обусловленное лучшим растворением O₂ в масле, чем в воде. Следовательно, исследуемые редукторные смазки можно отнести к ингибиторам коррозии смешанного типа.

Все исследуемые редукторные смазки обеспечивают защитную эффективность стальных поверхностей $\sim 40 - 55$ %. Модифицированная редукторная смазка имеют более высокую защитную эффективность (таблица), чем у Литола.

В целом можно утверждать, что разработанная экспериментальная редукторная смазка имеет защитную эффективность близкую к товарным продуктам «Нигрол» и «Литол-24». Защитные свойства составов обеспечиваются как за счет действия среды, так и за счет эффектов от действия антиокислительных и антикоррозионных присадок присутствующих в составе смазки.

Литература

1. Остриков В.В., Шихалев И.Н., Попов С.Ю. Оценка защитных свойств пластичных смазок на основе отработанных масел // Научная мысль. 2015. -№ 3. - С. 22-27.
2. Селиванов А.И. Основы теории старения машин. Москва: Машиностроение, 1970. - 408 с.
3. Серегина И.Е. Эффективность действия и принципы подбора ингибиторов коррозии к пластичным смазкам. Москва, канд. дисс.: ГАНГ им. И.М. Губкина, 1992. -143 с.

КОМПОЗИЦИЯ РЕДУКТОРНОЙ СМАЗКИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

*Хамидов Б.Н., Ганиева С.Х., Мирзаева М.М., Сманов Б.А., Рахимов Б.Б.
Институт общей и неорганической химии АН РУз*

Редукторное масло – смазочный материал на основе нефтепродуктов. Действует как охлаждающая жидкость: образует пленку для облегчения скольжения подшипников, зубчатых пар и других элементов редукторной системы. Благодаря использованию масла можно уменьшить износ узлов и механизмов, снизить воздействие силы трения и ударных нагрузок.

Известны полужидкие смазки, используемые в тяговых редукторах локомотивов с зубчатыми передачами, в качестве смазки редукторов сельскохозяйственной техники, промышленных предприятий, дорожной и строительной техники: ОСп-Л, ОСп-3 (ТУ У 23.2-30802090-027:2004) [1], ТЭп-15, Ферганол ТМ-2-34 (SAE 140 API GL), ЦИАТИМ-208, Шахтол У, Шахтол-К, СТП-Л, СТП-3, ОЗП-1, Трансол-100, Трансол-200, Трансол-РОМ, Редуктол М, Редуктол.

В конструктивно простых редукторах тепловозов используются дешевые битумные смазки такие как ОСп-Л и ОСп-3 [2], которые обладают высокими противоизносными, противозадирными и адгезионными характеристиками.

Смазка ОСп - это редукторная смазка, изготовленная из вязкого минерального масла путем загущения натриевыми мылами. В зависимости от условий применения смазка редукторная ОСп выпускается двух марок: ОСп-Л (летняя) и ОСп-3 (зимняя). Смазка ОСп обладает хорошей адгезией и водостойкостью, обладает превосходной прокачиваемостью и работоспособна длительное время в герметизированных узлах трения при температуре от минус 30°C до плюс 70°C.

Также, известны трансмиссионные масла, выпускаемые под общим названием «Нигрол», используемые для смазывания промышленного оборудования: редукторов, крупногабаритных открытых зубчатых передач кранов, экскаваторов, зубчатых передач тракторов, сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин. Для смазывания трансмиссий и других агрегатов (зубчатые передачи и т.п.) автомобилей, тракторов и других машин: ТЭп-15 (ТУ 0253-001-97949320-2010), Масло трансмиссионное Ферганол ТМ-2-34 (SAE 140 API GL) (Ts 05767930 - 251:2016).

ТЭп-15 является вязким продуктом, получаемым путём прямой перегонки нафтенных нефтей. Представляет собой темную вязкую смазку, имеющую характерный запах. Оно защищает транспорт, механизмы от коррозии, преждевременных поломок, продлевает срок службы агрегатов и узлов. Применяется для техники средней и высокой интенсивности эксплуатации. Масло ТЭп-15 отличается антикоррозийными свойствами, низкой температурой застывания. Допустимый температурный режим составляет -20 ÷ +100 °С.

Отечественное трансмиссионное масло Ферганол ТМ-2-34 (SAE 140 API GL) Ts 05767930 - 251:2016. Предназначено для смазывания промышленного оборудования: редукторов, крупногабаритных открытых зубчатых передач кранов, экскаваторов, зубчатых передач тракторов, сельскохозяйственных и дорожно-строительных машин. Согласно ГОСТ 17479.2-85 Ферганол ТМ-2-34 соответствует 2-ой группе трансмиссионных

масел (ТМ-2) и относится по составу к минеральным маслам с противоизносными присадками. Рекомендуемой областью применения которых являются, цилиндрические, конические и червячные передачи, работающие при контактных напряжениях до 2100 МПа и температуре масла в объеме до 130°C.

Согласно зарубежной классификация API масло Ферганол SAE 140 API GL входит в группу GL-2 – масла для автомобильных червячных передач. Трансмиссии тракторов и сельскохозяйственных машин. В классификации по вязкости в соответствии с ГОСТом 17479.2-85 и зарубежной классификацией SAE J 306. Масло Ферганол ТМ-2-34 SAE 140 API GL входит в класс вязкости 34 – кинематическая вязкость 25 - 41 мм²/с (сСт) при температуре 100 °С. Класс SAE 140 согласно SAE J 306 относит Ферганол SAE 140 API GL к летним маслам, температурный предел применения которых (среднее значение) до +45 °С температуры окружающего воздуха.

Однако высокие нагрузки и резкие перепады температур в узле трения при эксплуатации сельхозтехники особенно в зимних условиях быстро снижают трибологические свойства всех этих смазок, и соответственно их ресурс работы. Недостатком при получении редукторной смазки, ОСп-Л1 и 3 является сложные технология и рецептура. Смазка производится на основе масла нигрол. В качестве загустителя используется натриевые мыла жирных кислот. Содержит противозадирную присадку. Недостатками редукторных смазок ТЭп-15 и Ферганол SAE 140 являются низкие вязкостно-температурные характеристики, вязкость кинематическая при 100°C – 15 мм²/с у ТЭп-15 и 25 - 41 мм²/с у Ферганол соответственно. Оба продукта представляют собой вязкое масло, получаемое путём прямой перегонки нефтяных нефтей, с добавлением присадок.

Новым технологическим решением является создание редукторной смазки с повышенными трибологическими свойствами и термостойкостью (при высоких и низких температурах) в широком вязкостном диапазоне. Сотрудниками лаборатории «Нефтехимия» ИОНХ АН РУз, была разработана новая рецептура полужидкой композиции смазки для редукторов сельскохозяйственной техники следующего состава: гудрон, депарафинизированное масло (осернённое), сера, противоизносная присадка (дитиофосфат цинка) ЦД-7, присадка антикоррозионная – Камид.

Отличительными признаками предлагаемой композиции, является применение в качестве серосодержащего компонента продукта осернения депарафинизированного масла, наличие антикоррозионной присадки Камид, а также содержание компонентов, массовых процентов.

В результате проведенных сравнительных испытаний образца опытной композиции редукторной смазки относительно смазки ОСп-Л1 были получены положительные результаты по основным физико-химическим показателям: условная вязкость, температура застывания, диаметр пятна износа, коррозионное воздействие на металл.

Установлено, что образец опытной композиции редукторной смазки по сравнению со смазкой ОСп-Л1, обладает высокими физико-химическими и трибологическими характеристиками, показатель условной вязкости составил 8,60 мм²/с при 100°C, более высокая температура застывания – минус 9 °С, меньше диаметр пятна износа – 0,55 мм и выдерживает коррозионное воздействие на металл.

Таким образом, разработанная композиция редукторной смазки на основе осернённого депарафинизированного масла и гудрона с добавлением присадок: серы, противоизносной присадки (дитиофосфат цинка) ЦД-7, антикоррозионной присадки – Камид, обеспечивает эффективное её использование в более широком интервале температур (-9 – +100°C) при обеспечении надежной работы узлов трения машин и механизмов сельскохозяйственной техники.

Список литературы

1. Анисимов И.Г., Бадыштова К.М. и др. Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение: Справочник под ред.

В.М.Школьникова. Изд. 2-е перераб. и доп. - М.: Издательский центр «Техинформ», 1999. - 596 с., ил.

2. Патент РФ №2036223 от 27.05.1995 «Битумная смазка для тяжело нагруженных узлов трения» авторов Капустина А.М., Чернышева В.П., Тарасюка Ю.Г., Фукса И.Г., Шибряева С.Б., Нестерова А.В., Караченкова В.А., Перекрестова В.В., Елисеева Л.С., Кайдала Е.В., Школьникова Е.Н.

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВЫДЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ ПАРАФИНОВЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ИЗ НЕФТЕПРОДУКТОВ

Рахматов У.Д., Юлдашев Н.Х., Ташкентский химико-технологический институт

Целью процессов депарафинизации нефтяных продуктов является удаление из них высокозастывающих кристаллических компонентов — парафинов, чтобы понизить их температуру застывания, а в ряде случаев также и получить выделяемый парафин в качестве целевого продукта. Парафины можно выделять при помощи разнообразных технических средств, основанных на различных физико-химических принципах.

подавляющее большинство промышленных процессов депарафинизации основано на свойстве парафинов снижать при охлаждении растворимость в различных растворителях, в том числе и в нефтяных продуктах, выделяясь при этом из раствора в виде кристаллических образований. Выкристаллизовавшийся парафин отделяют от раствора в большинстве случаев либо фильтрацией, либо центрифугированием [1-3, 5].

Глубина извлечения парафина, т. е. глубина депарафинизации обрабатываемого сырья в этих процессах, зависит от температуры охлаждения обрабатываемого раствора, природы применяемых растворителей и кратности разбавления исходного продукта растворителями. Процессы депарафинизации данной группы будут именоваться в последующем изложении обобщающим наименованием — *депарафинизация кристаллизацией*.

Другим свойством парафина, используемым при депарафинизации, является его способность образовывать с некоторыми веществами твердые комплексы, не растворимые в нефтяных продуктах. В этих процессах парафин из раствора выделяют не охлаждением, а посредством связывания его в такие нерастворимые комплексы. В качестве веществ, образующих с парафином нерастворимые комплексы, в настоящее время применяется карбамид (мочевина). Комплекс от депарафинированного раствора отделяют фильтрацией, центрифугированием или отстаем. Глубина депарафинизации при этих процессах зависит в основном от кратности обработки исходного продукта карбамидом. Процессы депарафинизации, основанные на образовании комплексов парафина с карбамидом, известны под наименованием *карбамидной депарафинизации*.

Третий принцип депарафинизации исходит из способности некоторых растворителей по-разному растворять низкозастывающие и высокозастывающие компоненты нефтяных продуктов, что позволяет извлекать низкозастывающие компоненты экстрагированием такими растворителями.

Процессы депарафинизации, основанные на принципе экстрагирования, получили название процессов экстракционной депарафинизации.

Четвертый принцип депарафинизации основан на способности некоторых адсорбентов избирательно адсорбировать из нефтяного сырья либо застывающие, либо низкозастывающие его компоненты. Так, активированный уголь способен адсорбировать из нефтяных продуктов застывающие компоненты (парафины). Обработывая нефтяной продукт активированным углем, можно провести весьма глубокую его депарафинизацию.

Процессы, в которых депарафинизацию осуществляют адсорбентами, называются адсорбционной депарафинизацией [4, 6-7].

Из отмеченных выше групп процессов депарафинизации наиболее известными и получившими наиболее широкое промышленное применение являются различные и

многочисленные разновидности процессов депарафинизации кристаллизацией. Используя принцип кристаллизации при охлаждении, положенный в основу этих процессов, и сочетая его с применением избирательных растворителей, можно депарафинировать самые разнообразные нефтяные продукты, начиная от дистиллятов дизельных топлив и кончая тяжелыми остаточными рафинатами.

Процессы депарафинизации, основанные на принципе комплексообразования, стали применять в промышленных условиях сравнительно недавно, и объем нефтяных продуктов, депарафинируемых этим способом, остается еще относительно небольшим. Данные процессы используются в настоящее время только для депарафинизации дистиллятов дизельных топлив и некоторых легких нефтяных масел главным образом для получения продуктов с низкими температурами застывания.

Процессы депарафинизации нефтяных продуктов кристаллизацией по технологическому оформлению являются весьма многочисленными и разнообразными. Отличаются они по условиям кристаллизации, применению и типу используемых растворителей, способу отделения выкристаллизовавшегося парафина от депарафинированного раствора и другим технологическим признакам. Классификацию этих процессов удобно провести по типу применяемых растворителей, разделив их на следующие группы: депарафинизация непосредственной кристаллизацией без растворителей, депарафинизация в углеводородных растворителях- разбавителях или в избирательных полярных растворителях.

Наиболее простыми и дешевыми являются процессы депарафинизации непосредственной кристаллизацией без применения растворителей. В этих процессах исходный продукт охлаждается в кристаллизационных устройствах до нужной температуры и выкристаллизовавшийся парафин из охлажденного продукта удаляется фильтрацией на фильтрпрессах под повышенными давлениями. В результате фильтрации получают два продукта: фильтрат, являющийся депарафинированным продуктом, и гач, представляющий собой концентрат парафина с содержанием парафина примерно 60—80%. Гач направляется далее на обезмасливание для изготовления технического парафина-сырца, а из него после очистки получают товарный технический парафин.

Глубина депарафинизации фильтрата при этих процессах определяется температурой охлаждения и фильтрации перерабатываемого продукта, а также чистотой удаления из него твердой фазы. При полном удалении при фильтрации выкристаллизовавшегося парафина температура насыщения фильтрата оказывается равной температуре фильтрации или ниже ее на 0,5—1 °С. Температура же застывания фильтрата лежит еще на 2—3 °С ниже температур фильтрации и насыщения, поскольку для застывания фильтрата необходимо, чтобы из него дополнительно выкристаллизовалось некоторое количество парафина.

Недостатком этих процессов депарафинизации, осложняющим их использование, является высокая вязкость жидкой фазы обрабатываемых продуктов при температуре фильтрации. Так, для парафинового дистиллята (вязкость при 50 °С равна 10 сст) вязкость жидкой фазы при 0 °С повышается до 200 сст, а при — 10 °С до 450 сст. Вследствие этого скорости фильтрации продуктов оказываются низкими, что вызывает необходимость применять фильтрпрессы рамочного типа, которые имеют весьма развитую поверхность фильтрации и дают возможность вести процесс при высоких рабочих давлениях.

Список литературы

1. Н.Ф.Богданов, А.Н.Переверзев. Депарафинизация нефтяных продуктов - М.: Гостоптех-издат, 1961г. -247с.
2. С.М.Туробжонов., Б.Абидов. Мойлар ва махсус суюкликлар технологияси. Ўқув кўлланма Тошкент - 2010. – 120 б.
3. Sh.O. Toshev, H.O. Obidov. “Moylar va maxsus suyuqliklar texnologiyasi” fanidan ma’ruzalar matni. Buxoro muhandislik texnologiya instituti. Buxoro-2018. 14-46 b.

4. Школьников В.М., Назарова Т.И., Шейнина С.З. Состояние производства авиационных масел и сырья для них / Мир нефтепродуктов.- 2001.-№2,- С. 1-3.
5. Трушкова Л.В. Расчеты по химии и технологии переработки нефти и газа: Учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2006.-76 с.
6. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа.- Уфа: Гилем, 2002.- 672с
7. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Недра-Бизнесцентр», 2000. – 677 с.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Эрназарова Н.Т., Юлдашев Н.Х., Ташкентский химико-технологический институт

Месторождения природного газа наряду с углеводородными компонентами во многих случаях содержат пластовую воду в виде свободных капель и кислые газы – двуокись углерода CO_2 , сероводород H_2S . Природные газы содержат также другие сернистые соединения, из которых можно указать серооксид углерода (COS), сероуглерод (CS_2), тиолы ($\text{C}_n\text{H}_{2n-1} - \text{SH}$) и т.д. Газовые конденсаты, выделенные из природных и нефтяных газов, наряду с указанными, содержат также сульфиды (RSR), дисульфиды ($\text{R-S}_2\text{-R}$) и другие сернистые соединения [1].

В составе газа большинства месторождений содержится CO_2 в небольших количествах и при разработке этих месторождений не предусматривается очистка газа от CO_2 . Это объясняется тем, что наличие ее в газе при транспортировании не вызывает особых проблем, кроме той, что она снижает теплоту сгорания газа [2].

В случае же наличия в газе H_2S даже в малых количествах его необходимо извлекать, поскольку такой газ нельзя использовать ни в химическом производстве, ни в быту. Согласно требованиям [3], остаточное содержание H_2S в очищенном природном газе перед подачей его в магистральный газопровод не должно превышать 7 мг/ м^3 газа.

В настоящее время существует большое количество различных методов очистки газа от H_2S и CO_2 или селективно только от H_2S . Условно их подразделяют на следующие основные группы: очистка газа жидкими поглотителями (абсорбционные способы) и очистка твердыми поглотителями (адсорбционные способы) [4].

Жидкостные процессы условно можно разделить на следующие группы:

1. Хемосорбционные процессы – процессы, основанные преимущественно на химическом воздействии H_2S и CO_2 с активной частью абсорбента. Наиболее распространенными реагентами этих процессов являются амины и щелочи.

2. Абсорбционные процессы – процессы, в которых извлечение кислых компонентов из газа происходит только благодаря их растворимости в абсорбентах.

3. Комбинированные процессы – процессы, использующие смешанные (одновременно химические и физические) поглотители. Из этих процессов наиболее широкое распространение получил процесс «Сульфинол», где в качестве поглотителя используется сульфолан (диоксид тетрагидротиофена) в сочетании с каким-либо химическим поглотителем.

Во всех способах поглотители кислых компонентов должны обладать селективностью, химической и термической стабильностью, низкой упругостью паров и коррозионной способностью, высокой поглотительной способностью и химической инертностью к углеводородам. Кроме того, они должны быть доступными по цене и по мере возможности быть слабо токсичными [5].

По способам технологической организации абсорбционные методы можно разделить на разомкнутые и циркуляционные процессы. В первом случае абсорбент не подвергается регенерации (стадия десорбции отсутствует). Во втором случае абсорбент циркулирует в цикле абсорбция – десорбция.

Очистка природного газа растворами этаноламинов – процесс хемосорбции, в настоящее время широко распространенный в промышленности. Наибольший интерес для промышленного применения представляют метилдиэтаноламин (МДЭА), моноэтаноламин (МЭА) и диэтаноламин (ДЭА).

Процесс ведет к образованию химических соединений, которые имеют при нормальных условиях заметное давление насыщенных паров, так что состав равновесного раствора меняется в зависимости от парциального давления кислых газов. При повышении температуры давление паров этих соединений быстро растет. Нагревом раствора можно из него десорбировать кислые газы.

Концентрация раствора амина может изменяться в широких пределах. На установках очистки концентрация раствора составляет 15÷20 %, но иногда применяют также растворы более разбавленные (до 10 %) и более концентрированные (до 40%). Общеизвестно, что уменьшение концентрации аминов ослабляет коррозию стальной аппаратуры - вследствие снижения концентрации соединений амина с кислым газом в растворе.

В нефтегазовой промышленности Узбекистана преимущественно применяются хемабсорбционные процессы с использованием в качестве поглотителей различных аминовых растворов. При выборе реагента для очистки газа от сероводорода (МЭА, ДЭА, МДЭА и др. растворов амина) учитывается: состав очищаемого газа (содержание H_2S , CO_2 , O_2 , CS_2 , COS , меркаптанов); параметры газа (давление, температура); стабильность реагента; требования к очищенному газу по остаточному содержанию удаляемых компонентов; селективность реагента и экономические показатели. Повысить эффективность можно только при использовании правильно подобранных хемабсорбентов. При этом глубина извлечения серосодержащих реагентов из природного газа должна обеспечивать предотвращения загрязнения окружающей среды выше предельно допустимых концентраций.

Технологические схемы сероочистительных установок должны обеспечивать [6]:

- максимально возможное балансирование не только материальных, но и энергетических ресурсов (электроэнергии, тепло и холода), т.е. переработку газа с минимальным поступлением внешней энергии;

- безотходную и малоотходную технологию;

- гибкость, т.е. возможность работы в условиях изменения количества, качества и параметров перерабатываемого сырья, ассортимента и количества вырабатываемых продуктов в зависимости от требований, оговоренных в техническом задании на проектирование;

- взрывобезопасность и высокую надежность за счет обеспечения параметров технологических процессов, исключающих возможность взрыва в системе, применение противоаварийных защит (ПАЗ), повышения надежности контроля над параметрами, определяющими взрывоопасность технологических устройств и т.п.;

- предотвращение загрязнения окружающей природной среды (воздушного бассейна, почв и водоемов) и рациональное использование сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов.

Установки аминовой сероочистки природного газа включают в свой состав следующее оборудование: абсорберы, сепараторы, теплообменники, дегазаторы (выветриватели), десорберы, испарители, холодильники, насосы и фильтры амина.

Список литературы

1. Ахметов С., Сериков Т. Технология и оборудование переработки нефти и газа. – М.: Недра, 2006. – С. 61-89.
2. Мурин В.И., Кисленко Н.Н., Сурков Ю.В. Технология переработки природного газа и конденсата. Справочник. – М.: Недра, 2002. – С. 15-37.
3. O'z DSt 948:1999. Газы горючие природные, подаваемые в магистральные газопроводы. Технические условия. – Ташкент: Узбекский государственный центр стандартизации, метрологии и сертификации. – 1999. – 18 с.

4. Молчанов С.А. Разработка процесса осушки и очистки природного сернистого газа силикагелем и цеолитом: Автореф. дис. канд. техн. наук. М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2001. – 24 с.
5. Гриценко А.И. Очистка газа от сернистых соединений с использованием различных абсорбентов // Энергосберегающие технологии при переработке газа и газового конденсата. - М.: ВНИИГаз, 1996. – С. 27 - 39.
6. Донн Баллард. Правильная эксплуатация аминовых установок // Перевод с английского №2380. - М.: Недра, 1997. – С. 11-18.

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ

Хайитов Ж.К., Юлдашев Н.Х., Ташкентский химико-технологический институт

Нефтяные масла - жидкие смеси высококипящих (высокомолекулярных) углеводородов (температура кипения 300-600 °С), главным образом алкилнафтяных и алкилароматических, получаемые переработкой нефти. На основе нефтяных масел получают пластичные и технологические смазки, смазочно-охлаждающие и гидравлические жидкости и пр [1, 3-6].

Для каждого из типов масел, в зависимости от назначения, важны отдельные характеристики. Здесь мы представим основные. Вязкость является одной из важнейших характеристик смазочных масел, определяющих силу сопротивления масляной пленки разрыву. Чем прочнее масляная пленка на поверхности трения, тем лучше уплотнение колец в цилиндрах, в частности для моторных масел, меньше расход масла на угар. В соответствии с нормативнотехнической документацией вязкостно-температурные свойства моторных масел оцениваются индексом вязкости [2].

Вязкость является одной из важнейших характеристик смазочных масел, определяющих силу сопротивления масляной пленки разрыву. Чем прочнее масляная пленка на поверхности трения, тем лучше уплотнение колец в цилиндрах, меньше расход масла на угар. В соответствии с нормативнотехнической документацией вязкостно-температурные свойства моторных масел оцениваются индексом вязкости. Вязкость динамическая - это сила сопротивления двух слоев смазочного материала площадью 1 см², отстоящих друг от друга на расстоянии 1 см и перемещающихся один относительно другого со скоростью 1 см/с. Вязкость кинематическая определяется как отношение динамической вязкости к плотности жидкости.

Индекс вязкости - относительная величина, показывающая степень изменения вязкости в зависимости от температуры. Индекс вязкости рассчитывают по значениям кинематической вязкости при 40 и 100 °С или находят по таблицам. Вязкостно-температурные свойства масел оценивают также по кинематической вязкости при низкой температуре (0 и -18 °С). Кинематическая вязкость моторных масел, используемых в смазочных системах автомобильных двигателей, равна 4 ... 14 мм²/с при 100 °С. С понижением температуры она быстро увеличивается, достигая при -18 °С значения 10000 мм²/с и более. Масла с кинематической вязкостью 4 ... 8 мм²/с используют в зимнее время, с вязкостью 10 ... 14 мм²/с - летом.

Температура застывания - это предельная температура, при которой масло теряет подвижность. Масла, имеющие температуру застывания -15 °С и выше, относятся к летним. Если же температура застывания -20 °С и ниже, то масла относятся к зимним. Температура застывания в какой-то мере характеризует предельную температуру, при которой возможен запуск охлажденного двигателя. Однако, температура запуска двигателя на холоде зависят не столько от температуры застывания масла, сколько от величины его вязкости при данной температуре.

Противоизносные свойства характеризуют способность масла уменьшать интенсивность изнашивания трущихся деталей, снижать затраты энергии на преодоление трения. Эти свойства зависят от вязкости и вязкостно-температурной характеристики,

смазывающей способности и чистоты масла. Моюще-диспергирующие свойства подразделяются на моющие и диспергирующие свойства. Моющие свойства характеризуют способность масла обеспечивать необходимую чистоту деталей двигателя и противостоять лакообразованию на горячих поверхностях, а также препятствовать прилипанию углеродистых соединений. Диспергирующие свойства характеризуют способность масла препятствовать слипанию углеродистых частиц, удерживать их в состоянии устойчивой суспензии и разрушать крупные частицы продуктов окисления при их появлении.

Противоокислительные свойства определяют стабильность масла, от которой зависит срок работы масел в двигателях, характеризуют их способность сохранять первоначальные свойства и противостоять внешнему воздействию при нормальных температурах. Стойкость моторных масел к окислению повышается при введении антиокислительных присадок.

Антикоррозионные свойства. Коррозионная активность моторных масел зависит, прежде всего, от содержания в них сернистых соединений, органических и неорганических кислот и других продуктов окисления. В лабораторных условиях антикоррозионные свойства моторных масел оценивают по потере массы свинцовых пластин (в расчете на 1 м² их поверхности) за время испытания при температуре 140 °С.

Коррозионный износ деталей определяется также исходным значением щелочности и скоростью ее изменения. Чем больше проработало масло, тем ниже становится показатель щелочности. Поэтому показатель щелочности вводится в число показателей качества масла. Зольность масла позволяет судить о количестве несгораемых примесей в маслах без присадки, а в маслах с присадками - о количестве введенных зольных присадок. Зольность определяют в лабораторных условиях и выражают процентным отношением образовавшейся золы к массе пробы масла, взятой для анализа. Зольность масел, не содержащих присадок, не превышает 0,02 ... 0,025 % по массе. У масел с присадками зольность не должна быть менее 0,4 %, а у высококачественных марок масел не менее 1,15 ... 1,65 % по массе.

Содержание механических примесей и воды. Механических примесей в маслах без присадок не должно быть, а в маслах с присадками их значение не должно превышать 0,015 % по массе, причем механические примеси не должны оказывать абразивного действия на трущиеся поверхности. Вода в моторных маслах должна отсутствовать. Даже небольшое количество воды вызывает деструкцию присадок, происходит процесс шламообразования [7].

Присадки применяются для придания моторным маслам новых свойств или изменения существующих. Присадки подразделяют: на антиокислительные - повышают антиокислительную устойчивость масел; противокоррозионные - защищают металлические поверхности от коррозионного воздействия кислото- и серосодержащих продуктов; моюще-диспергирующие - способствуют снижению отложений продуктов окисления на металлических поверхностях; противоизносные, противозадирные и антифрикционные - улучшают смазочные свойства масел; депрессорные - понижают температуру застывания масел; антипенные - предотвращают вспенивание масел.

Список литературы

1. Волкова К.В., Успенская М.В., Глазачева Е.Н. Химия нефти и моторного топлива. Лабораторный практикум. Учебное пособие- СПб: Университет ИТМО, 2015. - 89 с.
2. Кирсанов Ю. Г. Анализ нефти и нефтепродуктов: [учеб.-метод. пособие] / Ю. Г. Кирсанов, М. Г. Шишов, А. П. Коняева ; [науч. ред. О. А. Белоусова]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. - 88 с.
3. Коршак А. А., Шаммазов А. М. Основы нефтегазового дела: Учебник для вузов. - 8-е изд., испр. и доп. - Уфа.: ООО «ДизайнПолиграфСервис», 2015 - 667 с.
4. Миронов С.В. Химмотология: учебное пособие / Миронов С.В. - Омск: СибАДИ, 2017. - 456с.

5. Савченков, А. Л. Первичная переработка нефти и газа: учебное пособие А. Л. Савченков. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. - 128 с.
6. Сырбаков А.П. Топливо и смазочные материалы: учебное пособие / сост. А.П.Сырбаков, М.А. Корчуганова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского университета, 2015. - 159 с.
7. <https://mybiblioteka.su>

СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВОК КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ

Тараканова Д.Р., ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Каталитический крекинг является одним из наиболее распространенных крупнотоннажных процессов углубленной переработки нефти. Он определяет технико-экономические показатели (ТЭП) современных нефтеперерабатывающих заводов. Основная цель каталитического крекинга - производство высокооктановых бензинов, сжиженных газов, легкого и тяжелого газойля.

Начиная с 1930-х годов, каталитический крекинг совершенствовался. Изменялся способ контакта между сырьем и катализатором, менялись применяемые катализаторы. Эти изменения позволили увеличить выход целевого продукта (бензина) с 30 – 40 до 50 – 70 % масс.

Основными способами модернизации установок каталитического крекинга являются:

- использование сырьевых форсунок;
- применение сепарационных устройств в лифт-реакторе;
- технология гашения термических реакций крекинга;
- двухстадийная отпарка отработанного катализатора;
- использование воздухо- и парораспределительных устройств;
- использование циклонов, необходимых для улавливания катализаторной пыли.

Сырьевая форсунка, как правило, состоит из камеры предварительного распыления и сопла Вентури (рисунок 1). В камере идет активное дробление сырьевого потока за счет подачи водяного пара. При этом достигается однородность в перемешивании. Завершающее распыление сырья осуществляется через сопло Вентури. Многосопловые форсунки монтируются соосно транспортной линии реактора, это обеспечивает равномерное распределение струй по всему объему реактора. За счет использования форсунок достигается хорошее испарение и распыление сырья при небольшом перепаде давления [1]. Сырьевые форсунки последней модификации эксплуатируются на 7 установках каталитического крекинга. Их применение позволило повысить выход бензина на 1,0–3,0 % мас.

Рисунок 1 – Сырьевая форсунка

Применение новых сепарационных устройств, смонтированных внутри прямого реактора (рисунок 2), обеспечивает минимальное время разделения газа и катализатора, уменьшает количество побочных реакций, а также снижает выход кокса и увеличивает выход бензина. В основном применяют два вида циклонов: циклоны грубого разделения и центробежно-инерционные сепараторы [2].

Рисунок 2 – Сепаратор с циклоном

Сепарационные устройства лифт-реактора используются на четырех установках каталитического крекинга. За счет их работы выход бензина увеличился на 1,0–2,0% масс.

Технология гашения термических реакций в сепарационной зоне реактора применяется при повышенной температуре крекинга. Данный способ заключается в охлаждении паров, которые выходят из циклона, за счет смешения их с рециркулирующим продуктом крекинга. Достоинство данного способа – простота и надежность. Выход бензина увеличивается на 1 % масс.

Технология двухстадийной отпарки катализатора обеспечивает эффективную десорбцию увлеченных углеводородов. Кроме этого, данный процесс предупреждает их дальнейшее разложение с образованием сухого газа и кокса.

Устройства для распределения воздуха являются одним из способов модернизации установки. Данные устройства состоят из ниппелей, которые имеют входную диафрагму и удлиненных выводных каналов (рисунок 3). Использование данных устройств приводит к равномерному диспергированию потока воздуха. За счет этого катализатор транспортируется с меньшими потерями.

Рисунок 3 - Воздухораспределительное устройство

Важным направлением совершенствования установок каталитического крекинга являются циклоны. Как правило, на большинстве установок используют двухступенчатые циклоны, которые имеют низкую механическую надежность, низкий удельный расход катализатора, они вызывают эрозию оборудования и унос катализатора. Для исключения указанных недостатков рациональным будет применение высокоэффективных одноступенчатых циклонов. Их эффективность достигает 99,995%, что обеспечивает

содержание катализатора в шламе, отбираемом с низа ректификационной колонны, менее 0,1% мас. Кроме этого, отпадает необходимость в использовании шламоотстойника.

Таким образом, существует множество способов модернизации установок каталитического крекинга. Все рассмотренные выше способы модернизации активно используются в современной нефтепромышленности.

Список литературы

1. Патент №2412231 (РФ).
2. Соляр, Б. 3. Модернизация узлов реакторного блока каталитического крекинга на установке Г-43-107. Журнал «Химическая технология топлив и масел». — 2005. С. 12-14.

FARG'ONA NEFTNI QAYTA ISHLASH ZAVODIDA ISHLAB CHIQARILAYOTGAN PARAFIN TARKIBI

*Berdiyarov O'.M., Kodirov O.Sh., Mirzaqulov X.Ch., Nuraliyev S.R.,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti. O'zbekiston milliy universiteti*

Neftni qayta ishlash orqali juda ko'p kimyoviy mahsulotlar olinadi. Shulardan biri paraffin bo'lib, u neftni qayta ishlashda so'nggi mahsulotlardan biri bo'ladi. Paraffinning asosiy tarkibi alkanlar bo'lib, C18-C35 uglevodoroddan iborat bo'ladi. Paraffinning suyuqlanish harorati 45-65°C bo'ladi. Qaynash harorati esa 370°C dan yuqori bo'ladi. Neftdagi paraffinlar tarkibini o'rganish uchun turli usullar - gravimetrik, IQ spektrometriya, gaz xromatografiyasi qo'llaniladi. Gaz-suyuqlik xromatografiyasi usuli neft paraffinlari tarkibini, shuningdek, tashish jarayonida neftdan hosil bo'lgan qoldiqlarni eng batafsil o'rganish imkonini beradi. Qoidaga ko'ra, yuqori qaynash nuqtalariga ega bo'lgan birikmalar bilan gaz xromatografiyaning ishlashidagi cheklovlar tufayli 44 tagacha uglerod atomiga ega paraffinlar aniqlanadi.[1] Paraffinlarning qaynash harorati juda yuqori bo'lmaganligi uchun uning tarkibini gaz-suyuq xromatografiya usulida aniqlash mumkin. (1-rasm)

Additional Info : Peak(s) manually integrated

1-rasm. Gaz-suyuq xromatografiya usulida paraffin tarkibini aniqlash

Olingan ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatdiki paraffin tarkibida 2.8% C16, 11.34% C18, 25.06% C20, 26.55% C22, 15.77% C24, 6.65% C26, 2.37% C28, 0.76% C30 va boshqa uglevodorodlar bor ekan. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodidan chiqayotgan paraffinning asosiy qismini C18, C20, C22 va C24 uglevodorodlar tashkil qildi.

Adabiyotlar

1. Прокуда, Н. А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТАВА ПАРАФИНОВ МЕТОДОМ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ // IX Научная конференция «Аналитика Сибири и Дальнего Востока», сборник материалов [Электронный

ресурс]. — Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. <https://elib.sfu-kras.ru/handle/2311/9127>

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МОДИФИКАТОРОВ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ

Умаров Ш.Ш., Касимов Ш.А., Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х.,

Термезский государственный университет

Джалилов А.Т., Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии

Получение композиционных материалов, отвечающих ряду требований, таких как модификация полимеров, улучшение их физико-механических свойств, добавление добавок без изменения их состава, в настоящее время является основой научных исследований.

Развитие современных нанотехнологий в области полимерных материалов требует постоянного глубокого знания внутренней структуры материалов микро- и наноразмеров и их физических свойств. Хотя есть много способов решить эти проблемы, новый метод-сканирующая атомно-силовая микроскопия может помочь достичь большей точности. Благодаря эффективному использованию традиционных методов мы можем добиться высоких результатов. Одним из наиболее эффективных способов решения этих проблем является атомно-силовая микроскопия (АСМ) [1].

АСМ широко применяется для изучения особенностей топографии и микроструктуры поверхности различных материалов. Этот метод очень чувствителен к пикселям и может формировать поверхность образца полученного в наноразмерном диапазоне, на трехмерной поверхности. Числа показывают изменения размера, формы, поверхности частиц и механических свойств материалов на поверхности с помощью программы обработки [2]. В этом разделе изучается влияние модификации частиц соединений металлов на морфологию поверхности полимера. Изучение и анализ поверхности модифицированного полипропилена и полиамида показывает распределение металлических частиц между макромолекулами полимера и их свойства взаимодействия. Результаты были получены для полимерного композиционного материала, полученного из реакционной смеси полипропилена (М350-Узкоргаз) 5% аммофоса с оксида свинца и полиамида ПА-6с оксидам никеля и кобальта. Анализ проводился в АСМ (НИИ химии и физики полимеров) с использованием кремниевых кантилеверов с радиусом поворота иглы 10 нм [3].

Размер сканируемой области составлял от 1 до 50 мкм. Микроскопия проводилась на воздухе полуконтактным методом, регистрируя изменения амплитуды колебаний счетной стрелки, что, по нашему мнению, указывает на топографию поверхности и колебания межфазного движения (фазовое обнаружение), показывая сцепление локальных поверхностей между собой.

На рисунке 1 показана поверхность полипропилена, модифицированного свинцем.

а) б)
Рис 1. Оксида свинца/ ПП с аммофосом: А) - трехмерное изображение, Б) - двухмерное изображение.

Результаты показывают, что шероховатость поверхности чистого полипропилена составляет 100 нм, шероховатость поверхности полипропилена + 5% оксида свинца составляет 210 нм.

а) б)
Рис 2. Оксид никеля и кобальта / ПА-6с аммофосом: А) - трехмерное изображение, Б) - двухмерное изображение.

На рисунке 2 показана поверхность полиамида, модифицированного аммофосом на основе оксида никеля и оксида кобальта :А) - трехмерное изображение, Б) - двухмерное изображение.

Результаты показывают, что шероховатость поверхности чистого полиамида-6 составляет 100 нм, шероховатость поверхности полипропилен + 5% оксида свинца составляет 212 нм.

Таким образом, модификация поверхности полимера частицами металла приводит к увеличению степени шероховатости на его поверхности.

Список литературы

1. Тожиев П.Ж., Нормуродов Б.А., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т.Изучение термостойкости композитов на основе полиэтилена, армированного базальтовым волокном // Ташкент : Композиционные материалы-2018.-№ 1.-С.62-65
2. Henini M., Quantum Dot Nanostructures // Materials Today. – 2002. – V. 48. –P. 140-142.
3. Бозорова Н.Х., Джалилов А.Т.,Модификация полипропилена ацетатом цинца// Научный вестник Наманганского государственного университета. 2020. №5.-С.28-30
4. Тожиев П.Ж., Тураев Х.Х., Умирова Г.А, Нуралиев Г.Т.Изучение структуры и свойства полиэтилена, наполненного дисперсными наполнителями //Universum: химическая технология: электрон. науч. журнал. -2019. -№10(67).-С.38-41

БИОКОРРОЗИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ И ВНУТРЕННИХ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Акад. Мавлоний М.И., Институт Микробиология АН РУз

Нефтегазовая промышленность является одной из наиболее металлоёмких отраслей, оборудование которой зачастую подвергается биокоррозии. Экспериментально доказано, что ущерб от бактериальной коррозии составляет ежегодно сотни тысяч тонн металла.

Многолетние исследования показали, что биокоррозия интенсивно развивается на границе: «металл-нефть-вода». Активными возбудителями биокоррозии нефтепромысловых трубопроводов являются бактерии вида *Desulfovibrio vulgaris*.

Из образцов нефти и грунта околотрубного пространства нефтепровода выделены аэробные споровые и неспоровые бактерии, а также анаэробные сульфатредуцирующие бактерии

Споровые бактерии были представлены грамма палочками, образующими белые матовые колонии, сначала круглые, а затем разрастающиеся в толице среды в виде нитей. Идентифицированы как *Bacillus* sp.

Грамотрицательные оксидазоположительные, каталазоположительные, денитрификацию осуществляют подвижные палки. Пигменты не образуются. Колонии на МПА мелкие, круглые, полупрозрачные, светло-бежевого цвета, центр колонии слегка выпуклин. Идентифицированы как *Pseudomonas* sp. На минеральной среде с нефтью утилизируют углеводороды в качестве единственного источника углеродного питания.

Бактерии, образующие слизистые, блестящие, круглые колонии бежевого цвета. Молодые клетки имеют палочковидную форму, подвижные, при старении клетки становятся кокковидными и окружены капсулой. Идентифицированы как *Azothobakter* sp.

На среде Постгейта образовывала муть и появлялся запах сероводорода при засеве этой среды образцами нефти и павы. Под микроскопом обнаружены палочковидные и извитые формы, что свидетельствует о присутствии сульфат восстанавливающих бактерий.

На среде Чапека с глюкозой выросли два вида грибов: а) микроскопический гриб, образующий белый пушевый мицелий, выделяющий в среду темный пигмент; б) гриб, образующий белые сухие мучнистые круглые колонии 0,5-1 см в диаметре.

На образцах углеводородного сырья при посеве нефти методом штриха на плотной среде по штриху выросла мелкие, полупрозрачные серовато-бежевые колонии с коническим профилем. Бактерии грамотрицательные, оксидазоположительные, каталазоположительные, осуществляют денитрификацию. Подвижные палочки, пигментов не образуют. Идентифицированные как *Pseudomonas* sp. живут в нефти утилизируя углеводороды.

Споровая, палочковидные, грамположительное бактерия. Образует белые без блеска, сначала круглые, а позже изрезанные колонии. Выделяет в среду темный пигмент.

При посеве проб нефти и грунта около трубного пространства на среду Постгейта в пенициллиновых флаконах, до пробки заполненных средой, появилась муть и образовывался сероводород. При пересеве из этих накопительных культур на свежую среду Постгейта образовались мелкие точные колонии черного цвета, характерные для сульфатвосстанавливающих анаэробных бактерий. При микрокопировании обнаружены палки прямые и извитые, очень подвижные.

Главным средством борьбы и предотвращения процессов биокоррозии является обработка поверхности металлических конструкций, оборудования и установок отраслей целенаправленно синтезированными ингибиторами коррозии, а именно виниловыми эфирами бром- и нитробензойной кислот.

Таким образом, изучены причины биокоррозии нефтепромыслового оборудования, найдены и рекомендованы способы защиты магистральных и внутренних нефтепромысловых трубопроводов от биокоррозии.

**ВЕРМИКУЛИТ АСОСИДА ОЛИНГАН ЯНГИ ИОНИТГА Cu^{2+} ИОНЛАРИНИНГ
СОРБЦИЯ КИНЕТИКАСИ**

*Турсунмуратов О.Х., Жўраев М., Қутлимуратов Н., Хушвақтов С.,
Тошкент вилояти Чирчиқ давлат педагогика институти, Чирчиқ ш.
Бекчанов Д.Ж., Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, Тошкент ш.*

Бутун дунёда саноатлаштиришнинг жадаллашиши натижасида атроф-муҳитнинг ифлосланиши жараёни, ҳал қилиниши керак бўлган асосий муаммолардан бирига айланди. Бундай экологик муаммолардан бири бу саноат чиқинди сувлари таркибида захарли ва хавфли моддаларнинг меъёрдан ортиб кетишидир. Уларнинг тўпланиши туфайли, ҳатто кичик концентрациялар ҳам сезиларли даражада табиий муҳитни ёмонлаштиради. Ушбу моддаларнинг миқдори ортган чиқинди сувларни тозалашни талаб қилинади. Бундай чиқинда оқава сувларда айниқса оғир металллардан мис, никель, кобальт ва кумуш ионлари токсик таъсир табиатига эга ҳисобланади. Бу оғир металлларнинг биологик парчаланмаслиги туфайли экотоксикологик хавф ортиб бораётганлиги, инсон физиологиясига ва бошқаларга зарарли таъсири туфайли биологик тизимлар толерантлик даражасидан ошиб кетаётганлиги инсониятни ташвишга солмоқда [1].

Оғир металллар ҳисобланган мис нефт-газ саноати, электротехника ва электроқопламада энг кўп ишлатиладиган оғир металллардан бири сифатида эътироф этилади. Шунинг билан бирга электротехника, электроқоплама ва нефт-газ каби бир неча соҳаларда ажралиб чиқаётган чиқинди сувлари таркибидаги мис ионлари ҳаётнинг барча шакллари таркибида, унинг миқдори кам ёки ортиқча бўлса организмлар учун турли муаммолар пайдо бўлишига сабаб булади. Хусусан одам организми таркибидаги ортиқча мис жигар, мия, тери, ошқозон ости беши тўпланади ва турли хил хавфли касалликлар пайдо бўлишига сабаб бўлади. Шунинг учун бу металлни сувли эритмалардан олиб ташлаш яъни юқотиш муҳим аҳамият касб этади [2].

Сувли эритмалардан оғир металлларни олиб ташлашнинг анъанавий усуллардан филтрлаш, кимёвий усуллар, коагуляция ва ион алмашинуви каби бир қатор усуллардан фойдаланилади. Бу усуллардан ионитлар иштирокида ионалмашинувчи технологияларни қўллаш усули энг самарали усулдир. Адсорбция усулига асосланган металл ионларини олиб ташлаш технологиялари, бу ҳатто паст концентрацияли металл ионлари учун ҳам самарали усул ҳисобланади. Адсорбентлар асосан табиий манбааларни қайта ишлаш орқали ёки саноат миқёсида синтетик равишда олинади. Табиий адсорбентлардан алуминосиликатлар ва цеолитлар кенг тарқалган. Алюмосиликатлар гуруҳига мансуб гил минераллари асосида янги адсорбентлар синтези юқоридаги муаммоларни ҳал қилишда муҳим аҳамият касб этади. Чунки, улар ёрдамида сувдан захарли ифлослантирувчи моддаларни олиб ташлаш жуда самарали, тежамкор, кўп қиррали, технологик жиҳатдан содда бўлиши билан бирга, регенерация имкониятига эга, Шунингдек бундай адсорбентлар синтези учун ишлатиладиган хомашёларнинг таннархи арзонлиги ва маҳаллийлиги қўшимча иқтисодий афзалликлари ҳисобланади [3].

Адсорбентларнинг асосий хоссалари механик мустаҳкамлиги ва оғир металлларни олиб ташлаш учун юқори ион ютиш қобилияти ҳисобланади. Табиий Адсорбентлар одатда механик мустаҳкам ва оғир металлларни юқори ион ютиш хусусиятларга эга. Ион алмашинуви учун гил минералларнинг адсорбцион механизмлари сувли эритмадан турли оғир металллардан сорбция мақсадида фойдаланилади. Гил минераллар яъни лойлар саноат ва қишлоқ хужалиги соҳасида муҳим рол ўйнайди. Гил минераллари катионлар ва анионларни ўзлаштириб, ифлослантирувчи моддаларни табиий тозалаш ион алмашинуви ёки адсорбция орқали амалга оширади. Шундай қилиб, гиллар таркибида доимо алмашинадиган катионлар ва анионлар мавжуд катта юзага эга сорбентлар гуруҳига киради. Гил минералларидан Вермикулит ионларни олиб ташлаш учун яхши адсорбент ҳисобланади. Вермикулит юқори ион алмашинуви Si^{4+} ва Al^{3+} катионлари туфайли содир бўлади Вермикулит таркибидаги Si^{4+} ўрнига Al^{3+} каби пастроқ валентликка эга ва Al^{3+}

ўрнига Mg^{2+} жойлашуви асосида ноёб физик-кимёвий хусусиятларга эга бўлган гил минералларини ҳосил қилади [4].

Ушбу ишда Вермикулит асосида олинган ионитга сунъий равишда тайёрланган эритмалардан Cu^{2+} ионининг сорбция кинетикаси ўрганилди. Бунинг учун $CuSO_4 \cdot 5H_2O$ дан фойдаланиб Cu^{2+} ионининг 0,01, 0,0125, 0,025 ва 0,05 моль/л бўлган ҳар хил концентрацияли эритмалари тайёрланди. Эритмалардан металл ионларининг сорбция давомийлиги 30 минутдан - 24 соатларда, 293, 303 ва 313 К ҳароратларда ўрганилди. Сорбциядан олдинги ва кейинги эритмалардаги металл ионларининг концентрация ўзгариши *Спектрофотометр (Mikroplanshet rider Perkin Elmer)* ёрдамида ўрганилди (Cu^{2+} 800 нм тўлқин узунлиқда).

Куйидаги расмда Вермикулит асосида олинган ионитга мис(II) ионларининг турли вақтларда ва ютилиш давомийлиги келтирилган.

Расм. Вермикулит асосида олинган ионитга Cu^{2+} ионларининг ютилишининг вақтга боғлиқлиги графиги.

Юқоридаги расмда кўринадикки вақт ва концентрация ортиши билан $Cu(II)$ металл ионларининг Вермикулит асосида олинган ионитга сорбция миқдори ортиб борганлигини кўриш мумкин. Яъни вақт ҳамда концентрация орган сари ионит кўпроқ миқдорда металл ютганини аниқлаш мумкин. Бу эса мис(II) ионларининг Вермикулит асосида олинган ионитга ютилиши юқори эканлиги термодинамик ионалмашиниш реакцияси билан бирга металл ионлари ҳамда ионит ўртасида комплекс ҳосил қилиш ҳисобига ҳам борганлигидан далолат беради. Бу эса Вермикулит асосида олинган ионит ёрдамида нефт-газ чиқиндилари таркибидан зарарли ионларни ажратиб олиш имкониятини бериши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Magdalena Tuchowska , Magdalena Wołowiec, Agnieszka Solińska, Anita Kościelniak and Tomasz Bajda Organo-Modified Vermiculite: Preparation, Characterization, and Sorption of Arsenic Compounds Minerals 2019, 9, 483 [doi:10.3390/min9080483](https://doi.org/10.3390/min9080483)
2. A.A. El-Bayaa, N.A. Badawy, E. Abd AlKhalik Effect of ionic strength on the adsorption of copper and chromium ions by vermiculite pure clay mineral Journal of Hazardous Materials 170 (2009) 1204–1209 [doi:10.1016/j.jhazmat.2009.05.100](https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.05.100)
3. Yu. I. Tarasevich, D. A. Krysenko, Z. G. Ivanova, and V. E. Polyakov Comprehensive Ion Exchange and Adsorption Study of the Distribution of Exchanging Inorganic Cations over the Interlayer Gaps of Vermiculite published in Kolloidnyi Zhurnal, 2013, Vol. 75, No. 3, pp. 379–384 [DOI: 10.1134/S1061933X13030162](https://doi.org/10.1134/S1061933X13030162)

4. Olga Długosz and Marcin Banach Sorption of Ag^+ and Cu^{2+} by Vermiculite in a Fixed-Bed Column: Design, Process Optimization and Dynamics Investigations Appl. Sci. 2018, 8, 2221; doi:10.3390/app8112221

СКАНЕРЛОВЧИ ЭЛЕКТРОН МИКРОСКОП ЁРДАМИДА ПЎЛАТ СИРТНИНИ ЎРГАНИШ ТАҲЛИЛИ

Махаммадиев О.Р., т.ф.д. Бекназаров Х.С., асс. Соқиева Қ.Ў,
Тошкент кимё-технология институти

Ҳозирги макроиктисодий ва геосиёсий вазиятда нефт-газ қазиб олиш ва қайта ишлаш саноати учун маҳаллий ингибиторлар жуда катта аҳамиятга эга. Нефтни қайта ишлашда металл ускуналарда туз чўкиши ва коррозияни олдини олувчи юқори сифатли ва иқтисодий томондан қулай композицион тузилишли ингибиторлар яратиш муаммосини ҳал қилиш бўйича ишлар олиб борилмоқда [1].

Таркибида азот сақловчи алифатик аминлар ва уларнинг тузлари, аминокислоталар, азометинлар, анилинлар, гидразидлар, имидлар, акрилонитриллар, иминлар, азотли беш аъзоли, олти аъзоли бирикмалар асосидаги ингибиторларнинг ҳимоя таъсирлари ўрганилган [2].

Пўлат сиртининг коррозияга учраган ва ингибирланган ҳолатлари СЕМ–ЕВО МА 10 (Zeiss, Germany) сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида ўрганилди. Пластинка кўринишидаги пўлат 20 намунасининг юзи коррозиявий ўрганишлардан олдин тозаланиб ацетон билан ювилиб, қуритилди. Сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида пўлат металл намунасининг 100 μm ўлчамдаги суратлари олиниб ўзаро таққосланди (1-расм).

1-расм. Сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида олинган пўлат сиртининг ингибиторсиз коррозияга учраган ҳолати (100 μm)

Тоza металл намунаси агрессив эритмага киритилиб ингибиторсиз шароитда 240 соат давомида ушлаб турилди. Кейин пластинка эритмадан олиниб қуритилди. Коррозияланган пластинканинг сирти сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида ўрганилди. Пўлат сиртида хар ҳил турдаги ёриқлар пайдо бўлган.

2-расмда эса тоza металл намунаси агрессив эритмага ингибитор иштирокида киритилиб 240 соат давомида ушлаб турилди. Кейин пластинка эритмадан олиниб қуритилди. Ингибирланган пластинканинг сирти сканерловчи электрон микроскоп ёрдамида ўрганилди. Пўлат сирти деярли коррозияга учрамаган.

2-расм. Ингибитор (ДФГТ) таъсирида ингибирланган пўлат сиртининг тузилиши (100 µм)

Агрессив эритмага ДФГТ ингибитор киритилганда пўлат сиртига адсорбцияланиши аниқланди. Ингибирланган пўлатнинг сиртида химоя қатламнинг ҳосил бўлиши коррозияланувчи сатҳнинг кескин камайишига ва муҳитнинг турли таъсирларига нисбатан барқарорлигининг ортишига сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сибиряков К.А., Коробейникова Д.С., Тархов Л.Г. Исследование разработанного ингибитора комплексного действия для защиты от коррозии и солеотложения в процессе нефтедобычи // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Химическая технология и биотехнология-2016. №.4. 95-104 б.
2. Хашимова М. А. Результаты исследования и лабораторных испытаний многокомпонентных ингибиторов коррозии стали полимерного типа на основе фосфорсодержащих соединений и полиэлектролитов // Молодой ученый. — 2017. — № 13 (147). — С. 101-104.

РАСЧЕТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИНТЕЗА 4',4''-ДИ-(1-МЕТИЛ-1-ГИДРОКСИЭТИНИЛ)-ДИБЕНЗО-18-КРАУН-6

*Козинская Л.К., Мирхамитова Д.Х.,
Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека*

Проведено математическое моделирование синтеза 4',4''-ди-(1-метил-1-гидроксиэтинил)-добензо-18-краун-6 по реакции Фаворского с помощью программы STAT по аналогии с [1].

Целевыми функциями при математическом моделировании были выбраны количественный выход и скорость образования основного продукта. Рабочими функциями были заданы время реакции – продолжительность нахождения веществ в одном объеме, и температура реакции.

Рис.1. Иконограмма математического моделирования синтеза 4',4''-ди-(1-метил-1-гидроксиэтинил)-дибензо-18-краун-6

Рис.2. Иконограмма зависимости скорости реакции 4',4''-ди-(1-метил-1-гидроксиэтинил)-дибензо-18-краун-6 от температуры и продолжительности реакции.

На иконограмме математической модели синтеза 4',4''-ди-(1-метил-1-гидроксиэтинил)-дибензо-18-краун-6 температура и продолжительность реакции имеют «экстремальный» характер. Диапазон продолжительности реакции задан с учетом лит.данных и составляет 3 часа. За технологический критерий оптимизации условий синтеза 4',4''-ди-(1-метил-1-гидроксиэтинил)-дибензо-18-краун-6 принят максимальным выход:

$$w(x_1, x_2) \rightarrow \max \tag{1}$$

x_1 – температура ($^{\circ}\text{C}$); x_2 – время реакции, времянахождение веществ в реакторе (час).

Оптимум, математической модели достигается при фиксированном выходе 4',4''-ди-(1-метил-1-гидроксиэтинил)-дибензо-18-краун-6 имеет вид:

$$w = b_0 + b_1x_1 + b_2x_1^2 + b_3x_2 + b_4x_2^2 \tag{2}$$

После интегрирования, при подставлении найденных значений коэффициентов b_1 , b_2 , b_3 и b_4 из уравнений находим оптимум точек x_1 и x_2 :

$$x_1 = 72,4^{\circ}\text{C}; x_2 = 2,21 \text{ час}, w = 43,8\%; z = 2,86 \cdot 10^{-4} \text{ моль/л.ч.}$$

Литературы

1. Khan F.M., Ali A., Hamadne N., Alam M.N. Numerical Investigation of Chemical Schnakenberg. *Mathematical Model*, 2021, pp. 972- 978. doi.org/10.1155/2021/9152972

ABSORPTION OF CO^{2+} AND CR^{3+} IONS IN OIL FIELDS OF UZBEKISTAN INTO NEW IONITES

*Qudratillaeva R.M., Mukhamediyev M.G.,
National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Khushvaqtov S.Yu., Juraev M.M., Chirchik State Pedagogical Institute*

Ion-exchange materials used on an industrial scale and synthesized on the basis of local raw materials allow to determine and isolate the amount of intermediate metal ions found in the formation waters of oil and gas fields of the Republic. We know that the stratum water of various oil and gas fields is very rich in harmful substances, which significantly poisons the surrounding water, which in turn has a negative impact on the environment and human life. Therefore, it is important to treat such wastewater, the amount of harmful substances in it should not exceed the permissible standards, including: W (tungsten) 0,001 mg/l, Cd (cadmium) 0,5 mg/l, Co (cobalt) 1 mg/l, Cu (copper) 0,1 mg/l, Mo (molybdenum) 0,5 mg/l, Ni (nickel) 0,1 mg/l, Hg (mercury) 0,005 mg/l, Pb (lead) 2,5 mg/l, Zn (zinc) 1 mg/l.[1]. Such toxic ions need to be purified to a certain standard, and there are currently several methods of purification. In recent years, one of the most widely used methods to effectively solve the above problems is the method of ion exchange in the

presence of ionites [2]. Therefore, the synthesis of new ionites and their application in the separation of various metal ions is one of the important tasks in the field of chemistry. Taking into account these problems, on the basis of polyvinylchloride (PVC) was synthesized polyampholite containing amino and sulfogroups. This polyampholite was registered by the Institute of Standards of the Republic of Uzbekistan under Ts 02072392-002: 2020.

In this study, the sorption kinetics of Co^{2+} and Cr^{3+} ions from artificial solutions to a new polyampholite containing amino and sulfogroups was studied. For this purpose, solutions of different concentrations of Co^{2+} and Cr^{3+} ions from 0,01 to 0,25 $\text{mol}\cdot\text{l}^{-1}$ were prepared using crystal hydrates $\text{CoCl}_2\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ and $\text{CrCl}_3\cdot 4\text{H}_2\text{O}$. The sorption duration of metal ions from solutions was studied at 1–10 h, at temperatures of 303, 313, and 323K [3]. The following figure shows the duration of absorption of cobalt (II) and chromium (III) ions in polyampholite at different times.

Picture. Sorption kinetics of Co^{2+} (a) and Cr^{3+} (b) ions to PVC-based ionite.

As can be seen in the figure above, with increasing time and concentration of ions in the solution, the degree of sorption of various metal ions by polyampholyte increases. This suggests that the absorption of cobalt (II) and chromium (III) ions into PVC-based polyampholite, together with the thermodynamic ion exchange reaction, led to the formation of a complex between the metal ions and the ionite. Therefore, PVC-based polycomplexone can be recommended for the removal of metal ions from the water of oil and gas fields.

References

1. Shapovalova E.A. Dissertation t.k.n. Tyumen, 2013.- 28-36 p.
2. Zolotov Yu.A. and others. Application in inorganic analysis. M.: Nauka, 2010. 564 p.
3. Bekchanov D.J. et al. Journal of Polymer Science 2016, 6 (2): 46-49.

ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИКАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЦИС-1,4-ПОЛИИЗОПРЕНОВОГО КАУЧУКА С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

*Сигунова А.А., Мищенко Е.С., Карпов А.Б., старший преподаватель
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия*

В настоящее время проблеме модификации синтетических каучуков с целью получения резин с высоким уровнем когезионной прочности уделяется все большее внимание. Из-за комбинации таких факторов, как преимущественное размещение производства натурального каучука на территории стран Азии (Индия, Тайланд Индонезия, Малайзия и др.), а также наличия широкой сырьевой базы для изготовления и модификации синтетических каучуков в странах-производителях резиновой продукции, разработка технологий доведения качественных характеристик СКИ-3 до уровня натурального и выше стало важной задачей нефтехимической промышленности. Объектом исследования был выбран цис-1,4-полиизопреновый каучук, который наиболее близок по свойствам к натуральному, однако, обладает пониженной когезионной прочностью. Проводились исследования с использованием малеинового ангидрида (МА), который позволяет вводить функциональные группы в состав каучука с целью улучшения прочностных свойств [1]. В качестве модифицирующей добавки предлагается использовать жирные кислоты таллового

масла (ЖКТМ), обладающие схожими химическими свойствами, поскольку содержат в своем составе непредельные кислоты $C_{18}-C_{20}$.

Для оценки эффективности применения модифицирующих добавок в соответствии с ГОСТ [2] были приготовлены резиновые смеси из СКИ-3, натурального каучука, СКИ-3 с добавлением модификатора на основе ЖКТМ и СКИ-3 с добавлением модификатора на основе МА. Испытания для сравнения показателей когезионной прочности проводились с помощью учебной машины испытательной МИ-20 УМТ. На основании полученных данных, а именно показателей напряжений при удлинении и при разрыве, было выявлено, что резиновая смесь, содержащая модификатор на основе ЖКТМ, обладает наилучшими свойствами.

Инновационная технология заключается в прививке ЖКТМ в процессе окислительной деструкции. Предлагаемая технологическая схема изображена на рисунке 1. В смеситель 1 поступают СКИ-3, свежий и рециркулирующий растворитель, в качестве которого выступает фракция, выкипающая в пределах 110-140°C. После растворения смесь подается в реактор 3, в котором поддерживается температура 90-95°C, также туда вводят ЖКТМ, катализатор окисления, нафтенат кобальта, и инициатор, перекись бензоила. Продукты реакции поступают в блок отгонки растворителя 5, из которого выходит модифицированный олигомер.

1 – смеситель, 2 – емкость, 3 – реактор, 4 – компрессор, 5 – узел отгонки растворителя, 6 – АВО, 7 – сепаратор

Потоки: I – СКИ-3, II – свежий растворитель, III – ЖКТМ, IV – инициатор, V – катализатор, VI – воздух, VII – реакционные газы, VIII – модифицированный олигомер, IX – отходящие газы, X – рециркулирующий растворитель

Рисунок 1. Принципиальная схема модификации каучука СКИ-3

Произведен экономический расчет эффективности внедрения ЖКТМ в производство СКИ-3 в соответствии с методикой [3], указывающий на то, что возврат инвестиций будет происходить уже на первый год после внедрения проекта. Выполнен анализ чувствительности для выявления влияния изменения исходных данных параметров проекта на конечные характеристики, а именно на чистый дисконтированный доход. Было выявлено, что даже при уменьшении объема СКИ-3 для модификации, снижения цены модифицированного СКИ-3, а также при увеличении цены закупки СКИ-3 для модификации в пределах 15%, ЧДД находится на высоком уровне.

Показатели низкой себестоимости (19,1 млн руб.), быстрых сроков реализации (2 года) и окупаемости проекта (2,08 года), а также успешных проведенных лабораторных испытаний, указывают на целесообразность его использования при внедрении технологии в производстве.

Список литературы

1. Чернов К.А. Модификация каучука СКИ-3 и резиновых смесей на его основе полифункциональным кислородсодержащим олигоизопреном: дис. канд. тех. наук: 05.17.06 – КГТУ, Казань, 2005 - 145 с.

2. ГОСТ 30263-96 (ИСО 2393-94) Смеси резиновые для испытания. Приготовление, смешение и вулканизация. Оборудование и методы. – Москва: Изд-во стандартов, 1998. – 20 с.
3. СТО ГАЗПРОМ РД 1.12-096-2004. Внутрикorporативные правила оценки эффективности НИОКР. – Введ. 2004-09-01. – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2004 – 54 с.

УВЕЛИЧЕНИЕ КОГЕЗИОННОЙ ПРОЧНОСТИ СКИ-3 С ПОМОЩЬЮ МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК

*Столярова П.С., Буранбаева М.М., Карпов А.Б., старший преподаватель
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва, Россия*

Синтетические каучуки - продукт нефтехимической отрасли, прямым конкурентом которого является натуральный каучук (НК). Чтобы быть востребованными на рынке, синтетические каучуки должны не только обладать свойствами НК, но и превосходить их. Для достижения этой цели необходимы инновационные технологии.

Предметом научной работы был выбран СКИ-3, наиболее близкий по свойствам к НК, но уступающий ему в когезионной прочности. Благодаря химической модификации СКИ-3 возможно создать композиции, обладающие высокой стабильностью к действию тепла, хорошими упругогистерезисными свойствами, достаточным уровнем когезионной прочности и повышенной адгезией к металлокорду [1].

Данная работа посвящена прививке функциональных кислородсодержащих групп в структурные звенья полимера, эффективность которой повышается при совместном проведении окислительной деструкции.

Модификация, основанная на малеинизации СКИ-3, была исследована в Казани [1]. Привитые ангидридные группы способствовали возникновению водородных связей, благодаря которым повышается когезия. Стоит отметить, что реакция присоединения малеинового ангидрида (МА) происходит не по двойным связям в каучуке, а путем замещения атома водорода в α -метиленовых группах [1].

Кубовый остаток ректификации бутиловых спиртов (КОРБС) содержит *n*-бутанол, изобутилизобутират, *n*-бутилбутират, 2-этилгексанол, непредельные спирты C₈-C₉, ацетали и моногликолевые эфиры [2]. Имеющиеся в КОРБСе непредельные спирты способны аналогично МА присоединяться к каучуку, в связи с этим нами предложено его использование в качестве модификатора. Однако данный способ менее эффективен, так как содержание непредельных спиртов в остатке невелико.

Предлагается также использовать в качестве модифицирующей добавки жирные кислоты таллового масла (ЖКТМ). ЖКТМ - это маслянистая жидкость, которая состоит из смеси кислот: олеиновой, линолевой, линоленовой, а также пальметиновой, стеариновой, примеси смоляных кислот (до 2%) и неомыляемых веществ (до 2%) [3]. Присоединение непредельных кислот происходит схожим образом. Продукт модификации ЖКТМ на примере взаимодействия с олеиновой кислотой представлен ниже:

тузсизлантириш ва сувсизлантиришда ДЭ-2 деэмульгаторларини 30—40 г/т миқдорда қўлланилганда яхши натижаларга эришиш мумкин. Тузсизлантириш ва сувсизлантириш даражаси, биринчи навбатда нефтнинг бошланғич туз ва сув таркибига боғлиқ бўлади. Нефтнинг таркибида 505 мг/л миқдорда туз бўлганда нефтни 91,1% га, таркибида 775-1438 мг/л туз бўлганда эса нефтни фақат 57,7-69,3% га тузсизлантириш мумкин бўлади. Деэмульгатор сарфининг 40 г / т дан юқори бўлиши қолдиқ туз миқдорини сезиларли даражада камайтирмайди, уни анча юқори (35-51мг/л) қолдиради. Деэмульгатордан фойдаланиш ДЭ-2 ни 20 г/т миқдорда ва 10% ювувчи сув сарфлаб таркибида 14 мг/л бўлган тузни нефт таркибидан чиқариб ташлаш имконини беради.

1.1-жадвал

Нефтни тузсизлантириш ва сувсизлантириш натижалари

№	Дастлабк и нефть		Деэмульгатор	Деэмульгатор миқдори, г/т	Тузсизлантирилган дан кейинги таркиби		Чиқариб юборилди	
	туз, мг\л	сув, %			тузлар, мг/л	Сув, %	тузлар, %	дастлабки га нсбатан сув,%
60° С да термохимёвий тузсизлантириш								
1	505	3,26	ДЭ-2	20	45,0	0,25	91,1	92,4
2	1438	5,20	ДЭ-2	20	441,0	1,90	69,3	63,2
3	775	4,00	ДЭ-2	20	327,9	1,85	57,7	53,8
4	505	3,26	ДЭ-2	30	5,6	0,54	98,9	83,4
5	1438	5,20	ДЭ-2	30	441,0	1,95	69,4	62,5
6	775	4,00	ДЭ-2	30	170,5	1,00	78,0	75,0
7	775	4,00	ДЭ-2	40	59,6	0,42	92,3	89,5
8	775	4,00	ДЭ-2	50	51,6	0,42	93,5	89,5
9	505	3,26	ДЭ-2	0	147,0	1,19	70,9	63,5
10	1108	4,60	ДЭ-2	30	1066,0	4,00	4,0	12,8
11	775	4,00	ДЭ-2	30	95,7	0,60	87,8	85,0

ДЭ-2 деэмульгатори бошқа деэмульгаторлага қараганда самаралироқ экан.

1. Нефтни тузсизлантириш учун ДЭ-2 деэмульгатори қўллаш мумкин.

2. ДЭ-2 ни 30-40 г/г ва 10% сув сарфлаб биринчи тузсизлантириш босқичида таркибида 14-15мг/л туз бўлган нефтни тайёрлаш имконини беради.

Эмульсияларнинг барқарорлиги юқори даражада эмульгаторларнинг сувланганлик ва таркибидаги механик қоринчалар, парафинлар смолаларга боғлиқ бўлади. Бу омилларнинг таъсирини шрганиш маъсадида _арбий Тошли конида эмульсияларнинг намуналари тайёрланди. Деэмульгатор қўшимчасининг узликсизлиги 10 г/г ни ташкил этди.

Сув таркибининг таъсири. Эмульсиянинг сувланганлиги унинг барқарорлигига таъсирини ўрганиш маъсадида таркибида 33, 40, 50, 60, 70 % сув бўлган эмульсия

намуналари тайёрланди. Эмульсия барқарорлигига сув таркибининг таъсири ва самарали дозалашнинг боғлиқлиги 1.1-расмда келтирилган. Бу боғлиқлик босқичли кўринишга эга.

1-расм. Деэмульгаторни самарали дозалашнинг эмульсиянинг сувланганлигига боғлиқлиги

Кетма-кет ўтказилган ушбу тадқиқотларнинг натижаларига асосан шундай хулосага келиш мумкин: нефт эмульсияси таркибида сув миқдорининг ошиши деэмульсацияга ёрдам беради, самарали дозалаш пасаяди.

Бироқ шуни таъкидлаш керакки, ҳар бир аниқ кон учун ўзига хос кўринишдаги тенглама ва сув миқдорига кўра самарали дозалаш боғлиқлиги эгри чизиғи турлича бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдирахимов И.Э. (2021). Деэмульгирование нефтеводяных эмульсий. *Universum: технические науки*, (4-3 (85), 72-75.
2. Эшмуратов Б.Б., Каримов М.У., Джалилов А.Т. Синтез и исследование деэмульгаторов на основе эфиров поликарбоксилатов // Республика илмий – амалий анжуман материаллари “Турли физик-кимёвий усуллар ёрдамида нефть ва газни аралашмалардан тозалашнинг долзарб муаммолари” Қарши – 2019. 19-20 б.
3. Хуторянский, Ф.М. Новый нефтерастворимый деэмульгатор отечественного производства/ Ф.М. Хуторянский, И.И. Потапочкина и др.// Мир нефтепродуктов. - 2003. - №3. - С.11-14.
4. Обезвоживание и обессоливание нефти: Химическая энциклопедия/ Ф.М. Хуторянский. – М.: Научн. изд. Большая российская энциклопедия. – т.3. – 1992. – С. 608-610.
5. Хуторянский, Ф.М. Избранные труды 1977-2011г.г. Разработка и внедрение эффективности технологий подготовки нефти к переработке на электрообессоливающих установках (ЭЛОУ). Химико-технологическая защита от коррозии конденсационно-холодильного оборудования АТ(АВТ) НПЗ/ Ф.М. Хуторянский. – Уфа: ГУП ИНХП РБ, 2013. - 672 с.

СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ АКРИЛАМИДА С ИОНАМИ НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛОВ

Нурматов Т.М., Шерали Э., Маликов Т.С., Каримзода М.Б.

*Научно-исследовательский институт ТНУ, г. Душанбе, Республика Таджикистан,
e-mail: tolib.nurmatov@mail.ru*

Использование координационных соединений полимеров с точки зрения водопроницаемости в составе подземных нефтепродуктов, является одним из перспективных направлений нефтехимии. Водорастворимые координационные соединения

полимеров, в том числе акриламид, широко используются при очистке нефтепродуктов содержащие влагу.

Настоящая работа посвящена исследованиям по уменьшению количества воды, выводимой из земных недр, которая содержит элемент гелеобразования.

Известно, что присутствие подземных вод, является обязательным составляющим при добыче нефти и газа из скважины, проходящей через определенные слои почвы. Такие воды из углеводород-добывающих скважин могут создавать серьезную проблему и увеличение экономических затрат в процессе нефтедобычи. В результате существенно увеличится соотношение количества воды к добываемой нефти и газа, а экономические расходы на отделение воды и ее хранения могут создать проблему для продолжения работ.

Исследования координационных соединений переходных металлов с насыщенными и не насыщенными макроциклическими лигандами, с использованием методов элементного анализа, ИК- спектроскопии показывают, что координационные соединения переходных металлов являются низкоспиновыми соединениями, которые после связывания кислорода в водных растворах проявляют выраженные диамагнитные свойства.

С целью получения полимеров, которые в своем составе содержат переходные металлы, водный раствор акриламида был подвергнут предварительной полимеризации в присутствии 0,015 - 3% персульфата аммония и 10^{-5} - 10^{-1} М растворимых солей переходных металлов. После чего, полученный полимер промывали водой и обрабатывали 1-0,5% раствором щелочи. После промывки дистиллированной водой, синтезированный полимер высушен при температуре 80°C в течение 18-20 часов. Гель-фазовый переход при полимеризации взятого раствора, содержащего акриламид, персульфат аммония и соль переходных металлов, начинается при подогреве раствора до $55-60^{\circ}$, после чего происходит самопроизвольное повышение температуры до $90-100^{\circ}$ за счёт произвольного ускорения полимеризации. При гель-фазовом переходе водный раствор, содержащий растворимые полимеры акриламида, получившиеся при взаимодействии компонентов при комнатной температуре, переходит в нерастворимую в воде полимерную массу.

Предварительно было установлено, что на набухаемость гидрогелей, содержащих координационные соединения переходных металлов, а также растворимую фракцию полимера, сильно влияет время выдержки раствора при комнатной температуре до гель-фазового перехода. Увеличение времени приводит к уменьшению набухаемости и увеличению содержания растворимой фракции. Сушка при температуре ниже 70°C уменьшает скорость набухания геля, а выше 120°C приводит к спеканию полимерной массы и снижению набухаемости гидрогеля.

Варьирование концентрации переходных металлов в пределах концентраций от 10^{-5} до 10^{-1} М растворов, позволяет регулировать набухаемость гидрогеля в широких пределах и также, в указанных пределах получать любую заданную характеристику. При этом установлено, что при увеличении концентрации набухаемость уменьшается.

В этих условиях состав координационных соединений установлен методом окислительного потенциала. Кривые φ -рН состоят из двух прямолинейных участков с угловыми коэффициентами $-v$, $-3/2v$ и свидетельствует об образовании соединений 1:1 (2:2) и (3:2). Уменьшение величины окислительного потенциала в интервале рН от 3,0 до 7,5 свидетельствует о доминировании в растворе координационных соединений железа (III).

Рис.1. Зависимость соосаждения ионов железа (II) на гидроокиси железа (III) от pH при $C_{Fe(II)}=1 \times 10^{-1}$, $C_{AA}=0,1M$ (а) и $C_{AA}=2,0M$ (б)

По кривым зависимости ф-р C_{AA} показано, что в интервале pH 4,0 - 6,0 и концентраций ионов железа от 1×10^{-1} до 1×10^{-3} моль/л, в растворе образуются одинаковые по составу и близкие по устойчивости комплексы ионов Fe(II) и Fe(III).

Литература

1. Бектуров Е.А. // Полимерные электролиты, гидрогели, комплексы и катализаторы, Алматы 2007 г., С.77-81.
2. Матвеева Н.Г. // Координационные полимеры. Энциклопедия полимеров. - М., 1972. Т.1. С. 1110.

ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ НА ОСНОВЕ ПИРОЛИЗНОГО МАСЛА

Жураева Л.Р., Каримова З.М., Бухарский инженерно технологический институт, Кодиров О.Ш., Национальный университет Узбекистана

В настоящее время современные технологии позволяют нам производить дорогие и необходимые продукции. Из-за отсутствия приемлемых технологий переработки отходов пиролиза для производства индена, нафталина и его гомологов, в нашей стране не производится ароматические углеводороды [1-3].

Рис.1. Хроматограмма образца масла пиролиза.

Поэтому исследования, направленные на разработку комплексной технологии переработки отходов действующих в Республике газохимических комплексов, являются актуальной задачей и требуют своего решения.

Рис.2. ИК-спектрограмма инденовой фракции масла пиролиза

Рис.3. ИК-спектрограмма нафталиновой фракции масла пиролиза

Вторичные газохимические продукты при различных температурах были разделены на нафталиновую и инденовую фракции.

В целях использования жидких продуктов пиролиза в качестве вторичного сырья и разработки оптимальной для нашей Республики технологии переработки, была проведена работа по изучению химического состава масла пиролиза, производимого совместным предприятием "Uz-Kor Gas Chemical".

Также в исследовании путем деалкилирования и ректификации из смолы тяжелого пиролиза были выделены фракции нафталина и его гомологов. Тот факт, что производство нафталина осуществляется на основе местного сырья, положительно влияет на эффективность всего процесса переработки масла пиролиза.

Был определен качественный и количественный состав образца масла пиролиза производства СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical". Этот процесс исследовали с помощью газового хроматографа Agilent 5977-A 30м×0.25мм, состав подготовленного образца анализировали методом хромато-масс спектроскопии и результаты приведены в таблице 1 и хроматограмма рис. 1.

Таблица 1

Количественный и качественный состав образцов смол тяжелого пиролиза

№	Вещества	Количество, %	Степень соответствия
1.	Инден	24,33	93
2.	1-метилинден	13,96	96
3.	Нафталин	21,51	90
4.	1-метил нафталин	12,61	97
5.	2-метил нафталин	6,25	96
6.	1,6-диметил нафталин	9,71	90
7.	Кубовый остаток	остальное	

Как показали проведенные исследования, выделенные продукты из масел тяжелого пиролиза без запаха и зависят от состава сырья. Пироконденсаты из продуктов тяжелого пиролиза, которые образуются на химических комплексах нашей республики и специализированных в данной области, а также содержащиеся в них инден и нафталин, дают возможность осуществлять и производить синтез фталевого ангидрида. СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" является одним из крупнейших предприятий по производству полимерной продукции в Центральной Азии, основанным на переработке природного газа в Устюртском регионе.

Рис.4. ИК-спектрограмма 2-метилнафталиновой фракции

Рис.5. ИК-спектрограмма диметилнафталиновой фракции

Масла пиролиза производства СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" на специальном перегонном аппарате фракционировали в целях изучения ароматического состава продукта. Образца пиролизного масла разделяли на пять фракций кроме кубового остатка. Далее изучена фракции масла пиролиза методом ИК-спектроскопии, полученные результаты приведены в рис. 2-5.

Пиролизное масло производства СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" в основном содержит инден, нафталин и их гомологов метилинден, 2-метилнафталин, 1-метилнафталин, 1,6-диметилнафталин и т.д. Проведен количественный и качественный анализ, спектрограммы компонентов масла были изучены с использованием ИК-спектрометра Nicolet 6700 и модуля Raman, результаты оказались совместимыми с базой данных на 90-97%.

В результате фракционирования пиролизного масла были разделены на фракции, в целях изучения состава на содержание полициклических ароматических углеводородов. Полученные вещества, их структура и физико-химические свойства были доказаны с использованием различных методов спектроскопии.

Список использованной литературы

1. Biswa Mohan Sahoo., Bera Venkata Varaha, Ravi Kumar, Bimal Krishna Banik , [Preetismita Borah](#), Polyaromatic Hydrocarbons (PAHs): Structures, Synthesis and their Biological Profile., Current Organic Synthesis., Volume 17 , Issue 8 , 2020 Page: [625 - 640]
2. N. A. Romanova, V. S. Leont'eva, and A. S. Khrekina, Production of Commercial Naphthalene by Coal-Tar Processing, ISSN 1068-364X, Coke and Chemistry, 2018, Vol. 61, No. 11, pp. 453–456. © Allerton Press, Inc., 2018. Original Russian Text, published in Koks i Khimiya, 2018, No. 11, pp. 36–40.
3. L. V. Pavlovich and E. I. Andreikov., Improving the Production of Phthalic Anhydride from Industrial Grade Naphthalene., published in Koks i Khimiya, 2013, No. 9, pp. 59–62

МЕТОДЫ КВАНТОВАНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАЗВЕДОЧНО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

*Турдиматов М.М., Мирзаев Ж.Б., Ферганский филиал Ташкентского университета
информационной технологии имени Мухаммада аль-Хоразмий*

Основой получения геофизической информации (геофизических данных) являются полевые измерения, т.е. нахождение значений физических величин опытным путем с помощью специальных технических средств (цифровых или аналоговых приборов). В разведочной геофизике предметом измерения являются физические поля, создаваемые горными породами. Результаты измерения представляют собой числа, выраженные в соответствующих физических единицах измерения. Эти числа-элементы измерительной информации. Иначе говоря, геофизическая информация-это измерительная информация, доставляющая сведения о каком-либо физическом свойстве, физическом поле, характеризующем особенности строения геологические объекты.

Как известно [1,2] измеренные значения геофизических полей представляют собой функции реальных переменных - времени t или пространства x (в точках с координатами X, Y, Z) и отображают некоторую информацию или сообщение. Они могут быть одномерными и описываться вещественной или комплексной функцией $x(t)$ или $s(x)$, определяемой на интервале вещественной оси (времени t или пространства x) или многомерными, которые определяются на площади или в пространстве. Их изображают обычно в виде графиков (полевых записей). Так сейсмическую трассу можно представить как изменение амплитуд колебаний от времени $s(t)$. А каждая сейсмограмма $s(t, x)$, состоящая из нескольких записей (трасс) полученных на разных расстояниях x от пункта возбуждения, является пространственно временной функцией.

Измеряемые функции могут быть аналоговыми(непрерывными) и описываются непрерывной(или кусочно-непрерывной)[3] функцией. В практике цифровой обработки обычно используются дискретные значения, которые описываются так называемыми решетчатыми функциями, т.е. последовательностями $x(n\Delta t)$ или $x(n)$, где Δt – постоянная величина или шаг квантования (дискретизации) функций во времени (или пространстве), а n – целые числа, $n=0, 1, 2, N-1$. N – общее число отсчетов измерений.

Известно, что канал связи представляет собой совокупность технических средств для передачи сообщений из одной точки пространства в другую. Эта передача чаще всего осуществляется в условиях неизбежных помех. В этой точки зрения для устранения пробелов применяется метод аппроксимации для непрерывного сообщения преобразованного в электрическую форму первичного $x(t)$, может быть преобразовано дискретный вид(последовательность чисел) с помощью процесса взятия выборок через интервалы $\Delta t_1, \Delta t_2, \Delta t_3, \dots$. С практической точки зрения интервалы берутся одинаковыми равными некоторому $\Delta t = T_B$.

Если мы аппроксимируем по $U(k\Delta t)$ квантования по времени. Результат квантования можно пишется в виде

$$u_{k_B}(t) = \sum_k u(t) \delta(t + kT_B), \text{ где } \delta(t) \text{ — дельта-функция. [1]}$$

В результате воздействия помех каждый отправленный элемент может быть опознан получателем как u_k причем $u_k \neq x_i$. Этот процесс происходит ошибками. Аналогично, непрерывное сообщение $x(t)$ может быть принято, как $y(t) \neq ax(t - \tau)$, для всех или некоторых моментов времени, где a и τ - константы, обычно не существенные с точки зрения количества информации. С точки зрения теории информации физическое устройство канала связи не существенно. Свойства канала при этом полностью описываются матрицей переходных вероятностей $P(x_i/y_k)$ или $P(y_k/x_i)$, где $P(x_i/y_k)$ есть вероятность отправления элемента x_i , если зафиксирован полученный элемент y_k , а $P(y_k/x_i)$ - вероятность получения элемента y_k , если зафиксирован элемент x_i . Если помех нет, то все диагональные элементы $P(y_k/x_k)$ или $P(x_k/y_k)$ равны единице, а остальные - нулю. При очень больших помехах все элементы матриц могут быть приблизительно одинаковыми.

Теперь полагаем $\Delta u \ll U_{max} - U_{min}$ что $P_U(u)$ на участке Δu постоянна и равна текущему значению, $P_i = P_U(u_i)\Delta u$. Математическое ожидание шума квантования в пределах i – го шага определено

$$M[\xi_i] = P_i \int_{u_{i-1/2}}^{u_{i+1/2}} (u - u_i) du = \frac{1}{2} P_i [(u_{i+1/2} - u_i)^2 - (u_{i-1/2} - u_i)^2]; [2]$$

Найдём минимум дисперсии, приравняв нулю первую производную $\frac{dD[\xi_i]}{du_i}$.

При этом математическое ожидание шума квантования равно нулю.

После некоторых перестановок находим значение дисперсии $D[\xi_i] = (p_i \Delta u) \frac{\Delta u^2}{12}$.

Просуммировав по всем i -м членам, имеем $D[\xi] = \frac{\Delta u^2}{12}$. Это дисперсия равномерного на интервале Δu распределения $P_U(u)$.

Теперь можем оценить верность квантованного сообщения по отношению $\frac{P_c}{P_{ш}}$, где P_c – средняя мощность сообщения, $P_{ш}$ – мощность шума квантования. Мощность шума квантования вычисляется по формуле:

$$P_{ш} = \sigma_{\xi}^2 = \frac{1}{\Delta u} \int_{-\frac{\Delta u}{2}}^{+\frac{\Delta u}{2}} \xi^2 d\xi = \frac{\Delta u^2}{12}; [3]$$

средняя мощность сообщения вычисляется по формуле

$$P_c = \sigma_u^2 = \frac{1}{2U_M} \int_{-U_M}^{+U_M} u^2 d u = \frac{U_M^2}{3}. [4]$$

Можно легко оценить верность квантования $P_k = (2\frac{U_M}{\Delta u})^2$.

Теперь мы переходим для устранения поема. Как известно процесс восстановления непрерывного сообщения [1,2] по заданным выборкам называется сглаживанием или интерполяцией. Общий метод интерполяции состоит в том, чтобы отыскать функцию $f(t)$, проходящую через выборочные значения в моменты отсчетов t_0, t_1, \dots, t_n и минимально уклоняющуюся в промежуточные моменты времени. Обычно интерполяционная функция $f(t)$ находится среди степенных многочленов [3]. В частности, интерполяционный полином Лежандра может быть найден как

$$f(t) = \sum_{k=0}^n u(t_k) \times \frac{(t-t_0)(t-t_1)\dots(t-t_{k-1})(t-t_{k+1})\dots(t-t_n)}{(t_k-t_0)(t_k-t_1)\dots(t_k-t_{k-1})(t_k-t_{k+1})\dots(t_k-t_n)}; [5]$$

Следует обратить внимание на то, что при каждом k в сумме (1) отсутствует член $(t-t_k)$, а в знаменателе (t_k-t_k) .

Литература

1. Назаров М.В., Кувшинов Б.И., Попов О.В. Теория передачи сигналов. «Связь», 1990.
2. Теория информации и её приложения. Сб. под ред. А. А. Харкевича. Физматгиз, 1989.
3. Турдиматов М.М., Хасанов А.А. Дискретизация сложной графической информации методом сплайн функций. Актуальные научные исследования в современном мире. Украина-2016. Часть 5.с.52-57.

TABIY GAZ PIROLIZI MAXSULOTI ASOSIDA KATIONITLAR OLIISH

Kenjaev A., Nurmonov S., Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Dunyoda sintetik ion almashinuvchilar ishlab chiqarish ortib bormoqda. Olingan ion almashinuvchilarning aksariyati turli sohalarda ishlatiladi: tozalangan va tuzsizlantirilgan suv olishda, gidrometallurgiya sanoatida rangli va qimmatbaho metallarni ajratishda, oqova suvlardan toksik va og'ir metallarni ajratish uchun ishlatiladi [1,2]. Divinilbenzol va stirol asosida olingan sopolimerning organik matritsasiga –COOH, –PO₃H₂, –SO₃H guruhlarini kiritish orqali sintez qilingan kationitlar (KU-2, Amberlit-IR, Lewatit-S, Purrolit-C) hozirgi vaqtda suvni yumshatish uchun ishlatilib kelinmoqda. Turli sohalarda ishlatiladigan ionitlar bir qator talablarga javob berishi kerak, shu jumladan turli ionlarga nisbatan yuqori yutish qobiliyati, suvda erimasligi, biologik parchalanmasligi, kimyoviy barqarorligi, harorat barqarorligi va arzonligi, qayta ishlanishi, shuningdek texnologik, ekologik va iqtisodiy talablarga javob berishi kerak [3]. Shuning uchun agressiv va kimyoviy ta'sirlarga chidamli yangi ion almashinuvchi materiallarni sintezi dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Naftalin va formaldegid asosidagi polikondensatsion tipdagi tikilgan sopolimerning sulfolash jarayoni natijasida yangi kationalmashinish smalalari olindi. Dastlabki komponentlar sifatida uglevodorodlar pirolizi jarayoni ikkilamchi mahsuloti piroliz moyidan olingan naftalin fraksiyasida formalin bilan kislotali katalizatorlar ishtirokida polikondensatlanishi natijasida tikilgan kopolimer olindi. Olingan kopolimer knsentrlangan sulfat kislota ishtirokida sulfolandi. Natijada olingan mahsulot distillangan suv bilan yuvildi va sulfokationitlar fizik-kimyoviy, mexanik va elektrokimyoviy xossalari aniqlandi. Ularni sanoat ishlab chiqarish korxonalaridagi oqava suvlarni tozalashda amalda qo'llash imkoniyatlari ko'rsatildi.

Sulfokationitni olish jarayoni reaksiya tenglamasi quyidagicha. Sulfat kislotasi suvdagi eritmada ionlarga dissotsilanadi va hosil bo'lgan proton formaldegid molekulasida aktiv markazlar hosil qilib karbkationga aylanadi.

Aktivlangan formaldegid molekulari aromatik halqa bilan ta'sirlashib π kompleks hosil qiladi va ma'lum vaqt oralig'ida σ kompleksga aylanadi.

σ -kompleksdan proton ajralib chiqishi natijasida quyidagi oraliq maxsulot hosil bo'ladi.

Oraliq maxsulot katalizatoridan ajralgan protonni yutib elektrofil zarrachaga aylanadi va zanjir reaksiyasini boshlab beradi, natijada polikondensatlanish reaksiyasi sodir bo'ladi:

Olingan sulfokationitning sutrukturasi IQ-spektori orqali isbotlandi. (rasm va jadval)

SHIMADZU

Rasm. Sulfokationitning IQ-spektri.

Polimetilennaftalinsulfo kislotaning IQ-spektr taxlili

Tebranish chastotasi, sm^{-1}	Funksional guruh	Tebranish shakli
3428,5	-OH	valent tebranish
3069,74	Aromatik yadrodagi C-H	valent tebranish
2924,59	-CH ₂ -	assimmetrik valent tebranish
2857,56	-CH ₂ -	simmetrik valent tebranish
1444,21	-CH ₂ -	deformatsion tebranish
1185,27	S=O	valent tebranish
1117,76	-SO ₃ H	valent tebranish
751,28	aromatik yadro CH	deformatsion tebranish
1504,97	almashingan aromatik yadro	valent tebranish
1627,93	Aromatik yadro	valent tebranish
1357,9	-OH	deformatsion tebranish

To'rsimon strukturali kopolimerlar asosida eksplattatsion xossalari yaxshilangan yangi sulfokationit smolasi olishning arzon va istiqbolli usullari ishlab chiqildi. Sintez qilingan sulfokationit sho'r suvlarni chuchuklashtirishda va sanoat oqava suvlarini tozalashda qo'llash imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Kulichikhin V. Et. al. Solutions of acrylonitrile copolymers in N-methylmorpholine-Noxide: Structure, properties, fiber spinning//European Polymer Journal. -2017. -92. –Pp. 326–337.
2. Bekchanov D.J., Mukhamediev M.G., Sagdiev N.J. Study sorption of heavy metals nitrogen – and phosphorus containing polyampholytes.//American Journal of Polymer Science. -2016 ear. - 6. (2). –Pp. 46-49.
3. Leykin Y.A. Fiziko-ximicheskie osnovi sinteza polimernix sorbentov. –Moskva: BINOM. Labaratoriya znaniy, 2015. –s 34.

СИНТЕТИК ЁҒ КИСЛОТАЛАРИНИ ФРАКЦИОН КРИСТАЛЛАШ УСУЛИДА АЖРАТИШ

Хўжақулов К.Р., Мавлонов Б.А., Бухоро муҳандислик-технология институти

Юқори карбон кислоталар натрийли тузини сульфат кислота иштирокида парчалашда иссиқлик билан ишлов беришдан кейин ажратиб олинган хомашё ҳолатидаги синтетик ёғ кислоталари, углерод атомлари сони 4 дан 27-28 гача бўлган нормал монокарбон кислоталарнинг гомологлари аралашмаси (60-70%), изоструктурали монокарбон кислоталар (15-25%), дикарбон кислоталар (4-5%) ва оз миқдордаги тўйинмаган кислоталар, кето- ва окси- кислоталар ва совунланмайдиган моддалардан иборатдир. Аралашмани ташкил этувчи таркибий қисмларнинг суюқланиш ҳарорати, қайнаш ҳарорати, турли хил эритувчиларда эрувчанлиги, адсорбцияланиш қобилияти ва бошқалар билан фарқ қилади, шунинг учун бу хусусиятларнинг ҳар қандайдан фойдаланиш хомашё ҳолатидаги кислоталарни озми-кўпми қисқа фракцияларга ажратиш учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Айрим ёғ кислоталарининг қотиш ҳарорати $-34\text{ }^{\circ}\text{C}$ (C_5) дан $+93\text{ }^{\circ}\text{C}$ (C_{30}) гача бўлган жуда кенг ораликда ўзгариб туришини ҳисобга олсак, хомашё ҳолатидаги синтетик ёғ кислоталарини ажратиш учун фракцияли кристалланиш жараёнини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади. Бундан ташқари, ушбу усулдан стеарин ва олеинни табиий манбалардан ажратиб олишда ҳам қўлласа бўлади.

Оддий монокарбон кислоталарнинг суюқланиш ҳарорати кўрсатилган (эгри чизик 1), чизикдан кўриниб турибдики, молекуляр масса ортиши билан қўшни гомологларнинг

суюқланиш ҳароратлари орасидаги фарқ сезиларли даражада пасаяди (1-расм). Шунинг учун C₁₀ дан пастдаги кислоталар суюқланиш ҳароратларида энг яқин гомологлардан кескин фарқ қилса, C₁₆ ва C₁₇ кислоталарнинг суюқланиш ҳарорати орасидаги фарқ оз C₂₀ ва C₂₁ кислоталар суюқланиш ҳарорати эса ундан ҳам кичикроқдир.

Бундан ташқари, синтетик ёғ кислоталари таркибида 15,0-25,0% изоструктуралли кислоталарнинг радикаллари турли тармоқлан-ган ҳолда бўлади (2-4 эгри чизик

1-расм. Монокарбон кислоталар суёқланиш ҳароратининг улар молекуласидаги углерод атомлари сонига боғлиқлиги: 1-нормал; 2-метил алмашинган; 3-14-метил алмашинган; 4-2-децил алмашинган.

Буларнинг барчасини хомашё ҳолатидаги синтетик ёғ кислоталарининг техник алашмасини ажратиш учун кристалланиш шароитларини танлашда ҳисобга олиниши керак.

Хомашё ҳолатидаги синтетик ёғ кислоталарига нисбатан бекиёс даражада мураккаб бўлган синтетик ёғ кислоталари аралашмасидан стеаринни ажратиш учун қулай кристалланиш шароитларига қатъий риоя қилиш керак. Кристалланиш жараёни қанчалик секинроқ бўлса, ажратиш шунчалик муваффақиятли бўлади. Одатда эритилган масса +20°C гача 12-24 соат давомида совутилди, сўнгра ҳосил бўлган кристалл маҳсулот +10°C ҳароратда 7 кун давомида етилади. Бунда қаттиқ ҳолатда полиморфик ўзгаришлар ва

2-расм. Монокарбон кислоталар асосий занжиридаги углерод атомларига турли гуруҳлар киритилганда уларнинг суёқланиш ҳарорати ўзгариши: 1-метил; 2-гидроксил; 3-кето алмашинган.

-лари). Ушбу кислота-ларнинг аксарияти нормал кислоталар C₁₀-C₁₆ учун тавсифли бўлган ҳарорат оралиғида эрийди ва айниқса улар кристалланиш пайтида нормал кислоталар билан бирга чўқади.

Асосий занжирда 18 та углерод атомлари бўлган монокарбон кислотадан фойдаланиб бир томонига метил гуруҳи киритилганда кислотанинг суёқланиш ҳароратини кескин камайтиради (1-эгри чизик). Шу билан бирга гидроксил гуруҳининг киритилиши (эгри чизик 2) кислотанинг суёқланиш ҳароратини оширади, кето-гуруҳининг киритилиши эса уни янада оширади (эгри чизик 3) (2-расм).

стеарин кислотанинг энг катта кристаллари ҳосил бўлиши содир бўлади. Хомашё ҳолатидаги синтетик ёғ кислоталари каби мураккаб аралашмани кристалланиш жараёнида фазавий мувозанат ўрганилмаган. Аммо, юқорида келтирилган маълумотларга қараганда, бу табиий кислоталарга қараганда анча мураккабдир. Тез совутилган (1-2 соат ичида) хомашё ҳолатидаги синтетик кислоталари ёғсимон маҳсулот бўлиб, ундан суёқлик фазасини топиш билан ажратиб бўлмайди, 12 соат давомида 70°C дан -23 °C гача секин совутиш ва 1-4 кун давомида шу ҳароратда ушлаб туриш натижасида қаттиқ ёғ кислоталарнинг етарлича йирик

кристалларини олиш мумкин, улардан суюқликни 90-110 кг/см² босим остида чиқариш мумкин.

Юқоридаги маълумотлардан кўриш мумкинки, физик ҳолати бир-биридан кескин фарқ қиладиган қаттиқ ва суюқ кислоталар кимёвий хоссалари жиҳатидан фракци жуда кам.(1-жадвал).

1-жадвал

Хомашё ҳолатидаги синтетик ёғ кислоталарини фракцион кристалланиш билан ажратиш

12 соат давомида 70 °С дан 23 °С гача совутишда кристалланиш	Кун давомида этилиш вақти	Фракция	Чиқиши, %	Суюқланиш ҳарорати, °С	Кислота сони 1 гр учун мг КОН	Эфир сони 1 гр учун мг КОН	Карбонил сони 1 гр учун мг КОН	Йод сони, гр йодга 100 гр
Аралаштирма сдан		Бошлан-ғич	100	-	238,7	2,1	8,9	12,5
	1	Қаттиқ	42	48,5	223,6	1,2	9,5	10,6
	2	Қаттиқ	41	48,6	221,5	1,3	9,7	10,2
	4	Қаттиқ	38	50,8	216,3	1,4	9,6	10,4
Механик аралаштирилган		Бошлан-ғич	100	-	245,1	2,9	13,3	13,2
		Қаттиқ	43	49,5	224,5	1,2	14,0	10,3
	2	Суюқ	60	-	265,8	5,4	12,2	14,5

Вакуум остида дистиллаш шуни кўрсатдики, қаттиқ кислоталарда С₈ дан куйи кислоталар мавжуд эмас ва деярли С₅ дан С₂₃-С₂₄ гача бўлган барча кис-лоталар суюқ кислоталарда тахминан бир хил миқдорда бўлади.

Қаттиқ ва суюқ кислоталарни дистиллашдан сўнг олинган дистиллаш қолдиқлари хусусан кескин фарқ қилади. Тенг кислота рақамлари билан (1 г учун 124 мг КОН), биринчи ҳолда, қолдиқ миқдори 8,4%, иккинчисид а эса 22% ни ташкил қилди. Биринчи қолдиқ қаттиқ, мўрт ва аниқ томчилаш ҳароратига эга, +85°С га тенг. Иккинчи қолдиқ қовушқоқ, ёпишқоқ, чўзилувчан, қотмайди.

НЕФТ ТАРКИБИДАГИ Н-АЛКАНЛАРНИ ОКСИДЛАШДА ОЛИБ БОРИЛГАН НАЗАРИЙ ТАДҚИҚОТЛАР

Хўжақулов К.Р., Жумаев Ж., Бухоро муҳандислик-технология институти

Нефт парафинларини оксидлаш жараёнида асосий маҳсулот унумини назорат қилиш, асосан реакция шароитлари ва катализатор табиатига боғлиқ, шунинг учун жараённинг мақбул шароитларини танлаш муаммоси жудаям муҳим ҳисобланади.

Маълумки, жараёнга таъсир этадиган кўрсаткичларнинг қулай қийматини ўрнатиш учун тадқиқотни бир омилли режалаштириш усули қўлланилади. Унинг моҳияти барча кўрсаткичларни барқарор сақланган ҳолда биттасини ўзгартиришдир. Мавжуд тадқиқотларни режалаштиришнинг кўп омилли усули жараёнга таъсир этадиган барча кўрсаткичларнинг бирданига ўзгаришини назарда тутати. Бу эса ўз навбатида кўрсаткичларнинг ўзаро ҳаракатланиш кучини ўрнатишга ва тажрибалар сонини максимал даражада камайтиришига имкон беради. Бунинг учун асосий маҳсулот унумини у ни функция сифатида, ҳарорат x_1 , ҳаво узатиш тезлиги x_2 , реакция вақтини x_3 ларни факторлар сифатида қабул қиламиз. Шунингдек, ушбу факторларнинг қийматлари жараёнга таъсири сезиларли эканини назарга тутиб, ушбу 3 факторли регрессия тенгламасини бир қанча танловлардан кейин қуйидаги кўринишда қабул қилинди:

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_1x_2 + a_5x_1x_3 + a_6x_2x_3$$

кўринишида излаймиз. Номаблум коэффицентларни топиш учун энг кичик квадратлар усулидан фойдаланамиз. Энг кичик квадратлар усулини қўллаш натижасида

$$y = 96,572 - 0,214x_1 + 9,384x_2 - 2,510x_3 - 0,0262x_1x_2 - 0,033x_1x_3 - 1,429x_2x_3$$

Тенгламасига эга бўламиз. Демак, топилган коэффицентлар қуйидагича:

$$a_0 = 96,572; a_1 = -0,214; a_3 = 9,384; a_4 = -2,510; a_5 = -0,0262; a_6 = -0,033; a_6 = -1,429$$

Дастур ёрдамида олинган назарий қийматларни тажриба натижалари билан солиштирамиз:

1-жадвал

Дастур ёрдамида олинган назарий қийматларнинг тажриба натижалари билан фарқи

№	Ҳарорат, °C	Хаво узатиш тезлиги, л/с 1 кг хомашёга	Реакция вақти, с	Унум % Тажрибада	Унум % Назарий	Фарқ
1	140	0,40	4.00	78,00	78,0000000	0,0000000
2	140	0,50	5.00	80,00	80,1428571	0,1428571
3	140	0,60	6.00	82,00	82,0000000	0,0000000
4	150	0,50	5.00	80,00	79,7857143	0,2142857
5	160	0,40	6.00	81,00	81,0000000	0,0000000
6	170	0,50	5.00	79,00	79,0714286	0,0714286
7	180	0,60	6.00	82,00	82,0000000	0,0000000

Жадвалдан кўриниб турибдики, тажриба қийматлари ва олинган регрессия тенгламаси ёрдамида ҳисобланган назарий қийматлар орасида фарқ кам.

Буни аппроксимация хатолигини ушбу формула ёрдамида ҳисоблаб кўриб ҳам билиш мумкин:

$$\bar{A} = \frac{\sum |y_i - y_k|}{y_i} \cdot 100\%$$

Бу ерда y_i – тажриба қийматлари, y_k – топилган регрессия тенгламаси қийматлари.

Ушбу формулага уйқоридаги жадвал қийматларини қўйиб ҳисоблаганимизда

$\bar{A} = 0,498$ қийматга эга бўламиз. Бу қиймат 5% дан ошмагани учун регрессия формуласи яхши танланган деган хулосага келамиз. Тенглама адекватлигини Фишер мезони орқали аниқлаймиз. Бунинг учун олинган тажриба қийматлари, топилган регрессия формуласидан фойдаланиб факторли ва қолдиқ дисперсияларни аниқламиз:

$$F_{haq} = \frac{\sum(\hat{y} - \bar{y})^2 / m}{\sum(y - \hat{y})^2 / (n - m - 1)} \quad (1)$$

Бу ерда \hat{y} – регрессия формуласи ёрдамида топилган назарий қийматлар,

\bar{y} – тажриба натижаларининг ўртача қиймати,

y – тажриба натижалари қийматлари,

n – тажриба натижалари сони,

m – факторлар сони.

Бунинг учун қуйидаги жадвални шакллантирамиз: $y_t, y_n, \bar{y}, \hat{y}$

Юқорида келтирилган тажриба ва назарий қийматларни (3.1) формулага қўйиб эга бўламиз:

$$F_{haq} = \frac{\sum(\hat{y} - \bar{y})^2/m}{\sum(y - \hat{y})^2/(n - m - 1)} = \frac{13,357/3}{0,0715/3} = \frac{4,452381}{0,02381} = 187$$

$$F_{haq} = 187.$$

$F_{haq} > F_{jad}$ бўлганлигидан олинган регрессия тенгламаси статистик маънодор, яъни адекват эканини аниқлаймиз.

1-расм. 140°C ҳароратда тезлик ва вақтнинг унумдорликка боғлиқлик графиги

мумкин. 1-расмда жараён ҳароратини 140 °C сақлаган ҳолда тезлик ва вақтнинг унумдорликка таъсирининг регрессия тенгламаси орқали олинган қийматлари келтирилган. Кўришиб турибдики, бунда энг яхши унумдорлик тезлик ва вақтнинг максимал қийматларига тўғри келмоқда.

2-расмда жараён ҳарорати 180 °C сақлаган ҳолда тезлик ва вақтнинг унумдорликка таъсирининг регрессия тенгламаси орқали олинган қийматлари келтирилган. Бундан кўришиб турибдики, жараённинг унумдорлиги тезлик ва вақтнинг максимал қийматларига тўғри келмоқда. Демак, кўп энергия сарф қилмасдан, яъни 140 °C ҳам яхши натижага эришиш мумкин.

Ўтказилган тадқиқотнинг тажрибавий ва назарий натижалари орқали ўтказилган уч омилли усул билан аниқланишича парафинларни оксидлаш ва карбон кислоталар олиш учун оптимал режим куйидагилар ҳисобланади: ҳарорат – 140-180 °C, катализатор миқдори хом ашё массасига нисбатан 0,55% масс., ҳаво бериш тезлиги 1 кг хом ашёга соатига – 0,6 л/с, реакция давомийлиги – 4-6 соатни ташкил этди. Юқоридаги кўрсатилган режимлар сақланганида карбон кислоталар унуми оксидантга нисбатан 78-82 % ни ташкил этди.

Демак, топилган регрессия тенгламаси адекват экан, ушбу модел ёрдамида аргументлар ўзгариш оралиғида сканерлаш усули ёрдамида функция максимумини қидирамиз. Бунинг учун аргументларни ўзгариш чегараси ва қадамини куйидагича танлаймиз: x_1 , яъни ҳароратни 140 дан 180 гача 1(бир) кадам билан ўзгартирамиз, x_2 , яъни узатиш тезлигини 0,4 дан 0,6 гача 1(бир) кадам билан ўзгартирамиз, x_3 , яъни реакция вақтини 4 дан 6 гача 1(бир) кадам билан ўзгартирамиз. Ушбу алгоритм ёрдамида тузилган дастур асосида функция максимуми куйидагича аниқланди:

$$x_1 = 180; x_2 = 0,6; x_3 = 6$$

Функциянинг максимум қиймати $y_{max} = 82,1$

Албатта, бу дастур ёрдамида аниқланган қиймат. Аниқ картинани олинган регрессия тенгламасининг параметрларнинг ўзгариш оралиғида олинган графикларидан кўриш

АЛКИЛМЕТАКРИЛАТЛАР АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН ДЕПРЕССОР ПРИСАДКАНИНГ УНУМИ ВА МОЛЕКУЛЯР МАССАСИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИР БОҒЛИҚЛИКЛАРИНИ МАТЕМАТИК МОДЕЛЛАШТИРИШ

Жумабоева М.Б., Мавлонов Ш.Б., Бухоро-муҳандислик технология институти

C_{10} углерод сақлаган алкилметакрилатнинг стирол билан сополимерланиш реакцияси толуол эритмасида ҳарорат 60 - 80°C, инициатор (ДАК) диазомой кислотасининг

динитрилы 0,5-1,0 %, стиролнинг миқдори 5-20 % гача бўлган миқдорлари сополимернинг унуми ва молекуляр массасига таъсири ўрганилди ва натижалар 1-жадвалда келтирилди.

1-жадвал

C₁₀ углерод сақлаган алкилметакрилатларнинг стирол билан сополимерланиш кўрсаткичлари

Сополимерланиш шароити			Сополимерлар тавсифи	
Ҳарорат, °C	Стирол миқдори, %	Инициатор миқдори, %	Унуми, %	молекуляр массаси
60	5,0	0.50	91.7	6000
60	10,0	0.60	92.8	6500
60	15,0	0.65	93.2	7000
70	20,0	0.70	94.6	8000
70	10,0	0.80	92.1	6000
80	5,0	1.00	89.0	5000

Жадвалдан кўришиб турибдики, сополимер таркибида мономерларнинг дастлабки аралашмасидаги стирол миқдорининг 5 дан 20% гача ошиши сополимернинг молекуляр массаси 6000 дан 8000 гача ортишига, стирол мономерининг концентрацияси 20% дан 5% гача камайиши эса сополимернинг молекуляр массаси камайишига олиб келди, бу стиролнинг юқори реакцион фаоллиги билан изоҳланади. Ҳароратнинг сополимерлар унуми ва молекуляр массасига таъсирини ўрганиш шуни кўрсатдики, ҳароратнинг 60°C дан 80°C гача ўзгариши, сополимер унумига сезиларли таъсир қилмасдан молекуляр массанинг камайишига олиб келди. Бунда ҳароратнинг ортиши барча кимёвий реакцияларни, шу жумладан сополимерлар ҳосил бўлишида занжир ўсиш реакциясини тезлаштириши билан изоҳланади.

Берилган тажриба қийматларидан фойдаланиб регрессия тенгламасини аниқланди. Бунинг учун у ни функция сифатида, x_1 – ҳарорат x_2 – стиролнинг % миқдори, x_3 – инициатор миқдорларни факторлар сифатида танланди ва 3 факторли регрессия тенгламаси тузилди. Уни

$$y = a_0 + a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + a_4x_1x_2 + a_5x_1x_3 + a_6x_2x_3$$

Кўриниш асосида изланади. Ноъмалум коэффициентларни топиш учун энг кичик квадратлар усулидан фойдаланилди. Энг кичик квадратлар усулини қўллаш натижасида куйидаги тенгламага эга бўлдик.

$$z(x_1, x_2) := 90.753141 + 0.036587 \cdot x_1 + 0.83118 \cdot x_2 - 13.741697 \cdot x_3 - 0.002208 \cdot x_1 \cdot x_2 + 0.15 \cdot x_1 \cdot x_3 - 0.548339 \cdot x_2 \cdot x_3$$

Тенглама адекватлигини Фишер мезони ёрдамида топилди. Бунинг учун олинган тажриба қийматлари, топилган регрессия формуласидан фойдаланилди, факторли ва колдик дисперсиялари аниқланди:

$$F_{naq} = \frac{\sum(\hat{y} - \bar{y})^2 / m}{\sum(y - \hat{y})^2 / (n - m - 1)}$$

Бу ерда \hat{y} - регрессия формуласи ёрдамида топилган назарий қийматлар,

\bar{y} – тажриба натижаларининг ўртача қиймати,

y - тажриба натижалари қийматлари,

n – тажриба натижалари сони,

m – факторлар сони.

Бунинг учун куйидаги жадвални шакллантирамиз: $y_t, y_n, \bar{y}, \hat{y}$

2-жадвал

Дастур ёрдамида олинган назарий қийматларнинг тажриба натижалари билан фарқи

x_1	x_2	x_3	y_t	y_n	$(y_n - \bar{y})^2$	$(y_t - y_n)^2$
60	5	0,5	92,7	92,70017	1,913154638	2,7225E-08
60	10	0,6	93,8	93,80031	0,080102886	9,53574E-08
60	15	0,65	95,0	95,00045	0,841107933	2,04937E-07

70	20	0,7	96,9	96,9007	7,937538594	4,85948E-07
70	10	0,8	93,1	93,10036	0,966233822	1,3061E-07
80	10	1,0	93,0	93,00041	1,172714283	1,71396E-07
Ўрта қиймат			94,08333	суммалар	12,91085216	1,11547E-06
Φ_ФАКТ сураш		4,303617385				
Φ_ФАКТ махраж		5,57737E-07				
Φ_ФАКТ		7716212,12				

Юқорида келтирилган тажриба ва назарий қийматларни (1) формулага қўйиб эга бўламиз:

$$F_{naq} = 7716212,12$$

Фишернинг жадвалдаги қийматини $\alpha = 0,05$ аниқлик даражаси, k_1 - факторлар сони ва $k_2 = n - m - 1$, $n = 6, m = 3$ тажриба натижалари сони ва факторлар сонидан келиб чиқиб, аниқланди:

$$F_{jad} = 9,55$$

$F_{naq} > F_{jad}$ бўлганлигидан олинган регрессия тенгламаси статистик маънодор, яъни адекват эканини аниқланди.

Демак, топилган регрессия тенгламаси адекват экан, ушбу модел ёрдамида аргументлар ўзгариш оралиғида сканерлаш усули ёрдамида функция максимумини кидирамиз. Бунинг учун аргументларни ўзгариш чегараси ва қадамини қуйидагича танлаймиз: x_1 , яъни инициатор миқдорини 0,5 дан 1,0 %гача 1(бир) кадам билан ўзгартирамиз.

Ушбу алгоритм ёрдамида тузилган дастур асосида функция максимуми қуйидагича аниқланди:

$$x_1 = 79; x_2 = 19; x_3 = 0,5$$

Функциянинг максимум қиймати $U_{max} = 99,96$

Бунда $x_3 = 0,5$

Қуйидаги графикдан кўришиб турибдики маҳсулот унумининг максимуми, инициатор минимуми, стирол ва ҳароратнинг максимум қийматларига тўғри келяпти. Математик моделлаштириш дастур ёрдамида ҳар бир ҳарорат, мономерларнинг моль нисбатлари, инициатор миқдори сополимер унуми ва молекуляр массасини таъсири

ўзгаришлари кўрилди, Тадқиқотлар асосида олинган натижалар назарий жиҳатдан фарқ қилмаслиги исботланди.

NITRARIA SIBIRICA АЙРИМ АЛКАЛОИДЛАРИ ТУЗИЛИШИ

Аллабердиев Ф.Х., Хамраева М.Ф., Хамраев М.Ф., Термиз давлат университети

Nitraria sibirica Pall. ўсимлиги ер устки қисми алкалоидларини текширишни давом этдик [1], бензолли қисм алкалоидлар аралашмасини колонкада хроматография усулида бўлиш натижасида ундан нитрарамин N-оксиди, нитрабирин, дезоксивазацинон, шоберин, дегидрошоберин [2], шунингдек, алкалоид - дигидрошоберин (1) ажратиб олинди.

Дигидрошоберин (1) суюқ, $C_{15}H_{28}N_2$ таркибли, оптик фаол бўлмаган асос бўлиб, суюқланиш температураси 251-252 °C га тенг бўлган хлоргидрат ҳосил қилади.

Алкалоиднинг УБ-спектри шаффоф. ИҚ-спектрида 3363 ва 3297 cm^{-1} да фаол водород, 2943 ва 2865 да тўйинган C-H боғнинг ютилиш чизиқлари кузатилади.

Масс-спектрида m/z 236(M^+), 236($M-1$)⁺ ионлар чўққиларининг бўлиши, бундан ташқари барча гуруҳ ионларининг декагидрохинолин учун характерли бўлган ионлардан ташкил топганлигини кузатиш мумкин [3].

Дигидрошобериннинг ПМР-спектрлари мураккаб бўлиб, унинг марказида 3 та 1.55, 2.78 ва 3.50 (м) м.у. да мултиплетлик кузатилади.

Алкалоиднинг спектр маълумотларининг таҳлили, унинг шоберин қатори алкалоидлар гуруҳига хос эканлигини, молекуляр таркиби эса шоберин (2) молекуласидан икки водородга фарқ қилишини кўрсатади.

Шобериннинг (2) сирка кислотада катализатор иштирокида гидрогенлаш, ундаги С-Н боғнинг аминал узилиши [4,5,6,7,8] ва шобериннинг дигидрошоберинга тўла ўтиши орқали содир бўлади.

Шундай қилиб, ажратиб олинган алкалоидларнинг спектр маълумотлари ва ўтказилган кимёвий ўзгаришлар уларнинг кимёвий тузилиши дигидрошоберин (1) эканлигини кўрсатади.

Адабиётлар

1. Т.С. Туляганов, Ф.Х. Аллабердиев, Химия природ. соедин., спец. вып. 9 (2001)
2. Т.С. Туляганов, Ф.Х. Аллабердиев, Химия природ. соедин., 476 (2001)
3. С.К. Yu, D. Oldfield, D.V. Maclean, Org. mass spectrum., **4**, 147 (1970)
4. Б. Ташходжаев, А.А. Ибрагимов, Б.Т. Ибрагимов, С.Ю. Юнусов, Химия природ. соедин., 30 (1989)
5. Н. Zondler, W. Pfeleiderer, Just.Lieb.Ann.Chem., **759**, 84 (1972)
6. А.Ф. Пожарский, А.Д. Гарковский, А.М. Симонов, Успехи химии, **35**, 261 (1966)
7. Л.А. Казицина, Н.Б. Куплетская, Применение УФ-, ИК-, и ЯМР- спектроскопии в органической химии, Высшая школа, Москва, 84 (1971)
8. А.А. Ибрагимов, З. Османов, М.Р. Ягудаев, С.Ю. Юнусов, Химия природ. соедин., 213 (1983)

ЭМУЛЬЦИОННАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА С ФТАЛИМИДИЛМЕТАКРИЛАТОМ И С БУТАДИЕНОМ

*Мавлонов Бехруз, Мавланов Бобохон, Ниязова Раъно,
Бухарский инженерно-технологический институт, г. Бухара*

Эмульсионная сополимеризация является один из наиболее распространенных способов получения новых сополимеров, которых применяют в различных отраслях народного хозяйства, это как депрессорные присадки дизельных топлив нефтегазовой промышленности.

Известно, что подбором исходных мономеров и изменением их соотношения, варьированием условий проведения сополимеризации и степени конверсии можно получать сополимеры с различными характеристиками (средний состав и неоднородность макромолекул по составу, средние значения молекулярных масс и молекулярно-массовое распределение, химическое строение макромолекул).

Эмульсионная сополимеризация стирола с фталимидилметакрилата осуществляли следующим образом. В реакционную колбу загружали 60 мл воды, рассчитанное количество сульфанола, включают мешалку и в течение 10 минут в токе инертного газа приготавливали раствор эмульгатора.

Отдельно приготавливали раствор катализатора и активатора в 20 мл воды и через капельную воронку приливали в колбу раствор инициатора персульфата аммония, смесь мономеров стирола (14 г) и фталимидилметакрилата (6 г) и раствор активатора. Нагревали смесь до 40 °С и сополимеризовали при этой температуре в течение 4 часов. По окончании сополимеризации содержимое колбы коагулируют 10-ным раствором алюмо-калиевых квасцов, сополимер отделяли от водной фазы фильтрованием на воронке Бюхнера, многократно промывали водой и сушили в вакуум-шкафу при температуре 60 °С. Состав сополимера рассчитывали по содержанию азота.

А также эмульсионной сополимеризация стирола с ФМА проводили трех вариантов следующим образом (таблица 1).

Таблица 1.

Рецепты получения сополимера стирола с ФМА в эмульсии

Компоненты, масс.ч	Варианты		
	1	2	3
Стирол	30	30	30
ФМА	30	30	30
Вода дистиллированная	100	100	100
Персульфат калия	0,8	0,8	0,8
Олеиновая кислота	1,0	-	-
Едкий натр	0,5	-	-
Стеарат калия	-	2,4	-
Некаль	-	-	2,4

В трехгорлую колбу помещали 100 мл дистиллированной воды и нагревали до температуры 60 °С. По первому варианту в воду помещают 0,5 г едкого натра. После растворения щелочи при работающей мешалке добавляют олеиновую кислоту и перемешивают в течение 20 мин при температуре 60 °С. Проверяли рН раствора, значение которого должно быть равно 9. К образовавшемуся раствору олеата натрия через капельную воронку добавляют стирола и ФМА, энергично перемешивают для образования эмульсии.

По 2 и 3 вариантам приготавливают раствор эмульгатора в дистиллированной воде при температуре 60 °С. Затем вводят раствор инициатора в 10 мл воды. Через 60, 90, 120 и 180 мин после загрузки инициатора с помощью градуированной пипетки отбирали пробы точно по 10 мл. Эмульсию в пробах разрушали добавлением 10-15 мл соляной, уксусной кислот или растворами квасцов в течение 30-40 мин перемешивают и оставляют на 3-4 ч. Порошок сополимера, выпадающий при разрушении эмульсии, промывали на предварительно взвешенном бумажном фильтре. Конец промывки проверяли по отсутствию кислой реакции, реакцией на ион SO_4^{2-} и отсутствием осадка на часовом стекле после испарения промывных вод.

В случае плохой коагуляции содержимое колбы переносят в стакан объемом 500 мл, добавляли 100 – 150 мл воды, 20 мл кислоты и кипятили в вытяжном шкафу в течение 30 – 40 мин до осаждения сополимера. Сополимер сушили сначала на воздухе, а затем в термостате при температуре 50-60 °С и взвешивали. Выход сополимера 57 г.

Эмульсионная сополимеризация стирола с бутадиеном осуществляли следующим образом.

В круглодонную колбу ёмкостью 1 л, снабженную механической мешалкой, загружали 224 мл воды, 130 мл метилового спирта, 17,5 г олеата натрия и 3,5 г поливинилового спирта. Тщательно перемешанную прозрачную смесь разливают в шесть

стеклянных ампул емкостью 170—200 мл, по 50 мл в каждую ампулу. В ампулы вводили по 0,25 г персульфата калия и 0,1 г додецилмеркаптана и перемешивают содержимое встряхиванием до полного растворения компонентов. Затем в каждую ампулу добавляли 7,5 г свежеперегнанного стирола и помещают их в холодильник с температурой 15°C на 16 ч. Незадолго до окончания выдержки смеси в холодильнике бутадиен пропускают через склянку с серной кислотой и колонку с безводным хлористым кальцием и собирают в ампулу ёмкостью 350 мл, охлаждаемую в сосуде Дьюара смесью твердой двуокиси углерода и ацетона. Ампулы, в которых содержится стирол, извлекали из холодильника и помещали в сосуд Дьюара с охлаждающей смесью (-20°C), добавляли в каждую из них 26—27 г жидкого бутадиена и выдерживали их при температуре около 20°C в течение 10 мин. Затем ампулы быстро запаивали, ограждали защитной металлической сеткой и выдерживали их до тех пор, пока температура их не сравнялась с комнатной. После этого ампулы помещали в водяной термостат с температурой 30°C, укрепляя их в зажимах горизонтального вала; вращение вала обеспечивает перемешивание содержимого ампул. Температуру термостата постепенно повышался до 50°C в течение 30—40 мин.

Через 12 ч извлекали три ампулы, охлаждали до комнатной температуры, после чего помещали примерно на 2 ч в холодильник. Три остальные ампулы извлекали через 18 ч от начала полимеризации. Охлажденные ампулы осторожно вскрывали и переносили их содержимое в химические стаканы емкостью 500 мл и в каждый стакан добавляли 0,5 г N-фенил-β-нафтиламина в виде водной дисперсии, энергично перемешивая содержимое сосуда. Сополимеры осаждали, добавляя порциями водный раствор, содержащий 5% хлористого натрия и 2 % серной кислоты. Полученные сополимеры отделяя на воронке Бюхнера, пятикратно промывали порциями по 100 мл теплой воды (35-40°C), отжимали между листами фильтровальной бумаги и сушили при 65-70°C. После высушивания определяли выход продуктов в зависимости от продолжительности сополимеризации. Выход сополимера составляло 97,8 %.

Литература:

1. Аввакумова Н.И., Бударина Л.А., Дивгун С.М., Заикин А.Е., Кузнецов Е.В., Куренков В.Ф. Практикум по химии и физике полимеров. –М.: Химия, 1990.-С.30,51.
2. Торопцева А.М., Белгородская К.В., Бондаренко В.М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. –Л.: Химия, 1972.-С.325-330.
3. Касьянова А.А., Добрынина Л.Е. Лабораторный практикум по физике и химии высокомолекулярных соединений. –М.: Легкая индустрия, 1979. –С. 12, 24-26.
4. Кухарский М., Линдеман Я., Мальчевский Я., Рабек Т. Лабораторные работы по химии и технологии полимерных материалов. –М.: Химия. 1965. –С. 210-212.

РАДИКАЛЬНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ СТИРОЛА С ФТАЛИМИДИЛМЕТАКРИЛАТОМ

*Мавлонов Бехруз, Мавлонов Шохрух, Мавланов Бобохон,
Бухарский инженерно – технологический институт, г. Бухара*

Известно что, сополимеризация является одним из самых распространённых методов модификации полимеров, благодаря которому удаётся получить новые соединения, обладающие комплексом ценных свойств.

Изучали радикальную сополимеризацию стирола с фталимидилметакрилатом (ФМА) в среде органических растворителей в присутствии динитрилаизомаэлянной кислоты (ДАК) при интервале температуре 60 – 80 °С. С целью определения влияния соотношения исходной смеси мономеров на состав сополимера, процесс проводили в бензоле при 70 °С до низких степеней превращения. Бензол в качестве растворителя был выбран, поскольку он не оказывает существенного влияния на кинетику сополимеризации, в связи с чем можно было ожидать, что реакция сополимеризации не будет осложнена

комплексообразованием, которое неизбежно привело бы к отклонению от классического механизма сополимеризации. Факт образования сополимера доказан методами элементного анализа и ИК – спектроскопии.

В ИК – спектрах сополимеров содержатся полосы поглощения, характерные для ФМА и стирола, 1735 см^{-1} соответствует валентным колебаниям карбонильной группы, 1490 см^{-1} и 1500 см^{-1} соответствует деформационным колебаниям метильной группы, при 1580 см^{-1} и 1610 см^{-1} проявляется плоскостные колебания ароматического кольца, 770 см^{-1} монозамещенного ароматического кольца. Поглощения 1045 см^{-1} относится к валентным колебаниям сложной эфирной группы. Состав сополимеров определяли методом элементного анализа на азот. Полученные результаты приведены таблице 1.

Таблица 1

Зависимость состава сополимеров стирола (M_1) с ФМА (M_2) от исходного соотношения мономеров

Соотношения мономеров, мол.доли		Выход сополимеров, %	Содержание азота, %	Состав сополимера, мол.доли	
M_1	M_2			m_1	m_2
0,1	0,9	10,12	5,50	0,08	0,92
0,2	0,8	9,63	5,28	0,15	0,85
0,3	0,7	9,15	5,03	0,25	0,75
0,4	0,6	8,61	4,72	0,32	0,68
0,5	0,5	8,08	4,36	0,43	0,57
0,6	0,4	7,51	3,95	0,52	0,48
0,7	0,3	6,86	3,44	0,63	0,37
0,8	0,2	6,20	2,65	0,72	0,28
0,9	0,1	5,40	1,69	0,84	0,16

Сополимеры стирола – ФМА представляют собой порошки белого цвета, хорошо растворяющиеся в диоксане, бензоле, ДМСО, ДМФА и хлорированных углеводородах, нерастворимые в воде, а также в низких спиртах.

Диаграмма состава сополимеров показывает, что кривая проходит выше линии азеотропа, что свидетельствует о том, что во всём интервале соотношений мономеров состав сополимер обогащает звеньями ФМА. Это соответствует случаю, когда $r_1 > 1$ и $r_2 < 1$. Для расчёта относительных активностей нами применена концевая модель. Значения констант сополимеризации стирола с ФМА составили $r_1 = 0,59 \pm 0,6$ и $r_2 = 1,23 \pm 0,13$ соответственно.

Таким, образом, радикал с концевым звеном ФМА больше склонен к реакции с собственным мономером, а радикал с концевым звеном стирола более склонен к взаимодействию с ФМА.

Изучено влияние состава мономерной смеси на скорость сополимеризации стирола с ФМА. Скорость процесса, определённая на начальных степенях превращения, возрастает пропорционально увеличением доли ФМА в исходной смеси, одновременно с этим наблюдается небольшое уменьшение характеристической вязкости. Увеличение скорости сополимеризации связано, по-видимому, с более высокой значением константой r_2 . Уменьшение характеристической вязкости можно объяснить тем, что с увеличением доли ФМА в смеси возрастает роль реакции передачи цепи на мономер ФМА, которая ограничивает молекулярную массу сополимера.

Влияние температуры и природы растворителей на кинетику сополимеризации изучали при эквисолярном соотношении мономеров в температурном интервале $60 - 80\text{ }^\circ\text{C}$ и при концентрации ДАК $1 \cdot 10^{-2}$ моль/л. Изучено кинетика сополимеризации стирола-ФМА в различных растворителях. Обнаружено, что скорости реакции в бензоле и диоксане близки между собой, а при переходе к полярным растворителям скорости существенно возрастают. Скорости сополимеризации существенно увеличивается с повышением температуры, причём это увеличение более ярко выражено для неполярных растворителей,

что свидетельствует о различной энергии активации процесса. Полученные результаты приведены в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость скорости реакции и энергии активации сополимеризации стирола-ФМА от природы растворителя

Растворитель	Диэлектрическая проницаемость, ϵ	Скорость реакции, $\nu \cdot 10^5$ моль/л.с при 70 °С	Суммарная энергия активации, кДж/моль
Бензол	2,20	2,15	61,5
Диоксан	2,30	2,24	60,7
ДМФА	36,7	3,17	48,9
ДМСО	48,9	4,15	47,6

Суммарная энергия активации в бензоле и диоксане близки между собой и представляют величины, обычные для радикальной сополимеризации. В полярных растворителях эта величина существенно ниже. Это достаточно распространённое явление связано с тем, что с одновременным возрастанием константы роста в протондонорных растворителях имеет место снижение энергии активации роста цепи, являющейся одной из составляющих суммарной энергии активации.

Изучена зависимость характеристической вязкости сополимеров от температуры. Как и в случае гомополимеризации, имеет место снижение характеристической вязкости с ростом температуры. Это явление характерно для процессов, протекающих во всех растворителях, как в полярных, так и в неполярных, и связано с увеличением скорости инициирования с ростом температуры. Гораздо более интересным явлением оказывается то, что характеристической вязкости возрастают при переходе от неполярных к полярным растворителям. Этот эффект можно интерпретировать двояко. С одной стороны, это может быть следствием увеличения молекулярной массы полимеров, что вполне согласуется с возможным увеличением констант роста и находится в соответствии с общепринятыми положениями комплексно-радикальной сополимеризации. С другой стороны, при изменении растворителя логично ожидать и изменение относительной активности мономеров. В этом случае, состав сополимера, полученного в диоксане будет отличаться от его состава в ДМФА и ДМСО. Поэтому изменение характеристической вязкости может быть вызвано также различными конформациями макромолекул, поскольку последние значительно зависят от состава сополимера.

Таким образом, на основании кинетических и спектроскопических исследований можно сделать вывод, что ФМА является активным мономером, легко вступающим в реакцию сополимеризации со стирола во всех молярных соотношениях.

СИРКА АЛЬДЕГИДИ ВА МОНОЭТАНОЛАМИН АСОСИДАГИ ГИДРОКСИЛАЗОТСАКЛОВЧИ БИРИКМАЛАР СИНТЕЗИНИНГ АЙРИМ КОНУНИЯТЛАРИ

Жанаев М.О., Наманган муҳандислик-технология институти

Ирматова Н.М., Адилов Р.И., Алимухамедов М.Г., Тошкент кимё-технология институти

Алканолламинни альдегидлар билан реаксияга киришиши натижасида азометин, гексогидротриазин, оксозолидин, оксосиклоалканлар ва бошқа моддалар ҳосил бўлади [1] Аминоспиртлар гетерофункционал бирикмалар бўлиб, аминлар ва спиртларнинг кимёвий хоссаларини намоён қилади. Жумладан, гидроксил гуруҳларнинг электрон тортиб олувчи хусусияти туфайли аминоспиртлар асослиги ва улардаги азот атомининг нуклеофиллиги ўхшаш алифатик аминларга нисбатан паст бўлади. Ўз навбатида, аминоспиртларнинг салбий индуктив таъсири туфайли гидроксил гуруҳи кислород атомининг нуклеофиллиги ҳам камайтиради. Юқорида айтилганлар аминоспиртларнинг функционал гуруҳлари учун

характерли реакцияларда, хусусан, нуклеофил кўшилиш реакцияларида ўртача реакцион фаолиқка олиб келади. [2].

Бу ишда биз моноэтанолламин (МЭоЛА) ва сирка альдегидини (СА) турли хил нисбатларда ўзаро таъсирини ўргандик. Синтезлар қуйидагича олиб борилди: инерт мухитда, харорат 15°C дан ошмаган холда тўрт оғизли колбадаги сирка альдегидига ажратувчи воронка ёрдамида моноэтанолламин аста секинлик билан томизилди. Реакция натижасида тўқ олча ранг маҳсулот ҳосил бўлди. Моноэтанолламин томчилатиш тугаганидан сўнг (одатда 5 соат давомида) система хароратини 30 °C га кўтариб 30 дақиқа аралаштирилди. Сўнгра система хароратини яна 50 °C га кўтарилиб 30 дақиқа аралаштирилди. Олинган моддамиздан мақсадли маҳсулотни ажратиб олиш учун вакуумда хайдалди. Хайдаш жараёнида дастлаб сувни ажратиб олиш учун сув хаммомидан фойдаландик, - 1 МПа босимда 40 °C сув ажралаишни бошлади. Сув ва бошқа моддаларни ажратиб олиш учун хайдаш 70 °C гача олиб борилди. Кейин мақсадли маҳсулотни ажратиб олиш учун сув хаммомини олиб ташлаб -1 МПа босимда 75 °C да дастлаб тиниқ ёғсимон сўнгра 110 °C тўқ апельсин рангли маҳсулот ажралаиб чиқди. Ҳосил бўлган моддамизни молекуляр массаси криоскопик усулда ва учламчи амин гуруҳлар миқдори аниқланди(жадвал) .

Жадвал

МЭоЛА : СА, моль/моль	Учламчи амин миқдори,%	Молекуляр масса
1 : 1	19,6	78,99
1 : 2	18,66	83,78
1 : 4	18,5	84,6

Олинган натижалар шуни кўрсатдики, сирка альдегид миқдорини 1 молдан 4 молга ошириш учламчи амин миқдори камайиб, молекуляр масса ортишига олиб келди. Шу билан бирга МЭоЛА:СА моллар нисбати 1:4 оширилганига қарамай учламчи амин миқдори ва молекуляр масса қийматида ўзгариш кузатилмади. Кейинги изланишларимиз давомида ушбу реакциялар олиб боориш шароитларини ҳосил бўлган бирикмаларнинг физик-кимёвий хоссаларига ва якуний маҳсулот тузилишига таъсири чуқурроқ ўрганилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Toshtemirov T. T. Синтез и использование продуктов реакции гидроксилазотсодержащих соединений в процессах газоочистки magistrlik dess. 2016 у 42-43 bet
2. Bekker G. Introduction to the electronic theory of organic reactions. Berlin, VIB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1964,658 p. (Russ. ed.: Becker G. Vvedeniye v elektronnuyu teoriyu organicheskikh reaktsiy. Moscow. Mir Publ., 1977 .670 p.)

5-БЕНЗОЛОЗА 8-ОКСИХИНОЛИН СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚОТИ

Назаров Ю.Э., таянч докторант, Тураев Х. Х., к.ф.д., проф.,

Касимов Ш. А., к.ф.д., проф., Термиз давлат университети

Жалилов А. Т., к.ф.д., проф., Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти

250 мл ўлчамли стаканга 0,05 мол анилин ва 20 мл HCl ни (1:1) нисбатда қуйилди. Сўнгра аралаштирилди. Аралашмага 3,6 гр NaNO₂ ни 10 мл сувда еритиб, томчилатиб кўшиб турилди.(Реаксия музли шароитда олиб борилди.) 10 минутдан кейин, тузли аралашмага 7,5 гр 8-оксихинолиннинг хлорид кислотатаги 5 % ли еритмасини қуйилди. Кислотали аралашмани нейтраллаш учун Na₂CO₃ кукунидан кўшиб турилди. Аралашма 1 соат давомида аралаштирилди. Ундан сўнг аралашмага муздек сув кўшилди. Кейин филтрдан ўтказилди. Ҳавода қуритиб олинди. Олинган 5-бензоллоза -8-оксихинолин (Фенозаксин) қизил –жигар рангда бўлиб, унинг қайнаш температураси 187 °C дир.

Anilin

8-oksixinolin

5-benzoloza-8-oksixinolin

Синтез қилинган фенозаксиннинг физик-кимёвий таҳлили, таркиби ва тузилиши, ИҚ спектр қурилмаси (IK-Furye, SHIMADZU, Japan) ёрдамида ўрганилди.

1-расм. 5-бензолза 8-оксихинолин (Фенозаксин) ИҚ спектри таҳлили.

Олинган таҳлил натижасига кўра, спектрнинг 3361,93 см⁻¹ соҳада **OH** гуруҳининг валент тебранишлари туфайли юзага келган ютилиш полосалари кузатилган бўлса, 1600,92 см⁻¹ да **-C=N-** гуруҳининг валент тебранишлари, 1573,91 см⁻¹ **-N=N-** боғига хос валент тебранишлари, 1475,54 см⁻¹ (Ar) (C₆H₆ ва б) га тегишли халқа тебраниш ҳам кузатилди.

Фенозаксиннинг термик таҳлили. Фенозаксиннинг термогравиметрик таҳлили учун 4.55 мг олиниб, жараён 800 °C гача ҳароратда ўрганилди.

2-расм. 5-бензолза 8-оксихинолин (Фенозаксин)нинг термогравиметрик (ТГА) ва дифференциал термик анализи (ДТА) дервотограммаси

Фенозаксиннинг термогравиметрик эгри чизиғи таҳлили шуни кўрсатадики, ТГА эгри чизиғи асосан 3 та интенсив масса йўқотиладиган ҳарорат оралиғида амалга ошади. 1-масса йўқотиладиган оралиқ 31,35 - 211,30 °C ҳароратга, 2 – масса йўқотиладиган оралиқ 211,30 – 437,01 °C ҳароратга, 3-масса йўқотиладиган оралиқ эса 437,01 – 801,07 °C ҳароратга мос келади. 1-масса йўқотиладиган оралиқда масса йўқотилиши 0,933 мг, яъни 20,683 % кузатилган бўлса, бу масса йўқотилиши маълум бир қўшимчаларнинг чиқиб кетишидан, 2-масса йўқотилишининг асосий миқдори 0,438 мг, яъни 9,710 % амалга ошиши аралашмадаги газ ва сувнинг, 3 – масса йўқотиладиган оралиқда масса йўқотилиши 1,051

мг фенозаксиннинг парчаланиши хисобига 23,299 % ни ташкил этади. Шулар билан биргаликда ДТА графигида 85,11 °C ва 174,85 °C ларда эндотермик, 389,19 °C экзотермик эффект кузатилди.

Адабиётлар рўйхати

1. Кульберг Л. М. Синтезы органических реактивов для неорганического анализа //М: Госхимиздат. – 1947. – Т. 165. – С. 30-31.
2. Виноградов А.В., Елинсон С.В. 8-оксихинолин М. Наука. 1979. 329 с.
3. Hui, L. In situ route to novel fluorescent mesoporous silica nanoparticles with 8-hydroxyquinolate zinc complexes and their biomedical applications / Hui Li [et. al.] // Microporous and Mesoporous Materials – 2012. – Vol. 151. – P. 293–302.
4. Patel, K. D. Synthesis, spectroscopic characterization and thermal studies of some divalent transition metal complexes of 8-hydroxyquinoline / K. D. Patel, H. S. Patel // Arabian Journal of Chemistry – 2013. – P. 1–8
5. Dubey, B. L. Thermal behaviour of 8-hydroxyquinoline complexes with nickel(II)/copper(II)/zinc(II) hydroxides / B. L. Dubey, N. Tiwari // J. Therm. Anal. – 1997. – Vol. 48. – P. 885–891

TARKIBIDA AZOT, OLTINGUGURT BO'LGAN SORBENTLAT SINTEZI

*To'rayev X.X., k.f.n. prof., Kasimov Sh.A., k.f.n. prof. v.b., Yaqubova D.T., magistrant
Abduqodirova M.O., talaba, Termiz davlat universiteti*

Bugungi kunda dunyo miqyosida asosiy e'tibor sintetik koordinatsion kimyoda aniq stereokimyoviy tuzilishga ega bo'lgan organik ligandlar sintezi va dizayni muammolariga qaratilgan. Bunday xelat hosil qiluvchi ligandlar sifatida polimer sorbentlar juda ahamiyatli hisoblanadi. Polimer ligandlar, ya'ni xelat hosil qiluvchi sorbentlar sintezi, ular yordamida oraliq metallarni eritmaldan kompleks hosil qiluvchi sorbsion usullar yordamida ajratish, sorbsiya jarayonida hosil bo'lgan koordinatsion birikmalarning tarkibi, tuzilishi, fizik-kimyoviy xossalarni o'rganish kimyo sanoatining asosiy vazifalaridan biridir. Sorbsiyalanish mahsulotlarining tarkibi va tuzilishini aniqlash, bu o'zgarishlarning qonuniyatlarini o'rganish, polimer ligandlarning fizik-kimyoviy, kompleks hosil qiluvchi xossalarni to'g'ri interpretatsiya qilish ularning reaksiya qobiliyatini tushuntirish va oldindan aytib berish uchun zarurdir [1].

Ionalmashinish jarayonlarini amaliyotda qo'llashda sorbentning talovchanligini ko'rsatib beruvchi kinetik xossalarni hisobga olish shart. Bunda massa uzatilishining to'xtash bosqichini o'rganish jarayonning harorat, gidrodinamik parametrlari, smolaning fraksion tarkibi kabi optimal sharoitlarini tanlash uchun zarurdir. Ionalmashinuvchi smolalarda sorbsiya murakkab va ko'p bosqichli jarayon bo'lib, odatda limitlovchi bosqichlar jarayonning umumiy tezligini belgilab beradi [2].

Polimer ligandlar gidrometallurgiyada turli metall ionlarini kontsentrlashda, tarkibida og'ir metall ionlari bo'lgan chiqindi eritmaldarni zararsizlantirishda sorbent sifatida keng qo'llaniladi. Hozirda ionalmashinuvchi, kompleks hosil qiluvchi polimerlar va polimer matritsalarining katta assortimenti ishlab chiqilgan. Ma'lumki, bu kabi polimer ligandlarni olishning sanoat usullari turli funksional guruh tutgan monomerlarni polikondensatsiyalash, polimerlash va sopolimerlash hisoblanadi [3].

Boshlang'ich davrda kinetikaning tashqi diffuzion mexanizmida sorbsiya tezligi suyuqlikning chegara sirt qavati va diffuzion qavatdagi sorbsiyalanuvchi moddalar kontsentratsiyalarining tenglashishi bilan aniqlanadi. Sorbentning to'lib borishi va qattiq fazada diffuziyaning gel kinetikasiga o'tishi diffuzion qavatdagiga nisbatan ancha sekinlashadi, shuning uchun kontsentratsiya gradientlari faqat sorbent donida namoyon bo'ladi [4].

Karbamid, formaldegid va ortofosfat kislotaning asosida polimer ligand sintezi. Qaytar sovutgich va avtomatik aralashtirgich o'rnatilgan uch og'izli kolbaga 6 g (0,1 mol) karbamid solindi va 15,8 ml (0,2 mol) formalin qo'shib 40 °C haroratda eritib olindi. Shundan so'ng, 13,2

g (0,1 mol) ortofosfat kislotasi tomchilatib qo'shildi va reaksiya aralashma 85-90 °C haroratgacha qizdirib turilgan holda intensiv aralastirildi. Natijada, 3,5-4 soat vaqtdan so'ng smolasimon massa hosil bo'ldi. Hosil bo'lgan smolasimon massa chinni kosachaga quyib olinib, quritish shkafida 24 soat davomida 80-90 °C haroratda quritildi. Quritilgan polimer hovonchada maydalandi va quyi molekulyar birikmalar dastlab 5% kontsentratsiyali NaOH eritmasi, so'ngra distillangan suv bilan bir necha marta yuvildi. Olingan mahsulot mayda, g'ovak, oq rangli donachalardan iborat. Reaksiya unumi 87% [5].

Sintez qilinadigan polimer ligandning sorbsion xossalarini nazorat qilish va uning ko'rsatkichlarini yaxshilash maqsadida, polimeranalogik o'zgarishlar natijasida polikondensatsion tipdagi sorbent (ionalmashinuvchi kompleks) olindi. Ligandni sintez qilish jarayonida karbamid, formaldegid va ortofosfat kislotaning polikondensatsiya jarayoniga haroratning ta'sirini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar o'tkazildi. Polikondensatsiya jarayoni 70, 80, 90 va 100 °C haroratlarda tadqiq etildi. Bunda reaksiyaning davomiyligi, sorbentning suvdagi solishtirma hajmi va 0,1 N HCl eritmasi bo'yicha statik almashinish sig'imi aniqlandi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 70 °C haroratda polikondensatsiya reaksiyasining davomiyligi 10 soatni, ionitning almashinish sig'imi esa 3,9-4,1 mg-ekv/g ni tashkil etadi. Bu esa ta'sirlashuvchi moddalar faolligining keltirilgan haroratda kamroq ekanidan dalolat beradi. Reaksiya haroratini 100 °C gacha orttirib borilsa, polikondensatsiya jarayoni jadallashadi va reaksiya davomiyligi 2,5 soatgacha kamayadi. Lekin, bunda ionitning bo'kuvchanligi va almashinish sig'imi ham kamayadi. Bundan ko'rinib turibdiki, berilgan haroratda olingan ionit tuzilishi ancha zich bo'lib, natijada ionogen guruhlarning harakatchanligi qiyinlashadi.

1-jadval

Sintez qilingan sorbentning sorbsion xossalariga haroratning ta'siri

No	Reaksiyaning harorati, t, °C	Reaksiyaning davomiyligi, τ, soat	Suvda bo'kkan OH-shaklidagi sorbentning solishtirma hajmi, ml/g	0,1 N HCl eritmasi bo'yicha SAS, mg-ekv/g
1.	70	10	2,2	3,9-4,1
2.	80	6,5-7	2,0	4,9
3.	90	3,5-4	1,3-1,5	5,2
4.	100	2,5	1,4	4,8-5,0

Formaldegid karbamid va ortofosfat kislotasi bilan o'zaro ta'sirlashishida nafaqat kondensirovchi agent, balki choklovchi agent ham hisoblanadi. Uning kontsentratsiyasi olinadigan ionitning asosiy fizik-kimyoviy va sorbsion xossalariga ta'sir etadi. Choklanish darajasi turlicha bo'lgan ionitlar olish uchun ularning turli namunalari sintez qilindi. Polikondensatsiya reaksiyasi ta'sirlashuvchi moddalarning turli mol nisbatlarida o'tkazildi: karbamid, formaldegid va ortofosfat kislotasi mos holda 1:2:1 dan 1:3:1 mol nisbatlargacha olindi. Bunda formaldegid miqdori ortib borishi bilan ligandning almashinish sig'imi bosqich bilan kamayib boradi. Buni ionitlar g'ovaklarining radiusi kamayishi bilan tushuntirish mumkin. Natijada ionlar diffuziyasi va bo'kuvchanlik geometrik to'siq sababli kamayadi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida karbamid, formaldegid va ortofosfat kislotaning 1:2,5:1 nisbatlarida yuqori ko'rsatkichli ionitlar olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. X.X. To'raev, Sh.A. Qosimov, A.T. Djalilov, F.B. Eshqurbonov Gidrazo-, fosfo- va ditiofosfoguruhli kompleks hosil qiluvchi sorbentlar. Toshkent «Unversitet» 2019.
2. Полянский Н. Г., Горбунов Г. В., Полянская Н. Л. Методы исследования ионитов. М. : Химия, 1976. 286 с.
3. Исмаилов И.И., Джалилов А.Т., Аскарлов М.А. Химически активные полимеры и олигомеры. – Ташкент: -Фан, -1993. -232 с.

4. Кокотов Ю. А., Пасечник В. А. Равновесие и кинетика ионного обмена. Л. : Химия, 1970. 336 с. 53
5. Джалилов А.Т., Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Эшкурбонов Ф.Б. Синтез и исследование азот-, кислород-, фосфорсодержащего сорбента // Научный вестник СамГУ., 2017 г. №1. с. 120-124.

МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ CO₂ В ТЕХНОЛОГИЯХ CCS

Хасанов Д.Р., «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань

В современном бизнес-сообществе все больше внимания уделяется проблеме глобального изменения климата, и растет число компаний, признающих свою ответственность и необходимость борьбы с негативными последствиями для человека и окружающей среды. Циркулярная углеродная экономика обеспечивает удаление диоксида углерода из атмосферы с использованием технологии улавливания и хранения углерода (CCS).

CCS (carbon capture and storage) – это совокупность технологий, которые улавливают CO₂ из крупных точечных источников (электростанции, нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты промышленности), используют CO₂ для получения полезных продуктов (мочевина, метанол, строительные материалы и др.) или сжимают углекислый газ до сверхкритического флюида и закачивают его в подходящие геологические структуры на глубину более 800 метров для постоянного хранения.

В статье приведен обзор существующих технологий улавливания CO₂. Классификация технологий основана на рабочей среде улавливания. На сегодняшний день наиболее зрелая технология улавливания – химические растворители на основе амина. Однако, есть большой потенциал технологий второго поколения.

Два основных типа растворителей – химический и физический, используются в разных технологических процессах. Химический растворитель, как правило, применяется при улавливании CO₂ для разбавленных дымовых газов после процесса сжигания. Физический растворитель извлекает CO₂ из газовых потоков до процесса сжигания.

Физические растворители

В процессах абсорбции на основе физических растворителей используется закон Генри, который гласит, что абсорбция газа предпочтительна в условиях высокого давления, особенно когда парциальное давление CO₂ превышает 10 бар. Физические растворители также обычно обладают большей абсорбционной способностью, чем химические, что позволяет снизить скорость рециркуляции растворителя. В настоящее время эта технология широко используется в промышленных производственных процессах, таких как производство синтетического газа, водорода и природного газа. Однако существуют также проблемы, связанные с использованием физических растворителей, в том числе трудности с соблюдением технических требований к производимому газу, поскольку этот процесс обычно менее селективен, чем химические растворители.

Химические растворители

Улавливание после сжигания - важный технологический путь удаления CO₂ из дымовых газов с низкой концентрацией (обычно 3-15%) и производства чистого потока CO₂ (>99%) для дальнейшей промышленной обработки, увеличения нефтеотдачи или геологического хранения. В настоящее время наиболее часто используемыми химическими растворителями для улавливания углерода являются аминные растворители, которые можно разделить на две основные категории: простые алканол амины и стерически затрудненные амины. Тестовые испытания химических растворителей были запущены на ряде электростанций по всему миру, включая: различные одноаминовые растворители (MEA); смешанные растворители на основе амина; растворители на основе аммиака. На

этих пилотных установках используются и тестируются растворители на основе солей аминокислот и растворителей на основе карбонатных солей.

Твердые сорбенты

Различные молекулы имеют разные силы притяжения к поверхности твердого сорбента, что позволяет отделить конкретный газовый компонент от смеси. На основе взаимодействия между молекулами газа и поверхностью сорбента адсорбцию можно разделить на химическую и физическую. Химическая адсорбция – приводит к сильному взаимодействию между молекулой газа и сорбентом и подходит для газовых потоков с низкой концентрацией. Восстановление сорбента обычно осуществляется с использованием колебания температуры (TSA) - адсорбент регенерируется путем повышения его температуры. Физическая адсорбция - через силы Ван-дер-Ваальса - имеет более слабое взаимодействие между молекулой газа и сорбентом и обычно применяется к потокам с высокой концентрацией CO₂. Регенерация обычно основана на механизме адсорбции при переменном давлении (PSA).

Мембраны

Мембрана — это барьер или среда, которая может разделять химические компоненты газовой смеси на основе проникновения компонентов через мембрану с разной скоростью (т.е. определенные компоненты смеси проходят через барьер быстрее, чем другие компоненты). Изначально мембраны использовались для отделения водорода на установках гидроочистки на нефтеперерабатывающих заводах и отделения CO₂ от природного газа.

Высокотемпературные циклы

Технологии кальциевых и химических циклов включают использование оксидов металлов (MeO_x) или других соединений в качестве регенерируемых сорбентов для переноса CO₂ или кислорода из одного реактора в другой. Циркулирующие жидкостные слои, которые сейчас используются в коммерческих целях в других областях, могут использоваться в одном или обоих реакторах. Обе технологии появились в последние годы, и являются технологиями улавливания второго поколения, которые способны значительно снизить потери энергии, связанные с улавливанием CO₂.

Встроенные технологии улавливания

Существуют прорывные технологии, которые позволяют улавливать CO₂, не требуя для этого дополнительной энергии. Данные технологии перспективны для постепенного снижения затрат на улавливание, но не могут быть интегрированы на существующих объектах, поскольку улавливание CO₂ включено в основную технологическую схему. Типичными примерами являются цикл выработки электроэнергии Allam Cycle и усовершенствованный кальцинатор Calix для производства извести и цемента.

Allam Cycle — это инновационная технология производства электроэнергии, работающая на природном газе (или синтез-газе при газификации угля). Эта технология производит готовый к транспортировке по трубопроводу CO₂ без необходимости в дополнительном оборудовании для улавливания углерода. Он включает сжигание кислородного топлива и использование образовавшегося CO₂ в качестве рабочего агента для турбины, что обеспечивает улавливание, сжатие и обезвоживание CO₂, а также устранение выбросов NO_x/ SO_x.

Список литературы

1. Bachu, S. S. (2005). CO₂ storage in oil and gas reservoirs in western Canada: effect of aquifers, potential for CO₂-flood enhanced oil recovery, and practical capacity. Proceedings, 7th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-7) (pp. 361-369). Amsterdam: Elsevier.
2. Hadlow, R. (1992). Update industry experience with CO₂ injection. *SPE Paper*.
3. Rackley, S. (2017). Carbon capture and storage. Elsevier Inc.

АЦЕТИЛЕН ҚУРУМИНИНГ СОРБЦИОН ХОССАЛАРИ

*Худойназаров Ф.С., Нурманов С.Э., Якубов Й.Ю.,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети*

Ҳозирги кунда ривожланган бир қатор мамлакатларда табиий газ, нефт маҳсулотларини қўшимчалардан тозалаш ва қуритиш ишлатиладиган сорбентларни олиш бўйича кўплаб илмий тадқиқот ишлари амалга оширилмоқда. Хусусан, самарали сорбентлар олишда, уларни адсорбцион ва фаол хусусиятлари, структура ғовақларининг тузилиши, фаол марказлари сони, кучи ва табиатини аниқлашда бир қанча метод билан биргаликда адсорбцион микрокалориметрик қурилма орқали олинган натижалар асосида кўплаб илмий ва амалий янгиликларга эришилмоқда.

Адсорбцион хусусиятлари юқори бўлган адсорбатлар олиш технологиясини ишлаб чиқишда қатор, жумладан, қуйидаги йўналишларда тегишли илмий ечимларни асослаш зарур: адсорбентлар наноструктурасини аниқлаш ва улар орасида борадиган адсорбцион жараёнларни таҳлил қилиш; кутбсиз, кутбли ва ароматик молекулалардан фойдаланиш орқали адсорбентларнинг кимёвий тузилишини ўрганиш; сорбент таркибидаги функционал гуруҳларни аниқлаш; адсорбцияланишда ҳосил бўлган ион-молекуляр комплексларнинг конформациясини ва адсорбция термодинамикасини аниқлаш долзарб масалалардан ҳисобланади

Курум ҳам кенг ишлатилиб, органик маҳсулотларидан турли ўлчамдаги молекулаларни ажратиш олишда сорбент сифатида қўлланилиб келинмоқди. Бундан ташқари курум таркибидаги фаол марказли функционал гуруҳларини алмаштириш натижасида турли хил специфик бўлган формаси танлаб олинади. Шунинг учун ҳам бундай типдаги курумнинг асосан адсорбцион ва каталитик хусусиятларини ўрганишга бўлган қизиқиш кескин ошмоқда. Бунда кичик ўлчамли углерод атомлари курумдаги узун ва ингичка кўринишидаги каналларни ва уларнинг кесишмаларида ўзаро бир-бирига туташishi оқибатида тармоқланган занжирли углеродлар миқдорини ошишига сабаб бўлиб, натижада микроғовақлар сонини юқори бўлишига олиб келади. Курум алоҳида кристаллитлар тўплами ҳисобланиб, 3-5 параллел олти бурчакли қатламлардан иборат заррача. Курум тузилишида параллел қатламлар бир-бирига нисбатан хаотик равишда силжийди ва кристаллитларга тартибсиз уч ўлчовли тузилиш беради. Бунда улар кристалли панжара дейилиб, икки ўлчовли синтез қилинган ёки турбостратик, яъни бу ерда қатламлар вертикал ўқ атрофида маълум бир бурчак остида жойлаштирилган бўлади [1]. Адсорбцион таъсирлашувнинг энергияси специфик (маҳсус- электростатик поляризация, дипол ва квадрупол таъсирлашув) ва носпецифик (маҳсус бўлмаган -дисперс) таъсирлашувларнинг энергиялари йиғиндисидан иборат. Курумда сувнинг адсорбция ҳолатида, асосий ўринда специфик таъсирлашувлар доминантлик қилади. Сув буғларининг адсорбцияси, фақат курумда гидрофил гуруҳлар (катионлар, ОН-гуруҳлар, Льюс марказлари) мавжуд бўлган ҳолатдагина энергетик жиҳатдан қулай ҳисобланади. Углеводородлар носпецифик равишда адсорбцияланади ва шу сабабли бундай адсорбция учун кучли адсорбцион марказларнинг мавжуд бўлиши зарур эмас. Бунда асосий эътибор курумдаги турли моддаларнинг адсорбциясини тадқиқ қилишга қаратилган. Адсорбцияланиш қиймати курум структурасида мавжуд бўлган функционал гуруҳлар: анион ва катионларга боғлиқ бўлади. Адсорбция марказлари ўртасидаги масофа жуда катта бўлганлиги сабабли, адсорбцион хоссаларни моделли тадқиқ қилиш учун курум жуда мос келади [2].

Ишда 303⁰К да курумда сув адсорбциясининг дифференциал иссиқлиги ва изотерма қийматлари ҳисобланди [3]. Бу қийматлардан эса адсорбциянинг дифференциал молли энтропияси келтириб чиқарилди. Улар ҳаммаси бўлиб 6 поғонадан иборат. Иккиламчи адсорбентда эса бу кўрсаткич 2 поғонадан иборат. Ҳар бир поғонада курум фаол марказлари билан сув буғлари ўртасида стехиометрик мосликни кўриш мумкин. Кимёвий анализ натижасида модификацияланган курум таркибидаги функционал гуруҳларнинг ҳар бирига сув молекулаларининг турли хил нисбатларда тўғри келиши аниқланган, бунда ҳар бир

элементар ячейкани умумий формуласи ҳисобланди, яъни $(\text{OH}^- : 1\text{H}_2\text{O})_{1,35}$; $(\text{CO}^- : 2\text{H}_2\text{O})_{3,25}$; $(\text{COO}^- : 3\text{H}_2\text{O})_{4,36}$. Бу кўрсаткич шундан далолат берадики, гуруҳлар ичида ўзаро солиштирилганда карбоксил гуруҳида сув адсорбцияси катта бўлди. Демак, элементар ячейкадаги жами гуруҳларга ўртача 20,93 та сув молекуласи адсорбцияланган бўлиб, ҳар бир гуруҳга ўртача 6,97 адсорбат тўғри келади ва $(\text{H}_2\text{O})_n/(\text{Ф.Г.})$ $n=6,97$ комплекс кластерлар ҳосил бўлади. Бу асосан карбоксил гуруҳини кучли асослик хоссаси билан изоҳланади.

Расмда ацетилен курумида сув адсорбциясининг моляр дифференциал энтропияси - 220 Ж/моль·К дан 0 Ж/моль·К га, яъни минимал қийматдан кескин юқори қийматга кўтарилиши курум ғовақларига адсорбцияланаётган бирламчи сув молекулалари ҳеч бир тўсиқларсиз марказларни фаол марказлари билан мустаҳкам боғланган ион-молекуляр моно-, ди- ва три-аквакомплекс ҳосил қилганлиги сув адсорбциясининг моляр дифференциал энтропияси ΔS_a Гиббс-Гельмгольц тенгласига мувофиқ изотермалар ва адсорбцион дифференциал иссиқлиги қуйидаги тенглама асосида ҳисобланади:

$$\Delta S_a = \frac{\Delta H - \Delta G}{T} = \frac{-(Q_a - \lambda) + A}{T}$$

бу ерда λ - конденсация иссиқлиги, ΔH ва ΔG - стандарт ҳолатдаги адсорбция энтальпияси ва эркин энергиясининг ўзгариши. Энтропиянинг ўртача интеграл қийматлари суюқлик қийматига қараганда мос равишда - 47,19 Ж/моль·К га нисбатан анча кичик. Шундай қилиб, дифференциал ва интеграл энтропия курумда ҳар битта адсорбцияланаётган сув буғларининг ҳаракат ҳолатини кўрсатади.

Расм. 303 К да ▲-модификацияланган курум ва ▲- модификацияланмаган курум намуналарда сув буғлари адсорбцияси энтропияси келтирилган. Штрих чизиқлари ўртача интеграл энтропия қиймати.

Шунинг учун энтропия эгри чизиғи суюқ сув энтропиясидан пастда жойлашган. Бу қиймат тўйиниш даражаси ортган сари суюқлик энтропиясидан буғ энтропияси томон энтропия қиймати ўзгаришидан далолат беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Radovic, L.R. Chemistry and Physics of Carbon / L.R. Radovic // Taylor and Francis. – 2008. – P. 245.
2. Курбанов С. Д. Энергетика адсорбции воды и ароматических молекул в дефектных и бездефектных сажаах типа ZSM-5.// Изв. дисс. канд, 2010. С. 10-35.
3. G. U. Rakhmatkariev. Mechanism of Adsorption of Water Vapor by Muscovite: A Model Based on Adsorption Calorimetry // Clays and Clay Minerals, 2006, vol. 54, pp. 423-430.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОДОГРЕВА НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ СМЕСИ В КОЖУХОТРУБЧАТОМ ТЕПЛООБМЕННИКЕ 10Е-03 БУХАРСКОГО НПЗ

Худайбердиев А.А., Шомансуров Ф.Ф., Институт общей и неорганической химии, Рахимжанова Ш.С., Шафоатов Н.Ф., Ташкентский химико-технологический институт

Тепловая подготовка (подогрев) нефтяного сырья к перегонке осуществляется в кожухотрубчатых теплообменниках за счет съема тепла горячих потоков дистиллятов топливных фракций, циркуляционных орошений и мазута, выходящих из ректификационной колонны установки первичной перегонки нефти [1]. Кожухотрубчатые теплообменники из-за простоты конструкции и высокой надежности при эксплуатации широко применяются на предприятиях нефтепереработки и нефтехимии. Однако они имеют большие габариты и массу, а также низкую эффективность теплопередачи (50÷200 Вт/м²·К). В этом аспекте разработка рекомендаций по проектированию эффективных конструкций трубчатых аппаратов на основе анализа распределения температуры подогреваемого сырья по длине теплопередающих труб [2] представляет научно-практический интерес.

Анализ эффективности работы теплообменных аппаратов для нагревания сырья можно осуществлять путем математического моделирования статике процесса, с учетом их производительности G и температуры сырья на выходе $t_{\text{вых}}$ [3].

На основании анализа теплообмена, протекающего внутри теплопередающих труб, нами получена следующая математическая модель статике процесса подогрева углеводородного сырья в горизонтальном трубчатом аппарате [3], включающей в себя уравнений изменения температуры сырья t по длине горизонтальных труб l (1) и его качественных показателей физических и теплофизических свойств - теплоемкости (2) и плотности (3):

$$\begin{cases} G d(ct)/dl = \alpha_2 \pi d_{\text{вн}} n (t_{\text{ст}} - t), & (1) \\ c_p = 1,5072 + \frac{T - 223}{100} \times (1,7182 - 1,5072 \rho_4^{20}); & (2) \\ \rho_4^t = 1000 \rho_4^{20} - \frac{0,58}{\rho_4^{20}} (t - 20) - \frac{[t - 1200(\rho_4^{20} - 0,68)]}{1000} \cdot (t - 20); & (3) \\ t \leq t_{\text{зад}}. & (4) \end{cases}$$

где G - расход углеводородного сырья, определяется из материального баланса процесса перегонки, кг/с; $T = t + 273,15$ - температура жидкости, К; c - теплоемкость сырья при его температуре t , Дж/(кг °С); $d_{\text{вн}}$ - внутренний диаметр теплопередающих труб, м; n - число труб в аппарате, шт.; α_2 - коэффициент теплоотдачи от стенки труб к нагреваемой жидкости, Вт/(м² °С); $t_{\text{ст}}$ - температура внутренней поверхности стенки труб, °С; ρ_4^{20} - плотность сырья при 20 °С, кг/м³.

Предложенная модель процесса (5) позволяет спроектировать кожухотрубчатый теплообменник с оптимальной поверхностью нагрева на основе распределения параметров процесса, в частности температуры теплоносителей по длине его теплопередающих труб или же анализировать степень технологической эффективности эксплуатируемого аппарата.

На математической модели (5) исследована статика процесса подогрева нефтегазоконденсатной смеси 30%Н+70%ГК теплом конденсирующихся паров фракции тяжелой нефти, выходящих из ректификационной колонны установки первичной перегонки нефти Бухарского НПЗ. Подогрев данной смеси осуществляется в горизонтальном кожухотрубчатом теплообменнике-конденсаторе 10Е-03 ($d = 20/25$ мм, $l = 6,0$ м и $n = 1106$ шт), который входит в состав I блока аппаратов для предварительного подогрева сырья данной установки.

Подогрев смеси в трубках теплообменника исследован при следующих значениях технологических параметров процесса: производительность аппарата по смеси $G = 105508$

кг/ч, плотность смеси $\rho_{20} = 768 \text{ кг/м}^3$, температура смеси на входе в аппарат $t_{\text{вх}} = 49 \text{ }^\circ\text{C}$, на выходе из него - $t_{\text{н2}} = 96 \text{ }^\circ\text{C}$, пары нефти конденсируются в кожухе е аппарата при $t_{\text{кн}} = 165 \text{ }^\circ\text{C}$.

По результатам исследования процесса на модели построена кривая распределения температуры нефтегазоконденсатной смеси t по длине теплопередающих труб l теплообменника при его заданной производительности G (см. рисунок).

Рисунок. Распределение температуры нефтегазоконденсатной смеси t по длине труб l теплообменника 10E-03 при ее расходе $G = 105508 \text{ кг/ч}$ и коэффициента теплоотдачи в аппарате $\alpha_2 = 236,1 \text{ Вт/(м}^2\text{C)}$

Как видно из рисунка, при заданном расходе, температура нефтегазоконденсатной смеси t плавно повышается с нарастающей скоростью до участка трубы с длиной $l = 2,5 \text{ м}$. В дальнейшем, с достижением постоянного перепада температур между теплоносителями, темп изменения температуры смеси приобретает постоянный характер (от 2,5 до 6,0 м).

Анализ кривой $l = f(t)$ рисунка показывает, что для достижения требуемой температуры подогрева смеси на выходе $t_{\text{вых}} = 96 \text{ }^\circ\text{C}$ достаточным является участок трубного пучка с активной длиной $l_{\text{акт}} = 2,514 \text{ м}$, что составляет 41,7 % от общей его длины. Основной процесс подогрева смеси протекает в первой половине участка трубок ($l \leq 2,5 \text{ м}$), а их остальная часть работает в холостую. При этом запас поверхности теплопередачи аппарата составляет $\Delta F = \pi d_{\text{вн}} n [(l_{\text{общ}} - l_{\text{акт}}) / l_{\text{общ}}] 100 = 58,3 \text{ \%}$ или $173,6 \text{ м}^2$.

Таким образом, результаты моделирования подогрева нефтегазоконденсатной смеси 30%Н+70%ГК в кожухотрубчатом теплообменнике 10E-03 показали, что аппарат имеет 58 % запаса поверхности нагрева. В связи с этим, для повышения эффективности аппарата рекомендуется увеличить расход смеси в два раза, что способствует растяжению активного участка подогрева смеси по всей длины трубного пучка.

Список литературы

1. Глаголева О.Ф., Капустин В.М., Гюльмисарян Т.Г. и др. Технология переработки нефти. В 2-х частях. Часть I. Первичная переработка нефти/ Под ред. О.Ф. Глаголевой и В.М. Капустина. - М.: Химия, КолосС, 2006. - 400 с.
2. Салимов З.С., Худайбердиев А.А., Худайбердиев Аб.А. Распределение температуры нефти при нагревании её парами углеводородного сырья в двухтрубчатом теплообменнике // Узбекский химический журнал. - Ташкент, 2011. - № 3. - С. 72-75.
3. Худайбердиев А.А. Анализ эффективности работы трубчатых теплообменников нефтепереработки // Журнал Нефти и газа Узбекистана. - Ташкент, 2019. - № 2. - С. 49-52.

ГАЗЛАРНИ ТОЗАЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ЧИҚИНДИ АЛКАНОЛАМИНЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН ПОЛИАМИНЛАРГА Cu^{2+} ИОНЛАРИНИНГ СОРБЦИЯСИ

*Қутлимуратов Н.М., Жўраев М.М., Чирчик давлат педагогика институти,
Бекчанов Д.Ж., Мухамедиев М.Г., Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий
университети*

Табиий газни қайта ишлаш жараёни кўплаб миқдорда аминлар ишлатилади ва уларнинг чиқиндилари ҳам мос равишда ҳосил бўлади. Республикамиз ҳам табиий газ ишлаб чиқариш бўйича дунёда етакчи ўринларда туради. Сувли муҳитда диэтанолламинлар (ДЭА), метилдиэтанолламин (МДЭА) каби алканолламинлар ёрдамида табиий газ таркибидан H_2S ва CO_2 каби кислотали газларни олиб ташлаш учун қўлланилади. Ушбу адсорбция жараёнларида ҳаво кислороди ва кислотали газлар ўртасидаги реакция орқали формиат, ацетат, пропионатлар каби органик кислота анионлари ҳам ҳосил бўлади. Бу анионлар ва протонланган МДЕА ёки ДЭА ўртасидаги температурага барқарор туз (ТБТ) ҳосил бўлади ва уни иситиш орқали алканолламин эритмасидан чиқариб ёки қайта тиклаб бўлмайди [1.]. Ушбу ТБТларнинг доимий равишда тўпланиши МДЕА ва ДЕАнинг сифатини ёмонлаштиради, яъни кислотали газларни камроқ ютади, металл ускуналарнинг коррозиясига сабаб бўлади [2.]. Бу эса металл ускуналарнинг зарарланиши билан бир қаторда ситемада ҳосил бўлган оғир металл ионлари яна бир муаммо ҳисобланади. Кўплаб адабиётлар маълумотларини таҳлил қилиб чиқиш мобайнида МДЕА, ДЕА, триэтанолламин (ТЕА) каби аминларнинг қуйи молекуляр моддалар билан реакциялари ўрганилган [3.]. Аммо бундай аминларнинг полимер моддалар билан реакциялари ўрганилмаган. Демак бундай аминларнинг айниқса, чиқинди аминларнинг полимер занжирига модификациялаш орқали янги хоссали полимер материаллар олиниши илмий амалий аҳамиятга эга.

Саноат корхоналаридаги ишлатиладиган табиий оқава сувларни, чиқинди оқава сувлардаги ва бошқа технологик эритмалардаги ионлардан тозалашда ионалмашиниш усулини қўллайдиган технологиялар кенг қўлланилади. Шунинг учун ион алмашинувчи қатронларнинг арзон ва юқори физик-кимёвий хоссали янги турларини олиш устида тадқиқотлар олиб бориш долзарб бўлиб қолаверади. Айниқса чиқиндиларни қайта ишлатиб истикболли сорбентлар синтези соҳа мутахассисларининг муҳим вазибаларига айланмоқда. Ушбу ишда маҳаллий хомашё пластикат поливинилхлорид (ПВХ)ни газни қайта ишлатишда қўлланилган чиқинди ДЭАнинг эритмаси билан модификациялаб олинган анион алмашинувчи анионитга оралиқ металллар қаторига кирувчи Cu^{2+} ионларининг сунъий эритмаларида сорбцияси ўрганилган. Бунинг учун 298 К ҳароратда, мувозанатга келгунича (18 саотгача) статик алмашув сиғими HCl бўйича 3,8 мг·экв/г бўлган ионитдан 3 г/л миқдорда, 0,05 моль/ли Cu^{2+} ионлари сақлаган сунъий эритмаларда (100 мл) сорбция жараёни ўрганилди. Сорбция жараёнидан олдинги ва кейинги эритмадаги Cu^{2+} ионининг концентрациясини ўзгариши Спектрофотометр (ЕМС-30ПС-УВ) прибори ёрдамида оптик зичлигининг ўзгаришига қараб ҳисоблаб топилди. Ионитнинг мис (II) ионларини сорбциялаш миқдори Q_e (мг/г) қуйидаги формула орқали ҳисобланди.

$$Q_e = ((C_0 - C_e) \cdot V) / m$$

бу ерда C_0 ва C_e мос равишда сорбциядан олдинги ва кейинги Cu^{2+} ионларининг концентрация (мг/л); V -эритма ҳажми (л); m -қуруқ сорбент массаси (г).

Олинган натижаларга кўра газни қайта ишлаш цехларида ҳосил бўладиган чиқинди ДЭА ва маҳаллий хомашё ПВХ асосида олинган ионитнинг Cu^{2+} ионларини сорбциялаш қиймати 98,6 мг/гга тенглиги аниқланди. Бу эса, олиниши иқтисодий ва экологик жиҳатдан афзал бўлган янги полианионни технологик эритмаларда оралиқ металлларни концентрлашда қўллаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. F. Barzagl., S. Lai., F. Mani. *Energy Procedia*. 2014. Vol. 63, pp.1795-1804.
2. P. Pal., Fawzi Banat. *Proceedings of the 4th Int. Gas Processing Sym.* 2014. p. 174-184.
3. F. Vega, et al. *Greenhouse Gas Sci Technol*. 2014. Vol. 4. pp. 707-733.

МАХАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА ОЛИНГАН СИРТ ФАОЛ МОДДАНИ ПОЛИПРОПИЛЕН АСОСИДАГИ КОМПОЗИЦИОН МАТЕРИАЛЛАРГА КУЛЛАШ ВА ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ

Тошхужаев А.А, к.т.н, PhD. Вафаев О.Ш., к.и.х. Тиллаев А.Т.

Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти, Ўзбекистан

Хаммамизга маълумки композицион материаллар саноатнинг кўп тармоқларида кенг қўлланилиб келмоқда. Хусусан маиший техника буюмлари, автомобилни интерьер, экстерьер деталларини ишлаб чиқаришда, авиасозликда, ҳарбий техника буюмларини ташкил қилуви деталларни ишлаб чиқаришда композицион материалларни салмоғи катта.

Тадқиқот объекти сифатида лаборатория шароитида синтез қилиб олинган ёғ кислоталари асосида олинган сирт фаол моддани (кейичалик СКД-1.5 деб номланади) автомобил интерьер деталларини ишлаб чиқаришга мулжалланган маркаларга ҳар хил нисбатда қўшган ҳолда детални тирналишга қарши бардошлилигини оширишдан иборат.

Ишни объекти сифатида автомобилларни интерьер деталларини ишлаб чиқаришга мулжалланган маркаларни танлаб олиб 3 хил вариантда керакли рецепт ишлаб чиқилди. Рецепт қуйидаги кўринишга эга:

1-жадвал

Рецепт-№1			Рецепт-№2			Рецепт-№3		
№	Хом-ашё номи	Рецептдаги микдори %	№	Хом-ашё номи	Рецептдаги микдори %	№	Хом-ашё номи	Рецептдаги микдори %
1	ПП J-350	80.0	1	ПП J-350	77.5	1	ПП J-350	75.0
2	Тўлдирувчи	20.0	2	Тўлдирувчи	20.0	2	Тўлдирувчи	20.0
3	Антиоксидант	0,05	3	Антиоксидант	0,05	3	Антиоксидант	0,05
4	СД-1000	—	4	СКД-1.5	2.5	4	СКД-1.5	5.0
5	Сажа	0.6	5	Сажа	0.6	5	Сажа	0.6

Шу рецепт бўйича 3 хил вариантда хом-ашёлар тайёрлаб олиб уни лаборатория ишлари учун мўлжалланган экструдерда экструзия йўли орқали гранула ҳолатга келтирилди. Кейинги иш тайёр гранулаларни босим остида қуйиш машинаси (термопластавтомат)да синаш учун керакли шаклга келтириб, стандарт бўйича икки кун 20 ± 3 ҳароратда махсус шкафта сақлашдан иборат. Икки кундан сўнг Skreach Hardness Tester 430 P-Smart ускунаси ёрдамида тест ўтказиб, қирилмаган жойини қирилган жойига нисбатан солиштириш принципида ишлайдиган Color Eye ёрдамида қуйидаги натижалар олинди.

2-жадвал

№	Намуна номи	СКД-1.5 микдори %	Натижа (dL*)
1	Рецепт-№1	-	3.11 L
2	Рецепт-№2	2.5	1.65 L
3	Рецепт-№3	5	1.26 L

Хулоса қилиб айтиладиган тирналишга қариши мўлжалланган СД-1000 қўшимча ПП асосидаги композицион материални тирналишга қаршилигини сезиларли даражада оширди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Х. Цвайфель, Р. Д Маер, М. Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник. Перевод с англ. Языка 6-го издания. Санкт Петербург 2010 г. Издательство Профессия// 1144 стр.
2. Маския Л. Добавки для пластических масс. – М.: Химия, 1978.-С.18

**АВТОМОБИЛ ИНТЕРЬЕР ДЕТАЛЛАРИНИ ТИРНАЛИШГА ҚАРШИ
ЧИДАМЛИЛИГИНИ ОШИРИШДА МАХАЛЛИЙ ХОМ-АШЁЛАР АСОСИДА
ОЛИНГАН ҚЎШИМЧАЛАРНИ ҚЎЛЛАШ**

Тошхужаев А.А., PhD. Вафаев О.Ш., к.и.х, Тиллаев А.Т

Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти, Ўзбекистан

Ушбу тадқиқот ишида маҳаллий хом-ашёлар асосида автомобил интерьер деталларини тирналишга қарши чидамлилигини ошириш мақсадида синтез қилиб олинган махсус қўшимчани хориждан келтириладиган маркалари билан солиштириш устида амалий ишлар олиб борилди. Тадқиқот объекти сифатида автомобил интерьер деталларини ишлаб чиқариш учун мўлжалланган полипропилен асосидаги композицион материаллар танлаб олинди. Танлаб олинган маркалар ўрганилиб уларга лаборатория шароитида синтез қилинган (кейинчалик СКД-1.5 деб номланади) моддани композицион материаллар рецептига тўғридан-тўғри хар хил нисбатда қўшиб оптимал нисбат аниқлаиб, керакли рецепт ишлаб чиқилди. Рецепт уч хил кўринишда бўлиб, шулардан иккитаси импорт орқали келтириладиган тирналишга қарши чидамлилигини оширадиган қўшимчалар (SP 1000, LYSI) ва СКД-1.5 бир хил нисбатда олинган.

1-жадвал

Намуна №1			Намуна №2			Намуна №3		
№	Хом-ашё Номи	Микдори %	№	Хом-ашё Номи	Мик дори %	№	Хом-ашё Номи	Мик дори %
1	ПП J-350	77.5	1	ПП J-350	77.5	1	ПП J-350	77.5
2	Тўлдирувчи	20.0	2	Тўлдирувчи	20.0	2	Тўлдирувчи	20.0
3	Антиоксидант	0,05	3	Антиоксидант	0,05	3	Антиоксидант	0,05
4	SP 1000	2.5	4	LYSI	2.5	4	СКД-1.5	2.5
	Сажа	0.6	5	Сажа	0.6	5	Сажа	0.6

Ушбу рецепт бўйича керакли хом-ашёлар керакли микдорда ўлчаб олиб, лаборатория ишлари учун мўлжалланган экструдерда гранула ҳолатига келтирилди. Гранула шаклига келган намуналарни Ash микдори аниқланганда 19% ташкил этди. Намуналарни термопластавтоматда синов учун керакли бўлган шаклга келтирилиб, махсус камерага 20±3 ҳароратда икки кун сақлашга қўйилди. Икки кундан сўнг Skreach Hardness Tester 430 P-Smart ускунасида синов ўтказилди ва Color Eye ускунаси ёрдамида намуналар бир бирига солиштириш принципи асосида натижалар олинди. Натижалар қуйидагича:

2- жадвал

№	Намуна номи	Натижа	
		dL (пастки қисми)	dL (устки қисми)
1	Намуна №1	1,65	1,77в
2	Намуна №2	1,75	1,81
3	Намуна №3	1,96	2,29

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш жоизки СКД-1.5 кўрсатган натижалари импорт орқали юртимизга келтирадиган қўшимчаларникидан кам эмаслиги тадқиқот натижасида аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Х. Цвайфель, Р. Д Маер, М. Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник. Перевод с англ. Языка 6-го издания. Санкт Петербург 2010 г. Издательство Профессия// 1144 стр.
2. Маския Л. Добавки для пластических масс. – М.: Химия, 1978.-С.184

УЛУЧШЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЕ АМИДОВ ЖИРНЫХ КИСЛОТ

*Тошхужаев А.А., PhD. Вафаев О.Ш. с.н.с Тиллаев А.Т.,
Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти, Ўзбекистан*

В данное время композиционные материалы обширно принимаются в автомобилестроении, военной технике, в производстве бытовой техники и т.д. Целью данной работы является использование амидов жирных кислот при производстве композиционных материалов и улучшение их оптических свойств, снижение коэффициента трения композиционного материала на шнековых оборудованях. Изучение характеристик амидов жирных кислот показывает, что мгновенно мигрируют на поверхность переработанного полимера. Это дает конечному материалу блеск и гладкую поверхность. В лабораторных условиях синтезировали разные виды амидов жирных кислот (далее СК-1.5) и установили оптимальное соотношение амид-жирная кислота.

В качестве исходного сырья выбрали Полипропилен марки UzKor-Gas J-350, наполнитель (средний размер частиц 5-10 мкм), техническая сажа, антиоксидант. После этого мы составили 3 разные рецептуры в следующих соотношениях компонентов по таблице 1:

Таблица-1

Рецепт-1 без СК			Рецепт-№2 СК-1.5			Рецепт -3 СК-1.5		
№	Наименование сырья	Доля в рецептуре %	№	Наименование сырья	Доля в рецептуре %	№	Наименование сырья	Доля в рецептуре %
1	ПП J-350	80.0	1	ПП J-350	77.5	1	ПП J-350	75.0
2	Наполнитель	20.0	2	Наполнитель	20.0	2	Наполнитель	20.0
3	Антиоксидант	0,05	3	Антиоксидант	0,05	3	Антиоксидант	0,05
4	Сажа	0.6	4	СК-1.2	2.5	4	СК-1.5	5.0
			5	Сажа	0.6	5	Сажа	0.6

По этой рецептуре производили на лабораторном экструдере композиционный материал в виде гранулы. Проверил следующие параметры композиционного материала: содержание золы составил:18,5%, текучесть 10,2г/10мин. Потом по методу литьё под давлением получили образцы. Согласно требованиям стандартной методики образцы должны стоять в шкафу при температуре 20±3°C в течение двух суток. По истечении этого срока их проверили на приборе Блескомер Trigloss 20/60/80 и получили следующие данные:

Таблица -2

№	Наименование образца	Показатель Блескомера		
		20°	60°	80°
1	Без СК-1.5	12.3	44,5	89,9
2	СК-1.5 (2.5%)	18.3	54.2	94.8
3	СК-1.5 (5%)	23.3	57.9	92.2

В целом, результаты показывают, что при добавлении в рецептуру синтезируемой нами СК-1.5 заметно улучшил оптические свойства композиционного материала, поверхность стала гладкой. Это обеспечил легкость при съема изделия из прессформы во время их переработки и сам процесс осуществляется на обычном стандартном оборудовании, а также не требует дополнительных операций.

Список использованной литературы

1. И.Э Карпеева, А.В Зорина, Х.С. // Шихалиев Синтез амидов жирных кислот подсолнечного масла// Вестник ВГУ, №2 2013 г стр. 39-40
2. Х. Цвайфель, Р. Д Маер, М. Шиллер// Добавки к полимерам. Справочник. Перевод с англ. Языка 6-го издания.// Санкт Петербург 2010 г. // Издательство Профессия// 1144 стр.

ОҚАВА СУВЛАРНИ НЕФТДАН, НЕФТНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ВА НЕФТКИМЁСИ МАҲСУЛОТЛАРИДАН ТОЗАЛАШ

Эминов Ш.О., доцент, Сайдалиев Б.Я., ассистент, Убайдуллаева С.Б., ассистент, Фаргона Политехника Институту

Калит сўзлар: чала ёниш, шламлар, флотация, коагуляция, озон ва хлор газлари ёрдамида оксидлаш, электрокимёвий усуллар, осмос ва алкилосмос, чўктириш.

Нефт ва газ саноати атроф муҳитга турли хил кўринишдаги нефт, нефтни қайта ишлаш ва нефткимёси маҳсулотларини кўп миқдорда ташловчи тармоқлардан бири ҳисобланади. Нефт, нефтни қайта ишлаш ва нефткимёси маҳсулотлари билан ифлосланган оқава сувларни тозалаб улардан ажратиб олиш учун турли хил дунё бўйича энг илғор физик-кимёвий ва технологик усуллардан фойдаланиш ҳамда қимматли хом ашёни тежаб қолиш шу куннинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Саноат миқёсидаги кўпгина токсикологик хусусиятга эга бўлган чиқиндиларнинг сезиларли қисми нефт, нефтни қайта ишлаш ва нефткимёси маҳсулотлари зиммасига тўғри келади. Маълумки, қазилма бойликларнинг ичида ўзига хос ўринга эга бўлган нефтнинг асосий қисми углеводородлардан иборат бўлиб, ҳозирги кундаги асосий энергия сақловчи ва органик кимё маҳсулотларини олишда асосий ашёвий материал бўлиб ҳизмат қилади. Бундан ташқари, кўзда тутилмаган ва турли хил авария ҳолатлари натижасида яна камида шунча миқдорда нефт ва уни қайта ишлаш ҳамда нефткимёси маҳсулотлари атроф-муҳитга салбий таъсир кўрсатаётганини ҳисобга оладиган бўлсак, бизни келажакда қандай натижалар кутаётганини тасаввур қилиш қийин эмас.

Масалан, қурилмаларда чала ёниш, машина ва механизмларни тозалашда саноат миқёсида бензин, керосин билан ювиш. Саноат миқёсидаги кўпгина токсикологик хусусиятга эга бўлган чиқиндиларнинг сезиларли қисми нефт, нефтни қайта ишлаш ва нефткимёси маҳсулотлари зиммасига тўғри келади. Маълумки қазилма бойликлари ичида ўзига хос ўрнига эга бўлган нефтнинг асосий қисми углеводородлардан иборат бўлиб ҳозирги кундаги асосий энергия ва органик кимё маҳсулотларини олишда асосий ашёвий материал бўлиб ҳизмат қилади. Ҳозирги кундаги нефт қазиб чиқариш ҳажмининг 3,5 млрд. тоннага етганини нисбатга олсак ва уни қайта ишлаш жараёнининг ўзидагина регламент бўйича 1%ини атроф-муҳитга иложсиз тушишини ҳисобга оладиган бўлсак 35 млн т. нефт ва унинг асосида қайта ишлаб олинган маҳсулотлар атроф муҳитга етарли даражада салбий экологик ва иқтисодий таъсир кўрсатаётганини аниқ шоҳиди бўламыз. Бундан ташқари кўзда тутилмаган ва турли хил авария ҳолатлари натижасида яна камида шунча миқдорда нефт ва уни қайта ишлаш ҳамда нефткимёси маҳсулотлари атроф муҳитга салбий таъсир кўрсатаётганини ҳисобга оладиган бўлсак бизни келажакда қандай натижалар кутаётганини тасаввур қилиш қийин эмас.

Умуман олганда, нефть ва газ саноати атроф-муҳитга турли хил кўринишдаги нефт, нефтни қайта ишлаш ва нефткимёси маҳсулотларини кўп миқдорда ташловчи тармоқлардан бири ҳисобланади.

Ташламаларни Ф.Бернс ва Ж.Кордоньелар куйидаги гуруҳларга ажратганлар:

1. Сув юзида сузиб юривчи шламлар;
2. Оғир ёғсимон кум билан бирга бўладиган шламлар;
3. Ёғсимон бўлмаган, сувда эриган ҳолатда учрайдиган шламлар (бу гуруҳга кўпгина нефткимёси маҳсулотлари ҳам кириши мумкин, жумладан саноатнинг турли тармоқларида қўлланиладиган бўёқлар ва ҳ.к.).

Ҳозирги пайтда нефт, нефтни қайта ишлаш ва нефткимёси маҳсулотлари билан ифлосланган оқава сувларни тозалаб, улардан компонентларни ажратиб олиш учун турли хил физик-кимёвий ва технологик усуллар қўлланилади. Жумладан флотация, коагуляция, озон ва хлор газлари ёрдамида оксидлаш, электрокимёвий усуллар, осмос, чўктириш ва бошқалар.

Оқава сувларни тозалашда, улардан эриган ва эримаган нефтни қайта ишлаш ва нефткимёси маҳсулотлари ажратиб олишда энг кўп қўлланиладиган усуллардан бири коагуляция усулидир. Мазкур соҳадаги кўп йиллик илмий изланишларнинг таҳлили юқори молекуляр бирикмалар – нефтни қайта ишлаш ва нефткимёси маҳсулотлари бўлган оқава сувларида бирикмаларни ажратиб олишда алюминий ва темирли оксигидрантлар коагулянт сифатида қўлланилганида кутилган натижалар бериши таъкидланган. Агар эриган органик маҳсулотлар концентрацияси 100мг/л гача бўлганда 35 мг/л миқдоридаги алюминий сульфати коагулянт сифатида қўлланилганда, ажратиб олинган бирикмалар миқдори потенциалга нисбатан 80% дан кам бўлмаслиги таъкидланади.

Кейинги пайтларда асосан иқтисодий манфаатлардан келиб чиққан ҳолда коагулянт сифатида иккиламчи маҳсулотларнинг кенг қўлланишга кўпроқ эътибор берилмоқда. Коагуляция жараёнининг янада самаралироқ бориши учун эса коагулянт билан бирга флокулянтларни қўллаш бўйича кўпгина маълумотлар берилган.

Коагулянт ва флокулянтларни композициясини ишлатиш сувда эриган ва эримаган органик маҳсулотларни ажратиб олиш самарадорлигини бирмунча оширади.

Флотация усули. Флотация жараёнининг янги замонавий усули – босимли флотация қўлланилганда самара янада ортиши ҳақидаги маълумотлар борган сари кўпайиб бормоқда. Кўп комбинацияли босимли ҳамда, шу билан бирга, босимли флотация жараёни қўлланилганда, самара янада кутилган даражага яқинлашади.

Электрокимёвий усул. Ушбу усул кўпроқ нефткимёси маҳсулотларидан, оқава сувларда ажратиб олишда қўлланилади. Усулнинг асосини моддаларнинг анодда оксидланиши ва катодда қайтарилишидан иборат бўлади. Бу ҳолатда электрод сифатида темиралюминийли қотишмалардан фойдаланилади.

Адсорбцион усул. Айниқса сувда эриган ва эримаган органик бирикмаларни адсорбция усули билан тозалаш ишлари олиб борилганда яхши самарали натижаларга эришилади. Илмий технологик изланишлар объекти сифатида Муборак газни тозалаш заводининг таркибида 5 г/л гача нефт маҳсулотлари бўлган оқава сувлари танланди, чунки бошқа объектлардан ўлароқ бу корхонанинг оқава сувлари сув хавзасига эмас, балки чўл ҳудудидаги пасликда йиғилади ва чўл манзарасини бузиб, ботқоқлик ҳосил бўлишига сабаб бўлиб келмоқда. Сувни тозаловчи объект сифатида эса Ангрен ГРЭСининг ташландик қаттиқ чиқиндилари кўмир ёқишдан чиққан ва миқдори ҳозирги кунда 5.000.000 тоннадан ортиб кетган саноат чиқиндиси- иккиламчи маҳсулот – кулдан фойдаланилди. Кулнинг кимёвий таркиби куйида келтирилмоқда:

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O
45,66	13,00	8,88	21,46	4,24	1,30	1,69	1,13

Кулнинг грамм миқдоридаги нисбий сирти – 1000 см²га тенг. Коагулянт сифатида алюминий сульфати – Al₂(SO₄)₃ · 18 H₂Oдан фойдаланилди.

Эксперимент натижалари шуни кўрсатмоқдаки, мазкур жараёнда кулнинг ўзини куллаш самарасиз бўлиб уни алюминий сульфатли коагулянт сифатида қўлланилганда, юқори самарали ижобий натижага эришилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хаскин С.А., Караш В.П.В кн: Очистка нефтесодержащих сточных вод. М.: МДНТП.1973, С.15-17.
2. Қудратов А.М., Салимов З.С. Саноат оқаваларини тозалаш учун янги ион алмашувчиларни қўллаш//Ўзб.ким.журнал.2001.№1.С.45-48.

НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ АРОМАТЛАШ ЖАРАЁНИГА ТУРЛИ ОМИЛЛАР ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Бобомуратова С.Ю., Матчанова М.Б., ЖизПИИ

Нефть йўлдош газларини қайта ишлашнинг энг самарали усули уларни кимёвий қайта ишлаб ароматик углеводородлар олишдир. Ароматик углеводородларнинг каталитик синтези бўйича бир қанча олимлар илмий –тадқиқот ишларини олиб борилмоқда [1]. Нефть йўлдош газларини ароматлаш учун молибден асосидаги катализаторга турли металлларнинг промоторловчи хусусиятини текшириб кўрдик. Натижада молибден асосидаги катализаторга цирконий қўшилганда энг юқори натижалар олинди.

Тажриба натижалари 1-расмда келтирилган.

1-расм. Молибден асосидаги катализаторга турли металллар промоторловчи хусусияти

1-расмдан кўришиб турибдики, таркибида 2,0% Zr ва 5,0% Mo бўлган бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолитли катализатор юқори каталитик фаолликка эга. Сўнгра Mo асосида тайёрланган катализатор таркибидаги цирконийнинг миқдорини 0,25 % дан 2% гача ораликда ўзгартириб кўрганимизда энг яхши цирконийнинг миқдори 2,0% бўлганда олинди.

Реакциянинг унумини янада ошириш мақсадида танланган катализаторга Zr ва Zn металлларини қўшиб реакцияни ўтказдик. Zr–Mo таркибли катализаторга рух оксидининг киритилиши билан катализаторлар каталитик фаоллиги ортади. Ароматик углеводородларнинг унуми 5,0% Mo, 2,0% Zr, 2,0% Zn бўлган катализатор иштирокида юқори бўлди[3].

Катализаторнинг каталитик фаоллиги нафақат унинг сифат ва миқдор таркибига балки, фаол компонентларнинг катализатор таркибига қандай модда шаклида киритилганлигига ҳам боғлиқ. Шунинг учун биз катализатор таркибига рухни турли бирикмалар кўринишида киритиб, унинг каталитик фаоллигини текширдик.

Дастлаб текширишларни ЮКЦ га рух нитратни юттириб, бунда рухнинг миқдори 2 ва 5% (масса жиҳатдан) 500-650⁰С ҳароратда ўтказдик. Тажрибаларнинг давомийлиги 120 минут, дастлабки газлар аралашмасининг ҳажмий тезлиги 1000-1200 соат⁻¹гача ораликда ўзгартириб олиб бордик. Ҳарорат 550⁰С дан паст бўлганда нефть йўлдош газларининг конверсияси кескин камаяди, ҳарорат 650⁰ дан ошганда эса кокс ҳосил бўлиши ошади ва селективлик камаяди. Олинган натижалар 1--жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Нефть йўлдош газларини ароматлаш жараёнининг ҳароратга, промотор табиатига ва хомашё оқимининг ҳажмий тезлигига боғлиқлиги

Катализатор ЮКЦ +	t, °C	V, c ⁻¹	Конверсия,%	Селективлик,%	Унум,%	
2 % Zn Zn(CH ₃ COO) ₂	550	1200	32,0	30,6	9,8	
		1000	49,8	65,5	32,6	
	600	1200	43,0	55,3	23,8	
		1000	71,5	57,2	40,9	
	650	1200	76,7	40,0	30,7	
		1000	96,5	41,7	40,4	
5 % Zn Zn(CH ₃ COO) ₂	600	1200	50,1	50,7	25,4	
		1000	69,3	60,7	42,1	
	650	1200	81,7	30,7	25,1	
2 % Zn Zn(NO ₃) ₂	550	1200	54,0	61,3	33,1	
		600	1200	66,7	52,3	34,9
	625	1200	84,3	48,0	40,5	
		1000	79,7	60,6	48,3	
	650	1200	90,1	43,6	39,3	
		1000	89,4	54,6	48,8	
	5 % Zn Zn(NO ₃) ₂	550	1200	58,6	55,1	32,3
			600	1200	75,6	52,6
625		1200	90,8	43,2	39,3	
		1000	89,3	59,1	52,8	
2% Zn ZnO		550	1200	46,0	49,3	22,7
	600		1000	90,3	32,3	29,2
	600	1200	73,5	52,8	38,8	
		625	1200	91,5	44,0	40,3

Барча ҳолларда ҳам дастлабки аралашманинг ҳажмий тезлиги камайган сари ароматик углеводородларнинг унуми ортади [3].

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Бобомуродова С. Ю., Матчанова М. Б., Холмунинова Д. А.// Разработка цинк, цирконий проматированного цеолитового катализатора конверсии пропан-бутановой фракции. Научный журнал UNIVERSUM:химия и биология, выпуск: 9(75),Москва, сентябрь 2020, ст. 65-70
2. N.I. Fayzullayev., S.Yu. Bobomurodova., anova., A.Yu. Buronov. //The Physicochemical and Textural Characteristics of Catalysts in the Catalytic Aromatization Reaction of Propane- Butane Fractions// International Journal of Control and Automation Vol. 13, No. 4, (2020), pp. 888 – 896
3. S.Yu. Bobomurodova., N.I. Fayzullayev., K.A. Usmanova. Catalytic Aroma-tization of Oil Satellite Gases // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 3031 – 3039

КАТАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ДООКИСЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ НЕПОЛНОГО ГОРЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ.

*Мамадалиева С.В., стр.п., Жумабоев А.Г., асс., Мирзаев Н.А., асс,
кафедра “Химическая технология” Факультета “Химическая технология”
Ферганского Политехнического Института*

Ключевые слова: токсичные химические вещества, выбросы углеводородов, полифункциональные адсорбционно-хемо сорбционные каталитические системы.

Медико-санитарные исследования предупреждают о возможности отрицательного воздействия ряда вредных веществ, хотя содержание каждого из них в атмосфере в отдельности и сохраняется на уровне меньшим предельно-допустимой концентрации. Выбросы углеводородов и других органических веществ с отходящими газами являются одним из наиболее характерных источников загрязнения атмосферы промышленными предприятиями и объектами топливно-энергетического комплекса.

Проблема охраны окружающей среды от техногенных выбросов токсичных химических веществ имеет важное, значение для промышленно-развитых регионов, экономика которых в значительной мере базируется на химических производств, нефтепереработке, нефтехимии и теплоэнергетики.

Значительную большую ясность представляют примеси в атмосфере, поступающие от искусственных, в первую очередь промышленных источников, которые характеризуются мощными локальными выбросами отходящих газов, особенно резко возрастающими при интенсивном развитии техники и технологии. Так как воздушная среда наиболее объемная и динамичная среди экологических систем. Борьба с вредными примесями непосредственно в атмосфере – практически неразрешимая задача. Поэтому защита воздушного бассейна за счет совершенствования технологических процессов, специально разрабатываемых технических приемов – одна из важнейших задач охраны окружающей среды. Выбросы углеводородов и других органических веществ с отходящими газами являются одним из наиболее характерных источников загрязнения атмосферы промышленными предприятиями и объектами топливно-энергетического комплекса. Для квалифицированного и экономически обоснованного выбора способов, технологии и аппаратурно-технологического оформления процесса очистки газов прежде всего необходимы обследования и анализ работы подсистем и отдельных элементов химико-технологических систем, определяющих количество и состав промышленных выбросов и совершенствование технологических приёмов и работы основного оборудования, что в большинстве случаев позволяет сократить объем выбросов вредных веществ. Термический способ обезвреживания продуктов неполного горения путем глубокого полного окисления органических примесей-углеводородов и кислородсодержащей органики - до углекислого газа и воды непосредственно прямым сжиганием и с использованием катализаторов в процессе окисления (беспламенного сжигания) более прост в аппаратурно - технологическом оформлении и не имеет специфических ограничений по составу и концентрациям загрязняющих примесей в очищаемом газе. Однако проведение этого метода и процесса при температурном интервале 600-900°C делает его весьма энергоёмким. При этом расход условного топлива составляет 25-40 кг на 1000м³ выбросов при рабочей температуре процесса 600-900°C. Низкие температуры окисления в термокаталитическом процессе (200-500°C в зависимости от природы окисляемой примеси и типа катализатора) обуславливают снижению расхода топлива по сравнению с термическим способом в 2-3 раза. Реакции глубокого окисления органических веществ катализируются переходными металлами и их оксидами. Наиболее активные кроме оксидов благородных металлов платиновой группы также значительно активными являются оксиды железа, меди, хрома и других металлов. Нами было изучено полное окисление и доокисление некоторых постоянных преобладающих компонентов –

продукты неполного горения промышленных отходящих газовых потоков – углеводороды, эфиры, кислоты, спирты и ангидриды и меньшей степени ряда иных веществ, монооксида углерода и др.

Физико - химические характеристики полиметаллических систем более активизируются несколькими доступными в наших условиях вариантами активизации. В частности: термическая обработка гранул образца каталитической системы, полученной из смеси полиметаллических оксидов вторичного происхождения при 350-400°C под давлением водорода, что давал восстановленный поверхности адсорбционно-хемосорбционно-каталитической системы. Обработка образца в атмосфере азота в потоке при температурном интервале 250-300°C, что давал возможности десорбировать легко сорбированных веществ с целью увеличения динамической активности и др. Таким образом вскрыт возможности синтеза адсорбционно-хемосорбционно-каталитической системы применяемые для доокисления до самой конечной продукции продуктов неполного горения (окисления) углерод – углеводородного топлива. При этом уточнены некоторые физико-химические, геометрические, механические параметры адсорбционно-каталитической системы как, химический состав, пористость, удельная поверхность, динамическая активность; геометрические параметры гранул адсорбционно-хемосорбционно-каталитической системы, а также размер и форма гранул и механические характеристики (механическая прочность). Кроме того уточнены и определены оптимальные технологические параметры загрузки как $h:d$, который наиболее оптимальным в нашем лабораторном случае оказался в интервале 4÷5. Дальнейшее увеличение этого значения привело к увеличению аэродинамической активности, что привело снижению эффективности технологического процесса.

Литература

1. Исидоров В.А. Органическая химия атмосферы. - Л.: Химия, 1985.-264с., ил.
2. Б.А.Абидов., а.И.Галимова., М. А. Эшмухамедов., О.Г.Азимов, М.З. Максудов, М.М.Маминов. Получение и изучение физико-химических и функциональных свойств технологической жидкости P3-СОЖ. «Турли физико-кимёвий усуллар ёрдамида нефт ва газни аралашмалардан тозалашнинг долзарб муаммолари». Республика илмий-амалий конференция материаллари. 20-21 май 2011 йил. «Қарши Давлат университети»

ВТГ (ВСГ) НИ ҚУРИТИШ АДСОРБЕРИНИНГ ЦЕОЛИТИ – НАХ НИ РЕГЕНЕРАЦИЯ ЖАРАЁНИДА СТАБИЛИЗАЦИЯ БЛОКИ “ҚУРУҚ ГАЗ”ИДАН ФОЙДАЛАНИШ СХЕМАСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ.

*Мирсалимова С.Р., доцент, Жумабоев А.Г., Асс., Содиқов У.Х., Асс.
Фаргона Политехника Институту*

Калит сўзлар: Водород тутган газ ((ВТГ-ВСГ(водородосодержащий газ)) цеолитлар ва абсорбентлар, “куруқ газ”, инерт газ (азот).

Ўзбекистон Республикасизда табиий бойликларимиздан углеводород хом ашёси хисобланган нефт конлари захиралари билан бир қаторда газ конлари ҳам кўп миқдорда мажуд бўлиб, табиий ва нефтни қайта ишлашдан келиб чиқадиган углеводород газларини қайта ишлаб, ундан халқ хўжалиги ҳамда истеъмолчи учун зарур бўлган суюлтирилган маиший газ, пропан эритувчи, совитиш гази хисобланган этан каби қимматли махсулотлар ва реагентларни четдан валюта хисобига олиб келишни аста секин камайтириш ва яқин келажакда уларни ўзимизда ишлаб чиқаришни бутунлай йўлга қўйиш шу куннинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Каталитик риформинг қурилмасининг энг ахамиятли хусусиятлардан бири унинг ўзида ва кўшни технологик қурилмаларнинг ишлаб чиқариш эҳтиёжи учун керак бўладиган, гидротозалаш, гидрокрекинг, каталитик крекинг ва бошқа каталитик риформинг

қурилмалари учун асосий ҳамда муҳим роль ўйновчи водород газини ишлаб чиқаришдек технологик жараёни аниқ бир технологик меъёрга ушлаб туриш учун муҳим факторлардан бири айланма (циркуляция) водород тутган газнинг намлик миқдорини 10-30 ppm (1 ppm - 0,00001 % ни) атрофида ушлаб туришдир.

Каталитик риформинг қурилмасида водороддан ташқари ароматлаштириш реакцияси натижасида тўйинган енгил углеводородлар, метан, этан, пропан каби халқ хўжалигида ва саноатда кенг қўламда қўлланиладиган углеводород газларини ҳам ишлаб чиқарилади.

Риформинг блоки системасида айланувчи водород тутган газ таркибида намликнинг хусусиятлари

ВТГ таркибидаги намлик - каталитик риформинг катализаторининг фаоллик ва танловчанлик хоссаларининг калити бўлиб ҳисобланади. Бу борада унинг икки хил роли бор:

- катализаторни фаоллаштирувчилик
- сув – хлор мувозанатида фаол қатнашувчилик

ВТГ таркибидаги намлик, хлор билан параллел равишда назорат қилинади, чунки катализатор юзасидаги хлор концентрацияси H_2O / Cl нисбатига боғлиқ бўлиб, нисбат камайган сари хлорнинг концентрацияси ортиб боради.

Газни қуриштиришда қуриштириш абсорберларидан фойдаланилади. Хозирда мавжуд бўлиб, фойдаланиб келинаётган газ қуриштириш тизимида ишлаб чиқарилиши анчагина қимматга тушадиган ҳамда қўшни корхоналардан сотиб олинishi зарур бўлган, таркиби жихатидан кислород O_2 нинг 0,2 % ни ташкил қилувчи ўта тозаланган азот N_2 га бўлган эҳтиёж бу жараён схемасини қўриб чиқиш ва ўз имкониятларидан фойдаланган ҳолда арзон ва қулай схемалардан фойдаланиш эҳтиёжи кундан кунга ортиб бормоқда.

Каталитик риформинг қурилмалари таркибига кирувчи нотурғун катализаторни турғунлаштириш, яъни унинг таркибидаги метан, этан, пропан ва бутан каби енгил углеводород газларидан ажратиш блоки – стабилизация колоннаси К - 6 дан чиқувчи газлардан цеолитни қуриштириш учун фойдаланилса, ҳам қимматбаҳо ҳисобланган азотдан воз кечилади, ҳам ёқилғи сифатида технологик печларга, корхона ёқилғи халқасига, ЛЧ – 35-11/ 600 технологик қурилмасига, ёки АГФУ (этан блоки) га ҳам ашё сифатида узатилаётган газлар таркиби углеводородларга янада бойийди ҳамда асосий маҳсулот бўлган катализатор ишлаб чиқариш қўпайиб уни таннархи камайишига сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Богомолов И. А., Гайле А. А. и др. «Химия нефти и газа» Л.: «Химия», 1989.
2. Леффлер. У.Л. «Переработка нефти» М. 2003г.
3. Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. «Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза» М.: Высшая школа, 2003г. 536 стр.

ЕНГИЛ УГЛЕВОДОРОДЛАРНИ АРОМАТЛАШДА ҚЎЛЛАНИЛУВЧИ (MOO_3)_x(ZNO)_y(ZRO_2)_z/ЮКЦ ТАРКИБЛИ КАТАЛИЗАТОРНИНГ КИСЛОТАЛИ ХОССАЛАРИ

Бобомуратова С.Ю., Матчанова М.Б., ЖизПИ

Углеводородларни ароматлаш реакциясида каталитик системанинг фаоллигига кислотали марказлар катта таъсир кўрсатади. Ўз навбатида кислотали марказлар концентрациялари ҳам қўпгина омилларга боғлиқ: цеолитнинг декатионлашиш даражасига, цеолитнинг силикат модулига, турига, промоторнинг миқдорига ва киритиш усулига, термохимий ишлов бериш усулига ва бошқалар.

Намуналарни термик ишлов бериш вақти қанча ошса, “қучли” кислотали марказлар бузилади ва кислотали марказлар концентрациялари камаяди. Қуйидаги 1-расмда

катализаторга термик ишлов бериш вақти билан кислотали марказлар концентрациялари ўртасидаги боғлиқлик келтирилган.

А) 1- ЮКЦ; 2- $(\text{MoO}_3)_x \cdot (\text{ZnO})_y \cdot (\text{ZrO}_2)_z / \text{ЮКЦ}$ (термик ишлов бериш давомийлиги 4 соат)
 Б) $(\text{MoO}_3)_x \cdot (\text{ZnO})_y \cdot (\text{ZrO}_2)_z / \text{ЮКЦ}$ (термик ишлов бериш давомийлиги 1-4соат; 2-24 соат; 3-36 соат; 4-48 соат)

1-расм. 550°C да ҳаво атмосферасида куйдирилган ЮКЦ ва $(\text{MoO}_3)_x \cdot (\text{ZnO})_y \cdot (\text{ZrO}_2)_z / \text{ЮКЦ}$ лар сиртига адсорбланган аммиакнинг десорбция эгрилиги

Электрон-микроскопик тадқиқот кўрсатадики, дисперс MoO_3 заррачалари сиртига ZrO_2 ли қобикчаларни қоплашда заррачалар ўлчами бирдан ортади. Сўнгги ҳолат нафақат ZrO_2 ли қобикча мавжудлиги билан балки, гибридли заррачаларнинг агрегатланиши туфайли юзага келиши мумкин. Бунга “ядро-қобикча” типдаги заррачалар ва дастлабки молибден оксидли ядролар шакллари билан катта фарқи далил бўлади (2-расм).

Рентген фаза тадқиқот кўрсатганидек, гибридли оксиднинг асосий фазаси бўлиб гексагонал MoO_3 , кам миқдорда унинг моноклинли дигидрати $\text{MoO}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ аралашмасига эга, шунингдек ZrO_2 ҳисобланади.

2-расм. Турли хил морфологияли: (а) – нина, (б) – ультрамикроризмалар ва (в) микропризмалар MoO_3 заррачаларига ZrO_2 ли қобикчаларини қоплашда олинган $\text{MoO}_3 - \text{ZrO}_2$ дисперс фазанинг электрон-микроскопик тасвирлари

Намуналарда боғланган сувнинг мавжуд бўлиши, чамаси гетерофазали заррачалар ички қаватларида гидратланган оксид капсулаланиш натижаси ҳисобланади.

ZnO синтези учун $Zn(NO_3)_2$, дистилланган сув ва аммиакдан фойдаланилди. Рух нитрат дистилланган сувда суюлтирилди ва аралаштирилди. Сўнг ҳосил қилинган эритмага чўктириш учун аммиак қўшилди, шундан сўнг филтрлаш амалга оширилди ва олинган боғланган дисперс масса муфель печига жойлаштирилди. Эритмани печда кейинги ушлаб туриш орқали берилган температурагача қиздирилди. Шундан кейин совутиш ва олинган наноструктураланган ZnO қуқунини майдалаш амалга оширилди.

Шундай қилиб, рух ва цирконийли алюмосиликатнинг кислотали хусусиятларини ўрганиш шуни кўрсатдики, катализаторга юқори ҳароратли ишлов бериш натижасида унинг кислотали марказларининг концентрация таъсирида қайта тақсимланиши ва бунда кучсиз Льюис кислотали марказларнинг кўпроқ ҳосил бўлишини кузатиш мумкин. Бунинг натижасида рух ва цирконий алюмосиликатнинг каталитик хусусиятлари ўзгаради: пропанни ароматик углеводородларга айлантириш жараёнида унинг фаоллиги ва селективлиги ошади, унинг таркибидаги бензол, толуол ва ксилолнинг улуши ортади.

Катализаторни модификациялашнинг етарли даражада оддий ва самарали усулдан фойдаланиш, яъни унга олдиндан юқори ҳароратли шароитда ишлов бериш рух ва цирконий тутувчи цеолитнинг хоссаларини мақсадли йўналтириш ва шу билан биргаликда газсимон углеводородларнинг бир-бирига айланиш жараёнини бошқариш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Бобомуродова С. Ю., Матчанова М. Б., Холмунинова Д. А.// Разработка цинк, цирконий проматированного цеолитового катализатора конверсии пропан-бутановой фракции. Научный журнал UNIVERSUM: химия и биология, выпуск: 9(75), Москва, сентябрь 2020, ст. 65-70
2. N.I. Fayzullayev., S.Yu. Bobomurodova., L.M. Kurbanova., A.Yu. Buronov. //The Physicochemical and Textural Characteristics of Catalysts in the Catalytic Aromatization Reaction of Propane- Butane Fractions// International Journal of Control and Automation Vol. 13, No. 4, (2020), pp. 888 – 896
3. N.I.Fayzullayev., S.Yu.Bobomurodova. Laws of Catalytic Aromatization Reaction of C₁-C₄-Carbohydrates and Texture Characteristics of Catalysts//International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. P-7925-7934 .

ПОЛИМЕР МОДИФИКАЦИЯСИ. ЦЕЛЛЮЛОЗАНИ МОДИФИКАЦИЯЛАШ УСУЛЛАРИ

Ибрагимова А.Х., Жумаев Х.Э., Хушвақтова Ф.А., Бабамуратов Б.Э., Termitz davlat universiteti

Полимерларни кимёвий модификациялаш орқали махсус хусусиятли юқори молекуляр бирикмалар синтез қилиш замонавий кимёнинг кенг қўлланилаётган соҳаларидан бири ҳисобланади. Синтетик полимерларни модификациялаш жараёнининг асосий усули тегишли мономерни ўзгартириш орқали янги хусусиятли полимерлар синтез қилиш ҳисобланади. Табиий юқори молекуляр бирикмаларни модификациялашнинг асосий усуллари эса уларнинг кимёвий ўзгаришларига асосланган. Целлюлоза – энг кенг тарқалган ва энг катта аҳамиятга эга бўлган табиий полимердир. Целлюлоза биокимёвий жараёнларда ҳосил бўлади ва унинг кимёвий модификация жараёни ҳам нисбатан мураккаб жараён ҳисобланади [1].

Целлюлозани модификациялаш унинг турли технологик хусусиятларини яхшилашнинг энг истиқболли ҳисобланган ёндошуви бўлиб, целлюлоза ва таркибида целлюлоза сақлаган композицион бирикмаларни яратишдаги кўплаб муаммоларни ҳал қила олади. Илмий адабиётларда турли усулларда модификацияланган целлюлоза кенг

қўлланилса ҳам, замонавий саноатда асосан целлюлозанинг эфирларига асосланган маҳсулотлар қўлланилади. Олиб бориладиган жараённинг қанчалик чуқур боришига кўра сирт модификацияси ва кимёвий модификацияга бўлинади [2].

Юза модификациясининг саноатда қўлланиладиган усулларининг асосий қисми целлюлоза матричасига турли бирикмаларнинг боғланишини осонлаштириш учун ишлатилади. Бу физикавий адсорбция ҳисобига содир бўлади. Шунинг учун жараён қайтар. Бу усул анча содда бўлиб, хоссаларнинг кучли ўзгаришларига олиб келмайди [3].

1-расм. Целлюлозани модификациялаш усуллари.

Кимёвий модификация жараёнининг асосида эса, целлюлоза толаларининг асосан уч вакили: целлюлоза, гемицеллюлоза ва лигниннинг таркиби ва тузилишини кимёвий реакциялар ёрдамида ўзгартириш ётади [3].

Целлюлозани кимёвий модификациялаш жараёнида классик органик реакцияларнинг деярли барчасини қўллаш мумкин. Лекин, саноат миқёсида кўпчилик ҳолатларда этерификациялаш, алкиллаш ва сополимерлаш реакциялари қўлланилади. Этерификациялаш ва алкиллаш жараёнларида целлюлоза кўп атомли спирт сифатида қаралади. Гидроксил гуруҳларини бошқа функционал гуруҳларга алмаштирилади. Назарий жиҳатдан бу жараён барча органик ва анорганик кислоталар ва уларнинг ҳосилари билан олиниши мумкин. Лекин амалда бу жараёнларнинг кўпчилиги бормайди [4].

2-расм. Целлюлозанинг кўп синтез қилинадиган эфирларининг олиниш механизмлари.

Целлюлозанинг кўпчилик реакциялари гетероген муҳитда боради. Фақат жуда кам ҳолатларда целлюлозанинг гомоген эритмаларидан фойдаланилади. Гидроксил гуруҳининг турли мураккаб эфирларни ҳосил қилишидан олинган целлюлоза эфирлари ўтган асрнинг ўрталаридан бери саноат усулида олиниб келинади. Уларнинг асосийлари триацетат (1), диацетат (2), нитро (3), карбоксиметил (4), гидроксиэтил (5) ва метилцеллюлоза (6) нинг олиниш усуллари 1.2-расмда келтирилган. Булардан ташқари кўплаб органик ва анорганик кислоталарнинг мураккаб эфирлари ҳам олинган бўлиб, уларнинг олиниш усуллари турлича эканлиги ва асосан тор доирада қўлланилиши билан юқоридаги усуллардан ажралиб туради.

Целлюлозанинг ўзини биопарчаланувчан материаллар олиш жараёнида тўғридан-тўғри қўллаш учун бир нечта тўсиқлар мавжуд бўлиб, улардан асосийси молекулалараро водород боғларнинг кучли эканлиги туфайли уни керакли шаклга киритиш учун умумий эритувчининг мавжуд эмаслиги бўлиб қолмоқда. Қайта ишлов берилган ва модификацияланган целлюлоза толасини ишлатиш бўйича вискоза усули асосий усул ҳисоблаб келинган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Babamuratov B.E., Djalilov A.T., Turayev X.X. Turli sharoitlar ta'sirida karbamat selluloza sintezini o'rganish // "Umidli kimyogarlar-2021" Yosh olimlar, magistrantlar va bakalavriat talabalarining XXX ilmiy-texnikaviy anjumani. 2021. P. 7–8.
2. Бабамуратов Б.Э., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Маҳаллий хомашё асосида целлюлозани модификациялаш орқали карбамат целлюлоза синтези // "Фан ва технологиялар тараққиёти" Илмий – техникавий журнал. 2021. № 2. P. 50–54.
3. Babamuratov B.E., To'raev X.X., Djalilov A.T. Sellyulozani karmabid bilan modifikasiya qilish va olingan hosilaga turli xil erituvchilarning ta'sirini o'rganish // Ilmiy axborotnoma-Samarqand davlat Univ. 2021. № 1. P. 43–46.
4. Бабамуратов Б.Э., Тураев Х.Х., Джалилов А.Т. Целлюлозани модификациялаш ва олинган ҳосилани тўқимачилик саноатида қўллашни ўрганиш // "Тўқимачилик саноатининг ривожланиш тенденциялари: муаммо ва ечимлари" мавзусида халқаро илмий-амалий конференцияси. 2021. P. 123–125.

**МАХАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР БАЗАСИДА «ЦЕОФОРМИНГ» ТЕХНОЛОГИЯСИ
ЦЕОЛИТЛИ КАТАЛИЗАТОРЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ.**

*Рахмонов О.К., доцент, Жумабоев А.Г., асс., Содиқов У.Х., асс., Мўйдинова Н.А., талаба,
Фаргона Политехника Институту*

Калит сўзлар: каталитик риформинг, изомеризация, гидротозалаш, гидродеароматизация, цеолитли катализаторлар.

Ўзбекистон Республикамизга хозирги вақтда нафақат кўплаб технологиялар, балки энг муҳим жараёнлар учун катализаторлар ҳам четдан келтирилмоқда. Нефтни қайта ишлаш корхоналари ва нефт-кимё корхоналарининг хорижий компаниялар томонидан замонавий, самарали катализаторлар берилишига кучли боғлиқлиги Ўзбекистоннинг иктисодий хавфсизлигига жиддий хавф туғдириши мумкин.

Ўзбекистон Республикамизда ишлаб чиқарилган автомобил бензинлари халқаро сифат стандартларига тўлиқ жавоб бермайди. Хусусан мотор ёқилқилари ишлаб чиқариш соҳасида «Автотранспорт ва авиация бензини, дизел ва кемалар ёқилгиси, самолёт ёқилгиси ва иситиш ёқилгиларига қуйилган талаблар тугрисида» жаҳон стандартларига мос ёқилгилар ишлаб чиқариш талаблари курсаткичларини бажариш орқали «Евро-4» ва «Евро-5» стандартларига ўтиш долзарб масала бўлиб келмоқда. Мамлакатимида мавжуд бўлган нефтни қайта ишлаш саноати хозирча бундай имкониятга эга эмас. Жаҳон стандартлари талабларини бажариш ва яқин келажакда корхоналардаги каталитик риформинг, изомеризация, гидротозалаш, гидродеароматизация каби жараёнларга янги авлод катализатори бўлган ўзида цеолит тутган катализаторларни тадбик этиш («Цеоформинг» ,» Циклар» ва бошқалар) назарда тутилган.

Республикамиз нефтни қайта ишлаш корхоналардаги каталитик риформинг, изомеризация, гидротозалаш, гидродеароматизация каби жараёнларга янги авлод катализатори бўлган ўзида цеолит тутган катализаторларни тадбик этиш учун ўзимизда мавжуд булган хом-ашё – маҳаллий цеолитлардан цеолитли катализаторларни ишлаб чиқишни йўлга қўйиш билан четдан келтириладиган қимматбаҳо катализаторлардан воз кечиш ҳамда янги авлод катализатори булган цеолитли катализаторлар ёрдамида жаҳон стандартларига мос келувчи рақобатбардош мотор ёқилгиларини ишлаб чиқиш асосий мақсад ва вазифамиздир. Цеолитли катализаторлар экологик тоза кремнезем цеолитидан тайёрланиб, портлаш, ёниш хоссалари мавжуд эмас. Цеолит катализаторларининг бир хил кристалл юзаси алюмин атомлари бирлашмасидан ташкил топиб, тайёр катализаторни крекинг активлиги хусусиятига кўра коксланиш даражасини камайишини таъминлайди. Қўлланилаётган цеолит катализаторининг катта афзаллик томони нефт ва газ конденсатида мавжуд бўлган олтингугурт бирикмаларига тургунлигидир. Цеолитли катализаторлар иштирокидаги реакцияларда хом ашёдаги олтингугурт бирикмалари парафинларга, ароматик углеводородларга айланади ва водород сульфид холига келади.

Техник характеристикаси

Жараён харорати	°С	320-450
Босим,	Мпа	0,5- 1,5
Хом-ашё узатиш тезлиги,	т / т кат. соат	1- 4

Афзалликлари :

Цеоформингнинг риформингга нисбатан капитал харажатлар ва ишлатилиш харажатлари камлиги.,

Хом - ашё олтингугурт ва азот бирикмаларидан гидротозалаш жараёнини йуқлиги.,

Водород ва уни узатиш компрессори керак бўлмаслиги.,

Нодир металлдан ишланган қимматбаҳо катализатор эмаслиги.,

Катализаторнинг экологик тоза хом -ашёдан тозаланганлиги билан қўп жихатдан устинликка эгадир.

Адабиётлар

1. Агабеков, В. Е. Нефть и газ. Технология и продукты переработки / В. Е. Агабеков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. – 455 с.
2. Журавлев, В. А. Химия и технология органических веществ: учеб. пособие / В. А. Журавлев, Т. С. Котельникова. – Кемерово: КузГТУ, 2011. – 214 с.
3. Симидович, Е. В. Технология переработки нефти и газа / Е. В. Симидович. – Москва: Альянс, 2011. – 328 с.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТОРНО-ЛУЧЕВОЙ СИСТЕМЫ СБОРА ПРОДУКЦИИ ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАК ГРАФОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

*Полищук Ю.В., Ганеева О.С., Гончарова Я.В.,
Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия*

В процессе эксплуатации месторождения, на этапе падающей добычи, возникает необходимость поддержания объемов добычи продукции, а также обеспечения полноты ее извлечения из продуктивных пластов. В этом случае важную роль играет эффективность работы систем сбора продукции месторождения. К таким системам, в том числе относятся коллекторно-лучевые системы сбора (КЛСС).

Организация эффективной работы КЛСС требует выполнения комплексного анализа ее эксплуатационной информации, результатом последнего станет возможность синтеза эффективных управленческих решений. Выполнение комплексного анализа эксплуатационной информации КЛСС, как правило, затруднено ее размещением в различных информационных ресурсах.

Поэтому, автоматизация хранения эксплуатационной информации КЛСС для их управления является актуальной задачей исследования, так как реализует концепцию единого источника и способствует повышению скорости генерации управленческих решений.

Модель хранения эксплуатационной информации КЛСС по предложенной концепции может быть реализована в виде графодинамической системы [2,3]. В этом случае управляемая система представляется в виде графа, который характеризует ее состояние. Изменения состояния системы отражаются изменениями в структуре графа.

Следовательно, для реализации модели требуется использовать иерархическую модель хранения данных. Такая модель хранения применяется в формате XML [4].

Формат XML имеет поддержку полиморфизма для структуры графа, которая определена в модели XML-документа, что позволяет хранить динамику изменений для управляемой системы.

Сама модель хранения эксплуатационной информации для КЛСС Оренбургского газоконденсатного месторождения (ОГКМ) может быть организована в виде XML-документа следующим образом рис.1.

Рис. 1. Схематическое представление модели хранения эксплуатационной информации КЛСС ОГКМ

В предложенной модели показаны основные компоненты системы:

- «BVN» – описывает блок входных нитей (БВН);
- «Well» – описывает скважину;
- «ConnectionPoint» – описывает места соединения трубопроводов системы;
- «PipeLine» – описывает параметры соединительных трубопроводов системы.

Подробное описание практического применения рассматриваемой модели приведено в работе [1].

Предложенный подход к организации хранения эксплуатационных данных КЛСС в виде графодинамической системы, позволяет хранить полную историю ее конструктивных изменений, что значительно упрощает анализ состояния КЛСС в любой момент ее эксплуатации, а использование единой модели описания данных позволяет увеличить скорость принятия управленческих решений и при этом сделать их более эффективными

Литература

1. Полищук, Ю., Гончарова, Я. и Гапеева, О. 2022. Автоматизация хранения эксплуатационной информации коллекторно-лучевой системы сбора продукции для ее управления. *Современные инновации, системы и технологии - Modern Innovations, Systems and Technologies*. 2, 1 (мар. 2022), 1–8. Режим доступа: <https://doi.org/10.47813/2782-2818-2022-2-1-1-8>.
2. Айзерман М.А., Гусев Л.А., Петров С.В., Смирнова И.М. Динамический подход к анализу структур, описываемых графами (основы графодинамики). I, Автоматика и телемеханика, 1977, 7, 135-151 [Aizerman M.A., Gusev L.A., Petrov S.V., Smirnova I.M. Dynamic approach to the analysis of structures described by graphs (fundamentals of graph dynamics). I, Automation and telemechanics, 1977, 7, 135-151 (in Russian)].
3. Айзерман М.А., Гусев Л.А., Петров С.В., Смирнова И.М. Динамический подход к анализу структур, описываемых графами (основы графодинамики). II, Автоматика и телемеханика, 1977, 9, 123-136 [Aizerman M.A., Gusev L.A., Petrov S.V., Smirnova I.M. Dynamic approach to the analysis of structures described by graphs (fundamentals of graph dynamics). II, Automation and Telemechanics, 1977, 9, 123-136 (in Russian)].
4. Bray T. Extensible markup language (XML) 1.0 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.w3.org/TR/REC-xml/> – Заглавие с экрана [Bray T. Extensible markup language (XML) 1.0 [Electronic resource]. - Access mode: <http://www.w3.org/TR/REC-xml/> - Screen title].

2-ATSETILAMINOXINAZOLON–4 VA UNING KOMPLEKS BIRIKMALARI

Yakubov E.Sh., Qarshi Davlat Universiteti

Nazarov F.F., Nazarov F.S., Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Hozirgi kunda biologik faol bo‘lgan tuzilishi va xossalari jihatidan katta farq qiladigan, o‘zida elektrodonor atomlar tutgan hamda koordinatsion birikmalar hosil qilishga moyil bo‘lgan ko‘plab organik va anorganik ligandlar mavjud bo‘lib, ularning eng muhim sinflaridan biri xinazolon–4 va uning hosilalari hisoblanadi.

Xinazolon–4 va uning hosilalari qatorida gerbitsid, fungitsid, bakteritsid va farmakologik xususiyatlarni namayon qiluvchi ko‘plab faol birikmalar aniqlangan. Masalan, 2-metil-xinazolon–4 nerv sistemasini tinchlantiruvchi, xaroratni tushiruvchi preparat sifatida metakvolon va ortonol yoki motonol nomi bilan meditsinada ishlatilmoqda [1]. Karboksimetilaminoxinazolon–4 paxta viltiga qarshi, uning kompleks birikmalari esa, bo‘g‘doy zang kasalliklariga qarshi, nematod chuvalchanglariga qarshi 80-100 % faol ekanligi aniqlangan.

2-Atsetilaminoxinazolon–4 (AAXz) tarkibida 3 ta azot va 2 ta karbonil kislorodi tutgan, kuchli kompleks hosil qiluvchi ligand hisoblanadi. Shuning uchun AAXz ni d-metallar bilan kompleks birikmalarini sintezlash, tarkibidagi qaysi donor guruhlar orqali markaziy ion bilan koordinatsiyaga uchrashini, yangi kompleks birikmani fizik-kimyoviy xossalarni zamonaviy usullar yordamida o‘rganish katta ahamiyatga egadir.

AAXz - oq kristall modda bo'lib, oddiy erituvchilarda qiyin eriydi. Sintez qilingan kompleks birikmalar esa, ligandga nisbatan ancha yaxshi eriydi.

AAXz - molekulasida manfiy zaryadlarni lokallashuvida ishtirok etuvchi beshta reaksiyon markazi mavjud bo'lganligi uchun murakkab, polidentant ligand hisoblanadi [2].

AAXz ni IQ-spektridagi ikkita karbonil guruhiga tegishli yutilish chiziqlari 1740 va 1690 cm^{-1} sohalarida kuzatildi. Ushbu spektrdagi 1740 cm^{-1} sohadagi yutilish chiziqlari ikkinchi holatdagi C=O guruhiga tegishli bo'lsa, 1690 cm^{-1} sohadagi yutilish chizig'i esa, to'rtinchi holatdagi karbonil guruhiga tegishlidir.

$\nu(\text{N-H})$ ga tegishli yutilish chiziqlari esa 3210 cm^{-1} va 2950 cm^{-1} sohalarda kuzatildi. 3210 cm^{-1} sohadagi yutilish chiziqlari uchinchi holatdagi $\nu(\text{N-H})$ ga tegishlidir.

Mis(II) va Co(II) tuzlarini 2-atsetilaminoxinazolon-4 bilan o'zaro ta'sirlashtirish natijasida Me:L 1:2 tarkibli kompleks birikmalari sintez qilindi.

Kompleks birikmalarning IQ-spektrida 1690 cm^{-1} sohada kuzatilayotgan yutilish chiziqlarini 70 cm^{-1} gacha quyi sohaga siljishi va 3210 cm^{-1} dagi $\nu(\text{N-H})$ ga tegishli yutilish chiziqlarini yo'qolib ketishi hamda 1620 cm^{-1} va 1350 cm^{-1} larda yangi $\nu(\text{C=N})$ va $\nu(\text{C-O})$ larga tegishli yutilish chiziqlarini hosil bo'lishi AAXz ni kobal't(II) va mis(II) metallari bilan to'rtinchi holatdagi kislorod va uchinchi holatdagi azot orqali to'rt xalqali metallosikl hosil qilgan holda, bidentant birikayotganligini ko'rsatadi.

$\text{Co}(\text{AAXz})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ kompleks birikmasining IQ-spektrida, ligandni IQ-spektrida kuzatilmagan $\nu(\text{Co-N})$ va $\nu(\text{Co-O})$ larga tegishli yutilish chiziqlari 555 va 445 cm^{-1} sohalarda namoyon bo'ldi. $\text{Cu}(\text{AAXz})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ kompleks birikmasining IQ-spektrida esa, $\nu(\text{Cu-N})$ va $\nu(\text{Cu-O})$ larga tegishli yutilish chiziqlari 540 va 465 cm^{-1} sohalarda kuzatildi.

Adabiyotlar

1. X.M.Шоҳидоятлов. Хиназолон-4 и их биологическая активность. – Ташкент: Издательство “Фан” 1988. 136 с.
2. Н.А.Парпиев, Р.Рахимов, А.Г.Муфтахов. Анорганик кимё назарий асослари. – Тошкент: “Ўзбекистон” 2000. 479 бет.

XINAZOLON-4 VA UNING KOMPLEKS BIRIKMALARINI IQ-SPEKTRI YORDAMIDA O'RGANISH

*Yakubov E.Sh., Qarshi Davlat Universiteti,
Nazarov F.F., Nazarov F.S., Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti*

Hozirgi kunda biologik faol bo'lgan tuzilishi va xossalari jihatidan katta farq qiladigan, o'zida elektrodonor atomlar tutgan hamda koordinatsion birikmalar hosil qilishga moyil bo'lgan

ko'plab organik va noorganik ligandlar mavjud bo'lib, ularning eng muhim sinflaridan biri xinazolon-4 va uning hosilalari hisoblanadi.

Xinazolon-4 (Xz) – oq kristall modda bo'lib, spirtda yaxshi erimaydi. Uning tarkibida ikkita azot atomi va kislorod tutganligi uchun kompleks hosil qiluvchi faol ligand hisoblanadi. U uch xil tautomer holatda bo'lishi mumkin:

Adabiyotlardan ma'lumki [1], eritmada tautomerik holatlarini A:B:C nisbatlari 1:7:2 holatda bo'lishi, ya'ni amid holati (B) termodinamik jihatdan ancha barqaror ekanligini ko'rsatadi [2].

Keyingi vaqtlarda xinazolon-4 va uning hosilalaridan o'simliklarda uchraydigan ko'plab kasalliklarga qarshi yuqori darajada faol bo'lgan dorivor preparatlar yaratilmoqda.

Mis(II) tuzlarini xinazolon-4 bilan o'zaro ta'sirlashtirish natijasida Me:L 1:1 va 1:2 tarkibli kompleks birikmalari sintez qilindi.

Kompleks birikmalar tarkibidagi mis ionlari trilon-B bilan titrlash natijasida, uglerod, vodorod va azot elementlarining miqdori esa, element analizatori - CHN-1 yordamida aniqlandi.

Xinazolon-4 ni IQ-spektrida $\gamma(\text{NH})$ tegishli yutilish chiziqlari 3130 cm^{-1} da, $\nu(\text{C}=\text{O})$ ga tegishli intensiv yutilish chiziqlari esa, 1700 cm^{-1} da, hamda $\nu(\text{C}=\text{N})$ ga tegishli o'rtacha intensivlikdagi yutilish chiziqlari esa, 1660 cm^{-1} da namoyon bo'ladi.

$\text{CuNO}_3 \cdot \text{Xz} \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$ va $\text{CuCH}_3\text{COO} \cdot \text{Xz} \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$ komplekslarni IQ-spektrida $\nu(\text{NH})$ ga tegishli yutilish chiziqlari kuzatilmadi. Qo'shbo'g'lar sohasida 1678 va 1625 cm^{-1} larda namoyon bo'layotgan yutilish chiziqlari $\nu(\text{C}=\text{O})$ ga tegishli bo'lib, u liganddagi yutilish chiziqlariga taqqoslanganda 22 cm^{-1} past chastotali sohaga siljiganligini ko'rsatadi. Bu siljish esa, 3-holatdagi azotga tegishli protonni metalga almashayotganligidan dalolat beradi. Bundan tashqari $\nu(\text{C}=\text{N})$ ga tegishli chiziqlar ham 35 cm^{-1} past chastotali sohaga siljiganini ko'rish mumkin.

$\text{CuNO}_3 \cdot \text{Xz} \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$ va $\text{CuCH}_3\text{COO} \cdot \text{Xz} \cdot 2\text{CH}_3\text{OH}$ kompleks birikmalarida mis metali kaliy ioniga almashayotganligini va mis xinazolon anioni bilan 3-holatdagi azot orqali birikayotganligini ko'rsatadi. Bundan tashqari karbonil gramma kislorodi orqali koordinatsiyaga uchrayotganligidan dalolat beradi. Olingan natijaga asoslangan holda komplekslarni tuzilish formulasini quyidagicha taklif etish mumkin.

Yana shuni aytish mumkinki, kompleks birikmalarni IQ-spektrida intensiv yutilish chiziqlari 1360 cm^{-1} da kuzatiladi. Bizning fikrimizcha $\nu(\text{C}=\text{N})$ ni valent tebranishlariga tegishli, chunki Xz va KXz larni IQ-spektrlarida bu tebranishlar kuzatilmaydi. Nitrat ionlariga tegishli

kuchsiz yutilish chiziqlarini 1390 cm^{-1} va 835 cm^{-1} larda namoyon bo'lishi erkin nitrat ionlarini tashqi sferada ekanligini ko'rsatadi.

$\text{Cu}(\text{Xz})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ tarkibli kompleks birikmasini IQ-spektrida suv molekulariga tegishli $\nu(\text{OH})$ yutilish chiziqlari 3460 cm^{-1} da namoyon bo'ladi. Qo'shbo'lar sohasida 2 ta yutilish chiziqlari 1640 va 1615 cm^{-1} kuzatiladi. 1640 cm^{-1} dagi yutilish chiziqlari birinchi holatdagi azotga tegishli, $\nu(\text{C}=\text{N})$ ga tegishli yutilish chiziqlarini 1615 cm^{-1} gacha sohaga siljishi hamda 1700 cm^{-1} dagi $\nu(\text{C}=\text{O})$ ga tegishli yutilish chiziqlarini kuzatishimiz mumkin. Olingan natijalarga asoslangan holda, xinzolon-4 ni mis metali bilan azot hamda kislorod orqali to'rt xalqali metallosikl hosil qilgan holda bidentant birikayotganligidan dalolat beradi. $\text{Cu}(\text{Xz})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ tarkibli kompleks birikmasini tuzilishini quyidagicha formula bilan ifodalash mumkin:

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Armarego W.L.F. Quinazolines// Adv heterocyclic Chem. // ED. By.A.R.Katritzkiy 1963 Vol.1.P.253-309; 1979. Vol.24.P.1-62.
2. Шахидиятов Х.М. Хиназолон-4 и их биологическая активность. - Ташкент: ФАН, 1988. - 138 с.

B-SIKLODEKSTRIN VA MELAMIN ASOSIDAGI SUPRAMOLEKULAR KOMPLEKSNING SINTEZI

Eliboyev I.A., Akbarov X.I., Xoliqov A.J., Berdimurodov E.T., O'zbekiston Milliy universiteti

Siklodekstrinlar (CD) siklik oligosaxaridlar bo'lib, ular Bacillus maceranddan ajratilgan glyukosil transferaza fermenti yordamida kraxmalning biotexnologik yo'l bilan fermentativ parchalanishi natijasida olingan glyukoza monomer birliklaridan iborat. Ushbu tizimlar mehmon molekularini o'z bo'shliqlariga kiritish qobiliyatini ko'rsatadi. α -CD, β -CD va γ -CD kabi turli xil CD shakllari orasida β -CD turli xil organik birikmalar bilan kutilayotgan komplekslarini hosil qila oladigan nano o'lchamdagi bo'shliqlarga ega va shuning uchun keng tarqalgan dori vositalarini yetkazib berishda foydalaniladi[1, 2].

1-rasm. CD molekulasining sxematik (a), CD va ME molekularining strukturaviy (b va c) tuzilishi.

Melamin (1,3,5-triazin-2,4,6-triamin) (ME) – rangsiz kristall modda (GOST 7579-76, $M_r=126,12$ gr/mol, $\rho=1,574$ gr/ml, $LD_{50}=3248$ mg/kg, $T_s= 345$ °C) bo‘lib, boshqa aromatik aminlar kabi suvda erimaydi[3]. Siklodekstrinlar orasida β -CD suvda yaxshi eriydi, va supramolekulyar birikma hosil bo‘lishida β -CD ning mehmon molekularini o‘z bo‘shliqlariga kiritish qobiliyati yuqori. O‘z navbatida, metallar va po‘lat yuzasiga yaxshi adsorbsiya bo‘ladigan ME ning β -CD bilan hosil qilgan supramolekulyar kompleksi asosida olingan ingibitorlar samaradorligi agressiv muhitlarda yuqori natija berishi kutilmoqda, ularni neft va gaz sanoatlarida ishlatish mumkin.

β -CD va ME supramolekulyar kompleksini tayyorlashdan oldin, β -CD ni 110 °C da quritildi va uning 1 mmol miqdori distillangan suvda eritildi. Ushbu eritma 1 mmol ME ning distillangan suvdagi eritmasi bilan aralashtirildi. Aralashmalar 72 °C da 900 aylanish/min tezlikda 3 soat mobaynida aralashtirildi. Hosil bo‘lgan aralashma xona haroratigacha sovutildi so‘ngra suv-spirit sistemasidagi suspenziya filtrlandi. Filtrat 50°C haroratdagi pechda 24 soat davomida quritildi va keyingi o‘lchovlar uchun yig‘ildi.

Supramolekulyar kompleksni aniqlash va tavsiflash

β -CD va ME o‘rtasidagi supramolekulyar kompleksning infraqizil spektr tadqiqotlari o‘tkazildi. Tadqiqot davomida $3304,06$ cm^{-1} – OH guruhining, $2926,01$ cm^{-1} C – H bog‘lanish tebranishlari, $1151,5$ cm^{-1} da O – C bog‘lanish tebranishlarining mavjudligi namunaning β -CD ekanligini, hamda $3327,21$ cm^{-1} da aromatik amin, $1022,27$ cm^{-1} C – N bog‘ tebranishlari, $1431,6$ cm^{-1} aromatik halqadagi N=C bog‘ tebranishlarining mavjudligi namunaning ME ekanligini tasdiqlaydi. Supramolekulyar kompleks spektri boshlang‘ich moddalar spektrlari bilan solishtirilganda ba’zi xarakterli cho‘qqilar siljigan yoki yo‘qolganligi ko‘rish mumkin. Shunisi e‘tiborga loyiqki, kompleksning spektri β -CD ga o‘xshash; ammo, β -CD ning -OH tebranish cho‘qqisi $3280,92$ cm^{-1} ga o‘zgargan. Ushbu tadqiqotlar β -CD va ME orasida o‘zaro ta’sirlashish mavjud ekanligidan dalolat beradi.

β -CD molekulasidagi O atomi va ME molekulasidagi H atomi orasida O – H tebranishlar borligi FT-IR natijalarida o‘z tasdig‘ini topdi. Bu orqali ME molekulari β -CD molekulasining bo‘shlig‘i ichiga kirishi mumkinligini xulosa qilish mumkin. Qutblanish yuqori bo‘lganligi uchun ME molekulari mezbon molekular bilan birga suvda eriydi.

Adabiyotlar

1. Shabab Khan¹, Elham S. Aazam², Sapan Kumar Jain¹. Synthesis and Characterization of β -Cyclodextrin/ poly(1-naphthylamine) Inclusion Complex and In-Vitro Release Studies of Metformin Hydrochloride. Journal of Polymers and the Environment (2020) 28:1106–1116
2. Baomin Fan, Gang Wei, Zhan Zhang, Ning Qiao. Characterization of a supramolecular complex based on octadecylamine and β -cyclodextrin and its corrosion inhibition properties in condensate water. Corrosion Science 83 (2014) 75–85
3. Ghasem Bahlakeh^{a,*}, Bahram Ramezanzadeh^b, Mohammad Ramezanzadeh^b. The role of chrome and zinc free-based neodymium oxide nanofilm on adhesion and corrosion protection properties of polyester/melamine coating on mild steel: Experimental and molecular dynamics simulation study. Journal of Cleaner Production 210 (2019) 872e886

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА РИФОРМИНГА ГЕТЕРОГЕННЫМИ КАТАЛИЗАТОРАМИ

Ортиков Б.Б., Туробжонов С.М., Юсупов Ф.М., Кодиров О.О.,
Ташкентский химико-технологический институт

Дальнейшее развитие и совершенствование процесса риформинга шло в направлении разработки высокоактивных и высокоселективных катализаторов. Важнейшим этапом этого развития явился переход от окисных хромо-молибденовых к платиновым катализаторам, и в настоящее время в промышленности используются катализаторы платиновой группы – алюмоплатиновый АП – 64, а также биметаллические

катализаторы серии КР(КР – 104, К – 108, КР – 110) и РБ – 1. Катализаторы серии КР и РБ, кроме платины, имеют в своем составе рений и кадмий соответственно.

Платиновый катализатор относится к бифункциональным: активный носитель (окись алюминия или алюмосиликат) обладает кислотными центрами, на которых протекают реакции изомеризации нафтеновых колец, гидрокрекинг парафинов и незначительная изомеризация образующихся при гидрокрекинге парафинов и олефинов (с последующим насыщением олефинов водородом). Платина, тонко диспергированная и нанесенная равномерно на поверхности носителя, обладает гидрирующими–дегидрирующими свойствами и положительно влияет на реакции дегидрирования и дегидроциклизации.

Для усиления активности носителя к его поверхности подают галоген (хлор или фтор в виде HCl или HF соответственно). Галоген (чаще всего хлор) вводят в период регенерации катализатора или вместе с сырьем. Гидрокрекирующая активность носителя определяется количеством активных центров, находящихся вблизи «кристаллитов» платины и предохраняющих их от закоксовывания.

Дегидрирующая активность платинового катализатора имеет максимум при содержании платины на носителе всего 0,08% мас., однако промышленные катализаторы содержат 0,5 – 0,6% мас. платины. Соотношение масс осажденной платины и подаваемого галогена близко к единице.

К биметаллическим катализаторам относится платино – рениевый, в котором на тех же носителях находятся оба металла в количествах, примерно равных (по ~ 0,4% мас.). Присутствие второго металла (рения) препятствует рекристаллизации платины – укрупнению ее кристаллитов с течением времени и, соответственно, уменьшению числа ее активных центров.

Промышленный процесс на этом катализаторе назвали рениформингом. Платино – рениевый катализатор позволяет вести процесс при 470 – 500°C и 1,4 – 2,0 МПа. Кроме рения, в качестве второго металла используют германий, иридий, родий, олово и свинец.

Характеристика катализаторов риформинга приводится в табл. 1. (основные показатели). Заданное октановое число катализата – не менее 85.

Основные показатели катализаторов риформинга

Таблица 1

Показатели	АЛ–64	КР– 106 А	КР– 104 А	КР–108	КР–110
Химический состав, % мас.:					
платина	0,62	0,6	0,36	0,36	0,36
рений	–	0,3	0,21	0,36	0,20
кадмий	–		0,25	0,25	0,25
хлор	0,75	1,75	1,2	1,35	1,35
сульфат-ион	–	–	–	0,38	0,38
Насыпная плотность катализатора, г/см ³	0,64	0,63	0,64	0,63	0,63
Коэффициент прочности, кг/мм, средний	0,97		1,05		
Размер экструдатов, мм:					
диаметр	2,8				
длина	5				
Удельная поверхность, м ² /г, не менее	195	–	210		
температура процесса, °С	510	510	500	490	490

октановое число бензина по м.м.	86	86,5	89	85,0	86
выход дебутанизованного бензина %, не менее м.м.	83	80	80	84	84

Алюмоплатиновый катализатор АП – 64 осерняют при изготовлении в целях недопущения дезактивации его при хранении, загрузке и для подавления чрезмерной крекирующей функции его при пуске на свежем катализаторе.

Катализаторы серии КР, в отличие от АП – 64, поставляются не осерненными, что делает их более чувствительными к условиям хранения и загрузки. При пуске установок для подавления повышенной крекирующей способности этих катализаторов требуется их осернение, которое производится в соответствии с «Основными положениями пуска и эксплуатации установок каталитического риформинга».

Литература

1. Уильям Лефлер. Переработка нефти., М., ЗАО «Олимп – Бизнес», 2003, 224 с.
2. Сериков Т.П., Оразбаев Б.Б., Итбаев Д.М., Оразова Г.А. Система оптимизации режимов работы блока гидроочистки бензиновых фракции // Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. – М.: 1993. №11.
3. Саидумаров Б., Абдухалилов Ж., доц.Тураев Т.Б. Усовершенствованной технологии каталитического риформинга бензина. Труды XXII-научно-технической конференции молодых ученых, магистров и студентов бакалавриата. С.290-291

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОРБЕНТОВ

*Бобокулов С.Н., Туробжонов С.М., Юсупов Ф.М., Кодиров О.О.,
Ташкентский химико-технологический институт*

Для осушки газа на промышленных установках широко используются твердые сорбенты, такие как силикагель, цеолиты, оксид алюминия. Выбор применяемого адсорбента-осушителя определяется его поглотительной способностью - динамической (Ад) и равновесной (Ар) активностью, глубиной поглощения влаги, характеризующейся остаточным влагосодержанием (точка росы осушенного газа - Тр) полнотой и простотой регенерации, механической прочностью, низкой истираемостью и стабильностью при многократных адсорбционно-десорбционных циклах.

Силикагели являются наиболее распространенными поглотителями для производственных осушаемых установок. Силикагель представляет собой обезвоженный гидрогель кремневой кислоты. По химической природе диоксид кремния это гель с различной степенью обводнения - $\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$. Вода входит в структуру силикагеля в виде поверхностных гидроксильных групп, а его сорбционная активность обусловлена возможностью образования водородных связей с H_2O . Силикагель обладает высокой удельной поверхностью от 100 до 700 $\text{м}^2/\text{г}$ и набором микропор от 1,0 до 5 нм.

Промышленность производит силикагели различных марок, характеристики некоторых из них приведены в таблице 1. Марка цеолита обозначается тремя (иногда четырьмя) буквами. Первая указывает размер гранул (К- крупный, Ш - шариковый, М - мелкий), третья - характер пористой структуры (М - мелкопористый, К - крупный пористый), четвертая - форму сорбента (Г - гранулированный, К - кусковой).

Как видно из таблицы, грануляция силикагеля приводит к увеличению прочности, при этом его сорбционная активность существенно не меняется. Из таблицы также видно, что изменение влажности паровоздушных смесей оказывает заметное влияние на адсорбционную емкость сорбентов.

Так при содержании H_2O , 12 $\text{г}/\text{м}^3$ (20% влажность) адсорбционная емкость составляет 9,0 - 9,5% масс, а при 23 $\text{г}/\text{м}^3$ (40% влажность) увеличивается в зависимости от марки применяемого силикагеля до 16-20% масс.

Таблица 1
Характеристика промышленных силикагелей.

Показатель	Кусковой силикагель			Гранулированный силикагель		
	КСМ	ШСМ	МСК	КСМ	ШСМ	КСК
Размер зерна, мм	2,8-7,0	1,5-3,6	0,2-2,0	2,8-7,0	1,0-3,6	2,8-7,0
Механическая прочность, %	92	80	не норм	98	85	86
Насыпная плотность после осушки 150°С, г/л	>670	>670	400-500	>780	>720	400-500
Удельная поверхность, м ² /г	400-750	-	-	-	-	300-400
20%	9,5	9,5	,0	9,5	9,0	-
40%	20,0	20,0	20,0	17,0	16,0	-

Для осушки газа на промышленных установках наиболее эффективно применение мелкопористого силикагеля. Однако следует учитывать, что мелкопористый силикагель быстро измельчается при наличии в газе капельной влаги, которая вызывает значительные напряжения в структуре гранулы как во время адсорбции, так и при регенерации.

Адсорбционная активность силикагеля по влаге зависит от скорости потока парогазовой смеси, давления адсорбции, а также от полноты регенерации, которая в свою очередь зависит от температуры.

На рисунке 1 приведена зависимость адсорбционной способности слоя силикагелей (h= 1 м) при разной скорости потока.

Рис. 1. Динамическая активность силикагеля до проскоковой концентрации соответствующей точке Тр-40°С: 1 - крупнопористый, 2 - среднепористый.

Как видно из рисунка, с увеличением скорости потока происходит значительное снижение активности сорбента, при этом, для мелкопористого силикагеля при скорости 0,2 м/с (1,2 л/мин см²) она не превышает 4% масс.

Литература

1. Отчет по договору № 122.08.14. Разработать и внедрить мероприятия по обеспечению эффективной эксплуатации установки ГПУ «Шуртангаз» и МГПЗ, Москва, 1992 г.
2. Отчет по договору № 6461-386. Определение возможности восстановления отработанных цеолитов, УзКФТИ, Ташкент, 1996 г.
3. Муродов М.Н. Автореф. Дисс. К.т.н. Технология адсорбционной очистки трансформаторных масел навбахорским бентонитом. Ташкент. 2005. 23 с.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПЕРЕРАБОТКИ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА

Камалов А.Р., ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Одной из распространенных проблем при переработке нефти или другого вида сырья является его различный фракционный состав. Такое очень часто встречается при переработке газового конденсата. При естественной выработке газового месторождения, когда количество выносимого из пласта конденсата уменьшается и его состав облегчается, может стать причиной непостоянства фракционного состава сырья [1]. В этом случае изменение состава происходит постепенно. При переработке сырья различных месторождений, фракционный состав такого сырья может изменяться хаотично.

Непостоянство фракционного состава сырья значительно усложняет выбор схемы переработки. Например, выбранная схема разделения может оказаться неработоспособной для определенного спектра составов. Поэтому важной задачей является разработка схемы, которая будет устойчива к изменению состава, поступающего на переработку.

Для двух рассмотренных случаев характерно непостоянство материальных и тепловых потоков в процессе переработки, и как следствие различные режимы работы оборудования, что ведет к получению продуктов различного количества и качества.

При проектировании процессов разделения необходимо обеспечивать максимальную степень рекуперации тепла. Это достигается нагреванием сырья за счет тепла более горячих продуктов. Однако при изменении фракционного состава сырья, и как следствие изменении количества некоторых фракций, нарушается нормальная работа процесса. Это происходит потому, что из-за уменьшения количества уходящих продуктов, также уменьшается количество тепла, которое они переносят, что и приводит к недостаточному обогреву исчерпывающей части ректификационной колонны, и нарушению ее нормальной работы.

Одним из способов решения данной проблемы является использование в качестве теплоносителя – независимых источников энергии, например водяной пар. Однако с точки зрения экономики, такой способ не является выгодным. Более предпочтительным может быть способ введения в схему контура рециркулирующего потока теплоносителя, который может являться один из продуктов процесса, который возвращается в исходное сырье.

Данный метод можно реализовать на установке переработки газового конденсата. На рис. 1 приведена принципиальная схема установки переработки газового конденсата с рециркуляцией теплоносителя [2].

Рис. 1 принципиальная схема установки переработки газового конденсата

Выделяемый с низа ректификационной колонны 5 мазут, используется в качестве теплоносителя в ребойлерах колонн 2, 10 и 11, а также в блоке подогрева сырья. При уменьшении фракции мазута в сырье, его количества может не хватать для обогрева указанных колонн.

Для решения проблемы, получаемый мазут возвращают в поток частично-отбензиненного газового конденсата, поступающий на нагрев в печь 1. Аналогичное решение применяется для потока дизельного топлива, используемое в блоке нагрева сырья.

Благодаря рециклу двух теплоносителей удается достигнуть стабильности в обеспечении процесса теплом, а также позволяет перерабатывать сырье широкого фракционного состава.

Список литературы

1. Мановян, А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: учебное пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Химия, 2001. – 568 с.
2. Бабынин А.А., Губайдуллин А.И., Каюмов И.А., Лапига Е.Я., Насибуллина А.И., Шувалов А.С.; Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма ЭИТЭК"; Установка для переработки газового конденсата и легкой нефти. Патент № 102896 РФ, МПК [B01D 3/00](#). № [2010139815/05](#); Заявл. 29.09.10; Опубл. 20.03.11, Бюл. №8.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ

Мамонтов А.Н., ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Прямогонная фракция углеводородов C_7 , выкипающая в пределах 70-105°C, состоит преимущественно из н-гептана, 2-метилгексана, 3-метилгексана и нафтеновых углеводородов. Высокое содержание неразветвлённых парафиновых углеводородов с низким октановым числом, делает фракцию C_7 непригодной в качестве компонента современных автобензинов.

Гептановая фракция не может быть эффективно переработана на существующих установках изомеризации C_5 - C_6 -фракций, поскольку катализаторы, применяемые в процессе C_5 - C_6 -изомеризации, не селективны в отношении углеводородов C_7 . Кроме этого, гептаны оказывают ингибирующее воздействие на целевые реакции в процессе изомеризации C_5 - C_6 , что приводит к снижению показателей всего процесса.

Технология изомеризации C_7 -фракции получила название Изомалк-4.

Данная технология прошла опытную и опытно-промышленной проверку и не имеет аналогов в мире. В основу технологии Изомалк-4 положен уникальный катализатор СИ-4, вольфрамтированный оксид циркония, обеспечивающий проведение селективного процесса изомеризации гептанов при температурах 160-200°C. Катализатор не требует подачи дополнительных реагентов и обладает высокой стабильностью и устойчивостью к каталитическим ядам.

Технология изомеризации гептановой фракции (фракции 70-105°C) Изомалк-4 имеет аппаратное оформление близкое к традиционной схеме Изомалк-2. Схема с рециркуляцией неразветвлённых гептанов позволяет получать изомеризат с октановым числом 83-85 пунктов по исследовательскому методу. Основной особенностью технологии является выделение C_7 -фракции и осуществление её изомеризации на отдельной установке по разработанной ООО «НПП Нефтехим» технологии.

Включение в схему переработки изомеризации C_7 -фракции позволяет:

- обеспечить гарантированное содержание бензола менее 1% об. и снижение содержания ароматических до 35%;
- обеспечить эффективную работу катализатора изомеризации фракции НК-70°C за счёт снижения содержания углеводородов C_{7+} в сырье;

- повысить межрегенерационный период работы катализатора, выход и октановое число на установке риформинга;
- повысить выход товарных автобензинов за счёт более высокой селективности процесса изомеризации C7-фракций по сравнению с риформингом.

Рисунок 1 – Принципиальная технологическая схема установки Изомалк-4

Технологические показатели процесса Изомалк-4 представлены в таблице 1.

Установка Изомалк-4 включает следующие взаимосвязанные технологические блоки оборудования:

- реакторный блок изомеризации (включает нагреватель сырья, непосредственно реакторы и узел осушки газа, компрессор, сепаратор и теплообменное оборудование, возможна реализация процесса с подачей водорода на проток);
- блок стабилизации полученного изомеризата для удаления углеводородного газа (C1-C4) и остатков растворенного водорода из продукта (состоит из колонны стабилизации и сопутствующего оборудования);
- блок колонны деизогептанизации служит для выделения целевого продукта – высокоразветвленных изомеров гептана, выделения непревращенной доли гептанов и направления их в качестве рециркулята в сырье реакторного блока с целью повышения октанового числа продукта (состоит из ректификационной колонны и сопутствующего оборудования).

Технология готова к промышленной реализации. Проведены испытания на пилотных установках. В апреле 2017 года данная технология получила статус “Национального проекта России”.

Список литературы

1. Мазлова, Е.А. Переход к нормированию по принципам наилучших доступных технологий для нефтеперерабатывающих производств/ Е.А. Мазлова, А.Н. Обрывалина // Нефтегазохимия, № 1, 2014, с.38-44;
2. Анализ развития прорывных технологий [Электронный ресурс]// ПАО «Газпром нефть» [Официальный сайт]. URL: <http://www.gazprom-neft.ru> (дата обращения: 04.08.2015).

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI KRANTAU KONIDAN OLINGAN GLAUKONIT MINERALINI BOYITISH ORQALI, NEFT VA NEFT MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISH UCHUN ADSORBENT OLISH.

*Berdiyev SH.I., Erkabayev F.I., Rashidov Sh.A., Sharafatdinov B.N.,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Kalit so‘zlar: glaukonit, adsorbent, sellyuloza, sorbsiya, qamish, faollashtirish, modifikatsiya, gidrofobik agent, moy sorbent texnologiyasi.

Ushbu tezisni tayyorlashda O‘zRFA Qoraqalpog‘iston bo‘limining Qoraqalpog‘iston Tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot instituti kimyo laboratoriyasida o‘tkazilgan tajriba natijalari va matbuotda chop etilgan internet materiallardan foydalanildi [1].

Neft va neft mahsulotlarining to‘kilishini mexanik va magnit maydon yordamida bartaraf etish uchun gidrofobik va magnit xossalriga ega ekologik toza sorbent ishlab chiqarish uchun asos sifatida tabiiy material glaukonitdan foydalanishning maqsadga muvofiqligi asoslab berildi va eksperimental tarzda isbotlandi. Asl mineralning fraksiyalari, elementar va oksidli tarkibi o‘rganilgan. 0,045 - 0,1 mm gacha bo‘lgan glaukonit fraksiyasining tuzilishi shaffof elektron mikroskopiya usuli bilan o‘rganildi. Namuna zarralari yuzasi bir jinsli bo‘lmagan, ko‘p miqdordagi teshiklar va yoriqlar mavjudligi aniqlangan. Eksperimental ma‘lumotlar asosida kerakli xususiyatlarga ega glaukonit asosidagi kukun va donador sorbentlarni ishlab chiqarish va ulardan foydalanish uchun optimal sharoitlar aniqlandi, bunda suvli va qattiq sirtlardan yuqori darajada (90% dan ortiq) neft ajratib olinadi. Kuzatishlar natijasida magnitli neft sorbentini olish uchun optimal harorat 400°C dir. Stearin kislotasi va temir (III) oksidini kiritish dozalari aniqlandi, ular og‘irligi 5% mas.ga teng, ular sintez qilinayotgan sorbentga gidrofobiklik va magnit xossalarni beradi. Adsorbentdan foydalanganda (97%) neftni va (98%) moyini yuqori darajada olish sorbentning sorbatga 1:10 nisbatda bo‘lgandagina erishiladi. Neft va neft mahsulotlarining to‘kilishini bartaraf etish uchun o‘zgartirilgan glaukonit tarkibiga karbonsimetil sellyulozani kiritish orqali olingan granulyar ferromagnit sorbentlardan foydalanish taklif etiladi. Neft va neft mahsulotlari granular sorbent original mineral bilan solishtirganda 1,2-2,2 marta ortadi. Suv va qattiq sirtlardan neft va neft mahsulotlarini yig‘ish uchun glaukonit asosidagi ferromagnit gidrofob va donador sorbentlar olishning texnologik sxemalari ishlab chiqilgan. Sintezlangan sorbentlar yuqori samaradorlik, arzonligi va ekologik tozaligi bilan ajralib turadi. [2].

Glaukonit $((K,H_2O)(Fe^{3+},Al,Fe^{2+},Mg)_2[Si_3AlO_{10}](OH)_{2 \times n}H_2O)$ (yun. glaukos – ko‘kimtir – yashil) - mineral. Gidroslyuda guruhiga mansub temirning suvli alyumosilikata. Kimyoviy formulasi doimiy emas, murakkab. Glaukonitni asosiy tarkibiy qismlari kremniy oksidi (49-56%), temir oksidi va chala oksidi (21% gacha), alyuminiy oksidi, kaliy oksidi (10% gacha), magniy oksidi (7% gacha) va suv (13% gacha) dan iborat. (1-rasm) Monoklin singoniyali. Rangi to‘q yashildan qoramtir yashilgacha. Mo‘rt. Qattiqligi 2-3. Zichligi 2200-2800 kg/m³. Dengiz yotqiziqlaridan hosil bo‘lgan jinslarda hamda Qum va qumtoshlarda mayda yumaloq, noto‘g‘ri kristallar shaklida uchraydi. Dengiz tubida gel holida cho‘kib hosil bo‘ladi. Mezokaynozoy cho‘kindi jinslarida ko‘p tarqalgan. O‘zbekistonda Qoraqalpog‘iston respublikasi, Farg‘ona vodiysida, G‘arbiy Qozog‘iston, Rossiya Federasiyasi (Volgabo‘yi), Ukraina, Tojikistondagi bo‘r davri qumtoshlaridan ko‘plab topilgan. Oziq-ovqat sanoatida oqartiruvchi modda. Qishloq xo‘jaligida o‘g‘it sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari yashil bo‘yoq tayyorlashda qo‘llaniladi [3].

1 –rasm.

2 – rasm. Sellyuloza.

Sellyuloza (frans. cellulose, lot. cellula – hujayra) – angidro – β glyukozalarning elementar zvenolaridan tuzilgan polisaxarid: $(C_6H_{10}O_5)_n$; poli-1,4 p-D-glyukopiranozildan iborat. (2-rasm) Sellyuloza makromolekularida angidroglyukoza zvenolari bilan bir qatorda boshqa monosaxarid (geksozalar va pentozalar). Sellyuloza, asosan, ba‘zi o‘simlik urug‘lari tukida, mas, chigit tukida (97-98%), yog‘ochda (40-50%, quruq modda hisobida), kanop poya tolasi, o‘simlik qobig‘ining ichki qatlami (mas, zig‘ir, ramida 80-90%, jutda 75% va h.k.), bir yillik o‘simlik poyalari (qamish, makkajo‘xori, boshqli o‘simlik, kungaboqar)da 30-40% bo‘ladi, Kartoshka tugunagida 20% Toza holdagi Sellyuloza ta‘msiz, tolasimon oq modda[4].

Qamish – boshqodoshlarga mansub ko‘p yillik ildizpoyali o‘simlik turkimi O‘zbekistonda oddiy qamish turi tarqalgan. [5].

1 –jadval. Glaukonit kimyoviy tarkibi

Kimyoviy element	Konsentratsiya, og‘irlik %
O	46,88%
Na	0,14%
Mg	2,41%
Al	2,89%
Si	30,76%
P	0,35%
S	0,01%
Cl	0,02%
K	2,99%
Ca	2,53%
Ti	0,37%
Mn	0,02%
Fe	10,57%
Zn	0,01%
Rb	0,02%
Sr	0,02%
Zr	0,01%
Jami:	100,00%

Olib borgan o‘rganishlarimiz shuni ko‘rsatadiki, neft va neft mahsulotlarini ishlab chiqarishda turli xil adsorbent mahsulotlari foydalaniladi. Adsorbent mahsulotlarining asosiy ehtiyoji tashqi import mahsulotlari orqali qoplanadi. Biz ilmiy izlanishimiz davomida shunga amin bo‘ldikki tabiiy boyligimiz glaukonitni mineralagik strukturasi modifikatsiyalash orqali neft va neft mahsulotlari ishlab chiqarish uchun yuqori samaradorlikdagi adsorbent olishimiz mumkin. Yuqori samaradorlikni namoyon etadigan adsorbentni olishda hududiy boyliklarni inobatga olgan holda mahalliy homashyolardan foydalanish orqali sifatli va iqtisodiy jihatdan barqaror mahsulotni olish maqsadida, bizning respublikamizda mavjud bo‘lgan glaukonit [1] (1-jadvalda keltirilgan) va qamish sellulozasini qo‘llash o‘rinli. Shu yo‘sinda qamish sellulozasini ishlab chiqarish zavodida yarim tayyor, 3 bosqichli yuvish natijasida hosil bo‘lgan selluloza bilan glaukonitni 1:10 fraksiyalik qo‘shish orqali yuqori samaradorlikka yerishimiz mumkin. Neft va neft mahsulotlarini ishlab chiqarishda yuzaga keladigan mexanik yoqotishlarni bartaraf etishda adsorbent sifatida va shu bilan birga suvni tozalash, hamda yumshatishda qo‘llash mumkinligini nazariy jihatdan o‘rganib chiqdik.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yxati

1. Андронов С.А. Глауконит – минерал будущего / С.А.Андронов, В.И.Быков // Мат. первой Международ. конф. «Значение промышленных минералов в мировой экономике: месторождения, технология, экономическая оценка». – М.: ГЕОС, 2006, с. 79-83.
2. Мэжри Р., Перегудов Ю.С., Горбунова Е.М. Технология получения модифицированных нефтесорбентов // Вестник ВГУИТ. 2020. Т. 82. № 4. С. 247–253. doi:10.20914/2310-1202-2020-4-247-253
3. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-g/glaukonit-uz/>
4. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Sellyuloza>
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Qamish>

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ КОНДЕНСАЦИИ ЭПИХЛОРГИДРИНА И А-МОНОХЛОРГИДРИНА ГЛИЦЕРИНА С N-ПРОИЗВОДНЫМИ АМИНОКИСЛОТ

*Раджабов С.И., Мустафакулова Р.А., Шарипов Ф.Н., Исмоилзода С.С., Икромов М.С.,
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета*

Ключевые слова: аминокислота, эпихлоргидрин, глицерин, 1,4-диоксан, фталевый ангидрид, конденсация.

Эпихлоргидрин, α-монохлоргидрин глицерин и α,γ-дихлоргидрин глицерин относятся к одним из наиболее реакционноспособным классам органических соединений. Известны и изучены реакции взаимодействия многочисленных производных эпихлоргидрина, α-монохлоргидрина глицерина и α,γ-дихлоргидрина глицерина с аминами, спиртами, фенолами, органическими кислотами и другими производными углеводородами [1-2].

Полученные соединения на основе эпихлоргидрина, α -монохлоргидрина глицерина и α,γ -дихлоргидрина глицерина уже давно нашли применение в практической медицине. Однако в литературе почти отсутствуют работы (за исключением [Д.Л. Рахманкулова, Б.Х.Кимсанова, Т.Ю.Юсупова]) по изучению реакции взаимодействия эпихлоргидрина, α -монохлоргидрина глицерина и α,γ -дихлоргидрина глицерина с аминокислотами и их производными и не изучены.

Для получения N- Phth-производных аминокислот и пептидов нами был выбран самый простой путь, сплавления фталыевого ангидрида со свободной аминокислотой при температуре 145-150 °С. Исходя из этого, на основе синтезированных исходных веществ нами была изучена их реакция взаимодействия с эпихлоргидрином. Реакция взаимодействия эпихлоргидрина с Z-Gly-OH протекает по схеме:

Где: R = H, CH₃, CH(CH₃)₂, CH₂-C₆H₅ ва CH₂ - CH(CH₃)₂.

С целью исследования вероятности таких биологически активных соединений, мы изучили реакцию ряда алифатических аминокислот с α -монохлоргидрином глицерина. В то же время было установлено, что процесс конденсации и образования соответствующих соединений зависит, прежде всего, от аминокислотной структуры. На основании проведенных исследований было установлено, что реакция конденсации α -монохлоргидрина глицерина с N- защищенными аминокислотами осуществляется по следующей схеме, (в качестве примера **реакция конденсации α -монохлоргидрина глицерина с Phth-Gly-OH**):

Для подтверждения строения и состава синтезированных соединений остатков пропан-1,2-диола были использованы элементный анализ и ИК-, Масс-, ¹H- ЯМР ¹³C- ЯМР спектроскопии.

Литература

1. Раджабов, С.И. Синтез и исследование продуктов взаимодействия эпихлоргидрина с N-защищенными дипептидами /С.И. Раджабов, М.Б. Каримов, Т.Ю. Юсупов, Б.Х. Кимсанов //Вестник Таджикского национального университета. – Душанбе: Сино, 2006. – №5(31). – С. 126-131.
2. Одинаев, С.Х. Конденсация эпихлоргидрина с Вос-производными аминокислотами /С.Х. Одинаев, С.И. Раджабов, Т.Ю. Юсупов //Вестник Таджикского национального университета. –Душанбе: Сино, 2013. – №1/1 (110). – С. 117-119.

**ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИ ИККИЛАМЧИ ХОМ АШЁСИ “ТАР-МАХСУЛОТ”
ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ**

Хабиев Ф.М., Кодиров О.Ш., Нурмонов С.Э., Халимова О.Б., Бадриддинова Ф.М., Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Республикамининг гигант саноат корхоналаридан бири “Uz-Kor Gas Chemical” масъулияти чекланган жамияти қўшма корхонаси табиий газни қайта ишлашга асосланган. Мажмуанинг йиллик умумий ишлаб чиқариш қуввати 387 минг тонна полиэтилен ва 83 минг тонна полипропиленни ташкил этади. Бундан ташқари жараёнда 102 минг тоннадан ортиқ пиролиз дистилляти, 8 минг тонна пиролиз мойи – оғир пиролиз смоласи) ва 10 минг тонна “тар махсулот” ҳосил бўлади. Пиролиз дистилляти, пиролиз мойи ва тар-махсулот деярли қайта ишланмаётганлиги сабабли экологияга салбий таъсир кўрсатмоқда. Ушбу корхонада мазкур фракцияларни қайта ишлаш лойиҳада назарда тутилмаган. Таъкидлаш керакки, ушбу махсулотлар нафталин, ароматик углеводородлар, инден, фтал ангидрид ва саноат учун зарур бўлган бошқа қимматли кимёвий махсулотлар олиш учун бошланғич хом ашё ҳисобланади. Шу боис газ-кимё мажмуалари чиқиндиларини қайта ишлашнинг интеграциялашган технологиясини яратишга қаратилган тадқиқотлар долзарб вазифа бўлиб қолмоқда [1-3].

Ишда иккиламчи хом ашё ҳисобланган “тар-махсулот”ни таркиби юқори ҳароратда вакуумли фракцион ҳайдаш орқали ўрганилди ва олинган махсулотлар физик-кимёвий таҳлил қилинди.

Расм.Тар-махсулотни вакуумли ҳайдаш натижасида олинган фракциянинг масс-спектрал анализи

Масс-спектрал анализ натижалари шуни кўрсатадики, олинган фракциянинг таркибида саноат учун қимматли бўлган бир қанча моддалар мавжуд.

Жадвал

Тар-махсулотни вакуумли ҳайдаш натижалари

№	Модда номи	Чиқиш вақти (мин)	Компонентнинг улуши (%)
1	Флуорен	13,63	2,17
2	2-фенилтолуол	13,94	1,38
3	9-метилфлорен	14,95	2,86
4	2-метилфлорен	15,02	1,86
5	1,1-дифенилетен	15,14	1,88
6	фенантрен	15,82	10,44

7	2-метилфенантрен	15,94	38,64
8	4-метилфенантрен	16,71	1,02
9	3-метилфенантрен	17,01	1,4
10	2-метилантрацен	17,07	1,79
11	1-метилантрацен	17,16	8,69
12	9-метилантрацен	17,26	2,7
13	2-метилантрацен	17,30	2,09
14	1,4-метаноазулин	17,77	1,37
15	1,2-бензендикарбон кислота	22,70	13,46
16	аниқланмаган махсулот	>22,70	9,25

Натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, тар-махсулотни вакуумли ҳайдаш натижасида олинган фракциянинг таркиби асосан ароматик кўп халқали органик моддалардан иборат. Тар-махсулотни компонентларга ажратиш ва улардан саноат учун турли хил махсулотлар олишда мақсадли фойдаланиш иқтисодий жиҳатдан ва экологик нуқтаи назардан самарали ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Лебедева И.П., Дошлов О.И., Иванова К.К. «Утилизация смол пиролиза, образуемых в установке ЭП-300 ОАО «Ангарский завод полимеров»», Экологический вестник России. - 2010. - № 7. - С. 44-46.
2. Мухина Т.Н., Барабанов Н.Л., Бабаш С.Е. Пиролиз углеводородного сырья. - М.: Химия, 1987. - 240 с.
3. Официальный сайт СП ООО "Uz-Kor Gas Chemical" <http://www.uz-kor.com/index.php/ru/deyatelnost> 2018 г.

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФУЛЛЕРЕНА C₆₀ С АМИНОКИСЛОТНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ ПРОПАН-2-ОЛОВ

*Мустафакулова Р.А., Раджабов С.И., Хусейнзода А., Кабирзода З.О., Хакимова М.Л.,
Научно-исследовательский институт Таджикского национального университета*

Ключевые слова: аминокислота, пропан-2-ол, глицерин, фуллерен C₆₀, толуол, присоединения.

Некоторые исследователи предложили характерный метод прямого связывания аминокислот и пептидов за счет двойной связи фуллерена C₆₀ с помощью аминных групп. Результаты исследований показали, что такие производные хорошо растворимы в воде, обладают низкой токсичностью и хорошей биологической активностью [1-2]. Поэтому, принимая во внимание привлекательные свойства фуллерена на основе синтезированных нами соединений, мы поставили цель изучить реакцию взаимодействия аминокислотно производных пропан-2-олов с фуллереном C₆₀.

Для осуществления данного исследование в качестве исходных продуктов мы использовали следующие соединения: 1-хлор-3-Gly-O-пропан-2-ола, 1-хлор-3-Ala-O-пропан-2-ола, 1-хлор-3-Val-O-пропан-2-ола, 1-хлор-3-Phe-O-пропан-2-ола и 1-хлор-3-Лей-O-пропан-2-ола.

Реакцию взаимодействия 1-хлор-3-глицилопропан-2-ола с фуллереном C₆₀ проводили следующим образом:

Реакцию проводили в среде абсолютного растворителя толуола при температуре 80-85°C. В результате получили 1-хлор-3-глицилопропан-2-ол-фуллерен C₆₀ с выходом 47%.

Чистота синтезированных соединений контролировалась методом тонкослойной хроматографии.

Ик-спектроскопическое исследование подтверждает факторы протекания реакции, с образованием интенсивных полос поглощения во всех спектрах соединений в областях 750-720 см⁻¹, характерные для связи C-Cl в исследованных молекулах. В ИК-спектрах синтезированных соединений был установлен, широкий спектр в области 3250-3400 см⁻¹, которые относятся к валентным колебаниям ОН-группы. В ИК-спектрах полученных соединений исчезновение валентных колебаний NH₂ в области 3250-3400 см⁻¹ и 1185 и появление характерных полос валентных колебаний C₆₀ - NH-группы, присутствуют в областях 3280-3300 см⁻¹.

В спектре ЯМР- ¹³C фуллера C₆₀-1-хлор-3-Gly-O-пропан-2-ола приведены следующие сигналы: 1.22 ppm (t, 6H, 2CH₃), 2.27 ppm (d, 3H, CH₃), 3.45 ppm (q, 4H, 2CH₂), ¹³C NMR (CDCl₃).

Литература

1. N. Dragoie, H. Shimotani, J. Wang, M. Iwaya, A. De bcttencoun-dias, A. Batch, K. Kitazawa, j. Amer. Chem. Soc., 2001, 123, 1294.
2. Мустафокулова, Р.А. Конденсация аминокислотпропан-2-олов с фуллера C₆₀ /С.И. Раджабов, А.А. Гулов// Сборник материалов XIV Нумановские чтения вклад молодых учёных в развитие химической науки посвящённые «Году молодёжи». – Душанбе, 2017. – С. 17-19.

ПОЛУЧЕНИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА С УЛУЧШЕННЫМИ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ (МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИСАДОК)

Арипджанов О.Ю., Хайдаров О.Ф., Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

В Узбекистане существует дефицит зимних сортов дизельных топлив. Для зимних дизельных топлив разработаны особые требования к низкотемпературным свойствам – температуре помутнения, температуре застывания и предельной температуре фильтруемости. Существует несколько способов доведения до необходимых требований зимних сортов дизельных топлив [3]. Наиболее распространенный способ – облегчение фракционного состава. При этом ресурсы дизельных топлив сокращаются на 25 % [3]. При гидродепарафинизации ресурсы ДТ сокращаются до 18 % [6,7]. Использование карбамидной депарафинизации и депарафинизации на цеолитах приводит к неселективному извлечению из топлив парафиновых углеводородов, в т.ч. и низкомолекулярных, ответственных за цетановое число [3]. Кроме того, с помощью карбамидной депарафинизации не удается обеспечить необходимые требования по температуре помутнения. Еще один способ доведения низкотемпературных показателей ДТ до желаемых – это введение в топлива депрессорных присадок. Недостатком этого способа является необходимость подбора чуть ли не индивидуальных присадок к каждому топливу конкретно [3-5].

Многочисленные присадки к нефтяным топливам и маслам, применяемые в настоящее время, принято делить по их назначению на следующие группы:

1. *Антидетонаторы* — присадки, повышающие детонационную стойкость моторных топлив. Свойства и значение тетраэтилсвинца (ТЭС) и метилциклопентадиентрикарбонил марганца (МЦТМ) как ппидетонаторов .

2. *Присадки, улучшающие сгорание дизельных и реактивных топлив.* К этой группе присадок относятся вещества, снижающие период задержки воспламенения топлива .

3. *Антиокислители* — присадки, улучшающие химическую стабильность топлив при хранении и нефтяных масел - при эксплуатации.

Производство сложных антиокислительных, моющих, депресса-торных, многофункциональных и других присадок осуществляется путем многостадийного органического синтеза. Сырьем для производства присадок служат такие продукты переработки нефти и нефтехимического синтеза, как парафины, сульфокислоты, алкил-фенолы, спирты и различные неорганические реагенты. В качестве примера рассмотрим синтез некоторых присадок, имеющих различное химическое строение.

Получение антиокислительной присадки АзНИИ-11 (Кулиев, Зейналова, Абдинова).

1. Алкилирование фенола α-олефинами или спиртами:

2. Конденсация мочевины и алкилфенола с формальдегидом:

Получение антиокислительной присадки АН-22к (Исагуляпц, Тишкова, Папок, Зусева).

1. Алкилирование фенолоа диазобутиленом:

2. Получение дисульфида октилфенола

3. Получение диэфиродитиофосфорной кислоты:

4. Получение кальциевой соли кислоты (А) обработкой ее $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

Литературы

1. Б.А.Энглин. Применение жидких топлив при низких температурах. – М.: Химия, 1980. – 208 с.
2. Башкатова С.Т. Присадки к дизельным топливам. – М. Химия, 1994 – 256 с.

CORROSION INHIBITOR BY HETEROCYCLIC FRAGMENTS

*Usmanova Y.Sh. Davlyatova Z. M. Rakhimov Kh.N. Khamidjonov A. A. Ikramov.A.,
Tashkent chemical-technological institute*

The composition and performance characteristics of industrial inhibitors were studied, taking into account that the problems of the oil and gas industry around the world are associated with corrosion, which reduces the service life of equipment and increases energy and water consumption by 28-32%. The active components of this type of corrosion inhibitors are imidazolines, including heterocyclic compounds.

Today, damage from corrosion in developed countries is estimated at 2-4% of the gross domestic product (GDP). In the United States, according to NACE, the damage from corrosion, including the cost of combating it, is 3.1% of GDP (\$276 billion). per year), in Germany - 2.8% of GDP. Losses from failed metal structures, products and equipment amount to 10-20% of the annual steel production. Even greater damage is caused by indirect losses during equipment downtime during the replacement of corroded parts and assemblies, oil and gas leaks, and disruption of technological processes. Corrosion losses, therefore, cannot be reduced only to direct losses - the cost of collapsed structures, replacement of equipment and the cost of measures to protect against corrosion. There are no official statistics in the CIS countries that would reflect the economic damage from corrosion, but, according to experts, it is at least 5% of GDP. These figures make necessary a comprehensive theoretical study of corrosion, which, in turn, serves as the basis for the development of methods for combating corrosion processes.

An analysis of patent and scientific literature showed that there are dozens of companies specializing in the development of inhibitors and technologies for their application. The production and range of inhibitors are expanding from year to year, but their composition, production technology, and production volume are carefully guarded by manufacturers. The systematization and analysis of the selected patent information on the substances used in the composition of corrosion inhibitors was carried out.

A known composition of a metal corrosion inhibitor based on water-soluble polymers, including a water-soluble polyelectrolyte, which is obtained by polymerization of a quaternary ammonium salt of 1,2-dimethyl-5-vinylpyridinium methyl sulfate in an aqueous medium in the presence of a redox initiator β -hydroxypropyl-tert-butyl peroxide. The inhibitory effect of this inhibitor lies in the fact that, adsorbing on the surface of the metal, it forms a thin protective film that prevents the occurrence of redox processes.

The works propose universal corrosion inhibitors based on aminophenols, as well as heterocyclic amines of the SNPKh brand. For this, a series of functionally substituted alkyl-[poly-(ethyleneoxy)]-phosphoryl pyridine, alkyl-[poly-(ethyleneoxy)]-phosphoryl quinoline, aryl-[poly-

(ethyleneoxy)]-phosphoryl pyridine and aryl-[poly-(ethyleneoxy)]-phosphoryl quinoline salts and systematic studies of their properties were carried out. It was found that a number of synthesized compounds have high anticorrosion properties in highly mineralized hydrogen sulfide and carbonic acid containing aqueous media, as well as the dependence of the anticorrosion activity of the synthesized compounds on the length of the alkyl substituent in the alkyl and aryl radicals, the degree of hydroxyethylation. The dependence of the anticorrosive action of the synthesized compounds on concentration and time has been studied. It has been shown by IR spectroscopy that the phosphoryl group present in the structure of the synthesized compounds ensures the chemisorption of inhibitor molecules on the metal surface due to the formation of complex compounds with iron (II) ions. Using the probe electron microscopy method, it was found that the synthesized heterylonium salts form an adsorption film on the metal surface, which prevents corrosion damage. Taking into account the high cost and the impossibility of using individual heterocyclic amines for large-scale production, the synthesis of the corresponding heterylonium salts of phosphorous acids was carried out on the basis of coke-chemical raw materials - the isoquinoline fraction, which is a mixture of quinoline, isoquinoline, toluidines and other heterocyclic compounds. A high degree of anticorrosive protection of the synthesized heterylonium salts of phosphorous acids as corrosion inhibitors for oilfield equipment in aqueous media containing hydrogen sulfide and carbon dioxide is shown. A new water-soluble corrosion inhibitor SNPKh-6474 has been developed.

The study of complex reagents SNPKh-PKD-515 and SNPKh-PKD-515N showed that the latter exhibits a high surface activity (less than 2.5 mN/m at a concentration of more than 0.2%). Determination of interfacial tension at the boundary with kerosene after the adsorption of reagents in a bentonite suspension on clay showed that the filtrate with SNPKh-PKD-515N is also more active, but in this case, the values of σ are an order of magnitude higher. The residual concentration of the nitrogen-containing component of the SNPKh-PKD-515N complex reagent in the filtrate was only 0.7–1.6% of the initially introduced amount (0.05–0.10%) into the artificially prepared solution.

References

1. Kuznetsov Yu.I., Vagapov R.K., Igoshin R.V. Possibilities of protection by corrosion inhibitors of equipment and pipelines in the oil and gas industry // Journal "Territoriya neftegaz". - 2010. - No. 1. - P.26-32. Shidota T. Jscs report jn the cost corrosion in Japan. Corcos. Manad. - 2001, №40. – P.17-21.
2. Kamzina Yu.N. Water-soluble corrosion inhibitor for the protection of oilfield equipment based on pyridine and its derivatives. Abstract of diss.... Candidate of Technical Sciences Kazan-2005. - 19 p.
3. Mustafiv F. M., Bykov L. I., Gumerov A. G. et al. Protection of pipelines from corrosion. T. 2. St. Petersburg: Nedra, 2007. - 708 p. Sorokin G. M., Efremov A. P., Oaakiyan L. S. Corrosion-mechanical wear of steels and alloys. M.: Publishing house Oil and gas RGU oil and gas, 2002. - 424 p. Medvedeva M. L. Corrosion and protection of equipment during oil and gas processing. M: Publishing house Oil and gas RGU of oil and gas, 2005. - 312 p.
4. Basarygin Yu.M., Budnikov V.F., Bulatov A.I. Theory and practice of preventing complications and repairing wells during their construction and operation: Reference, manual. In 6 tons. M.: Nedra-Businesscenter, 2004. - 447 p.

OBTAINING SCALE INHIBITORS BASED ON CARBOMIDE AND FORMALDEHYDE SYNTHESIS PRODUCTS

Khamidjonov A.A. Daniyarov G. Ergasheva S.H. Rakhimov Kh. N. Ikramov A., Tashkent chemical-technological institute

At present, the world production of polydentate compounds has reached its maximum amount and amounts to 2.5-3.5 million tons per year. On average, 40% of the production of these

reagents, about 1.2 million tons, is used to obtain inhibitors of the deposition of mineral salts and corrosion. Mineral salt deposition inhibitors are widely used, such as IOMS-1, OEDF, NTF-3, HELAMIN, etc. The problem of protecting technological equipment from salt deposits in water treatment remains an urgent one.

In world practice, the synthesis of hydroxy-, carboxy- and sulfoxy-derivatives by the condensation reaction of amines, amides and aldehydes, the production of amino alcohols and organophosphonates, as well as their metal complexonates, the study of operational and physico-chemical properties of the obtained multifunctional compounds, the production of highly effective and universal inhibitors of scale and corrosion, the study of protection mechanisms in various conditions, the creation of a waste-free, environmentally friendly resource-saving technology for the production of polydentate compounds with predetermined properties is of great importance, which leads to a growing number of scientific studies.

Under the action of ammonia on aliphatic aldehydes, crystalline compounds characteristic of aldehydes, the so-called aldehydes, are formed. For a long time, the structure of hydroxyamines was attributed to these compounds; products of addition of ammonia to the carbonyl group according to the reaction:

However, studies have established that aldehydes are products of the further conversion of hydroxyamines into aldimines [7]:

Under the action of dilute acids, aldehydes give the starting aldehydes and ammonium salts. Ketones with ammonia under more severe conditions give products of complex transformations. The above reactions of aldehydes with primary and secondary amines are a classic example of nucleophilic addition at the carbonyl group. The final reaction products in the case of primary amines are imines (Schiff bases), and for secondary amines, enamines (unsaturated amine). Based only on the structure of the products, these reactions should be considered completely different, since in imines the double bond binds nitrogen and carbon, and in enamines two carbon atoms:

In fact, both reactions are essentially completely analogous since the mechanism of the process is the same in both cases. Imines and enamines are formed as a result of a reversible acid-catalyzed process of nucleophilic addition of a primary amine, a dipolar tetrahedral intermediate is formed, which is stabilized as a result of proton transfer from nitrogen to oxygen with the formation of a neutral semi-aminal (carbinolamine), which is further protonated at the oxygen atom. Elimination of water from the protonated form leads to the iminium cation, which is stabilized by the elimination of a proton into the final product, aldimine or ketimine:

With a very careful action of ammonia, hydroxyamines themselves can also be obtained - unstable crystalline substances that, when heated, turn into trimethyltrimethylenetriamines. In the case of acetaldehyde, acetaldemin can also be obtained by heating to 160°C and rapidly cooling the vapor.

Conclusion. Regularities of the reaction of condensation of urea with formaldehyde, acetic and crotonaldehydes have been established. The resulting products in pure form and in combination with some industrial inhibitors were tested as inhibitors of the deposition of mineral salts. It is shown that when modifying HEDP with FSC in ratios of 1:1, in waters of different hardness, at a dosage of 1.5-4.0 mg/l, the degree of protection reaches 93%.

References

1. Yusupov D., Batirov B.B., Pak V.V., Keremetskaya L.V., Fayziev Sh.R. Development and study of the properties of new corrosion inhibitors based on secondary materials of Navoiazot JSC. Chemical Technology. Control and management. 2007, No. 6. - P. 8-12.
2. O.E. Ziyadullaev, T.S. Sirliboev, S.E. Nurmonov, V.G. Kalyadin. Croton aldehyde and asocida yangi synthlar jaranening technologit parametrlari. Kimevy technology. Nazorat va boshkaruv journals. 2006, No. 6, 10-13 b.
3. N.R. Yusupbekov, D. Yusupov, Uvarov V.A. Prospects for the production and consumption of inhibitors of anomalous phenomena. // Uzbek. Journal of Oil and Gas, 2004, No. 3. - S. 41-42. Туробжонов С.М.,
4. Yusupov D. Cyclocondensation of crotonaldehyde with monoethanolamine.// Carbonyl compounds in the synthesis of heterocycles. Inter.university.sb.scientific.tr. Saratov, 1992. - P.4.

KROTON ALDEGIDI VA P-FENILENDIAMIN ASOSIDA OLINGAN ИКПК-1 MARKALI KORROZIYA INGIBITORINING IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI

*Nomozov Abror Karim ugli, Beknazarov Xasan Soyibnazarovich, professor, Toshkent kimyo-
 texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti*

Kirish. Metallarni tashqi muhit ta'sirida korroziyalanish jarayonini pasaytiruvchi igibitorlar qatoriga kiruvchi organic moddalarning asosiy qismi aminlar hisoblanadi. Turli aminlarning ingibitorlik hususiyatlari keng o'rganilgan.

4-[(2, 4-dihidroksi-benziliden)-amino]-1, 5-dimetil-2-fenil-1, 2-digidrokso-pirazol-3-onning turli metallar bilan komplekslari 2M li HCl kislotali muhitda aralash ingibitorlik hususiyatlarini namoyon qiladi. Konsentratsiyaning 11 *10⁻⁶ mol/l konsentratsiyada 85,1% ingibirlash samaradorligini ko'rsatgan [1-5].

Mualliflar tomonidan N, N-dipropinoksi metil amin trimetilfosfonatning ingibirlash xossalarini potensiomertik polyarizatsiya va elektrokimyoviy usullaridan foydalanib o'rganib chiqishgan. Bunda, harorat 298 K, konsentratsiya 40 mg/l dan 320 mg/l gacha bo'lgan konsentratsiyalarda o'rganishgan, bu ingibitor aralash turdagi ingibitor ekanligini ta'kidlashgan.

Bunda uning aralash ingibitorlik mexanimga egaligi va Frumkin adsorbsiya izotermasiga bo'ysunishi aniqlangan [6-8].

IQ-SPEKTROSKOPIK TAHLILI

P-fenilendiamin NAK-1 korroziya ingibitorini sintez qilish uchun olingan dastlab xomashyo hisoblanadi. Shu sababdan bu moddaning IQ-spektroskopik analiz olingan bo'lib, bundan maqsad, kroton al'degidi bilan reaksiyasi natijasida olingan mahsulotning tarkibini yuqori aniqlikda tahlil qilish bilan uning tuzulishini aniqlashdan iboratdir.

1-rasm. Kroton aldegi va p-fenilendiamin asosida olingan mahsulotning IQ-spektroskopik tahlili

Olingan mahsulotning tarkibi va tuzilishi IQ-spektrometr (IK-Fure, SHIMADZU, Yaponiya) texnologiyasi yordamida 4000cm^{-1} -teskari sohagacha bo'lgan oraliqda o'rganildi. Ushbu moddaning IQ-spektri tahlilida $3369,64\text{cm}^{-1}$ sohalar oralig'ida O-H guruhining tebranishi (H bog' hosil qilishi) evaziga valent tebranishlari, keng va intensiv yutulish sohasida kuzatiladi. $2970,38-2931,80-2870,08\text{cm}^{-1}$ sohalarda esa CH_2 ning valent yuqori tebranishlari kuzatiladi. Bundan tashqari $1645,28-1608,63\text{cm}^{-1}$ sohalarda C=C bog'ining valent tebranishi kuzatiladi. Aromatik xalqadagi C-H bog'larining valent tebranishlarini 3008cm^{-1} soha oralig'ida kuzatishimiz mumkin. C-H bog'larning xalqa tekisligi bo'yicha deformatsion tebranishlari $1128, 1064\text{cm}^{-1}$ sohada, tekislikdan tashqari tebranishlari 694cm^{-1} sohada kuzatiladi. Aromatik xalqadagi C-C bog'larining $1456, 1510\text{cm}^{-1}$ sohalarda valent tebranishlarini, para holatdagi taqsimlanish evaziga $1667-2000\text{cm}^{-1}$ sohada tegishli 2 ta cho'qqiga va 821cm^{-1} sohadagi xalqaning deformatsion tebranishlari kuzatiladi. Valent tebranishlari 1340cm^{-1} sohada, deformatsion tebranishlari 1259cm^{-1} sohalarda kuzatiladi. $2358-2341\text{cm}^{-1}$ sohalalar oralig'ida qandaydir uchbog' tebranishi kuzatilgan. Bu esa sintez qilingan modda tarkibida qo'shimchalar hosil bo'lishi yoki boshlang'ich modda tarkibidan qoldig'i qolib ketishi bo'lsa kerak deb tahmin qilindi.

Xulosa. Yuqoridagi IQ-spektroskopiya tahlillaridan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, olingan mahsulot tarkibida reaksiya jarayonida hosil bo'lishi zarur bo'lgan kimyoviy bog'larni ko'rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Ash, I. Ash, Handbook of Corrosion Inhibitors. Synapse Information Resources, New York (2001)
2. S. Marzorati, L. Verotta, S.P. Trasatti, Green corrosion inhibitors from natural sources and biomass wastes. Molecules. (2019). <https://doi.org/10.3390/molecules24010048>
3. P. Wongkhamprai, M. Jariyaboon, Effect of Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees extract on corrosion of low C-steel in 0.1 M HCl. Anti-Corros. Method M. 63(6), 470–476 (2016)

4. S. Garai, S. Garai, P. Jaisankar, J.K. Singh, A. Elango, A comprehensive study on crude methanolic extract of *Artemisia pallens* (Asteraceae) and its active component as effective corrosion inhibitors of mild steel in acid solution. *Corros. Sci.* 60, 193–204 (2012)
5. Q. Hu, Y. Qiu, G. Zhang, X. Guo, Capsella bursa-pastoris extract as an eco-friendly inhibitor on the corrosion of Q235 carbon steels in 1 mol/L hydrochloric acid. *Chin. J. Chem. Eng.* 23, 1408–1415 (2015)
6. El-Sonbati A.Z. et al. Synthesis, characterization, electrochemical studies and antimicrobial activities of metal complexes // *J. Iran. Chem. Soc.* Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2021. Vol. 19, № 3. P. 979–1002.
7. Du T., Chen J., Cao D. N,N-Dipropoxy methyl amine trimethyl phosphonate as corrosion inhibitor for iron in sulfuric acid // *J. Mater. Sci.* 2001 3616. Springer, 2001. Vol. 36, № 16. P. 3903–3907.
8. Rihan R., Shawabkeh R., Al-Bakr N. The effect of two amine-based corrosion inhibitors in improving the corrosion resistance of carbon steel in sea water // *J. Mater. Eng. Perform.* Springer, 2014. Vol. 23, № 3. P. 693–699.

СОДЕРЖАНИЕ БЕНЗОЛА ВО ФРАКЦИЯХ АВТОБЕНЗИНА АИ-80

*Рузиев А.Т., ООО “Бухарский нефтеперерабатывающий завод”, Бухара, Узбекистан;
Хайитов Р.Р., Бухарский инженерно-технологический институт, Бухара, Узбекистан,
(91) 776-75-00*

Постоянный рост автомобильного парка привел к тому, что основная доля вредных выбросов в окружающую среду крупных городов приходится на автотранспорт.

Повышение качества автомобильных бензинов способствует снижению вредных выбросов с отработавшими газами автомобилей и защите окружающей среды.

Совершенствование конструкций автомобиля с целью снижения вредных выбросов, а именно установления на них систем нейтрализации отработавших газов, является определяющим в решении экологических проблем на транспорте. Применение нейтрализаторов отработавших газов на автомобилях позволило резко сократить вредные выбросы автотранспортом, но при этом значительно повысить следующие требования к качеству автомобильных бензинов: отказ от использования свинцовых антидетонаторов, снижение содержания серы, введение нормирования углеводородного состава.

Европейское экономическое сообщество приняло новые требования к бензинам, которые еще более жесткие, чем в США (табл. 1). Эти требования указаны в ряде Международных документов – Европейские нормы EN-228 и EN-590.

Объектом исследования был местный автомобильный бензин АИ-80 (А-80). Он не значится в мировой классификации топлив из-за своего низкого качества.

Таблица 1

Новые требования к качеству бензинов

Показатели	Требования			
	Евро – 2	Евро – 3 2000 г.	Евро – 4 2005 г.	Евро – 5 2009 г.

Максимальное содержание:				
бензола, % (об.)	5	1	1	1
ароматических углеводородов, % (об.)	–	42	35	35
олефиновых углеводородов, % (об.)	–	18	14	14
серы, ppm	500	150	50	10
кислорода, % (масс.)	–	2,3	2,7	2,7
Давление насыщенных паров (летний сорт), кПа, не более	–	60	60	60
Фракционный состав, %, не менее:				
до 100 °С	–	46	46	46
до 150 °С	–	75	75	75
Наличие моющих присадок	–			
		Обязательно		
Октановое число (исслед./моторный), мин.	80/76	95/85		

Из таблицы видно, что содержание ароматических углеводородов в автобензине не должно превышать 35 % масс., а бензола – не более 1 % об. Анализ имеющихся данных показывает, что склонность автомобильных бензинов к нагарообразованию зависит, главным образом, от содержания в них ароматических углеводородов.

Среди ароматических соединений самым легкокипящим является бензол, но он также является токсическим веществом и вреден для людей, непосредственно работающих с ним: вызывает заболевание лейкемией. Ограничение содержания бензола в бензине – это прямой способ ограничить его поступление в атмосферу в результате испарения и с отработавшими газами.

Нами проделана в этом аспекте следующая работа.

В бензине АИ-80 путем фракционной перегонки отогнаны низкокипящие фракции, где много содержания бензола. Данные представлены в табл. 2.

Таблица 2

Содержание низкокипящих фракций в автобензине АИ-80

№	Фракция	Количество	
		мл	%, об.
1.	до 80 °С	59	29,5
2.	от 80 °С до 90 °С	18	9
3.	от 90 °С до 100 °С	25	12,5
4.	Остаток в колбе	93	46,5
5.	Потери	5	2,5
	Итого	200	100

Для количественного определения содержания бензола в каждой полученной фракции использовали метод газо-жидкостной хроматографии. Полученные результаты приведены в табл. 3.

Таблица 3

Содержание бензола в низкокипящих фракциях бензина АИ-80

№	Наименование	Количество, мл	Количество бензола	
			мл	%, об.
1.	Исходный бензин	200	10,4	5,2
2.	Общая бензолсодержащая фракция:	102	5,2	5,1

фракция до 80 °С	59	4,3	7,2
фракцияот 80 °С до 90 °С	18	0,7	3,9
фракция от 90 °С до 100 °С	25	0,2	0,8

Как видно из результатов хроматографического анализа, во фракции до 80°С содержание бензола составляет 7,2 % об. Из полученных данных можно сделать следующий вывод: для доведения содержания бензола до норм Европейских спецификаций надо из бензина АИ-80 извлечь фракцию до 80°С.

ГИДРОТОЗАЛАШ КАТАЛИЗАТОРИНИ ЗАРАРЛИ ҚЎШИМЧАЛАРДАН ФИЛЬТРАШ СИСТЕМАСИ ЁРДАМИДА ХИМОЯЛАШ

Обидов Ш.Б., Обидова М.А., Тошкент кимё-технология институти

Ифлосланган хомашё. Углеводород хомашёси майда дисперс ҳолатидаги заррачалар катализаторга ёмон таъсир кўрсатади. Ўлчамлари 1-5 мкм бўлган муаллақ ҳолдаги заррачалар жараённинг нормал боришига халақит беради, шу билан бирга курилма маҳсулдорлигини ва конверсия даражасини пасайтиради, ҳамда таъмирлашлар оралиғи муддатини қисқартиради. Кўпгина мураккаб реакторлар ва уларга солинган катализаторлар майда дисперс ҳолатидаги қаттиқ моддалардан химояга мухтож. Бу заррачалар стационар қаватнинг ичига ўтмайди, лекин катализатор доналари оралиғидаги бўшлиқни тўлдиради. Реакторни химоя қилиш ва катализаторнинг нормал ишлашини таъминлаш учун, яъни шу мақсадда кўзланган маҳсулотнинг миқдори ва сифатини ошириш, эксплуатация харажатларини камайтириш, қаттиқ, заррачаларни ушлаб қолиш учун фильтр ўрнатиш зарур.

Реакторни химоялаш. Углеводородли хомашёдаги майда дисперс заррачалар хом нефтда ва уни қазиб чиқарувчи қувурлар, жиҳозларнинг занглаши натижасида пайдо бўлган. Шунингдек, нефть фракцияларини сақлаш даврида, масалан: 235 тонна дизель ёқилғиси бир ой сақланганда 20 мг/л смоласимон моддалар ва 248 кг куйқа чўкмада ҳосил бўлади. Резервуарга ёнилғи қуйилганда у чўкма билан интенсив аралашади. Кейинчалик хомашё сақланганда сув, лойқа ва занг яна чўкмага тушади. Чўкмада смоласимон моддаларнинг мавжудлиги натижасида улар ёнилғи билан аралашганда чўкмадаги куйқа, сув, зангни ва ёқилғини бирлаштиради. Натижада таркибида 50% сув, 40% ёқилғи, 8% куйқа ва занг ҳамда 2% смоласимон модда ҳосил бўлади. Бундан ташқари хомашёнинг ўзаро аралашмайдиган компонентлари ҳам йирик дисперс ҳолатидаги комплекслар ва аросатлар ҳосил қилиши мумкин. Ўлчамлари 1 мкм дан то 300 мкм гача бўлган заррачаларнинг миқдори хомашёда 0,5 дан 500 млн¹ (масс) гача бўлиши мумкин. Маълумки майда дисперс заррачалар стационар холида ишловчи реакторларнинг ишига салбий таъсир кўрсатади, чунки улар тиқинлар ҳосил қилиб реакторнинг юқори ва пастки қисмидаги босимни фарқини ошириб юборади. Нормал иш шароитида реакторни юқори ва пастки қисмидаги босим фарқи 2-3 атм бўлса, тиқинлар ҳосил бўлиши натижасида бу фарқ 8-10 атм. гача бўлади. Натижада гидротозалаш қурилмаси иш фаолияти тўхтатилади ва катализатор регенерация қилиниб, реактордан тушириб олинади. Лаборатория анализлари шуни кўрсатдики, хомашёда асосан FeS ва оз миқдорда FeOS, Cr, Mn ва Si мавжуд бўлган. Катализаторнинг химоя қаватидан ва катализатор таблеткаларининг юзасидан регенерациядан сўнг олинган моддаларнинг анализи шуни кўрсатдики, FeS - 58,5% ни, Si- бирикмалари ~30: ни, шунингдек FeO ва бошқа аралашмалардан иборат эканлиги маълум бўлди.

Лаборатория қурилмасида сорбентнинг стационар қаватидан занг билан ифлосланган хомашё ўтказилганда босимнинг реакторда ўзгаришига асосий сабабчи катализаторнинг ёки сорбентни юқори химоя қаватида ва катализаторни узида қаттиқ, заррачаларнинг тутилиб қолиши эканлиги тасдиқланди. Ҳосил бўлган тиқинларни чиқариб

ташланиш учун сорбент ва катализаторнинг қарама-қарши оқимида енгил фракция билан ювилди. Натижада ҳосил бўлган тикиннинг бир қисми ювиб ташланди, лекин бунда реакторнинг температураси пасайтирилди.

Оқими нормал шароитда бу қаттиқ, заррачалар катализатор қавати устидаги (насадка) ҳимоя қаватида ажралиб, юпқа қават ҳосил қилади. Бизнингча, ўлчами 2 мкм бўлган заррачалар суюқликнинг ҳаракат йўлида катализатор қаватининг баландлиги бўйича кўндаланг «кўприк» ҳосил қилади. «Кўприк» эффекти хомашё таркибидаги аралашмаларнинг концентрацияси қанча кўп бўлса, шунча юқори бўлади. Натижада реакторнинг юқори ва пастки қисмидага босимнинг фарқи ортиб боради.

Юқорида келтирилган сабабларни йўқотиш учун хомашё резервуарлари билан иссиқлик алмашувчи аппаратлар ва реактор оралиғида филтрлар ўрнатиш зарур.

Технологик тизимда филтрловчи элементлар сифатида табиий минерал адсорбентларнинг қуйидаги турлари ишлатилди: фаоллаштирилган алюминий оксиди, келес бентонити, монтмориллонит, азкамар бентонити, фаоллаштирилган кўмир ва алюмокаолинли адсорбент.

Лаборатория таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, юқорида санаб ўтилган адсорбентлар яхши адсорбциялаш хусусиятига эга ва уларни дизель фракцияси таркибидаги FeS, Cr, Mn, Si лардан иборат аралашма майда заррачалардан тозалашда ишлатиш мумкин.

Таклиф қилинган филтрлаш системаси расмда келтирилган:

**1-расм. Нефть маҳсулотларини филтрлаш қурилмасининг технологик схемаси:
1-резервуар, 2-насос, 3-филтрлаш системаси, 4-химоя қавати, 5-реактор.**

Ушбу қурилмани технологик тизимда қўллаш дастлабки қиздириш секциясидаги иссиқлик алмаштиргичларда босимнинг тушиб кетишига олиб келмайди. АВТ қурилмасининг иш қуввати эса хомашёга оширилади.

Технологик тизимда углеводород хомашёсини филтрлаш системасини қўллаш билан қуйида келтирилган қулайликлар асосида гидротозалаш катализаторининг 5 йиллик ишлатилиш муддатига эришиш мумкин:

- Реактор ишга туширилганда қимматга тушувчи тикилиб қолишлар ва катализаторни тозалаб туриш ишлари камаяди.
- Реакторга берилаётган хомашёнинг сифати таъминланиб турилади ва натижада катализатор ҳамда қурилманинг эксплуатация хусусияти яхшиланади.
- Иссиқлик алмаштиргичларнинг ифлосланиши камаяди.
- Хомашёнинг иссиқлик алмаштиргичлар орқали реакторга оқувчанлиги яхшиланади ва АВТ қурилмасининг ишлаб чиқариш қуввати ошади.

Адабиётлар

1. Алиев Р.Р. и др. Получение экологически чистого дизельного топлива: гидроочистка на катализаторах серии ГКД // Химия и технология масел. 1997. №6. СП- 13.
2. Журнал "Нефтегазовые технологии". №3 (май-июнь 2003). С 74

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ И ПОВЕРХНОСТИ УКРЕПЛЯЕМЫХ УЧАСТКОВ

Кодиров О.О., Сафаров Т.Т., Ташкентский химико-технологический институт

Наибольшее распространение в мире по количеству карьеров и объему перевозок занимает автомобильный транспорт. Особенно широкое распространение автотранспорт получил в карьерах по добыче цветных и железных руд, горно-химического сырья, строительных материалов. Причем автомобильный транспорт используется и, как основной вид транспорта, и в комбинации с конвейерным и железнодорожным.

Материалами для основания служат щебень, грунт щебень, гравий, грунт, обработанный вяжущими веществами, а для дополнительного слоя – крупнозернистый песок, гравелистые грунты, раздробленная горная порода и другие местные материалы.

На временных забойных и отвальных дорогах устраивается обычно однослойная дорожная одежда из выровненной горной массы с подсыпкой щебеночного или гравийного материала. Для скользких съездов соединительных и хозяйственных дорог устраивается однослойное покрытие из гравия или взорванной скальной вскрыши слоем до несколько десятков сантиметров, которое разравнивается бульдозерами и автогрейдерами и укатывается движущимися автомобилями.

При перевозке горных руд самосвалом с контактом покрышки колес автомобиля каждый раз измельчает гравя и взорванной скальной вскрыши и высохших полимерных эмульсии до 0.01 мкм и в результате поднимается пыль.

Осмотр местности, организация ведения измерительных работ. Определение формы и количество пыли на 1 м.кв. карьерных дорог

Ученными и специалистами ТХТИ изучили формы и размеры частиц карьерных дорог. Анализ проведенных исследования показал, что на 1 м.кв участки дорог имеется различные формы частиц они бывает сферическая, округлая, угловатая, стержневая, игольчатая, пластинчатая, дендритная и губчатая рис 1.

Рис. 1 Форма твёрдых частиц в составе 1 м² участок дороги: а - сферическая; б - округлая; в - угловатая; г-стержневая; д- игольчатая; е -пластинчатая; ж- дендритная; з- губчатая

Анализ по изучения формы и количество твердых частиц покрываемого 1 м.кв. карьерных дорог показал, частицы размером от 1 до 1500 мкм составляет 78%, от 3000 мкм до 5000 мкм и более составляет 12%, по размером мелкие частицы виды угловатая порода в основном кварцевые частицы составляет 44% на 1 м.кв. площадью частицы виде пластинчатый 32%, остальные виды сферическая, округлая стержневая; игольчатая, дендритная, губчатая совокупности составляет 24% (рис. 2).

Таким образом можно сделать вывод, о том, что частицы размером от 1 до 1500 мкм при выезде карьерные самосвалов измельчает их и в результате вихревых потока воздуха поднимается в атмосферу.

Рис. 2 Зависимости процентного соотношения %, от форма частиц F

Список использованной литературы

1. Ищук И.Г., Поздняков Г.А. «Средства комплексного обеспыливания горных предприятий: Справочник.» М.: Недра, 1991. 253 с.
2. «Борьба с пылью на рудных карьерах» В.А Михайлов, Бересневич П.В.: Недра, 1981.-261 с
2. «Справочник по борьбе с пылью в горнодобывающей промышленности» под ред.А.С Кузьмича. Недра, 1982.
3. «Промышленная и экологическая безопасность. Охрана труда». Сайт в интернете. www.complexdoc.ru.
5. «Известие вузов. Горный журнал» №1 2014г Ю.И. Лель, Ю.В.Стенин, Арефьев С.А.
4. <http://www.vashdom.ru/snip/20507-91/>
5. <http://dik.academic>.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕДНЫЕ ВЫБРОСЫ КИСЛЫХ ГАЗОВ ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ СЖИГАНИИ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ

Бобокулов Ф.Б., Фозилов С.Ф., Мавланов Б.А., Бухарский инженерно – технологический институт

Дизельные топлива является одним из важнейших продуктов, выпускаемых нефтеперерабатывающей промышленностью. Они представляют собой продукты, в состав которых входят средние дистиллятные фракции нефти, выкипающие в пределах от 180 °С до 360 °С, легкие газойли каталитического и термического крекинга и гидрокрекинга.

Основными газообразными выбросами, образующимся в результате сгорания дизельных топлив и загрязняющих окружающую среду, является оксиды серы SO_x , оксиды азота NO_x и оксид углерода CO .

Горение жидкого дизельного топлива начинается с присоединения к углероду кислорода и образования спиртов и альдегидов. Сложность процесса не позволяет строго

говорить о последовательности и характере всех промежуточных стадий сгорания топлива. Однако все исследователи считают, что завершающими реакциями горения дизельных топливах является образование СО и его переход в СО₂ [1,2].

Содержание токсичных веществ, присутствующих в отработавших газах дизельных двигателей приведено в табл.1.

Таблица 1

Содержание токсичных компонентов (ОГ) в отработавших газах дизельных двигателей

Компоненты	Содержание в ОГ
СО	Менее 0,20
NO _x (в пересчете на N ₂ O ₅)	0,25
Углеводороды (в пересчете на углерод)	Менее 0,01
Альдегиды (в пересчете на акролеин)	0,001
Сажа	0,25

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе приведено в табл.2.

Таблица 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в атмосферном воздухе

Вещество	ПДК, мг/м ³		Вещество	ПДК, мг/м ³	
	максимальная разовая	средне-суточная		максимальная разовая	средне-суточная
Сероводород H ₂ S	0,008	0,008	Нитробензол	0,008	0,008
Диоксид серы SO ₂	0,500	0,050	Бензапрен	-	1,0 · 10 ⁻⁶
Диоксид азота NO ₂	0,085	0,085	Сажа	0,150	0,050
Оксид углерода СО	3,000	1,000	Пыль нетоксичная	0,500	0,150
Формальдегид	0,035	0,012			

Оксид углерода, не влияет отрицательно на металлы и другие строительные материалы, не оказывает вредного воздействия на жизнедеятельность растений при концентрации менее 125 мг/м³.

Действие некоторых токсичных веществ на организм человека приведено в табл.3.

Таблица 3

Действие некоторых токсичных веществ на организм человека

Длительность и характер воздействия	Содержание в воздухе, %		
	NO _x	SO ₂	СО
Несколько часов без заметного воздействия	0,0008	0,0025	0,0100
Признаки легкого отравления	0,0010	0,0050	0,01-0,05
Возможно серьезное отравление через 30 мин	0,0050	0,008-0,015	0,20-0,30
Опасно для жизни при кратковременном воздействии	0,0150	0,0600	0,50-0,80

Воздействие угарного газа СО на организм человека общеизвестно. Гемоглобин крови Нb имеет в 210 раз большее сродство к СО, чем к кислороду. Таким образом, СО в 200 и более раз активнее взаимодействует с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин крови СО/Нb, в результате чего снижается поступление кислорода в клетки организма. Вторичный эффект воздействия СО/Нb состоит о том, что он мешает транспортированию кислорода, переносимого остальным гемоглобином.

Итак, газообразные соединения, попадающие в окружающую среду в результате выбросов после сжигания дизельных топлив, наносят весьма существенный ущерб как природе [3].

Также оксиды серы относятся к наиболее загрязнителям. Они наносят наибольший ущерб животному миру, растительности и различным сооружениям из металла и камня. Аэрозоли серной кислоты, которые образуются при взаимодействии с водяными парами в воздухе, составляют до 20,0% от всех взвешенных частиц в городском воздухе и вносят значительный вклад в уменьшение видимости.

Показано, что содержание SO_2 в воздухе около 3,0-20,0 мг/м³ увеличивает время высыхания краски в 2-4 раза, снижает качество и стойкость покрытия. В зависимости от времени воздействия и типа металла скорость коррозии в городской атмосфере в 2-5 раз выше, чем в сельской местности. SO_x считается самым опасным загрязнителем для металлов и различных строительных материалов. Особенно чувствительны к этому виду загрязнений синтетические ткани, в частности нейлоновые изделия.

Оксиды азота, обладая высокой токсичностью, способны образовывать еще более токсичные комплексы и играть существенную роль в образовании фотохимических туманов. Большую опасность представляют некоторые комплексные соединения, в состав которых входит NO_x , например фотохимические оксиданты.

Литература

1. Воликов А.Н. Сжигание газового и жидкого топлива в котлах малой мощности.-Л.: Недра, 1989. 160 с.
2. Гуреев А.А., Фукс И.Г. Лашхи В.Л. Химмотология. –М.: Химия, 1986. -368 с.
3. Бобокулов Ф.Б., Фозилов С.Ф., Мавланов Б.А., Сапашов И.Я., Фозилов Х.С. Обезвреживание (утилизация) кислых газов нетрадиционными способами. UNIVERSUM: Технические науки. 2022.-№2(95). –с.28-31.

КАРБАМИДНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НИТРАТА КАЛЬЦИЯ

*Джуманазарова З.К., Бекимбетова Г.Н., Буркитбаева Г.С., Алламуратова Г.Ж.,
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха*

В мире настоящее время ведутся исследования по развитию разработки условий синтеза высоко эффективных и имеющих комплексное действие стимуляторов. В этом отношении важной задачей является обоснование создания стимуляторов повышающих урожайность растений, ускоряющих физиологические процессы, в том числе разработка оптимальных условий синтеза и получения; определения состава и строения координационных соединений ионов кальция с полидентатными органическими лигандами - амидами; определение природы координационной связи при координации лигандов к центральному иону и при взаимном замещении лигандов, а также определение термической устойчивости синтезированных соединений.

Для проведения синтеза координационных соединений нами выбран наиболее эффективный механохимический способ, так как он не требует дефицитных органических растворителей. Комплекс состава $Ca(NO_3)_2 \cdot 2CO(NH_2)_2 \cdot H_2O$ синтезирован путем интенсивного перемешивания 2,3612 г (0,01 моль) $Ca(NO_3)_2 \cdot 4H_2O$ с 1,2016 г (0,02 моль) карбамида в шаровой мельнице при комнатной температуре в течение 0,15-0,20 часов. Выход продукта составляет 86,0%.

Анализ синтезированных соединений на содержание кальция проводили комплексонометрическим методом. Азот определяли по методу Дюма, углерод и водород сжиганием в токе кислорода (таблица 1.).

Таблица 1

Результаты элементного анализа комплексных соединений нитрата кальция с карбамидами

Соединение	Ме, %		N, %		S, %		C, %		H, %		Брутто формула
	Найд.	Вычис.									
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	14,52	14,60	20,35	20,44			8,67	8,76	3,72	3,65	$\text{CaN}_4\text{C}_2\text{O}_9\text{H}_{10}$
$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$	9,40	9,48	33,08	33,18			11,29	11,37	4,34	4,27	$\text{CaN}_{10}\text{C}_4\text{O}_{11}\text{H}_{18}$

Термический анализ проводили на дериватографе системы Паулик-Паулик-Эрдей [3; с. 480] со скоростью 10 град/мин и навеской 0,1 г. при чувствительности гальванометров Т-900, ТГ-100, ДТА-1/10, ДТГ-1/10. Запись проводили при атмосферных условиях с постоянным удалением газовой среды с помощью водоструйного насоса. Держателем служил платиновый тигель диаметром 7 мм без крышки. В качестве эталона использовали Al_2O_3 . (рис 1)

На кривой нагревания комплексного соединения $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ обнаружены восемь эндотермических эффектов при 115, 180, 170, 270, 330, 455, 502, 657 и шесть экзотермических эффектов при 228, 320, 380, 602, 717, 838°C. Появление первого эндозффекта обусловлено удалением одной молекулы воды. Характер последующих термоэффектов сопровождается ступенчатым разложением безводного соединения. Потеря массы в интервале температуры 65-110 °C составляет 0,4%, вычислено 0,4%. В температурных диапазонах 65-110, 110-131, 131-162, 162-177, 177-200, 200-256, 256-278, 278-301, 301-332, 332-381, 381-412, 412-486, 486-530, 530-870°C потери массы соответственно составляют 11,17; 20,09; 3,84; 7,31; 5,02; 17,81; 11,87; 1,83%. Общая убыль массы в интервале температур 70-853 °C по кривой ТГ составляет 80,95%, что соответствует образованию оксида кальция (рис.1).

$\text{№}24\text{Ca}$

Рис.1. Дериватограмма молекулы $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 2\text{CO}(\text{NH}_2)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$

Методом дифференциального термического анализа установлено термическое поведение синтезированных координационных соединений и идентифицированы продукты термоллиза.

Список литературы

1. Савинкина.Е.В., Альбов.Д.В., Буравлев.Е.А., Замилацков.И.А. Синтез и строение поли иодидов ацетамидных комплексов переходных элементов. // Журн. неорган. химии – Москва, 2007
2. Basalov I.V., Yurova O.S., Cherkasov A.V., Fukin G.K., Trifonov A.A. Amido Ln(II) Complexes Coordinated by Bi- and Tridentate Amidinate Ligands. Non-Conventional Coordination Modes of Amidinate Ligands and Catalytic Activity in Intermolecular Olefin Hydrophosphination // Inorg. Chem., 2016, 55, 1236–1244
3. Gabbott P.(ed.) Principles and Applications of Thermal Analysis. Singapore: Wiley-Blackwell, 2008. - 480 p.

TABIY GAZ ASOSIDA INGIBITORLAR OLIISH

Yusupova L.A., Qodirov O.O., Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston, Toshkent sh. S.E. Nurmonov, Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy Universiteti

Dunyo bo‘yicha yil davomida ishlab chiqarilayotgan po‘latning oltidan bir qismi korroziya natijasida yo‘qotilishning o‘rnini qoplashga ketadi. Bu ko‘rsatkich dunyo miqyosida ko‘rilsa, bir necha million tonna po‘latni tashkil etadi. Shundan kelib chiqilsa, neft-gaz sohasida ishlatilayotgan metall konstruktsiya va tashuvchi uskunalarni korroziyadan himoyalovchi vositalar ishlab chiqarish, ularning zanglashga qarshi ta’sir mexanizmlarini o‘rganish, sifatini yaxshilash, tannarxini kamaytirish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Bugungacha neft-gaz quvurlar uchun zanglashiga qarshi ingibitorlar yaratish borasida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilgan. Neft-gaz quvurlarini yoqilg‘i va gazlar tarkibidagi oltingugurt, vodorod sulfid, oltingugurtli organik birikmalarning metallarga ta’siri natijasida korroziya vujudga keladi.

Sintez qilingan quyidagi kimyoviy preparatlar: 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5, 2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2, 2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3, 3,5-dimetilgeptadiin-1,6-diol-3,5, 3,5-dimetil-5-viniloksigeptadiin-1,6-ola-3, 3,5-dimetil-3,5-diviniloksigeptadiin-1,6, 3,6-dimetiloktin-4-diol-3,6, 6-viniloksi-3,6-dimetiloktin-4-ol-3, 3,6-diviniloksi-3,6-dimetiloktin-4 ni St.3-markali po‘lat korroziyasiga qarshi ingibitorlik xossasi o‘rganildi.

Olib borilgan tadqiqotda korroziya tezligi va himoyalani darajasini haroratga bog‘liqligi o‘rganildi (1-jadval). Harorat ko‘tarilishi bilan korroziya tezligi sezilarli darajada o‘zgaradi.

1-jadval

St.3. markali po‘latning harorat ortishi bilan korroziya tezligi va himoyalani darajasining o‘zgarishi (rN=7, vaqt 5 soat, ingibitor 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 ni konsentratsiyasi 0.01%).

№	Harorat, °C	20	40	60	80
2.	Korroziya tezligi, g/m ² ·soat	0.6	0.70	9.20	15.45
3.	Himoyalani darajasi, %	84.0	79.0	76.0	71.0

Olingan natijalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, neytral muhitda 0.01% ingibitor sifatida 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 ishlatilganda harorat ko‘tarilishi bilan «St.3» markali uglerodli po‘latda korroziya tezligi bir necha marta ortadi. Harorat 20-80 °C oralig‘ida korroziya tezligi 0.6 g/m²·soatdan 15.45 g/m²·soatgacha ortib himoyalani darajasi 84.0% dan 71.0% gacha kamayadi. Tajriba natijalari ko‘rsatadiki, atsetilen diollarining neytral muhitda ingibitorlik xossasi mos ravishdagi viniloksi va diviniloksi birikmalarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Shuningdek, alifatik keton va alifatik diketonga nisbatan aromatik keton asosida sintez qilingan atsetilen dioli va uning efirlarini ingibitorlik xossasi yuqori bo‘lishi ko‘rsatildi. Metiletiketona, atsetilatseton va atsetofenon asosida sintez qilingan atsetilen diollarining 0.01% li eritmasini ingibitor sifatida 20 °C da himoyalani darajasi mos ravishda 62.0 va 73.2 va 84.0% ni tashkil qiladi. Ular ishtirokida korroziyalani tezligi esa mos ravishda 1.02, 0.86 va 0.60 ga ingibitor qo‘llanilmagan holatda esa

1.6g/m²·soatga teng. Kontrol sifatida amaliyotda qo‘llanilayotgan “CONQOR 404” ingibitorining himoyalaniш darajasi va korroziya tezligi mos ravishda 86.0% va 0.5g/m²·soatga teng. Preparatlar ishtirokida turli haroratlarda (20 °C, 40 °C, 60 °C, 80 °C) himoyalaniш darajasi va korroziya tezligi aniqlandi. Harorat oshib borishi bilan har bir holat uchun himoyalaniш darajasi kamayishi va mos ravishda korroziya tezligi oshishi kuzatildi.

«St.3» markali po‘latning neytral muhitdagi korroziya tezligi va himoyalaniш darajasi (τ-5 soat, ingibitorlar konsentratsiyasi 0.01%)

Harorat, °C Ingibitor nomi	20		40		60		80	
	KT, g/m ² ·soat	HD, % %	KT, g/m ² ·soat	HD, % %	KT, g/m ² ·soat	HD, %	KT, g/m ² ·soat	HD, %
ingibitorsiz	1.6	-	1.89	-	22.68	-	48.2	-
2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5	0.6	84.0	0.70	79.0	9.20	76	15.45	71.0
2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2	0.8	81.0	0.85	75.1	10.2	72.0	17.8	67.0
2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3	0.9	80.2	0.79	73.2	10.9	70.6	18.3	65.3
3,5-dimetilgeptadiin-1,6-diol-3,5	0.86	73.2	0.85	68.1	10,8	50.1	18,3	52.1
3,5-dimetil-5-viniloksigeptadiin-1,6-ola-3	0.91	70.0	0.89	65.2	11.2	49.2	18.9	50.8
3,5-dimetil-3,5-diviniloksigeptadiin-1,6	0.93	68.2	0.94	63.1	12.1	48.5	20.1	49.3
3,6-dimetiloktin-4-diol-3,6	1.02	62.0	0.95	58.2	11.2	55.6	19.5	50.4
6-viniloksi-3,6-dimetiloktin-4-ol-3	1.05	61.3	0.93	55.6	12.3	53.5	20.1	49.2
3,6-diviniloksi-3,6-dimetiloktin-4	1.09	60.2	1.1	54.2	12.9	52.6	21.2	45.3
CONQOR 404 (kontrol)	0.5	86.0	0.60	81.0	9.80	79	14.05	76.0

Xulosa sifatida aytish mumkinki, metallarning korroziyasini ingibirlovchi preparatlarni o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, sintez qilingan preparatlar metall korroziyasini ingibirlovchi xossaga ega ekanligi aniqlandi. Sinov natijalari asosida o‘rganilgan preparatlardan 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 nisbatan effektiv ingibitor ekanligi ko‘rsatildi.

Tadqiq qilingan organik moddalarning metall konstruksiyalari va qurilmalarini korroziyasini oldini olishga va ekspluatatsion xossalari yaxshilashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Ю.И. Кузнецов, Р.К. Вагапов, Р.В. Игошин. Возможности защиты в ингибиторами коррозии оборудования и трубопроводов в нефтегазовой промышленности // Журнал «Территория нефтегаз» 2010. №1. -С. 78.
2. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.

БУХОРО-ХИВА РЕГИОНИНИНГ БЕШКЕНТ БОТИҒЛИГИДА ЮРА КАРБОНАТ ЎТҚИЗИҚЛАРИДА ТАРҚАЛГАН НЕФТЛАРНИНГ ФИЗИК-КИМӨВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ТАҲЛИЛИ

*Темирова Ў.М., Маҳкамова Б.Қ., “Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви
институту” ДМ*

Калит сўзлар: Углеводород, нефт, конденсат, геохимё, олтингугурт, бензинфракцияси.

Мақолада Бухоро-Хива регионининг Бешкент ботиғлигида тарқалган Совлигар кони № 3 кудук, Эшонкудук кони № 3 кудукларидан олинган нефт намунасини физик--кимёвий кўрсаткичларианиқлаш натижасида уларни механик аралашмалар, сув миқдори, зичлик, қовушқоқлик, олтингугуртни умумий миқдори, компонент таркиби, ҳамда бензин фракцияларини таҳлили ҳақидаги маълумотлар келтирилган. Ушбу маълумотлар геолгия қидирув ишлари самарадорлигини ошириш йўналишларига йўл очиб беришлиги кўрсатилган. Жумладан, намуналарни таҳлил қилиш пайтида олинган натижаларга таянган ҳолда, физик-кимёвий параметрларга асосланиб конлар бўйича ўзгаришни кўрсатувчи графиклар тузилган.

Ҳозирги кунда нефт ва конденсатлар конининг физик-кимёвий кўрсаткичларига асосланиб, нефт ва конденсатлар сифатини ифодаловчи графиклар ва хариталар тузиш соҳадаги геология қидирув ишлари самарадорлигини ошириш учун ишлатилади. Бундан ташқари нефт ва конденсатларнинг физик-кимёвий параметрларига асосланиб уларни маҳсулдорлигини баҳолаш ёқилғи-энергетика соҳасида муҳим ҳисобланади. Бу эса ҳозирги кунда ва келажакда қора олтин бўлмиш нефтдан унумли ҳамда оқилона фойдаланишимизга хизмат қила олади.

Ўзбекистон Республикасининг нефтгазли регионлар ичида Бухоро-Хива нефт-газли регионининг Бешкент ботиғлиги худудидаги конлардан олинган нефтлар ўртасидаги фарқни кўрсатувчи таққослаш ишлари кам олиб борилган. Шу сабабли Эшонкудук, Совлигар (айрим чуқурликларга асосланиб) конларидан келган намуналар кенг тармоқда таҳлил қилинди.

Ўзбекистон нефт ва газ конларидан олинган нефт ва конденсатларнинг физик-кимёвий ва маҳсулдорлик хоссаларини ўрганишда технологик классификацияси асосида нефт ёки конденсатнинг шифри аниқланади.

Шифрда асосан:

1. Нефт таркибидаги олтингугурт миқдорига қараб класс (синфларга);
2. Таркибидаги 350⁰С гача бўлган енгил фракцияларни миқдорига қараб типларга;
3. Асосий мойларнинг миқдорига қараб группага ва мойнинг қовушқоқлиги индексига қараб группаларга;
4. Шу билан бирга парафин миқдорига қараб шифр белгиланади.

Бухоро-Хива региони Бешкент ботиғлигидаги 2та кондан келган нефт намуналари лабораторияда таҳлил қилинди. Булар қуйидагилар: Эшонкудук кони №3 кудуғининг 3800-3720 метр, Совлигар кони №3 кудуғининг 3635-3565 метр чуқурлигидаги нефт.

Эшонкудук нефт конининг №3 кудуғидан олинган нефт намунаси ўрганилиб, ташқи кўринишига кўра нефт ёғли, қуюқ деб баҳоланди. Текширилаётган нефт таркибида оз миқдорда сув (1,10%) ва механик аралашмалар (0.245%) мавжуд. Ўтказилган аналитик тадқиқот натижаларига кўра, ўрганилган нефт ўзининг физик-кимёвий классификациясига асосан ўртача оғирликдаги зичлиги ($\rho_n^{20} = 862,6\text{кг/м}^3$), қовушқоқчилиги ($\sqrt{20} = 31,40296\text{ мм}^2/\text{с}$; $\sqrt{50} = 11,16348\text{ мм}^2/\text{с}$), олтингугуртчилиги (1,92%), катрончилиги (селикогелли

катрон– 3.84%, асфалтенлар – 1.12%), парафин (2,96 %), ўртачабензинлиги (14,17%) ўртача керосинлиги (40,68% масса/нефт) аниқланди, углеводород гуруҳий миқдорига кўра, нафтенли 47,82% – метанли 47,52% – ароматли 4,66% (Н>М>А) типларига таълуқлидир. Бу эса бензиннинг (октанлар сони) детонация жараёниги чидамлилигида ижобийлигини кўрсатади. Ҳарорат 200-300⁰С оралиғида қайнатилган керосин фракциясидаги углеводород гуруҳий миқдори метан-нафтен-ароматик (МНА) турдалиги ҳамда (М>Н>А)42.11%> 37.77%>20, 12% фоизларга эга эканлиги аниқланди.

Маълумотлардан нефтни корхоналарга юбориш ва қайта ишлашнинг иқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда зарур жиҳозлар (идишлар) ҳолатини ҳисоблаш учун фойдаланиш мумкин.

Совлигар кони №3 кудуғининг 3635-3565 метр чуқурлигидан олинган нефтнинг физик-кимёвий ва технологик таснифини аниқлаш учун тадқиқотлар олиб борилди. Нефт алоҳида механик қуюқлар (0,184%) дан филтрланди. Ўрганилган нефт энгил (зичлиги $\rho_n^{20} = 835,5 \text{ кг/м}^3$) ни ташкил қилади. Кинематик қовушқоқлик ҳар хил ҳарорат оралиғида аниқланди. Ҳарорат 50 ° С дан 80 ° С гача кўтарилганда, кинематик қовушқоқлик $\sqrt{50}=11, 3450\text{мм}^2/\text{с}$ дан $\sqrt{80}=5, 7178\text{мм}^2/\text{с}$ гача пасайганлиги аниқланди. Атроф-муҳитнинг паст ҳароратларида нефт фаол эмас, бу нефтни ташиш ва қайта ишлашда қийинчиликларга олиб келиши мумкин. Нефт таркибида асфалтен (3,26%), катрон (8,24%) моддалар ва керосин (3,97%) фракциялари миқдори аниқланди.

Зичлик, қовушқоқлик, чакнаш ҳарорати, қотиш ҳарорати, тўйинган буғнинг физик-кимёвий параметрларини ҳисобга олган ҳолда нефтни ташиш ва қайта ишлаш жараёнларини корхоналар оқилона амалга ошириши мумкин. Тўйинган буғнинг босими 37,80 ° С ва 50, 0 ° С ҳароратда аниқланди, паст қийматлар энгил фракцияларнинг камлиги туфайли нефтнинг озгина буғланишидан далолат беради. Кокслаш хусусияти (4,216%) ва кул миқдори (0,032%) ҳисобланди. Старобинец И.С ва Сиражидинов Д ишлаб чиққан физик-кимёвий таснифга кўра, таҳлил қилинган нефт энгил ($\rho_n^{20} = 835,5 \text{ кг/м}^3$), паст қовушқоқли, юқори олтингургуртли (2,13%), катронли (8,24%), кам бензинли (8,7%), углеводород гуруҳий таснифи эса нафтено-метан-ароматик типига (НМА) мансуб нефт эканлиги аниқланди.

Тадқиқот таҳлил натижаларига асосланиб, Эшонқудуқ №3 кудуғидан олинган нефт намунасини зичлиги ($\rho_n^{20} = 862,6\text{кг/м}^3$) юқори, Совлигар кони № 3 кудуғидан олинган нефт эса ундан фарқли равишда ($\rho_n^{20} = 835,5 \text{ кг/м}^3$) кам зичликка эга. Демак шуни ҳисобга олган ҳолатда, зичлиги кам бўлган намуналарда асфалтен моддаларининг камлиги билан бензин ва керосин фракциялари юқорилиги билан ажралиб туради.

график №1

Ковушқоқлик тажрибалари тахлили асосида тузилган графикга биноан (график №1), нефт намуналарининг таркибидаги юқори қовушқоқлик кўплаб қатронлар, асфалтенлар миқдори борлигидан далолат беради ва бу ўз навбатида нефт маҳсулотини қайта ишлашда сезиларли даражада муаммолар бўлиши тўғрисида ушбу мақолада изоҳ берилди.

Нефт таркибидаги аниқланган сув, механик аралашмалар намунани анализ-таҳлил қилишда бир қанча қийинчиликларга олиб келади (график №2). Бу эса конлардаги нефт захираларни баҳолаш бўйича хом-ашё шифрини ишлаб чиқишга имкон берди.

график №2

Хулоса якунида шуни таъкидлаб ўтишимиз керак: юқоридаги 2 та кондан олинган нефт намуналарига чизилган графикларимиз асосида нафақат ҳозирда, келажакда ён атрофдан топилган кон намуналарига ҳам қисман баҳо бериш мумкин, шу билан бир қаторда йиғилган маълумотларга асосланиб маълум йўналишга эга нефтни қайта ишлаш заводларига намуналарни юборишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Богомолов А.И., Темянка М.Б., Хотынцева Л.И. Современные методы исследования нефтей (справочно-методическое пособие). - Л.:Недра, 1984.-430 с.
2. Кирсанов Ю. Г., Кирсанов М. Г. Анализ нефти и нефтепродуктов. –Екатеринбург.: Изд-воУрал. Ун-та, 2016.- 88 с.
3. Сираждинов Д., Кульбаева А.Г. Геохимические особенности УВ в залежах мезозойских отложений Западного Узбекистана в связи с прогнозом качества нефтей, газов и конденсатов. - Фонды ОАО «ИГИРНИГМ», Ташкент,1983.
4. Парпиев М.В., Алиев У.Б., Жураев Ф.Ф., Кадырова Д.К., Махкамова Б.К. Геохимическая характеристика нефтей и конденсатов в разреза осадочных толщ нефтегазоносных регионов Узбекистана.-Отчет № 5-17 НХК. Фонды АО «ИГИРНИГМ», Ташкент, 2018. Книга 1 (текст)
5. https://neftegaz.ru/analysis/oil_gas/
6. <https://neftregion.ru/informaciya/n>

AVTOMOBILLARDA QO'LLANILADIGAN MOYLARNING QOVUSHQOQLIK XOSSALARINI YAXSHILASH

Tursunov Sh.S., Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi shahar

Dvigatel moylari - bu asosan porshenli va rotorli ichki yonish dvigatellarida harakatlanuvchi qismlar orasidagi ishqalanishni kamaytirish uchun ishlatiladigan moylar hisoblanadi.

Ichki yonish dvigateli (IYoD) issiqlik dvigateling bir turi bo'lib, unda yoqilg'i aralashmasi to'g'ridan-to'g'ri dvigatelning ishchi kamerada (ichida) yonadi. Yonish mahsulotlari (yoqilg'ilar) ishchi suyuqlikni hosil qiladi. Bunday dvigatel birlamchi, kimyoviy bo'lib, yoqilg'ining yonish energiyasini mexanik ishchi energiyaga aylantiradi. Maqsadlari, quvvatni etkazib berish usuli va boshqa parametrlari bilan farq qiluvchi juda ko'p turli xil ichki yonish dvigatellari mavjud. Kuchli va yengil ichki yonuv dvigatellari ilgari mavjud bo'lmagan transport turlarini yaratishga va samaradorlik va ekologik tozalikni oshirish imkonini berdi (avtomobil, mototsikl, reaktiv samolyotlar, va hokazolar).

Zamonaviy dvigatel moylari ko'plab talablarga javob berishi kerak va shular asosida ularning quyida keltirilgan sabablari mavjud:

1. Turli xil erimaydigan ifloslantiruvchi moddalarga nisbatan yuqori detarlar, dispersant-stabillashtiruvchi va erituvchi qobiliyatlar, dvigatel qismlarining tozaligini ta'minlash, ulardagi moy tarkibidagi ifloslantiruvchi moddalarni cho'ktirishning oldini olish;
2. Yuqori termal va termal-oksidlanish barqarorligi porshenni sovutish uchun moylardan foydalanish, karterdagi moyning maksimal isishi va almashtirish muddatini oshirish imkonini beradi;
3. Yog' plyonkasining mustahkamligi, yuqori haroratda kerakli yopishqoqlik va yuqori siljish tezligi chegarasi, chegara ishqalanishi vaqtida metall sirtini kimyoviy o'zgartirish va yog'ning oksidlanishi va yoqilg'ining yonish mahsulotlaridan hosil bo'lgan kislotalarni neytrallashtirish qobiliyati bilan ta'minlangan etarli darajada qizib ketishiga qarshi xususiyatlar;
4. Ish vaqtida ham, uzoq tanaffuslarda ham dvigatel qismlarining materiallariga yemirilish yoki korroziya ta'sir ko'rsatmaydi;
5. Tekis yopishqoqlik va harorat xarakteristikalarini, sovuq ishga tushirishni ta'minlash, sovuq ishga tushirish vaqtida nasosga yaroqlilik, yuqori yuklarda va atrof-muhit haroratida ekstremal sharoitlarda ishonchli ishlash rejimi;
6. Yopiq materiallari bilan mosligi, chiqindi gazni tozalash tizimining katalizatorlari bilan mosligi;
7. Kam o'zgaruvchanlik va kam chiqindilar iste'moli (ekologik tozalik)

Ba'zi yog'lar maxsus, qo'shimcha talablarga ega.

Xulosa qiladigan bo'lsak,

- makropolimer qo'shimchalari bilan sifatleri oshirilgan yog'lar mexanik termal kerakli qarshilikka ega bo'lishi kerak;

- dizel moylari uchun qo'shimchalarning namlikka chidamliligi va suv bilan past emulsiyaliligi ayniqsa muhim hisoblanadi;

- energiyani tejash uchun - ishqalanishga qarshi, qulay reologik xususiyatlar.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Nosirov I.Z., Sibgatullin I. Zamonaviy yengil avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash davriyligini oshirish". "Andijon nashriyoti. 2002y
2. Odilov F. Zamonaviy yengil avtomobillar moy filtri konstruksiyasini takomillashtirish. And., 2012y.

TABIY GAZ ASOSIDA «PUCCINIA STRIFORMIS WEST» ZAMBURUG‘IGA QARSHI FUNGITSID OLISH

*Yusupova L.A., Absalyamova G.M., Qodirov O.O., Urazov F.B.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Respublikamizda g‘allachilikni rivojlantirish, bug‘doy hosildorligini oshirish muhim vazifalardan hisoblanadi. O‘zbekiston bug‘doydan yuqori hosil olish bo‘yicha etakchi o‘rinlardan joy olgan. Aholini bug‘doyga bo‘lgan ehtiyojini to‘la qondirish uchun g‘alla ekinlarida uchraydigan zararli zamburug‘lar har doim tusiqli bo‘lib kelgan. G‘alla ekinlariga 10 dan ortiq turdagi kasalliklar zarar etkazadi. Ular, qo‘ng‘ir zang, sariq zang, un shudring, sariq dog‘lanish, septorioz, boshqoq fuzariozi, chang qorakuya, qattiq qorakuya, ildiz chirish, qor osti mog‘orlanish kasalliklaridir. Zararli organizmlardan o‘z vaqtida himoya qilish, yuqori hosil olishni ta‘minlaydi.

Olib borilgan tadqiqot “Andijon” navli kuzgi bug‘doyda uchraydigan sariq zang kasalligini keltirib chiqaradigan (*Puccinia striiformis West*) zamburug‘iga qarshi kurashish uchun amalga oshirildi.

Kasallik don to‘lish davrida tushsa 5-10 foizdan 30-35 foizgacha hosilni nobud qiladi. Bug‘doy bayroq barg chiqarish davrida (boshqoq chiqarish arafasi) sariq zang bilan 50-60% zararlansa, don hosili 45-50% yo‘qotiladi. Sariq zang kasalini keltirib chiqaradigan zamburug‘ sporalari havo harorati 0 °C bo‘lishi bilan o‘simlik tanasida rivojlana boshlaydi, uning avj olib ko‘payishi uchun eng qulay harorat 12-23 °C daraja hisoblanadi. Kasallik belgilari avval boshqoqli begona o‘tlar va boshqoqli ekinlar barglarida uzun, qator-qator joylashgan, aniq ko‘rinishdagi sariq yostiqlar hosil qilib paydo bo‘ladi. Asta sekin zang kasalligi butun barg yuzasini qoplaydi. Bargdagi modda almashinuvi buzilib, ozuqa hosil bo‘lishi keskin kamayib, boshqoqdagi doni to‘lmay qolishiga olib keladi. Sinovni mart, aprel oylarida sintez qilingan efirlarning fungitsidlik faolligini aniqlash uchun dastlabki tajribalar o‘tkazildi.

Kasalliklarni aniqlash uchun kasallikning o‘simlikdagi tashqi belgilari, sporalash a‘zolarini namunasini mikroskopda tekshirish hamda ularning belgilarini qayd qilish ishlari asosida bajarildi.

Tabiiy gaz asosida sintez qilingan quyidagi kimyoviy preparatlar: 2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2 va 2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3 ni «*Puccinia striiformis West*» zamburug‘iga qarshi fungitsidlik xossasi o‘rganildi.

Ob-havo sharoitiga ko‘ra fungitsid 1 yoki 2 marta qo‘llaniladi. Fungitsidlarni ikki marta qo‘llash kasallikning rivojlanish darajasini maksimal darajada kamaytirdi.

2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2 fungitsidlik xossalarini «*Puccinia striiformis West*» zararkunandalariga tasiri 0.1% li eritmasi ishlatilganda yuqori faollikni namoyon qildi, 90.2%. 0.2% li eritmasida faollik ko‘p farq qilmadi ya‘ni 90.8% ni tashkil etdi. 2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3 esa 94.5% aktivlikni namoyon qildi. Hozirgi kunda qishloq xo‘jaligida zamburug‘larga qarshi «*Elto Super 33%*» em.k. preparatidan foydalaniladi. Sintez qilingan preparatlarni fungitsidlik xossasi kontrol sifatida olingan «*Elto Super 33%*» em.k. ga yaqin ekanligi tajriba natijalaridan ma‘lum bo‘ldi.

Turli konsentratsiyali preparatlarning *Puccinia striiformis West* zamburug‘iga qarshi fungitsidlik faolligi

№	Preparatlar nomi	Sarf me‘yori g/ga yoki ml/ga	Konsentratsiya, %	(<i>Puccinia striiformis West</i>) zamburug‘i
1.	2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2	200	0.2	97.5
		100	0.1	96.9
		50	0.05	89.2
		25	0.025	88.3

2.	2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3	200	0.2	90.2
		100	0.1	90.8
		50	0.05	88.2
		25	0.025	86.1
3.	“Elto Super 33%” em.k.	300	0.3	98.2

Tajriba natijalari shuni ko‘rsatadiki 2,5-difenil-geksin-3-diol-2,5 ni monovinil efiri 2,5-difenil-5-viniloksi-geksin-3-ol-2 divinil efiriga 2,5-difenil-2,5-diviniloksi-geksin-3 ga nisbatan fungitsidlik xossasi yuqori ekanligi aniqlandi. Olingan preparatlarni 0.1, 0.2, 0.05, 0.025% li eritmasi qo‘llanilganda 0.025% li eritmasida fungitsidlik faolligi nisbatan kam ekanligi aniqlandi. Preparatni 0.1 foizli eritmasida zamburug‘ga qarshi fungitsidlik 97.5% ga, 0.2% li eritmasi 96.9% ni tashkil qildi. Ijobiy samara berishi va bir biriga juda yaqin natijalar olingan. 0.1% li eritmada sarf me‘yor 100ml/ga, 0.2% lida esa 200ml/ga tashkil qiladi. Iqtisodiy samaradorligini hisobga olib shuni xulosa qilib aytish mumkinki, preparatlarni «*Puccinia striiformis West*» zamburug‘iga qarshi kurashda foydalaniladigan maqbul konsentratsiya 0.1% ni tashkil etadi.

Sinov uchun taqdim etilgan yangi fungitsidlar boshqali o‘simliklar kasalligi - sariq zang bilan kurashish uchun fungitsidlar sifatida keng tadqiqotlar uchun tavsiya etiladi. Tadqiq qilingan preparatlar bug‘doyni hosildorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. М. Койшыбаев Болizioni пшеницы // Анкара, 2018, -С. 7-9.
2. Хасанов Б.А., Гулмуродов Р.А. Ғалла ва шоли экинларида уруғ дорилари, фунгицидлар ва фаол моддаларни синаш бўйича услубий қўлланма // Тошкент, 2013, 37 б.
3. Н.М. Голышин Фунгициды в сельском хозяйстве // -М., Химия, 1970,-С. 46-75.
4. YUSUPOVA Lola, ABDUKARIMOVA Saida, RAJABOV Rustambek, KHALIMOVA Oygul. Vinylation by 3,6-dimetyloctin-4-diol-3,6 acetylene // Кимё ва кимё технологияси журналы, 2020№ 2, - С. 48-51.
5. Юсупова Лола, Сувонкул Нурмонов Синтеза виниловых эфиров на основе диолов // Монография. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-72783-7All rights reserved. Beau Bassin. -2021. -129 с.

ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФОКСИДОВ ИЗ ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ НЕФТИ ВОЗДЕЙСТВИЕМ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

Давронова Г.Т., Сафарова М.А., Курбанов М.Ж., Каршинский государственный университет

Сераорганические соединения, в частности нефтяные сульфиды-нежелательные компоненты нефти, ухудшающие эксплуатационные свойства нефтепродуктов. Окисление нефтяных сульфидов до сульфоксидов и сульфонов представляет один из рациональных путей использования нефтяного сырья [1,2,3]. Нефтяные сульфоксиды являются ценными реагентами в производстве химически и биологически активных веществ. Настоящие время сульфоксиды используют в производстве ингибиторов коррозии металлов и в качестве экстрагентов благородных металлов. Они часто применяют в качестве антиязвенных, антибактериальных, противогрибковых и антиатеросклеротических препаратах.

До сегодняшнего дня нет единой точки зрения об элементарных стадиях механизма окисления сульфидов и сульфоксидов под действием самых разнообразных окислителей и катализаторов. В связи с этим актуально изучение кинетических закономерностей реакций катализированного пероксидного окисления нефтяных сульфидов и сульфоксидов с целью создания кинетических моделей этих процессов. Высокосернистая нефть, добываемая на юге средней Азии, не получает достаточно квалифицированного применения для

переработки в ценные продукты. Поэтому, целью настоящей работы является разработка технологии обессерования высокосернистой нефти селективным окислением сульфидов, непосредственно в дистиллятах нефти, и выделение получаемых сульфоксидов из окисленных дистиллятов дешевым и безопасным серноокислотным способом.

Серноокислотный способ окисления включает в себя две стадии:

первое, окисление сульфидов, содержащихся в прямогонной керосино-соляровой фракции высокосернистой нефти, гетерогенно-эмульсионным способом, до сульфоксидов 30%-ной перекисью водорода с каталитическими добавками серной кислоты;

второе, выделение сульфоксидов разбавленным раствором серной кислоты. Выделение сульфоксидов из окисленной фракции нефти основано на особенностях электронного строения сераорганических соединений. Сульфоксиды, при растворении в разбавленном 60%-ном растворе серной кислоты протонируются, давая сульфаты сульфоксидов.

Сульфоксиды, образуя комплекс, переходят в раствор серной кислоты и при расслаивании фаз отделяются от углеводородов и неокисленной части сераорганических соединений. При разбавлении серноокислотного слоя до 20%-ной концентрации серной кислоты, комплекс разрушается и сульфоксиды всплывают наверх, а разбавленный раствор серной кислоты остается внизу.

Выделенные сульфоксиды из высокосернистой нефти представляют собой масло темно-коричневого цвета, не растворимое в воде. Плохо перегоняется в вакууме, при нагревании выше 110 °С темнеет. По химическому составу - $C_nH_{2n}SO$, $C_nH_{2n-2}SO$, что соответствуют насыщенным тиоцикланам.

Литература

1. Шарипов А.Х. Каталитическое окисление сульфидов дизельной фракции сернистой нефти пероксидами//Нефтехимия,1996.Т.36,№3.-255 с.
2. Козин В.Г. Физико-химические основы технологии экстракционного выделения сераорганических соединений из дизельных фракций: Дисс.докт.техн.наук:-Казань, КХТИ, 1988.-398 с.
3. Большаков Г.Ф. Образование гетерогенной системы при окислении углеводородных топлив. Новосибирск: Наука, 1990.-177 с.

DVIGATELLARDA ISHLATILADIGAN MOYLARNING ISHLASH SHAROITLARI

Tursunov Sh.S., Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, Qarshi shahar

Avtomobillarning ichki yonuv dvigatellaridagi moylash tizimlarida ishlatiladigan moylar ishlash sharoiti, joyi, muhiti va qanday sharoit va ishlash muddatiga qarab tanlab olinadi. Moylarning asosiy vazifasi - ishqalanuvchi detallar sirtida mustahkam moy pardasi hosil qilib, avtomobil dvigateli detallarini yeyilishini kamaytirishdan iborat. Har bir moyning o'ziga xos xususiyati mavjud. Shundan kelib chiqib moylarni ishlash muddati va sharoitlarini belgilab olish zarur.

Hozirda moylar muhit ta'sirida qanday bo'lishi, bundan tashqari qanday yoqilg'i bilan harakatlangan avtomobil qaysi moylardan foydalanishni ko'rib chiqish lozim.

Muhitlar. Quruq muhit, ya'ni avtomobil dvigateli bunda ko'p moylanishini talab etadi. Sababi, detallar harakati tez bo'lganda moy yetishmovchiligi kelib chiqadi. Bu holda avtomobil yoqilg'isi gaz, ya'ni metan yoki propan gazi bo'lgan holat hisoblanadi.

Bunday moylar juda og'ir ish sharoitida ishlaydi. Tabiiy gazning asosiy komponenti (77-99%), bog'langan neft gazlari (31-90%), shaxta va botqoq gazlari (shuning uchun metanning boshqa nomlari - botqoq yoki olovli nam). Metan uchun suv bug'lari bilan o'ziga xos reaksiya bug'ni qayta ishlash reaksiyasi bo'lib, buning uchun alyuminiy oksidi (Ni / Al_2O_3), ustida 800-900°C da yoki katalizatoridan foydalanmasdan 1400-1600°C da yotqizilgan nikel ishlatiladi.

Shuning hisobiga avtomobil dvigateli juda quruq holatda ishlaydi va moylarga e'tibor qaratib doimiy tekshirib turilmasa, avtomobil dvigateli sekinlik bilan ishlash muddati qisqarib keladi.

Nam muhit. Bunda avtomobil rejimiga qarab ishlatiladi. Benzin bilan ishlaydigan dvigatellarda silindrni gilzalari 180–200°C, cho'yan porshen yuqori qismida 400–430°C, aluminiy porshen 260–280°C harorat davomida qiziydi. Qizigan dvigatelning o'rtacha va past haroratli zonalarida moy tezlik bilan bug'lanishi mumkin. Buning natijasida moyning miqdori sezilarli darajada kamayadi, sifati esa buzilib boraveradi. Moy sarfini kamayishi va uning xususiyatlarini (sifatini) oshirishimiz uchun aniq ekspluatatsiya sharoitiga mos keladigan moyni tanlab olishda moyning bug'lanishini asoslashimiz lozim. Ammo moyning fraksion tarkibini aniqlash murakkab tahlillarni talab etganligi tufayli nisbatan oddiy tahlil qilish, ya'ni o't oldirish haroratini aniqlash usulidan foydalaniladi.

Dvigatellarni ishlash jarayonidagi moylar yuqori haroratli zonaga tushadi va yonib ketadi. Yonmagan moylar yonish kamerasida yonmay qolgani yonilg'i qoldig'i bilan birgalikda kimyoviy aralashma hosil qilishi natijasida bu zonadagi detallar yuzasiga quruq qurum hosil bo'ladi. Hosil qilingan qurum dvigatelni ish rejimiga salbiy ta'sir etadi. Quruq qurum detallarni sovutish ishini yomonlashtiradi, titrashi va yomon yonishni vujudga kelishini osonlashtiradi va moyni qattiq mexanik qo'shilmalar bilan ifloslantiradi.

Moyning sifat ko'rsatkichi. Avtomobil motori moylari dvigatelni tegishli quvvat va tejamkorligini, sifat ko'rsatkichlarini yo'qotmasdan ishonchli va uzoq vaqt ishlashini ta'minlashi uchun ular standart va shu asosdagi ko'rsatkichlariga qarab belgilangan talablarga javob berishi kerak.

Korroziyon xususiyatlari. Avtomobillarda ishlatiladigan motor moylarining yuqori sifatli markalarida korroziyalash xususiyati yo'q, boshqa markadagi moylarda 20 g/m² dan oshmasligi lozim. Undan oshib ketish hollari bo'lgan taqdirda korroziyaga uchrashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. K. J. Matkarimov, B. J. Mahmudov, A. A. Norqulov Avtomobillarda ishlatiladigan ashyolar "Noshir" – Toshkent–2013
2. O.U.Salimov, J.R.Qulmuhammedov, E.P.Sharayev, D.I.Xoshimov, G'.N.Mahmudov, K.M.Nazarov, S.O.Mirshoxo'jayev Avtomobillarning tuzilishi, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash "Ilm Ziyo" - Toshkent–2013

ДИЦИАНО ВА ДИАЗАГУРУХ ТУТГАН ОРГАНИК БИРИКМАЛАР МЕТАЛЛАР КОРРОЗИЯСИГА ҚАРШИ САМАРАЛИ ИНГИБИТОРЛАР СИФАТИДА

*Атақулова Дилбар Дусмуродовна, Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти,
Қурбанов Мингникул Жумагулович, Қарши давлат университети*

Ҳозирги кунда металлларни коррозиядан сақлашнинг энг самарали усулларида бири бу органик моддалар иштирокида яратилган ингибиторлар билан ҳимоялашдир. Кислотали агрессив муҳитларда пўлат материалларидан ясалган ускуналар ва конструкцион материаллар жуда тез сурьатлар билан емирилади. Шу мақсадда экологик тоза, токсикологик хоссалари паст бўлган, арзон ва юқори самарали янги типдаги ингибиторларни яратиш ва уни ишлаб чиқариш амалиётида қўллаш энг муҳим вазифалардан биридир [1-2].

Таркибида дицианид ва диазагуруҳ сақлаган органик бирикмалардан бири бўлган 2,7-диметил-2,7-дициано-3,6-диазаоктан молекуласилларни коррозиядан ҳимоялашда метадқиқот объекти сифатида ўрганилди. Тадқиқот сифатида олинган 2,7-диметил-2,7-дицианид-3,6-диазаоктан молекуласининг ингибиторлик хоссаси агрессив муҳит саналган хлорид ва сульфат кислоталарнинг 30% ли эритмаларида олиб борилди. Тадқиқотлар лаборатория шароитида гравиметрик усулда, ингибитор сифатида танланган бирикманинг 200, 500 ва 1000 мг/л концентрацияли эритмаларида ўтказилди. Тажрибалар ҳароратнинг кштарылиб бориши бўйича 20 °С ва 80 °С оралиқларида синовдан ўтказилди. Коррозион

муҳитга туширилувчи пўлат намунаси эса пластинка кўринишидаги ўлчамлари: баландлиги 100 мм, кенглиги 15 мм ва қалинлиги 20 мм бўлган Ст.235 пўлат намунасида амалга оширилди. Тадқиқот давомийлиги 2, 4, ва 8 соат вақт оралиқларида амалга оширилди.

Олинган натижаларга асосан ингибитор сифатида тадбиқ этилган 2,7-диметил-2,7-дициано-3,6-диазооктан молекуласининг 30%-ли HCl кислотаси эритмаси ва 20 °C ва 80 °C ҳароратларда ингибиторнинг пўлат намунасини коррозиядан ҳимоялаш самарадорлиги ингибитор концентрацияси ортиб бориши билан параллел равишда ортиб бориши аниқланди. Ушбу тадбиқ этилган ингибиторнинг хлорид кислотали муҳитдаги энг самарали кўрсаткичлари, ингибиторнинг 1000 мг/л миқдоридagi концентрацияси ва 4-5 соат вақт мобайнида юқори натижалар (97,76%) ни бериши аниқланди. Худди юқоридаги концентрацияларда 2,7-диметил-2,7-дициано-3,6-диазооктан молекуласининг металлларни коррозиядан ҳимоялаш самарадорлиги 2, 4 ва 8 соат оралиқларида 20 °C ва 80 °C ҳароратларда 30%-ли сульфат кислота эритмасида лаборатория шароитида юқоридаги каби гравиметрик усул ёрдамида синов тажриба ишлари олиб борилди. Ингибиторнинг пўлат намунасини коррозиядан ҳимоялаш самарадорлиги 1000 мг/л миқдоридagi концентрацияси ва ўртача 4-5 соат вақт эканлиги аниқланди. Ҳароратнинг 20 °C дан 80 °C ҳарорат томон кўтарилишида ингибиторнинг самарадорлиги катта миқдорлар (20 °C да 98,47%; 80 °C да 98,32%) га ўзгармаслигини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Rakhmatova. G.B., Kurbanov. M. J., Xidirova Z.U., Studius of the anticorrosive properties of sulfur-containing bicyclica-aminoketones. // Joornal of Critical Reviews., vol 7., Isue 3., 2020., 63-68.
2. Атакулова Д.Д., Курбанов М.Ж., Кодиров А.А. Изучение ингибирующих свойств 2,7-диметил-2,7-дицианид-3,6-диазооктана. UNIVERSUM: Технические науки. № 5(86), май 2021 г. С. 16-20.

PREPARATION OF FLUORINE FREE POLYSILOXANE BASED WATER REPELLENT

Fayzullayeva K.S, prof Rafikov A.S, prof Quan Heng, Tashkent institute of textile and light industry

Finishes that repel water, oil, and dry dirt are important in all parts of the textiles market for clothing, home and technical textiles. Water repellency is achieved using different products groups. The oldest repellent finish is to repel water. Aim of finish is that drops of water should not spread on the surface of the textiles and should not wet the fabric, wetting occur when in form of droplet is absorbed by fabric. Most finishing it is desirable that drops stay on the surface and easily drips off or can be brushed off. The drops should stay on the surface and easily drips off. Fluorocarbon (FC) provides fiber surfaces with the lowest surface energies of the repellents finishes in use. Both oil and water repellency can be achieved. Because of this wide and growing use of fluorochemicals, there are some different and sometimes conflicting views as to the most efficient and effective product among all fluorochemical based water repellent chemicals. It consists of perfluorinated carbon chains incorporating a polymer backbone with perfluoro groups as its side chains. Some existing fluorochemicals are made with C8 carbon backbone chains that can release perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanoic acid (PFOA) and other toxic and hazardous materials. This research deals with the preparation of chemicals for imparting water repellent properties to the fabric.

Figure 1 Mechanism of repellency

More particularly, this research involves in preparation of fluorine free new generation polysiloxane based water repellent. During preparation of chemicals, different parameter and conditions are optimized to achieve the best result. After preparation of all the chemicals have been characterized by using different scientific analyzing tools like Fourier Transform Infrared radiation, particle size analysis, contact angle and water repellent testing. For all the cases, all the optimized chemicals provide excellent result.

Repellent finishes achieve their properties by reducing the free energy at fiber surfaces. If the adhesive interactions between a fiber and a drop of liquid placed on the fiber are greater than the internal cohesive interaction within the liquid, the drop will spread. If the adhesive interactions between the fiber and the liquid are less than the internal cohesive interactions within the liquid, the drop will not spread. Surfaces that exhibit low interactions with liquids are referred to as low energy surfaces.

In Water proof, breathable water droplets should not penetrate into fabric but perspiration should. To create a surface with low surface energy, so that the interaction between surface and fluid is less than internal between fluids and fluids, therefore a fluid drops off. Water proofing is a finishing that would withstand the hydrostatic pressure exerted by a column of water 1 min a depth before the first drop is able to penetrate inside. Water proof extreme form of water repellency swim costume but they are extremely stiff handle and lack of air and vapor permeability and hence discomfort to the wearer. Water proof breathable and coating with micro pores. Size is too small for water droplets to penetrate but pores were large enough for perspiration vapors to escape.

In addition to the desired repellence effects, other undesirable fabric properties are often found with repellent finishes. These include problems with static electricity, poor soil removal in aqueous laundering stiffer fabric hand, graying (soil redeposition) during aqueous laundering, and increased flammability. Some fabric properties that are often improved by improved by repellent finishes include better durable press properties, more rapid drying and ironing, and increased resistance to acids, bases and other chemicals.

Their critical surface energy or surface tension γ_C must be lower than the surface tension of the liquid γ_L (the internal cohesive interactions) that is repelled γ_L of water, at 73 mNm^{-1} , is two to three times greater than γ_L of oils ($20\text{-}35 \text{ mNm}^{-1}$). Therefore, oil repellency finishes with fluorocarbons ($\gamma_C = 10\text{-}20 \text{ mNm}^{-1}$) always achieve water repellency but fluorine free products, for example silicones ($\gamma_C = 24\text{-}30 \text{ mNm}^{-1}$) will not repel oil. Low energy surfaces also provide a measure of dry soil repellency by preventing soil particles from strongly adhering to fiber surfaces.

This low interaction allows the soil particles to be easily dislodged and removed by mechanical action

REFERENCES

1. Matuana, L., et al., Surface characterization of esterified cellulosic fibers by XPS and FTIR spectroscopy. *Wood Science and Technology*, 2001. **35**(3): p. 191-201.
2. Wakelyn, P.J., et al., *Cotton fiber chemistry and technology*. 2006: CRC Press.
3. Jewell, R.A., *Fibrous composition including carboxylated cellulosic fibers*. 2003, Google Patents.
4. Battista, O.A., *Food compositions incorporating cellulose crystallite aggregates*. 1962, Google Patents.
5. Jewell, R.A., *Carboxylated cellulosic fibers*. 2002, Google Patents.
6. Fourné, F. and H.H. Hergeth, *Synthetic fibers: machines and equipment, manufacture, properties*. 1999: Hanser Munich.
7. Hejazi, S.M., et al., A simple review of soil reinforcement by using natural and synthetic fibers. *Construction and building materials*, 2012. **30**: p. 100-116.
8. Rao, N.S. and B.E. Baker, *Textile finishes and fluorosurfactants*, in *Organofluorine Chemistry*. 1994, Springer. p. 321-338.
9. De, P., et al., UV-resist, water-repellent breathable fabric as protective textiles. *Journal of industrial textiles*, 2005. **34**(4): p. 209-222.
10. Grajeck, E. and W. Petersen, Oil and water repellent fluorochemical finishes for cotton. *Textile Research Journal*, 1962. **32**(4): p. 320-331.
11. Mukhopadhyay, A. and V.K. Midha, A review on designing the waterproof breathable fabrics part II: construction and suitability of breathable fabrics for different uses. *Journal of Industrial Textiles*, 2008. **38**(1): p. 17-41.
12. Fouda, M.M. and H. Fahmy, Multifunctional finish and cotton cellulose fabric. *Carbohydrate polymers*, 2011. **86**(2): p. 625-629.
13. Hughes, L.E., *Antistatic compositions for textiles*. 1954, Google Patents.
14. Thackston, W.J., *Process of finishing textiles*. 1938, Google Patents.

МАҲАЛЛИЙ ТАБИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА АДСОРБЕНТ НАМУНАЛАРИНИ СИНТЕЗ ҚИЛИШ

Ялғашев Э.Я., Исаева Н.Ф., Ўзбекистон кимё-фармацевтика илмий тадқиқот институти

Бугунги кунгача нефт ва газни қайта ишлашнинг асосий жараёнлари Республикага хориждан келтириляётган катализаторлар ва сорбентлар асосида амалга оширилади. Мавжуд адсорбцион ва каталитик тозалаш тизимлари кўпинча қиммат ва саноатда фойдаланиш учун ҳар доим ҳам иқтисодий жиҳатдан фойдали эмас. Айнан шу сабабларга кўра кўплаб тадқиқотлар табиий келиб чиқиши органик ёки ноорганик материалларнинг адсорбцион хусусиятларини излаш ва ўрганишга бағишланган бўлиб, улар адсорбция-каталитик қобилятга эга, шунингдек жуда кенг тарқалган ва арзон хомашёлардир.

Лаборатория шароитида Қорақалпоғистон худудидан келтирилган табиий хомашёлар – сапропел, глауконит, вермикулит минераллари, ҳамда Ангрен худудидан келтирилган бирламчи, иккиламчи, кулранг ва ранг-баранг каолинлар иштирокида намуналар синтез қилинди. Муборак ГҚИЗда табиий газни сув ва олтингургурт бирикмаларидан тозалаш учун ишлатилган цеолит чиқиндисидан маҳаллий табиий хомашёлар (ранг-баранг каолин, АКС-30, АКФ-78 маркали каолинлар) кўшиб 10 дан ортик адсорбент намуналари синтез қилинди. Намуналарни ишқорий муҳитда ҳар хил ҳарорат ва вақт режимида кристаллизация қилинди. Уларнинг физик-кимёвий хоссалари (шудринг нуқтаси, механик мустаҳкамлиги, адсорбцион сиғими) ўрганилди.

Глауконитлар қимматли ва экологик тоза минерал бўлиб, сув филтрларини ишлаб чиқариш учун асос сифатида, куйиш саноатида қолипларни ишлаб чиқариш учун, ноё

хусусиятларга эга экологик тоза ўғит, ифлосланган мухитни тозалаш учун адсорбент, шунингдек, бўёқлар ишлаб чиқариш учун хомашё сифатида ишлатилади. Глауконит ўзгарувчан ва мураккаб таркибли қатламли гидрослюда бўлиб, уни қуйидаги умумий формула билан ифодалаш мумкин: $(K, H_2O)(Fe^{3+}, Fe^{2+}, Mg)_2 [Si_3AlO_{10}]_xH_2O$. Ушбу минералдан саноат чиқинди цеолити ва модификаторлар иштирокида адсорбент намуналари синтез қилиб кўрилди, уларнинг физик-кимёвий хоссалари ўрганилди.

Сапропеллар қимматли табиий хомашё бўлиб, органик ва ноорганик табиатнинг таркибий қисмларидан иборат. Сапропел доривор мақсадларда, ҳайвонлар учун органоминерал ўғитлар, минерал ва витамин қўшимчалари ишлаб чиқариш учун ишлатилиши мумкин. Ушбу турдаги табиий хомашёни қўллашнинг истиқболли соҳаси ҳам унинг асосида сорбентлар тайёрлашдир. Лаборатория шароитида сапропел минерали чўктириб ажратиш йўли билан механик қўшимчалардан тозаланди, сўнгра боғловчилар иштирокида сорбент намуналари синтез қилинди. Намуналарнинг физик-кимёвий ва адсорбцион хоссалари ўрганилди.

Вермикулит - қатламли тузилишга эга бўлган гидрослюдлар гуруҳидаги минерал бўлиб, олтин-сарик ёки жигарранг рангдаги катта қатламли кристалларга эга. Қатламлар қиздирилганда кўндаланг бўлиниш билан олтин ёки кумуш рангдаги толасимон шаклдаги нозик устунлар (кенгайтирилган вермикулит) ҳосил бўлади. Экологияда кенгайтирилган вермикулитнинг кимёвий инертлиги, иссиқликка чидамлилиги, мустаҳкамлиги, зарарсизлиги, юқори адсорбцион қобилияти ва ион алмашиш қобилияти каби хусусиятлари муҳим аҳамиятга эга. Айнан шу хусусиятлар туфайли вермикулит сорбент яратиш учун ноорганик матрица бўлиб хизмат қилади. Кенгайтирилган вермикулит асосида цеолит чиқиндиси, бойитилган каолин ва боғловчилар иштирокида адсорбент намуналари синтез қилинди, ҳамда уларнинг хоссалари лаборатория шароитида текширилди.

Юқорида келтирилган маҳаллий табиий хомашёлардан сорбент синтез қилиш учун асос уларнинг кимёвий таркиби саноатда кенг қўлланиладиган цеолитлар таркибига яқинлигидир. Қуйидаги жадвалда адабиётлардан [1, 2, 3, 4] олинган ушбу минералларнинг таркибий қисмидаги ноорганик моддалар миқдори ҳақидаги маълумотлар келтирилган:

Компонент	Таркиби, % масс.			
	сапропель	глауконит	каолин	вермикулит
SiO ₂	67,3	50,2	55,0	70,7
Al ₂ O ₃	11,3	14,1	35,1	9,4
Fe ₂ O ₃	5,7	17,0	0,8	4,5
CaO	4,1		1,4	5,7
MgO	2,3	4,5		4,5
K ₂ O	2,2	9,4	0,3	
Na ₂ O		3,5	0,3	
TiO ₂	2,1	0,2	0,5	0,8
MnO ₂	0,19		0,1	
ZnO	0,01			0,1

Маҳаллий табиий хомашёлардан бойитилмаган бирламчи ва бойитилган иккиламчи кул ранг ва ранг-баранг Ангрэн каолинлари, Қорақалпоғистон вермикулити, ҳамда СаА ва НаА каби иккиламчи чиқинди цеолитлар асосида сорбентлар синтези амалга оширилди. Лаборатория шароитида синтез технологиясини яратишда чиқинди цеолитлар ва табиий хом ашёларни майдалаш жараёнида уларнинг майдалаш вақти, майдалиқ даражаси, боғловчи моддалар, модификаторлар таъсири ўрганилди. Маҳаллий хомашё сифатида таркибида кремний ва алюминий оксидларининг миқдори (SiO₂ – 55 % гача, Al₂O₃ – 35 % гача, TiO₂ – 0,5 % гача) цеолитлардагига яқин бўлган табиий минерал – каолиндан фойдаланиш цеолитнинг кристалл структурасини яхшилаши, ҳамда яхши боғловчи вазифасини ҳам бажариши аниқланди. Тайёрланган цеолитларнинг солиштирма сирт юзаси, сув буғи бўйича адсорбцион фаоллиги, мустаҳкамлик хусусиятлари аниқланди.

Бирламчи бойитилган каолинларни камроқ дисперсликка эга бўлган бойитилган кулранг ва айниқса ранг-баранг каолинларни ёнувчи қўшимчалар билан алмаштириш мақбул адсорбция қобилиятига - шудринг нуктасига ва солиштирма сирт юзасининг ошишига олиб келди.

Адабиётлар

1. Перегудов Ю.С., Межри Р., Горбунова Е.М., Нифталиев С.И. «Сорбенты на основе глауконита для сбора нефти и нефтепродуктов». Конденсированные среды и межфазные границы, 2020, 22(2), 257-265.
2. Алланиязов Д.О., Эркаев А.У. «Обогащение глауконита Каракалпакстана сухим способом». Национальная ассоциация ученых. 2021, № 63, 6-10.
3. Мельников А.А. и др. «Синтез сорбционных систем на основе механохимический активированного вермикулита». ChemChemTech. 2021. V. 64. N 8. 63-71.
4. Платонова Д.С., Куратова А.К, Андреева Л.Н. «Органоминеральный гуминовый сорбент из сапропеля и его физико-химические характеристики». Вестник Омского университета 2018. Т. 23, № 3. С. 102–110

ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ МОНОЭТАНОЛАМИН ИШТИРОКИДА ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯЛАШ ВА ХОСИЛ БЎЛГАН МАХСУЛОТНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.

*Эгамбердиев.С.А., таянч док., Алимухамедов М.Г., проф., Жўраев А.Б., проф.
Адилов Р.И., проф., Тошкент кимё технология институту*

Полимер маиший чиқиндиларнинг асосий қисмини ташкил қилиб, экологик муаммо юзага келишига сабаб булмоқда. Бир марталик қадоқлаш ичимлик идишлари, кийим-кечак ва гилам ишлаб чиқариш учун ҳар йили 82 миллион тоннадан ортиқ полиэтилентерефталат (ПЭТ) ишлаб чиқарилади ва бу пластик чиқиндиларнинг энг йирик манбаларидан биридир [1]. Йигилиб қолган ва атроф муҳит учун хавф туғдираётган маиший чиқиндиларни утилизация қилишнинг, хусусан республикамиз учун мақбул ва истикболли йўлларида бири - уларни алканолламинлар билан кимёвий деструкциялашдир[2].

ИПЭТни моноэтанолламин билан аминолиз жараёни тўлиқ ўрганилиши ,унга таъсир қилувчи омилларни аниқлаш мақсадида биз ўз тадқиқотларимизни шу йўналишга қаратдик.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади иккиламчи полиэтилентерефталат (ИПЭТ) ва моноэтанолламин (МЭА) реакцияси натижасида ҳосил бўлган махсулотлар таркибини реакцияни олиб бориш шароитларига боғлиқлигини ўрганишдир.

Адабиётлар тахлили шуни кўрсатдики, ИПЭТ ни МЭА билан аминолиз жараёни этанолламиннинг юкори концентрацияларида ўрганилган [3].

Муаллифларнинг аввалги тадқиқотларига кўра дастлабки моддаларнинг 1:10 моляр нисбатларида реакциянинг асосий махсулоти бис(2-гидроксиэтилен)терефталамид эканлиги кўрсатиб берилди [2-4]. Бу тадқиқотларнинг давоми сифатида ИПЭТ: МЭА реакциясини бу мономерларнинг 1:2, 1:3, 1:4 нисбатларда олиб борилди. Изланишларимиз натижасида иккиламчи полиэтилентерефталатни (ИПЭТ) моноэтанолламин (МЭА) билан аминолизи қуйидаги кетма-кетликда амалга оширилди: аралаштиргич, совутгич ва термометр билан жиҳозланган уч оғизли колбага майдаланган, ювилган ва қуритилган ИПЭТ парчалари ва моноэтанолламин (МЭА) қўшилди. 60 дақиқа ичида ҳарорат 100 ° С га кўтарилди, кейин яна 60 дақиқа давомида ҳарорат 170 ° С га кўтарилди. Ҳарорат 190 ° С га эришгандан сўнг, синтезни 8 соат давом эттирамиз. Реаксияга киришмаган моноэтанолламинни ажратиб олиш мақсадида дистилланган сувда 90 ° С 30 дақиқа ушлаб турилди. Сўнгра иссиқ ҳолатда филтрдан ўтказилди. Филтрдан ўтган моддани -2 ° С да 24 соатга музлатгичга солиб қўйилди. Музлатгичдан олингандан сўнг яна филтрдан ўтказилди. Филтрдан қолган моддани 12 соатда вакуум печга қўйилди. Олинган

моддаларимизни гидрооксил гурухлар сони ва суюқланиш хароратини аниқладик (жадвал-1).

Жадвал-1

ИПЭТ:МЭоЛА, моль эл.зв./моль	Суюқланиш харорати, °С	Гидрооксил гурухлар сони мгКОН/г
1:2	198	349
1:3	205	406
1:4	217	491

Адабий манбааларга кўра бис(2-гидроксиэтилен)терефталамиднинг суюқланиш харорати 224 С эканлиги маълум [2].Келтирилган маълумотларга кура ИПЭТ:МЭоЛА = 1:4 моль зв/моль нисбатда олинган махсулотнинг суюқланиш харорати бис(2-гидроксиэтилен)терефталамиднинг суюқланиш хароратига якин келди. Шу нисбатда олинган махсулотнинг молекуляр массаси ҳам бис(2-гидроксиэтилен)терефталамидникіга якин. Олинган натижаларни инфрақизил спектроскопия усули билан ҳам ўрганилиб тасдиқланди.

ИК-спектр.ВНТЕА

ИК спектр ИПЭТ:МЭоЛА (1:4)

Фойдаланилган адабиётлар

1. <https://www.google.com/search> Annual consumption of polyethylene terephthalate worldwide&oq Annual consumption of polyethylene terephthalate worldwide&aqs chrome..69i57.1903j0j7&sourceid chrome&ie UTF-8..
2. Ling-na Zhang, Li-zhu Liu, Qun-feng Yue, and Chun-cheng Zhu “From Aminolysis Product of PET Waste to Value-added Products of Polymer and Assistants” *Polymers & Polymer Composites, Vol. 22, No. 1, 2014*
3. [S.R. Shukla, A.M. Harad, J. Appl. Polym. Sci. 97 \(2005\) 513– 517](#)

ЙЎЛ ҚУРИЛИШ БИТУМЛАРИНИ ОКСИДЛАНГАН ГУДРОН ВА ҚУЙИ МОЛЕКУЛАЛИ ПОЛИЭТИЛЕН АСОСИДА ТАЙЁРЛАШ

*Мавланов Б.А., Раупов Б.К., Фозилов С.Ф., Шарипов Б.З.,
Бухоро мухандислик технология институти, Бухоро ш.*

Ҳозирги вақтда йўл қурилиш битумларини олиш етарлича долзарб муаммоли масалалардан биридир. Йўл қурилиши учун битум олинадиган хомашё сифати талабга жавоб бермаслиги муаммо келиб чиқишига сабаб бўлмоқда. Йўл қурилиши учун ишлатиладиган битум хомашёси ўз таркибида етарли миқдорда парафин-нафтенли ёғсимон углеводородлар ва кам миқдорда қатрон ва асфальтенларни сақлайди. Шунингдек, Республикамиз нефтни қайта ишлаш заводлари қайта ишланадиган нефтларнинг қўпчилиги парафинли-қатронли ёки ўзгарадиган таркибли нефть аралашмалари ҳисобланади. Шунинг учун йўл қурилиш битумларини олиниш технологияси хомашёни тайёрлашда мойсимон компонентларни ажратиш каби махсус босқичларни талаб қилади, масалан, вакуум газойл каталитик крекинг қурилмасининг бебаҳо хомашёси ҳисобланади. Хом ашёни фазовий дисперс структурасини тартибга солиш учун полимерларни ёки уларни чиқиндиларини қўшиш самарали бўлиб, қўшилмалар хомашё дисперсион муҳитида текис тақсимланиб гудроннинг таркиби ва физик-кимёвий хоссаларини ўзгартиради ва сезиларли даражада оксидаб олинган битум хоссаларига таъсир қилади.

Шўртангаз иккиламчи хом ашёси қуйи босимда полиэтилен олиш жараёнида ҳосил бўлган чиқинди – қуйи молекулали полиэтиленни гудронни оксидланиш жараёнига ва йўл қурилиш учун олинган оксидланган битум хоссасига таъсири ўрганилди. Қуйи молекуляр полиэтилен гудронга қўшилганда қуйидаги талабларни қониқтиради: дисперсион муҳит катта ҳажмига юқори ассоциацияланиш ва иммибилизациялаш (тизимни қотириш) мойиллиги; деструкцияга учрамасдан гудрон дисперсион муҳитда тез ва яхши эриши; юқори ва паст ҳароратда мустаҳкамлиги ва эластиклиги сақланади, битумда тўр структурани ҳосил қилади; нисбатан арзон нархи ва технологик материаллар ҳисобланади.

Оксидланиш жараёнида хомашё сифатида Қўкдумалоқ нефти ва Жарқўрғон гудрон аралашмаси ишлатилди, унинг юмшаш ҳарорати 30 °С, алангаланиш ҳарорати 201 °С, шартли қовушқоқлиги $ШҚ_{80}^5 = 32$ с, нисбий зичлиги 0,985. Қуйи молекуляр полиэтилен (ҚМПЭ) юмшаш ҳарорати 72 °С ва томчилаш ҳарорати 88,9 °С га тенг.

Биринчи босқичда хомашёни дисперс тавсифига ҚМПЭ таъсири ва тизимни фаол ҳолатини аниқлаш имконияти ўрганилди. Маълумки, битумни хоссасини тартибга солиш хомашёни дисперс структурасини ўзгартириш йўли билан нефть дисперс тизим физик-кимёвий механик асосий ҳолатини аниқлаш билан амалга оширилади [1]. Хом ашё (гудрон + ҚМПЭ) дисперс фаза заррачалари ўлчамлари ва юмшаш ҳароратини гудрон таркибидаги ҚМПЭ миқдорига боғлиқлиги ўрганилди. Дисперс фаза заррачалари ўлчами тегишли усуллар ёрдамида аниқланди. Олинган натижаларни таълил қилиш шуни кўрсатдики, хомашё таркибида ҚМПЭ миқдори ортиши билан дисперс фаза заррачалари ўлчами ва юмшаш ҳарорати камайиши кузатилди. ҚМПЭ дан 10,0% қўшилганда кўрсатилган кўрсаткичлар баъзан ортиши рўй берди. Ушбу концентрацияда бу хоссаларнинг экстримал ўзгариши, тизим фаол ҳолатини тавсифлайди, у модификацияланган гудронни оксидланиш жараёнига ва олинадиган оксидланган битум хоссаларига сезиларли таъсир қилади.

Адабиётлар

1. Раупов Б.К., Мавланов Б.А., Фозилов С.Ф. Приготовление дорожных смесей на основе серобитумных вяжущих композиционных материалов. Профессор Акбаров Хамдам Икромович таваллудининг 70 йиллигига бағишланган Кимёнинг долзарб муаммолари Республика илмий-амалий анжумани. Тошкент.4-5 февраль 2021 й.-С.427-428.

СИНТЕЗ ВИНИЛОВОГО ЭФИРА ВАЛЕРИАНОВОЙ КИСЛОТЫ

Муратова С.Х., Нурманов С.Э., Национальный Университет Узбекистана

Виниловые эфиры карбоновых кислот в настоящее время широко используются в различных отраслях. Они являются одним из важнейших мономеров. Среди кислородосодержащих соединений наиболее важным является винилацетат который используется для производства поливинилацетатных смол, клеев и красок. Значение винилацетата возросло с развитием промышленности пластиков, так как он полимеризуется с образованием смол, обладающих хорошими механическими и оптическими свойствами [1].

Из числа карбоновых кислот уксусная кислота в качестве реагента для получения сложных виниловых эфиров широко изучена и достигнуто промышленное применение.

Несмотря на то, что виниловые эфиры карбоновых кислот находят применение во многих областях, в литературе в основном приводятся данные о синтезе винилового эфира уксусной кислоты. В этом отношении виниловые эфиры жирных алифатических карбоновых кислот остаются неизученными.

В данной работе изучен каталитический синтез винилового эфира валериановой кислоты, винилированием соответствующего кислоты ацетиленом при атмосферном давлении. В качестве катализатора применяли ацетат цинка, нанесенный на активированный уголь или окись алюминия. Гетерогенно-каталитическое взаимодействие ацетилена с валериановой кислотой проводили в газовой фазе при 200-380 °С.

Процесс протекает по схеме:

Полученные данные при винилировании валериановой кислоты в присутствии катализатора ацетата цинка, нанесенного на активированный уголь, приведены в рисунке.

Рис. Выход винилового эфира валериановой кислоты (катализатор 30% $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{COO})_2$ /активированный уголь).

Визуально показано, что температура существенно влияет на выход винилового эфира валериановой кислоты в интервале 200-380°С. С увеличением температуры в интервале 200-340 °С выход целевого продукта увеличивается соответственно от 24,7 до 74,6%. Дальнейшее увеличение температуры отрицательно влияет на образование винилового эфира. Например, при 380 °С его выход снижается до 46,9%.

Это явление объясняется тем, что с увеличением температуры в определенном интервале увеличивается адсорбция ацетилена на поверхности катализатора и соответственно возрастает образование винилового эфира.

Структура синтезированного соединения доказана ПМР- и ИК спектрометрическими методами.

Литература

1. Н.Н.Лебедев «Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза» М., 1985, С.199.

МАХАЛЛИЙ ХОМАШЁЛАР АСОСИДА ЁҚИЛҒИЛАР УЧУН ҚЎШИМЧАЛАР СИНТЕЗ ҚИЛИШ

Халилов Ж.А, к.т.н, PhD. Вафаев О.Ш., Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти

Атроф-мухитни ифлослантирувчи асосий манбаалардан бири нефт ёқилғисидир. Мамлакат паркини дизелизация қилиш ва дизел ёқилғисига булган талаб ортиб ортиб бораётган шароитда уларнинг экологик хавфсизлигини ошириш, дизел двигателларидан чиқинди газларнинг тутуни ва захарлилигини камайтириш масаласи тобора кескинлашмоқда. Шунинг учун ҳам ишлаб чиқаришга қўйиладиган талаблар дизел ёқилғисининг сифати доимий равишда кучайтирилмоқда

Кам олтингугуртли дизел ёқилғиларининг мойланишини камайтириш муаммосини махсус қўшимчалар қўшиш орқали ҳал қилиш мумкин. Дизел ёқилғиларининг қўшимчалар билан ёғланишини яхшилашнинг кўплаб вариантлари мавжуд бўлсада, амалда уларнинг танлови жуда тор.

Тадқиқот объекти сифатида лаборатория шароитида синтез қилиб олинган этиленглекол ва полиэтилен терефталат моддаларини дизел ёқилғисига ҳар хил нисбатда қўшган ҳолда дизел ёқилғисини ёғланишини яхшилашга еришишдан иборат.

Этиленглекол(-НОСН₂-СН₂ОН-2)-50 гр ва Полиэтилен терефталат-10гр олиб 150 160С⁰ да реакцияга қўйилди. Олинган махсулот GTL дизелида синаб кўрилди ва бу олинган моддадан ЕКА спектр анализ олинди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак олинган махсулотимиз дизел ёқилғисига тўлиқ ериди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Х. Цвайфель, Р. Д Маер, М. Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник. Перевод с англ. Языка 6-го издания. Санкт Петербург 2010 г. Издательство Профессия// 1144 стр.
2. Маския Л. Добавки для пластических масс. – М.: Химия, 1978.-С.184
3. Калинина Мария Владимировна Улучшение смазывающих свойств дизельных топлив. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва-2001

PAST BOSIMLI POLIETILEN ISHLAB CHIQRISH

Ergashev Laziz Bekmurodovich, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Polietilenning sanoat ishlab chiqarilishi 1938 yilda yuqori bosim ostida (taxminan 150 MPa) va 180 - 200°C da radikal mexanizm yordamida kislorod izlari borligida amalga oshirildi. Poliolefinlar ishlab chiqarishning muhim bosqichi Zigler tomonidan etilen, propilen va boshqa olefinlarning polimerlanishiga olib kelgan alkil alyuminiy va titan xloridlar katalizatorlarining kashf qilinishi bo'ldi. atmosfera bosimi. Hozirgi vaqtda bunday katalizatorlar soni sezilarli darajada oshgan. Ular Al, Be, Mg, Zn, Cd, Ba, Na organometalik birikmalaridan va IV, V, VI va VIII guruh metallarining xloridlaridan, ya'ni to'ldirilmagan oraliq elektron qobig'i bo'lgan elementlardan tashkil topgan komplekslardir. Ko'pincha titan xloridlari $TiCl_4$ va $TiCl_3$ ishlatiladi va $TiCl_4$ metall alkillar bilan, xususan $Al(C_2H_5)_3$ bilan o'zaro ta'sir o'tkazganda, pastroq valentli birikmalarga aylanadi. Katalizator komponentlarining tabiatiga, shuningdek olefindagi o'rinbosarlar soniga qarab, turli fazoviy konfiguratsiyali stereoregulyar poliolefinlarni olish mumkin: izotaktik, sindiotaktik va boshqalar. Kristallikning turli darajalari va strukturaning tabiati Ziegler-Natta katalizatorlarida olingan poliolefinlarning qimmatli fizik-mexanik xususiyatlari kompleksini aniqlaydi. Olefinlarni (Filipp usuli) inert uglevodorodli muhitda 3,5 - 7 MPa va 130 - 170°C bosimda metall oksidlaridan tashkil topgan katalizator ishtirokida polimerizatsiyasini ishlab chiqish muhim edi. o'zgaruvchan valentlik masalan, aluminosilikat ustiga yotqizilgan xrom oksidlari. O'rta bosimli polimerizatsiya deb nomlanadigan ushbu usulning bir nechta modifikatsiyalari mavjud. Har xil yo'llar bilan sanoat ishlab chiqarish har xil xususiyatlarga ega polietilen olish imkonini beradi. Etilen polimerlanishining issiqlik effekti taxminan 4200 kJ/kg ni tashkil qiladi. Bu raqam ulanish energiyasidan hisoblangan va 3653 kJ / kg ga teng bo'lgan etilenning polimerlanish issiqligini, gazsimon mahsulot (etilen) ning qattiq mahsulotga (polietilen) o'tishi paytida chiqarilgan issiqlikni, shuningdek issiqlikni o'z ichiga oladi. etilenning suyuq uglevodorodda erishi (past bosimda polimerlanish holatida). Polietilen formulasi $[-CH_2-CH_2-]_n$ rasmiy hisoblanadi. Polietilen - tarvaqaylab polimer, uning tuzilishi quyidagi g'ayritabiiy bog'lamlarni o'z ichiga oladi: $\sim CH_2-CH \sim$; CH_3, CH_2 Polietilen qattiq mahsulotdir. Ishlab chiqarish usuliga qarab, u har xil xususiyatlarga ega va ikki xil bo'lishi mumkin: yuqori bosimli (past zichlikdagi) polietilen va past va o'rta bosimli (yuqori zichlikdagi) polietilen. Biroq, bu xususiyat shartli. Usul ichida zichlikni o'zgartirish mumkin. Polietilenning fizik -kimyoviy va mexanik xususiyatlari asosan polimerning tuzilishiga va uning molekulyar og'irligiga bog'liq. Yuqori bosimli polietilen past bosimli polietilen bilan solishtirganda notekisligi, katta egiluvchanligi, mo'rtligi pastligi va pastroq yumshatish nuqtasi (108 - 120°C) bilan ajralib turadi. Polietilen xona haroratida ma'lum bo'lgan har qanday erituvchilarda erimaydi va faqat 80°C va undan yuqori haroratda u uglerod tetraklorid, trikloretilen, benzol, toluen, ksilenda eriy boshlaydi. Eritma soviganida polimer cho'kadi. Polietilen yuqori suv va kimyoviy ta'sirga chidamli. 60-80°C gacha bo'lgan haroratda, ishqorlar va kislotalarning, shu jumladan gidroflorik kislotaning ta'siriga chidamli, konsentrlangan nitrat kislotadan tashqari. Polietilen havoda, allaqachon 120°C da qizdirilganda, uning oksidlanishi chiziqli makromolekulalarning o'zaro bog'lanishi va erimaydigan polimerlarning hosil bo'lishi bilan boshlanadi. Polietilen turli sohalarda qo'llaniladi Past bosimli polietilen, shuningdek uning propilen bilan kopolimerlari quvurlar va sanitariya-texnik vositalar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Ikki etilen birligining propilen birligiga nisbati bilan o'rtacha molekulyar og'irligi 80000 dan 500000 gacha va kristalligi 58 dan 75% gacha bo'lgan past bosimli elastomerni olish mumkin. Past bosimli polietilen bilan taqqoslaganda, kopolimer uzoq muddatli

stressda yorilishga chidamliligi oshadi. Yuqori bosimli polietilen (past zichlik) Sanoatda yuqori bosimli polietilen (LDPE) 150 - 300 MPa bosimda va 200 -280°C. 500,000 haroratda va kristallik darajasida radikal boshlovchilar ishtirokida kondensatsiyalangan gaz fazasida etilenni polimerizatsiya qilish yo'li bilan olinadi. 50-65%. Polietilen zichligi va zanjir uzunligini tartibga solish polimerlanish shartlarini (bosim va harorat) o'zgartirish, shuningdek har xil qo'shimchalarni (vodorod, propan, izobutan, spirtlar, aldegidlar, ketonlar) kiritish orqali amalga oshiriladi. Yuqori molekulyar og'irlikdagi polietilen faqat etilennning yuqori kontsentratsiyasida hosil bo'lganligi uchun polimerizatsiya yuqori bosimda amalga oshiriladi, bunda etilennning zichligi va kontsentratsiyasi atmosfera bosimidan 450-500 baravar yuqori bo'ladi. Yuqori bosim reaksiyaga kirishayotgan molekulalarning yaqinlashishiga va muhitning bir xilligiga yordam beradi. Jarayon kislorod yoki radikal polimerizatsiya boshlovchilari ishtirokida monomerning kondensatsiyalangan fazasida amalga oshiriladi. Etilen kislorod bilan o'zaro ta'sirlashganda, etilen peroksid yoki gidroperoksid birikmalari hosil bo'ladi: $\text{CH}_2=\text{CH}_2+\text{O}_2\rightarrow\text{CH}_2-\text{CH}_2$ yoki $\text{CH}=\text{CH}_2$ O^{3/4}. Yuqori bosimli polietilen makromolekulasida 10 ming uglerod atomiga 4-6 miqdorida vinil va dien guruhlarini bo'lishi mumkin. LDPE makromolekularining tarmoqlanishi kristallik darajasini 55-60% gacha cheklaydi. Yuqori bosimli polietilen - polar bo'lmagan, amorf - kristalli polimer, erish nuqtasi 103-110°C. Sanoat brendlarining molekulyar og'irligi 30000 dan 500000 gacha. Etilen polimerlanishining samaradorligi yuqori reaksiya tezligi, hosil bo'lgan polietilennning xossalari va bitta o'tishda monomerning konversiya darajasiga bog'liq. Yuqori bosimli polietilennning afzalliklari Yuqori bosimli polietilen (GOST 16337-77) boshqa nomga ega - bu "past zichlikli polietilen". Bundan tashqari, plastik materialda LDPE, LDPE, LDPE, LDPE kabi qisqartmalar mavjud. Polietilennning 30 dan ortiq asosiy navlari bor, moslashuvchan avtomatlashtirilgan korxonada mahsulot formulasini tezda o'zgartirish va bir sinf materialni boshqasidan chiqarish mumkin. Polimer ishlab chiqaruvchilar iqtisodiyot va sanoatni rivojlantirish uchun strategik ahamiyatga ega. LDPE ishlab chiqarish: "NefteKimSevilen" OAJ, "Polimir" OAJ, "Voljskiy polimer zavodi" MChJ, "Ximpek" YoAJ, "Tomskneftexim" MChJ, "Kazanorgsintez" OAJ, "Sho'rtan gaz -kimyo majmuasi", "Angarsk polimer zavodi" OAJ, "Salavatnefteorgsintez" OAJ, "Ufa" OAJ. Yuqori zichlikdagi polietilendan tayyorlangan mahsulotlar qurilish, radiotexnika, elektrotexnika, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat va kimyo ishlab chiqarish, tog'-kon sanoati, avtomobilsozlik, uy-joy kommunal xo'jaligi va boshqa sohalarda qo'llaniladi. LDPE ning asosiy fizik va mexanik xususiyatlari Yuqori bosimli polietilen moslashuvchan qadoqlash, plyonka mahsulotlari, plastmassa plyonkalar, termofilmlar, sumkalar, oziq-ovqat qadoqlari, issiqxona plyonkalari, ko'p qatlamli qadoqlash uchun ishlatiladi. Yuqori bosimli polietilenni qayta ishlash quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi: qarshi quyish, ekstruderda ekstruziya, issiq press yordamida presslash. Polietilen ishlab chiqarish uchun ular: reaktor bloki, nasoslar, sovutish moslamasi, ajratuvchi, kompressorlar, ajratuvchi, issiqlik almashtirgich va boshqa uskunalardan foydalanadilar. Yuqori bosimli polietilen ishlab chiqarish uchun xom ashyo-yuqori poklikdagi etilen (aralashmasiz). Etilen polimerizatsiya birligining 2 turi mavjud - qo'zg'atilgan avtoklavlar va quvurli reaktorlar. Yuqori bosimli polietilen zavodini avtomatlashtirish natijasi mehnat unumdorligining oshishi va butun ishlab chiqarish samaradorligining oshishi hisoblanadi. Bizning katalogimizda siz neft -kimyo ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun asbob -uskunalar, asboblari, nazoratchilar, sanoat kompyuterlari va avtomatlashtirish komponentlariga buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz piroliz, konversiya jarayonlarini takomillashtirish va korxonangiz quvvatini oshirishni xohlasangiz, bizning kompaniyamiz bilan bog'laning. Biz sizning korxonangizda so'rov o'tkazishga, hosildorlikni oshirish zaxiralarini aniqlashga, uskunalari va avtomatlashtirish elementlarini tanlashga yordam berishga tayyormiz. Avtomatlashtirilgan jarayonlarni boshqarish tizimlari bozorida 10 yildan ortiq vaqt mobaynida kompaniyamiz iqtisodiy jihatdan ishlab chiqilmoqda va joriy qilinmoqda samarali tizimlar... Bizning echimlarimiz qurilayotgan yuqori zichlikli polietilen zavodlarining ham, rekonstruksiya qilinayotgan ob'ektlarning ham ehtiyojlarini hisobga oladi. Ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan asosiy korxonalar polimer materiallar, Rossiya, O'zbekiston, Belarus, Janubiy Koreyada joylashgan. Maxsus xususiyatlari tufayli polietilennning quyidagi navlari ajratiladi: HDPE - yuqori zichlik;

LDPE - past zichlik; LLDPE - chiziqli; MLLDPE, MPE - chiziqli metalotsen; MDPE - O'rta zichlik; HMWPE, VHMWPE - yuqori molekulyar og'irlik; UHMWPE - ultra yuqori molekulyar og'irlik; EPE - kengaytirilishi mumkin; PEC xlorlangan. Etilen boshlovchi bilan aralashiriladi, so'ngra 700 gradusgacha qizdiriladi va kompressor yordamida 25 megapaskalgacha siqiladi. Shundan so'ng, u reaktorning birinchi qismiga kiradi, u erda u 1800 gradusgacha isitiladi, keyin reaktorning ikkinchi qismiga polimerizatsiyani amalga oshiradi, u 190 dan 300 darajagacha bo'lgan haroratda va 130 dan 130 gacha bo'lgan bosimda sodir bo'ladi. Radikal mexanizm, odatda, an'anaviy polimerizatsiyadan farq qilmaydi: 1 -bosqich - boshlash; 2 -bosqich - zanjirning kattalashishi; 3 -bosqich - ochiq elektron. Zanjir manbai issiqlik bilan ishlov berish paytida erkin radikallarning chiqishi bilan boshlanadi. Eten chiqarilgan radikal bilan reaksiyaga kirishadi, Kelajakda zanjirning o'sishi kuzatiladi. Jarayon texnologiyasi Polimerizatsiya jarayonining ikkita varianti mavjud-yo polietilen quyma yoki suspenziyada hosil bo'ladi. Birinchisi, jarayonlar to'plamini oldi va ifodalaydi. Etilen gazi, bu aralashma va emas toza modda, birinchi navbatda, filtrlash yo'li mexanik aralashmalarni saqlaydigan mato filtridan o'tadi. Keyin, tsilindrda tozalangan etenga inisiator beriladi, uning hajmi jarayon shartlariga qarab hisoblanadi. Tuzatish eng yuqori polimer rentabelligi uchun qilingan. Shundan so'ng, aralash ikki bosqichda tashiladi, filtrlanadi va siqiladi. Reaktor chiqishida etilen aralashmasi bilan amalda sof polietilen olinadi, u past bosimli qabul qilgichda aralashmani siqish orqali yo'q qilinadi. Past zichlikli polietilen ishlab chiqarish texnologiyasi Ushbu turdagi polietilenni olish uchun xom ashyo manbalari aralashmasiz sof etilen va katalizator - alyuminiy trietilat va Ti tetrakloriddir. Ham dietilaluminiy xlor, ham alyuminiy etilatxlorid Al (C₂H₅)₃ o'rni bosa oladi. Katalizator 2 bosqichda olinadi. Jarayon texnologiyasi Past bosimli PEni olishning bu jarayoni ham davriylik, ham uzluksizlik bilan tavsiflanadi. Texnologiyani tanlash texnologik sxemaga ham bog'liq bo'lib, ularning har biri uskunani loyihalashda, reaktorlarning hajmida, polietilenni aralashmalardan tozalash usulida va boshqalarda farq qiladi. Polimer ishlab chiqarishning eng keng tarqalgan sxemasi uchta uzluksiz bosqichni o'z ichiga oladi: xom ashyoni polimerizatsiya qilish, mahsulotni katalizator qoldiqlaridan tozalash va quritish. Katalizatorni oziqlantirish apparatlari 5% aralash katalizator eritmasini o'lchash tanklariga ajratadi, shundan so'ng u tankga kiradi, bunda organik erituvchi bilan kerakli konsentratsiyali 0,2% gacha aralashiriladi. Tankdan tayyor katalizator aralashmasi reaktorga quyiladi va u erda kerakli bosimda saqlanadi. Etilen reaktorga pastdan beriladi, u erda keyinchalik katalizator bilan aralashiriladi va ishchi aralashma hosil bo'ladi. Polietilenni past bosim ostida ishlab chiqarish mahsulotning rangini jigar rangga o'zgartiradigan katalizator aralashmasi qoldiqlari bilan ifloslanishi bilan tavsiflanadi. Asosiy mahsulot aralashmani qizdirish yo'li bilan tozalanadi, natijada katalizator yo'q qilinadi, iflosliklar yana ajralib chiqadi va polietilendan to'g'ridan-to'g'ri filtrlanadi. Namlangan mahsulot quriydi quritish kameralari bunker, bu erda u azotli suyuq qatlamda to'liq tozalanadi (T=373 K). Quruq kukun bunkerdan pnevmatik chiziqqa quyiladi, u erda granulyatsiyaga yuboriladi. Azotni tozalashdan keyin qolgan polietilen zarrachalari bilan chang bir xil yo'nalishga yuboriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.П. Голосов, Д.И. Динцес “Технология производства полиэтилена и полипропилена” Л. “Химия” 1978
2. И. Сапашов., Д. Турениязова., Р. Комолов. Республикамизда полиэтилен ишлаб чиқариш ҳолати ва истикболлари. Республика илмий назарий ва амалий конференциялар материаллари. Нукус 2016
3. Yusufbekov, Nurmuxammedov “Технологик jarayon va qurilmala”.
4. “Оборудование предприятий по переработке пластмасс” Завгородний В.К., Ленинград, Химия 1982, с. 285.
5. Polimerlar kimyosi va fizikasi”M. Asqarov, T.,2004.

МАHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA YOQILG'ILAR UCHUN DIAKTIK SUKSINAT AJRATIB OLISH.

Xalilov.J.A,k.t.n,PhD Vafayev O.Sh.,Toshkent kimyo-texnologiya ilmiy tatqiqot instituti

Kam oltingugurtli dizel yoqilg'ilarining moylanishini kamaytirish muammosini maxsus qo'shimchalar qo'shish orqali hal qilish mumkin. Hozirgi vaqtda xorijda organik yog 'kislotalari, efir polimerlari, azotli birikmalar va monokislotalar asosidagi dizel yoqilg'isi uchun yeyilishga qarshi qo'shimchalarning keng assortimenti taklif etilmoqda. Biroq, dizel yoqilg'isi uchun yeyilishga qarshi qo'shimchalardan foydalanish muammosi to'liq hal qilinmagan. Dizel yoqilg'ilarining qo'shimchalar bilan yog'lanishini yaxshilashning ko'plab variantlari mavjud bo'lsa-da, amalda ularning tanlovi juda tor. Bundan tashqari, yeyilish qarshi qo'shimchalardan foydalanganda, yon ta'sirlar paydo bo'lishi mumkin, masalan, moylash moylari bilan mos kelmaslik.

Tatqiqot ob'yekti sifatida laboratoriya sharoitida sintez qilib olingan Diaktil suksinat moddalarini dizel yoqilg'isiga xar xil nisbatda qushgan xolda dizel yoqilg'isini tarkibini yaxshilashga erishishdan iborat.

2-Etilgeksanol($C_8H_{18}O$)-(CH₃-CH₃-CH-CH₂-CH₂-CH-C₂H₅-CH₂-OH)-56 gr olindi.

Yantarnaya kislota($C_4H_6O_4$)-(HOOC-CH₂-CH₂-COOH)-24 gr olindi.Oz miqdorda qaynatgich solinib kolbada 150-160C⁰ qizdirdi.Kolba og'ziga denastar quyildi.Bundan maqsad suvini ajratib olish.

Bu reaksiyadan chiqqan moddamizni vakuum nasos yordamida haydab olindi.170 C⁰ dan oshgandan keyin Diaktik suksinat ajralib chiqa boshlandi.Jarayon 2 soat davom ettirildi.

Olingan Diaktil Suksinat EKA spektr analizdan utkazildi.

Xulosa qilib aytganda olingan moddamiz yoqilg'iga eritib kurildi va natija olindi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Х. Цвайфель, Р. Д Маер, М. Шиллер. Добавки к полимерам. Справочник. Перевод с англ. Языка 6-го издания. Санкт Петербург 2010 г. Издательство Профессия// 1144 стр.

2. Маския Л. Добавки для пластических масс. – М.: Химия, 1978.-С.184
3. Калинина Мария Владимировна Улучшение смазывающих свойств дизельных топлив. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук Москва-2001

ГАЗ ЁҚИЛГИЛАРИНИ ПАСТ БОСИМДА САҚЛАШДА ГЕТЕРОМЕТАЛЛИК ОКСО-МАРКАЗЛАШГАН КАРБОКСИЛАТЛАР АСОСИДАГИ ИСТИҚБОЛЛИ МЕТАЛЛ-ОРГАНИК КООРДИНАЦИОН ПОЛИМЕРЛАР

*Абдуллоев Ш.Х., Асқаров И.Р., Абдуллоев О.Ш.,
Андижон давлат университети*

Металл органик координацион (ёки каркасли) полимерлар (МОКП, *ингл. metal-organic framework, MOF*) янги истиқболли бирикмалар синфи бўлиб, таркибида бир неча ўзаро органик линкерлар (боғловчилар) воситасида боғланган ноорганик қурилиш блокларидан тузилган. Бу синф бирикмалари деярли чексиз структур дизайн имкониятига эга бўлганлиги учун уларга жуда кенг функционал хусусиятлар хос. Ушбу материаллар микроовакли тузилмалар бўлиб, ғовакларнинг ўлчами бир неча нанометрни ташкил қилади. Улардаги бўшлиқларнинг ўта бир-бирига ўхшашлиги, катта сирт юзаси ва ғовакликнинг юқори кўрсаткичлари билан ажралиб туради. МОКПлар фазовий бир, икки ёки уч ўлчовли структураларни ҳосил қилиши мумкин. Металл, органик лиганд ва синтез усулини танлаш бўшлиқларнинг ўлчамлари ва геометриясини аниқлайди. МОКП асосида функционал материалларнинг янги авлоди яратилмоқда: масалан, турли газларни сақловчи, мураккаб аралашмаларнинг компонентларини бир-биридан ажратувчи, кимёвий электр манбалари, сенсорлар, катализаторлар ва бошқалар [1].

Уч ўлчовли координацион полимерлар ҳам микро, ҳам мезоғовакли материаллар бўлиши мумкин. Ғовакли металл-органик координацион полимерларда катта бўшлиқларга (3,5 нм гача) эга бўлишидан ташқари, юқори солиштирма сирт юзаси билан (2800 м²/г гача) тавсифланади ва шунинг учун улар гетероген катализаторларни адсорбенти ва ташувчиси сифатида фойдаланишда энг қулай материаллардир. Каркасли координацион полимерлар кимёси охириги 20 йилда жадал суръатларда ривожланди [2, 3].

Биз томонимиздан синтез қилинган умумий формуласи $[Fe^{3+}_2M^{2+}O(RCOO)_6L_3]$ бўлган темир(III) асосидаги айрим 3d-металларнинг оксо-марказлашган карбоксилатлари тузилиши ўзига хос бўлиб, учта металл катионлари марказида μ_3 -оксо аниони жойлашган учбурчак ҳосил қилади. Олтита кўприк вазифасини бажарувчи карбоксилат лигандлари ҳар бир жуфт металл катионини M_3 текислиги устида ва пастда бир-бирига боғлаб, ҳар бир металл катиони атрофида кислород атомларининг тўлиқ бўлмаган октаэдрик ўрамини ҳосил қилади. Бу октаэдрнинг олтинчи позициясини одатда координацияланган электроно-донор лиганд молекулалари эгаллайди. Ушбу лиганд ўрнида органик линкер вазифасини бажарувчи полипиридин кўприкли лиганд бўлса геометрик тузилиши турлича бўлган МОКПлар ҳосил бўлади [2].

Темир(III) асосидаги оксидланиш даражаси +2 бўлган 3d-металларнинг гетерометаллик уч ядроли оксокарбоксилатлари нол зарядли комплекслар бўлиб, гетерометаллик координацион полимерларни мақсадли лойиҳалаш учун жуда қулай бошланғич материаллар бўлиб чиқди [190, 191]. Каркасли полимерларни ҳосил қилиш учун $[Fe^{3+}_2M^{2+}O(RCOO)_6L_3]$ комплекснинг аксиал ҳолатдаги L лигандларини ёки карбоксилат лигандларини ёхуд иккаласини алмаштириш орқали ҳосил қилинади. Биринчи ҳолда, комплекс учбурчак тугун вазифасини бажаради. Иккинчи ҳолда эса, комплекс тригонал призма геометриясида олтита боғланган тугун вазифасини ўтайди. Натижада, ҳар хил металллар учун ушбу турдаги координацион комплексларнинг хилма-хиллиги, шунингдек уларнинг ҳар хил реакция шароитида барқарорлиги туфайли гетерометаллик уч ядроли қурилиш блокларига асосланган структурали ва хоссали МОКПлар синтез қилишда аҳамиятга молик ютуқларга эришилди [2] (1-расм).

Ҳозирда уч ядроли гетерометаллик пивалат комплексларни $[Fe^{3+}_2M^{2+}O((CH_3)_3CCOO)_6((CH_3)_3CCOOH)_3]$ бир-бирига боғлаб янги МОКПларни олишга имко берадиган полидентат кўприкли N-лигандлардан кўпроқ фойдаланилмоқда [4]. Иккита изоструктурали координацион полимер $\{[Fe^{3+}_2M^{2+}O(Piv)_6bpy_{3/2}]\}_n$ (бу ерда $M = Ni^{2+}$ ёки Co^{2+} ; $Piv = (CH_3)_3CCOO^-$; $bpy =$ бипиридин) уч ядроли комплекс ва чизиқли боғловчи bpy ёрдамида синтез қилинди. Бу ерда bpy линкерлари уч ядроли қурилиш блоклари $[Fe^{3+}_2M^{2+}O(Piv)_6bpy_3]$ нинг учбурчак йўналишдаги координацион полимерларнинг қатламли-уяли тузилишини шакллантиришини таъминлади. Иккала бирикманинг кристалл структураси тугунлараро фазода зигзагсимон каналлари бўлган уч томонга ўзаро ўсган *hcb* қатламларидан иборат. Иккала бирикманинг микроғоваклик хоссалари N_2 ва H_2 адсорбция изотермаларини ўлчаш билан тасдиқланган ($M = Ni$ учун $S_{БЕТ} = 520 \text{ м}^2/\text{г}$, $M = Co$ учун $S_{БЕТ} = 273 \text{ м}^2/\text{г}$). Уч ядроли гетерометаллик пивалат комплексларининг структуралари координацион полимерларда муваффақиятли сақланиб қолади [2]. $\{[Fe^{3+}_2M^{2+}O(Piv)_6bpy_{3/2}]\}_n$ координацион полимернинг магнит хоссалари уч ядроли блоklar ичидаги парамагнит ионлар орасидаги алмашинув ўзаро таъсирлар билан ифодаланади [193]. Бундан ташқари, ғовакли координацион полимерларнинг кристалл структуралари $\{[Fe^{3+}_2M^{2+}O(Piv)_6bpy_{3/2}]\}_n$ мустақил қатламлар орасидаги масофани ўзгартириш нуқтаи назаридан мослашувчан бўлиб чиқди, бу эса ғоваklar ҳажмини ўзгартириш мумкинлигини келтириб чиқарди. Бундай ўзгаришлар бутунлай қайтар бўлиб эритувчини алмаштириш натижасида юзага чиқди. Алканлар ва спиртларнинг сорбцияси ўртасида кучли фарк топилди: алканлар (н-гексан ва н-октан) нинг сорбция изотермалари микроғовакли сорбентларга хос бўлган бўлса, спиртларнинг (метанол ва этанол) адсорбцияси баъзи структураларни қайта тузилиши билан боғлиқ бўлган сорбат босимининг ошишига боғлиқ бўлди [2-4].

1-Расм. $\{Fe_2MO(RCOO)_6\}$ уч ядроли фрагмент асосида координацион полимерларнинг ҳосил бўлишини акс этдирувчи диаграмма.

Адабиётлар

1. Абдуллоев Ш.Х. Темир(III) асосидаги айрим гетерометаллик биологик фаол карбоксилат комплекс бирикмалар ва уларни синфлаш. Ким.фан.докт.дисс. Т.: КТИ. 2021.- 342 Б.
2. Сапьяник А.А. Пористые металл-органические координационные полимеры на основе, гетерометаллических комплексов: синтез, строение и свойства. –Дисс.канд.хим.наук, Новосибирск.- 2018.-135с.

3. Polunin R.A., Evstifeev A.C., Ouahab L.; et al. Versatile Reactivity of Mn^{II} Complexes in Reactions with N-Donor Heterocycles: Metamorphosis of Labile, Homometallic Pivalates vs. Assembling of Endurable Heterometallic Acetates. // *Molecules* 2021, 26, 1021. 4-29 p.
4. Liu Q., Tan J.-Y., Zhang J.-Y., Zhang N., & Liu Z.-J. (2020). Heterometallic metal-organic frameworks: Two-step syntheses, structures and catalytic for imine Synthesis. // *Microporous and Mesoporous Materials*, 110626. 1-11 pp.

SHAHAR KANALIZATSIYALARIDAN CHIQUYOTGAN CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASH ORQALI BIOGAS OLISH TEXNOLOGIYASI

Alimov A'zam Anvarovich, dotsent, Xo'jjiyev Ma'murjon Yangiboyevich, katta o'qituvchishi, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Bugungi globalashgan zamonda barcha sohalar kabi neft va gaz sohasi ham jadal rivojlanish yo'lida bormoqda, va shu bilan bir qatorda tabiiy resursga bo'lgan ehtiyojning inson tomonidan ortishi tabiiy hol desak xato bo'lmaydi. Chunki kundalik turmush tarzimizda ishlatiladigan polimerlardan tortib avtomobillarga ishlatiladigan yoqilg'ilarning asosini uglevodorodlar tashkil etadi [1, 2]. Demak tabiiy resurslarning istemoli sekundiga ortishi kelajakda qo'shimcha inergiya y'niy yordamchi mahsulotlar ishlab chiqarishga o'tish kerakligini bugungi kun mehnat bozori va ehtiyojlar talab qilmoqda, shunday ekan inson tomonidan chiqayotgan chiqindi kanalizatsiyani qayta ishlash orqali katta resurslarga ega bo'lish mumkin [3]. Bu yo'l orqali tuganmas energiyani ishlab chiqarish orqali ekologik zararlarning oldini olish mumkin.

Biogaz olish jarayonining metodi.

Biogaz olish uchun bizga "fikali bunker" kerak bunkerda kislorodni nol miqdorda qiluvchi kompressor kerak [4, 5]. Kislorodsiz bunkerda chirish vaqti 50 % ga tezlashadi. Bunkerdagi temperatura harorati 50-60 °C teng bo'lishi kerak. Bu haroratda (Termo fil) bakteriyalari hosil bo'ladi. Bu bakteriyalar chirish mobaynidagi CH₄ gazi hosil bo'lishining asosiy ko'makchilari, termofil bakteriyalarining gaz hosil qilish muddati 4-5 kun ichida amalga oshadi.

Mezafil bakteriyalar stansiyasini oddiy qishloq xo'jalik xomashyolaridan tayyorlash mumkin, buning uchun 30-40 °C lik temperaturada boruvchi hajmi 1 tonnani yoki undan ko'p hajimni sig'diruvchi rezervuar kerak bo'ladi [6, 7]. Bu rezervuarga tovuq gongi, mol gongi, chirishga moyillashgan o'simliklardan foydalanish mumkin. Gaz xomashyosining hosil bo'lish vaqti 25-27 kunni o'z ichiga oladi.

Rezervuarda hosil bo'lgan gaz 1 m³ biogaz 1,5 kg ga C (Ko'mir) ga yoki 3 kWt elektro tokka teng. Gaz xomashyosi ajratib olingandan keyin qolgan chiqindini qishloq xo'jaligi yerlarida yuqori sifatli o'g'it sifatida yoki ajratib olingan chiqindini ikkilamchi qayta ishlash orqali ko'mir mahsuloti o'rnida tez yonuvchi mahsulot sifatida foydalanish mumkin.

Rasm-1. Yer osti bunkeri

Газ hosil bo'lish darajasini tezlashtiruvchi reagent sifatida:

- 1) Suv;
- 2) Ohaktosh kukuni;
- 3) Sulfat kaliy;
- 4) Tosh tuzi;
- 5) Chirigan sabzavot chiqindilar.

Kabi qo'shimcha achitqi va reagentlar qo'llanilsa yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Yuqorida keltirilgan gaz olish texnologik sxemamizning ishlashi uchun asosan shahar kanalizatsiyalaridan foydalanilgan holda yuqori hajmdagi biogazni ajratib olish mumkin.

Inson tomonidan kanalizatsiya yo'llari orqali chiqayotgan chiqindilar tabiatga ma'lum miqdorda zarar yetkazadi. Ya'ni havoning ifloslanishiga olib keladi.

Bu sturukturaning foydali ish koefitsiyenti shundaki, ekologiyaning ifloslanishining oldini olish va kundalik turmush tarzimizga yaroqli bo'lgan gaz mahsulotini olish. Bu o'z navbatida tabiiy resurslarning o'rnini bosuvchi tugamas mahsulot ishlab chiqarishdan iborat.

Biz o'z tadqiqot ishimizni Buxoro viloyati misolida ko'rib chiqqanimizda ahalidan chiqayotgan chiqindilarni qayta ishlashni amalga oshirish uchun o'rtacha 5 tonnalik hajmdagi qayta ishlovchi bunkerlarni ishlab chiqish zaruratini tadqiqotlarimiz jarayonida ko'rsatdi.

Kerakli jihoz va uskunalar quyidagilardan iborat:

1. 10 ta bunker;
2. Isitish tizimi;
3. Har bir bunkerga 1 donadan aralashtirgichlar;
4. Har bir bunkerga 1 donadan kislarodni ajratib olishda ishlatiladigan kompressor nasoslari;
5. Biogazni CO₂ dan tozalashda absorbet.
6. Har bir bunkerga 1 donadan biogaz ajratib olingan qoldiq (gomus)ni tabiatga chiqaruvchi qurilma [10].
7. Biogazni saqlovchi rezervuarlar.
8. Bunkerdagi kislarod va temperaturani aniqlovchi datchiklar.
9. Jarayonni amalga oshirishda avtomatik texnologiyalardan foydalanish.

Xulosa

Yuqorida takidlab o'tilgan texnologik jarayonlar orqali yurtimizdagi axoli ko'p joylashgan shahar joylaridagi chiqindilarni qayta ishlash orqali energiya barqarorligiga erishish va shu bilan bir qatorda tuganmas zahiraga ega bo'lishdan iborat.

Adabiyotlar

1. Кобилов, А. Б. У., & Хужжиев, М. Я. (2017). Механизм поглощения H₂S, CO₂ и других сернистых компонентов водными растворами аминов. *Вопросы науки и образования*, (11 (12)), 25-26.
2. Ризаев, Д. Б., & Хужжиев, М. Я. (2017). Очистка газовых выбросов. *Вопросы науки и образования*, (5 (6)), 52-53.
3. Хужжиев, М. Я. (2016). Очистка газов водными растворами метилдиэтанолamina. *Наука и образование сегодня*, (3), 36-37.
4. Хужжиев, М. Я. (2018). Изучение методов конверсии метана в синтез-газ. *Научный аспект*, 7(4), 852-854.
5. Хужжиев, М. Я., & Салимова, З. С. (2021). ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ МЕРКАП И СЕРНЫХ РАСТВОРОВ. *Universum: технические науки*, (3-3 (84)), 83-86.
6. Бурхонов, И. У., & Хужжиев, М. Я. (2017). СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО И ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ. *Вопросы науки и образования*, (2), 57-58.
7. Anvarovich, A. A., & Faxritdinova, T. S. (2021, October). FOREIGN EXPERIENCES IN MODERN TEACHING OF SPECIALTIES IN ENGINEERING. In *Archive of Conferences* (pp. 192-198).

ҚУДУҚЛАРНИ ХИМОЯ ҚУВУРЛАРИ БИЛАН МУСТАХКАМЛАШ*Эргашев А.Х., Термиз мухандислик - технология институту*

Кувурларни ишлаш шароити қудуқни вазифасига, уни ишлатиш даврига ва химоя кувурларининг турига боғлиқ.

Қудуққа химоя кувурларини тушириш. Химоя тизмасини қудуққа тушириш жараёнида, ўзининг оғирлиги натижасида Ҳосил бўладиган чўзилиш кучланишлари, сиқувчи кучланишлар, тизма ичидаги суюқликни оғирлиги ҳисобига чўзилиш, қудуқ девори билан кувур девори орасидаги ишқаланиш кучлари, тизмани инерциясидан ҳосил бўлувчи ўқ йўналишли кучлар қудуқдан чиқадиган ёки хайдалаётган бурғилаш эритмаси таъсири натижасида ҳосил бўлувчи ўқ йўналишли гидродинамик куч, кувурни ички ва ташқи юзасига таъсир қилувчи радиал статик ҳамда гидродинамик босим, қудуқдаги зенит ёки азимут бурчаги ўзгарадиган жойларда эгувчи момент эътиборга олинади [1].

Гидродинамик босимни ўқ йўналиш кучи кувур орти мухитида ювиш натижасида доимо сиқувчи бўлади. Ишқаланиш ва инерция кучларини характери хар-хил бўлиши мумкин. Масалан, ротордан тизмани кўтариш вақтида ёки тизмани қудуқда юргизиш (расхаживание) даврида кувурни ишқаланиш ва инерция кучлари ҳисобланса, тизмани пастга томон ҳаракатлантириб туширишда - сиқувчи кучлар юзага келади. Кузатишлар шуни кўрсатадики, вертикал қудуққа кувурларни қайта юргизмасдан тушириш жараёнида одатда ўқ йўналишли кучлар йиғиндиси ўз оғирлигидан юқори бўлмайди. Қия қудуқларда эса кувурларни оғирлиги суюқлик ичидаги оқирлигидан ҳам кичик. Агар, айрим ҳолларда тизмани қайта юргизилса ёки бир неча метр юқорига кўтарилса, ўқ йўналишли кучлар йиғиндиси ўз оғирлигидан юқори бўлиши мумкин.

Қудуқ қанча кичик, қия оралик қанчалик узун ва шу ораликда ўтказувчанлик қанча катта бўлиб, ҳамда қудуқ девори билан кувур девори оралиғидаги оралик қанчалик кичик бўлса ўқ йўналишли кучларни йиғиндиси ўз оғирлигидан юқори бўлади.

Қудуқларни цементлашда таъсир этувчи кучлар. Одатда кувурлар ҳаракатланиши даврида тезланиш туширишга нисбатан кичик бўлади Лекин гидродинамик босимлар натижасида ўқ йўналишли кучлар сезиларли даражада ўсиши мумкин. Зичлиги бурғилаш эритмасига нисбатан оғир бўлган цемент эритмаси тизмада ҳаракатланиши даврида оғирлик кучи тизма орти мухитидаги тампонаж эритмасини сиқиб чиқариш кучи ва радиал босимлар юқори бўлади [2].

Тўхташ ҳалқасига босувчи тиқин жойлашиш вақтида гидралик зарба ҳосил бўлади. Масалан химоя тизмаларини ҳаракатлантирмасдан цементлаш жараёнида қатор қудуқларда ўқ йўналишли кучлар юқори кесимларда 15-25% га ортади. Цемент эритмасини ҳайдашни бошланиши вақтида бу кучлар нисбатан ортади.

Цементлаш жараёни тугагандан кейин цементлаш даврида таъсир этган инерцион кучлар ва гидродинамик босим кучларининг таъсири тўхтади. Цемент эритмасидаги ғоваклик босимни тезда камайиши натижасида Архимед кучи ва ташқи радиал таъсирида камаяди. Қудуқ тубида харорат юқори бўлса қудуқни ювиш ва цементлаш жараёнида қудуқни остки оралиғида харорат камаяди. Юқорида эса харорат ортади Цемент эритмасини қотиши натижасида тизмани юқори қисмида ўқ йўналишли кучлар тизманинг оғирлигига яқинлашади айрим ҳолларда ҳатто тизманинг оғирлигидан ҳам ошиб кетади [2].

Фойдаланган адабиётлар

1. Агзамов А.Х., Хайитов О.Г. и др Влияние структуры запасов на нефтеотдачу пластов // Вестник ТашГТУ. №4 2001. С.
2. Агзамов А.Х., Хайитов О.Г., Акрамов Б.Ш. Юқори қовушқоқли нефть конлари захираларидан самарали фойдаланиш муаммолари. // Вестник ТашГТУ. №4. 2001. С. 3-5

АЦЕТИЛЕН ВА АЦЕТОФЕНОН АСОСИДА ВИНИЛ ЭФИРЛАР ОЛИШ

Л.А. Юсупова, , Ҳ.Р. Махмадиева, Г.М. Абсалямова

Тошкент кимё-технология институти

Г.К. Ибрагимова, Ўзбекистон Миллий Университети

Ацетилен ва диоллар асосида сентиз қилинган винил бирикмалар саноат ва қишлоқ хўжалигининг турли тармоқларида ишлатиладиган ҳар хил мономерлар, пестицидлар, антифризлар, пластмассалар, ингибиторлар, органик эритувчилар ва бошқалар олинади.

Ушбу ишда юқори асосли системалар иштирокида 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни виниллаш реакцияси натижасида винил эфирлар синтези ўрганилди. Реакцияда асосан моно- ва дивинил эфирлар ҳосил бўлиши билан боради. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни гомоген-каталитик усулда юқори асосли система (MeOH/DMCO) иштирокида ацетилен билан виниллаш реакцияси амалга оширилди. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг суперасосли муҳитда ацетилен билан реакцияси қуйидаги схемага мувофиқ боради:

Катализатор сифатида KOH, эритувчи сифатида эса диметилсульфоксиддан фойдаланилди. DMCO, DMFA ва бошқа кутбли эритувчилар эритмаларида ишқорлар юқори асосли системани ҳосил қилади ва ишқорнинг асослилиги 7 мартагача ортади.

Ушбу ишда 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни KOH/DMCO муҳитида ацетилен иштирокида виниллашга турли омилларнинг таъсири тадқиқ этилиб, жараённинг мақбул шароитлари аниқланди. Тадқиқот давомида тажрибалар 14-16 атмосфера босимида олиб борилди. Жумладан, 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг ацетилен билан 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 массасига нисбатан 45 моль% KOH иштирокида виниллаш реакциясига ҳарорат ва вақт давомийлигининг таъсири ўрганилди. Олинган натижалар 1-жадвалда келтирилган.

Натижалар ҳарорат 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 винил эфирлари унумига сезиларли таъсир этишини кўрсатди. Унинг унуми ҳарорат бўйича 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни дивинил эфири (2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3) 10.2 дан 74.0% гача ортади. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни моновинил эфири (2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2) 34.9 дан 3.2% гача камайди. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, моновинил эфири ҳарорат ва вақт давомийлиги ортиши билан дивинил эфирга айланади. Ҳароратнинг янада орттирилиши маҳсулот унумига салбий таъсир кўрсатди. Масалан, 140 °C да унинг дивинил эфири унуми 52.0 моновинил эфири 4.2% ни ташкил қилди. Бу ҳолат жуда юқори ҳароратларда ацетиленнинг эритувчида эрувчанлиги камайиши, натижада унинг концентрацияси ҳам камайиб, реакция тезлиги ва ҳосил бўлаётган маҳсулот унумининг пасайиши билан тушунтирилади. Бундан ташқари, юқори ҳароратларда диметилсульфоксиднинг винил эфирлари ва реакциянинг бошқа оралиқ бирикмалари билан смоласимон оралиқ моддалар ҳосил қилиши кузатилади.

Натижалар шуни кўрсатадики, ҳарорат оширилганда, маҳсулот унуми максимуми 130 °C орқали ўтишини ва унум моно- ва дивинил эфирларида 3.2 ва 74.0% ни ташкил этишини намоён қилди.

1-жадвал

2,5-дифенилгексин-3-диол-2,5 ва ацетилен реакциясига ҳарорат ва реакция давомийлигининг таъсири (катализатор КОН, 45 моль% диол массасига нисбатан)

Ҳарорат, °С	Реакция давомийлиги, соат	2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нинг винил эфирлари унуми, %	
		2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2	2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3
100	3	34.9	10.2
	4	32.1	13.3
	5	20.1	26.1
	6	12.1	34.7
110	3	6.9	40.3
	4	5.4	43.1
	5	5.2	47.3
	6	4.8	48.0
120	3	5.7	56.4
	6	4.9	62.1
	8	3.5	61.9
130	3	2.8	71.7
	6	3.2	74.0
	8	2.8	68.6
140	3	4.2	52.0
	6	3.1	54.1
	8	2.8	51.1

Жараён юқори босим остида гомоген-каталитик шароитда олиб борилди. 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ва ацетилен асосида унинг моно- ва дивинил эфирлари синтез қилинди. Натижада энг юқори унум билан 2,5-дифенил-5-винилокси гексин-3-ол-2 3.2%, 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 74.0% ҳосил бўлди. Синтез қилинган винил эфирларнинг тузилиши ИҚ-, ¹H-, ¹³C-ЯМР спектроскопик усуллар ёрдамида исботланди ва физик доимийликлари аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Трофимов Б.А., Гусарова Н.К. Ацетилен: новые возможности классических реакций // Успехи химии. 2007. №6. - С. 550-565..
2. Трофимов Б.А., Амосова С.В., Михалева А.И. Реакции ацетилена в суперосновных средах. Сб. Фундаментальные исследования. Новосибирск, «Наука», 1977. – С. 174-178.
3. Юсупова Л.А., Нурманов С.Э., Эргашев Ё.Т. Синтез виниловых эфиров на основе метилэтилкетона и циклогексанона // «UNIVERSUM: ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ» Научный журнал. Москва 2020. Выпуск: 11(77) ноябрь 2020, часть 2, -С. 30-33.
4. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // «UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.

ANGREN KAOLINIDAN MODIFIKATSIYALAB OLINGAN ADSORBENTIDA SUV BUG' I ADSORBSIYASINING DIFFERENSIAL ENTROPIYASI

Xudayberganov M.S., tayanch dotorant, O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi umumiy va noorganik kimyo instituti

Jo'rayev M.M., PhD, Chirchiq davlat pedagogika instituti

Seolitlar ishqoriy va ishqoriy yer metallaridan tashkil topgan, doimiy haroratgacha qizdirilgan alyuminiy va kremniy oksidlari karkas shaklidagi alyuminosilikat kristallari bo'lib, ularga suv molekullari ta'sir qilmaydi va asta-sekin bug'lanadi, ayni vaziyatda oddiy kanallardagi kichik molekullarning kirishi uchun g'ovaklar hosil bo'ladi. Sintetik seolitlar tarkibi va tuzilishi bir xil bo'lgani uchun ular tabiiy seolit analoglariga qaraganda ko'proq sanoatda ishlab chiqarish mahsulotlarini quritish va turli xildagi organik hamda anorganik birikmalardan tozalash maqsadlarida ishlatiladi. Seolitlarning o'ta yuqori sirt maydoni bo'lmasada, ular o'zlarining noyob xususiyatlari tufayli keng qo'llanilgan. Mikroq'ovakli seolitlar yangi g'ovakli qattiq moddalar bo'lib, ular yaxshi adsorbktivlik, termal barqarorlik, antioksidlanish, gidrofoblik, ion almashish qobiliyati va katalizatorlik xususiyatlarga ega. Shunday qilib, arzon nanog'ovakli qattiq adsorbentlar ishlab chiqarish, ular bo'yicha tadqiqotlar olib borish, og'ir metallar, organik ifloslantiruvchi moddalar va neft mahsulotlari, shuningdek radionuklidlarning eruvchan aralashmalarini olish uchun yangi samarali sorbentlarni izlash zamonaviy kimyoning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda [1].

Hozirgi vaqtda sanoat korxonalarida adsorbent moddalar sifatida ion almashinuvchi va g'ovaklarning o'lchamlari bilan farq qiladigan har xil turdagi seolitlar ishlab chiqariladi. Seolitlar yuqori suv assimilyatsiya faolligi bilan ajralib turadi. Quruqlikning yuqori darajasi deyarli butun bosqichda saqlanadi. O'tgan yarim asr davomida turli xil elementar tarkibga ega birikmalar o'rganildi. Seolitga o'xshash materiallar seolitlarga o'xshash tuzilishga ega, ammo ularda Si, Al va O dan boshqa elementlar mavjud. G'ovaklarning aniq o'lchami va bir xil bo'lishi, katta molekullarni hisobga olmaganda, uning g'ovak diametridan kichikroq molekullar adsorbsiyalanishiga imkon beradi, shuning uchun "Molekulyar elaklar" deb nomlanadi. Shunday qilib, seolitlar, silikalitlar va alyuminofosfatlar molekulyar elaklar sifatida tasniflanadi. Seolitlar molekulyar elak vazifasidan tashqari, ular karbonat anhidrid, oltingugurt dioksidi va suv kabi aralashmalarni ajratish orqali tabiiy gazlarni tozalash yoki turli xil birikmalarni gazlardan tozalash uchun ishlatiladi. Tabiiy gazni tozalashdan tashqari seolitlarning ion almashinish xususiyatlaridan qattiq suvni yumshatishda uchun ham ishlatiladi. Adsorbat sifatida olingan suv, sorbsiyada foydalanishdan avval vakuum sharoitida tozalanadi. Uning bug' bosimi toza suv uchun adabiyotlarda keltirilgan bug' bosimi ma'lumotlari bilan bir xil bo'lguncha tarkibidagi erigan gazlar chiqarib yuboriladi. Adsorbent sifatida molekulyar g'ovakli xususiyatlarga ega tabiiy va sintetik seolitlar keng qo'llaniladi. Sintetik seolitlar molekulyar g'ovakli, mikroq'ovakli adsorbentlardir. Adsorbsiya paytida suv molekullari adsorbent mikroq'ovaklariga kiradi, shuningdek adsorbentning adsorbsiya xossasini aniqlashga yordam beradi [2-4]. Suvsiz adsorbentning seolit tarkibidagi tuzilishini ko'rib chiqishda kichik konformatsion o'zgarishlar kuzatiladi [5].

Ushbu ishda mahalliy kaolindan olingan mikroq'ovakli sorbentda suv bug' i adsorbsiyasi o'rganildi. Buning uchun Angren kaolini 823-1073 K da qizdirish orqali olingan mahsulotga γ - Al_2O_3 bilan modifikatsiyalab olingan adsorbentga Tian-Kalve modelidagi DAK 1-1 kalorimetrlilik yuqori vakuumli adsorbsion qurilmada suv bug'larini yuttirish orqali sistema termodinamik parametri o'zgarishi o'rganildi. Adsorbsiyaning differensial mol entropiyasi ma'lum miqdordagi adsorbat yutilganda adsorbentning sirt yuzasida adsorbat molekullarining harakatini ifodalaydi. Adsorbsiyaning differensial issiqligi va adsorbsiya izotermsi qiymatlaridan foydalanib, Gibbs-Gelmgols tenglamasi bo'yicha mahalliy koalindan olingan mikroq'ovakli adsorbentda suv bug' i adsorbsiyasining differensial mol entropiyasini (ΔS_d) hisobladik Quyida adsorbsiya miqdorining differensial mol entropiyaga bog'liqlik grafigi keltirilgan.

Rasm. 303 K haroratda mahalliy kaolindan olingan mikrog'ovakli adsorbentlarda suv bug'lari adsorbsiyasining entropiyasi.

Yuqoridagi rasmda mahalliy kaolindan olingan mikrog'ovakli adsorbentlarda suv bug'lari adsorbsiyasining differensial mol entropiyasi grafigi ko'rsatilgan. Gibbs-Gelmgols tenglamasining formulasi mahalliy kaolindan olingan mikrog'ovakli adsorbentlarda suv bug'lari adsorbsiyasining differensial issiqlik va izotermik qiymatlari yordamida differensial entropiyani hisoblash uchun ishlatilgan.

$$\Delta S_d = \frac{\Delta H - \Delta G}{T} = \frac{-(Q_d - \lambda) + A}{T}$$

λ -termal kondensatsiya, ΔH va ΔG - entalpiya va erkin energiyaning o'zgarishi, T - harorat, Q_d - o'rtacha issiqlik.

Tadqiqot natijalariga asoslanib, adsorbsion bo'shliqlar, sirt yuzalari va kationlarning adsorbsion entropiyani o'rganishda joylashuvi o'rganildi. Jarayon boshidan ma'lumki adsorbsiya issiqligining yuqori bo'lishi, boshlang'ich to'yinishlarda suv molekulari adsorbent g'ovaklarda mustaxkam joylashgan holatda bo'ladi.

Adsorbsiyaning differensial entropiyasi dastlab -102,74 J/mol·K dan boshlanadi. Shundan so'ng entropiya grafigi asta sekinlik bilan ko'tarilishi kuzatiladi. Ushbu qismda bo'sh g'ovaklarning ko'pligi, kationlar suv bug'lari bilan to'liq to'yinmaganligi uchun adsorbsiya entropiya qiymatlari yuqori bo'ladi va adsorbat molekulari harakatsiz holatda bo'ladi. Bu bo'shliqlar kationlarning soni ko'pligi sababli kationlarning migratsiyasi va adsorbsiyasida energiya taqsimoti tartibli bo'ladi hamda kuchli adsorbsiyalanadi. O'rtacha differensial entropiya -25,22 J/mol·K ni tashkil etadi. 5 mmol/g dan keyin suv standart holat entropiyasidan yuqori bo'lib, suyuq holat entropiyasini hosil qiladi. Adsorbent mikrog'ovaklarida dastlabki 1,5 mmol/g suv mustaxkam o'rin oladi. O'rtacha differensial entropiya -25,22 J/mol·K bo'lib, suv molekulari adsorbent matritsasida mustaxkam qo'zg'almagan holatda adsorbsiyalandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Na, K.; Jo, C.; Kim, J.; Cho, K.; Jung, J.; Seo, Y.; Messinger, R. J.; Chmelka, B. F.; Ryoo, R. Science 2011, 333, 328–332.
2. Bish, D. L.; Wang, H.-W. Phase transitions in natural zeolites and the importance of P_{H2O}. Philosophical Magazine 2010, 90, P.2425-2441.
3. T. F. Robin, A. B. Ross, A. R. Lea-Langton and J. M. Jones, Stability and activity of doped transition metal zeolites in the hydrothermal processing. Front. Energy Res. 2015, 3, P.51.
4. Auroux, A. Microcalorimetry methods to study the acidity and reactivity of zeolites, pillared clays and mesoporous materials. Top. Catal. 2002, 19, P.205-213.
5. Balestra, S. R. G.; Hamad, S.; Ruiz-Salvador A. R.; Domínguez-García, V.; Merklings, P. J.; Dubbeldam D.; Calero, S. Understanding nanopore window distortions in the reversible molecular valve zeolite RHO. Chem. Mater. 2015, 27, P.5657-5667.

SEOLITLARDAN FOYDALANISH DOIRASINING KENGAYISHI HAQIDA XABAR

*Mansurova M., Isaeva N.F., Artukova G.Sh., Yalg`ashev E.Y.,
O'zbekiston kimyo-farmatsevtika ilmiy-tadqiqot instituti*

Kelib chiqishi bo'yicha tabiiy va sun'iy sintez qilingan seolitlar ajralib turadi, ular haqida ma'lumot ma'lumotnomalarda, sharh nashrlarida keltirilgan, shuningdek, Xalqaro seolit assotsiatsiyasi (IZA) xalqaro ma'lumotlar bazasiga muntazam ravishda kiritilgan. Tuzilishi bo'yicha seolitlar quyidagi turlarga bo'linadi: A (LTA) va X, Y (FAU), ZSM (MFI) va boshqalar. Muayyan zeolitning kristal sodalit bo'lari tarkibiga qaysi metall kiritilganligini ta'kidlash uchun tur belgisidan oldin tegishli metallning indeksi qo'yiladi, masalan, NaA, NaX, NaY, CaA [1-3].

Ko'pgina sanoat jarayonlarini amalga oshirish qayta ishlanadigan xom ashyoning kimyoviy tarkibini qat'iy tartibda qo'llashni, texnologik oqimlarni oraliq tozalashni va nihoyat, atrof-muhitning zararli moddalar bilan ifloslanishining oldini olishni talab qiladi. Shu maqsadlarda ko'plab seolitlardan foydalaniladi. Seolitlar quyidagi yirik sanoat tarmoqlari – neft va gazni qayta ishlash, kimyo, energetika va boshqa tarmoqlarda keng qo'llaniladi. [2].

2020-yildan beri COVID-19 koronavirusi paydo bo'lishi bilan biologlar, virusologlar va shifokorlar virusning kelib chiqishi muammosini hal qilish uchun kurashmoqda. Xavfli virusni yuqtirmaslik uchun qanday himoya usullari mavjud? Hozirgi vaqtda Rossiya va boshqa mamlakatlarda vaktsinalar ishlab chiqilgan, ammo ularning yuqori samaradorligiga 100% kafolat yo'q. Shuning uchun kasallikning samarali oldini olish uchun dori vositalarini yaratish bo'yicha ham izlanishlar olib borilmoqda. Bir martali ishlatiladiganlarga tegishli ommaviy himoya vositalari mavjud. Koronavirus infeksiyasining ko'lami va xavfini hisobga olgan holda, virus molekulalarini uzoq vaqt davomida himoya qiladigan va zararsizlantiradigan ishonchli tabiiy materiallarni izlash kerak. Ushbu materiallardan biri zahiralari tabiatda mavjud bo'lgan mineral seolit bo'lishi mumkin. Xavfli ob'ektning taxminiy hajmini bilgan holda, virusni to'liq filtrlay oladigan niqoblar haqida gapirish mumkin [4]. Yuqori silikat seolitlari (masalan, ZSM5) yoki molekulyar elak materiallari MCM41 va MCM48 eng samarali hisoblanadi. Asosiy texnologik yechim yuqori samarali sorbentlar – seolitlardan tayyorlangan filtrli membranalarining xususiyatlariga asoslangan. Koronavirus molekulalarini g'ovakli membrana to'sig'i orqali zararsizlantirish samaralidir, chunki u boshqa usullarga qaraganda kamroq energiya talab qiladi.

21-asrda sanoat, transport, energetika va qishloq xo'jaligining jadal rivojlanishi atrof-muhitga antropogen ta'sirning global miqyosda kengayishiga olib keldi [5]. Turli maqsadlarda foydalaniladigan suv ifloslanadi, keyingi foydalanish uchun yaroqsiz holga keladi, oqava suvlar hosil bo'ladi. Oqava suvlar tarkibida zaharli elementlar, neft mahsulotlari, biogenlar va boshqa bir qator ifloslantiruvchi moddalar mavjudligi bilan tavsiflanadi. Bularning barchasi suv havzalarining ekologik holatining yomonlashishiga olib keladi. Qayta foydalanish, shuningdek, suv havzalariga tushirish uchun oqava suvlarni zararsizlantirish kerak.

Chiqindi suvlarni zararsizlantirish uchun ifloslanish darajasi va mablag'lar mavjudligiga qarab turli usullar qo'llaniladi. Sorbentlardan foydalanishga asoslangan usullarga alohida e'tibor beriladi [5]. Sanoat va maishiy oqava suvlarni tozalash bilan bog'liq ekologik muammolarni hal qilish uchun turli xil organik moddalarni sorbsion bog'lash jarayonlari keng qo'llaniladi.

Hozirgi vaqtda seolitlarning tannarxini pasaytirish va ularni ishlab chiqarishning xomashyo bazasini kengaytirish maqsadida sanoatning boshqa tarmoqlari chiqindilari va oraliq mahsulotlari, shuningdek, muqobil xom ashyo turlaridan tobora ko'proq foydalanilmoqda. Ishlatilgan seolitlarni qayta ishlatish masalalari nafaqat import uchun valyuta sarfini qisqartirish asosida, balki sanoat mintaqalarining ekologik xavfsizligini ta'minlashda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Umuman olganda, aholi va tabiiy muhit uchun xavfning asosiy manbai biosfera muvozanatining buzilishiga olib keladigan iqtisodiy faoliyat natijasida hosil bo'lgan yopiq texnogen moddalar oqimi ekanligi e'tirof etiladi [6].

O'zbekistonning gazni qayta ishlash korxonalarining o'zi har yili chiqindixonalarni 600-700 tonna turli turdagi, shu jumladan, atmosferani oltingugurt saqlovchi birikmalar bilan zaharlovchi chiqindilar bilan to'ldiradi.

IV va V (7) xavfli sinflarga kiruvchi ushbu turdagi foydalanilmagan zaharli moddalardan foydalanishga innovatsion yondashuv nafaqat ularni joylashtirish va saqlash uchun joyni qisqartirish, shuningdek, bir qator iqtisodiyot tarmoqlarini samarali sorbsiya materiallari bilan ta'minlash imkonini beradi.

Regeneratsiyadan so'ng, shu jumladan mexanik aralashmalardan tozalash va suvni desorbsiyalashdan so'ng, chiqindi NaX seoliti beton va asfalt aralashmalarini ishlab chiqarishda ishlatilgan. Qurilish materiallari ishlab chiqarishda chiqindi seolitlarni qo'shishning ijobiy ta'siri ularning g'ovakli tuzilishining o'ziga xosligi bilan bog'liq bo'lib, ohak/ohak-gips tizimlarida katta miqdorda CaA, $-CO_3$ ni bog'lash imkonini beradi.

Ishlatilgan seolitlarni sanoat adsorberlaridan tashqari maxsus jihozlarda qayta tiklashning samarali texnologiyasini ishlab chiqish, keyinchalik asl jarayonga qaytish kristalli strukturaning saqlanish darajasi va fizik-mexanik xususiyatlariga bog'liq.

O'zbekiston kimyo-farmatsevtika ilmiy-tadqiqot instituti mutaxassislaridan tabiiy gazni tozalash jarayonlarida qo'llaniladigan seolitlarni regeneratsiya qilish usuli ishlab chiqilgan [8, 9]. Muborak gazni qayta ishlash zavodida joriy etilgan ushbu texnologiya kuniga bir tonnaga yaqin chiqindi seolitni qayta ishlashga mo'ljallangan bo'lib, avtomobillarni gaz bilan to'ldirish kompressor stansiyalari (AGTKSh) uchun 600-700 kg regeneratsiyalangan adsorbent ishlab chiqarishga mo'ljallangan. AGTKSh stantsiyasiga yetkazib beriladigan tabiiy yoqilg'i gazidagi suv bug'ining konsentratsiyasini $0,009 \text{ g/m}^3$ dan ko'p bo'lmagan me'yorga kamaytirishga imkon beradigan adsorbsion faollik, ya'ni nominal shudring nuqtasi harorati -60°C ni tashkil qiladi. 300-400 kg regeneratsiyalangan seolit mayda bo'laklaridan oqilona foydalanish bo'yicha laboratoriya tadqiqotlari o'tkazildi: 1) boyitilgan kaolin AKC-30 asosida yangi NaA va CaA seolit adsorbentini sintez qilishda kristallarni oshiruvchisi sifatida; 2) regeneratsiyalangan CaA chiqindi yog'larni quritish va tozalash jarayonida; 3) qishloq xo'jaligi ekinlarni yetishtirish uchun tuproqqa qo'shishda. Fermer xo'jaligining laboratoriya tuproq namunalariga qo'shish misolida, tuproq qatlamidagi harorat $27-30^\circ\text{C}$ va havo namligi 21 % bo'lganda, kartoshkani sug'orish uchun suv miqdori 1,2 baravar kamayganligi aniqlandi. Shunday qilib, olib borilgan tadqiqotlar regeneratsiya qilingan, shu jumladan mexanik mustahkamligini yo'qotgan seolitlarning qo'llash doirasini kengaytirish imkonini beradi.

Adabiyotlar

1. Брек Д. Цеолитные молекулярные сита. Изд-во «Мир», Москва, 1976, с.781.
2. Кубасов, А.А. Цеолиты – кипящие камни. // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – №7. – С. 70-76.
3. Мовсумзаде Э.М., Павлов М.Л., Успенский Б.Г., Костина Н.Д. природные и синтетические цеолиты, их получение и применение. Уфа: Реактив. 2000. 230 с.
4. М.И. Копылов, Д.Г. Федосеев, А.Д. Снычков «Новые долговременные методы защиты от коронавируса Covid-19 с использованием цеолита»
5. Иванов, А.А. Природные минералы в очистке сточных вод / А.А. Иванов, Л.Е.Матросова, А.М. Тремасова // «Биотехнология: состояние и перспективы развития»: матер. VIII Московского Международного Конгресса. ЗАО «Экспо-биохимтехнологии», РХТУ им. Д.И. Менделеева. – 2015. – С. 318-319.
6. Бахирева Л.В. Рациональное использование и охрана окружающей среды городов / Л.В. Бахирева [и др.] – М.: Наука, 1989. – 93 с.
7. Д. А. Лобанов, В. О. Лукин, И. И. Фатыхов. «Анализ синтетических цеолитов»
8. Патент на способ термодесорбционно-окислительной регенерации отработанных цеолитов. Патент UZ № 02565 от 13.12.2004 г.
9. Шерматов Б.Э., Мансурова М.С., Ялгашев Э.Я. Курбанов Э.Н., Исматов Д.Н. Регенерация отработанного цеолита на опытно-промышленной установке. // Наука среди нас. 2018. 3 (7). С. 69-75.

ТЕРМОГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СИНТЕЗИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ АДСОРБЕНТОВ

Ялгашев Э.Я., Мансурова М., Исаева Н.Ф.,

Узбекский химико-фармацевтический научно-исследовательский институт

До настоящего времени основные процессы газа- и нефтепереработки основывались на катализаторах и сорбентах, поставляемых в Республику из-за рубежа. Однако, научные исследования последних лет, проводимые в научно-исследовательских центрах, показывают возможность замены этих экспортируемых компонентов на разработанные отечественные катализаторы и сорбенты.

При этом наличие природного сырья и регенерированных отходов производства дает возможность использовать их в разработке катализаторов и сорбентов. Решение этой проблемы приводит к экономической независимости республики и снизит затраты получаемых товарных продуктов.

В лаборатории нами было изучено влияние Ангренских каолинов, использованных в качестве связующего для порошка отработанного цеолита СаА-у, несколько отличающихся дисперсностью частиц и степенью кристалличности каолинита, на фазовый состав и адсорбционную способность получаемых новых адсорбентов. Также, изучено дериватограммы на термогравиметрическом анализаторе марки Heson HS-TGA-103 [1].

Условия фазового перехода каолинита, также как и количество образующегося метакаолинита, во многом определяются содержанием и степенью окристаллизованности соединения $Al_4[Si_4O_{10}](OH)_8$ в исходном сырье. Для получения адсорбента с высокой сорбционной емкостью необходимо учитывать все перечисленные параметры, а также наличие кристаллических примесей, помимо каолинита.

Из сравнения дериватограмм образцов №41 (из пестроцветного каолина с крахмалом) и №42 (из серого каолина с крахмалом) высушенных при 80 °С с одинаковым низким весовым соотношением крошки СаА-у и каолинового связующего (1:2) и близком количестве крахмала следует сглаживание экзотермического эффекта в области 100-250 °С, наблюдаемого в термограмме отработанной цеолитной крошки СаА-у. Почти незаметное удаление физически адсорбированной воды в области 50-100 °С обусловлено предварительной сушкой синтезированных образцов при 80 °С. Размытый эндоэффект с минимумом при 325 °С, характерный для удаления прочно связанной кристаллизационной воды и хемосорбированных веществ из структуры отработанного цеолита, в случае образца №42 с серым каолином в качестве связующего, смещается до 320 °С, к тому же становится менее интенсивным и более узким. В термограмме образца №41 на основе пестроцветного каолина, указанный выше эндоэффект при 325 °С, еще больше смещен в низкотемпературную область, зато более ярко проявляются эндотермические эффекты при 440 и 480 °С. Известно, что для собственно каолиновой глины характерны следующие эндотермические эффекты: 1) первый – 75–106 °С – обусловлен потерей рыхло связанной воды, потеря массы при этом составляет 2–7 %; 2) второй – 150–200 °С – обусловлен потерей прочно связанной воды; 3) третий – 487–527 °С – связан с выделением гидроксильных групп в количестве 4–6,5 % и изменением структуры каолинита [2]. Эндотермический эффект, в зависимости от месторождения каолиновой глины, проявляющийся при её нагревании в области температур от 400 до 650 °С, сопровождается потерей массы 10-12 % в результате дегидроксилирования каолинита с разрушением его кристаллической структуры и образованием рентгеноаморфного метакаолинита. Таким образом, изучаемых термограммы являются результатом наложения эффектов от нагревания отработанного цеолита и соответствующих каолинов, с преобладанием последних из-за их большего содержания в исследуемых образцах. Не исключено, что определенный вклад вносит присутствие в образцах выгорающей добавки – крахмала, термограмма которого адаптированная из работы [3] представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Кривая дифференциального термического анализа крахмала

Высокотемпературные экзотермические эффекты, обусловленные кристаллизационными процессами с образованием муллита или корунда, проявляющиеся для каолиновых глин при 960-970 °С, а для цеолитов в интервале 700-900 °С [4], соответствующие разрушению кристаллической решетки цеолита с формированием также новых фаз, едва заметны. По мере увеличения относительного содержания крошки отработанного цеолита, в составе образцов, а также использования добавок угля АГ-3 (№ 48) или его смеси с углеродсодержащей золой ТЭС (№47), более четко наблюдаются экзоэффекты от окисления хемосорбированных углеводородов и углерод содержащих добавок (рис. 2).

Рисунок 2. Кривые дифференциального термического анализа высушенных образцов №47 и №48, полученных с добавкой угля АГ-3

Полученные данные термографического анализа адсорбентов, синтезированных из измельченной крошки отработанного цеолита СаА-у и пестроцветного каолина в качестве связующего, хорошо совпадают с результатами рентгенофазового анализа.

Литературы

1. Отчет лаборатории. “Разработка технологии производство импортозамещающих цеолитов (СаА, NaA-Y)”. 2021.
2. Обуздина М.В., Руш Е.А. Способы утилизации отработанных сорбентов на основе цеолитов в строительные материалы. Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. №3. (43). 2014. С. 158-165.
3. Мылтыкбаева Л.А. Технология получения цеолитов из зол ТЭЦ. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2009. № 6. С. 49-52.
4. Hildebrando EA, Angelica AS, Neves RF, Valenzuela-Diaz FR. Synthesis of faujasite-type zeolite from kaolin waste. Ceramica 2012. 58. 453–458.

ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ МАҲСУЛОТИ АСОСИДА КАРБОН КИСЛОТАЛАРНИНГ ВИНИЛ ЭФИРЛАРИ СИНТЕЗИ

*Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Турсунов Ш.Ш., Худиярова Г.С., Алишерова Н.,
Ўзбекистон Миллий Университети*

Республикамиизда табиий газ компонентларини қайта ишлаш орқали зарурий маҳсулотлар олиш ривожланган йўналишлардан ҳисобланади. “Навоийазот”, “Шўртангаз кимё мажмуаси” ва “Устюрт газ кимё мажмуаси” углеводородлар пиролизи орқали олефинлар ва улардан полимерлар олишга йўналтирилган гигант корхоналардан ҳисобланади. Ацетилен нефть, газ ва углеродни қайта ишлашда ҳосил бўладиган асосий маҳсулотлардан биридир. “Навоийазот” ОАЖда метанни пиролиз қилиб ацетилен олинмоқда. Унинг асосий қисмидан саноат миқёсида винилацетат ишлаб чиқарилади [1].

Карбон кислоталарнинг винил эфирлари хусусан, винил бензоат биоматериаллар, қоплама материаллари, клейлар, тиббий маҳсулотлар, қоғоз қопламалар, бўёқ саноатида, қурилиш материаллари, органик синтез ва фармацевтика кимёси саноатида амалда кенг қўлланилади. Бундан ташқари винил эфирлар полимер саноатида сополимер олишда мономерлар сифатида, резина-каучук саноатида резинани механик ва кимёвий моддаларга чидамлилигини ошириш учун боғловчи агентлар сифатида ҳам ишлатилади.

Винил эфирлар ҳосил қилишнинг кенг қўлланиладиган усулларида яна бири катализатор сифатида рений, палладий, рутений ва симоб ацетат иштирокида карбон кислота ва винил ацетат ўртасидаги винил алмашилиш реакцияси орқали синтез қилиш ҳисобланади. Бугунги кунда турли хил ўринбосар туган ароматик карбон кислота винил эфирларини винилацетатдан синтез қилиш устида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Улардан A.Nakamura, H.Nakagawa, T.Ueyama, R.Jiang,, K.Ishihara, J.F.Chen, L.J.Gooßen, V Cadierno, S.Karabulut, T.K. Zimmermann, M.Rotem ва бошқа мутахассислар томонидан илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда [2]. Бугунги кунда ишлатилладиган винилацетат ва винил бензоатдан ташқари винил эфирларнинг кўпчилиги саноат миқёсида ишлаб чиқарилмайди. Шунинг учун саноат маҳсулотлари асосида турли ўринбосар тутган ароматик карбон кислоталарнинг винил эфирларини винилацетатдан синтез қилиш, ишлаб чиқаришни унга бўлган талабини қондириш долзарб вазибалардан ҳисобланади.

Бугунги кунда дунё олимлари томонидан металл органик бирикмалар рух трифлат, бутиллитий, калий учламчи бутилат ва дилитий бинафтолат катализатори ёрдамида бир қатор янги органик бирикмалар – спиртлар, эфирлар, кислоталар, элемент органик бирикмалар синтез қилинмоқда ҳамда саноатда кенг масштабда мақсадли ишлаб чиқарилмоқда [].

Ушбу ишда келтирилган турли ўринбосар тутган ароматик карбон кислоталарни винилацетат билан винилалмашилиш реакциялари 2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазин иштирокида ўрганилган бўлиб, синтез қилинган винил эфирлар унумига бошланғич моддалар табиати, ҳарорат ва реагентлар- 3,3'-дифенилбинафтолат дилитий (3,3'-Ph₂BINOL-2Li), рух трифторметил-сульфонат (Zn(OTf)₂), калий учламчи бутилат (KO^tBu), бутиллитий (BuLi) табиати ўрганилган.

Реакциянинг умумий схемаси қуйида BuLi мисолида келтирилган. Реакция икки босқичда амалга ошилади. Дастлаб карбон кислота 2-хлор-4,6-диметокси-1,3,5-триазин билан N-метилморфалин иштирокида реакцияга киришиб карбон кислотанинг фаол триазин эфирини ҳосил қилади. Сўнгра, кислотанинг фаол триазин эфири билан винилацетатнинг бутиллитий иштирокида реакциясидан карбон кислотанинг винил эфири ҳосил бўлади.

Бунда: I=C₆H₅COOH; II=4-CH₃-C₆H₄COOH; III= 2-Br-C₆H₄COOH; IV= 4-Br-C₆H₄COOH; V= 3-O₂N-C₆H₄COOH; VI= 4-O₂N-C₆H₄COOH; VII=4- (CH₃)₃C- C₆H₄COOH.

Куйида турли ўринбосар тутган ароматик карбон кислотанинг винил эфирини синтези реакциясининг схемаси ва механизми келтирилган.

Ишда бир қанча винил эфирлари унумига танланган ароматик карбон кислоталарнинг табиати, унинг молекуласини фазовий тузилиши таъсири ўрганилди. Винил эфирнинг ҳосил бўлиш унуми ва кимёвий реакцияларнинг боришига реагентлар- 3,3'- Ph₂BINOL-2Li, BuLi, KO^tBu, Zn(OTf)₂, табиати таъсирлари тизимли таҳлил қилинди (жадвал).

Жадвал

Карбон кислота винил эфирлари унумига ҳарорат таъсири (карбон кислота: винулацетат: CDMT: Zn(OTf)₂ 1:1:1:1 моль нисбатда, ҳарорат -30 °C, эритувчи ТГФ)

Реагент	Маҳсулот унуми, %						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
3,3'-Ph ₂ BINOL-2Li	44	51	34	44	48	46	62
BuLi	51	60	34	46	48	46	63
KO ^t Bu	67	74	42	57	59	56	75
Zn(OTf) ₂	69	75	44	60	62	59	78

Таҷриба натижалари асосида жараённинг мақбул шароити топилди. Винил эфирларни синтез қилишда қўлланилган реагентларнинг каталитик фаоллик катори топилди, унга кўра, 3,3'-Ph₂BINOL-2Li/ТГФ < BuLi/ТГФ < KO^tBu/ТГФ < Zn(OTf)₂/ТГФ катори бўйича маҳсулот унуми ошиб бориши аниқланди. Винил эфирлар максимум (I-69; II-75; III-44; IV-60; V-62 ва VI-59; VII-78; %) унум билан синтез қилинди. Ароматик карбон кислота винил эфирлари унуми 2-Br-C₆H₄COOH < 4-O₂N-C₆H₄COOH < 4-Br-C₆H₄COOH < 3-O₂N-C₆H₄COOH < C₆H₅COOH, 3,4-CH₃O-C₆H₃COOH < C₆H₅CH₂COOH < 4-(CH₃)₃C-C₆H₄COOH < 4-CH₃-C₆H₄COOH < 4-CH₃O-C₆H₄COOH тартибда ортиб боради.

Адабиётлар

1. A.V.Parmanov, S.E.Nurmonov, Sh.Djumagulov, J.Isomidonov. Synthesis of divinyl ester of adipic acid // European Journal of Molecular & Clinical Medicine. ISSN:2515-8260. Vol.07, Iss. 07, 2020. P. 909-920 (Scopus, IF:1.32).
2. Парманов А.Б., Нурманов С.Э., Зиядуллаев О.Э., Турсунов Ш.Ш. Новые подходы синтезу виниловых эфиров карбоновых кислот // Кимё, нефт-газни қайта ишлаш ҳамда озик-овқат саноатларини ривожланишида инновацион технологияларни долзарб муаммолари мавзусидаги ҳалқаро конференция. Тошкент-2021. Б.-128-129 б.

ЁҒ-МОЙ САНОАТ КОРХОНАЛАРИ НОРДОН ОҚАВА СУВЛАРИНИ САНОАТ ЧИҚИНДИЛАР АСАСИДА ТОЗАЛАШ

*Усмонов Расул Муратбоевич, PhD, Урганч давлат университети,
Каримов Охунжон Орифжон ўғли, магистр Очилов Голибжон Мамаюносович к.ф.н., доц.,
Қўқон давлат педагогика институти
Эшметов Расул Жумязович т.ф.д., ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти*

Дунёда маҳсулотларни адсорбцион тозалаш борасида илмий – техникавий тараққиётга эришиш ва самарали реагент-адсорбентларни ишлаб чиқиш ҳамда ушбу кашфиётларни мақбул амалий шаклга келтириш учун қуйидаги соҳаларда илмий ечимларни асослаш зарур: захираси етарли бўлган табиий хомашё ва саноат чиқиндиларини излаш; табиий хомашё ва саноат чиқиндиларнинг муҳим хусусиятларини ошириш учун уларни қайта ишлашнинг мақбул технологик параметрлари ва ўзига хос структурасини аниқлаш; юқори адсорбцион хусусиятларга эга бўлган композицион адсорбентларни олиш технологияларини ишлаб чиқиш зарур ҳисобланади.

Шуларни инобатга олган ҳолда республикамызда мавжуд бўлган шакар ишлаб чиқариш корхонасининг чиқиндиси бўлган дефекатни «Урганч ёғ-мой» АЖ оқова сувларини тозалаш жараёнида қўлланилди. Соапстокни қайта ишлаш цехи оқова сувларининг кимёвий таркиби 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Соапстокни қайта ишлаш цехи оқова сувларининг кимёвий таркиби

Катионлар	мг/л	мг-экв/л	Анионлар	мг/л	мг-экв/л
Na ⁺	21,0	0,91	Cl ⁻	640	18,43
K ⁺	2,0	0,05	SO ₄ ²⁻	903	17,80
NH ₄ ⁺	16,2	0,96	NO ₂ ⁻	0,01	-
Ca ²⁺	134	4,6	NO ₃ ⁻	3	0,05
Mg ²⁺	61,2	5,1	CO ₃ ²⁻	-	-
Fe ³⁺	4,0	0,17	HCO ₃ ⁻	11	0,18
Fe ²⁺	0,8	0,05	PO ₄ ³⁻	41	1,3
жами:	239,2	11,84	жами:	1598	37,76

Шундан кейин дефекатнинг физик - кимёвий таркиби тўғрисидаги маълумотлар 2-3 жадвалларда келтирилган.

2 жадвал

Дефекатнинг кимёвий таркиби

Оксидлар	Масса улиши, %	Элемент таркиби	Масса улиши, %
SiO ₂	3,62	Pb	0,0005
TiO ₂	0,05	Cu	0,0005
Al ₂ O ₃	0,94	Ag	0,0001
Fe ₂ O ₃ ва FeO	0,53	Cd	аниқланмаган
MnO	< 0,1	Bi	0,0001
MgO	0,69	Be	аниқланмаган

CaO	43,08	Ni	0,0002
Na ₂ O	0,10	Co	< 0,0002
K ₂ O	0,28	Ti	0,01
P ₂ O ₅	0,58	V	0,0003
П.П.П	41,47	Cr	0,0005
		Mn	0,020
Углерод (органик бирикмалар таркиби)	7,59	As	аниқланмаган
		Ce	0,004

3-жадвал

Дефекатнинг асосий физик хусусиятлари

Намлиги, %	Зичлиги, кг/м ³	Солиштирма ҳажми, кг/м ³	Ёғ сиғими
18,0÷24,02	912,1-910,8	1030÷1180	19,00÷21,4

«Урганч ёғ-мой» АЖ соапстокни сульфат кислота билан қайта ишлаш натижасида ҳосил бўладиган нордон сувларни нейтраллаш жараёнида дефекатнинг турли хил концентрациясининг таъсири ўрганилди. Бунинг учун қуруқ усулдан фойдаланилиб, рН муҳити ва ифлосланган сувнинг ҳажмига қараб маълум концентрацияда дефекат қўшиб борилди. Дефекат қўшилганда маълум вақт давомида барқарор бўлган кўпик ҳосил бўлиши билан карбонат ангидриднинг кўп миқдорда ажралиши кузатилди. Нейтраллаш жараёнида дефекат қўшилган пайтдан бошлаб бир соат ичида оқова сувлар хиралашиши ва паға-паға чўкма ҳосил бўлиши билан боради. Чўкманинг асосий қисмини кальций сульфати ва ёғ кислоталарнинг кальцийли тузларини ташкил этади ва уларни ажратиш учун амалиётда турли хил усуллардан фойдаланилади.

Чўкма ҳосил бўлиш вақти СО₂ тўлиқ ажралиб чиқиш вақтига боғлиқ бўлиб, аралашмада пектин ва бошқа органик моддалар мавжудлиги гипсининг эрувчанлигини яхшилади ва СаSO₄ чўкмага тушишига ҳалақит беради. Бу эса нейтраллашдан олдин мураккаб органик моддалардан адсорбцион тозалашни бир вақтда олиб боришни тақозо қилади. Дефекат билан нейтралланган оқова сувнинг кимёвий таркиби 4-жадвалда келтирилган.

4 жадвал

Дефекат билан нейтраллангандан кейинги оқова сув кўрсаткичлари

Сувнинг кўрсаткичлари, мг/л							
pH	Na ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Cl ⁻	SO ₄ ²⁻	HCO ₃ ⁻	Органик қўшимчалар
6,6-6,9	21,1	156,4	2,3	420,3	72,5	2	248

Оқова сувларни кальцинирланган сода ва дефекат билан тозалаш жараёнида олинган натижалар солиштирилганда, дефекатнинг ишлатилиши бир қатор афзалликларга эга. Кальцинирланган соданинг мақбул концентрацияси муҳит рН га боғлиқ ҳолда оқова сув массасига нисбатан 1,2-1,7% гача ўзгариши мумкин. Кальцинирланган сода эритмаси билан нейтралланганда чўкмалар ҳосил бўлмайди, шунинг учун оқова сув таркибидаги мавжуд бўлган барча ионлар сақланиб қолади, бу эса унинг умумий қаттиқлиги ҳам ошиб кетишига сабаб бўлади. Бундан ташқари, нордон оқова сув таркибидаги органик моддалар концентрацияси деярли ўзгармайди. Натрий ионларининг миқдори эса бир неча бараварга ортишига сабаб бўлади.

Адабиётлар рўйхати

1. Usmanov R., Salikhanova D., Kuldasheva Sh., Eshmetov I., Abdurakhimov S. Cleaning of waste water for fatty production by waste of sugar production-defecate // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences Scientific journal № 9–10 Vienna 2018 (September–October) P. 82-86.

2. Usmanov R., Eshmetov I., Salikhanova D., Agzamova F., Eshmetov R., Sharipov A. Physical-Chemical Properties of Thermoactivated Defecate for Purification of Acid Waste Waters // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-2, December 2019. P. 1184-1186
3. Usmanov R.M., Shamuratova S.R., Eshmetov I.D., Salikhanova D.S., Agzamova F.N. Очистка кислых стоков МЖК композициями, полученными на основе дефеката // LXIII International correspondence scientific and practical conference «International scientific review of the problems and prospects of modern science and education» Boston. USA. October 22-23, 2019. P. 6-8.

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ОКТАНОПОВЫШАЮЩИХ ДОБАВОК

Арипджанов О.Ю., Қодиров М.М., Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Автомобильные бензины являются основным видом моторного топлива, производство которого в мире неуклонно растет.

Бензины получают из компонентов, полученных в результате переработки нефтяного сырья. К базовым компонентам, используемым для приготовления товарных бензинов относятся продукты, получаемые прямой перегонкой нефти, каталитическим риформингом прямогонных бензиновых фракций, каталитическим крекингом и гидрокрекингом вакуумного газойля, а также термическими процессами переработки (термический крекинг, висбрекинг, термоконтактный крекинг, замедленное коксование) вакуумного газойля, газойля коксования, мазута, гудрона и другого тяжелого нефтяного сырья. Прямогонные бензины, как правило, характеризуются низкими октановыми числами (порядка 40-60 пунктов по моторному методу).

Наиболее распространенным базовым компонентом являются бензины каталитического риформинга и каталитического крекинга. Бензины каталитического риформинга характеризуются низким содержанием серы (практически отсутствуют), в их составе практически отсутствуют олефины, поэтому они высокостабильны при хранении. Однако повышенное содержание в них ароматических углеводородов, особенно бензола с экологической точки зрения является лимитирующим фактором. В составе бензинового фонда Узбекистана доля компонента каталитического риформинга составляет около 60%.

Бензины каталитического крекинга характеризуются низкой массовой долей серы, октановыми числами по исследовательскому методу (ОЧИ) 9093 единицы. Содержание в них ароматических углеводородов составляет 30-40%, олефиновых - 25-35%, изопарафиновых до 25%. В их составе практически отсутствуют диеновые углеводороды, поэтому они также обладают относительно высокой химической стабильностью. По сравнению с бензинами каталитического риформинга для бензинов каталитического крекинга характерно более равномерное распределение детонационной стойкости по фракциям [1].

Показателем детонационной стойкости бензинов является октановое число, которое определяется путем сравнения горения испытуемого топлива и горения эталонной смеси, состоящей из изооктана и н-гептана.

В настоящее время для определения октанового числа бензинов и их компонентов используют одноцилиндровые моторные установки УИТ-65 и УИТ-85. Октановое число на установках определяется двумя методами: моторным (по ГОСТ 511-82), жестком (частота вращения коленчатого вала 900 мин⁻¹, температура всасывания смеси - 149°C, переменный угол опережения зажигания) и исследовательским (по ГОСТ 8226-82), мягком (600 мин⁻¹, температура всасываемого воздуха 52°C, угол опережения зажигания 13 град.) [2].

Октановое число в зависимости от углеводородного состава бензинов увеличивается в следующем порядке: алканы → олефины → ароматические углеводороды. Следовательно, наименьшей детонационной стойкостью обладают нормальные

парафиновые углеводороды. С увеличением числа углеродных атомов в цепях нормальных парафиновых углеводородов их детонационная стойкость снижается. Переход от нормальной к изомерной структуре всегда сопровождается улучшением антидетонационными свойств парафиновых углеводородов. Но и для изомерных, парафинов сохраняется зависимость: с увеличением числа углеродных атомов в прямой цепи молекулы изопарафинового углеводорода его детонационная стойкость уменьшается. Увеличение степени разветвленности молекулы, компактное и симметричное расположение метильных групп и приближение их к центру молекулы способствуют повышению детонационной стойкости изопарафиновых углеводородов.

Олефиновые углеводороды имеют более высокие антидетонационными свойствами, чем нормальные парафиновые углеводороды с тем же числом атомов углерода. Влияние строения олефиновых углеводородов на их детонационную стойкость подчиняется примерно тем же закономерностям, что и у парафиновых углеводородов. Детонационная стойкость олефинов возрастает с уменьшением длины цепи, увеличением степени разветвленности и повышением компактности молекулы. Лучшие антидетонационные свойства имеют те олефины, у которых двойная связь располагается ближе к центру углеродной цепочки. Среди диеновых более высокую детонационную стойкость имеют углеводороды с сопряженным расположением двойных связей.

Ароматические углеводороды обладают высокой детонационной стойкостью. В отличие от других классов углеводородов их детонационная стойкость с увеличением числа углеродных атомов в молекуле не уменьшается; наоборот, уменьшение длины боковой цепи и повышение ее разветвленности улучшает детонационную стойкость ароматических углеводородов. К такому же эффекту приводит появление в боковых цепях двойных связей и симметричное расположение алкильных групп.

Детонационная стойкость нафтеновых углеводородов выше, чем у нормальных парафиновых углеводородов, но ниже, чем у ароматических с тем же числом углеродных атомов в молекуле. Уменьшение длины боковой цепи, увеличение степени ее разветвленности и компактности приводит к улучшению антидетонационных свойств нафтеновых углеводородов. Правда, влияние этих факторов в нафтеновых углеводородах менее заметно по сравнению с парафиновыми и олефиновыми углеводородами.

Высокооктановые моноолефиновые углеводороды обладают очень высокой чувствительностью. Для них, также как для парафинов чувствительность снижается с уменьшением октановых чисел и становится отрицательной. Диены обладают обратной зависимостью чувствительности от детонационной стойкости. Чувствительность некоторых из них достигает 35-40 пунктов и превышает значение этого показателя всех других углеводородов.

Антидетонационные свойства базовых бензинов практически полностью обуславливаются количеством и строением—входящих и их состав углеводородов, т.е. зависят от сырья, а также технологического оформления завода (табл. 1). Неуглеводородные примеси природного происхождения почти не влияют на детонационную стойкость топлив.

Таблица 1

Бензин	ОЧИ	ОЧМ	Чувствительность
Бензин прямой перегонки	43-76	41-76	0-2
Бензин каталитического крекинга	83-93	75-78	7-9
Бензин риформинга	84-97	77-86	5-6
Бензин гидрокрекинга	75	71	4

Бензин термического крекинга	71-72	64-66	7
Бензин замедленного коксования	68,2	62,4	5,8

Литературы

1. Гуреев А. А., Азев В.С. Автомобильные бензины. Свойства и применение. М.: Нефть и газ. 1996. 444 с.
2. Говорущенко Н.Я., экономия топлива и снижение токсичности на автомобильном транспорте. М.: Транспорт, 1990. 135 с.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА АНТИДЕТОНАТОРОВ К БЕНЗИНАМ

Арипджанов О.Ю., Қодиров М.М., Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

В настоящее время многие зарубежные моторостроительные фирмы взяли курс на решение задачи достижения нулевой токсичности отработанных газов. Их многолетний опыт показывает, что добиться этого можно только в случае использования альтернативных (не нефтяных) видов моторного топлив [1].

Во многих странах о качестве октаноповышающих добавок применяются кислородсодержащие соединения, так называемые оксигенаты: спирты к простые эфиры (метиловый, этиловый, изопропиловый, метил-трет-бутиловый (МТБЭ), этил-трет-бутиловый (ЭТБЭ) и т.д) (табл. 1.) [2], характеризующиеся высокой экологической чистотой, а некоторые из них возможностью производства из доступного возобновляемого сырья. Они повышают октановые характеристики топлив. При этом в бензине растет содержание кислорода, способствующего наиболее полному сгоранию топлива.

Эфиры образуются при взаимодействии метанола, или этанола с изобутиленом, изоамиленом (изопентеном). На основе последнего производят метил-трет-амилопый эфир (МТАЭ), аналогичный МТБЭ. Каталитическая реакция обычно протекает в жидкой фазе, в мягких условиях (температура 70-90°C, давление 0,7-1,2 МПа) в присутствии стационарного катализатора (кислая ионообменная смола) при соотношении метанол:изобутилен 1:2.

Таблица 1.

Физико-химические характеристики некоторых оксигенатов Разработан новый процесс получения высокооктановой

Название	Среднее октановое число, (ОЧИ+ОЧМ) /2	Теплота сгорания, МДж/кг	Плотность, кг/м ³
Метанол	101	22,7	790
Этанол	101	26,9	790
Изопропанол	106	33,3	790
Втор-бутанол	99	35,2	800
Трот-бутанол	100	35,2	800
Метил-трот-бутиловый эфир	108	40,2	750
Этил-трет-бутиловый эфир	111	43,7	740
Метил-трет-амиловый эфир	102	40,4	770

кислородсодержащей добавки - дизопропилового эфира (ДИПЭ), который может конкурировать с МТБЭ. Сырьем для этого служат пропилен и вода (фирма UOP. процесс «Охурго»). Однако октановое число ДИПЭ несколько меньше, чем у МТБЭ (105 против 109).

Эфиры по сравнению со спиртами привлекают к себе больше внимания как оксигенаты. Применение этанола в реформулированном бензине создает трудности в плане превышения норм давления насыщенных паров, по крайней мере, в летний период. Метанол неприемлем из-за соображений экологии и большой коррозионной активности. Имея достаточно высокие октановые числа и низкое давление насыщенных паров, эфиры заменяют высокооктановые ароматические компоненты в составе бензинов. Наиболее широко до последнего времени применялся МТБЭ. Известно, что его добавка к автобензину снижает процент оксида углерода (на 12-27) и углеводородов в выхлопных газах автомобилей. Это самый дешевый и эффективный способ увеличения содержания кислорода в бензине, повышающий октановые характеристики. Проведенные на Ферганском НПЗ испытания показали, что наиболее экономичной является добавка в количестве около 11%.

МТБЭ представляет собой бесцветную, подвижную (температура кипения 55°C) легко воспламеняющуюся и взрывоопасную жидкость с характерным запахом. Пары могут раздражать слизистые оболочки глаз, носа, и горла, образовывать взрывчатые смеси с воздухом.

По свойствам МТБЭ близок к чистым бензинам, имеет высокое октановое число, нетоксичен. Добавка 10-15% МТБЭ в бензин повышает октановое число на 6-12 единиц, что позволяет получать хорошую детонационную стойкость и хорошие экологические характеристики. МТБЭ нерастворим в воде, что исключает образование в смеси с бензином двухфазной системы.

Его привлекательность в значительной степени обусловлена близостью теплот сгорания МТБЭ и бензина. МТБЭ - кислородсодержащая добавка, которая, в отличие от металлоорганических антидетонаторов, позволяет сделать горючее для автомобилей более безопасным с точки зрения защиты окружающей среды (продукты горения не включают оксиды, тяжелых металлов, содержат меньшие количества монооксида углерода и оксидов серы). Наличие кислорода в МТБЭ облегчает процесс сгорания топлива, повышая экономичность двигателя и снижая содержание в выхлопе продуктов сгорания.

В США разработана и применяется рецептура высокооктанового топлива E-10, содержащего 10% (об.) этанола в бензине (без необходимости модернизации двигателя), и E-85, содержащего 85% (об.) этанола в бензине с обязательной модернизацией двигателя. Подобные спирто-бензиновые смеси используются в Германии, Италии, Японии, Польше, Франции, Индии. Изучено влияние добавки метанола к моторным бензинам на качество бензина и его соответствие стандарту. Однако высокая токсичность, гигроскопичность и коррозионная активность затрудняют использование метанола в автомобильных бензинах в концентрациях выше 3% об.

Практически никто из иностранных производителей автомобилей не рекомендует применение метанола в составе топлива, но при этом практически все производители автомобилей допускают или рекомендуют применение этанола в концентрации до 10% об.

Использование спиртов (метилового и этилового) в смесевых бензинах в результате высокой теплоты и испарения, приводит к значительному росту давления насыщенных паров, а затем к образованию паровых пробок в бензопроводах автомобиля, что особенно опасно в климатических условиях Узбекистана.

Показания же давления насыщенных паров, при смешивании с бензином у эфиров (МТБЭ, ЭТБЭ, МТАЭ) значительно лучше, что позволяет вводить легкие углеводородные фракции в смесевое топливо и получать экологически чистые высокооктановые автомобильные бензины.

Литературы

1. Кириллов Н.Г. Нефть, природный газ и альтернативные моторные топлива // Нефтегазовые технологии, №4, июль-август. 2002.
2. Рассказчикова Т.В., Капустин В.М., Карпов С. А. Этанол как высокооктановая добавка к автомобильным бензинам // Химия и технология топлив и масел, 2004, №4, с3-7.

ТЕХНОЛОГИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ И ОЧИСТКИ РАБОЧЕГО РАСТВОРА ДИЭТАНОЛАМИНА

Тургунов Т.Ж., Жовлиева Н.Ш., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.

Ташкентский химико – технологический институт

При абсорбции кислых компонентов природного газа абсорбентом, водным раствором (30 %) диэтанолamina (ДЭА) после насыщения требуется его регенерировать и очистить. Для чего рабочий раствор, насыщенный сероводородом и углекислотой нагревается до 140°C в десорбере и очищается активированным углём [1, 2].

После фильтрации рабочий раствор ДЭА идет на рециркуляцию для очистки природного газа от кислых компонентов.

Целью настоящей работы является увеличение эффективности процесса регенерации с четким регулированием условиями процесса, добавкой отдельных ингредиентов (антивспениватель и поверхностно активное вещество - ПАВ) и применением более качественного адсорбента очистки рабочего раствора. При этом рассмотрим понижение абсорбционной ёмкости 30 % аминового раствора от температуры регенерации с добавкой катионного ПАВ снижающей вязкости рабочего раствора и без её применения [3, 4].

Добавка различных концентраций катионного ПАВ также существенно снижает температуры регенерации рабочего раствора ДЭА. Оптимальное концентрация катионного ПАВ 0,125% для регенерации раствора при 130°C.

Установленные закономерности были получены на лабораторной установке для подтверждения возможности регулирования физ-коллоидных свойств рабочего раствора ДЭА. Причиной увеличения скорости регенерации при модельных экспериментах доказывают того, что ассоциаты кислых компонентов с абсорбентом ДЭА в целом становится подвижным за счёт образования мицелл их с катионным ПАВ, усиливающие температурного воздействия на эти дисперсные частички. В результате чего увеличивается скорость десорбции кислых газов из-за снижения вязкости раствора.

Для эффективной очистки раствора ДЭА фильтрацией через сорбента рассмотрим некоторые характеристики активированного угля, γ -оксида алюминия, силикагеля и цеолита (таблица 1):

Таблица 1

Показатели сорбентов

Наименование	Плотность ρ , кг/м ³	площадь пор S, см ²	объём пор V, см ³
Активированный уголь, Al ₂ O ₃	765	560	760
Оксид алюминий Al ₂ O ₃	1205	480	680
Силикагель Al ₂ O ₃ +SiO ₂	1800	540	700
Цеолит NaO+ Al ₂ O ₃ +SiO ₃ +CaO	1465	600	750

Приведенные адсорбенты по всем показателям являются, приемлемы для осветления и фильтрации раствора ДЭА от механических примесей. Этими адсорбентами также сорбируются продукты уплотнения ДЭА, из-за поглощения дисперсии отдельных сернистых соединений, сопутствующие природного газа.

При этом рассмотрим сравнительные изменения показателей очистки рабочего раствора с использованием различных адсорбентов (таблица 2).

Таблица 2

Сравнительные характеристики очистки рабочего раствора с использованием различных адсорбентов

Показатели рабочего раствора	Насыщенный раствор на регенерацию	Регенерированный 30 % раствора ДЭА после очистки на сорбентах		
		Активированный уголь	Сорбент Al ₂ O ₃ (Д 26)	Сорбент силикагель
Цвет раствора	серо зелёный	светло желтый	светло желтый	светло желтый
Плотность (ρ), г/см ³	1,092	1,045	0,040	0,034
Содержание; H ₂ S, мг/л	863	40,0	25,0	20,0
CO ₂ , % моль	2,19	0,35	0,05	0,04
Углеводороды (C _n H _{2n+2}), %	28,0	30,0	30,2	30,4
pH	8,1	10,8	10,9	11,0
Вязкость раствора, мм ² сек	5,1	4,5	4,3	4,2

Как видно из данных таблицы 2 приведенные сорбенты (активированный уголь, окись алюминия и силикагель) по своим поглотительным свойствам показали различные положительные результаты, но по сроку службы твёрдые сорбенты видимо будут превосходить от активированного угля. Возобновляемость адсорбентов (регенерация с горячим газом) дают им преимущество в технологии, при многократном цикле использования для очистки подобных коллоидных дисперсных систем.

Литература

1. Бекиров Т.М., Шаталов А.Т. Сбор и подготовка к транспорту природных газов//М.: Недра, 1986. 261 с.
2. Тураев Т.Б., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш. Очистка аминовых растворов от коррозионноактивных веществ с применением механической фильтрации и ионообменных смол // Химия и химическая технология журнал, 2018, №1 с. 49-52.
3. Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А., Тураев Т.Б., Муталов Ш.А. Возможность очистки циркулирующего ДЭА-раствора от смолистых веществ и других вредных примесей адсорбционным способом // Universum: химия и биология: - Москва, 2020, №2(68), с. 76-79.
4. Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А., Тураев Т.Б., Муталов Ш.А. Экспериментальное исследование процессов очистки растворов диэтанолamina // Universum: химия и биология: - Москва, 2020, №2(68), с. 80-83.

ПОЛУЧЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ

Арипджанов О.Ю., Каримова К.Ф., Ташкентский химико-технологический институт, Узбекистан

Мировое производство активных углей сегодня достигает 1 млн. т. в год. Наиболее значимые сырьевые источники их производства - каменные угли, древесина и торф, менее важные - скорлупа и косточки некоторых плодов и фруктов и ряд других сельскохозяйственных отходов. Экономические и экологические факторы обуславливают многочисленные исследования эффективности использования с этой целью разнообразных синтетических материалов, особенно различных промышленных и бытовых отходов [1].

Разработки, выполненные в этом направлении на Кафедре технологии защиты биосферы РХТУ им. Д. И. Менделеева [2-3], свидетельствуют, что особенно выигрышны для получения активных углей отходы полимеров, не находящие в настоящее время в России практически никакого применения. К ним принадлежат, в частности, достаточно крупнотоннажные отходы полиуретанполиамидных трикотажных тканей, послужившие

вместе с торфом сырьём для получения гранулированных активных углей, ряд важных аспектов производства которых изучен в настоящей работе.

В предыдущих исследованиях заложены основы технологии активных углей на основе торфа и указанных отходов, позволяющей получать конкурентоспособные адсорбенты с удовлетворительными техническими и эксплуатационными характеристиками. Известно, что качество активных углей на торфяной основе существенно зависит от состава и свойств сырья, поэтому условия осуществления ключевых этапов названной технологии нуждаются в уточнении при использовании торфа разных месторождений. Кроме того, ранее практически не исследованы эколого-экономические вопросы переработки побочных продуктов пиролиза сырьевых композиций. Использование при их приготовлении большого количества серной кислоты требует установления состава пиролизных газов и конденсата и прежде всего проведения их анализа на серосодержащие компоненты с целью выработки рекомендаций по их утилизации.

Активные угли получают из разнообразного углеродсодержащего сырья в некарбонизованном виде или в форме углей и коксов. В Европе важнейшим сырьем для их производства, являются: древесина (в виде опилок), древесный уголь, торф, торфяной кокс, некоторые каменные и бурые угли, а также полукокс бурых углей. При получении углей для противогазов и других углей специального назначения, которые должны обладать высокими прочностными свойствами и большим объемом тонких пор, используют скорлупу кокосового ореха. В США широко используют лигнитовые угли, а также нефтехимические продукты.

Кроме того, в литературе приведены сведения о возможном использовании с этой целью большого числа других углеродсодержащих природных и синтетических материалов. Здесь следует назвать скорлупу различных видов орехов, фруктовые косточки, асфальт, карбиды металлов, сажу, углеродсодержащие отходы разного рода - мусор, осадки сточных вод, летучую золу, изношенные резиновые покрышки, отходы производства изделий из поливинилхлорида и других синтетических полимеров. В промышленном производстве эти материалы пока не нашли широкого применения, хотя в лабораторных условиях получено множество активных углей на основе всевозможных отходов.

Таблица 1

Классификация активных углей в зависимости от типа сырья и агрегатного состояния

Тип углеродсодержащего сырья	Порошкообразные	Гранулированные	Дробленые из исходного сырья через * передел
Каменный уголь	+	+	+
Бурый уголь	+	-	+
Древесина	+	+	-+
Торф	+	+	-+
Лигнин гидролизный	+	+	-+
Нефтяной кокс	+	+	-+
Полимерные материалы	+	+	+-
Косточка, скорлупа	+	+	+-

*Имеется в виду получение дробленых марок активных углей путём брикетирования исходного сырья с последующим технологическим переделом или дробление конечного активного продукта.

Строение и пористая структура, Активные угли относятся к группе графитовых тел и представляют собой разновидность микрокристаллического углерода. Эти сорбенты состоят из связанных друг с другом графитоподобных кристаллов, параметры которых и

размеры существенно не различаются, если температура термообработки исходных материалов не превышает 900-950 °С. В каждом кристаллите углеродные атомы образуют плоские, обычно параллельные друг другу двумерные гексагональные сетки, но в отличие от кристаллов графита, со случайной ориентацией этих сеток вокруг нормали к слоям. Промежутки между отдельными кристаллитами, а также свободные полости между их конгломератами представляют собой поры активного угля.

Активные угли характеризуются полидисперсной пористой структурой с полимодальным распределением объема пор по размерам, когда кривая распределения имеет несколько узких максимумов. Особенностью пористой структуры активного угля является то, что она содержит разновидности пор с определенными интервалами размеров для каждой разновидности и отличается таким образом от полидисперсных систем, в которых более или менее равномерно представлены поры всех возможных размеров.

В зависимости от размеров и роли в сорбционном процессе поры активных углей делят на три основные разновидности (макропоры, переходные поры и микропоры), отличающиеся также по механизму происходящих в них сорбционных процессов.

Активные угли из полимерных отходов - Среди промышленных отходов серьезную проблему представляют практически не утилизируемые полимерные материалы естественного и искусственного происхождения (на основе различных органических и органо-минеральных композиций), составляющие, кроме того, и всё возрастающую долю в твёрдых бытовых отходах. Их вывоз и складирование (захоронение), равно как и огневое обезвреживание (сжигание), осуществляемые с целью уменьшения или ликвидации вредного воздействия этих отходов на окружающую среду, как правило, не только значительно осложняют работу предприятий, но и существенно сказываются на себестоимости продукции.

Существующие в настоящее время способы утилизации подобных отходов в основном предусматривают использование их для производства строительных материалов и товаров широкого потребления или в качестве вторичного сырья для получения относительно дешевой продукции. Однако принципиально возможна их переработка в продукцию повышенного спроса - сравнительно дешевые углеродные адсорбенты, способные конкурировать с промышленно выпускаемыми активными углями, как об этом свидетельствуют данные обзора.

Литературы

1. Клушин В. Н., Родионов А. И., Кесельман И. Л. Углеродные адсорбенты на основе полимерсодержащих отходов. М.: Биоларус, 1993. 141 с.
2. Хомутов А. Н. Основы технологии активных углей из отходов полиуретанполиамидных тканей и торфа: дис. ... канд. техн. наук. М., 2005. 161 с.
3. Бергер Л.-М. Пиролитическая переработка полимерных отходов: дис. ... канд. техн. наук: М., 1992. 170 с.

СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ N₁N¹- ТЕТРАМЕТИЛЕН-[1,3,1¹,3¹-[В-ФЕНИЛ-АЗО-НАФТОКСИ]-2,2¹-БИС-ГЛИЦЕРИНИЛО-КАРБАМАТА]

*Махсумов Абдухамид Гафурович, д.т.н., профессор, Абсалямова Гулноза Маматкуловна, старший преподаватель, Ташкентский химико-технологический институт
Хайитов Жонибек Курбанович, старший преподаватель кафедры НГИКТ Каршиский инженерно-экономический института*

Интенсивно развивающаяся в настоящее время химия и свойства азо – карбаматных соединений привлекает внимание многих исследователей, как в Республике, так и за рубежом [1-4].

В результате нашего исследования появилась новая, ранее мало изученная и представленная лишь простейшими примерами, область химии N–H карбаматных соединений, каковой являются производные тетра-азосодержащих-бис-карбаматов.

Взаимодействием бис-[2,2¹-(фенил-азо)-1,1¹-(нафтокси)-глицеринил- α,α^1 -диокси- β -ола] (I) с тетраметилендиизоцианатом (II) были получены новые производные N,N¹-тетраметилен-[[1,3,1¹,3¹-тетра-[β -фенил-азо- α,α^1 -нафтокси]]-2,2¹-бис-(глицеринило-карбамат).

Реакция проводится в среде диметилформамида и триэтиламина при комнатной температуре в течение 4,0 часов. Следует отметить, что производное N,N¹-тетраметилен-[1,3,1¹,3¹-тетра-(β -фенил-азо- α,α^1 -нафтокси)-2,2¹ – бис – (глицеринило-карбамата)] получено с довольно высоким выходом.

Рентабельный синтез проводим по схеме:

N,N¹-тетраметилен-[[1,3,1¹,3¹-тетра (β-фенил-азо- α,α^1 -нафтокси)-2,2¹-бис-(глицеринило-карбамата)]]

Экспериментальная часть

Синтез N₁N¹-тетраметилен-[1,3,1¹,3¹-[β -фенил-азо-нафтокси]-2,2¹-бис-глицеринило-карбамата] (III)

В трехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником, термометром, мешалкой, помещают 11,04 г (0,02 моль) бис - [2,2¹-(фенил-азо-) -1,1¹-(нафтокси) – глицеринил – α,α^1 – диокси – β - ола] добавляют 30 мл триэтиламина, 60 мл ДМФА, при

температуре 40-42 °С при перемешивании по каплям добавляют 2,6 мл (0,01 моль) тетраметилдиизоционата, растворенного в 8 мл ДМФА. Реакционную смесь перемешивают в течение 3 часов при температуре реакционной смеси 45-48 °С. По истечении времени, содержимое колбы переносят в стакан, добавляют воды. Выпавший осадок промывают ТСХ. После сушки получается бесцветный порошок с выходом – 11,63 г (91,3 % от теоритического); $T_{пл} = 233-234\text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_f=0,70$.

Найдено, %: С – 73,92; Н – 5,61; N – 11,26.

Вычислено для $\text{C}_{82}\text{H}_{76}\text{N}_{10}\text{O}_8$, % : С – 74,09; Н – 5,72; N – 10,54.

ИК – спектры, γ , cm^{-1} : -NH-C=O- (1573); N-H (3371); COO (1690); $(\text{CH}_2)_n$ (756-724); -NH-CH₂-(1431);

УФ-спектр бис-[2,2¹-(фенил-азо)-1,1¹-(нафтокси)]-глицеринил-2,2¹-диокси-β-ол (I) имеет характеристические полосы поглощения в области 203-208, 224-228, 260-265, 300-320, 400-440 и 470-490 нм, что соответствует структуре и названию. В спектре появляется полоса в области 207 нм обусловленная однозамещенному бензольному кольцу, а в области 226 нм появляется нафталиновое кольцо, при 264 нм появляется азо-группа фенил-азо-α-нафталоглицидилата. Конденсированное ядро нафталина смещает специфический для ароматических соединений максимум поглощения в длинноволновую область и повышает его интенсивность. Эпоксисодержащая часть I не содержит полос поглощения в длинноволновой части спектра, обусловленных π-π* переходом, что указывает на отсутствие в его молекуле двойной связи. Полоса поглощения в области 207 нм обусловлена возбуждением электронов однозамещенного бензольного кольца.

Рис.1. УФ-спектр бис-[2,2¹ – (фенил-азо)-1,1¹ –(нафтоло)-глицеринил-2,2¹ –диокси- β-ола]

Библиография

1. Махсумов А.Г. Современные достижения в синтезе производных бис(пропин)дитиокарбаматов // “Химический журнал Казахстана”, спец.вып.16, Алматы, 2007, с.15-19.
2. George H. Schmid. “Organik chemistry” // Toronto-New-York, 1996, P.286, 1061-1063.
3. Махсумов А.Г., Хатамова М.С. Современные достижения в синтезе производных бис(алкил) карбаматов // Химический журнал Казахстана, спец.вып.16, Алматы, 2007, с.120-124.
4. Абдуллаев О.Х., Турабджанов С.М., Махсумов А.Г. Синтез карбаматных производных диацетонового спирта // Ж.Химическая технология. Контроль и руководство. ТЖ, Ташкент, 2008, т.5, с.9-13.

ХИМИЧЕСКИЕ ХЛОРИРОВАНИЕ N,N¹- ТЕТРАМЕТИЛЕН [1,3,1¹,3¹- ТЕТРА(В-ФЕНИЛ –АЗО -А-НАФТОКСИ) -2,2¹-БИС-(ГЛИЦЕРИНИЛО-КАРБАМАТА)]

*Махсумов Абдухамид Гафурович, д.т.н., профессор, Абсалямова Гулноза Маматкуловна, доцент, Ташкентский химико-технологический институт
Хайитов Жонибек Курбанович, старший преподаватель, Каршиский инженерно-экономический института*

Реакции N,N¹-динитрозозирования (III) сравнительно мало изучены в мировой литературе [2-4]

По литературным данным и данными собственных исследований, при N-динитрозозировании реагируют атомы азота, непосредственно связанные с полиметиленовой -(CH₂)_n цепью. В результате реакции N,N¹-динитрозозирования; N,N¹-тетраметилен-[1,3,1¹,3¹-тетра-(β-фенил-азо-α-нафтокси)-2,2¹-бис-(глицеринило-карбамата)] (III) с NaNO₂ (в избытке) в 98 %-ной HCOOH при температуре 0-4 °C получены N,N¹-динитрозо замещенные (III) с выходом 88,6%.

N,N¹-динитрозозирование протекает по механизму электрофильному замещения (S_E):

Атакующим агентом является нитрозоний ион —NO^{\oplus} . Так как азотистая кислота, являющаяся наиболее распространенным нитрозоизирующим агентом, в свободном виде не существует, то для проведения процесса используют нитрат натрия и сильную кислоту (HCOOH). Образующаяся при этом азотистая кислота, присоединяя протон, генерирует ион —NO^{\oplus} .

$$\text{HNO}_2 + \text{H}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{NO}_2^{\oplus} \rightleftharpoons \text{NO}^{\oplus} + \text{H}_2\text{O}$$

или

N,N¹-динитрозирование ведется при охлаждении реакционной смеси. Повышение температуры нежелательно, так как это уменьшает выход целевого продукта, а иногда сказывается на направлении реакции. Идентификацию N,N¹-динитрозо соединений проводят

по полосам поглощения групп (табл.1).

Таблица 1

ИК –и УФ спектры препарата

Соединений	ИК-спектры, γ, см ⁻¹						УФ-спектры, нм			
	-N=N- N-	-O- CH ₂ -		--N=N-	N=O					
(III)	1550	1276	709-690	1500-1420	1500-1420	1694	228	207	265	317

Физико-химические параметры препарата (V) приведены в табл.2

Таблица 4

Физико-химические параметры препарата (V)

Структурная формулы	Выход, %	Т.пл., °С	R _f	Брутто формула	Элементный анализ, %		M _m
					Вычислено	Найдено	
					N	N	
	90,7	240(разл.)	0,71	C ₇₆ H ₆₂ N ₁₂ O ₁₀	12,90	12,78	1375

Библиография

1. Махсумов А.Г. Современные достижения в синтезе производных бис(пропин)дитиокарбаматов // “Химический журнал Казахстана”, спец.вып.16, Алматы, 2007, с.15-19.
2. Бобоев И.Д., Махсумов А.Г., Болтабаев У.А. Синтез новых производных тиокарбамата и изыскание на их основе биологически активных соединений // Ж. Химия природных соединений, Спец. выпуск, Ташкент, 1998, с.95-97.
3. Заявка 1006371 Германия, МПК⁷ А 01 № 47/12 Д 06 М 13/425. Применение 3-йод-2-пропинил-карбамата в качестве фунгицидных средств // опубл. 18.10.2001.
4. Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Исмоилов Б.М., Машаев Э.Э. Синтез и свойства производного -N,N'гексаметилен бис-[(орто-аминоацетилфенокси)]-карбамата и его применение // Universum: Химия и биология, элект.научн.ж., Москва, 2019, №3,(57), с.65-72

НЕФТ ПАРАФИНЛАРИ АСОСИДА СИНТЕТИК ЮҚОРИ ЁҒ КИСЛОТАЛАРИ СИНТЕЗИ ВА УЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Хўжақулов К.Р., Комилова К.М., Рахмонов Б.О., Бухоро муҳандислик-технология институти

Турли усулларда нефтдан ажратиб олинган парафинларни оксидлаш натижасида синтетик юқори ёғ кислоталарини олиш муҳим назарий ва амалий аҳамиятга эга. Парафин углеводородларинг оксидланиш жараёни механизмини умумий кўринишини куйидагича тасвирлаш мумкин:

Парафин углеводородлари ва куйи молекулали полиэтиленни оксидлаш лаборатория қурилмасида амалга оширилди (1-расм).

Оксидлаш жараёнини амалга ошириш учун баландлиги 250 мм, диаметри 50 мм ли реактор танланди, унинг пастки қисмига ғовак пластинка, юқори қисмига Дина-Старк ушлагичли тескари совутгич ўрнатилди. Ҳарорат реакторга ўрнатилган термометр ёрдамида ўлчанди. Реактор мой ҳаммомига жойлаштирилди. Компрессор ёрдамида ҳаво узатилиб реометр орқали ҳаво тезлиги ростланди.

1-расм. Қаттиқ парафинларни оксидлаш лаборатория қурилмаси.

1-сувли совуткич, 2-Дина-Старк ушлагичи, 3- механик аралаштиргич, 4-термометр, 5- колба-реактор, 6-мойли ҳаммом, 7- киздиргич, 8- куриткич, 9-реометр, 10- ҳаво узаткич компрессор.

Реакторга 200 г парафин солиниб у секин киздириб суюқлантирил-ганидан сўнг, 1,5 г KMnO_4 ни 1,5 мл сувда эритиб реакторга солинди. Сўнгра реактор ҳарорати 180°C га кўтарилди, 1 соат давомида 1 кг парафинга нисбатан 60 л тезликда ҳаво ўтказилди.

Реактордан ўтган ҳаво сувли совутгич орқали атмосферага чиқариб юборилди. Оксидланиш натижасида ҳосил бўлган сув Дина-Старк ушлагичда йиғилди, қайнаб чиққан парафин сувли совутгичда конденсатланиб реакторга қайтарилди. Оксидланиш 4-6 соат давомида олиб борилди, ҳар соат давомида оксидантдан намуна олиб кислота сони аниқланди. Маҳсулот чиқими 78-82 % ни ташкил қилди. Олинган оксидантнинг кислоталигини универсал индикатор қоғози ёрдамида текширилганда pH-5 га тенглиги аниқланди. Бу муҳит кучсиз кислотали эканлигини билдиради.

Нефт парафинларини оксидлаш жараёнида изоструктурали кислоталар ҳосил бўлишидан қутилишни имконияти йўқлиги, ушбу кислоталарни таркиби ва хоссаларини ўрганишга ва уларни ажратишнинг маъқул йўллари излашни тақазо қилади.

Парафиннинг турли навлари оксидланганда ҳосил бўлган маҳсулотларнинг хроматографик таҳлили (1-жадвал) қилинди. Жадвалдан кўриниб турибдики, оксидланиш жараёнида ёғ кислоталари етарлича ҳосил бўлган.

1-жадвал

Турли хил нефт парафинлардан олинган C₅-C₂₁ кислоталар фракциясининг таркиби

№	Номланиши	Миқдори, %	
		Парафин 1	Парафин 2
1	Валери́ан кислота́ $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$	0,3	0,2
2	Капрон кислота $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{COOH}$	1,0	0,5
3	Энант кислота $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{COOH}$	2,0	1,0
4	Капри́л кислота́ $\text{C}_7\text{H}_{15}\text{COOH}$	3,0	3,0
5	Пеларгон кислота $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$	4,0	5,0
6	Каприн кислота $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$	5,0	7,0
7	Ундецилен кислота $\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_2)_8\text{COOH}$	6,0	9,0
8	Лаури́н кислота́ $\text{C}_{11}\text{H}_{23}\text{COOH}$	8,0	10,0
9	Тридекан кислота $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{11}\text{COOH}$	9,0	11,0
10	Миристи́н кислота $\text{C}_{13}\text{H}_{27}\text{COOH}$	10,0	12,0
11	Пентадекан кислота $\text{C}_{14}\text{H}_{29}\text{COOH}$	11,0	13,0
12	Пальмитин кислота $\text{C}_{15}\text{H}_{35}\text{COOH}$	12,0	14,0
13	Олеин кислота $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$	13,0	15,0
14	Стеарин кислота $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$	12,0	13,0
15	Нонадекан кислота $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}\text{COOH}$	10,0	11,0
16	Арахин кислота $\text{C}_{19}\text{H}_{39}\text{COOH}$	8,0	8,0
17	Генэйкозан кислота $\text{C}_{20}\text{H}_{41}\text{COOH}$	5,0	6,0

2-расм. Қаттиқ парафиннинг оксидланиш маҳсулотларини этерификациялаш натижасида олинган мураккаб эфир ИҚ-спектри

Парафин углеводлари оксидланиш маҳсулотлари ва этил спиртини этерификациялаш бензол муҳитида Mn асосли катализатор иштирокида 4 соат давомида 90 °C ҳароратда Дина-Старк ушлагич ўрнатилган уч оғизли, колбада аралаштириб турган ҳолда олиб борилди.

Парафин углеводларининг синтез қилинган оксидлаш маҳсулотлари мураккаб эфирлари тузилиши ИК-Shimadzu спектрометр ёрдамида аниқланди (2-расм).

ИК-спектрда кузатилган 1718 см⁻¹ ютилиш чўққиси мураккаб эфир гуруҳини C=O карбонил гуруҳига, 1456 см⁻¹ ютилиш соҳаси –CH₂- гуруҳига, 1398 см⁻¹ ютилиш чўққиси CH₃- метил гуруҳи деформацион тебранишларига тегишлидир.

НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЗИБ ОЛИШ НАТИЖАСИДА ҲОСИЛ БЎЛАДИГАН ҚУДУҚ СУВЛАРИ ТАРКИБИДАН ҚЎРҒОШИН ИОНЛАРИ МИҚДОРИНИ ИНВЕРСИОН ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ УСУЛИДА АНИҚЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ

*Сайфиев М.Н., Дилшод З.А., Шахноза Р., Юлдуз Н.Ў., Мухлиса А.А.,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети*

Бугунги кунга келиб аҳоли сонининг кескин ортиши саноат ишлаб чиқаришнинг кўпайишига олиб келмоқда. Бу эса ўз навбатида нефт ва газ маҳсулотларига бўлган талабнинг кескин ортиб боришига сабаб булмоқда ва бу нефт ва газ қазиб олинишининг ортишига олиб келмоқда. Биз биламизки нефт ва газ қазиб олинган ерларда сув қудуқлари ҳосил бўлади ана шундай қудуқларда қиғилган сувларнинг атроф муҳитга салбий тасирлари кузатилиб ўз навбатида флора ва фаунанинг турли хил чиқиндилар билан ифлосланиши кузатилмоқда. Атроф муҳит объектлари ҳисобланган тупроқ, сув ва ҳаво таркибидаги оғир захарли металлларнинг миқдорини ортиб кетишини олдини олиш ва уларнинг миқдорини аниқлаш долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Биз биламизки, айрим оғир захарли металлларимиз микроэлементлар синифига киради ҳамда микроэлементлар инсонлар, ҳайвонлар ва ўсимликлар организмида кам миқдорда учрасада тирик организм ривожланиши учун муҳим аҳамиятга эгадир. Ўсимликларга ўсиш ва ривожланиш учун ўзлаштириладиган асосий элементлардан ташқари жуда оз талаб қиладиган биоэлемент ҳам керак. Ҳозирги вақтда марганец, мис, рух ва молибден каби биоэлементлар ўсимликларнинг унумдорлигига самарали таъсири яхши ўрганилган[1-3]. Юқоридаги муоммоларни ҳал қилишда биз нефт ва газ қазиб олинганда 2000-3000 метр чуқурликда ҳосил бўладиган сувлардан наъмуна олиниб инверсион-вольтамперометрик усулда оғир захарли металллардан қўрғошин ионлари миқдорини аниқлашларни амалга оширдик.

Анализ натижалари графит асосидаги электрохимёвий сенсор, тўйинган калий хлоридли солиштирма электрод, ҳамда катта юза сатҳига эга ёрдамчи графит электродидан тузилган электролизёр, ҳамда компьютер билан таъминланган ABC-1.1 қурилмаси ёрдамида қайд қилинди. Бундан ташқари тадқиқот ишида аналитик тарозилар: Analytical balance – FA2204N ва ACZET PVT LTD CY 224C; Швейцарияда ишлаб чиқарилган pH метр pH/Mv/TEMP m FiveEasy F20 ва магнитли аралаштиргич MS-H280-Pro қурилмаларидан фойдаланилди.

Биз ушбу ишда сув наъмуналарини анализга тайёрлашдан бошланади. Бунинг учун сув наъмуналаридан олиниб улар буғлатилади ва фон эритмаси иштирокида ўлчашлар амалга оширилади. Фон электролити сифатида бир қанча турли миқдор ва табиатга эга бўлган фон электролитларидан фойдаландик: HCl, HBr, HClO₄, H₃PO₄, HNO₃, H₂SO₄, Na₃B₄O₇ ва H₂SO₄. кислоталари. Фон электролит сифатида ишлатилаётган ушбу эритмалар тегишли тузларни бидистилланган сувда эритиш орқали ва буфер эритмаларни аналитик кимё қўлланмасидан фойдаланиб тайёрланди[10]. Олинган натижалар 1 ва 2-жадвалларда келтирилган.

1-жадвал

Қўрғошин ионини аниқлашда фон электролининг таъсири

($t.o.=2,5$ мкА, $t_n=120$ с, $C_{Pb}=0,3$ мг / дм³.)

Фон электролиты табиати ва концентрацияси	Pb	
	E_m , мВ	$I_{пик}$, мкА
0,4 М HBr	-380	6.1
0,2 М HCl	-450	21.45
0,3 М Na ₃ B ₄ O ₇	-500	16.36
0,2 М HClO ₄	-400	9.14

2-жадвал

Бриттон-Робинсон буферининг турли хил рН қийматларини рух ва мис(II) ионини аналитик сигнаliga таъсири
($t.o.=2,5$ мкА, $t_n=120$ с, $C_{Pb}=0,3$ мг / дм³)

Топилди Pb, (P=0,95; n=3)								
рН	3	4	5	6	7	8	9	10
h _{Zn} , мм	13	14	25	18	15	14	14	14

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, кўрғошин ионини аниқлашда энг мақбул фон электролити 0,2 М HCl ҳамда рН=5 экан. Биз кейинги ишларимизда айнан шу рН=5 шароитда 0,2 М HCl фон электролитидан фойдаландик.

Ўрганилаётган металларни аниқлаш бўйича ишлаб чиқилган усулнинг аниқлигини баҳолаш мақсадида қуйдаги 3-жадвал ва расмда олинган натижаларни параллел солиштиришлар билан кўрсатилган.

3-жадвал

Инверсион-вольтамперометрик усулда рух ва мис(II) ионини турли миқдорларда ўзининг индивидуал эритмаларида аниқлаш натижалари
($t.o.=2,5$ мкА, $t_{zn}, Cu=90$ с.)

№	Ион	Киритилди ион, мкг	n	S	S _r
1	Pb	2,0-6,0	5	0,082	0,041
2	Pb	1,0-2,0	5	0,063	0,034

Келтирилган натижалардан шуни хулоса қилиш мумкинки кўрғошин ионларини уларнинг индивидуал эритмаларида аниқлашда анча яхши натижаларга эришилди, чунки барча ҳолларда нисбий стандарт четланиш (S_r) кўрғошин ионлари учун 0,041 дан ошмаганлиги кузатилди, бу эса систематик хатоликларнинг йўқлигини ва биз ишлаб чиққан усулнинг тўғрилигини, ҳамда қайта такрорланувчанлигини кўрсатади.

Адабиётлар

1. Кузубова Л.И., Шуваева О.В., Аношин Г.Н. Элементы-экоотоксиканты в пищевых продуктах. Гигиенические характеристики, нормативы содержания в пищевых продуктах,

- методы определения // [Экология. Серия аналитических обзоров мировой литературы](#) – № 58. – 2000 г. - С.1 - 67.
2. Чистяков В.П. Определение концентрации тяжелых металлов в продуктах питания методом инверсионной вольтамперометрии // [Безопасность и качество сельскохозяйственного сырья и продуктов питания](#) – 2017 г. – С. 301- 303.
3. Кудрявцева В.А., Макарова Е.Д. Возможность применения анодной инверсионной вольтамперометрии для анализа почвенных экстрактов и высокоцветных природных вод // [Научное приборостроение](#) – Москва, 2000.- Т.10.- № 3. - С.35 - 40.
4. Ю.Ю.Люре Справочник по аналитической химии – Москва “химия”-1989 г. с.446

СИЛЬВИНИТ РУДАЛАРИНИ ФЛОТАЦИОН ШЛАМСИЗЛАНТИРИШ УЧУН НОИОНОГЕН СФМЛАР СИНТЕЗИ

*Бухоров Ш.Б., Тошкент кимё технология институти,
Пайгамова М.И., Кўқон давлат педогогика институти*

Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д., ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти;

Хозирги вақтда дунё миқёсида фойдали қазилмаларни бойитишга катта эътибор қаратилмода. Ер остидан қазиб олинган минераллардаги фойдали компонентлар концентрациясини оширишга қаратилган флотация усули кўплаб рудаларни бойитишнинг асосий усули ҳисобланади. Турли саноат жараёнларида сирт фаол моддалар кенг қўлланилади, шу жумладан ушбу моддалар минерал рудалардан сильвинни флотацион усулда ишлаб чиқаришнинг ажралмас қисми ҳисобланади. Шу сабабдан йиғувчи реагентлар турларининг чекланганлигини инобатга олиш зарур, уларнинг технологик хусусиятлари ҳар доим ҳам саноатнинг юқори даражада ўсаётган талабларига жавоб бермайди. Бу борада маҳаллий хомашё асосида сирт фаол моддаларни синтез қилиш механизмини ўрганиш; маҳаллий хомашё ва саноат чиқиндилари асосида изотроп йиғувчилар яратиш, ионли ва ноионли сирт фаол моддалар ва изотроп йиғувчиларнинг коллоид-кимёвий хусусиятларини аниқлашга алоҳида эътибор берилмоқда.

Сильвинит рудаларини флотацион шламсизлантириш учун ноионоген СФМлар синтези бўйича тадқиқот натижалари ўрганилган бўлиб, улар учун этил (ЭС) (ректификация қилинган) ва изоамил спиртлари (ИС), кротон альдегид (КА), ўзгарувчан таркибли саноат чиқиндилари – кротонли фракцияси (КФ) ("Навоийазот" ОАЖ) ва эфиральдегид фракцияси (ЭАФ), сивуш мойлари (СМ) ишлатилган.

Кротонли фракцияда кротон альдегид (75%), пропанон (12%), сув (5%) ва бошқа аралашмалар мавжуд. Эфиральдегид фракцияси (ЭАФ) этил спиртини ишлаб чиқаришда биринчи фракция бўлиб, унинг серияли ишлаб чиқарилиши ТSh 18-81:2007 меъёрий ҳужжатлари талабларига жавоб беради. Бу фракцияга этил спирти (75%), метил спирти (1%), альдегидлар (1%), эфирлар (3% гача), сивуш мойи (тахминан 0,2%) ва сув (қолганлари) каби бирикмалар киради.

Сивуш мойи (СМ) таркибига этил (5-12%) ва пропилен (7-15%), изобутил (10-20%) ва изоамил (50-60%) спиртлари ва сув (қолганлари) киради [1].

Сирт фаол моддалар - шламийиғувчилари катализаторлар: сульфат кислота, аммоний хлорид ва калций хлоридлар ёрдамида каталитик конденсация реакцияси орқали олинади.

КАЭС намунаси 1:1 нисбатда калций хлорид ва аммоний хлориднинг каталитик тизимида кротональдегид ва этил спиртининг реакцияси асосида олинган. Ҳарорат 70-75°C оралиғида назорат қилинди. Бундай шароитларда реакция тахминан 6 соат давом этди. Бошланғич моддаларнинг моляр нисбатларини КАЭС нинг унуми ва хусусиятларига таъсири ўрганилди. Олинган маҳсулот ўзига ҳос ҳидли куюқ жигарранг осон эрийдиган суюқликдир.

КФЭАФ кротон (КФ) ва эфиральдегид (ЭАФ) фракциялари асосида синтез қилинди. Кротон ва эфиральдегид фракцияларининг 1:2 дан 1:5 гача нисбатида, жараённинг 3 дан

6 соатгача бўлган давомийлигини маҳсулот ҳосил бўлиш унумига таъсири ўрганилди. Шу билан бирга, ўрнатилган оптимал жараён ҳарорати 75 °С ни ташкил этди.

КФ таркибини ўрганиш шуни кўрсатдики, асосий альдегиддан ташқари таркибида 1-1,2% миқдорда паральдегид, ацетальдегид, пропион альдегидлар ҳам мавжуд.

Кротон фракциясининг СМ билан ўзаро таъсири натижасида тримоноспиртбутан (КФСМ) сифатидаги йиғувчи олинди. Бундай ҳолда, кротон фракцияси натрий гидроксиднинг 2% эритмаси билан олдиндан ишланган, шундан сўнг кротон фракцияси ва СМ нисбати 1:2 дан 1:4 гача бўлган нисбатларда СМ киритилди. Реакция катализатор вазифасини ўтайдиган аммоний хлорид (0,1 моль) иштирокида 75-85°С ҳароратда белгиланган вақт давомида доимий аралаштириш билан амалга оширилди [2-3].

КФСМ суюқлиги жигарранг, сувда яхши эрийди. КФСМ кўпиклантирувчи ишлаб чиқаришда ишлатиладиган чиқиндиларнинг таркиби мураккаб ва улар маълум чегараларда доимий равишда ўзгариб туради. Бирок, кротон фракциясида 58-68% кротон альдегиди мавжуд бўлганлиги, сивуш мойи таркибида 50-60% изоамилспирт мавжуд бўлганлиги сабабли, юқоридаги иккила чиқиндилар асосида КФСМ йиғувчисини олиш учун асосий хом ашё эҳтимол кротональдегид ва изоамил спиртдир. Шу муносабат билан олинаётган йиғувчи хоссасига чиқинди таркибидаги аралашмалар ва улар таркибининг ўзгариши қандай таъсир кўрсатишини аниқлаш зарур. Бунинг учун триизоамилбутан (КАИС) алоҳида кимёвий реагентлар: кротональдегид (КА) ва изоамил спирт (ИАС) асосида синтез қилинди. КФСМ хусусиятлари билан КАИС хоссалари солиштирилди.

КАИСни унумдорлиги максимал бўлган реакция шароитларини мақбуллаштириш мақсадида хом ашёнинг реакцияга киришувчи таркибий қисмлари нисбати ва уларнинг таъсирлашиш муддатини йиғувчининг хусусиятларига таъсири ўрганилди. Натижалар 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, маҳсулотнинг максимал унуми КА нига ИС га нисбати 1:5 га тенг бўлганда, реакция давомийлиги 6 соат бўлганда кузатилади. Аралашмадаги изоамил спирти миқдорининг янада ортиши маҳсулот унумининг сезиларли ўзгаришига олиб келмайди.

1-жадвал

Жараён шароитларини маҳсулот унумдорлигига таъсири

№	Реактивларнинг нисбати, моль		Реакция давомийлиги, соат	Маҳсулот унуми, %
	КА	ИАС		
1	1	3	3	45
2	1	3	4	52
3	1	3	5	59
4	1	3	6	61
5	1	4	3	50
6	1	4	4	58
7	1	4	5	65
8	1	4	6	68
9	1	5	3	55
10	1	5	4	67
11	1	5	5	79
12	1	5	6	82

Чиқиндилар асосида КФСМ реагентини олишда СМФ сифатида оптимал хусусиятларга ва самарадорликка эга бўлган КАИСнинг максимал унумига йўналтирилган синтез реакциясининг ўрнатилган мақбул шароитларидан фойдаланилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бухоров Ш.Б., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С. Получение триизоамилбутана из промышленных отходов // UNIVERSUM: Химия и биология. Научн. журн. 2017. Москва., № 11(41). - С. 20-22.

2. Бухоров Ш.Б., Эшметов И.Д., Салиханова Д.С., Синтез вспенивателя для обогащения медно-молибденовых руд // UNIVERSUM: Химия и биология. Научн. журн. 2017. Москва, № 12(42). - С. 25-27.
3. Buxorov Sh.B., Eshmetov I. D., Abdikamalova A.B. Study of the effect of synthesized surfactants as collectors of sylvinitic ore sludge // Scientific and technical journal of namangan institute of engineering and technology. 2020. Namangan. №3. P. 83-91

ПОЛИАКРИЛАМИД ВА УНИНГ ГИДРОЛИЗЛАНГАН ШАКЛЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ

Тилеубаев Садатдин Онгарбаевич, Абдикамалова Азиза Бахтияровна,

ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти;

Калилаев Максетбай Уразбай Улы, Бухоров Шухрат Буриевич,

Тошкент кимё технология институти

Дунёда юқори структура ҳосил қилиш хусусиятларга эга янги полиэлектродитлар яратиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Шу билан бирга сувда эрувчан полимерларни гил ва гилсиз бурғилаш эритмаларининг таркибий қисми сифатида синтез қилиш, жараён шароитлари, олинган полиэлектродитларнинг таркиби ва хусусиятлари ўртасидаги муносабатни ўрнатиш, стабилизаторлар олиш технологиясини ишлаб чиқиш ва синовдан ўтказишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу билан бирга қудуқларда юзага келадиган қийинчиликлар ва аварияларнинг олдини олиш учун самарали барқарорлаштирувчи кимёвий реагентларни, шунингдек, бурғилаш эритмаларининг реологик ва техник шартларига мувофиқ келадиган турларини ва таркибини танлаш муҳим долзарб вазифа ҳисобланади.

Полиакриламид синтези учун хом ашё сифатида акриламид (АА) танлаб олиниб, уни юқори даражадаги тозаликга эришиш учун АА бензол эритмасида қайта кристалланиш йўли билан тозаланди. Тажрибаларда АА нинг 10-15% сувли эритмаларидан фойдаланилди. Инициатор сифатида оксидловчи ва қайтарувчи хоссасига эга бўлган калий персульфат ва натрий сульфитнинг аралашмаси ишлатилди. Ушбу оксидловчи ва қайтарувчи аралаш системасидан фойдаланиш, моноинициатор системасига солиштирганда полимерланиш жараёни ҳароратини камайтиришга имкон бериши маълум. Полимерланиш жараёни 20 дан 45°C гача бўлган ҳарорат оралиғида ва концентрациялари 0,01-0,2% бўлган персульфат ва сульфит инициаторларининг 1:1,5 моль нисбатларида олиб борилди. Синтез жараёни қуйидагича олиб борилди: таркибида 0,14 мол АА ва инициаторларнинг аралашмалари бўлган 100 см³ эритма, азот билан тозалаш тизими, термометр, аралаштиргич ва қайтарма совутгич билан жиҳозланган 500 мл ҳажмли тўрт оғизли юмалоқ тубли колбага қуйилди. Системадаги ҳаво азот билан тозаланди ва колбадаги босим маълум миқдорда азотни етказиб бериш ва уни чиқариб туриш билан назорат қилинди. Аралашма доимий аралаштириб турилган ҳолда 1-6 соат давомида 20-45°C ҳароратда олиб борилди. Дастлабки эритманинг рН қиймати 2,4 га тенг. Реакция натижасида рН қиймати 2,1-2,2 бўлган, бир жинсли, шаффоф масса ҳосил бўлди.

Синтез қилинган полимер эритмасидан полимерни ажратиш олиш учун хона ҳароратида полимер эритмасига ацетон қўшилди ва полимер чўктириб олинди. Чўкма суюқ муҳитдан ажратилиб, ацетон билан ювилди. Вакуумда доимий массага келгунча қуритилди, полимер уними ва таркиби аниқланди. Қолдиқ мономернинг таркиби бромид-бромат усули билан аниқланди [1].

Лаборатория текширувлари шуни кўрсатдики, инициаторлар миқдорининг ўзгариши мономер сарфидан қатъий назар реакция унимига таъсир қилиши аниқланди. Расмдан кўришимиз мумкинки, инициаторлар концентрацияси 0,15% дан юқори бўлиши полимер молекуляр массасининг ортишига сезиларли таъсир кўрсатмайди. Инициаторлар концентрациясини 0,05% гача камайтириш натижасида юқори молекуляр массаси эга бўлган полимер синтез қилиш мумкин, лекин тажрибадан маълумки жараён узоқ вақтни

(4,5 соатдан ортиқ) талаб қилади. Маълум бўлишича, инициатор концентрациясини 0,05 дан 0,1% гача (мономерлар массаси бўйича) ошириш орқали полимерланиш жараёнининг тезлигини оширишга ва вақтни 4,5 дан 1,5-2,5 соатгача қисқартириш мумкин эканлиги аниқланди. Шу билан бирга полимер унуми 82,2 дан 95,4% гача ортиши аниқланди.

Адабиётлар рўйхати

1. Кастерина Т.Н., Калинина Л.С. Химические методы исследования синтетических смол и пластических масс. М.: Госхимиздат. 1963. 284 с.

ЭЛЕКТРОЛИТ ТУЗ ҚЎШИМЧАЛАРИНИНГ ГИЛ СУСПЕНЗИЯСИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

*Тилеубаев Садатдин Онгарбаевич, кичик илмий ходим,
Абдикамалова Азиза Бахтияровна, кимё фанлари доктори, етакчи илмий ходим,
Эшметов Иззат Дўсимбатович, техника фанлари доктори, профессор,
ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти;
Калилаев Максетбай Уразбай Улы, катта ўқитувчи,
Тошкент кимё технология институти*

Ҳозирги вақтда республикамызда бурғилаш жараёнлари асосан Навбахор ишқорий бентонити (НИБ) асосида тайёрланган бурғилаш эритмаларидан фойдаланилмоқда. Турли геологик кон бурғилаш шароитлари учун бурғилаш эритмаларининг ҳар хил турларини ишлаб чиқишга қаратилган кўплаб илмий ишлар мавжуд [1]. Табиий гил минералларидан фойдаланиш жараёни, бу уларни қайта ишлаб чиқиш билан боғлиқ ҳисобланади. Сабаби улар таркибидаги кўплаб аралашма моддаларнинг физик-кимёвий хоссалари ва технологик кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Гил кукунлари турли соҳаларда ишлатилади ва бурғилаш эритмаларининг асосий таркиби бўлиб, асосан икки омилдан иборат: гил хом ашёсининг сифати ва уни майдалаш усули боғлиқ ҳисобланади [2].

Гилнинг зарур технологик кўрсаткичларига эга бўлиш учун, гил суспензияларининг тузилиши ва физик-механик хусусиятлари бир қанча усуллар билан ўзгартирилади: бойитиш–аралашмалардан тозалаш учун бирламчи хом ашёни қайта ишлаш [3]; майдалаш (механик ва физик-кимёвий); кимёвий модификациялашдан иборат.

Бурғилаш эритмаларини ишлаб чиқишда табиий бентонитлардан фойдаланиш уларни тайёрлаш билан боғлиқ, сабаби улар таркибида технологик хоссаларга салбий таъсир кўрсатувчи аралашмалар мавжуд. Тадқиқот объекти сифатида маҳаллий Навбахор бентонити танлаб олиниб гил намуналари оддий ва самарали усул ҳисобланган сув билан ювиш ва хомашёни гранулометриқ тақсимлаш усулидан фойдаланиб бойитилиши амалга оширилди. Бунда бентонитнинг монтмориллонитдан ташқари қўшимчалари чўктириш ёрдамида ажратиб олинди. Монтмориллонит тутган суспензиялардан кальций ионлари чўктиришни тезлатиш мақсадида кальцинирланган сода билан модификацияланди.

Бурғилаш амалиётида гил суспензияларида структура ҳосил қилиш ва барқарорлик жараёнларини тартибга солиш, кимёвий реагентлар ёрдамида амалга оширилади. Бурғилаш эритмаларини кимёвий тозалашнинг асосий мақсади, кимёвий реагентларни кам сарфлаган ҳолда керакли технологик, структура ва механик хоссаларини яхшилаш ҳисобланади. Тадқиқот давомида NaCl электролитининг суспензия хоссаларига таъсири ўрганилди. Бунда дастлаб қаттиқ гил суспензияларининг 5 дан 10% гача бўлган концентрациялари тайёрлаб олинди. 10% ли Навбахор ишқорий бентонити суспензиянинг реологик хоссаларини ошириб, бу бошланғич бентонитнинг структуравий хусусиятларига ва асосий қисмини ҳосил қилувчи минерал – монтмориллонитнинг таркиби билан боғлиқ [4].

Гилли суспензияларнинг коллоид-кимёвий ва фильтрацион хоссаларини бошқариш учун электролит туз ва полимер реагентлар қўшилади [5]. Маълум бўлишича, НИБ суспензиясига 10% гача NaCl қўшилиши унинг кинетик барқарорлигига сезиларли таъсир қилади ва суткалик тиниқ сув микдори (ССМ) ортади (1-расм). Суспензияларнинг реологик

хоссалари ҳам сезиларли даражада ўзгаради, пластик қовушқоқлиги ва ССК камаяди. НИБ ни ишқорий модификатор (Na_2CO_3) билан модификация қилиш гилнинг хоссаларига сезиларли даражада таъсир қилади. Бундай гиллардан тайёрланган суспензиялар NaCl таъсирига анча чидамли бўлади.

1-расм. НИБ ва модификацияланган шаклининг 5% суспензияларидаги ССМ га NaCl концентрациясининг таъсири

Суспензияга NaCl қўшилиши унинг кинетик барқарорлигини бузади, буни ССМ ва барқарорлик қийматларининг ортиши олиб келади. NaCl концентрациясини 10% гача ошириш статик силжиш кучланиши (ССК) ва шартли қовушқоқликни минимал қийматларгача камайтиради. Электроліт концентрацияси 15% гача ортиши реологик хоссаларида сезиларли даражада ўзгаришларга олиб келмайди. Туз мікдорини яънада 20% гача кўтариш суспензияларнинг барқарорлигига кучли таъсир қилади, эҳтимол бу ион кучи қийматлари ортиши билан боғлиқ бўлиб, бу гил сиртидаги ионларнинг адсорбциясига ҳам таъсир қилади. Модификацияланган гил суспензияси туз таъсирига анча чидамли ҳисобланади.

Барқарорлик хусусияларининг бузилиши, системанинг сув ажралиш хусусиятига бевосита таъсир қилиши аниқланди. Системанинг барқарорлик хусусиятлари қанчалик паст бўлса, фильтрацион хусусиятларнинг сифат кўрсаткичлари ҳам шунчалик паст бўлади. Шундай қилиб, система барқарорлигининг бузилиши сув ажралишни сезиларли даражада оширади. НИБ суспензияларига натрий хлорид қўшилиши фильтрация кўрсаткичларини ёмонлаштиради.

Бундан хулоса қилиб айтиш мумкин кальцинирланган сода билан табиий бентонитни кимёвий модификация қилиш бентонит суспензияларининг реологик хоссалари ва технологик кўрсаткичларини яхшилашга ёрдам беради. Бунда фақат аввалги тайёрланган эритмаларда қўшимча минераллар бўлмаслиги керак. Қўшимчаларнинг бўлиши эса барқарорлик ва фильтрация жараёнига таъсир қилиши аниқланди. Минералланиш мавжуд бўлганда энг паст фильтрация қийматларини сақлаб қолиш учун суспензияларга қўшимча кимёвий реагентларни қўшиш талаб қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аринушкина Е. Б. Руководство по химическому анализу почв. М:- 1970- С. 360.
2. Крупин С.В., Трофимова Ф.А. Коллоидно-химические основы создания глинистых суспензий для нефтепромыслового дела. – Казань: ФГУП ЦНИИ геолнеруд; 2010. – С. 73.
3. Малая горная энциклопедия. Мала горнична енциклопедія / На укр. яз. Под ред. В.С.Белецкого – Донецк: Донбасс, 2007. – С. 503-505.
4. Д.Д.Камолов, Ш.О.Тошев, М.О.Сатторов. Глин навбахарского месторождения для приготовления термостойких буровых растворов // “Science and education” Scientific journal. March 2021/ Volume 2 Issue 3- С. 175-180.

5. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург. Летопись. 2005. – С. 664.

ВЛИЯНИЯ СОСТАВОВ ГАЗОВ НА ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СИСТЕМ, С ЦЕЛЬЮ ВЫБОРА СОСТАВА РАБОЧЕГО АГЕНТА ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ

*Гамидов Нати́г Нейман оглы, заместитель начальника отдела, к.т.н., доцент, НИПИ
«Нефтегаз», SOCAR, г. Баку, Азербайджанская Республика
natiq.hamidov@socar.az*

Известно, что в процессе разработки углеводородных залежей в результате изменения давления имеют место фазовые превращения в пластовых флюидах, что приводит к постоянному изменению состава фаз. При этом интенсивность фазовых переходов усиливается в направлении от пласта к забою добывающей скважины. Этот процесс сильно сказывается при разработке газоконденсатных месторождений, эксплуатирующийся в режиме истощения пластовой энергии, который является одним из главных причин ретроградных потерь конденсата в пласте.

Одним из способов добычи ретроградного конденсата в процессе истощения газоконденсатной залежи является воздействие на пласт или призабойную зону скважины газами различного состава. Такие методы воздействия, в основном, применяются в целях поддержания пластового давления, улучшения процесса вытеснения выпавшего ретроградного конденсата и рассеянных жидких углеводородов в призабойную зону добывающих скважин и увеличения производительности скважины путем испарения выпавшего ретроградного конденсата в призабойной зоне.

Сказанное выше означает, что закачка любого количества газа в пласты приводит к изменению физико-химических и термодинамических свойств пластовой газоконденсатной системы и, в связи с этим, к появлению новых фазовых соотношений. Поэтому приобретает большой интерес изучение факторов, влияющих на данный процесс, и изменение их закономерностей в реальных залежах.

При рассмотрении процесса фазовых превращений, с точки зрения молекулярно-кинетической теории газов, было установлено, что здесь основой этих событий является растворение газовой фазы в жидкой. А этот фактор, в свою очередь, зависит от множества различного рода параметров, таких как: температура, давление, состав жидкой и газовой фаз, свойства компонентов, входящих в состав смеси, среда, в которой находится данная система и т.д. Поэтому математическое описание данного процесса представляется весьма сложным.

В этих целях в данной статье разработана специальная экспериментальная методика и изучалось влияние растворимости газов различного состава на испарение выпавшего ретроградного конденсата, на давление начала конденсации газоконденсатных систем и на конденсатоотдачу газоконденсатных залежей.

Для изучения испаряемости конденсата газами различного состава специальные эксперименты проводились на установке pVT типа УГК-3. Отобранная из скважин месторождения «Булла-дениз» (Азербайджан) насыщенная проба по стандартной методике загружалась в бомбу pVT и создавалось соответствующее термодинамическое условие (температура 100°C и давление 12,0 МПа, где система находится в зоне максимальной конденсации). После этого осуществлялся выпуск газовой фазы из бомбы и эксперименты повторялись с использованием нового состава газов. При этом изучалось количество испарившегося конденсата, составы и свойства газов сепарации и дегазации. Этими исследованиями было определено, что при воздействии на конденсат газами различного состава при постоянном давлении и температуре количество испарившегося конденсата бывает разное.

В результате экспериментальных исследований изучались особенности влияния растворимости газов различного состава на фазовые превращения в газоконденсатных системах.

Установлено, что при постоянных термобарических условиях газы, обладающие лучшей растворимостью в конденсате, способствуют повышению количества добываемого конденсата в паровой фазе, а также увеличению добычи выпавшего ретроградного конденсата.

С учетом полученных результатов, экспериментального изучения влияния состава газа на показатели истощения газоконденсатной системы, можно констатировать, что способность растворения газовых компонентов в конденсате существенно влияет на интенсивность протекания ретроградных процессов, а также на сроки разработки залежи. Уменьшение количества растворенного газа в выпавшем конденсате ухудшает ретроградное испарение конденсата и стимулирует процесс ретроградной конденсации.

РЕВЕРСИВНЫЙ ГЛУБИННЫЙ НАСОС

Байрамов Эльман Эйваз оглы, старший инженер Департамент «Добычи нефти и газа», SOCAR, г. Баку, Азербайджанская Республика
elman.e.bayramov@socar.az

На нефтяных месторождениях с пониженным пластовым давлением, находящихся на завершающей стадии разработки, потребность в добыче нефти механизированным способом эксплуатации постепенно возрастает. На этом этапе разработки нефтяных месторождений широко распространено использование глубинных насосов.

Из глубинных насосов в скважинах SOCAR наиболее распространенными являются штанговые глубинные (ШГН, ВГН) и электрические погружные (ЭДН) насосы. Но у насосов этого типа есть много недостатков:

- на работу насоса негативно влияет “цикл”. Из-за того, что динамика насосов (“цикл”) по синусоиде (неполная), движение механической смеси в поперечном сечении нагнетательного клапана происходит в неустановившемся режиме и во многих случаях происходит осаждение крупных фракций в насос, что часто приводит к заклиниванию насосов;

- динамический уровень в затрубной фазе постоянно меняется в зависимости от темпа качания балансира, так как движение жидкости, поступающей в всасывающий клапан насоса, в свою очередь, образует “цикл”. Соответственно показатель депрессии в призабойной зоне наблюдается импульсами. А это создает условия для потока частиц песка в призабойную зону;

- глубинные насосы не применяются к глубоким скважинам, так как при увеличении глубины возрастают экстремальные нагрузки, увеличивающие стоимость нагрузок, создаваемых статикой, инерцией, вибрацией и трением, возникает риск поломки штанг;

- утечки, возникающие на стенках плунжера насосов, снижают КПД насосов;

Необходимость перехода на механический способ эксплуатации морских скважин и более глубокое залегание пластов актуализирует разработку насосов нового поколения. Для этого используется реверсивная глубинная (плунжерная) насосная установка (РГНУ).

Принцип работы РГНУ основан на реверсивном движении парных плунжеров за счет гидравлической силы. РГНУ состоит из реверсивного насоса (РН), система гидравлического распределения мощности (установки) и электродвигателя.

Система гидравлического распределения мощности - внутренняя (закрытая, не имеющая связи с внешней средой) система агрегата, состоящая из аксиально-поршневого насоса, 2 гидравлических распределительных коробок, механизма реверса и толкающего механизма. Его задачей является передача вращательного движения электродвигателя на РН путем преобразования его в прямолинейно-реверсивное движение.

Аксиально-поршневые насосы, широко применяемые в гидравлических системах и во многих отраслях машиностроения, стоят в одном ряду с другими насосами по мощности.

Принцип работы, предложенной реверсивной глубинной насосной установки (РГНУ), основан на реверсивном движении парных плунжеров за счет гидравлической силы. Из-за установившегося и непрерывного движения жидкости в насосах типа РГН вероятность пескопроявления маловероятна. Насосную установку можно спускать в скважины глубиной до 4000 м.

АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ ПОКРЫТИЯ ПОВЫШЕННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Абсоатов Ю.К., Холиков А.Ж., Акбаров Х.И., Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги

Разрушение металлических и др. конструкций в результате взаимодействия с окружающей агрессивной средой приводит к существенным экономическим затратам для нашей страны. За последние годы были проведены многочисленные научные и практические исследования, направленные на создание защитных покрытий на основе неорганических и органических веществ и их композиции.

Транспортировка агрессивных сред в трубопроводах приводит к ухудшению их барьерных свойств и разрушениям металла труб под слоем изоляционных покрытий. Несмотря на то, что сама нефть не является причиной коррозии, так как является неполярной средой и практически не реагирует с металлами, она в свою очередь переносит коррозионные агенты, такие как вода, кислород, углекислый газ, сероводород, хлористые соли, гидрокарбонаты и сульфиды. Соотношение нефти и воды является основным фактором, который усиливает влияние коррозионной среды на скорость развития коррозии.

Целью исследований является создания антикоррозионных покрытий для внутренних поверхностей нефтегазовых трубопроводов с повышенной химической стойкостью, стойкостью к абразивному и гидроабразивному износу. Связи в составе композиционных покрытий, а именно -Si-O-Si- ответственны за твердость и повышенные термостойкость. Имеющиеся научные данные показывают, что именно наличие данных связей обеспечивают устойчивость к воздействию УФ-лучам, стойкость к растворителям эпоксидных и уретановых покрытий.

Результаты проведенных исследований способствовали установлению создания высокопрочных и химически устойчивых антикоррозионных покрытий, содержащих в составе эпоксидную, уретановую группы и неорганические части как -Si-O-Si-. Для этого процесс синтеза начинается с синтеза гидроксилуретановых соединений (ГУС), для чего в качестве были взяты 1,2-пропиленкарбонат (ПК) и 1,3-пропилендиамин (ПДА). Установленная оптимальная температура реакции составляет 80°C при продолжительности процесса 5 ч. Выход продукта при таких значениях продолжительности и температуры и при соотношениях исходных веществ ПК:ПДА=1:1,2 составляет не менее 96%.

Процесс синтеза кремний содержащего уретана проводился при температуре 70°C при участии катализатора олеата олова в количестве 0,2% от массы реагирующих веществ. Установлено, что при соотношениях $\text{Si}(\text{OC}_2\text{H}_5)_4$:ГУС=1:2,2 и температуре 70°C для поддержания повышенных выходов реакции необходимо продолжать процесс не менее 1 часа, при этом выход составляет не менее 95,4%.

Затем полученная масса перемешивается с эпоксидной смолой ЭД-20 в массовом соотношении 1:5-10 при температуре 60°C в течение часа. Полученные образцы эпоксидно-уретановой (ЭУ) и кремний-эпоксидно-уретановой (КЭУ) смолы представляют собой вязкие жидкости желтого и коричневого цвета, соответственно. Количество гель фракции в составе первого составляет около 81 %, а во втором не менее 84%. Вместе с тем данные покрытия различаются по значениям молекулярной массы отрезка цепи между узлами сшивки (M_c) и составляет 1387 и 1412 для ЭУ и КЭУ.

Покрытия, отверженные товарным ДДТ показывают отличную химическую устойчивость. Вместе с тем данные покрытия показывают превосходную гидролитическую способность, особенно это относится покрытиям на основе КЭУ и на данных покрытиях после погружения в кипящую воду в течение 3 часов не обнаруживаются дефекты поверхностной пленки. Однако, даже после суточного погружения в растворы кислот и щелочей они не меняют свои характеристики, в то время как покрытия на основе немодифицированной ЭД-20+ДДМ частично вытравилось в местах надрезов.

Таким образом, модифицированные кремний содержащие покрытия на основе эпоксидной смолы показывают более повышенные адгезионные свойства и химическую стойкость.

ВОЗМОЖНОСТИ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ВОЛНОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ

*Пивоварова Н.А., Власова Г.В., Сальникова Т.В., Акишина Е.С.,
ФГБОУ «Астраханский государственный технический университет»,
г. Астрахань, Россия*

Одним из перспективных направлений интенсификации переработки углеводородного сырья, являются низкоэнергетические волновые технологии, реализуемые на основе ультразвуковых и постоянных магнитных полей.

При первичной переработке постоянное магнитное поле позволяет увеличить скорость разрушения водонефтяных эмульсий увеличивается в три раза. Так, для промышленной установки обезвоживания нефти производительностью 750 тыс. т/год установлен эффект уменьшения содержания воды в тяжелых нефтях (плотность 910-950 кг/м³) с 50% до менее 1% после магнитной обработки в постоянном поле (0.5-1.0 Тл). При этом расход деэмульгатора на обработку уменьшился на 55% [1,2].

Обработка раствора деэмульгатора в постоянном магнитном поле также приводит к положительным результатам: содержание хлоридов в обессоленной нефти уменьшается вдвое, улучшается и глубина обезвоживания. Предварительная обработка мазута и его смесей с гудроном в постоянном магнитном поле с индукцией 0.15 Тл позволила снизить коксо- и газообразование в процессе висбрекинга в 1.2–2.3 раза при одновременном увеличении выхода светлых нефтепродуктов на 4-8 % мас. Такой же метод подготовки сырья позволяет повысить степень окислительной демеркаптанизации газоконденсата и его фракций на 3-11%. А при одноступенчатой экстракции масляного сырья N-метилпирролидоном – снизить температуру процесса на 15°C, увеличить выход рафината на 6% и повысить его индекс вязкости на 3–5 пунктов. [1].

Постоянное магнитное поле (0.25-0.3 Тл) применяли для обработки сырья и каталитического крекинга вакуумного газойля в смеси с деасфальтизатором [3]. Авторы отмечают увеличение газообразования и снижение как общей конверсии, так и выхода светлых после обработки сырья магнитным полем (температура крекинга 450-500°C).

Эксперименты по получению окисленных битумов из нефтяных остатков различной природы при обработке сырья электромагнитным излучением показали, что продолжительность процесса сокращается на 17-20%, а качество битума улучшается [4].

Для дегазации жидкой серы от сероводорода использовали ультразвуковое воздействие с частотой 16–50 кГц. Наибольшая степень удаления сероводорода получена при 25-50 кГц и мощности излучения 0.35 кВт/см² [1].

Поточная обработка постоянным магнитным полем с индукцией (0.15-0.225 Тл, линейная скорость потока до 0.01 м/с) позволяет увеличить выход дистиллятов при вакуумной перегонке углеводородных остатков на до 6% об. Эффект тем больше, чем тяжелее и ароматизированней остаток. Температура начала кипения остатков была намного ниже, чем для необработанного сырья: на 10 – 60°C в зависимости от состава сырья [1].

Совместное воздействие акустического (резонансная частота излучения 21.3 кГц) и высокочастотного электромагнитного излучения (резонансная частота излучения 49.5 МГц) на нефть Краснодарского края существенно изменяло ее фракционный состав. Активированная нефть содержит значительно больше светлых фракций, чем неактивированная. Также имеет место эффект «последствия», заключающийся в повышении выхода светлых фракций от 20.4 до 60.7% по мере выдерживания активированной нефти в течение 3-9 суток [5]. При этих параметрах достигается степень извлечения сероводорода из мазута 82% (остаточная концентрация сероводорода 2 ppm).

Установлено, что комбинированное использование магнитного поля (скорость потока 0,3 м/с и магнитная индукция 0,3 Тл) и ультразвука (время обработки 260 с, частота ультразвука 50 кГц и мощность 100 Вт) позволяет достичь степени очистки от сероводорода до остаточного содержания менее 1 ppm.

Исследования влияния ультразвукового (45 кГц) и постоянного магнитного (0,4 Тл) показали, что предварительная обработка нефтяных дисперсных систем приводит к снижению таких показателей как зольность, коксусемость, механические примеси в 2-4 раза по сравнению с теми же продуктами, подвергнутыми длительному термостатированию в аналогичных условиях.

Литература

1. Pivovarova N. – Petroleum Chemistry. – 2019. – V. 59. № 6. – P. 559-56.
2. Pelaez V. Carlos. // Revista Minería Sostenible. 2009. № 1. P. 14.
3. Халафова И.А., Исмагилов Э.Е., Мирзаев Л.М., Полозов Ф.М., Мартынова Г.С. // Мир нефтепродуктов. 2013. №2. С. 17.
4. Солодова Н.Л., Фахрутдинов Р.З., Ганиева Т.Ф. Волновые технологии в нефтедобыче и нефтепереработке. Казань.: Изд-во КНИТУ. 2012. 84 с.
5. Винокуров В.А., Фролов В.И., Крестовников М.П., Лесин С.В., Шишкин Ю.Л. // Нефтепереработка и нефтехимия. 2012. №8. С. 3.

БОТИРИЛГАН УСУЛДА МАСТИКА ҚОПЛАМАЛАРИНИНГ КОРРОЗИЯГА ҚАРШИ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

*Шукуруллаев Б.А, Рахимов Б.Б., Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Умумий ва ноорганик кимё институти*

Ҳимояланган объектнинг хизмат қилиш муддатини таъминлайдиган изоляцион қопламаларнинг коррозияга қарши хусусиятлари уларнинг турли хил коррозия муҳитларда кимёвий қаршилиги билан аниқланди: тузли, кислотали, ишқорли.

Мастик қопламаларининг коррозияга қарши хусусиятларини ўрганиш ГОСТ 9.403-80 ва ГОСТ 9.509-89 бўйича электролитга ботириш орқали амалга оширилди. Усулнинг моҳияти мастик композициялари бўлган бўялган металл пластиналарни электролитлар эритмасига ботиришда, сўнгра қопламаларнинг ҳимоя хусусиятларининг ўзгаришини аниқлашда ётади [1,2].

Ушбу тадқиқотда бўялган металл пластиналар 3% ли NaCl эритмасига, 10% ли H₂SO₄ эритмасига ёки 10% ли NaOH эритмасига ботирилди.

Сувнинг ютилишини аниқлаш усули бўйича тайёрланган рангли намуналар вертикал равишда тегишли электролитлар эритмаси билан тўлдирилган пластик стаканга жойлаштирилди, шундан сўнг қопқоқ билан ёпилди. Синов давомида суяқлик даражаси доимий бўлиб турди. Синов намуналари бўлган стакан қоронғи жойда 25 °С ҳароратда ва атмосфера босимида сақланган.

Мастик қопламаларининг ҳимоя хусусиятлари қопламалар юзасида биринчи коррозия ўчоқлари пайдо бўлган вақтга қараб баҳоланди. Мастик қопламаларини коррозиядан ҳимоя қилиш самарадорлиги ҳимоя қопламаси ва металлнинг ташқи кўринишининг ўзгариши билан аниқланди.

Мастик қопламаларининг кислотали, ишқорли ва тузли муҳитда чидамлилиги ГОСТ 9.407-2015 га мувофиқ қопламалар ва металл пластиналарнинг ташқи ҳолатининг ўзгариши билан визуал тарзда баҳоланди.

ГОСТ 9.407-2015 га мувофиқ, агрессив муҳит таъсирида мастик қопламалар ва металл юзаларнинг кўринишини баҳолаш учун биз стандарт тасвирларга мос келадиган қопламалар ўсиши турларининг шакли, сони ва ҳажми бўйича визуал баҳолашлардан фойдаландик (1-жадвал). Рейтинг тизими қоплама нуқсонлари турини аниқлаш учун шкалаларни (1-5 балл) ўз ичига олади. Агар қопламаларда ўзгаришлар бўлмаса ёки нуқсонларнинг ўлчами стандарт тасвирлардан кичик бўлса, у ҳолда 0 балл берилади [3,4].

Қоплама сирти ва металл пластиналарнинг сифатини 200 марта катталаштириладиган рақамли USB-микроскоп ёрдамида баҳоланган.

1-жадвал

Қопламалар ва металл пластиналарнинг ҳолатини баҳолаш учун стандарт тасвирлар

Қопламаларда пуфакчалар ҳосил бўлишини баҳолаш		Қоплама қатлами ажралишини баҳолаш		Қопламаларда дарзликни баҳолаш		Металл коррозиясини баҳолаш	
Стандарт тасвирлар	Балл	Стандарт тасвирлар	Балл	Стандарт тасвирлар	Балл	Стандарт тасвирлар	Балл
	1		1		1		1
	2		2		2		2
	3		3		3		3
	4		4		4		4

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. ГОСТ 9.403-80 - Покрытия лакокрасочные. Методы испытаний на стойкость к статическому воздействию жидкостей. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 8с.
2. ГОСТ 9.509-89 - Средства временной противокоррозионной защиты. Методы определения защитной способности. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1990. – 22с.
3. ГОСТ 9.407-2015 - Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2016. – 30с.
4. Патент 2439422 Российская Федерация, МПК F16L58/12 C08L95/00. Мастика битумно-полимерная композиция для антикоррозионных покрытий и способ ее получения / Б. В. Будзуляк, С. П. Кузьмичев, В. С. Бондаренко. – № 2010139956/06; заявл. 29.09.2010; опубл. 10.01.2012. – 5 с.

ЭЛЕКТРОКИМЁВИЙ УСУЛДА МАСТИКА ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ҲИМОЯЛАШ ХУСУСИЯТЛАРИНИ АНИҚЛАШ

*Юсунов Ф., Шукуруллаев Б.А., Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Умумий ва ноорганик кимё институти*

Металлларнинг коррозия эмирилиши аксарияти электрохимёвий механизм орқали содир бўлади. Электрохимёвий жараён металлнинг муҳит эритмасида гидратланган ионлар (анодли) кўринишида эриши ва муҳит ионларининг эритмадан металл юзасига ўтиши, кейин эса қайтарилиш (катодли)ни ўз ичига олади. Изоляция қилувчи қопламаларнинг химоя хусусиятлари катод жараёнининг тезлиги билан баҳоланиши мумкин.

Металл коррозиясини тадқиқ қилишнинг электрохимёвий усули ўрганилаётган электрод потенциал қийматининг ток зичлигига боғлиқлигини акс эттирувчи кутбланиш эгри чизиқларини олишга асосланган. Кутбланиш эгри чизиқларини гальваностатик (ўрганилаётган электрод потенциали ўзгаришларини доимий ток қийматида рўйхатга олиш) ёки потенциостатик (ток зичлигининг ўзгаришларини доимий потенциал қийматида рўйхатга олиш) тарзда олиш мумкин [1].

Турли электролитлардаги кутбланиш эгри чизиқларини олиш потенциостат ёрдамида амалга оширилди, унинг схемаси ГОСТ бўйича йиғилган, 1-расмда кўрсатилган. Ўрганилаётган электрод (ЎЭ) - битум қопламали металл субстрат, кумуш хлоридли қиёслаш электроди (КЭ) ва графитли ёрдамчи электрод - электрохимёвий ҳужайрага жойлаштирилди. Ўрганилаётган рангли металл намуналарининг потенциалини қиёслаш электродга нисбатан ўлчаш вольтметр (mV) ёрдамида амалга оширилди. Электр занжирдаги оқимнинг ўзгариши амперметр (mA) ёрдамида ўлчанди [2].

1-расм. Потенциостатик ўлчовлар учун қурилма схемаси

Принципиал схема асосида мастик қопламаларининг ҳимоя хусусиятларини электрохимёвий тадқиқ қилиш учун қурилмаси ишлаб чиқилган ва 2-расмда кўрсатилган.

- 1 – Графитли электрод;
- 2 – Қиёсий кумушхлоридли электрод;
- 3 – Электрод намунаси (БМ билан пластина);
- 4 – Вольтметр;
- 5– Амперметр;
- 6 – Ток манбаи;

2-расм. Қопламаларни электрохимёвий синовлардан ўтказиш қурилмаси

Электролитлар сифатида 3% ли NaCl эритмаси, 10% ли H₂SO₄ эритмаси ёки 10% ли NaOH эритмаси ишлатилган. Пластиналарнинг ҳар икки томонидан битум ва мастик-композицияси билан қопланган, чеккаларида парафин билан ҳимояланган, ишчи электроднинг ушлагичига ўрнатилди. Синов намунасидан ўтадиган оқим 15 кун давомида 2,5 В доимий потенциални сақлаб туриши қайд этилди.

Қопламаларни электрохимёвий тадқиқ қилиш учун қурилмада қутбланиш эгри чизиқларини олиш методикаси:

- ҳар икки томондан мастик қоплама билан бўялган ва эритилган парафин билан учидан ҳимояланган пластиналарни тайёрлаш;
- бўялган пластиналарни ишчи электрод 3 ушлагичига қўйиш;
- б-асбобни электр занжирига улаш ва уни ёқтириш;
- ток ўлчаш майдонида амперметр ўтказгични ўрнатиш ва максимал 2000 мкА токда тўхтатиш;

- кучланишни ўлчаш майдонида вольтметр ўтказгични ўрнатиш, максимал 10 V потенциалда тўхтатиш;
- вольтметр ёрдамида мастик-композит қопламанинг стационар потенциаллини (ташқи ток бўлмаганда потенциал) қайд этиш;
- манба бошқарув қисмини 0 дан 2,5 V гача ўрнатиш;
- синов вақтининг маълум бир даврида амперметр ва вольтметр қурилмасидаги ток ва потенциал ўзгаришларни кузатиш. Тадқиқот 15 кун ичида амалга оширилади.

Ишлатилган адабиётлар рўйхати

1. Клинов, И. Я. Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы / И. Я. Клинов. – Москва-Ленинград: Госхимиздат, 1952. – 294 с.
2. ГОСТ 9.908-85 - Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозионной стойкости. – М.: ИПК Издательство стандартов, 1999. – 22с.

П-ТОЛУИДИНИЙ НИКОТИНАТ СИНТЕЗИ

*Нурматов Д.У., Абдушукуров А.К., Бўриева Д.М., Тўрақулов А.У.
Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент*

Карбон кислоталарнинг ароматик аминлар билан реакциялари юқори ҳароратда киздириш орқали олиб борилганда сув ажралиши натижасида кислоталарнинг алмашинган ариламидлари ҳосил бўлади [1, 2]. Адабиёт маълумотларида карбон кислоталарнинг аминлар билан реакцияларидан дастлаб аммоний туридаги тўртламчи тузлар ҳосил бўлиши таъкидлаб ўтилган [3]. Аммо бу тузлар оралиқ моддалар сифатида қаралиб ажратиб олинмаган ва уларнинг тузилиши, физик-кимёвий хоссалари ўрганилмаган. Сўнги йилларда ЎЗМУ органик кимё кафедраси ходимлари томонидан карбон кислоталарнинг ароматик аминлар билан реакциялари систематик равишда ўрганиб келинмоқда. Тадқиқотларда кислота амидларини олиш билан бир қаторда дастлабки босқичда ҳосил бўладиган тузларни ҳам ажратиб олиниб, тузилиши ва хоссаларини ўрганишга эътибор қаратилган.

Мазкур иш ҳам юқорида таъкидлаб ўтилган изланишларнинг давоми бўлиб, никотин кислотасининг п-толуидин билан тузини олишга бағишланган. Туз олиш реакцияси реагентларнинг 1:1 моль нисбатида хона ҳароратида қутбли органик эритувчида олиб борилди. Никотин кислота ва п-толуидин алоҳида идишларда этанолда эритилиб, аралаштирилди ва реакция аралашмаси 4 кун давомида очиқ ҳавода қолдирилди. Эритувчи учиб кетиши билан идиш тубида туз кристаллари ҳосил бўлди. Реакция тенгламаси куйидагича:

Олинган туз – п-толуидиний никотинат деканда ювиб тозаланди, суёқланиш ҳарорати аниқланди ва тузилиши ИҚ-спектроскопия усули ёрдамида ўрганилди.

Карбон кислоталарнинг ароматик аминлар билан ҳосил қиладиган тўртламчи тузлари биологик фаолликка эга бўлиб қишлоқ хўжалигида пестицидлар сифатида қўллаш мумкин. Шу билан биргаликда ушбу тузларни юқори ҳароратда қайнайдиган эритувчиларда катализатор иштирокида киздириш орқали кислота амидларини олиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гатауллин Р.Р., Афонькин И.С., Фатыхов А.А., Спирихин Л.В., Абдурахманов И.Б. Реакции N- и C- алкениланилинов. I. Синтез анилидов и амидинов из орто-(алкенил- и циклоалкенил) анилинов и их превращения // Журн. орг. хим. Санкт Петербург. 2001. -Т. 37. -Вып. 6. –С. 881-887.
2. У.Ч. Ахмедов, К.Н. Ахмедов, Х.С. Таджимухамедов, Э.Н. Хуррамов, М.Т. Хонкелдиева, С.А. Талипов. Ацилирование анилина гликолевой кислотой. ЎзРФА маърузалари журналы 2015. № 2. –С.57-60.
3. Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. Пер. с англ. Демьянович В.М., Смита В.А. М.: Мир, 1974.

**GIDROKREKING QURILMASI MISOLIDA NEFT-GAZ TARMOG'IDA
TEKNOLOGIK JARAYONLARNING AVTOMATIK ROSTLASH SISTEMALARI.**

Yusupov X.N. Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti Shahrisabz filiali katta o'qituvchisi

Yaqin yillar ichida O'zbekiston neft, gaz va gazokondensat qazib olish bo'yicha ko'rinarli o'rinlarni egalladi. Bu esa respublikada yuqori sifatli yoqilg'i ishlab chiqarishga va kelgusida kimyo sanoati uchun maxsulotlar yetkazib beradigan xomashyo bazasini tashkil etishga yordam beradi. O'zbekistonda tabiiy gaz konlari va ularning zaxiralari juda ko'p. Bu esa gaz qazib olinganda chiqadigan (gaz bilan) gazokondensatni ishlab chiqarishni ko'paytiradi. Shuningdek neftni xam zaxiralari katta. Gazokondensatlarni yuqori sifatli ekanligi – ularni tarkibidagi naften va aromatik uglevodlarni ko'pligi (70 % gacha) va ularda smola-asfaltenli moddalarni deyarli yo'qligi, seroorganik birikmalarni kamligi, gazokondensatlarni polimer sanoati uchun va boshqa kimyoviy maxsulotlar olish uchun qimmatbaxo xomashyo ekanligini ko'rsatib turibdi.

Neftni qayta ishlash sanoatiga yangi protsesslarni kirib kelishi (termodestruktiv) rangsiz neft maxsulotlarini ko'plab ishlab chiqarilishiga olib keldi. Xalq xo'jaligini neft maxsulotlariga bo'lgan ehtiyojini biroz yaxshiladi. Lekin neftni qayta ishlash sanoatining va boshqa soxalarning yutuqlari qancha yuqori bo'lmasin – ularni rivojlanishini texnikaviy darajasi jaxon texnika darajasidan maxsulotlarni kompleks qayta ishlash soxasida, ayniqsa, yuqori sifatli maxsulotlari - benzin, kerosin, dizel yoqilg'isi, spirtlar, plastifikatorlar, parafinlar, prisadkalar va boshqa qimmatbaxo kimyoviy materiallar ishlab chiqarishda orqada qolmoqda. Bu masalalarni xalqilish uchun yangi katalitik jarayonlarni sanoatga tadbiiq qilish bilan bir paytda (gidrokreking, katalitik riforming, alkillash, polimerlash, gidrotozalash va xokazo) prinstipial yangi katalizatorlarni sintez qilish va sanoatga joriy qilish kerak. Bir katalizatorda, bir reaktorda, polifunktional katalizator yordamida ikki-uch jarayonni olib borish yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklarni barxam berishga yordam beradi. Yangi katalizatorlarni yaratish, ularni sanoat miqyosida sinab ko'rish ko'p vaqt talab qiladi. Buning uchun ilmiy tekshiruv ishlarini olib borish uchun yangi aparatlarni qo'llash kerak bo'ladi. Buning natijasida ilmiy tadqiqot ishlarini bajarish uchun ketadigan vaqt ancha kamayadi. Bu yerda analitik ishlarda qo'llaniladigan xromotograf va fizik-kimyoviy priborlar to'g'risida, ularni tadqiq qilish masalasi turibdi.

Neft xom ashyosining molekulari yuqori harorat (T 360° S dan yuqori) ta'sirida parchalanadi yoki krekinglanadi. Gidrokreking jarayonida ikkilamchi reaksiyalar ham boradi, ya'ni parchalangan birlamchi maxsulotlarning molekulari o'zaro birikadi. Mazutni termik krekinglaganda undan qariyb to 60% gacha maxsulot, ya'ni past xaroratda qaynaydigan uglevodorodlar olish mumkin bo'ladi. Bu maxsulotlar quyidagilardir: kreking benzin, kreking kerosin, gazoyl va gaz. Bir vaqtning o'zida jarayonda dastlabki xom ashyo, mazutga nisbatan og'ir maxsulotlar kreking qoldiq va koks xam xosil bo'ladi. Termik kreking jarayonida parchalanish reaksiyasi asosiy reaksiya xisoblanib, natijada tayyor maxsulot hosil bo'lishiga olib keladi. Smola va koks krekingni keraksiz va yonlanma maxsulotlari xisoblanadi.

Jarayonga turli omillarning ta'siri:

Haroratning ta'siri. Kreking reaksiyasining tezligi haroratning ko'tarilishi bilan ortib boradi. Kreking jarayonning tezligini shuningdek, krekinglashni davomiyligini oshirish yo'li bilan

ham ortirish mumkin. Ma'lumki, kerosin-gazoyl frakstiyasi 500 °C da 3-5 minut vaqtda chuqur krekinglanadi.

Bosimning ta'siri. Bosim eng avvalo ikkilamchi reaksiyalarni kechishiga ta'sir qiladi. Kondensatsiyalanish va polimerizatsiyalanish yuqori bosimda oson kechadi. Bosim ko'tarilganda gaz hosil bo'lishi kamayadi va tarkibida to'yinmagan uglevodorodlari kam bo'lgan benzin ko'p miqdorda chiqadi. Bularni hisobga olgan holda kolonnaga kirayotgan mahsulot sarfini ARS sini ko'rib chiqamiz.

1-rasm. Kolonnaga kirayotgan mahsulot sarfini ARS sining struktura sxemasi.

1. Kolonna – rostlash ob'yekti uning chiqish parametri xom ashyo sarfi, kirish signali bug' sarfining o'zgarishi, PO ning uzatish funksiyasi:

$$W_{ob}(P)=2/6P+1 ;$$

2. Rotametrik oqim datchigi dinamik xossalariga ko'ra 1-tartibli operiodik zveno, unga kiruvchi signal xom ashyo sarfi, chiqish signali unifitsirlangan elektr signal:

$$W_d(P)=K_2/T_2P+1;$$

3. Rostlagichning uzatish funksiyasi:

$$W_r(P)=0.7((3.3P+1)/3.3P)=(2.31P+0.7)/2.31P;$$

4. Kolonnaga beriladigan qizitilgan bug' sarfini o'zgartiruvchi elektrik ijrochi mexanizmning uzatish funksiyasi:

$$W_{i.m}(P)=K_4/T_4P;$$

2-rasm. ARS ning umumiy matematik modeli.

Shu sistema elementlarining uzatish funksiyalaridan iborat. Sxemada datchik, rostlagich , ijrochi mexanizmlar ketma-ket bog'langan.

3-rasm. Kolonnadagi kirish parametrlarining vaqt bo'yicha o'zgarishi.

Adabiyotlar

1. N.R.Yusupbekov, R.A.Aliyev, R.R. Aliyev, A.N. Yusupbekov. Boshqarishning intellectual tizimlari va qaror qabul qilish. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti Toshkent-2015
2. Kapustin M.A., Kapustin P.A., Kopilova A.G. Flash MX dlya professional'nix programmistov. Internet-universitet informatsionnix texnologiy - INTUIT.ru, 2006.
3. Bannov P.G. Protsess pererabotki nefti. Izdat. Moskva-2000

АНТИОКСИДАНТНЫЕ ПРИСАДКИ К ДИЗЕЛЬНЫМ ТОПЛИВАМ*Икромов О.О., Исмоилов Ж.А., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.,**Тошкент кимё технология институту*

Требования по повышению надежности и эффективности работы техники привели к значительному ужесточению эксплуатационных характеристик топлив. Законодательные акты по защите окружающей среды поставили задачу создания нефтепродуктов с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками. В связи с этим последние годы значительно повышено качество светлых нефтепродуктов, в том числе и дизельных топлив. Этому способствовало широкое использование современных присадок, особенно антиокислительных, тем самым улучшая эксплуатационные, экологические и другие свойства этих нефтепродуктов.

Следует отметить, что конкретным особенностям и условиям эксплуатации техники и соответственно используемым топливам должны соответствовать определенные состав и свойства.

Дизельное топливо предназначено для быстроходных дизельных двигателей. Основными эксплуатационными показателями дизельного топлива являются цетановое число, фракционный состава, температура вспышки.

Для улучшения качества дизельного топлива к ним должны добавляться присадки. Присадки бывают различного назначения, одними из которых являются антиокислительные присадки, которые обуславливают химическую стабильность дизельного топлива.

В топливно–смазочных материалах происходит осадкообразование в виде шлама устойчивой эмульсии, включающей в свой состав органические и неорганические нерастворимые продукты загрязнения: 50% воды, 40% топлива, 8% нерастворимых примесей [1].

Для обеспечения стабильности физико–химических и эксплуатационных свойств топлив, а также для придания им новых необходимых качеств добавляется различные вещества, состоящие из сложных соединений, называемые присадками. В зависимости от вида присадки, выполняемой ею функции и условий работы присадки добавляют в разных концентрациях – от сотых долей до нескольких процентов.

Стабильность нефтепродуктов определяется его физико–химическими свойствами и внешними условиями, из которых наиболее влияние оказывает температура, площадь контакта с кислородом воздуха, свет, каталитическое действие металлов, сроки хранения.

При недостаточной стабильности нефтепродуктов к моменту их применения они не будут соответствовать нормам ГОСТа и следовательно, не могут использоваться.

В процессе окисления нефтепродуктов новые вещества, которые изменяют их качество: химическая активная часть углеводородов различного строения и некоторое количество сернистых, азотистых, кислородных и метало–органических соединений может вступать в реакции окисления, полимеризации и конденсации.

Основной реакцией, вызывающей изменение эксплуатационных свойств нефтепродуктов является реакция окисления.

В условиях хранения и транспортирования дизельного топлива наиболее химически активная часть углеводородов различного строения и некоторого количества сернистых, азотистых, кислородных и металлоорганических соединений может вступать в реакции окисления, полимеризации и конденсации. Основной реакцией, вызывающей изменение эксплуатационных свойств углеводородных топлив, является реакция окисления.

Промежуточными продуктами, способными давать начало новым реакционным цепям окисления, являются перекиси. Образующиеся при окислении перекиси либо подвергаются дальнейшей окислации (пероксидации), либо вступают в реакцию с другими промежуточными продуктами окисления, либо распадаются на два активных радикала, дающих начало «вырожденному разветвлению» окислительных цепей [2].

Скорость и направление превращения перекисей определяется их химической природой и условиями окисления, причем особенно большое влияние на направление дальнейших превращений перекисей оказывает температура. При высоких температурах преобладает реакция пероксидации с последующим термическим распадом образующихся многоатомных перекисей и, по мере роста температуры реакции окисления, возрастает количество кислот и оксикислот, образующихся при распаде этих многоатомных перекисей. При достаточно высоких температурах многоатомные перекиси распадаются до мелких осколков; процесс этот сопровождается выделением такого количества энергии, что происходит воспламенение продуктов распада. При пониженных температурах скорость пероксидации мала, и основными продуктами распада моноперекисей являются спирты и карбонильные соединения (альдегиды и кетоны).

Распад перекисей идет по двум направлениям: 1) с образованием новых, как правило, более стойких продуктов и 2) с образованием радикалов. Оба вида распада протекают одновременно, но при более низких температурах. В жидкой фазе преобладает первый вид, при более высоких – второй.

Примером распада перекисей на радикалы может служить распад перекиси третичного бутила:

Образующиеся при распаде перекисей вещества могут вступать и в другие реакции, образуя конечные продукты жидкофазного окисления. Так, альдегиды и кетоны, реагируя с перекисями, образуют оксиалкилперекиси, распадающиеся с разрывом С–С связи на спирты и кислоты:

Химическая стабильность важна для сохранения качества рабочих жидкостей при хранении, транспортировании и применении в двигателях. При низкой химической стабильности в топливах образуются летучие и твердые продукты деструктивных превращений, которые понижают надежность работы машин и механизмов. Промежуточными продуктами способными давать начало новым реакционным цепям окисления, является перекиси.

Введение антиокислительных присадок в нефтепродукты обеспечивает им надежные свойства и надежную эксплуатацию потребителей путем ингибирования в них реакций окисления, обеспечивая высокую стабильность. Такие нефтепродукты введении антиокислительных присадок обладают лучшими экологическими и эксплуатационными характеристиками.

Литература

1. Сайдахмедов Ш.М., Тожиев Э.Т. Состояние и перспективы развития нефтепереработки в Узбекистане, 1996, №4, с. 4 – 5.
2. Абдувохидов Ш., Сапашов И.Я., Наубеев Т.Х., Игамкулова Н.А. Подбор антиоксиданта для дизельного топлива и механизм их взаимодействия Труды XXV – научно-технической конференции молодых ученых, магистров и студентов бакалавриата Ташкент, 2016, с. 171-172.

НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ

Бобомуратова С.Ю., Хамидов С.Х., ЖизПИ

Нефть йўлдош газлари — нефть ва газ углеводородларидан ҳосил бўлган маҳсулотлар сифатида табиатда доимо бирга учрайди. Ҳар қандай нефть уюмида маълум бир миқдорда газ аралашмаси мавжуд ва у қатлам шароитида нефтда эриган ҳолатда бўлади. Нефть ер юзасига чиққан пайтда у билан биргаликда чиқади. Қатламдан олинаётган нефть ер юзига чиққач, газсиз нефть ва нефть йўлдош газига ажралади. Нефть билан чиқадиган нефть йўлдош газларининг 1 т нефтга тўғри келадиган миқдори бир неча м³ дан бир неча юз кубометргача бориши мумкин. Бу миқдор нефтнинг физик хоссаларига, қатламнинг жойлашиш шароитлари ва режимига, қатлам босими ва температурасига ҳатто йил фаслига ҳам боғлиқ (ёзда нефть йўлдош газлари миқдори нисбатан кўпроқ бўлади) ҳолда метан, этан, пропан, бутан, пентан ва гексан газларидан ташкил топган бўлади. Аксарият ҳолларда, бу газ метан ва этандан иборат бўлиб, оғир газлар кам учрайди ва уларнинг миқдори ҳам кам.

Нефть йўлдош газларидан оқилона фойдаланиш зарурати нефть қазиб олувчи қурилмаларда уларнинг жуда кўп миқдорда ёқиб юборилиши билан боғлиқ. Йўқотишлар асосан кичик ва ўрта масофадаги узоқ муддатли конлар ҳисобига юзага келмоқда, уларнинг улуши сўнгги пайтларда сезиларли даражада ошмоқда. Бир йилда Ўзбекистон Республикаси конларидан атмосферага чиқариладиган газлар умумий қазиб олинадиган кўрсаткичга нисбатан 3% ни ташкил қилса-да бу катта бойлик демакдир.

Нефть йўлдош газларидан фойдаланиш ва утилизация қилиш ҳолати бугунги кунда қониқорли даражада эмас. Бу масала бўйича бутун дунёда талаблар қаттиқ қўйилган бўлиб, нефть қазиб олувчи ташкилотлар атмосферага чиқариб юборадиган газларни қисқартириши билан боғлиқ ва хом ашёлардан фойдаланишнинг тежамкор технологияларидан фойдаланишни ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этишни талаб этади.

Ҳозирги кунда дунёда энг ривожланган технология ЖТЛ (газдан суюқликка) ҳисобланади. Маҳаллий нашрларда "синтетик суюқ ёқилғи" атамаси кенгроқ қўлланилади. Ушбу технология синтетик ёқилғини ва нефтни эмас, балки тўйинган углеводород газларини ишлаб чиқариш учун хом ашё сифатида фойдаланишни таъминлайди. Ушбу технология учун энг қизиқарли хом ашё табиий газдир. Дунё табиий газ захираларини ҳисобга олган ҳолда, ушбу технологиянинг ривожланиши дунё мамлакатлари иқтисодиётининг барқарор ўсишига олиб келади. ЖТЛ технологиясини ишлаб чиқиш нафақат хом ашё базасини диверсификатсиялашга олиб келади, балки агар нефть йўлдош газлари хом ашё сифатида ишлатилса, уларни майдонларда ёниши муаммосини ҳал қилади, бу дунёдаги экологиянинг сезиларли яхшиланишига олиб келади [1].

Нефть йўлдош газларини қайта ишлаш маҳсулотлари ёки аниқроғи, газни қайта ишлаш заводларида НЙГни фракциялаш маҳсулотлари қуруқ газ (ҚГ, асосан метан), барқарор бензин вази (ББГ, C5 + углеводородлар) ва енгил углеводородларнинг кенг қисми (ЕУКҚ ёки пропан-бутан аралашмаси) ва турли мақсадларда фойдаланиладиган газлар ҳисобланади.

Пропан-бутан фракциясини нефть йўлдош вази таркибий қисмларидан ажратиш ва уни сиқиш орқали суюлтириш НЙГ нинг барча муаммосини тўлиқ ҳал эта олмайди, чунки унинг оғирроқ таркибий қисмини – C₅₊ углеводородларни қайта ишлаш, шунингдек суюлтирилган пропан-бутан (СПБ) ни реализация қилиш ҳақида савол туғилади. Бундан ташқари, қиммат компрессор станцияларини қуриш фақат катта конлар учун иқтисодий жиҳатдан самарадор бўлиши мумкин. НЙГнинг ҳозирги нархларида, уни йилига 1-1,5 миллион тонна нефть қазиб олинмайдиган кичик конлардан сотиш фақат газни қайта ишлаш заводи улардан 60-80 км узоқликда жойлашгандагина самарадор бўлади. [2]. Аммо нефть захиралари ишга туширилиши бўйича кичик ва ўрта конлар кўпинча газни қайта ишлаш заводидан юзлаб километр узоқликда жойлашган. Бунда НЙГни каталитик

окислаш самарали усул бўлиб, ушбу усулдан фойдаланиш тўлиқ бўлмаган ёниш маҳсулотларини атрофдаги биосферага чиқаришни сезиларли даражада камайтиради, чунки фаол каталитик тизимлар органик моддаларни тўлиқ ёниш маҳсулотларига - карбонат ангидрид ва сувга айлантиради [1].

Шу билан бирга, НЙГни утилизатсия қилиш усули углеводород газларидан қўшимча миқдордаги қимматбаҳо кимёвий маҳсулотларни олишга имкон бермайди. НЙГдан фойдаланишнинг энг истиқболли йўналиши бу бир вақтнинг ўзида ароматик углеводородларнинг юқори концентратини (юқори октанли қўшимчалар - С7-С9 алкилбензенларнинг бир қисми), бензол ва қуруқ газни ишлаб чиқаришдир. Ушбу маҳсулотларни олиш учун фаол дегидрогенловчи таркибий қисмлар қўшилган пентасил оиласининг юқори кремнийли цеолит бўлган кўп функцияли катализатор талаб қилинади [2]. Газсимон углеводородлардан самарали фойдаланиш муаммоси янги каталитик тизимларни топишни тақозо қилади, улар орасида синтетик цеолитлар алоҳида ўрин тутди.

Ушбу технология бир қатор афзалликларга эга: у жуда қиммат эмас ва тезда ўзини қоплайди (2-3 йил ичида), бу бизга маҳаллий фойдаланиш мумкин бўлган маҳсулотларни (юқори октанли бензин ва қўшимчалар) ёки узоқ масофаларга ташиш фойдали бўлган қиммат маҳсулотларни олиш имконини беради [1]. Бундан ташқари қимматбаҳо нефт-кимёвий хом ашё - бензол, этилбензол, толуол, ксилол ва бошқа ароматик углеводородлар олинади, уларга ички ва ташқи бозорда талаб йил сайин ошиб бормоқда.

Ҳозирги дунё амалиётида нефть кимёси ва нефтни қайта ишлашда энгил алифатик углеводородларни қўллашнинг асосий йўналишлари: этилен ва пропилен полимеризациясининг кенг қўламли жараёнларига қўшимча равишда этан ва пропан пиролизини, С₃-С₄ парафинларини дегидрогенлашини, С₃-С₄ олефинлар ва парафинларнинг қисман окисланиши, ароматик углеводородларнинг алкилланиши, шунингдек, метандан синтез газини ишлаб чиқариш ва ундан турли хил кимёвий бирикмалар ишлаб чиқариш ҳисобланади.

Республикамиз мустақиллигидан сўнг, барча соҳалар қаторида нефть ва газ саноати ривожланишига алоҳида эътибор берилди. Дунёда талаб катта бўлган ЖТЛ технологиясининг асосий маҳсулотлари: юқори сифатли экологик тоза дизел ёқилғиси, синтетик мой (синтетик мотор ёқилғиси ўрнига), нефть-кимё саноатида хомашё сифатида ишлатилиши мумкин бўлган синтетик нафта, шунингдек мотор ёқилғисининг экологик тоза таркибий қисми ҳисобланади. Айти пайтда бизда ЖТЛ технологияси, хусусан – нефть йўлдош газларини (НЙГ) суяқ углеводородларга айлантириш технологияси бўйича бир нечта йўналишлар мавжуд.

“Uzbekistan GTL” мамлакатимиз нефть-газ тармоғида янги даврни бошлаб берди. Қашқадарёнинг Ғузор туманида барпо этилган ЖТЛ технологияси асосида фаолиятини бошлаган заводнинг ярми газни, қолган ярмиси нефтни қайта ишлаш имкониятига эга бўлиб, бир йилда 1 миллион 500 минг тонна суяқ синтетик ёнилғи ишлаб чиқариш қувватига эга. Бу жиҳатдан дунёда олдинги қаторда турадиган завод учун эксклюзив тайёрланган Фишер-Тропш реакторлари ёрдамида метан газини молекуляр даражада парчаланиши натижасида синтетик газ олинади ва ундан исталгвн нефть маҳсулотларини тайёрлаш мумкин бўлади [3].

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. Восмериков А.В., Кудряшев С. В. Перспективные технологии химической переработки попутного нефтяного газа в ценные жидкие продукты // Газохимия, 2010, -март-апрель, -С, 62-68.
2. Мельников В.Б., Грунь Е.А. Утилизация попутного нефтяного газа каталитическим сжиганием // Химическая технология, 2006. - № 2. С. 13-15.
3. Интернет маълумотлари. <https://kun.uz/news/2020/03/20/uzbekistan-gtl-chol-ortasida-bunyod-etilayotgan-eng-toza-yoqilgi-ishlab-chiqaruvchi-muhtasham-zavod>.

THE EFFECT OF MICROWAVE RADIATION ON DEHYDRATION AND DESALINATION OF OILS

*Kalbaev A.M., National university of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
Eshmetov R.J., Adizov B.Z., Institute of General and Inorganic Chemistry of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekiston.
qalbaev.alisher.98@gmail.com*

Oil production in many countries of the world is complicated by the formation of stable water-oil emulsions (WOE), the destruction of which requires the use of highly active emulsifiers or their compositions, external mechanical, electropysical and other types of impact [1].

In Uzbekistan, such stable WOE are mainly formed in the fields of Jarkurganneft JSC due to the high content of the produced oils, resins, asphaltenes, paraffins, mineral salts, etc.

For example, the use of imported highly active emulsifiers, even in excessive quantities, does not always allow reaching the values of oils in terms of the residual content of water and salts, which negatively affects the processes of their processing, corrosion of metal equipment, pipelines, etc. [2].

For the practical application of microwave radiation, it is necessary to determine the optimal stages of external influence in an oil treatment unit (OTU), taking into account changes in the composition and properties of emulsions. Therewith, the analysis is based on the technologic flowchart of the OTP, which in block form can be represented as following:

Fig.1. Flowchart of the technology of oil preparation for industrial processing: A- block for dehydration and desalting of stable WOE; B- block for dehydration and desalting of oil-water emulsion; C- block for the removal of reservoir water and salts from commercial oil.

In this technology, each block (A, B and C) has its own composition, which determines its property, a suitable demulsifier (surfactant) and technological conditions for dehydration and desalting of oil.

Therefore, a systematic analysis of this technological scheme is necessary for effective microwave radiation of individual stages of the process of dehydration and desalination of stable emulsions, as well as its intensification.

It should be taken into account that in the course of removing water from oil, the nature of the emulsion changes dramatically, i.e. water-oil emulsion (WOE), after removing a part of the formation water, is converted into oil-water emulsion (OWE), which in its physicochemical properties is very different from the first.

Therefore, the types and conditions of the demulsifier used or their compositions differ, as well as the modes and stages of microwave radiation in the technological scheme of the primary oil treatment in the fields.

The analysis of the operation of the OTU at Jarkurganneft JSC showed that in the first block (A), 50-60% of the reservoir water is removed from the stable WOE using a nonionic

surfactant, and in the second - 36-39.5%. It should be noted that a stable WOE is formed in the second block.

Thus, the systematic analysis of the operation of the oil preparation unit for industrial processing showed that in the course of dehydration and desalination of oil, WOE is converted into OWE, i.e. there is a sharp change in the nature of the dispersed medium and phase.

Moreover, in the thermochemical method of oil demulsification with the combined use of microwave radiation, the nature, composition and properties of the emulsion being separated should be considered. At the same time, the stage-by-stage analysis of the process of demulsification of oil by thermochemical and microwave methods makes it possible to scientifically substantiate the rational conditions and stages of their application.

References

1. Лутошкин Г.С. Сбор и подготовка нефти, газа и воды [Gathering of oil, gas and water treatment] // М.: ПУБЛ Аллиансе. 2005. 319 p.
2. Шафиев Р.У., Макхмудов Н.Н., Амиркулов Н.С., Турсунов М.А., Бозоров Зх.Т. Технология сбора и подготовки нефти, газа и воды на промыслах. [Gathering of oil, gas and water and treatment technology in the fields]. Textbook. - Т.: Fan va technology, 2016 - 312 p.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

*Шапатов Ф.У., Икромов О.О., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.,
Тошкент кимё технология институти, Тошкент ш.*

Стабильность топлива определяется его физико-химическими свойствами топлив и внешними условиями, из которых наибольшее влияние оказывают температура, площадь контакта с кислородом воздуха, свет, каталитическое действие металлов, сроки хранения.

При недостаточной стабильности топлив к моменту их применения качество не будет соответствовать требованиям ГОСТа, и при работе двигателя возникнут серьезные неполадки, вплоть до взрыва. В результате нарушения физических или химических процессов под воздействием изменяющихся различных факторов меняются физико-химические свойства топлив. Химически стабильными называются топлива, в которых при хранении и эксплуатации не происходит химических реакций, ведущих к изменению физико-химических свойств. В процессе окисления топлива появляются новые вещества, которые изменяют не только химические свойства топлива, но и такие чисто физические свойства, как плотность, вязкость, температура кипения и т.д.

В условиях хранения и транспортирования дизельного топлива наиболее химически активная часть углеводородов различного строения и некоторого количества сернистых, азотистых, кислородных и металлорганических соединений может вступать в реакции окисления, полимеризации и конденсации. Основной реакцией, вызывающей изменение эксплуатационных свойств углеводородных топлив, является реакция окисления [1].

Промежуточными продуктами, способными давать начало новым реакционным цепям окисления, являются перекиси. Образующиеся при окислении перекиси либо подвергаются дальнейшей оксидации (пероксидации), либо вступают в реакцию с другими промежуточными продуктами окисления, либо распадаются на два активных радикала, дающих начало «вырожденному разветвлению» окислительных цепей.

Как известно, топлива состоят, в основном, из различных углеводородов – парафиновых, нафтеновых, ароматических и примесей гетероорганических веществ. Содержание ароматических углеводородов в дизельных топливах, полученных прямой перегонкой, доходит до 40%, что является прямой основой для окисления и образования осадков. Увеличение доли алканов и цикланов в топливе должно уменьшить склонность топлив к осмолению, но иногда оно нивелируется в значительной степени отрицательным влиянием гетероорганических соединений, например. О – содержащих веществ.

При хранении дизельного топлива окислялось и цвет топлива изменился – оно слегка потемнело. С течением времени глубина окисления возросла, первоначальные продукты окисления уплотнились и выпали из топлива в виде вязких смолистых отложений и твердых осадков [2].

Качество осадка в топливе определяли путем взвешивания и доведения до постоянной массы бумажного фильтра («синяя лента»). Наблюдения велось в течении 14 месяцев. Результаты исследования приведены в таблице 1.

Таблица 1

Количество осадка дизельного топлива с течением времени

Время, месяц	Количество осадка
1	–
2	–
3	0,03
4	0,04
5	0,062
6	0,076
7	0,09
8	0,10
9	0,12
10	0,13
11	0,15
12	0,16
14	0,16

Как видно, из приведенных данных, при хранении дизельного топлива первые 2 месяца осадка не образуется, осадкообразование начинается с 3 месяца и по мере хранения увеличивается до 14 месяцев. Позднее осадок не выпадает. При этом качество топлива ухудшается и оно не соответствует общепринятым стандартам.

Анализ литературных данных и полученных собственных результатов позволяет сделать следующие выводы в понимании механизма образования осадков. В процессе выпадения осадка в дизельном топливе происходят химические превращения следующего порядка:

где R, ROOH, RO₂ являются радикалами пероксидных соединений (об этом подробно изложено в начале раздела).

Изучена химическая стабильность топлива путем исследования качества исходного дизельного топлива при длительном хранении. Установлено образование твердой фазы и выпадения осадка на третий месяц хранения; выпадение осадка идет 14 месяцев, затем переходит в стабильную фазу – осадка больше не образуется.

Литература

1. Абдувохидов Ш., Сапашов И.Я., Наубеев Т.Х., Игамкулова Н.А. Изучение стабильности дизельного топлива при длительном хранении Труды XXV – научно-технической конференции молодых ученых, магистров и студентов бакалавриата Ташкент, 2016, с. 149–150.
2. Уразов Ф.Б., Жураев С., Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А. Влияние альтернативных добавок на процесс гидроочистки дизельного топлива «Актуальные проблемы внедрения инновационной техники и технологий на предприятиях по производству строительных материалов, химической промышленности и в смежных отраслях» Ташкент, 2019, с. 116-118.

ВЛИЯНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ И ТЕМПЕРАТУРЫ НА ФРАКЦИОННЫЙ СОСТАВ ПРОДУКТОВ ПИРОЛИЗА ПОЛИМЕРОВ НА ОСНОВЕ НЕФТИ И ГАЗА

*Абдуллоев Ш.Х., Розметов Р.Р., Исроилов С.Б.,
Андижанский государственный университет*

Общеизвестным фактом является то, что с каждым годом увеличиваются обороты в производстве полимеров. Различные виды полимеров заменяют в быту такие привычные нам материалы как дерево, стекло, керамика и металл. Дерево спокойно разлагается в природе и не наносит никакого вреда экологии. Керамика, как и стекло инертны и не вносят значительного вклада в нарушении экосистемы. С утилизацией металлов (сталь, алюминий, медь и др.) нет больших проблем, даже в развивающихся странах. Полимерные материалы требуют особые подходы при утилизации.

В развитых странах осваиваются различные методы переработки полимеров. Способ переработки полимера зависит от его структуры и самое главное – от состава и пластификаторов, включённых в него. Самым распространённым способом переработки полимеров является повторная экструзия [1]. Метод лёгкий и экономически выгодный, вследствие чего получил большую популярность. Основными недостатками метода являются: деструктура полимеров, необходимость разделять полимеры по причине их не смешиваемости и различной температуры размягчения и разложения. Повторная экструзия лучше подходит для таких продуктов нефтегазовой промышленности, как полиэтилена (HDPE и LDPE), полипропилена (PP), полистирола (PS). Этот метод также применяют для полиэтилентерефталата (PETE или PET) этот полиэфир сильнее подвержен деструктуризации при термической обработке, особенно при наличии влаги в полимере.

Набирают популярность и химические методы переработки полимеров, в основном полиэфиров. Полиэфиры модифицируют переэтерификацией, деполимеризацией до мономеров, а также получают смеси различных полиэфиров. К недостаткам можно отнести малое количество проделанных работ в этой области и относительно высокой себестоимости получаемых полимеров.

В последние годы бурно обсуждается пиролиз как довольно дешёвый и перспективный способ переработки полимеров [2]. Это актуально для стран со скудными запасами нефти и газа и особенно в развивающихся странах. Путём пиролиза можно перерабатывать резину и полимеры и получать смеси газообразных и жидких продуктов. Полученные продукты похожи на нефть, вследствие чего их называют синтетической нефтью. Получаемые продукты могут с лёгкостью переработаны до моторных топлив, масел, сырья для повторного получения полимеров и др.

Ключевой особенностью данного метода является возможность в контроле между получаемыми продуктами, так подбором температуры, давления и особенно важно – катализаторов можно получать больше газообразных продуктов или наоборот больше жидких. Плюсами данного метода несомненно является доступность и невысокая себестоимость, как установок для пиролиза, так и обслуживания.

В сообщении приводятся результаты исследования влияния некоторых катализаторов и температуры на фракционный состав продуктов пиролиза полимерных материалов на основе природного газа и нефти.

Литература

1. Дядичев В.В., Колесников А.В., Дядичев А.В. Совершенствование экструзионного оборудования и технологии переработки вторичных комбинированных полимерных материалов и смесей.- Динамика систем, механизмов и машин. 2018. Том 6, № 1.-С.162-167.
2. Патент [RU2106365 C1](#), 1998 /Л.И. Карнаухова, А.В. Пивоваров, Л.И. Гузева, В.А. Улицкий.- Способ переработки вторичного полиэтилена.

ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ ОТЛОЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ НА ОСНОВЕ 1-АМИНОКРОТОНОЛА

Хонкулов Ш.Б., маг., Холикова С.Дж., доц., Ташкентский химико-технологический институт

Инновационная экономика и антикризисная программа, осуществляемая в Республики Узбекистан, предусматривают производство инновационного продукта, локализацию производства на основе местного сырья. Это, в первую очередь, относится к химии и химической технологии.

Важная роль среди основных задач развития хозяйства отводится энергосбережению, рациональному использованию природных ресурсов, в частности, воды и охране окружающей среды. Для систем водоснабжения энерго - и водоемких химических производств решение этих задач является особенно важным. В основном имеются два способа обработки стабилизационной воды: нехимический и химический. Нехимические способы обработки воды сводятся к физическим способам её очистки - дистилляции, ультрафильтрации, осмотическим и ионообменным методом. Их использование ограничено высокой стоимостью и оправдано лишь тех случаях, когда применение химических реагентов неэффективно [1-2].

Потребность Республики к ингибиторам солеотложения составляет более 10 тыс. тонн в год. Из-за отсутствия производства ингибиторов солеотложений в Республике последние привозятся из - других стран за валюту.

В настоящее время предложены многочисленные ингибиторы отложения минеральных солей. В тоже время в республике имеются все необходимое сырьё, материалов и оборудования для производства ингибиторов отложения минеральных солей. В Узбекистане, где хорошо развита химическая промышленность, мочевины, тиомочевины, аммиак, формальдегид, ацетальдегид являются многотоннажными продуктами химической промышленности, которые может быть использованы как основное сырьё производства ингибиторов отложения минеральных солей. Кротоновый альдегид и паральдегид являются побочными продуктами при производстве ацетальдегида путём гидратации ацетилена. В ОАО «Навоизот» при производстве ацетальдегида гидратацией ацетилена в качестве побочного продукта образуется «Кротоновая фракция» в количестве от 800 до 3500 тонн в год, которая находит должного применения.

В процессе изучения конденсации кротонового альдегида с аммиаком при обычных условиях, было установлено, что в этом случае кротоновый альдегид присоединяет аммиак с образованием ненасыщенного аминспирта по схеме:

Реакция идет с выделением тепла. Рассчитана теплота образования аминокротонола, которая составляет 41,97 ккал/моль.

Далее при нагревании продукта конденсации кротонового альдегида с аммиаком до температуры 100-1200С теряется вода и образуется ненасыщенный имин по схеме:

Известными расчетными методами установлено, что образование ненасыщенного имиона протекает с поглощением тепла в количестве 35,47 ккал/моль. Установлено, что соединения (I) и (II) могут полимеризоваться с образованием олигомеров.

Кротоновая фракция была использована вместо кротонового альдегида. Последнюю насыщали аммиаком и состав продуктов до и после насыщения анализировали методом ГЖХ. Установлены их данные элементного анализа.

Литература

1. http://www.aquachem.ru/ingibitory_korrozii-43.htm
2. <http://www.ingibitory.ru/ingib.php>

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ*Юлдашева А.Ч., маг., Холикова С.Дж., доц.,**Ташкентский химико-технологический институт, г.Ташкент, Узбекистан*

Проблема защиты технологического оборудования от солеотложений и внутренней коррозии неизменно остается актуальной в теплотехнике. Одним из самых эффективных подходов к ее решению, рекомендованным целым рядом нормативных документов, является применение ингибиторов солеотложений и коррозии [1-2].

Борьба с коррозией газопромыслового и транспортного оборудования ведётся различными методами: путём нанесения антикоррозионной изоляции, средствами электрохимзащиты, применением специальных марок сталей, ингибиторов и др [1,3].

Среди известных методов борьбы с коррозией наиболее широко применяется ингибирование, один из самых простых и экономически выгодных методов.

Большим достоинством этого метода является возможность его применения без изменения существующих технологических процессов сбора и транспорта газа. В настоящее время все газовые и газоконденсатные скважины, в продукции которых встречаются коррозионно-агрессивные компоненты – двуокись углерода и сероводород, высокоминерализованные пластовые воды подлежат ингибированию в целях предохранения от коррозионного разрушения насосно-компрессорных и шлейфовых труб, установок подготовки газа.

Наиболее эффективными ингибиторами солеотложений и коррозии являются комплексы органофосфоновых кислот с переходными металлами, из числа которых наибольшее практическое применение получили как уже отмечалось высшие комплексы ОЭДФ и НТФ с цинком, устойчивые в виде натриевых или калийных солей. Современными научными исследованиями с исчерпывающей полнотой установлен механизм действия этих ингибиторов. Высокая эффективность фосфонато-цинкатных ингибиторов коррозии отмечена специалистами ИФХ РАН и подтверждена на практике специалистами ВТИ.

Различные производители используют различную сырьевую базу и различные технологические процессы получения ингибиторов. Приходится констатировать, что получение достоверных сведений об эффективности ингибиторов солеотложений и коррозии в тех или иных условиях требует проведения весьма трудоемких исследований. Из-за этого у потребителя может сложиться отрицательное мнение об эффективности самой технологии обработки воды ингибиторами солеотложений и коррозии.

Потребность Республики в ингибиторах коррозии и солеотложения составляет более 5 тыс. тонн в год. Из-за отсутствия производства ингибиторов коррозии и солеотложения последние привозятся из других стран за валюту.

В Узбекистане хорошо развита химическая промышленность. Аммиак, формальдегид, ацетальдегид, мочевины, тиомочевина, могут служить потенциальным сырьём для производства ингибиторов коррозии и солеотложения, они являются многотоннажными продуктами химической промышленности Республики.

В связи с этим, весьма актуальной является разработка удобных одностадийных методов синтеза ингибиторов коррозии и солеотложения на базе местного сырья.

Литература

1. Friganani A., Monticelli C., Trabanelli G// Proceedings 9th European Symposium on Corrosion Inhibitors. Ferrara (Italy). 2000. V.2. P.749.
2. Freiner WW (2000), 'Review of Green Chemistry Corrosion Inhibitors for Aqueous Systems' Proceedings of the 9th European Symposium on Corrosion Inhibitors, Universidad de Ferrara (Italy), Vol.1, pp. 1–37.
3. Н.Р. Юсупбеков, Д. Юсупов, Уваров В. А. и др. Перспективы производства и потребления ингибиторов аномальных явлений. // Узбек. журнал нефти и газа, 2004, №3, - с. 41-42.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СИНТЕЗА КАТАЛИЗАТОРОВ ГИДРОДЕСУЛЬФИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОТРАБОТАННЫХ АЛЮМООКСИДНЫХ АДсорбЕНТОВ

Рахимжонов Б.Б., ТХТИ, Мустафаев Б.Ж., Бухарский НПЗ, Гуломов Ш.Т., Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт им. А.С. Султанова

Нефте-газовому комплексу Республики Узбекистан отводится ведущая роль в топливно-энергетическом балансе и экономике страны.

Одним из показателей, определяющих качество природного газа, газоконденсата и нефтяных фракций топливного направления, является минимальное содержание сернистых соединений. Наиболее распространенным процессом, обеспечивающим производство топлива, соответствующего мировым стандартам, является каталитическое гидродесульфирование. С другой стороны, в связи с истощением природных ископаемых и ухудшением экологической обстановки, существенно возрос интерес к развитию рециклинга, то есть возврат в производственную сферу отработанных катализаторов и адсорбентов.

Настоящая работа посвящена проблемам переработки техногенного сырья, а также оценке влияния способа получения гидроксидов алюминия из отработанных адсорбентов на физико-химические свойства получаемых носителей и катализаторов гидродесульфирования. Серия экспериментов была направлена на максимально возможное возвращение отработанного адсорбента галоидсодержащих соединений в исходный процесс – очистку газов отходящих из установки каталитического облагораживания низкооктанового бензина. Доказано, что в результате термохимической активации, при оптимальном режиме, отработанные адсорбенты обладают достаточной высокой (на уровне 80-95 % масс от свежего адсорбента) адсорбционной емкостью по HCl и H₂O в статических и динамических условиях, наряду с механической прочностью на истираемость и раздавливание. В качестве побочного продукта на стадии удаления хемосорбированных веществ из состава гранул отработанного адсорбента водой образуется суспензия. При отстаивании многокомпонентной суспензии наблюдалось расслоение: на тонкий слой углеводородов с температурой кипения от 120 до 200°C, водный слой содержащий набор неорганических хлорсодержащих веществ и твердые частицы, представленные оксидами алюминия, преимущественно гамма-модификации. Варьированием реагентов кислотной природы, концентрации и температуры, определены параметры процесса для максимального растворения твердой составляющей суспензии с образованием соответствующих солей алюминия как прекурсоров при получении гидроксида алюминия. По результатам элементного и химического анализа взаимодействия с раствором аммиака при pH 7.0-7.8, были выбраны насыщенные растворы нитрата и сульфата алюминия с минимальным содержанием соединений хлора. В результате получены образцы AlOОН в виде псевдобемита, обозначенные N-1 и S-1, соответственно. На второй стадии процесса получения свежего адсорбента галоидсодержащих соединений неизбежно образуются остатки щелочного модификатора с pH ≥ 13.5 и содержащие смесь алюминатов натрия, карбоната натрия и свободного гидроксида натрия которые были использованы на опытно-экспериментальном участке УзКФТИ для обезвреживания отходящих кислых газов CO₂ или NO₂. При поглощении CO₂ происходила карбонизация щелочного раствора с образованием осадка тригидроксида алюминия, преимущественно в форме байерита, который не поддается формовке экструзией.

Показано, что образцы псевдобемита N-1 и S-1 хорошо пептизируются растворами кислот с получением пластичной формовочной массы, аналогично промышленному псевдобемиту П-1. На их основе получены прочные гранулы исследованные в качестве адсорбентов осушителей и носителей катализаторов. Полная адсорбционная емкость адсорбентов – осушителей ПВ-1, NB-1 и SB-1, приготовленных модифицированием псевдобемита растворами борной и азотной кислот, достигала 20.6, 22.7, и 19.8 г/100 г,

соответственно, при адсорбции из насыщенных паров воды. Модифицированные носители для катализаторов получены пептизацией совместным раствором азотной кислоты и нитрата цинка (PZn-1, NZn-1 и SZn-1) или пропиткой готовых гранул оксида алюминия раствором нитрата цинка (NZn-2 и SZn-2). Катализаторы гидродесульфурования АКМ/П, АКМ/Н и АКМ/С приготовлены методом смешения соответствующего псевдобемита с совместным раствором фосфорной кислоты, парамолибдата аммония и нитрата кобальта, а АНМ/П, АНМ/Н и АНМ/С аналогичным раствором, но с нитратом никеля.

АКМЦ/П, АКМЦ/Н и АКМЦ/С катализаторы приготовлены аналогично, но в состав совместного раствора был дополнительно введен нитрат цинка. Катализаторы гидродесульфурования были также получены пропиткой носителей PZn-1, NZn-1 и SZn-1 совместным раствором фосфорной кислоты, парамолибдата аммония и нитрата кобальта, обозначенные как АКМ/NZn и АКМ/SZn.

Катализаторы гидродесульфурования были испытаны на пилотной установке высокого давления OL-105/2. Параметры процесса варьировали в следующих пределах: давление водорода 2,5-7,0 МПа, температура сульфидирования катализаторов элементарной серой 300-400°C, температура гидроочистки 300-400°C, объемная скорость 0,5-2,0 час⁻¹. Установлено очевидное преимущество каталитических свойств катализаторов на носителях серии NB-1, особенно перед полученными осаждением из раствора сульфата алюминия, хотя выход псевдобемита S-1 на 20-30 % выше, по сравнению с N-1. Независимо от способа введения цинка в состав катализаторов гидродесульфурования, его присутствие не оказывает существенного влияния на гидрирующую функцию катализаторов в отношении полиароматических углеводородов. Однако, модифицирование цинком в составе совместных растворов на 0,5-1,8 % увеличивает реакционную способность катализаторов, в конверсии меркаптановой серы, вероятно за счет увеличения дисперсности предшественников «CoMoS» и «NiMoS» фаз. Это важно при получении высококачественного авиационного топлива, в составе углеводородных фракций, выкипающих при температуре 150- 250° С, а также для гидрообессеривания газоконденсатов, в частности Бухарского месторождения, где сернистые соединения представлены преимущественно меркаптанами.

Таблица 1

Состав и каталитические характеристики синтезированных катализаторов (давление 4 МПа, температура 320°C).

Шифр		Содержание оксидов; %				Содержание серы в гидрогенерате; %		
Носитель	Катализатор	Ni	Co	Mo	Zn	Керосиновая	Газоконденсат	Масляная
Показатели исходного сырья						0.25	0.15	1.32
П-1	АКМ/П	0	3.9 6	12. 2	0	0.073	0.008	0.48
N-1	АКМ/Н	0	3.9 8	12. 3	0	0.072	0.009	0.48
S -1	АКМ/С	0	3.9 7	12. 1	0	0.094	0.012	0.55
П-1	АНМ/П	3.9 5	0	12. 4	0	0.133	0.012	0.52
N-1	АНМ/Н	3.9 7	0	12. 0	0	0.136	0.012	0.51
S -1	АНМ/С	3.9 3	0	12. 2	0	0.142	0.021	0.59
N-1	АКМЦ/ N	0	3.9 5	12. 5	1. 8	0.066	0.006	0.47

NZn-1	AKM/NZn	0	3.9 7	12. 2	0. 5	0.073	0.009	0.48
SZn-1	AKM/SZn	0	3.9 8	12. 4	0. 5	0.092	0.012	0.55

О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТРАБОТАННЫХ ЦЕОЛИТНЫХ АДСОРБЕНТОВ NaA И KA – ОТХОДОВ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Султанов А.Р., Гуломов Ш.Т., Гашенко Г.А., Юнусов М.П.,

Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт, г.Ташкент

При разработке технологии синтеза отечественных цеолитных адсорбентов типа А – осушителей природного и технологических газов, в качестве затравочных кристаллов нами применяются регенерированные отработанные цеолитные адсорбенты – отход газоперерабатывающих предприятий, предварительно исследуемые в лаборатории института.

Таким образом были исследованы отработанные в процессах очистки природного газа и выделения этилена из газов пиролиза образцы цеолитных адсорбентов NaA и KA, как исходные, так и термообработанные в определенных условиях.

По результатам рентгенофазового метода анализа, кристаллическая структура исходных отработанных образцов соответствует цеолитам А как в натриевой (цеолитный адсорбент NaA), так и в калиевой форме (цеолитный адсорбент KA), дифрактограммы содержат весь набор рефлексов, свойственный кристаллической фазе этих цеолитов.

Полученные в результате проведенной обработки образцы KA имеют следующие показатели:

1. Адсорбционная емкость при адсорбции паров воды
 - в статических условиях, г/ 100 г, не менее 19,2
 - динамическая активность (16°C, 8,04 мм Hg), % 14,8
2. Водопоглощение (целые гранулы), % 34
3. Остаточное содержание углерода (общее), % 0,6 - 3,6

Выводы:

Обработанные в определенных условиях образцы отработанного цеолитного адсорбента могут быть использованы, в частности, в качестве водосберегающих компонентов почвы, особенно песчанистой. Следует отметить, что полное удаление углеводородных соединений на настоящем этапе исследований привело к снижению водопоглощения образцов до 24 %.

ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ ЦЕОЛИТНОГО АДСОРБЕНТА NaA НА ОСНОВЕ АНГРЕНСКИХ КАОЛИНОВ, ОТ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА

Гуломов Ш.Т., Султанов А.Р., Гашенко Г.А., Юнусов М.П., Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт, г.Ташкент

При отработке технологии синтеза цеолитного адсорбента – осушителя природного газа установлено, что дифрактограммы проб термообработанных Ангренских каолинов и кристаллизованных образцов цеолитных адсорбентов содержат четко выраженные линии гидрослюд типа гидромусковита и бейделлита – минерала группы монтмориллонита, сохраняющие свою интенсивность после термообработки при 650°C. Вследствии этого синтез цеолита А на основе первичного каолина без внесения затравочных кристаллов, даже при увеличении длительности кристаллизации приводит к образованию цеолитов смешанного типа в небольшом количестве.

Исходя из проведенных исследований химического и минерального составов проб Ангренских каолинов разработан метод синтеза цеолитного адсорбента с использованием в качестве затравочных кристаллов фракции менее 0,063 отработанного цеолитного адсорбента СаА; отработанный цеолитный адсорбент предварительно регенерируется и исследуется методом РФА. При внесении затравочных кристаллов при длительности процесса 6 -8 часов кристаллизуется цеолит А с примесью кальций-натрий-алюмосиликата либо цеолита гармотома.

На основании полученных результатов по оптимизации процесса синтеза можно сделать следующие **выводы**:

- на процесс кристаллизации цеолита типа А из Ангренских каолинов, прокаленных при температурах 640 – 650 и 720°С, оказывает сильное влияние температурный режим кристаллизации и длительность стадии «холодной» выдержки;

- отмечено предполагаемое влияние обменных форм отработанного цеолитного адсорбента, используемого в качестве затравочных кристаллов, на динамическую активность полученных цеолитных адсорбентов NaА.

Образцы, в которых в качестве затравки применен свежий цеолитный адсорбент NaА имеют пониженные результаты. Этот факт может быть связан как с недостаточной устойчивостью натриевой формы к воздействию сильно щелочной среды при кристаллизации образцов, так и с другими факторами;

- наилучшими показателями динамической активности при адсорбции паров воды из паро-воздушной газовой смеси и наименьшей емкостью при адсорбции паров бензола, определенной в статических условиях, на настоящем этапе работы, обладают образцы, для которых метакаолин получен при 650°С.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ И АДСОРБЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АДСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЩЕЛОЧНОГО МОДИФИКАТОРА

*Абдурахманова И.С., Анненкова А.А., Курбанова Д.Г., Боймонов Р.М., Юнусов М.П.,
Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический
институт им. А.С. Султанова*

Сорбционные процессы широко распространены в природе и многих технологических процессах: очистки газов и жидкостей от вредных примесей, поглощения отравляющих веществ, извлечения ценных веществ и других. Это объясняется тем, что явление адсорбции обусловлено особым энергетическим состоянием частиц, то есть молекул, атомов и ионов, на поверхности твердого адсорбента, в отличие от энергетического состояния частиц, расположенных в объеме. В частности для алюмооксидных адсорбентов, равнодействующая межмолекулярных сил взаимодействия внутренних слоев адсорбента равна нулю, поскольку указанные силы в результате симметричного влияния на соседние частицы Al_2O_3 и Al^{3+} компенсируют друг друга. Из-за отсутствия компенсации в поверхностном слое, равнодействующая межмолекулярных сил отличается от нуля и направлена внутрь объема по нормали к его поверхности. Адсорбция того или иного сорбата происходит вследствие способности адсорбента понижать поверхностную энергию на границе раздела фаз, уменьшая тем самым запас свободной энергии системы в целом. Прочность связи, возникающей между адсорбированным веществом и поверхностью адсорбента, меняется в широком диапазоне – от самой слабой (вандерваальсовы силы) до самой сильной (химическая адсорбция) и естественно зависит как от типа адсорбента, так и химической природы адсорбата.

Настоящая работа направлена на исследование: а) кислотно-основных свойств алюмооксидных адсорбентов, полученных методом «сухой пропитки» раствором гидроксида натрия гранул оксида алюминия марки АН-2, изначально содержащего 0.4 %

масс. Na_2O ; б) оценке эффективности адсорбентов в процессе удаления кислых примесей из многокомпонентных технологических потоков в газообразном и жидком состоянии на примере ряда модельных систем. Зондированием поверхности с применением серии индикаторов, специфически взаимодействующих с поверхностными центрами различной природы, доказан бифункциональный характер адсорбентов, содержащих до 2 % масс. Na_2O . После термообработки 300°C , в условиях исключаяющих контакт с атмосферной влагой, на их поверхности идентифицированы достаточно сильные кислотные центры Льюиса с $pK_a \leq -3$, наряду с основными центрами с $pK_a \geq +9$, хотя максимум концентрации приходится на кислотные центры умеренной силы $pK_a = +3.8 \div +6.1$. Указанный спектр кислотно-основных свойств, в сочетании с развитой удельной поверхностью, делают их перспективными для удаления смеси веществ различной природы: HCl , пеларгоновой кислоты и металлорганических комплексов V и Ti – дезактивированных катализаторов полимеризации из раствора в циклогексане.

Обратным титрованием поверхностных центров в неводной среде раствором пеларгоновой кислоты в присутствии индикаторов бромкрезолпурпур, нитразиновый желтый, нейтральный красный, фенолфталеин и тимолфталеин выявлен селективный характер адсорбции: сначала на более сильных основных центрах с $pK_a \geq +9$, а затем на слабо основных и слабо кислотных центрах и, наконец, на кислотных центрах умеренной силы. В электронных спектрах диффузного отражения всех индикаторов с $pK_a \leq +6.8$ адсорбированных на поверхности образцов, содержащих около 8 % масс. Na_2O , проявляются полосы поглощения, соответствующие исключительно основной форме индикаторов.

Аналогичная картина наблюдалась и при адсорбции неорганической кислоты – хлористого водорода, но из паровой фазы в потоке осушенного газа (воздуха, азота, водорода). Для определения концентрации HCl и H_2O на входе и выходе из адсорбера при исследовании динамической адсорбционной емкости использовали сочетание методов гравиметрического анализа и определения количества хлористого водорода в газовой фазе, путем улавливания HCl при барботировании через фиксированный объем дистиллированной воды, добавлении AgNO_3 и последующей нефелометрии. Следует отметить, что форма адсорбционных кривых, как сухого HCl , так и насыщенных паров 35-33 % соляной кислоты, полученных в динамическом режиме и статических условиях, для всех исследуемых адсорбентов, включая исходный оксид алюминия, не имела четко выраженного горизонтального плато. Этот факт свидетельствует о глубоком химическом взаимодействии выше указанного адсорбата с адсорбентами – явлении хемосорбции. Действительно, рентгенофазовый анализ после завершения эксперимента систем «АН-2 – пары HCl » и «АН-2/ 4% масс Na_2O – пары HCl » зафиксировал появление фаз $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ и NaCl , соответственно.

Фотоколориметрированием растворов окрашенных металлокомплексов в составе отработанного раствора в циклогексане после их контакта с исследуемыми адсорбентами, показано, что адсорбционная емкость убывает с увеличением содержания оксида натрия. Это явление может быть обусловлено практически полным блокированием кислотных центров Льюиса, а также изменением текстуры адсорбента, затрудняющей многоточечную адсорбцию полифункциональных молекул металлорганических соединений. Действительно по мере увеличения содержания щелочного модификатора наблюдается уменьшение удельной поверхности и механической прочности на истирание, явно прогрессирующее в случае превышения концентрации более 2 % масс. Na_2O .

Для удаления хлористого водорода (5- 50 ppm HCl) из газов регенерации, отходящих с установки каталитического риформинга бензина, концентрация модификатора была предпочтительна в пределах от 3 до 8 % масс. Na_2O . Основной компонент газов регенерации – водород, который требуется полностью очистить от хлористого водорода, хлорирующего агента – тетрахлорэтилена и паров воды, кроме того в его составе присутствовали пары углеводородов, включая непредельные. При построении

адсорбционных кривых содержание из изо-октана и тетрахлорэтилена в модельных смесях и выходе из адсорбера регистрировали газохроматографическим методом. Общее количество адсорбированных углеводородов контролировали гравиметрическим методом на завершающей стадии эксперимента. Форма полученных адсорбционных кривых с выраженным горизонтальным плато свидетельствует, что адсорбция индивидуальных веществ изо-октана и тетрахлорэтилена на всех изученных адсорбентах обусловлена преимущественно вандерваальсовскими силами.

Для адсорбционных кривых, отражающих количество пеларгоновой кислоты поглощенной исследуемыми адсорбентами из её растворов в гексане характерна S-образная форма, наиболее ярко проявляющаяся при концентрации более 6 % масс. Na₂O из-за интенсивной хемосорбции. Количество пеларгоновой кислоты ($n_d^{20} = 1.4308$), поглощенной из её растворов в гексане ($n_d^{20} = 1.3750$) регистрировали рефрактометрией, то есть, измеряя показатель преломления элюата (метод Everett D.H. и Podoll R.T.).

Таким образом, была доказана приемлемость рефрактометрии в качестве критерия оценки концентрации пеларгоновой кислоты и, следовательно, точного измерения адсорбции в субмонослойной области, а именно ниже монослойного заполнения поверхности модифицированных алюмооксидных адсорбентов молекулами адсорбата. Последовательным осуществлением адсорбции из газовой фазы, сначала сильной неорганической кислоты (HCl), затем слабой органической (пеларгоновой) кислоты, а в другом эксперименте – наоборот, была изучена конкуренция кислот за адсорбционные центры на поверхности модифицированного адсорбента.

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ АЛЮМООКСИДНЫХ АДсорбЕНТОВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Гурдиева Д.П., Юнусов М.П., Тешабаев З.А., Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт им. А.С. Султанова, г.Ташкент, Республика Узбекистан, Исаева Н.Ф., Центр передовых технологий, Ташкент, Мустафаев Б.Ж., Бухарский НПЗ, Мирзаева Е.И., Национальный исследовательский технологический университет, г.

Алмалык

С целью выбора рационального направления использования алюмосодержащих отходов нами был изучен химический и фазовый состав ряда отработанных алюмооксидных адсорбентов. Основными компонентами отработанного адсорбента AA230S Шуртанского газохимического комплекса, помимо γ -Al₂O₃ и моногидроксида алюминия, включающей также χ -, δ и α -оксиды алюминия, являются хлорид натрия (0.2- 2 NaCl %), едва заметно проявляющийся в дифрактограммах и отложения дезактивированных катализаторов Циглера-Натта – металлоорганических соединений ванадия и титана. Для адсорбентов Axstrap 860, SAS-857 и Axsorb AA, отработанных на установке каталитического риформинга бензина, характерно присутствие большого количества NaCl и AlCl₃, с интенсивными линиями кристаллического NaCl в дифрактограммах (рис 1).

Рис. 1. Дифрактограммы отработанных адсорбентов AxSORB AA (А) и AxSTRAP 860 (Б)

Выявлено, что адсорбенты AxSTRAP 860 и SAS-857, использованные в процессе очистки водородсодержащего газа от галоидсодержащих веществ, содержат набор гидроксохлоридов алюминия и хлоридов щелочноземельных элементов. Тогда как адсорбент AxSORB AA после осушки рециклового азота, необходимого при осуществлении регенерации платину содержащего катализатора риформинга углеводородов в низкооктановой бензиновой фракции, содержал в достаточном количестве продукты коррозии.

Исследование химического состава использованных адсорбентов комплексом физико-химических и аналитических методов выявило сильные колебания содержания основных и примесных элементов. Этот феномен, в первую очередь, обусловлен значительно большим количеством хемосорбированных веществ, поглощенных гранулами адсорбента, расположенными в лобовом слое, где концентрация примесей в очищаемом газе максимальна. В составе гранул адсорбента расположенных ближе к выходу из адсорбера обнаружено на порядок меньше продуктов хемосорбции.

По данным элементного анализа состава газовой фазы на сканирующем электронном микроскопе EVOMA 10 (Zeiss), выделяющейся при выгорании коксообразных отложений с адсорбента AxSTRAP 860, соотношение Н:С в их составе находится в пределах 1.7-1.8, то есть характерно для углеродистых образований на платиновых катализаторах риформинга.

Рис. 2 Типичная термограмма адсорбента, отработанного в процессе очистки водородсодержащего газа риформинга от галоидсодержащих соединений, полученная на дериватографе HESON HS-TGA-103.

Наличие ярко выраженных термических эффектов на термограмме отработанного адсорбента Axstrap 860, сопровождающихся потерей веса, обусловлено десорбцией адсорбированной воды, HCl и углеводородов, наряду с их выгоранием при температуре выше 400°C, а также возгонкой хлорида алюминия после дегидратации $AlCl_3 \cdot 6H_2O$ (рис. 2).

Тестированием адсорбционной способности отработанных адсорбентов установлена их способность к поглощению некоторого количества паров воды и соляной кислоты из газовой фазы. После традиционной термической регенерации все изученные адсорбенты лишь частично восстанавливали первоначальную адсорбционную активность, за счет выгорания органических веществ и возгонки хлорида алюминия. Отработанный адсорбент AA230S после термообработки вполне может быть использован для неглубокой осушки газов. Хуже всего способность к адсорбции, первоначальный объем пор и удельная поверхность, восстанавливались в случае термообработки отработанного мелкопористого адсорбента Axstrap 860. Судя по характеру порограмм, мелкие поры диаметром около 3.6 нм, даже с достаточно широкими устьями, были заполнены кристаллическим NaCl, не выгорающим в процессе терморегенерации. Как показали эксперименты, даже многократное промывание отработанного адсорбента Axstrap 860 дистиллированной водой не приводило к полному удалению водорастворимого NaCl.

На основании полученных результатов, намечены пути термохимической активации отработанных адсорбентов, одностадийной в случае AA230S и двухстадийной для Axstrap 860. Разработанная технологическая схема предусматривает также переработку, образующихся при этом отходов в полезные побочные продукты, в частности получение свежего гидроксида алюминия.

ОСНОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИАРЫ УСТАНОВОК КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА

Тараканова Д.Р., Ваганов Б.Р., ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Казань, Республика Татарстан, Россия

Каталитический крекинг - это процесс превращения нефтяных остатков в компоненты бензинов и в средние дистиллятные фракции, например, в газойли. Суть данного процесса заключается в контакте сырья каталитического крекинга с активными центрами катализатора при определенных условиях.

Каталитический крекинг является процессом углубления переработки нефти. В современном мире нефтепереработка направлена именно на утяжеление нефтяного сырья. Существует множество вариантов оформления установок каталитического крекинга различными лицензиарами. Наибольшее распространение получил процесс в псевдооживленном (кипящем) слое катализатора и с использованием лифт-реактора (FCC) [1].

В 1947-м году компания Universal Oil Products (UOP) разработала и внедрила в промышленность установку FCC с вертикальным расположением реактора и регенератора. Основной отличительной особенностью данной установки являются длинный лифт-реактор, вертикальная транспортная линия для катализатора, а также расположение реактора и регенератора. Данная установка имеет такие недостатки, как низкая глубина крекинга и недостаточное время контакта.

Установка фирмы Esso системы «флексикрекинг» отличается тем, что высота реактора и регенератора находятся примерно на одном уровне, кроме этого, они используют U-образный пневмотранспорт. Основным достоинством данной установки является меньший абразивный износ внутренних поверхностей отводов за счет невысоких скоростей пневмовзвеси.

На установках FCC от фирмы «Техасо» происходит отдельный каталитический крекинг [2]. Свежее сырье крекируется в лифт-реакторе, а рециркулирующий тяжелый газойль сперва крекируется в отдельном лифт-реакторе, а потом в реакторе с

псевдооживленным слоем катализатора. Преимущества данной установки: сокращение времени контакта, углубление реакций, а также снижение выхода кокса.

Фирма «Келлог» на своих установках использует форсунки, которые осуществляют тонкодисперсный ввод сырья в реактор, что приводит к улучшению контакта между сырьем и катализатором. Это приводит к улучшению селективности и торможению нежелательных реакций. Но в данном процессе необходимо следить за количеством металлов в сырье, особенно за ванадием, так как это может привести к дезактивации катализатора в присутствии водяного пара.

В середине 70-х фирма «Келлог» разработала процесс НОС. Данный процесс используется преимущественно для переработки остаточного сырья, в основном мазутов. Основным отличием данной установки от установок FCC дистиллятного сырья является наличие паровых змеевиков в регенераторе и выносных теплообменников. Степень превращения сырья находится в интервале 60-75%. Данная установка является более компактной, по сравнению с другими. В отличие от фирмы UOP, которая использует двухстадийную регенерацию катализатора, фирма «Келлог» предусматривает только одностадийную регенерацию, а это значительно упрощает схему реакторно-регенераторного, а также сокращает капитальные затраты [3].

Компаниями «Ashland Global» и UOP была разработана установка каталитического крекинга мазута – RCC. Основным отличием от других установок является распыление исходного сырья с использованием рециркулирующих углеводородных газов. Регенерация идет в две стадии, это снижает выход кокса с 0,2 до 0,05%, за счет этого увеличивается количество бензина [4]. Реактор установки RCC благоприятствует быстрому отделению катализатора от продуктов реакции.

Фирмой «БАРКО» было предложено использовать сверхкороткое время контакта между сырьем и катализатором, которое получило название MSCC или миллисекундный каталитический крекинг. Данная установка активно используется в промышленности. Основное отличие данной установки – сверхкороткое время контакта между сырьем и катализатором (около 0,1-0,2 с.). Это уменьшает вероятность нежелательных реакций.

Таким образом, существуют множество вариантов и лицензиаров установок каталитического крекинга флюид. Данные установки активно используются в различных странах.

Список литературы

1. М.В Журавлева, Г.Ю. Климентова, О.В. Зиннурова, И.Н Гончарова, А.А. Фирсин. Каталитические процессы нефтехимии и нефтепереработки. – Казань: Изд-во КНИТУ, 2018 – с. 316.
2. Хаджиева С.Н. Крекинг нефтяных фракций на цеолитсодержащих катализаторах. – М.: Химия, 1982. – 280 с.
3. Б. З. Соляр, Э. З. Аладышева, Р. Г. Галиев, В. А. Хавкин / Каталитический крекинг остаточного нефтяного сырья // Научно-технологический журнал «Технологии нефти и газа». 2009, №1. С. 3-10.
4. Н.Л Солодова, Н.А. Терентьева. Каталитический крекинг нефтяного сырья– Казань: Изд-во КНИТУ, 2015 – с. 143.

НЕФТЬ ЙЎЛДОШ ГАЗЛАРИНИ КАТАЛИТИК АРОМАТЛАШДА ПРОМОТОРЛАР ТАЪСИРИ

Бобомуратова С.Ю., ЖизПИ

Нефть йўлдош газларини қайта ишлашнинг энг самарали усули уларни кимёвий қайта ишлаб ароматик углеводородлар олишдир. Бугунги кунда табиий газни ва нефть йўлдош газларини каталитик қайта ишлаб, бир босқичда ароматик углеводородлар олиш долзарбдир:

C₁-C₄ алканлар $\xrightarrow{550-600^{\circ}\text{C}/\text{кат}}$ C₆-C₁₀ ароматик углеводородлардир

Ароматик углеводородларнинг каталитик синтези бўйича бир қанча олимлар илмий –тадқиқот ишларини олиб боришмоқда [1].

Қуйи алканларнинг ароматланиш реакцияси кечишининг термодинамик эҳтимоллиги юқори бўлиб, бу бутанлар учун 400⁰С дан, пропан учун 500⁰С, этан учун 600⁰С дан юқори.

Бу реакцияда Zn, Zr ва Pt сақловчи юқори кремнийли цеолитлар юқори каталитик фаолликка эга. Бу системалар каталитик таъсирлашувининг камчилиги реакция натижасида маълум миқдорда кокс ва юқори молекуляр ароматик углеводородлар (нафталин, алкилнафталинлар) ҳосил бўлишидир. Натижада катализаторларнинг барқарор ишлаш муддати қисқаради. [2].

Адабиётлардан маълумки, Мо-сақловчи катализаторлар нефть йўлдош газларини оксидловчилар иштирокисиз ароматлаш реакциясида юқори каталитик фаолликка эга[3]. Оксидловчилар иштирокисиз 450-600⁰С да борадиган нефть йўлдош газларини дегидроароматлаш жараёни камчиликларидан бири кокс ҳосил бўлиши натижасида катализаторларнинг тезда фаолсизланишидир. Катализаторнинг фаоллигини ўзгартирмасдан узоқ вақт ишлаши учун уни турли металллар (Cu, Zr, Pt, Zn, Fe, Co ва ҳ.к.) билан промоторлаш талаб этилади.[1,2].

Катализаторнинг каталитик фаоллиги нафақат унинг таркибига балки унга термомеханик ишлов бериш шароитига ҳам боғлиқ. Катализаторга термомеханик ишлов берилганда ортиқча энергияга эга бўлган юқори дисперс заррачалар кўпроқ ҳосил бўлади. Таркибда 2,0 % цирконий сақловчи катализаторга 500-600⁰С да 2-3 соат давомида термомеханик ишлов берилганда унинг ароматловчи хоссаси деярли ўзгармади. Ҳарорат 550-600⁰С гача оширилганда катализаторнинг ароматловчи фаоллиги ортиши кузатилди. Шу билан бирга крекинг ва дегидрогенланиш реакцияси маҳсулотларининг ҳосил бўлиш унуми камаяди.

Катализаторнинг фаоллиги ва селективлиги билан бир қаторда унинг муҳим кўрсаткичлардан бири узоқ вақт давомида юқори ароматлаш хоссасини ўзгартирмасдан ишлай олиши(стабиллиги)дир. Шунинг учун катализаторни регенерация қилиш талаб этилади. Катализатор регенерацияси 650⁰С да ҳаво оқимида 8 соат давомида ҳаводаги кислороднинг ҳажмий концентрациясини аста-секин ошириш билан олиб борилди. Регенерациядан сўнг катализатор ўзининг дастлабки фаоллигини тўлиқ тиклайди.

Катализаторлар фаолсизланишининг асосий сабаби уларнинг коксланиши (фаол марказларининг кокс билан) ҳамда реакциялар қўшимча маҳсулотларининг конденсатланиши натижасида смоласимон моддалар ҳосил қилиб катализатор ғовақларининг беркитилишидир. Катализаторларни регенерация қилишнинг энг кўп тарқалган усули 3 босқичдан иборат: коксни куйдириш, оксихлорлаш ва олтингугуртсизлантириш: Охирги икки босқич катализатор фаол марказларини барқарорлаштириш ва дисперс ҳолатини қайта тиклаш учун зарур. Катализатор сиртида ҳосил бўладиган кокс ўзининг тузилишига кўра С/Н нисбатга боғлиқ ҳолда аморф ёки графитланган кўринишда бўлиши мумкин.

Ҳосил бўлаётган кокснинг тузилишини билиш катализаторни регенерация қилишнинг мақбул шароитини танлаш имконини беради. Агар С/Н нисбат 1,5 дан 2 гача бўлса ҳосил бўлган кокс тузилишига кўра графитланган бўлиб, уни қиздириш етарли даражада юқори ҳароратда (800-900⁰С атрофида) ўтказилади. Агар С/Н нисбат 0,2 дан 1 гача бўлган оралиқда бўлса аморф кокс ҳосил бўлади.

Катализатор ғовақларининг ўлчами ва солиштирма сирт юзаси коксланишга мойиллигини аниқлайди (белгилайди), шунинг учун катализатор сирт юзасини, ғовақнинг ўлчами ва ҳажмини аниқлаш мақсадида азотнинг физик адсорбцияси усули қўлланилди.

Қуйи алканларни ароматлаш реакциясида катализаторнинг фаоллиги ва унумдорлигига катализаторнинг тайёрланиш технологияси ҳам катта таъсир кўрсатади. Бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолитга цирконил нитрат юттирилгандан сўнг

унга 500-650⁰С да 2 соат давомида термик ишлов берилди ва унинг каталитик фаоллиги ўрганилди. Бу вақтда унинг каталитик фаоллигида деярли ўзгариш кузатилмади. Катализаторга 700-750⁰С да 3 соат давомида термик ишлов берилганда унинг ароматловчи фаоллигининг кескин ошиши кузатилди. Реакция ҳарорати 550⁰С бўлганда дастлабки ҳолдагига нисбатан ароматик углеводородларнинг унуми 5,2% га ошди.

Катализаторлардаги кокс миқдори очиқ ҳавода қиздиришгача ва қиздирилгандан сўнгги массалари орасидаги фарқ бўйича аниқланди. Бунинг учун аталлизатор 110⁰С ҳароратда ҳавода қиздирилди ва массаси ўлчанди, кейин 800⁰С да печда қўйилди. 1 соатдан сўнг яна унинг массаси ўлчанди ва кокснинг миқдори аниқланди.

Каталитик ароматлаш реакцияларида катализатор компонентларининг моль нисбатлари ва фаол компонентлар миқдори муҳим аҳамиятга эга. Чунки бу катталиклар катализаторнинг кристаллик даражасига кучли таъсир кўрсатади. Шунинг учун катализатор компонентларининг турли нисбатида катализаторга промоторнинг миқдорларини ўзгартириб қўшиб кўрдик. Олинган натижалар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган[3].

1-жадвал

Компонентлар моль нисбатлари ва промоторлар миқдорининг катализаторнинг кристаллик даражасига таъсири

Катализатор	Концентрация, % масс		Моль нисбат		Кристаллик даражаси, %
	ZrO ₂	Al ₂ O ₃	SiO ₂ /Al ₂ O ₃	SiO ₂ /ZrO ₂	
1 % Zr-ЮКЦ	0,9	13,5	9	140	100
2 % Zr-ЮКЦ	1.8	12.3	15	90	95
3 % Zr-ЮКЦ	2.0	10.6	18	70	94
4 % Zr-ЮКЦ	3.2	9.2	22	40	80

Мо асосида тайёрланган катализатор турли металллар билан модификация қилинганда энг яхши натижа таркибидаги цирконийнинг миқдори 1,0% бўлганда олинди. Шунингдек, катализатор таркибига рух метали рух нитрат кўринишида киритилганда катализаторнинг фаоллиги юқори бўлиши исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар руйхати

1. N. I. Fayzullayev., B. Sh. Shukurov., A. O'. Normuminov. Kinetics and mechanism of the reaction of catalytic dehydroaromatization of methane// International Journal of Oil, Gas and Coal Engineering. 2017; 5(6): 124-129. <http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ogce>. doi: 10.11648/j.ogce.20170506.11
2. N.I.Fayzullayev., S.Yu.Bobomurodova. Laws of Catalytic Aromatization Reaction of C₁-C₄-Carbohydrates and Texture Characteristics of Catalysts//International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. P-7925-7934 .
3. S.Yu. Bobomurodova., N.I. Fayzullayev., K.A. Usmanova. Catalytic Aroma-tization of Oil Satellite Gases // International Journal of Advanced Science and Technology Vol. 29, No. 5, (2020), pp. 3031 – 3039

KARBON KISLOTALARINING OLINISHI VA FUNKSIONAL HOSILALARI

Abdiqayumova M.A., Abduraimov B.M., Toshkent kimyo-texnologiya instituti , Tog'asharov A.S., Umumiy va noorganik kimyo instituti FA.

Karbon kislota birikmalari va xloratlar asosida kam zaxarli, samarali defoliantlar olishda natriy xlorat va limon kislotasidan tashkil topgan suvli tizimning eruvchanligini o'rganishda yuqori sifatli paxta xomashyosini olishda foydalanish. Natriy xlorat va limon kislotasi ishtirokidagi suvli tizimda olib borilgan tadqiqot natijalari ularning tarkibida biologic faol birikmalar mavjudligi sababli paxta defoliantlarini ishlab chiqarishda qiziqish uyg'otadi va yangi ishlab chiqarish texnologiyasini yanada rivojlantirishni belgilaydi.

Karbon kislotalar-tarkibida karboksil guruh saqlovchi organik birikmalar. Karboksil guruhi bilan bog'langan radikalga qarab karboksil kislotalar alifatik (to'yingan, to'yinmagan), alitsiklik, aromatik va geterosiklik bo'lishi mumkin. Karboksil guruhning soniga qarab bir, ikki, va ko'p asosli yoki molekulasiga $-ON$, $=SO$, N , kabi guruhlar kirishiga qarab oksi-, keto-, amino- karbon kislotalar deb ataladi. Karbon kislotalar ko'pincha, an'anaviy (trivial) nomi bilan ataladi: sirka, salitsil, moy, kapron valerian kabi kislotalar kuchsiz bo'lib, dissotsialanish konstantasi 1,4105 atrofida. Lekin karboksil guruhi elektrofil radikal bilan bog'langan bo'lsa, uning kislotalik kuchi ortadi, mas, benzoy kislota (S_6N_5SO-ON), propiol kislota ($NS=S-SOON$) va boshqalar.

Karboksil kislota kimyoviy faol bo'lib, ning gidroksilini boshqa guruhlariga almashtirishi mumkin, mas, karboksil kislota spirtlarkarboksil guruhir ta'sirida, mineral kislotalar ishtirokida murakkab efirlar, RS_{15} , tionil xlorid, sulfuril xlorid ta'sirida esa xlorangidridlar $(RCO_2)_2O$ hosil qiladi. Karboksil kislotalar amidlarni xlor angidridlarga ammaik, aminlar ta'sir ettirib olish mumkin. Karboksil kislotalar radikal qismi bo'yicha ham turli xil reaksiyalarga kirisha oladi.

Karboksil kislotalar tabiatda erkin va birikma holida keng tarqalgan. Ular yog', efir moyi, ho'l mevalar tarkibiga kiradi. Karboksil kislotalar tabiiy birikmalardan (yuqori yog' kislotalari, limon kislotasi va boshqalar) yoki sintetik usuldan, mas, spirtlar, aldegidlarni oksidlab olinadi. Achitish (moy kislotali, sut kislotali, sirka kislotali achitish) yo'li bilan karboksil kislota olish ham keng tarqalgan. Karboksil kislota va ularning hosilalari xalq xo'jaligida keng qo'llaniladi. Paxta yog'idan olingan distillangan yog' kislotalari asosida turli xil sovunlar tayyorlanadi.¹

Karbon kislotalarining funksional hosilalari nomlari bilan ko'rib chiqaylik: xlorangidridlar, angidridlar, amidlar va murakkab efirlar shular jumlasidandir. Ushbu hosilalar karbon kislotalaridagi OH guruhini, Cl , $OOCR$, NH_2 va OR' bilan almashinishdan hosil bo'ladi.

Nomenklaturasi. Funksional hosilalarning nomi karbon kislotalarning mos trivial yoki IUPAC nomlaridan foydalanib hosil qilinadi.

Fizik xossalari. $C=O$ guruhining mavjudligi kislota hosilalarining qutblanganligini ta'minlaydi. Xlorangidridlar, angidridlar va murakkab efirlarning qaynash xarorati molekulyar massasi mos keluvchi aldegid va ketonlarning qaynash haroratiga yaqin. Amidlar esa yuqori haroratlarda qaynaydi, chunki ularda kuchli molekulalararo vodorod mog'lanish mavjud.

Funksional hosilalarning dastlabki vakillari C_3 va C_5 murakkab efirlar hamda C_5 va C_6 amidlar suvda yaxshi eriydi. Organik erituvchilar bilan yaxshi aralashadi. Uchuvchan murakkab efirlar yoqimli hidga ega bo'ladi va ular ko'pincha parfyumeriyada va qandolatchilik sanoatida qo'llaniladi. Xlorangidridlar o'tkir hidli bo'lib, gidrolizlanganda HCl va karbon kislotalarga parchalanadi.

Atsil guruhidagi nukleofil o'rin olish. Karbon kislota funksional hosilalarni alohida taxlil qilishdan oldin, ularning xossalardagi umumiylikni ko'rib o'tsak. ar bir funksional hosila doimo to'g'ridan-to'g'ri yoki reaksiyalar ketma-ketligi orqali mos karbon kislotalaridan hosil qilinib, oddiy gidroliz orqali yana karbon kislotalar o'tkazilishi mumkin. Kislota hosilalari kimyosida ularning o'zaro bir- biriga va dastlabki kislotalar o'zgarish katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari har bir hosila uchun o'ziga xos xususiyatlar ham ma'lum.²

Karbon kislota hosilalari, karbon kislotalar kabi karbonil guruhi $S=O$ saqlaydi. Bu guruh hosilalarining ko'plab reaksiyalarida o'zgarmaydi va saqlanib qoladi. Lekin bu guruhning molekulada mavjudligi ayni birikmalarning reaksiyon qobiliyatini belgilab beradi va funksional hosilalar kimyosida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydaniqlan adabiyotlar

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. T.W.Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder. Organic chemistry. University of South Florida, Pacific Lutheran University, Columbia University. 2014.-S. 773

¹ O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil¹

² T.W.Graham Solomons, Craig B. Fryhle, Scott A. Snyder. Organic chemistry. University of South Florida, Pacific Lutheran University, Columbia University. 2014.-p. 773, 777, 781-784

3. T.W.Graham Solomons, Craig B.Fryhle, Scott A.Snyder. Organic chemistry. University of South Florida, Pacific Lutheran University, Columbia University. 2014-S. 777
4. W.Graham Solomons, Craig B.Fryhle, Scott A.Snyder. Organic chemistry. University of South Florida, Pacific Lutheran University, Columbia University. 2014-S. 781-784

МИС(II)НИНГ ЦИПРОФЛОКСАЦИН БИЛАН АРАЛАШ ЛИГАНДЛИ КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ СИНТЕЗИ ВА ТЕРМИК ТАҲЛИЛИ

*Кудиярова А.Д., Бекполатова Б.М., Қорақалпоқ Давлат Университети, Нукус
Ашуров Ж.М., Акад. О. Содиқов номидаги Биоорганик кимё институти, Тошкент*

Сўнги йилларда экологик вазиятнинг ёмонлашиши натижасида хавфли юқумли касалликларнинг кенгроқ тарқалиши ва янги касалликларнинг пайдо бўлиши, вақт ўтиши билан микроорганизмларнинг ишлатиб келинаётган дори воситаларига кўникиб олиши ҳолатлари кузатилмоқда. Бу эса янги дори воситаларини яратиш орқали мавжуд бўлган дорилар арсеналини мунтазам равишда янгилаб туришни тақозо этмоқда. Жаҳон амалиёти далолат беришича, битта янги дори воситасини яратиш учун ўртача 12 йил вақт ва тахминан 1 миллиард евро талаб қилинади. Бу шуни кўрсатадики, шошилиш ҳолатларда, масалан, вирусли касалликлар пандемияси даврида, зарур янги дори-дармонларни дарҳол яратишга умид қилиб бўлмайди. Ушбу ҳолатларда тайёр дорилардан ёки уларнинг биофармацевтик хусусиятларини мақбуллаштиригандан сўнг фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

Сўнги бир неча йиллар ичида хинолонлар клиник жиҳатдан энг муваффақиятли синтетик антибактериал воситалар ҳисобланиб келмоқда ва ушбу катта оиланинг аъзоларидан бири ципрофлоксацин (Cfh) ҳақиқий блокбастер дори ҳисобланади [1-3]. Антибиотиклар орасида ципрофлоксацин дунёда ишлаб чиқарилиши бўйича бешинчи энг катта умумий антибиотик ҳисобланади ва рецепт бўйича бериладиган дорилар бозорининг 24 фоизини ташкил қилади [4]. Маълумки ципрофлоксацин кенг таъсир доирасига эга микробларга қарши восита, хинолон ҳосиласи, бактериал ДНК-гиразани сусайтиради, ДНК синтезини, бактерияларни ўсиши ва бўлинишини бузади; бактериал хужайраларни кучли морфологик ўзгаришларини ва тез ўлимни чақиради.

Биз мазкур ишимизда мис(II)нинг ципрофлоксацин билан аралаш лигандли комплекс бирикмасини синтез қилиб, унинг тузилиши термик барқарорлиги тадқиқ қилинди.

Аралаш-лигандли комплекс бирикма синтези қуйидагича олиб борилди. $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{COO})_2:\text{Cfh}$ аралашмасининг 1:1 моляр нисбатдаги тегишлича миқдори сув+этанолда аралаштирилди, кейин 10 дақиқа давомида 60°C ҳароратда 30 кГц частотали ультратовуш таъсири остида тутиб турилди. Тўйинган эритма 7 кун давомида хона ҳароратида секин буғлатилгандан кейин эритмада кристалланиш кузатилди ва олинган комплекс филтрдан ўтказилди. Унуми 70%.

Аралашмаларнинг термал таҳлили Netzsch Simultaneous Analyzer STA 409 PG (Германия), К-турдаги термопара (Low RG Silver) ва алюминийли тигеллардан (маҳсус намуна солинадиган идишлар) фойдаланилди. Барча тажрибалар оқим тезлиги 50 мл/мин бўлган азотли атмосферада ўтказилди. Қиздириш тезлиги 5 град/мин, ҳароратни ўлчаш оралиғи $25\text{-}370^\circ\text{C}$ ташкил этади. Бир тажриба учун 2-5 мг миқдорда намуна олинди. Ўлчаш тизимлари KNO_3 , In, Bi, Sn, Zn, CsCl стандарт ўрнатилган намуналар билан созланди (калибровка қилинди).

$[\text{Cu}(\text{Cfh})_2(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})_2]\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ кристалл шаклининг термик табиатини ўрганиш мақсадида ДСК – тадқиқоти ўтказилди (1-расм). Комплексининг ДСК таҳлилида таркибидаги органик қисмнинг термик парчаланиши турлича бўлиб 75°C дан бошланиб 370°C да температура оралиғида тугагини кузатилди. ДСК - эгри чизиқларида бу жараён олдинги кимёвий боғларнинг узилиши ва янгисини ҳосил бўлишини англатувчи эндо- ва экзо- эффектлар билан изоҳланади. Натижаларга кўра, $[\text{Cu}(\text{Cfh})_2(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})_2]\cdot 6\text{H}_2\text{O}$ комплекси учун ДСК - эгри чизиқларининг табиати бир хил бўлади. Комплексининг ДСК -

эгри чизиклари 130,1⁰С ва ΔQ = -1997 J/g да эндотермик эффектлар эса 219,1⁰С ва ΔQ = -41,06 J/g да кузатилиши модданинг эриши ва кейинчалик парчаланишига олиб келади.

1-расм. $[Cu(Cfh)_2(C_2H_5OH)_2] \cdot 6H_2O$ комплекс учун ДСК диаграммаси

Натижада сув ва этанол каби қисмларга парчалана бошлайди. Термолиз маҳсулоти сифатида CuO + Cfh бирикмалар ҳосил бўлади.

Тадқиқот натижаларининг таҳлили асосида комплекс бирикмалар таркибида сув ташки сферада жойлашганлиги аниқланди. Цiproфолксацин асосида синтез қилинган комплекс бирикмалар кристаллогидрат кўринишда эканлиги хулоса қилинди.

Cfh лиганд ва унинг комплексларини элемент анализ, РСА, ИҚ-спектроскопик, массспектрометрия, ДСК - усулларда тадқиқ этиш натижасида шундай хулоса қилиш мумкин. Cfh лиганди Cu(II) катиони билан цiproфлорксацин ҳалқасининг карбоксил гуруҳдаги кислород атоми ҳамда этанол молекуласи марказий атом билан координацион боғ ҳосил қилади.

Физик-кимёвий тадқиқотлар асосида комплекс бирикманинг тузилиши Cfh -M 2:1 нисбатда бирикканлиги хулоса қилинди ва синтез қилинган комплекс бирикманинг тузилиши қуйидагича эканлиги аниқланди (2-расм).

2-расм. $[Cu(Cfh)_2(C_2H_5OH)_2] \cdot 6H_2O$ комплексининг молекуляр тузилиши

Адабиётлар

1. L.A. Mitscher // Chem. Rev. –2005. –V.105. –P. 559-592.
2. Brighty K.E., Gootz T.D., Andriole V.T. In The Quinolones Academic Press, San Diego. – 2000. –P. 33-97.
3. Sheehan G., Ronald A.R., Low D.E. Chew in Fluoroquinolone Antibiotics, Birkhauser, Basel, Switzerland. –2003. –P. 1-10.
4. Islan G.A., Mukherjee A., Castro. R. Development of biopolymer nanocomposite for silver nanoparticles and ciprofloxacin controlled release // Int J Biol Macromol. –2015. –V. 72. – P.740-750.

НЕФТ ВА ГАЗ СANOATI YUQORI MARGANETSLI 110Г13Л PO‘LATLARDAN TAYYORLANGAN JIHOZLARINI PAYVANDLASH VA ERITIB QOPLASH UCHUN ZAHARLI GAZLAR AJARATIB CHIQRISHI KAM BO‘LGAN ERITIB QOPLASH ELEKTRODLARI

Abdukaxxarov A.A., Raufov L.M., Xojibekova Sh.M., Normurodov X.F., Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filiali

Ma'lumki, 110Г13Л yuqori marganetsli po'latdan mustahkamlikni oshiruvchi eritib qoplash bilan tayyorlangan, abraziv yeyilish va zarbiy kuchlar sharoitida ishlaydigan qurilish mashinalarining (buldozerlar, ekskavatorlar, avtogreyderlar va boshqalar) ishchi organlarini ishlab chiqarish uchun keng qo'llaniladi.

Marganets po'latlaridan yasalgan detallarni yeyilishga bardoshli qoplama bilan qoplashda, ularning ichki bikirligi saqlanib qoladi va tashqi yuzasi yeyilishdan himoyalanaadi, bu ularning xizmat muddatini 2-4 barobar oshiradi. Bundan tashqari, yuqori marganetsli po'latdan foydalanish jarayonida fazali qattiqlashuv sodir bo'ladi, buning natijasida esa uning mustahkamligi sezilarli darajada oshadi va mashina qismlarining eritib qoplangan yuzalarining yeyilishga qarshiligi ortadi. Misol uchun, O3H-7 elektrodleri 110Г13Л po'latdan yasalgan qismlarni mustahkamlash uchun muvaffaqiyatli qo'llaniladi. Shu bilan birga, ushbu elektrodler elektrod qoplamasida katta miqdordagi ferroqotishmalarni (xrom va marganets) o'z ichiga oladi, bu ularning aeroldagi oksidlarining minimal miqdoriga olib keladi, shu bilan birga ularning sanitariya-gigiyenik xususiyatlari ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyadan yuqori (RECHK).

Marganets po'latlarini payvandlash va qoplashda ekologik muammolar ayniqsa muhimdir, chunki bu po'latlarni eritish jarayonida ma'lum miqdordagi marganets oksidlari asosiy metallardan atrof-muhitga o'tadi va past haroratda bug'lanishi tufayli qoplama MnO ning aeroldada oshib ketishiga olib keladi.

Qoplama materiallarning kombinatsiyasini va ularning nisbati va topilgan miqdorlarini tanlash oksidlanish jarayonida xromning minimal yo'qotilishini ta'minlaydi, bu uning aerold bug'larida minimal miqdoriga olib keladi, shuning uchun zaharli bo'lgan marganetsdan oksidsizlantiruvchi sifatida foydalanmaslik imkonini beradi va elektrod qoplamasining sanitariya-gigiyenik xususiyatlarini yaxshilaydi.

Sanitariya-gigiyena ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun marganetsni nikel bilan oqilona almashtirish amalga oshirildi. Metallni nikel bilan ligerlash eritib qoplangan qotishmadagi qoldiq austenitning yaxshilanishiga yordam beradi, bu qotishmaning plastik xususiyatlarini va yuqori darajadagi dinamika kuchlarga qarshiligini sezilarli darajada oshiradi va natijada foydalanish davomida chidamlilik oshadi.

110Г13Л po'latdan eritib qoplangan qismlarida keng qo'llaniladigan O3H-7 elektrodlerini, qoplama marganets komponentlari kamaytirilgan elektrodlerini, import qilingan ИТР-69 elektrodlerini (Germaniya), standart УОНИ-13/55, va yangi modifikatsiyalangan O3H-7M elektrodlerini taqqoslandi. Taqqoslash УОНИ-13/55 elektrodleri tanlandi, chunki ular qotishma yuzasini ligerlamaydi va natijada minimal gaz emissiyasini ta'minlaydi.

Payvandlash paytida changning emissiyasi qoplangan qatlamlar soniga (1-jadval) va qoplamaning qalinligiga (2-jadval) qarab baholandi.

Changning chiqishi, qoplamaning tarkibidan tashqari, qoplash paytida qatlamlar soniga ham bog'liqligi aniqlandi. Shu bilan birga, qolgan elektrodlerini barcha qatlamlaridagi changning umumiy darajasi УОНИ-13/55 tipidagi payvandlash elektrodleriga qaraganda ancha yuqori va faqat yangi O3H-7M elektrodlerini changni ajralish bo'yicha УОНИ-13/55 bilan solishtirish mumkin.

1-jadval

Payvandlash paytida ajralgan chang miqdorini qoplangan qatlamlar soniga bog'liqligi.

Elektrod nomi	Qatlam raqami	Tok (A)	Ajralgan chang miqdori		Eritib qoplangan metall miqdori, %							
			Chang(gr) ishlatilgan elektrodlar (kg)	Chang (gr) [min]	C	Si	Mn	Cr	B	V	Ni	Ti
O3H-7	1	145	30,48	0,451	0,5	2,7	3,0	2,9	0,4	0,5	-	-
	2		48,00	0,672								
	3		46,00	0,664								
O3H-7M	1	140	20,30	0,291	0,5	1,4	0,4	2,9	0,4	0,4	1,1	0,0
	2		23,34	0,320								
	3		27,65	0,373								
ИТР-69 (Germaniya)	1	115	20,70	0,302	0,6	0,2	0,4	3,6	-	1,1	0,2	-
	2		23,34	0,337								
	3		34,10	0,478								
УОНИ-13/55	1	145	17,36	0,404	0,1	0,3	0,8	-	-	-	-	-
	2		19,74	0,315								
	3		17,96	0,292								

2-jadval

Ajralgan chang miqdorining elektrod qoplamasining qalinligiga bog'liqligi

Elektrod	Datal diametri, mm	Chang ajralishi	
		$\frac{[г]пыли}{[кг]сож. электродлар}$	$\frac{[г]пыли}{[мин]}$
O3H-7	5.7	46,78	0,689
	5.9	46.45	0,683
	6.1	45.91	0,661
O3H-7M	5.7	28.98	0,384
	5.9	27.76	0,355
	6.1	27.65	0,320
УОНИ-13/55	5.0	19.83	0,233
	6.0	16.27	0,200

Eslatma: 1). Eritib qoplashda tok kuchi 140 A.

2). Ajralgan chang miqdori qoplamaning uchinchi qatlamida nazorat qilindi.

Elektrod qoplamasining qalinligidagi o'zgarishlar (2-jadval) shuningdek, sirtni qoplash va payvandlashda ajralgan chang miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. Qoplama qanchalik qalinroq bo'lsa, atmosferaga kamroq chang chiqariladi. (2-jadval)

3-jadval

Eritib qoplangan metallning yeyilishga bardoshlilikining elektrod markasiga bog'liqligi

Elektrod	Yagona zarba energiyasi E, Дж/м ²	Qattqlik, HRC	Nisbiy yeyilishga chidamliligi	Eslatma
O3H-7	0	51	-	Cheti uchmadi va sinmadi
	1.0	59	4.00	
	2.5	63	3.85	
O3H-7M	0	ellik	-	-//-
	1.0	58	4.30	
	2.5	65	4.00	

110Г13Л (etalon)	0	26	-	-//-
	1.0	39	1.00	
	2.5	42	1.00	
T-590	0	60	-	Namuna yuzasida chetlari uchishi $E=2,5 \cdot 10^5 \text{ Дж/м}^2$
	1.0	59	1.80	
	2.5	58	1.10	

Rotor mashinasida amalga oshirilgan abraziv ta'sirli yeyilish paytida eritib qoplangan metallning yeyilishga qarshiligi quyidagi ma'lumotlarni ko'rsatdi (3-jadval). Olingan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, O3H-7M elektrodleri bilan qoplangan qoplamaning yeyilishga qarshiligi O3H-7 elektrodleri bilan solishtirganda biroz yuqoriroqdir. Shubhasiz, bu marganetsga nisbatan nikel austenitning katta qarshiligi bilan bog'liq. Agar biz ushbu ikki markali elektrodleri yeyilishga qarshiligi bo'yicha elektrod T-590 bilan taqqoslasak, abraziv ta'sirli yeyilish sharoitida ishlaganda yangi modifikatsiyalangan elektrodleri qarshiligi 2,5-3,5 baravar yuqori bo'ladi.

Shunday qilib, diametri 5 mm bo'lgan O3H-7M elektrodleri eng yaxshi variant hisoblanadi.

Natijalarga asoslanib quyidagi tavsiyalar berilishi mumkin:

110Г13Л po'latdan va turli xil konstruktiv po'latlardan yasalgan qismlarni qoplash uchun RECHK (Ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiya) talablariga javob beradigan ekologik xususiyatlarga ega O3H-7M elektrodleri afzal.

Modifikatsiyalangan elektrodlerdagi yuqori ekologik xususiyatlar qoplama tarkibidagi komponentlarning optimal miqdoriy va sifat nisbati tufayli aeroldagi Cr va Mn oksidlari tarkibining pasayishi bilan ta'minlanadi.

O3H-7M elektrodleri bilan eritib qoplangan metall kuchli abraziv yeyilish sharoitida qarshilikni oshirdi.

Adabiyot

1. Abrolov M.M. Payvandlash materiallari. Toshkent: "Fan va texnologiyalar markazining bosmaxonasi" 2017. B.
2. Abrolov M.A., Duniyashin N.S. Eritib payvandlash texnologiyasi va jixozlari Toshkent: "Voriz-nashriyot". 2007. bet.
3. Duniyashin N.S., Abrolov M.M. "Payvandlash materiallari" fani bo'yicha ma'ruza matni. - T: TDTU bosmaxonasi.

АЛЮМОСИЛИКАТ МИКРОСФЕРАЛАРИ ҚЎШИШ ОРҚАЛИ КЎПИКБЕТОН ОЛИШ ВА УНИНГ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

*Соттикулов Э.С., PhD к.и.х., Соатов С.Ў., докторант,
Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти*

Сўнги пайтларда ўзига хос, физико-механик, термофизик ва юқори эксплуатацион хоссаларни намоён қилувчи микросфераларни цемент қоришмалари таркибига киритиш бетон хоссаларини оширилмоқда [1]. Композит материаллар учун фойдаланиладиган микросфераларнинг асосий устунлиги, паст зичликка эга эканлиги, шу билан бирга бошқа тулдирувчиларга нисбатан, шиша девори сув ўтказмайди. Аммо юқори дисперслиги билан бошқа оғир бетон тўлдирувчиларига солиштирганда умуми юзанинг катталиги ҳисобига сув сарфи бир оз кўпаяди. Цемент метон махсулотлари олишда сув сарфи бетон мустаҳкамлигини таъминловчи факторлардан бири бўлганлиги сабабли, таркибига микросфера қўшиб олинadиган бетон таркибини тадқиқ қилиш ва энг оптимал таркибни яратиш, янги таркиб асосида энгил бетон махсулотларини ишлабчиқариш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Адабиётлардан маълумки [2] мустаҳкам бетон махсулотини олиш олинаётган бетон таркибига кирувчи компонентлар миқдори ва турига боғлиқ. Мустаҳкам цемент тошини олишда юқори мустаҳкамликка эришишда тўлдирувчилар ва турли қўшимчалар таъминлайди. Дунё қурилиш саноати практикасида маълумки, ушбу вазифага эришиш

йўли энгил тўлдирувчилар асосида юқори мустаҳкамликка эга бўлган бетон махсулотлари яратишдир. Энг юқори натижа, бу алюмосиликат микросфераларидан фойдаланилган холда олинган энгил бетон махсулоти ҳисобланади.

Кўпикбетон намуналарини тайёрлашда хом ашё сифатида “Қувасойцемент” ОАЖда ишлаб чиқарилган ПЦ-400 маркали портландцемент, бархан куми, Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти олимлари томонидан ишлаб чиқарилган алюмосиликат микросфералари ва ПБ 2000 кўпик ҳосил қилувчи воситасидан фойдаланилди.

ОМГ геополимер кўшимчасининг турли нисбатларда ва ҳар бир таркиб учун 10 % миқдорда алюмосиликат микросфералари кўшиб кўпикбетон олинди, Д-600 маркадаги кўпикбетоннинг 330 кг портландцемент, 175 кг қум ва 1,1 кг кўпик ҳосил қилувчи агентдан ташкил топган таркиби ишлатилди.

1м³ ОМГ кўшимчали кўпикбетоннинг ҳақиқий таркиби 1-жадвалда берилган.

1–жадвал

Кўпикбетонларни таркиби

ОМГ, %	Хом ашёлар				
	Цемент, кг	Қум, кг	Сув, л	ПБ- 2000, кг	Микросфера, %
0	330	175	115	1,1	10
4	330	175	115	1,1	10
6	330	175	115	1,1	10
8	330	175	115	1,1	10
10	330	175	115	1,1	10
12	330	175	115	1,1	10
15	330	175	115	1,1	10

Кўпикбетон аралашмасини тайёрлаш лаборатория бетон қорғичида, бир босқичли усулда амалга оширилди. Ушбу усулга мувофиқ, олдиндан ўлчанган сув ва ОМГ кўшимчасининг белгиланган миқдори қорғичга солинди. Кўшимча сув билан 1 дақиқа давомида аралаштирилди. Сўнг, қорғичга қум, цемент, микросфера солинди ва бир хил таркибли пластик қоришма ҳосил бўлгунча ҳаммаси 2 дақиқа давомида қориштирилди.

Кейин ҳосил бўлган қоришмага кўпикли воситанинг сувли эритмаси кўшилди ва барча компонентлар яна 4-5 дақиқа давомида аралаштирилди. Тайёр кўпикбетон қоришмаси олдиндан тозаланган ва мойланган, 10x10x10 см ўлчамдаги металл намуна ва бошқа қолипларга куйилди. Қолипланган кўпикбетон намуналарига белги кўйилди ва нормал қотириш камерасида 20±2°С ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлиги 90% дан кам бўлмаган шароитда синов муддатигача сақланди.

Сиқилишга мустаҳкамлик чегарасини аниқлашдан аввал, кўпикбетон намуналари қуритиш жавонида, 100°С ҳароратда турғун вазнгача қуритилди.

Ҳар бир таркибдаги қоришманинг оқувчанлик қобиляти Суттарда вискозиметрида, кўпикбетоннинг ҳақиқий ўртача зичлиги ва сиқилишдаги мустаҳкамлиги ГОСТ 25485–2019 талабларига мувофиқ аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Орешкин Д.В., Беляев К.В., Семенов В.С. Полые стеклянные микросферы и прочность цементного камня строительства // Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. 2010. № 11. С. 45—47.
2. Брайд С.П., Шукла А., Бозе А. / Производство и характеристики легких бетонов с использованием ценосфер // Journal of materials science. 2002. Т. 37. С4217-4225.

ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕМЕТИЛТЕРЕФТАЛАТА С ПЕНТАЭРИТРИТОМ

Соатов С.Ў., докторант, Соттикулов Э.С., PhD (тех) с.н.с., Ишмухамедова М.Г. с.п.,
Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии

Несколько авторов предоставили множество исследовательских работ, чтобы сделать переработку отходов ПЭТ более экономичной и экологически более жизнеспособной. Переработка отходов ПЭТ началась в последние два десятилетия. Большинство авторов посвящают свое время поиску экономически жизнеспособного решения для разработки методов, основанных на механической или химической переработке[1].

В ТНИИХТ был получен олигомер путем взаимодействия пентаэритрита с диметилтерефталатом. В процессе работы получен диметилтерефталат по реакции взаимодействия терефталевой кислоты с метанолом в присутствии концентрированной серной кислоты.

Молекулярное соотношение диметилтерефталевой кислоты и пентаэритрита, полученных указанным выше способом синтеза олигомеров, составляет 1:2. Реакцию проводят в присутствии оловоорганического катализатора в течение 10 часов. Диапазон температур реакции постепенно повышается от 140 °С до 240 °С со скоростью повышения температуры 0,5 °С/мин. Во время реакции выделяется метанол. В конце реакции при температуре выше 120 °С образуется вязкий светло-коричневый прозрачный олигомер. Олигомер представляет собой хрупкий кристалл с температурой плавления 100–110 °С при комнатной температуре.

На взаимодействие деметилтерефталата с пентаэритритом влияют различные факторы, одним из которых является время реакции. На рис. 1 показано влияние времени на количество полученного продукта.

Рис.1. График влияния времени на течение реакции.

Полученные результаты показывают, что при взаимодействии деметилтерефталата с пентаэритритом в начальной стадии реакции при температуре 140°С процесс сопровождается с выделением метанола. Выделение метанола сопровождается до 240°С, со временем количество выделяемого метанола увеличивается, этот процесс можно видеть на рис. 1. Из рисунка 1 видно, что выделение метанола начинается после двух часов, примерно при достижении температуры 140°С. Выделение метанола увеличивается от 2 часов до 5 часов, после чего уменьшается из-за уменьшения исходных мономеров. Выделение метанола продолжается до 7 часов. Таким образом, исследования показывают, что самый высокий выход продукта в реакции взаимодействия деметилтерефталата с пентаэритритом составляет 87% от теоретического расчета выхода продукта. Оптимальное время для достижения этого показателя составляет 7 часов.

Список литературы

1. Соатов С.Ў. Таджиходжаева У.Б. Вафаев О.Ш. Соттикулов Э.С. Бекназаров Х.С. Изучение синтеза терефталевой кислоты из вторичного полиэтилентерефталата. Труды

XXVII-аучно-технической конференции молодых ученых, магистрантов и студентов бакалавриата. Ташкент 2018 С. 68-69.

ИССЛЕДОВАНИЕ СИНТЕЗА СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА НА ОСНОВЕ ПИРОЛИЗНОГО ДИСТИЛЛЯТА

Исмоилов Ф.С., докторант, Каримов М.У., зам. директора по науке., д.т.н., с.н.с.,
Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии

Для улучшения качества цементных композиций является важным применение высокоэффективных пластифицирующих добавок. В строительной индустрии для регулирования процессов структурообразования и реологических свойств концентрированных суспензий применяют суперпластификаторы - органические химические добавки, позволяющие целенаправленно изменять подвижность сырьевых смесей и свойства готовых изделий. Поиск новых эффективных добавок, позволяющих модифицировать поверхность раздела фаз и изменять реологические свойства дисперсий, является актуальной задачей [1].

Был синтезирован суперпластификатор на основе пиролизного масла, производимого на ООО «UzKorGaz». На рис. 1. приведен ИК-спектр синтезированного суперпластификатора на основе нафталинсульфокислотного формальдегида.

Рис.1. ИК-спектр синтезированного суперпластификатора

Исходя из ИК-спектра, можно сказать, что полученный суперпластификатор имеет в основном следующие функциональные группы: Новые полосы поглощения в области 1166,14 см⁻¹ показывают, что функциональная группа SO₂-OH изменила свою структуру на химическую связь R-SO₂-OH. ИК-спектр содержит линии поглощения для асимметричных валентных колебаний в области -1040,14 см⁻¹ и характерные линии поглощения для симметричных валентных колебаний в области 772,10-614,31 см⁻¹. Это говорит о том, что синтезированный суперпластификатор имеет функциональную группу -сульфокислоту. Вещество, используемое в качестве сырья для производства суперпластификатора, имеет в своем составе функциональные группы (C-S). Это означает, что используемое сырье тоже поверхностно-активное вещество, но проведенные эксперименты показывают, что использованное сырье не влияет на реологические свойства бетонной смеси.

Список литературы:

1. K. Zhang, L. Pan, J. Li, and C. Lin, "What is the mechanism of the fiber effect on the rheological behavior of cement paste with polycarboxylate superplasticizer?," *Constr. Build. Mater.*, vol. 281, 2021, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2021.122542.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ И ГИПСОВЫХ СИСТЕМ С СИНТЕЗИРОВАННЫМ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРОМ

*Исмоилов Ф.С., докторант, Каримов М.У., Зам. директора по науке., д.т.н., с.н.с.,
Ташкентский научно-исследовательский институт химической технологии*

На сегодняшний день в строительной отрасли актуальным является применение модификаторов на основе синтетических олигомеров для улучшения реологических, физико-механических свойств и регулирования структурообразования композиционных материалов.

В последние годы одной из важнейших проблем в области химических добавок, для строительных материалов, является поиск новых органических добавок, повышающих стойкость и долговечность конструкций и сооружений, воздействию климатических условий и агрессивных сред[1].

Суперпластификаторы поликарбоксилата с замедленным высвобождением на основе сложных эфиров (ПСТ) обладают высокой текучестью и хорошим эффектом удержания осадка в бетонных растворах. Следовательно, в этом исследовании ранее подготовленный ненасыщенный триэтилцитрат (в качестве функционального мономера), акриловая кислота и изопренилокси полиэтиленгликоль (в качестве основного сырья) были использованы для синтеза серии ПСТ путем свободнорадикальной полимеризации. Для характеристики ПСТ использовались методы протонного ядерного магнитного резонанса и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье. Кроме того, испытания цементной пасты на текучесть, адсорбционные характеристики и дзета-потенциал (д-потенциал) показали, что полимеры демонстрируют хороший диспергирующий эффект и отличное удерживание жидкости, например, ПСТ-2 достиг 305 мм с 265 мм за 3 часа. Результаты термической гидратации и сканирующей электронной микроскопии показали, что ПСТ проявляет гораздо более сильное замедление гидратации цемента, чем традиционные поликарбоксилатные суперпластификаторы, вероятно, из-за его несравненной дисперсности и свойств замедленного высвобождения. После 1, 7 и 28 дней гидратации микроструктура цементной пасты стала более плотной, что способствовало укреплению цементного раствора[2-3].

Для испытания суперпластификатора были выбраны в качестве сухих строительных материалов портландцемент ПЦ 400 Д-20 и гипс. Портландцемент ПЦ 400 Д-20 используется в различных видах строительства в большом количестве. Строительный гипс в настоящее время играет важную роль в строительстве. Исходя из этого, изучение физико-механических свойств строительных композиций на основе портландцемента ПЦ 400 и строительного гипса с добавлением синтезированного суперпластификатора имеет важное значение.

Суперпластификатор был добавлен в количестве до 1% от массы вяжущего. Добавление суперпластификаторов больше 1% в большинстве случаев приводит к снижению прочности цементного камня и считается нерентабельным.

Средняя плотность цементного камня показывает удобоукладываемость цементных паст при низком В/Ц соотношении.

Таблица 1

Результаты испытаний цементных паст с синтезированным суперпластификатором

№	Количество цемента, г	Количество добавки от массы цемента, %	В/Ц соотношение	Средняя плотность, г/см ³	Прочность через 14 сут, МПа
1	100	–	0,30	20,65	26
2	100	0,2	0,29	2,45	27
3	100	0,4	0,28	2,3	28

4	100	0,6	0,26	2,36	29
5	100	0,8	0,25	2,40	30
6	100	1	0,25	2,2	31

Как видно из таблицы 1, при добавлении синтезированного суперпластификатора в постоянном водно-цементном соотношении прочность увеличивается, и средняя плотность цементного камня показывает улучшение удобоукладываемости цементных паст с увеличением количества суперпластификатора.

Таблица 2

Результаты испытаний гипсовых паст с синтезированным суперпластификатором

№	Количество гипса, г	Количество добавки от массы гипса, %	В/Г соотношение	Растекаемость, см	Прочность через 14 сут, МПа
1	100	–	0,8	8	11,7
2	100	0,04	0,8	9	16,5
3	100	0,3	0,8	10	15
4	100	0,5	0,8	11	14,3
5	100	0,9	0,8	12	13
6	100	1	0,8	13	12

Как показано в таблице 2, суперпластификатор тоже имеет средний пластифицирующий эффект и, с увеличением количества суперпластификатора, прочность снижается, но при малых количествах прочность увеличилась с 11,7 МПа до 16,5 МПа.

Специфической особенностью суперпластификатора является тот факт, что в присутствии суперпластификатора происходит формирование более мелкой кристаллической структуры цементного камня нормального твердения.

Список литературы

1. Батраков В.Г. Модифицированные бетоны. Теория и практика. — М. : Технопроект, 1998. — 768 с .
2. S. G. Erzenin, K. Kaya, S. Perçin Özkorucuklu, V. Özdemir, and G. Yıldırım, “The properties of cement systems superplasticized with methacrylic ester-based polycarboxylates,” *Constr. Build. Mater.*, vol. 166, 2018, doi: 10.1016/j.conbuildmat.2018.01.088.
3. 6. P. Feng, G. Zhang, W. Zhang, H. Cui, and T. Xin, “Comparison of ester-based slow-release polycarboxylate superplasticizers with their polycarboxylate counterparts,” *Colloids Surfaces A Physicochem. Eng. Asp.*, vol. 633, 2022, doi: 10.1016/j.colsurfa.2021.127878.

NEFT VA GAZNI QAZIB OLIISH INNOVATSION USULLARINI O`RGANISH

Saodatova F.B., Ravshanova I., Amonov N.A., Termiz davlat universiteti

O‘zbekiston Respublikasi neft va gaz qazib olish sanoatida eng zamonaviy, ilg‘or texnika, qurilmalar va inshootlar mavjud bo‘lib, ularning asosiy vazifasi neft va gaz olish suratini oshirish, maxsulot tannarxini kamaytirish va maxsulotni jahon talablariga javob beradigan holatga keltirish.

So‘ngi vaqtda, neft va gaz qazib olish texnologiyasi xilma xil jixozlarni ishlatib kelishga va texnologik jarayonlarni doimiy takomillashtirishga undaydi.

Qatlamdagi neft va gaz xom ashyolarni er yuzasiga qazib chiqarishda ko‘plab murakkab jixozlar va inshootlarni ishlatishga to‘g‘ri keladi. Neft va gaz kimyosi fanidan “Neft va gazni qazib

olish innovatsiyalar” mavzusi bo'yicha zamonaviy asbob va vositalaridan samarali foydalanib ko'plab ishlar qilinmoqda.

Neft va gaz ishi – hozirgi zamonning eng serdaromad va sermashaqqat sohalaridan biri. Bu faqat O'zbekistonda emas, balki dunyoning barcha mamlakatlarida. O'zbekiston juda ko'p neft, gaz va toshko'mir zahiralarga ega. Gaz qazib olish bo'yicha mamlakatimiz dunyo mamlakatlari orasida yuqori o'n beshtalikda turadi.

Mamlakatimizning yirik gaz konlari Gazli, Muborak, SHo'rtan, Ko'kdumaloqda bo'lib, ularning tarkibini 90-96% gacha metan tashkil qiladi. Tabiiy gazlar qatoriga neft va toshko'mir konlaridagi yo'ldosh gazlar ham kiradi. Tabiiy gazni qazib chiqarilgandan so'ng, avvalo, yonmaydigan qo'shimchalardan tozalanadi. Gaz tarkibidagi namlik miqdori kamaytirilib, azot, karbonat anhidrid, vodorod sulfiddan tozalanadi, chunki tarkibida oltingugurt birikmalari borligi sababli bu gazlar ishlatishga yaroqli emas. Birinchi qayta ishlov jarayonida tabiiy gaz bilan birgalikda oltingugurt moddasi ham ishlab chiqariladi. Neft va gazga birlamchi ishlov berish texnik-tehnologiyasi qanday jarayonlarda ishtirok etishi to'g'risida suhbatlashamiz.

Neft – qora-qo'ng'ir rangli, suvda erimaydigan o'ziga xos hidli, tez yonadigan moysimon suyuqlik. Tabiatda neft er ostida mavjud bo'lib, tarkibi jihatidan turli uglevodorodlarning aralashmasidan iborat: gaz, suyuq va qattiq moddalar erigan eritma.

Neft tarkibidagi kerakli moddalarni ajratib olish uchun u qayta ishlanadi. Neftni qayta ishlash birlamchi va ikkilamchi qayta ishlash turlariga bo'linadi.

Birlamchi qayta ishlashning asosini neftni haydash tashkil etadi. Bunda neft tarkibiga kirgan moddalarni, qaynash haroratlariga ko'ra, turli fraksiyalarga ajratiladi. Neftni haydashda avval rangsiz moddalar – gazolin va benzin fraksiyalari ajratib olinadi. Ulardan keyin rangli fraksiya mahsulotlari – ligroin, kerosin, gazoyl ajratib olinadi.

Keling, ana shu jarayon bilan batafsil tanishamiz.

Neftni haydash reaktifikatsiya kolonnasida olib boriladi. Bunda neft avval qizdirish pechida qizdirilib, bug' va suyuqlik aralashmasi holida balandligi 40 metrli kolonnaga yuboriladi. Unda teshiklari bo'lgan yotiq holda joylashtirilgan likopchalar qo'yilgan bo'lib, ular orqali qizigan neft bug'i yuqoriga ko'tariladi va sovib, suyuqlikka aylanadi. Eng avval oson uchuvchan gazoyl, keyin kerosin, ligroin, benzin va oxirida gazolin fraksiyalari ajratib olinadi. Ajratib olingan benzinning bir qismi qaytadan kolonnaga sovitgich sifatida yuboriladi. Bu bosqichda neftning 20% i benzin sifatida ajratib olinadi. Oxirida qora quyuc massa – mazut qoladi. Mazutni vakuumli haydash orqali turli surkov moylari, parafin va vazelinlar olinadi, qolgan qoldiq “neft kuli” yoki gudron deyiladi. Ajratib olingan har bir fraksiya mahsuloti o'zining ishlatilish sohasiga ega [1]:

Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi: neft va gazni birlamchi qayta ishlash; termik va katalitik kreking; platforming; gidrotozalash; moylarni deparafinizatsiya qilish va boshqalar. Neft va gazni qayta ishlashda kimyoviy texnologiyaning xilma-xil jarayonlari qo'llaniladi: rektifikatsiya, absorbsiya, ekstraksiyalash, quritish, kristallanish, tindirish, filtrlash, sentrifugalash va boshqalar. Bulardan tashqari, turli kimyoviy va katalitik jarayonlar (piroliz, katalitik kreking, riforming, gidrotozalash va boshqalar) ham ishlatiladi. Neft va gazni ishlashdagi xilma-xil jarayonlarni amalga oshirish uchun turli ish rejimlarida ishlaydigan uskunalardan foydalaniladi: Masalan, harorat-60°C (moy ishlab chiqarishdagi kristallanish jarayoni) dan 800-900°C gacha (piroliz), bosim esa chuqur vakuum (og'ir neft qoldiqlarini qayta ishlash) dan 150 MPa (polietilen ishlab chiqarishda) gacha o'zgarishi mumkin. Umuman olganda, neft va gazni qayta ishlashda gidromexanik, mexanik, issiqlik almashinish, modda almashinish va kimyoviy jarayonlar hamda uskunalar ishlatiladi [2].

Neft va gazni yig'ish hamda ishlash tizimining tarkibiga bir-biri bilan ketma-ket va o'zaro bog'langan apparatlarni, mexanizmlarni, mashinalarni va inshootlarning jamlanmasi kiradi va texnologik sxemalarda belgilangan ishlarni ta'minlash amalga oshiriladi. Neft va gazni yig'ish hamda ishlash tizimining texnologik sxemalarida quyidagi jarayonlar amalga oshiriladi: - gazni va neftni tayyor uglevodorodlarni xalq xo'jaligida foydalanish uchun saqlash; - neft va gazni meyordagi tovar xomashyosigacha olib borish; - neft va gazni ishlashdan olingandan keyin turlari

bo'yicha xomashyolarga va mahsulotlarga ajratishni hisobga olish.-har bir quduqni mahsulot beruvchanligining nazoratini ta'minlash.

Har-bir neft koni o'zining sanoat miqiyosida ishga tushirish xilma-xilligi va imkoniyatlariga qarab sanoat miqiyosida ahamiyatga ega. Konlarni sanoat miqiyosida baholashning cheklangan ko'rsatkichlari mavjud emas.

Bu ko'rsatkichlarning asosiysi va umumiysi quyidagilar sanaladi.

1) Neft zaxirasini tashqil qiluvchi, neftni o'zida ushlab turuvchi etarli tog' jinsi xajmining borligi.

2) Neftni er yuziga chiqaruvchi etarli tabiiy energiyaning mavjudligi.

3) Neftning tabiiy harakatchanligi etariligi

4) Neftning etarli sifatga egaligi.

5) Neft, suv va gaz joylashgan tog'-jinslarining yaxshi tasnifga egaligi.[3]

Bir konning o'zida bir xil darajada buni amalga oshirishda texnik – iqtisodiy ko'rsatkichlari yuqori bo'lgan neft va gazni texnologik sxemasiga yoki yig'ish tizimiga hamda ishlov berishning ko'rsatkichlariga e'tibor beriladi. Asosiy texnik ko'rsatkichlarga quyidagilar kiradi: neft va gazni yig'ish hamda ishlov berishning texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlariga; tizimni avtomatlashtirish darajasiga; metallning solishtirma sarfiga; xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning soniga, elektr energiyasini solishtirma sarfiga va boshqalarga.

Konlarda neftni yig'ish umumiy o'lchagichlar, nasos, quvurlar va neft yig'uv punktlarining tizimlari bo'yicha amalga oshiriladi. Yuqorida keltirilgan elementlarning hammasini o'rnatishni zaruriy tomonlari talab qilinmaydi, chunki ularning soni kam ham bo'lishi mumkin. Masalan nasos, xomashyo rezervuarlari va o'lchagichlar individual yoki guruhli qurilmalarning elementlari hisoblanadi, hamda quduqning mahsulligi gazlari ajratilganda amalga oshiriladi.[4]

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Z.Salimov. Neft va gazni qayta ishlash jarayonlari va uskunalari. - T.: «Aloqachi», 2010, 508 bet.
2. N.N. Makhmudov, T.R. Yuldashev, B.Sh. Akramov, M.A. Tursunov. Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti. Neft va gaz qazib olish texnologiyasi va texnikasi fanidan ma'ruzalar matnlari to'plami. Qarshi -2008.
3. Arching D.R. Technological of collecting and preparation of oil, gas and water in crafts. Are intended for use of bachelors and masters and, also the experts working on it branch. 2014 y., 318 p.
4. Jo'liev. A.X., Chiniqulov. X. Umumiy geologiya (Oliy o'quv yurtlarining geologiya fakulteti talabalari uchun darslik). Toshkent, «Universitet», 2005.
5. Shorahmedov Sh.Sh., Qodirov M.H. Umumiy va tarixiy geologiyadan laboratoriya mashg'ulotlari uchun qo'llanma. T., 1988.

**ПОЛИИЗОЛНИНГ АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УНИ ЁТҚИЗИШ
ТЕХНОЛОГИЯСИ**

*Уринов А.А., Хамидов Б.Н., Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Умумий ва ноорганик кимё институти*

Полиизолнинг асосий хусусиятлари уни ётқизиш учун муҳим рол ўйнайди. Ҳар қандай конструкция намликнинг зарарли таъсиридан ҳимоя қилишни талаб қилади. Бозор иқтисодиётида доимий равишда гидроизоляция материалларининг янги турлари пайдо бўлади, улар орасида полиизол айниқса машҳур. Бу деярли ҳар қандай қопламаларни ҳимоя қилиш учун жавоб беради, чунки у чиришга тобе бўлмаган шиша толали таркибий қисмлардан иборат [1].

Полиизол билан томни таъмирлаш, шунингдек уни бутун юзага ўрнатиш учта усулда амалга оширилади:

- иссиқлик бериш билан;
- мастикани ишлатиши билан;
- механик мустаҳкамлаш йўли билан.

Полиизол билан қоплаш учун мастиканинг аҳамияти жуда катта. Томнинг юзасига қовушқокли битум моддаси қуйилади. Ўрамалар устига ётқизилади ва оғир каталка билан босилади [3].

Ўраманинг қирралари қуруқ қолмаслиги учун мастикани қуйиш муҳимдир. Бу вариант яхши, чунки уни ўрнатиш учун иситиш ускуналарини жалб қилишнинг ҳожати йўқ.

Томни таъмирлашнинг механик усулини кўриб чиқамиз. Энг осон ва тезкор усул. Бу барча том ёпиш қопламалари учун мос эмас, чунки қопламаларни мустаҳкамлаш унчалик ишончли эмас. Босқичлари қуйидагича:

- эски қопламани (агар бутунлай эскирган бўлса) ва қолдиқларни олиб ташлаш;
- ёнаки қатлам устига бир қатор том ёпиш қопламасини ўраш камида 15 см бўлиши

керак;

- битум мастикаси билан қоплама ораси ва четларини ёпиштириш.

Бу қияли томлар учун кўпроқ мос келади, чунки озгина қиялик ҳатто кичик миқдордаги суюқликнинг тўпланишини олдини олади ва сув йўллари тизимлари мавжуд жойларда.

Полиизолнинг иссиқ ётқизилиши иситиш ускуналари ёрдамида ўрнатилади. Газ иситиш ускуналари билан ишлашда хавфсизлик қоидаларига риоя қилишни талаб қиладиган усул. Жараён тартиби қуйидагича:

- сирт майдонини ифлосликлардан тозалаш;
- тахминан 15-20 см вертикал сирт бурчак остида том ёпиш қопламасини ёйишни

бошлаш;

- газ горелкаси ёрдамида том ёпиш ўрамасини иситиб ўзингиз томонга махсус илгак ёрдамида ёйиш;

- пастки қатлам бирлаштирилган ва ишлов берилган юзага маҳкам ёпишади.

Битта ходим “Полиизол” ни ётқизиши мумкин, аммо қулай бўлиши ва жараённи тезлаштириш, шунингдек жароҳатлардан сақланиш учун икки киши ишни бажариш тавсия этамиз. Ўрамаларнинг орасидан намликнинг ўтишини олдини олиш учун ҳар бир кейинги ўрама бир бирини устига тахминан 10 см га ётқизиш керак. Изоляцион ўраманинг сиртини тўлиқ эритишгача иситиш ҳожати йўқ, чунки бу материал жуда ёнувчан бўлиб алангаланишга олиб келиши ёки унинг яхлитлигини йўқотиб қойиши мумкин.

Хусусиятларига қараб, материал икки турда ишлаб чиқарилади [2]:

- иккала томоннинг қопламалари полимерлардан тайёрланган ҳимоя плёнка билан, бу эса иситиш пайтида эриши мумкин. Кўпинча ер тўлаларда, пойдевор қўйишда ва хоказоларда гидроизоляциянинг биринчи қатлами сифатида ишлатилади.

- қўшимча ҳимоя қилиш учун тепада гранит тошчалари билан қопланган бир томонлама битум. У томлар ва қуёш томонидан доимий исиши мумкин бўлган бошқа жойлар учун ишлатилади.

Полиизол қурилишда, металл қувурлар, кўприклар ва қудуқларнинг юзаларини ишончли қопламасини яратиш зарур бўлганда ишлатилади. Материалнинг ижобий хусусиятларига чидамлилиқ, юқори сифат, паст ҳароратларда ётқизиш имкониятлари киради. Ўртача хизмат муддати тахминан 12-15 йил.

Том ёпиш қопламаларни вертикал равишда иссиқлик манбаларидан узоқроқ сақлаш мақсадга мувофиқ. Материални бетон ва гипсли текисликларда ётқизиш мумкин. Ўрнатишдан олдин сирт астарланади. Агар полиизол ҳарорати 5°C дан паст бўлган хонага ётқизилса, ўрамалар аввал ҳарорати 15°C дан юқори бўлган ҳароратда сақланади [4].

Юқоридагиларни кўриб чиқиб, “Полиизол” бир неча йўллар билан ётқизиш мумкин. Уларнинг ҳар бири батафсил таҳлил қилинди:

1. Иссиқ ётқизиш. Ўрамли материал аста-секин томга ётқизилганда, бир вақтнинг ўзида пастки қатламни газ горелкаси билан иситилади. Битум қатлами қизийди ва пастки сирт билан маҳкам ўрнатилади. Бундай ётқизишни якка ўзи қилиш муаммоли, чунки иккинчи киши сифатли полиизолни юзага босиб ётқизиши мувофиқ. Ўрамаларнинг орасидан намликнинг ўтишини олдини олиш учун ҳар бир кейинги ўрама бир бирини устига тахминан 10 см га ётқизиш керак, бу полиизолнинг икки қатламини ишончли мустаҳкамлашни таъминлайди.

2. Композицион битум мастикага полиизол ёйиш. Бунинг учун томнинг юзасига ўрам ўлчамадан бироз каттароқ мастика қатлами қўлланилади. Шундан сўнг, мастика устига том ёпиш қопламаси ётқизилади ва оғир каталка билан босилади. Ушбу усулнинг афзаллиги шундаки, газ горелкаси талаб қилинмайди. Лекин бир камчилиги ҳам бор. Бу эса мастика учун қўшимча харажат.

3. Оддий механик усулда ётқизиш. Бу энг осон ва энг арзон усул, аммо ишончли эмас. Полиизол ўрамларини том сиртига камида 15 сантиметр қияликда ётқизиш тавсия этилади. Ётқизишнинг ўзига хос хусусияти шундаки, сув оқимини таъминлаб, озгина қияликка эга бўлган томни қоплаш мумкин. Ўрамлар томнинг пастки четидан бошлаб жойлаштирилади ва аста-секин кўтарилади. Барча материалларни ётқизгандан сўнг, уларнинг орасини мастика ёки қатронлар билан қоплаш тавсия этилади.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида полиизол нафақат, металл қувурлар, кўприклар ва кудуқларни юзаларини қоплаш учун, балки турар-жой биноларининг пойдевор қопламаси учун ёстиқ сифатида ҳам ётқизилмоқда. Албатта, пойдеворларни қоплашдан олдин, биринчи навбатда, ёстиқ том ёпиш полиизоллари олинган битум таркибидан мастика билан суртилади. Яъни нефт, газ ва ёг-мой саноатининг маҳаллий қолдиқлари асосида олинган битум таркиби алоҳида ўрин тутади.

Ишлатилган адабиётлар рўйхати

1. Саноат чиқиндилари асосидаги боғловчиларнинг хоссаларини ишлаб чиқиш ва тадқиқ қилиш/ М. В. Акулова, Б. Р. Исакулов, М. Д. Джумабаев[ва бошқ.]// Россия Фанлар Академиясининг ахборотномаси. Курск; Воронеж, 2013. 256-260 бетлар.
2. Виноградов Г. В., Malkin A. Я. Полимерлар реологияси. М.:Кимё, 1977.364 п
3. Шеина Т. В. қурилиш мақсадлари учун шламли битум композициялари. Дисс.... Техника фанлари номзоди. Samara: Сам. ГАСА, 1998.
4. Сони́на Н. М. Совуққа чидамли том ёпиш учун юқори молекуляр бирикмалар билан модификацияланган битум таркибини ишлаб чиқиш ва хусусиятларини ўрганиш. Техника фанлари номзоди диссертацияси. М.: Бутуниттифоқ. илмий тадқиқот. инст янги қуради, матер (ВНИИНСМ), 1970.

ПОЛУЧЕНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.

*Джураева Г.Х., Тошкobilов Ж.Ш., Каршинский инженерно-экономический институт, кафедра «Технологические машины и оборудования», к.т.н., доцент
Тошкobilов Ж.Ш., Специалист ООО «Uzbekistan GTL»*

Легкие углеводороды, входящие в состав природного, попутного газов и газов нефтепереработки, являются доступным сырьем, которое целесообразно перерабатывать в продукты нефтехимии. Обычно природный и попутный газы в основном используют в качестве энергоносителя, тогда как создание комплексов по их переработке в ценные продукты рассматривается как одна из стратегических задач.

Углеводородные газы, получаемые на газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах, заводах стабилизации газового конденсата, в основном используются в качестве топлива. В состав этих газов входят алканы С₃-С₄, которые могут являться сырьем для производства продуктов с высокой добавленной стоимостью - ароматических углеводородов (Ару). В составе Ару особую ценность представляет бензол-

толуол-ксилольная (БТК) фракция. БТК используется и как компонент моторных топлив и, после разделения, как сырье для получения синтетических каучуков, пластмасс, лекарственных средств, лакокрасочных изделий и др.

Разработке процессов для получения АрУ из алканов C₃-C₄ посвящены многочисленные исследования в России и за рубежом. Промышленная реализация каталитической конверсии алканов C₃-C₄ сдерживается рядом факторов, в том числе необходимостью разработки подходов к повышению селективности катализаторов образования ароматических углеводородов из легких алканов. Решение этой задачи связано, в первую очередь, с созданием активных и селективных катализаторов и изучением влияния способа их синтеза и дальнейшего модифицирования на свойства в ароматизации легких алканов.

В качестве объектов исследования используется: *n*-парафины, *i*- парафины, нафтены.

Основным направлением протекания процесса является ароматизация, в результате из пропан бутановой смеси образуется более 50% ароматических углеводородов, преимущественно, бензола, толуола и ксилолов. Образование ароматических углеводородов начинается при 490°C и с ростом температуры их количество в продуктах реакции увеличивается, достигая максимального значения при 620°C - 39,0%. Наибольшая селективность образования ароматических углеводородов наблюдается при 600°C и составляет 46,6%. В составе жидких продуктов основными являются бензол, толуол и ксилолы (БТК-фракция), на долю которых в среднем приходится более 70%.

Для достижения цели в работе предусматривается исследовать следующие основные задачи:

- синтез катализаторов для конверсии алканов C₃-C₄, обеспечивающих выход и селективность образования ароматических углеводородов, превосходящие известные аналоги.

- изучение процесса конверсии алканов C₃-C₄ в присутствии синтезированных катализаторов.

- повышение эффективности синтеза ароматических углеводородов из алканов C₃-C₄ на синтезированных катализаторах;

- наработка массива экспериментальных данных для кинетического описания процесса конверсии алканов C₃-C₄ в ароматические углеводороды.

При исследовании ароматизации смеси алканов C₃-C₄, по углеводородному составу соответствующей промышленной смеси разрабатывается технологическая схема получения ароматических углеводородов.

Литература

1. А.А. Гайле, В.Е. Сомов, О.М. Варшавский. Ароматические углеводороды. «Химиздат» 2000.
2. Geert Wytze Meindersma, Extraction of aromatics from naphtha with ionic liquids. Netherlands. University of Twente Enschede, 2005.P 165
3. Steven A. Treese • Peter R. Pujado David S. J. Jones. Handbook of Petroleum Processing 2nd edition: Switzerland. «Springer International Publishing » 2015.P 1910
4. Antos, G.J, Aitani A.M., Parera J.M., Catalytic Naphtha Reforming: Science and Technology, 1st edition. New York. « Eds Marcel Dekker », 1995.P 602

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ

Бердиев Шерзод Алимардонович старший преподаватель, КарИЭИ

В последнее время для поверхностного упрочнения деталей, работающих в коррозионной среде, на износ при малых контактных нагрузках, применяют оксинитридный слой состоящий из развитой нитридной зоны и тонкой поверхностной

оксидной зоны, которые обеспечивает лучшие прирабатываемость трущихся поверхностей и сопротивление коррозии. Здесь предпочтение отдаётся подповерхностной нитридной зоне, состоящий из ϵ -фазы и γ' -фазы, желательны получают ϵ -фаза с меньшим содержанием азота, имеющий карбонитридный или оксикарбонитридный характер [1].

Для деталей, работающих в условиях усталости, при повышенных температурах, при меняют оксинитридный слой с развитым диффузионным подслоем – ЗВА, а для инструментов, эксплуатирующихся в режиме динамичного износа и ударных нагрузок на поверхности формируют развитая высокопрочная ЗВА без хрупкого поверхностного нитридного слоя [2].

В процессе газового азотирования регулирование структуры азотированного слоя достигается повышением температуры и применением смешанных атмосфер за счет разбавления аммиака азотом, водородом, азотоводородными смесями, кислородом, воздухом и т.д. Регулирование строения азотированного слоя достигается изменением азотного потенциала атмосферы, поддерживая который на уровне предельной растворимости азота в той или иной фазе, можно формировать слоя на основе ЗВА или композиционный слой с заданной нитридной фазой [3].

По технологической последовательности регулируемый процесс оксиазотирования проводится по двухстадийной схеме комбинированного процесса: азотирование в атмосфере аммиака, с получением необходимого азотированного слоя и последующее оксидирование в парах воды с формированием беспористой поверхностной зоны монооксида Fe_3O_4 .

С целью замены гальванических способов получения покрытий на метизах и крепежных деталях была осуществлена технология оксиазотирования, заключающаяся в азотировании при 520-550°C продолжительностью 0,5 часа в атмосфере аммиака предварительной 50% ной его диссоциацией. Степень диссоциации при насыщении составляла $\alpha=85-90\%$, и последующее оксидировании проводили при той же температуре в течение 0,5 часа. Структура оксинитридного слоя состояла из ЗВА и оксидного слоя, состоящий из Fe_3O_4 [4].

Сравнительные испытания на коррозионную стойкость обработанных образцов, в среде 3%ном NaCl проводили по ГОСТ 9.308-85, в течение 1056 часов. Вначале (до 400 часов выдержки) осмотр образцов проводились ежедневно, затем один раз в три дня. При этом фиксировались время появления первых очагов коррозии основного металла и площадь участков коррозии в процентном отношении ко всей оцениваемой площади (Таблица 1).

Таблица 1

Коррозионная стойкость оксиазотированных слоев после различных режимов обработки в среде 3% ном NaCl

Режим обработки						Фазовый состав слоя	Время появления первых очагов коррозии, час	Площадь коррозии/ продолжительность испытания, (Sk/So)/час
Азотирование		Оксидирование		Насыщающая атмосфера				
Таз, °C	$\tau_{аз}$, ч	Ток, °C	$\tau_{ок}$, ч	Азотирование	Оксидирование			
-	-	550	0,5	-	пары воды	α , Fe_3O_4 , Fe_2O_3	6	90/144
550	0,5	550	0,5	NH_3+ (50% N_2+H_2)	пары воды	ЗВА+ Fe_3O_4	18	15/144
580	3	550	1,0	NH_3 , $\alpha=45-65\%$	пары воды	$\epsilon', \epsilon'', \gamma'$ (50%), Fe_3O_4	412...480	15/912

580	3	550	1,0	NH_3 , $\alpha=45-65\%$	пары воды + 5%O ЭДФ	$\epsilon', \epsilon'', \gamma'$ (75%), Fe_3O_4	912-960	5/1056
-----	---	-----	-----	----------------------------------	---------------------	---	---------	--------

Результаты испытания показали, что коррозионная стойкость получаемого слоя в 2-3 раза превосходит коррозионной стойкости хромовых покрытий толщиной 7 мкм. По этому режиму были обработаны сверла из Р6М5, которые показали лучшие коррозионные свойства и имели в 3-4 раза больше стойкости, чем сверла серийного производства.

При оксиазотировании композиционный слой практически состоящий из γ' -фазы можно получить двухстадийным изменением азотного потенциала атмосферы при 560-580°C, и предварительной диссоциацией аммиака $\alpha_0=25\%$ с поддержанием диссоциации смеси аммиака при насыщении $\alpha=55-75\%$ и продолжительностью 1,5-3 часа. Полученный нитридный слой имеет ровный и нетравящийся вид преимущественно состоящий из γ' -фазы, микроструктура которого на стали 40Х приведена на Рис.1.

Последующем оксидированием γ' -фазы в парах воды при температуре 540-550°C в течение 0,5-1 часа на поверхности можно получить равномерный оксидный слой толщиной 1-3 мкм. Полученный оксинитридный слой обладая лучшими коррозионными свойствами имеет износостойкость в условиях сухого и граничного трения скольжения в 6-8 раза больше чем азотированные слои полученные в атмосфере аммиака при 580°C в течение 3 часа. Повышение износостойкости происходит из-за снижения коэффициента трения оксинитридного слоя, чем азотированных.

Рисунок 1. Микроструктура оксинитридного слоя на стали 40Х после азотирование с последующим оксидированием.

Оксиазотированные слои, состоящие из γ' -фазы и поверхностного оксида Fe_3O_4 , обеспечивает положительный градиент свойства, имеет хорошую поверхностную пластичность и равномерный поверхностный оксидный слой обладает лучшей адгезионной прочностью к нитриднему. Поэтому их можно использовать для управления процессом приработки трущихся поверхностей, как в парах трения скольжения, так и в парах трения качения.

Коэффициент интенсивности приработки (К) оксиазотированного слоя, полученного при оптимальных режимах оксиазотирования, в интервале нагрузки от 50 до 300 Н (Таблица 2) показывает, что во всех случаях оксинитридный слой обеспечивает более высокое значение коэффициента интенсивности приработки (К) обладая лучшей прирабатываемостью, чем самого нитридного слоя полученного по классическому режиму азотирования.

Комбинированной технологией оксиазотирования, заключающаяся в азотировании конструкционных сталей в атмосфере аммиака при температуре 550-580°C со степенью диссоциации $\alpha=45-60\%$ продолжительностью 3 часа и последующем оксидированием в парах воды при температуре 550-560°C в течение 0,5-1,0 часа, получают оксинитридный

слой обладающий необходимой коррозионной стойкостью и износостойкостью при малых и средних контактных нагрузках в условиях сухого и граничного трения скольжения, работающих в коррозионно-активных рабочих средах.

Необходимая структура и фазовый состав оксинитридного слоя достигается при оптимальных режимах обработки, с получением низкоазотистого ϵ' -фазы ($\text{Fe}_{2-3}(\text{NC})$), ϵ'' -фазы ($\text{Fe}_{2-3}(\text{NCO})$) и γ' -фазы (Fe_4N) определенного соотношения толщиной 25-30 мкм и поверхностного слоя оксида Fe_3O_4 толщиной 1-3 мкм.

Рентгеноструктурным анализом установлено, что оксидный слой состоит практически из одного оксида – магнетита, причем обнаруживается увеличение интенсивности линии оксида Fe_3O_4 , чем интенсивности линии Fe_2O_3 , полученный при тех же условиях оксиазотирования, проведенной оксидировании в парах воды без добавки.

Применение добавки ОЭДФ в пары воды при оксидировании вызывает увеличении концентрации кислорода в составе оксидного слоя и полученный оксидный слой имеет плотную структуру, состоящий из одного монооксида – магнетита. Образование такой структуры и состава оксидного слоя, вероятно из-за благоприятного условия оксидирования кислородом находящейся в молекуле ОЭДФ, который обеспечивает необходимый кислородный потенциал насыщающей среды для образования оксидного слоя, состоящий практически из одного магнетита.

Важным является рост нитридного подслоя в глубину азотированного слоя с образованием низших нитридных ϵ' -, ϵ'' - и γ' -фаз за счет высокоазотистой ϵ -фазы, полученная при азотировании на первой стадии.

С целью выяснения характера диссоциации нитридной фазы были проведены процесс оксидирования нитридного слоя в парах воды с добавками ОЭДФ в течение 2,5 часа. Толщина оксидного слоя хотя увеличивается, обнаруживается выделение дисперсных частиц нитридных ϵ' -, γ' -фаз в зоне внутреннего азотирования. По вышеуказанной технологии оксиазотирования обрабатывались образцы из стали 20.

Результаты исследования поверхностного слоя показали, что после азотирования обычным способом ($t_{\text{аз}}=580^\circ\text{C}$, $\tau_{\text{аз}}=3$ ч., $\alpha=45-60\%$) микротвердость нитридного слоя в ферритной части составляла $\text{HV}=4,73$ ГПа, а в перлитной части $\text{HV}=6,35$ ГПа. После оксиазотирования по всей поверхности получены почти одинаковые значения микротвердости равной $\text{HV}=8,58$ ГПа. При этом резко отличается рост интенсивности линий ϵ' - и ϵ'' -фазы нитридного слоя, чем интенсивности линий соответствующих фаз нитридного слоя, полученных после азотирования.

Механизм уравнивание поверхностной микротвердости в нитридном слое утверждает, что диссоциация высокоазотистой ϵ -фазы и обезуглероживание перлитной структуры хотя в начальный момент происходит с образованием поверхностной α -фазы, в дальнейшем с ростом на поверхности плотного оксидного слоя скорость деазотирования уменьшается.

Литература

1. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Азотирование стали. –М.: Машиностроение, 1976, 256 с.
2. Лахтин Ю.М., Коган Я.Д. Структура и прочность азотированных сплавов. – М., Металлургия, 1982, 176 с.
3. Эшкабилов Х.К., Кольцов В.Е. Ларин М.Л. Повышение износостойкости конструкционных сталей камбинированным способом ХТО. Тезисы докл. науч.техн. конф. - Курск, 1992 г., с. 47.
4. Коган Я.Д., Эшкабилов Х.К. Комбинированная технология получения нитрид-оксидных покрытий на конструкционных сталях. /Комплексные методы повышения надежности и долговечности деталей технологического оборудования. Тез.докл.науч.-техн.конф./ - Пенза, 1992 г.,-с.14.

НЕФТ КОНЛАРИНИНГ ЙЎЛДОШ СУВЛАРИДАН ЙОДНИ АЖРАТИБ ОЛИШ

Курбанов Ш. Й., Умбаров И.А., Бабамуратов Б.Э., Термиз Давлат Университети

Жаҳон миқёсида таркибида йод моддаси бўлган ресурслардан фойдаланиб тиббиётда қўллашга мўлжалланган йод ишлаб чиқаришга алоҳида эътибор берилмоқда. Бу борада тиббиёт, озиқ-овқат ва кимё саноати учун зарур бўлган йод олиш технологиясини ишлаб чиқиш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Республикамизда кимё саноатининг тиббиёт, фармацевтика ва ветеринарияга оид, шунингдек, озиқ-овқат каби соҳаларда ош тузини йодлаш ҳамда бошқа мақсадлар учун ишлатиладиган йод моддасига бўлган эҳтиёжни қондиришда муҳим аҳамиятга эга бўлган ерости шўр сувлари таркибидаги йодли бирикмалардан йодни ажратиб олишнинг технологиясини ишлаб чиқиш бўйича мақсадли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Йод-аниқ биологик фаолликка эга бўлган элементдир. У антисептик хусусиятларга эга, шунинг учун тиббиётда кенг қўлланилади. Озиқ-овқат ва ичимлик сувидаги йоднинг етишмаслиги, шунингдек, инсон танаси учун жиддий оқибатларга олиб келади. Йод танқислиги билан боғлиқ касалликлар енг кенг тарқалган юқумли бўлмаган инсон касалликлари қаторига киради.

Йоднинг олиш манбалари ва фойдаланиш сохалари: Йод рентген нурларини осонгина ютади ва тиббий рентгенографияда контраст восита сифатида ишлатилади. Йод кўплаб фармацевтика ва антимиқробиял маҳсулотларда (дезинфекцияловчи моддалар ва антисептиклар) ҳам мавжуд[1]. Кальций йодат, калий йодат, ва калий йодид туфайли организмда йод ва йод ионлари етишмаслиги тиббий касалликлар олдини олиш учун ҳайвон озуқа ва инсон истеъмоли учун туз қўшилган йод ўз ичига олган бирикмалардир. Йод ва унинг бирикмалари асосан, тиббиётда кенг қўлланилади. Йод еритмаси бактерия ва микробларга қарши курашиш хоссасига эга бўлиб, уни шикастланган терини даволашда, йоднинг калийли ва натрийли тузлари йод йетишмаслиги натижасида келиб чиқадиган касалликларда, масалан, буқоқ, асаб касалликлари, семириш, ақл заифлиги, турли юқумли касалликларда қўлланилади. Бу касалликларни олдини олиш учун йодланган ош тузини истеъмол қилиш зарур. Ҳозирги кунда Республикамизда йодни йер ости гидротермал сувлардан ажратиб олиш технологияси Сурхондарё вилояти ва Фарғона воҳасида йўлга қўйилган. Гел мембраналари асосланган мураккаб (CS-PVP-I₂-G-M) йод ва емлаш маҳсулот хитозан (CS)-поливинилпирролидон () еди тайёрланган ёрдамида суяқ комплекс CS-PVP - йод (CS-PVP-I₂-L) билан аралаштирилади, желатин. Орalik CS-PVP-I₂-L PVP ни азотли атмосферада CS га диметил - 2,2 -азобис (2-метилпропионат) инициатор сифатида ошлаш йўли билан синтез қилиб, сўнгра маълум миқдордаги йодни этанол еритмасига қўшиб синтез қилинди.[2]

Йод ва унинг бирикмалари асосан, тиббиётда кенг қўлланилади. Йод еритмаси бактерия ва микробларга қарши курашиш хоссасига эга бўлиб, уни шикастланган терини даволашда, йоднинг калийли ва натрийли тузлари йод йетишмаслиги натижасида келиб чиқадиган касалликларда, масалан, буқоқ, асаб касалликлари, семириш, ақл заифлиги, турли юқумли касалликларда қўлланилади. Бу касалликларни олдини олиш учун йодланган ош тузини истеъмол қилиш зарур. Ҳозирги кунда Республикамизда йодни йер ости гидротермал сувлардан ажратиб олиш технологияси Сурхондарё вилояти ва Фарғона воҳасида йўлга қўйилган. [3]

Олинган тадқиқот натижалари кўрсатишича, униб чиққан дондан майдаланган ярим тайёр нохут унини рецептга киритиш йод билан бойитилган функционал маҳсулотни олиш имконини беради. Шунини инобатга олган ҳолда, жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, катта ёшдаги йодга бўлган кундалик эҳтиёж 100-200 микрограммни ташкил этади, 100 г ярим тайёр маҳсулотнинг тажриба намуналари ёдга бўлган кундалик эҳтиёжни 28,5-48% га қондиради.

Натижалар: Тадқиқотимиз давомида Сурхондарё ер ости шўр сувлари ва уларнинг таҳлилини амалга оширдик. Сурхондарё сув ҳавзасидаги нефтга йўлдош сувларнинг кимёвий таҳлили ўтказилди, бунда Хаудаг, Кокайти манбаларининг 1 литр сувида 14,7-

24,34 мг йод мавжудлиги, Учқизил ва Хаудаг манбаси “Каттакум-2” гидротермал сув кудуғи (70-75°C) сувларининг 1 литрида 20,7-21,3 мг йод бўлиши аниқланди. Бу сувларнинг рН қиймати 5,2-7,4 оралиғида, ҳарорати эса 25-40°C. Улардаги йод йодид, йодат ва органик моддалар билан бирикма шаклларида бўлади. Сувлардаги бром миқдори йодга нисбатан 15-20 ва бунданда кўпроқ маротаба ортик. Ушбу сувлар, шунингдек, кўп миқдорда натрий, кальций, калий, аммоний, магний, темир, стронций, бор, литий катионлари ва йод, бром, хлор, сульфат, нитрит, нитрат, карбонат ва бошқа анионлар сақлайди. Нефтга йўлдош ва гидротермал сувлар натрий-кальций- хлорид билан шўрланган. Кокайти манбаларининг йўлдош сувлари минералланиш даражаси 60,0-136,5 г/л, Хаудаг (марказий сув йиғич) 178,6, Каттакум-2да 219,7 ва Учқизилда 319,9 г/л ни ташкил этади.

Сурхондарё депрессиясида йод ишлаб чиқариш учун ер ости сувларининг ривожланиши боғлиқ нефт ва гидротермал сувлар туфайли мумкин. Бу сувлар нефт кудукларини ишлаб чиқиш вақтида нефт билан биргаликда юзага чиқарилади. Ўтган йиллардаги тадқиқотлар эксплуатация қилинган нефт конларида, у билан боғлиқ сувларда йоднинг мавжудлигини аниқлади, унда йоднинг таркиби уни қазиб олиш учун амалий қизиқиш уйғотди. Бу маблағлар Кокайти, Хаудаг, Учқизил ва Уртабулок, ва ҳоказо. Эксплуатацион захираларнинг ҳисоб-китобларига кўра, бу сувлар йод олиш учун саноат манбаи бўлиши мумкин.

1-расм Йоднинг қўлланилиши соҳалари

Олинган тадқиқот натижалари кўрсатишича, униб чиққан дондан майдаланган ярим тайёр нохут унини рецептга киритиш йод билан бойитилган функционал маҳсулотни олиш имконини беради. Шунинг билан олган ҳолда, жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра, катта ёшдаги йодга бўлган кундалик еҳтиёж 100-200 микрограммни ташкил этади, 100 г ярим тайёр маҳсулотнинг тажриба намуналари ёдга бўлган кундалик еҳтиёжни 28,5-48% га қондиради. Кўп йиллик тадқиқотлар ва саноат синовлари натижасида ҳозирги вақтда етакчи йод ишлаб чиқарувчилар (Япония, АҚШ ва Россия) томонидан иккита усул қабул қилинади ва кенг қўлланилади: ҳаво-десорбсия ва ион алмашинуви. Биринчиси, камида 40°C ҳароратли термал ер ости сувларини қайта ишлашда самарали қўлланилади, бу усул йод буғларининг элементар йодли саноат сувига нисбатан юқори эластиклигига асосланган, бу эса йоднинг сувдан нафас олиш жараёнини ҳаво оқими билан таъминлайди

Хулоса: Таркибида йод сақлаган сувларда йод ва унинг табиий бирикмаларининг миқдорини аниқлашда қўлланилган усуллардан - соддалиги, етарлича сезгирлиги, тезкорлиги ва арзонлиги билан ажралиб турадиган титриметрик ва потенциометрик усуллар энг яхши аналитик усуллар эканлиги аниқланди. Йод ва унинг бирикмалари асосан тиббиётда антисептик восита сифатида, бўқоқ, асаб касалликлари, семириш, аклий заифлик, турли юкумли касалликларни даволашда қўлланилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Груздев И.В., Кузиванов И.М., Филиппова М.В., Кондратенко Б. М. Получение галогенопроизводных гидрофильных ароматических соединений в воде для их определения методом ГХ-ДЭЗ/МС // 19 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Волгоград, 25-30 сент.-2011. -Т. 4.-С. 344.
2. Иванов В.В., Невраев Г.А. Классификация подземных минеральных вод. -М.: Недра, 1964.- 52с.

ТАБИЙ ГАЗНИ ТОЗАЛАШДА АБСОРБЕНТ ТУРИНИ ТАНЛАШ

*Салоҳиддинов Фарҳод Абдираззоқович,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти*

Газни аминли тозалаш жараёнини XX асрнинг 70-йилларигача энергия ресурсларини тежаш ва техник-иқтисодий кўрсаткичларни яхшилаш масалалари кўтарилмаганлиги сабабли илмий жиҳатдан ўрганишга қизиқиш бўлмаган.

Бу жараёнда юзага келган масалалар ечимини топиш мақсадида водород сульфид ва карбонат ангидрид газларини аминлар билан кимёвий абсорбцияси механизмини ўрганиш бўйича илмий изланишлар олиб борилди. Бу борада олиб борилган ишлардан 1976 йилда Кента ва Эйзенбергнинг тадқиқотлари натижасида $H_2S - CO_2$ – аминлар системасининг термодинамик мувозанатини математик модели яратилиб, жараённи тўлароқ ёритиш имконияти яратилган. Кейинчалик бу усулга қўшимча ва аниқликлар киритилиб, мукамал кўринишга келтирилган Кента-Эйзенберг усули аминли тозалаш жараёнини моделлаштиришда умум эътироф этган стандарт сифатида тан олинди.

1930 йилда дастлаб патент олишга эришган Р.Р.Боттомс томонидан газдан алканолламинларни қўллаш орқали нордон компонентларни ажратиб олиш жараёни технологияси ишлаб чиқилган.

Алканолламинлар (аминоспиртлар, оксиаминлар)ни аммиак ҳосилалари сифатида яъни бир ва бир нечта водород атоми спирт радикали ёки спиртлар ва углеводородлар билан ўрин алмашган бўлади.

Водород атомини азот атомига ўрин алмашинишига қараб, алканолламинлар бирламчи: моноэтанолламин (МЭА), иккиламчи: диэтанолламин (ДЭА), дигликольламин (ДГА), диизопропанолламин (ДИПА) ва ўчламчи: триэтанолламин (ТЭА), метилдиэтанолламин (МДЭА)ларга бўлинади.

Аминларнинг асосий тавсифлари қуйида 1 – жадвалда келтирилган.

1- жадвал

Алканолламинларнинг физик-кимёвий хоссалари

Кўрсаткичлар	Аминлар номи					
	МЭА	ДГА	ДЭА	ДИПА	ТЭА	МДЭА
$^{\circ}C$ да қайнаш ҳарорати, босим:						
1,01 МПа	171	221	268	248,7	360	231
6,66 КПа	100	—	187	167	244	—
1,33 КПа	69	—	150	133	208	—
Музлаш ҳарорати, $^{\circ}C$	10,5	-9,5	28	42	21,2	-2,1
$20^{\circ}C$ да тўйинган буғ босими, Па	48	1,3	1,3	>1,3	>1,3	1,3
0,102 МПа да буғ ҳосил бўлиш иссиқлиги кЖ/кг	1488	918	1207	773	964	—
Реакция ҳарорати:						
с H_2S кЖ/кг	1510	1570	1190	1220	930	1050
с CO_2 кЖ/кг	1920	1980	1520	1630	1470	1340
$80^{\circ}C$ да эритма солиштира иссиқлик сиғими, кЖ/(кг·К)	4 (15%)	3,4 (60%)	3,9 (30%)	3,7 (40%)	—	—
Эритмада аминларнинг эҳтимолий таркиби, % (оғир.)	10-20	50-65	20-40	20-40	—	—
Аминнинг ютувчанлик сиғими, m^3/m^3	7,5-30	15-52	22-75	15-60	—	—
Рекуператив иссиқлик алмашгичда иссиқлик ўзатиш коэффиценти, $Вт/(m^2 \cdot K)$	793	460	595	567	—	—
$20^{\circ}C$ да сувда эрувчанлиги, %	тўлиқ.	тўлиқ.	96,4	87	тўлиқ.	тўлиқ.

Муҳитнинг кимёвий абсорбцион усуллари яъни аминли тозалаш углеводородли газларни нордон компонентлардан тозалашда кенг тарқалган усул бўлиб ҳисобланади.

Аминли тозалаш жараёнини ишлатиш ва лойиҳалашда иккита асосий талаб илгари сурилади:

1. Жараён газни H_2S ва CO_2 дан талаб этилган даражада тозаланишини таъминлаш керак.

2. Абсорбентнинг шундай турини танлаш керакки, бунда қурилма ўлчами ва ишлатиш ҳаражатлари минимал бўлиши керак.

Абсорбентни тўғри танланиши циркуляция қилинувчи аминли эритма миқдорини ва регенераторга иссиқлик таъсиридаги зўриқишни камайтиради.

Кимёвий абсорбентни танлашда унинг нархи, сифати ва бирламчи алканоламинлар нисбатан реакцияга мойилроқ ва кичикроқ молекуляр оғирликка эга бўлганлиги сабабли уларнинг концентрацияси бошқаларига нисбатан кичик бўлишлигини, иккиламчи аминлар газ таркибида COS бўлганида ишлатилишини, бирламчи аминлар COS билан регенерация қилиб бўлмайдиган қўшимча маҳсулотлар ҳосил қилишини ва агар углерод икки оксиди газ таркибида бўлмаса, водород сульфиддан танловчанлик асосида тозалаш учун учламчи аминларни қўллаш мақсадга мувофиқ бўлишини ҳисобга олиш керак.

Саноатда ишлаб турган қурилмаларда абсорбент сифатида ДЭА ва унинг МДЭА билан аралашмасидан фойдаланиш кенг тарқалган. Абсорбент сифатида МДЭА ва ДЭА нинг сувли эритмасида аминни 1:4 ва 4:1 нисбатидан фойдаланиш тозаланган газни қолдиқ водород сульфид ва углерод оксидлари бўйича қуйиладиган талабларга асосан ишлаб чиқарилишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бусыгина Н.В., Бусыгин И.Г. Технология переработки природного газа и газового конденсата. - Оренбург: ИПК "Газпромпечатъ" ООО "Оренбурггазпромсервис", 2002. - 432 с.
2. Мурин В.И, Технология переработки природного газа и конденсата. Часть 1. Справочник. - М.: Недра, 2002. - 517 с.
3. Журнал «Нефтегазовые технологии». Справочник процессов переработки газов. №8 август 2006 г.
4. Широкова Г.С., Зимин А.А. Современные способы очистки углеводородных газов от H_2S и CO_2 и меркаптанов. «Экологический вестник России» №3, 2010 год, с. 2-5.

IKKILAMCHI PETF ASOSSIDA PAST BOSIMLI POLIETILEN ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAAXLILI

Ergashev Laziz Bekmurodovich, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Polietilenning sanoat ishlab chiqarilishi 1938 yilda yuqori bosim ostida (taxminan 150 MPa) va 180 - 200°C da radikal mexanizm yordamida kislorod izlari borligida amalga oshirildi. Poliolefinlar ishlab chiqarishning muhim bosqichi Zigler tomonidan etilen, propilen va boshqa olefinlarning polimerlanishiga olib kelgan alkil alyuminiy va titan xloridlar katalizatorlarining kashf qilinishi bo'ldi. atmosfera bosimi. Hozirgi vaqtda bunday katalizatorlar soni sezilarli darajada oshgan. Ular Al, Be, Mg, Zn, Cd, Ba, Na organometalik birikmalaridan va IV, V, VI va VIII guruh metallarining xloridlaridan, ya'ni to'ldirilgan oraliq elektron qobig'i bo'lgan elementlardan tashkil topgan komplekslardir. Ko'pincha titan xloridlari $TiCl_4$ va $TiCl_3$ ishlatiladi va $TiCl_4$ metall alkillar bilan, xususan $Al(C_2H_5)_3$ bilan o'zaro ta'sir o'tkazganda, pastroq valentli birikmalarga aylanadi. Katalizator komponentlarining tabiatiga, shuningdek olefindagi o'rinbosarlar soniga qarab, turli fazoviy konfiguratsiyali stereoregulyar poliolefinlarni olish mumkin: izotaktik, sindiotaktik va boshqalar. Kristallikning turli darajalari va strukturaning tabiati Ziegler-Natta katalizatorlarida olingan poliolefinlarning qimmatli fizik-mexanik xususiyatlari kompleksini aniqlaydi. Olefinlarni (Filipp usuli) inert uglevodorodli muhitda 3,5 - 7 MPa va 130 - 170°C bosimda metall oksidlaridan tashkil topgan katalizator ishtirokida polimerizatsiyasini ishlab chiqish muhim edi. o'zgaruvchan valentlik masalan, aluminosilikat ustiga yotqizilgan xrom

oksidlari. O'rta bosimli polimerizatsiya deb nomlanadigan ushbu usulning bir nechta modifikatsiyalari mavjud. Har xil yo'llar bilan sanoat ishlab chiqarish har xil xususiyatlarga ega polietilen olish imkonini beradi. Etilen polimerlanishining issiqlik effekti taxminan 4200 kJ/kg ni tashkil qiladi. Bu raqam ulanish energiyasidan hisoblangan va 3653 kJ / kg ga teng bo'lgan etilenning polimerlanish issiqligini, gazsimon mahsulot (etilen) ning qattiq mahsulotga (polietilen) o'tishi paytida chiqarilgan issiqlikni, shuningdek issiqlikni o'z ichiga oladi. etilenning suyuq uglevodorodda erishi (past bosimda polimerlanish holatida). Polietilen formulasi $[-CH_2 -CH_2 -]$ n rasmiy hisoblanadi. Polietilen - tarvaqaylab polimer, uning tuzilishi quyidagi g'ayritabiiy bog'lamlarni o'z ichiga oladi: $\sim CH_2 -CH \sim$; CH_3, CH_2 Polietilen qattiq mahsulotdir. Ishlab chiqarish usuliga qarab, u har xil xususiyatlarga ega va ikki xil bo'lishi mumkin: yuqori bosimli (past zichlikdagi) polietilen va past va o'rta bosimli (yuqori zichlikdagi) polietilen. Biroq, bu xususiyat shartli. Usul ichida zichlikni o'zgartirish mumkin. Polietilenning fizik -kimyoviy va mexanik xususiyatlari asosan polimerning tuzilishiga va uning molekulyar og'irligiga bog'liq. Yuqori bosimli polietilen past bosimli polietilen bilan solishtirganda notekisligi, katta egiluvchanligi, mo'rtligi pastligi va pastroq yumshatish nuqtasi (108 - 120°C) bilan ajralib turadi. Polietilen xona haroratida ma'lum bo'lgan har qanday erituvchilarda erimaydi va faqat 80°C va undan yuqori haroratda u uglerod tetraklorid, trikloretilen, benzol, toluen, ksilenda eriy boshlaydi. Eritma soviganida polimer cho'kadi. Polietilen yuqori suv va kimyoviy ta'sirga chidamli. 60-80°C gacha bo'lgan haroratda, ishqorlar va kislotalarning, shu jumladan gidroflorik kislotaning ta'siriga chidamli, konsentrlangan nitrat kislotadan tashqari. Polietilen havoda, allaqachon 120°C da qizdirilganda, uning oksidlanishi chiziqli makromolekulalarning o'zaro bog'lanishi va erimaydigan polimerlarning hosil bo'lishi bilan boshlanadi. Polietilen turli sohalarda qo'llaniladi Past bosimli polietilen, shuningdek uning propilen bilan kopolimerlari quvurlar va sanitariya-texnik vositalar ishlab chiqarishda ishlatiladi. Ikki etilen birligining propilen birligiga nisbati bilan o'rtacha molekulyar og'irligi 80000 dan 500000 gacha va kristalligi 58 dan 75% gacha bo'lgan past bosimli elastomerni olish mumkin. Past bosimli polietilen bilan taqqoslaganda, kopolimer uzoq muddatli stressda yorilishga chidamliligi oshadi. Yuqori bosimli polietilen (past zichlik) Sanoatda yuqori bosimli polietilen (LDPE) 150 - 300 MPa bosimda va 200 -280°C. 500,000 haroratda va kristallik darajasida radikal boshlovchilar ishtirokida kondensatsiyalangan gaz fazasida etilenni polimerizatsiya qilish yo'li bilan olinadi. 50-65%. Polietilen zichligi va zanjir uzunligini tartibga solish polimerlanish shartlarini (bosim va harorat) o'zgartirish, shuningdek har xil qo'shimchalarni (vodorod, propan, izobutan, spirtlar, aldegidlar, ketonlar) kiritish orqali amalga oshiriladi. Yuqori molekulyar og'irlikdagi polietilen faqat etilenning yuqori konsentratsiyasida hosil bo'lganligi uchun polimerizatsiya yuqori bosimda amalga oshiriladi, bunda etilenning zichligi va konsentratsiyasi atmosfera bosimidan 450-500 baravar yuqori bo'ladi. Yuqori bosim reaksiyaga kirishayotgan molekularning yaqinlashishiga va muhitning bir xilligiga yordam beradi. Jarayon kislorod yoki radikal polimerizatsiya boshlovchilari ishtirokida monomerning kondensatsiyalangan fazasida amalga oshiriladi. Etilen kislorod bilan o'zaro ta'sirlashganda, etilen peroksid yoki gidroperoksid birikmalari hosil bo'ladi: $CH_2=CH_2+O_2 \rightarrow CH_2-CH_2$ yoki $CH=CH_2$ O_{3/4}. Yuqori bosimli polietilen makromolekulasida 10 ming uglerod atomiga 4-6 miqdorida vinil va dien guruhlar bo'lishi mumkin. LDPE makromolekularining tarmoqlanishi kristallik darajasini 55-60% gacha cheklaydi. Yuqori bosimli polietilen - polar bo'lmagan, amorf - kristalli polimer, erish nuqtasi 103-110°C. Sanoat brendlarining molekulyar og'irligi 30000 dan 500000 gacha. Etilen polimerlanishining samaradorligi yuqori reaksiya tezligi, hosil bo'lgan polietilenning xossalari va bitta o'tishda monomerning konversiya darajasiga bog'liq. Yuqori bosimli polietilenning afzalliklari Yuqori bosimli polietilen (GOST 16337-77) boshqa nomga ega - bu "past zichlikli polietilen". Bundan tashqari, plastik materialda LDPE, LDPE, LDPE, LDPE kabi qisqartmalar mavjud. Polietilenning 30 dan ortiq asosiy navlari bor, moslashuvchan avtomatlashtirilgan korxonada mahsulot formulasini tezda o'zgartirish va bir sinf materialni boshqasidan chiqarish mumkin. Polimer ishlab chiqaruvchilar iqtisodiyot va sanoatni rivojlantirish uchun strategik ahamiyatga ega. LDPE ishlab chiqarish: "NefteKimSevilen" OAJ, "Polimir" OAJ, "Voljskiy polimer zavodi" MChJ, "Ximpek" YoAJ, "Tomskneftexim" MChJ, "Kazanorgsintez"

OAJ, "Sho'rtan gaz -kimyo majmuasi", "Angarsk polimer zavodi" OAJ, "Salavatnefteorgsintez" OAJ, "Ufa" OAJ. Yuqori zichlikdagi polietilendan tayyorlangan mahsulotlar qurilish, radiotexnika, elektrotexnika, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat va kimyo ishlab chiqarish, tog'-kon sanoati, avtomobilsozlik, uy-joy kommunal xo'jaligi va boshqa sohalarda qo'llaniladi. LDPE ning asosiy fizik va mexanik xususiyatlari Yuqori bosimli polietilen moslashuvchan qadoqlash, plyonka mahsulotlari, plastmassa plyonkalar, termofilmlar, sumkalar, oziq-ovqat qadoqlari, issiqxona plyonkalari, ko'p qatlamli qadoqlash uchun ishlatiladi. Yuqori bosimli polietilenni qayta ishlash quyidagi usullar bilan amalga oshiriladi: qarshi quyish, ekstruderda ekstruziya, issiq press yordamida presslash. Polietilen ishlab chiqarish uchun ular: reaktor bloki, nasoslar, sovutish moslamasi, ajratuvchi, kompressorlar, ajratuvchi, issiqlik almashtirgich va boshqa uskunalar foydalanadilar. Yuqori bosimli polietilen ishlab chiqarish uchun xom ashyo-yuqori poklikdagi etilen (aralashmasiz). Etilen polimerizatsiya birligining 2 turi mavjud - qo'zg'atilgan avtoklavlar va quvurli reaktorlar. Yuqori bosimli polietilen zavodini avtomatlashtirish natijasi mehnat unumdorligining oshishi va butun ishlab chiqarish samaradorligining oshishi hisoblanadi. Bizning katalogimizda siz neft -kimyo ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish uchun asbob -uskunalar, asboblari, nazoratchilar, sanoat kompyuterlari va avtomatlashtirish komponentlariga buyurtma berishingiz mumkin. Agar siz piroliz, konversiya jarayonlarini takomillashtirish va korxonangiz quvvatini oshirishni xohlasangiz, bizning kompaniyamiz bilan bog'laning. Biz sizning korxonangizda so'rov o'tkazishga, hosildorlikni oshirish zaxiralarini aniqlashga, uskunalar va avtomatlashtirish elementlarini tanlashga yordam berishga tayyormiz. Avtomatlashtirilgan jarayonlarni boshqarish tizimlari bozorida 10 yildan ortiq vaqt mobaynida kompaniyamiz iqtisodiy jihatdan ishlab chiqilmoqda va joriy qilinmoqda samarali tizimlar... Bizning echimlarimiz qurilayotgan yuqori zichlikli polietilen zavodlarining ham, rekonstruksiya qilinayotgan ob'ektlarning ham ehtiyojlarini hisobga oladi. Ishlab chiqarish bilan shug'ullanadigan asosiy korxonalar polimer materiallar, Rossiya, O'zbekiston, Belarus, Janubiy Koreyada joylashgan. Maxsus xususiyatlari tufayli polietilenning quyidagi navlari ajratiladi: HDPE - yuqori zichlik; LDPE - past zichlik; LLDPE - chiziqli; MLLDPE, MPE - chiziqli metalotsen; MDPE - O'rta zichlik; HMWPE, VHMWPE - yuqori molekulyar og'irlik; UHMWPE - ultra yuqori molekulyar og'irlik; EPE - kengaytirilishi mumkin; PEC xlordan. Etilen boshlovchi bilan aralashiriladi, so'ngra 700 gradusgacha qizdiriladi va kompressor yordamida 25 megapaskalgacha siqiladi. Shundan so'ng, u reaktorning birinchi qismiga kiradi, u erda u 1800 gradusgacha isitiladi, keyin reaktorning ikkinchi qismiga polimerizatsiyani amalga oshiradi, u 190 dan 300 darajagacha bo'lgan haroratda va 130 dan 130 gacha bo'lgan bosimda sodir bo'ladi. Radikal mexanizm, odatda, an'anaviy polimerizatsiyadan farq qilmaydi: 1 -bosqich - boshlash; 2 -bosqich - zanjirning kattalashishi; 3 -bosqich - ochiq elektron. Zanjir manbai issiqlik bilan ishlov berish paytida erkin radikallarning chiqishi bilan boshlanadi. Eten chiqarilgan radikal bilan reaksiyaga kirishadi, Kelajakda zanjirning o'sishi kuzatiladi. Jarayon texnologiyasi Polimerizatsiya jarayonining ikkita varianti mavjud-yo polietilen quyma yoki suspenziyada hosil bo'ladi. Birinchisi, jarayonlar to'plamini oldi va ifodalaydi. Etilen gazi, bu aralashma va emas toza modda, birinchi navbatda, filtrlash yo'li mexanik aralashmalarni saqlaydigan mato filtridan o'tadi. Keyin, tsilindrda tozalangan etenga inisiator beriladi, uning hajmi jarayon shartlariga qarab hisoblanadi. Tuzatish eng yuqori polimer rentabelligi uchun qilingan. Shundan so'ng, aralash ikki bosqichda tashiladi, filtrlanadi va siqiladi. Reaktor chiqishida etilen aralashmasi bilan amalda sof polietilen olinadi, u past bosimli qabul qilgichda aralashmani siqish orqali yo'q qilinadi. Past zichlikli polietilen ishlab chiqarish texnologiyasi Ushbu turdagi polietilenni olish uchun xom ashyo manbalari aralashmasiz sof etilen va katalizator - alyuminiy trietil va Ti tetrakloriddir. Ham dietilaluminium xlordan, ham alyuminiy etilaxlorid $Al(C_2H_5)_3$ o'rni bosa oladi. Katalizator 2 bosqichda olinadi. Jarayon texnologiyasi Past bosimli PEni olishning bu jarayoni ham davriylik, ham uzluksizlik bilan tavsiflanadi. Texnologiyani tanlash texnologik sxemaga ham bog'liq bo'lib, ularning har biri uskunani loyihalashda, reaktorlarning hajmida, polietilenni aralashmalardan tozalash usulida va boshqalarda farq qiladi. Polimer ishlab chiqarishning eng keng tarqalgan sxemasi uchta uzluksiz bosqichni o'z ichiga oladi: xom ashyoni polimerizatsiya qilish, mahsulotni katalizator

qoldiqlaridan tozalash va quritish. Katalizatorni oziqlantirish apparatlari 5% aralash katalizator eritmasini o'lchash tanklariga ajratadi, shundan so'ng u tankga kiradi, bunda organik erituvchi bilan kerakli konsentratsiyali 0,2% gacha aralashtiriladi. Tankdan tayyor katalizator aralashmasi reaktorga quyiladi va u erda kerakli bosimda saqlanadi. Etilen reaktorga pastdan beriladi, u erda keyinchalik katalizator bilan aralashtiriladi va ishchi aralashma hosil bo'ladi. Polietilenni past bosim ostida ishlab chiqarish mahsulotning rangini jigarrangga o'zgartiradigan katalizator aralashmasi qoldiqlari bilan ifloslanishi bilan tavsiflanadi. Asosiy mahsulot aralashmani qizdirish yo'li bilan tozalanadi, natijada katalizator yo'q qilinadi, iflosliklar yana ajralib chiqadi va polietilendan to'g'ridan-to'g'ri filtrlanadi. Namlangan mahsulot quriydi quritish kameralari bunker, bu erda u azotli suyuq qatlamda to'liq tozalanadi ($T=373\text{ K}$). Quruq kukun bunkerdan pnevmatik chiziqqa quyiladi, u erda granulyatsiyaga yuboriladi. Azotni tozalashdan keyin qolgan polietilen zarrachalari bilan chang bir xil yo'nalishga yuboriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.П. Голосов, Д.И. Динцес “Технология производства полиэтилена и полипропилена” Л. “Химия” 1978
2. И. Сапашов., Д. Турениязова., Р. Комолов. Республикамизда полиэтилен ишлаб чиқариш ҳолати ва истиқболлари. Республика илмий назарий ва амалий конференциялар материаллари. Нукус 2016
3. Yusufbekov, Nurmuxammedov “Technologik jarayon va qurilmala”.
4. “Оборудование предприятий по переработке пластмасс” Завгородний В.К., Ленинград, Химия 1982, с. 285.
5. Polimerlar kimyosi va fizikasi”M. Asqarov, T.,2004.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА

Эргашева Лазиза Бекмуродович, Ташкентский химико-технологический институт

Процесс полимеризации этилена впервые описал А. М. Бутлеров учился. В 1884 г. Г. Г. Густавсон синтезировал в России полимер молекул этилена, но в течение многих лет удавалось получить лишь низкомолекулярный полимер (<500) в виде густой вязкой жидкости, и его использовали в качестве синтетической смазки. Россия, высокомолекулярный полиэтилен в твердом агрегатном состоянии получали при давлении 50 МПа и температуре около 180°C . Производство полиэтилена высокой молекулярной массы в промышленных масштабах началось в 1937 году в Великобритании.

Для дальнейшего развития нефтегазового сектора к 2030 году планируется реализовать 30 инвестиционных проектов на сумму 36,5 млрд долларов США в области геологоразведки, добычи и глубокой переработки углеводородов. Шуртанский и Устюртский газ химические комплексы в этом году произведут полиэтилена и полипропилена на сумму около 700 миллионов долларов, что в четыре раза больше, чем газа. Если не будут приняты конкретные меры по увеличению запасов углеводородов, существующие запасы сократятся в 2 раза в ближайшие 10-15 лет. По статистике незаполненных пробелов на внутреннем рынке достаточно, так как 20 процентов полиэтиленовой продукции по-прежнему поступает от зарубежных производителей. При этом основными конкурентами местных предпринимателей являются сумки турецкого и китайского производства, которые отличаются очень низкими ценами и приемлемым качеством.

Сегодня полиэтилен используется человечеством как компонент бытовых услуг и техники. Полиэтилен иногда получают в виде порошка в гранулах от 2 до 5 миллиметров. Крупнейшими компаниями, занимающимися производством полиэтилена, сегодня являются предприятия нефтехимической отрасли. Основным сырьем, получаемым из полиэтилена, является этилен. Производство осуществляется при низком, среднем и высоком давлении. На сегодняшний день существует четыре основных способа производства полиэтилена.

Давайте посмотрим, как работает производство PDV. Полиэтилен высокого давления образуется под высоким давлением в результате полимеризации этилена в автоклаве или в результате полимеризации этилена в трубчатом реакторе. Полимеризация в реакторе осуществляется по радикальному механизму под действием кислорода, органических пероксидов, которыми являются лаурил, бензоил или их смесь. К смеси подмешали этилен, затем подняли до 700°C и компрессор дожал до 25 МПа. После этого вводят в первую часть реактора с температурой 190°C - 300°C и давлением 130-250МПа, после чего вводят в первую часть реактора с температурой 1800°C.

Производство полиэтилена в основном осуществляется по трем основным технологиям:

- во-первых, суспензионная полимеризация;
- второй - полимеризация в растворе;
- третий - газофазная полимеризация;

Наиболее распространенным методом является метод полимеризации в растворе. Полимеризацию в растворе проводят при температуре 160-2500°C и давлении 3,4-5,3 МПа. Контакт с катализатором занимает около 10-15 минут. Его удаляют удалением полиэтилена из раствора. Производство полиэтилена среднего давления осуществляется в результате полимеризации этилена в растворе. Полиэтилен получают в катализаторе при среднем давлении около 150 градусов С0 и давлении 4 МПа.

Сегодня наша страна может сотрудничать с любой страной мира в сфере производства, ведь при производстве продукции, важной для промышленности нашей страны, использование местных возможностей открывает широкий спектр возможностей для производства продукции, богатой разнообразием. и качество.

В Узбекистане эффективно использование природного газа как топлива и как сырья. Производство химического волокна из природного газа на 40-50 процентов дешевле, чем в РФ. Газ таких газовых месторождений, как Газли, Муборак, Учкир, Одамташ, Шуртан, отличается высокой конденсатностью. Газовый конденсат является основой органического синтеза. Из каждой его тонны можно получить 50 кг синтетического каучука, 150 кг пластической массы, 150 кг синтетического волокна, 100 кг растворителя, 400 кг моторного топлива.

Нефтегазовая промышленность Узбекистана в настоящее время является крупнейшим сектором экономики страны и важной базой энергетики.

В Узбекистане «Шуртаннефтегаз» и «Шуртанский ГХК» производят более 100 000 тонн пропан-бутановой фракции в год в качестве дополнительного продукта в процессе переработки природного газа, мас.%; этан-5,5; пропан-40,1; изобутан-22,15; н-бутан-28,58; пентан-2,12; азот-0,13; углекислый газ 0,42 Пропан-бутановая фракция может быть получена из металлического бутилового эфира (МТБЭ) и использована в качестве добавки для повышения октанового числа. Следует отметить, что этот метод характеризуется своими преимуществами, а именно: объем установки относительно большой для оборудования для газофазной полимеризации и гораздо меньшие инвестиции. Помимо вышеперечисленных способов полимеризации этилена, других, только в промышленности они не получили. Основным производственным методом производства ПЭВД является массовая кампания этилена массой при температуре 200-320°C и давлении 150-350 МПа. Полимеризацию проводят при установке непрерывной производительности различных параметров от 0,5 до 20 т/ч. Технологический процесс производства ПЭВД включает следующие основные стадии: компримирование этилена до давления реакции; Индикатор распределения; переменный модификатор; полимеризация этилена; разделение полиэтилена и нефилтрованного этилена; Охлаждение и очистка проглоченного этилена (возврат газа); грануляция расплавленного полиэтилена; Обезвоживание и сушка полиэтиленовых гранул, обработка аналитических денул и анализ качества полиэтилена и определение качества полиэтилена, смешивание, купажирование, хранение товара; погрузка полиэтилена в цистерны и контейнеры; упаковка в мешки; Дополнительной

обработкой является приготовление полиэтиленовых композиций со стабильностью, красителями, наполнителями и другими добавками по технологические схемы.

Рисунок 1. Схема производства полиэтилена

Производство полиэтилена состоит из кондитерского синтеза и дополнительных перерабатывающих цехов. В газосепаратор или склад устанавливается сито при давлении 1-2 МПа, температуре 10-40°С, в него вводится пониженное давление (возврат этилена и иницируется кислород). Смесь сжимается компрессором с промежуточным давлением 25-30 МПа. Его направляют в реактор путем сжатия реакционным компрессором давления на 150-30 МПа. Инициирование перекисей осуществляют в работе по их использованию в процессе полимеризации с помощью насоса для реакционной смеси перед реактором. Поляризация этилена происходит при температуре 200-320°С в реакторе. На этой схеме показан копьевидный реактор, но можно использовать реакторы AutoClav. Растворенный полиэтилен Таким образом, поступающий в установку этилен проходит дополнительную очистку. После рециркуляции газ, после его охлаждения и очистки, вводят в кумер средних давлений - А-олефин. После реактора его добавляли в деатитор для предотвращения полимеризации полимера в системе разделения полимера и мономера. Катализатор подают непосредственно в реактор. В последние годы ряд зарубежных производителей пью наладили производство ЛФЭВД на промышленных пьюдных заводах, оснастив их необходимым оборудованием. Установленный полиэтилен синтеза водной смеси подается на полиэтилен и сушильное устройство в устройство обезвоживания и сушки, состоящее из водоотстойника и центрифуги. Высушенный полиэтилен с надеждой поступает в ресивер и через него через автоматические весы в один из анализаторов. Аналитические бункеры предназначены для хранения и пополнения полиэтилена во время анализа. После того, как будут определены свойства полиэтилена, он будет отгружен на пневмотранспорте, авиамаршрутке, банкомате ударного изделия или изделия. В воздушной СВЧ производится прилипание полиэтилена к его свойству в партии, состоящей из изделий нескольких анализаторов. Смеситель полиэтилена подает в контейнеры-ведра, железнодорожные контейнеры, цистерны или контейнеры, а также транспортные пакеты. Все коробки были высушены на воздухе для предотвращения накопления этилена. Извлечение композиций из тары товарного продукта входит в бункер потребителя. Стабилизаторы, красители или другие добавки обычно поставляются в расходные материалы в виде полиэтиленовых концентратов. Включает смеситель через полиэтиленовые дозаторы и добавки. Из смесителя смеситель направляется к экватору. К ним относятся продукты, производящие водоотделение и водоотделение в центробежной полиэтиленовой композиции и водоотделение в центробежной композиции. Продукция из бункеров отправляется на отгрузку или упаковку.

Литература

1. Пластмассаларни кайта ишлаш технологияси. Т.Р.Абдурашидов.Тошкент 2011 йил. 119 бет

2. Синтетик ва табиий юкори молекулали бирикмалар кимёвий технологияси фанидан электрон мажмуа Муаллифлар: Магруппов Ф.А, Ишмухамедова М.Г, Ахмедова М.А.
3. Полимерлар кимёси ва физикаси. М.А.Аскарлов. Тошкент 2004 йил. 413 бет
4. Асосий технологик жараён курилмалар” Нурмухамедов.Н.Р, Зокирова.С.Г Тошкент ўқитувчи 2003 й. 436бет

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОЛОННЫ ОТБЕНЗИНИВАНИЯ

Рахимов И.З., Мурзагулова А.Р., ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Работа установки первичной переработки нефти существенно влияет на технико-экономические показатели нефтеперерабатывающего предприятия. Совершенствование технологической схемы и улучшение показателей работы тепло – массообменных аппаратов и оптимизация их конструктивных параметров, а также вопросы энергосбережения рассматриваются в ряде работ. Одним из направлений является, модернизация технологических схем, режимов и конструктивного выполнения блоков отбензинивания нефти в составе установок АТ и АВТ [1].

В основу работы была взята колонна отбензинивания с вводом горячей струи на нижнюю тарелку. В аналоговом варианте существующей технологической схемы и конструкции отбензинивающих колонны не позволяет удовлетворительно качественно и с наименьшими энергозатратами вести процесс подготовки нефти.

В ходе анализа работы функционирующей ректификационной колонны была найдена принципиальная возможность использования других способов подвода тепла в низ колонны для достижения стабильной и экономически эффективной работы блока частичного отбензинивания нефти.

В модернизированном варианте предлагается на нижнюю тарелку колонны ввести подачу водяного пара. Во многих случаях водяной пар вводят в ректификационную колонну под нижнюю тарелку, чтобы испарить в низу колонны часть жидкости, образовать восходящий поток паров и обеспечить процесс ректификации в нижней части колонны. При вводе водяного пара в нижнюю часть колонны парциальное давление паров снижается, и таким образом создаются условия, при которых жидкость оказывается перегретой, что вызывает ее испарение. Скрытая теплота, необходимая для испарения этой жидкости, отнимается от самой жидкости, в связи с чем она охлаждается. Испарение жидкости, вызванное вводом в нее водяного пара, прекращается, когда давление насыщенных паров данной жидкости при понижении температуры снижается настолько, что станет равным парциальному давлению. Водяной пар, который вводят в низ колонны вместе с парами, образующимися при испарении жидкости, поднимается вверх, вступая на вышерасположенной тарелке в контакт с жидкостью; в результате происходит массообмен между парами и жидкостью. [2]

Для исследования данного способа модернизации колонны был проведен вычислительный эксперимент с использованием моделирующей системы UniSim Design, в которой сформировали модели аппаратов и в целом модель установки с учетом всех условий, максимально приближенным к заводским. В качестве математического пакета для расчета термодинамических свойств компонентов смеси использовали метод Peng-Robinson. Это уравнение хорошо описывает равновесие пар-жидкость и плотность жидкости для углеводородных систем. Однако, в большинстве случаев неидеальные системы лучше рассчитываются с помощью методов активности [3].

В отбензинивающей колонне происходит частичное отбензинивание нефти. С верха отбензинивающей колонны выводятся пары легких углеводородов и воды. В холодильниках – конденсаторах, паровая фаза конденсируется и охлаждается, затем доохлаждается в аппаратах воздушного охлаждения с температурой – не более 60°С после чего поступает в емкость.

В емкости происходит разделение фаз: вода собирается внизу емкости и автоматически сбрасывается в абсорбционную колонну для обезвреживания или в промливневую канализацию. Углеводородный газ из емкости идет в топливную сеть завода в емкости промфакельного хозяйства для сбора конденсата или на факел. Бензин забирается насосами, и подается в виде острого орошения в колонну.

Количество тепла, необходимое для отпарки легких углеводородов, подводится в куб отбензинивающей колонны циркуляцией части отбензиненной нефти через печи насосами. Основная часть отбензиненной нефти после печи направляется в блок атмосферной трубчатки.

Недостатком данной модели является повышенная тепловая нагрузка на печи, которые в свою очередь нагревают отбензиненную нефть, используемую как горячую струю в куб колонны и сырье для следующего блока.

Для уменьшения тепловой нагрузки на печи и увеличения энергоэффективности блока отбензинивания нефти предложено демонтировать обвязку трубопроводов горячей струи. Для необходимого массо- и теплообмена колонны ввести водяной пар в куб колонны. Так как на существующем предприятии имеется избыток водяного пара, отпадает необходимость энергозатрат на испарение воды для изготовления водяного пара.

На рисунке 1 показана «типовая» колонна К-1 с входящими и выходящими технологическими потоками. Сырьем установки является нефть. Анализ работы действующей колонны К-1 показал, что в низ колонны можно подать такое же количество тепла которое можно подать с паром.

Рисунок 1. Модель колонны отбензинивания (аналог)

По первому варианту (Рис. 1) моделировали работу колонны К-1, в которую сырьё поступает на 12 тарелку, горячая струя подается в низ колонны на 1 тарелку, нефтяное орошение на 23 тарелку, используется острое орошение и парциальный конденсатор.

Рисунок 2. Модель колонны отбензинивания (вариант модернизации)

Для оценки принципиальной возможности изменения аппаратного оформления колонны К-1 был выбран вариант (рисунок 2), в котором отсутствует подача горячей струи в низ колонны после печи П-1, вместе с тем введен в куб колонны водяной пар.

Для сравнения достигаемых показателей процесса по исследуемым вариантам далее сопоставляли соответствующие полученные расчетные значения. На рисунке 4 показаны значения энергетической нагрузки колонны. Видно, что в варианте с вводом водяного пара количество тепла необходимого для того, чтобы колонна работала меньше, чем в варианте с горячей струей примерно на $7,86e+005$ кДж/ч. Фракционные составы потоков частично отбензиненной нефти по аналогу и проекту показали практически близкие расчетные оценки.

Energy Streams				Energy Streams			
		Нагрузка печи	Q-1			Нагрузка печи	Q-1
Heat Flow	kJ/h	4,212e+007	5,315e+006	Heat Flow	kJ/h	4,207e+007	4,642e+006

а) б)

Рисунок 4. Энергетическая нагрузка колонны отбензинивания: а) - вариант аналога; б) - вариант модернизации.

Приведенные результаты показывают, что для организации стабильной работы колонны отбензинивания нефти возможно вместо горячей струи, вводить водяной пар в куб колонны, что позволяет не только уменьшить энергозатраты на работу колонны, а также снизить тепловую нагрузку на печи, что в свою очередь увеличит срок эксплуатации внутренних элементов печи и уменьшит объем потребления топливного газа, используемого в качестве топлива для печей.

Список литературы

1. Глагольева, О. Ф. Технология переработки нефти. М.: Химия, 2006. – 396 с.
2. Скобова Трегубов Егоров ПРОЦЕССЫ И АППАРАТЫ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
3. 1. HYSYS.Process, version 2.4. Textbook. - М.: JSC "Tekhneftekhim". 2001. 170s.

ҚУВУР, КЎПРИК, ТОМ ВА ПОЙДЕВОРЛАРНИ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯЛАШ УЧУН МАТЕРИАЛЛАРНИНГ ТАСНИФИ

Хамидов Б.Н., Уринов А.А., Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институти

Ўзбекистонда “Полиизол” ётқизиш нафақат, металл қувур, кўприк, том ва кудуқларнинг юзаларини қоплаш учун, балки турар-жой биноларининг пойдевор қопламаси учун ёстик сифатида ҳам амалга оширилади.

Биринчи навбатда пойдевор ёстиғининг қопламалари том ёпиш полиизоллари билан олинган битум таркибидан суюқ полиизол билан суркаланади. Яъни нефт, газ ва ёг-мой саноатининг маҳаллий қолдиқлари асосида олинган битум таркиби алоҳида рол ўйнайди [1].

Гидроизоляция материаллари таснифланиши мумкин, бунинг учун бир қатор хусусиятлардан фойдаланилади.

- Ишлаш принципага кўра, бундай гуруҳларни қуйидагича ажратиш мумкин:
- мембранали (ўрамли);
 - суркамали (полимерцемент гидроизоляцияси, полимер-битум материали);
 - таркибига кирувчи материаллар (инъекциали гидроизоляция).

Мақсадга қараб гидроизоляция материаллари кўрилади:

- герметик (масалан, гидроизоляцияон кабель);
- коррозияга қарши;

- фильтрацияга қарши.
- Асосий гидроқимоя материалнинг хилма-хиллигига кўра:
- минералли;
- асфалтли;
- металлли;
- пластмассали.

Ташқи кўринишига қараб гидроизоляцияцион материалларини қуйидагиларга ажратишга имкон беради:

- мастикали (битум суркови, полиуретан, акрил гидроизоляцияция);
- кукунсимон;
- ўрамли ва листли;
- полимембранали, плёнкали (масалан, бутилкаучукли гидроизоляцияция).

Материалнинг таркибига қараб, қуйидаги маркалар шаклланади:

- ТКП- унинг ёрдамида устки том ёпиш қатлами ҳосил бўлади;

- ТПП- томнинг пастки қатламини қайта тиклаш учун мўлжалланган ва аслида иситгичдир;

- ХКП- устки изоляцияцион том ёпиш қатлами сифатида фойдаланилади;
- ХПП- универсал гидроизол;
- ЭКП - устки том ёпиш қатламларида қўлланилишини топади;
- ЭПП - гидроизоляцияциялаш учун универсал материалдир.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Умумий ва ноорганик кимё институтининг “Нефт кимёси” лабораториясида нефт-газ-ёғ-мой битум композицияси ва халтали материал асосида том ёпиш полиизоли олинди. У МПП маркаси, яъни халтали полимер плёнкаси билан белгиланади.

Суюқ ҳолатда “Полиизол”ни кўриб чиқишимиз мумкин. Ўрамлар нафақат гидроизоляцияцион материаллари ҳолатда, балки суюқ агрегат ҳолатида ҳам мавжуд. У кўплаб ижобий хусусиятларга эга. Суюқ полиизол бир нечта таркибий қисмларнинг аралашмаси (битум БН 90/10, нефтшлами, соапсток, техник олтингугурт, сўндирилмаган оҳак) ва қора-жигар рангга эга. Ушбу материални ишлов берилган сиртга қўллаганидан сўнг, полимерларнинг вулканлаш жараёни бошланади.

Полиизолни икки турга бўлиш мумкин: уни иссиқлик билан ишлов беришга муҳтож ва совуқ ҳолатда ишлатилади. Сиртга қўлланиладиган полиизол қуриганидан сўнг, у силлик, бардошли қора қопламага айланади. Уни ишлатиш турли хил қурилиш соҳаларида

мумкин: том ёпиш материални ўрнатиш, шикастланишлар ва ёриқларни таъмирлаш, кувурларни гидроизоляция қилиш, пойдеворлар, металл конструкцияларни коррозияга қарши ишлов бериш ва бошқалар [2].

Ушбу турдаги полиизол яхши чўзилувчанликка ва мустаҳкамликка эга. Туз ва ишқорлар каби кимёвий моддалар таъсирга бардош беради. Суюқ гидроизоляция материалдан фойдаланиш қулай, чунки уни бир киши ёрдамчисиз ишлатиши мумкин.

Суюқ нефт-газ-ёғ-мой битум композицияси. Ўрамли туридан ташқари, кўплаб ижобий фазилатлар ва хусусиятларга эга бўлган полиизолнинг суюқ шакли ҳам мавжуд. У НГМЖБК белгисига эга ва акс ҳолда нефт-газ-ёғ-мой битум композицияси деб аталади. Бу қолдиқларни вулканизация қилиш қобилятига эга бўлган қора рангдаги ёпишқоқ масса [3].

Битум композицияси таркибига асосланган ҳолда иккита асосий гуруҳга бўлинади: совуқ ҳолатда ишлатилади ва иссиқлик билан ишлайдиган аралашмалардан биридир. Шу билан бирга, композицион битум мастикаси табиий равишда махсус бир ҳил таркибга эга, шу жумладан битум, эритувчи ва махсус қўшимчалар – модификаторлар. Бундан ташқари, улар таркибида баъзи қўшимча компонентлар ҳам бўлиши мумкин: антисептиклар, гербицидлар ва бошқалар.

Ишлатилган адабиётлар рўйхати

1. Федосов С.В. Курилиш материаллари ишлаб чиқаришда боғловчи моддалар ишлаб чиқариш учун захарли чиқиндиларни зарарсизлантириш/ М.В. Акулова, Б.Р. Исакулов, Б.А. Имангазин// университетнинг ахборот муҳити: XX халқаро илмий-техник материаллар. Конф. Иваново: ИГАСУ, 2013. 233-235 бетлар.
2. Исакулов Б.Р. Курилиш материаллари ишлаб чиқаришда нефт ва газ саноати чиқиндиларидан фойдаланиш /Б.Р. Исакулов// Оренбург давлат университетининг халқаро илмий-амалий конференцияси материаллари. Оренбург, 2010. 120-123 бетлар.
3. Исакулов Б.Р. Курилиш материаллари ишлаб чиқариш учун саноат чиқиндилари ва маҳаллий хом ашёлардан фойдаланиш/ Б.Р. Исакулов// Актобе университети Ахборотномаси. Актобе: Дуние, 2009. 2-сон. 58-63 бетлар.

MINOKSIDIL SULFAT VA RUX NITRAT ASOSIDAGI KOMPLEKS BIRIKMA SINTEZI

Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S., Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Minoksidil biologik faol xususiyatli polifunksional birikma bo'lgani sababli tibbiyotda, kosmetologiyada keng qo'llaniladi [1-2]. Shu sababli minoksidil asosida yangi moddalar sintez qilish nazariy va amaliy ahamiyatga egadir.

Ushbu ishda minoksidil sulfat va rux nitrat asosida kompleks birikma olish va uni strukturasi aniqlash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Minoksidil sulfat va $Zn(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$ suvli eritmasi 60 °C xaroratda 3 soat davomida aralashtirildi. Hosil bo'lgan cho'kmani filtrangandan so'ng 80 °C xaroratda yana 2 soat qizdirildi. Kompleks birikma hosil bo'lish reaksiyasini quyidagi sxema bo'yicha ifodalash mumkin:

Hosil bo'lgan birikmaning strukturasi IQ-spektral usul yordamida aniqlandi. Dastlab xom ashyo moddalarning IQ-strukturasi olindi va Minoksidil sulfat asosida sintez qilingan mahsulotning IQ-spektri bilan taqqoslandi (1,2-rasm).

1-rasm. Minoksidil sulfatning IQ-spektri.

2-rasm. Minoksidil sulfat va Zn(NO₃)₂*6H₂O asosida olingan kompleks birikmaning IQ-spektri.

Sintez qilingan rux minoksidil sulfatning IQ-spektrida quyidagi yutilish chiziqlari namoyon bo'ldi, cm^{-1} : $\nu(\text{NH}_2)$ 3500; $\nu(\text{NH})$ 1643; $\nu(\text{S}=\text{O})$ asimmm, 1301-1338; $\nu(\text{NO}_2)$ 1247; $\nu(\text{S}-\text{O})$ 850; $\nu(\text{Zn})$ 1230.

1-jadval

Sintez qilingan birikmaning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi (1-jadval).

№	Moddaning nomlanishi	Brutto formulasi	Mahsulot unumi, %	$T_{\text{suyuq.}}$, °C/mm sim.ust	$d_{4,20}^{20}$, g/sm ³	R _f
1.	Minoksidil sulfat + $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$	$\text{Zn}[\text{C}_9\text{H}_{15}\text{N}_6\text{O}_6\text{S}]_2$	88	138	1,315	0,65

Xulosa:

Minoksidil sulfat va $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ asosida kompleks birikma sintez qilish shart-shahroitlari aniqlandi. Olingan kompleks birikmaning strukturasi va fizik-kimyoviy xossalari aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Peter Conrad. Extension // [The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders](#). — JHU Press, 2008. — С. 37. — ISBN 0801892341.
2. Norman M. Goldfarb. [When Patents Became Interesting in Clinical Research](#). The Journal of Clinical Research Best Practices, Vol. 2, No. 3, March 2006.

ПИРОЛИЗ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ

Салохиддинов Фарход Абдираззокович, Каршинский инженерно-экономический институт

Ключевые слова: степень превращения, печ пиролиза, конверсия, жесткость процесса.

Газообразное сырье - этан, пропан, Н-бутан и их смеси являются наилучшим сырьем с точки зрения получения максимальных выходов этилена и пропилена. Состав продуктов пиролиза этого сырья зависит от глубины конверсии (степени превращения), которая в промышленной практике определяется конкретными условиями производства: необходимостью выработки заданного объема продуктов, загруженностью узла компримирования системы газоразделения, энергетическими затратами и другие. Ниже рассмотрено изменение некоторых показателей при пиролизе этана, так как на практике степень его превращения колеблется в широких пределах.

Рис.1. Зависимость выхода В этилена (1) и метановодородной фракции (2) от степени конверсии этана X, пунктирная линия (3) селективность по этилену.

На рис.1 показаны зависимости выходов этилена и метано-водородной фракции, а также селективности по этилену (отношение выхода этилена к степени превращения этана) от степени превращения этана для печей одного типа. В промышленности степень превращения этана колеблется от 0,53 до 0,73. С ее увеличением селективность падает, так как выход побочных продуктов растет быстрее, чем выход этилена.

Следовательно, требуется больше сырья для получения заданного количества этилена. С уменьшением степени превращения возрастает доля возвращаемого на пиролиз этана, требуется большее число печей, увеличивается нагрузка на компрессор и систему газоразделения. На рис.2 показано изменение расхода сырья, нагрузки на компрессор и печи пиролиза в зависимости от степени превращения. За базовый был взят режим при 60 %-м конверсии этана за проход. Как видно из рисунка, с уменьшением конверсии до 50% расход сырья сокращается на 4,7%, а нагрузка на компримирование возрастает на 14% относительно базового режима. Необходимое количество печей или их производительность при этом возрастает на 20%.

В последние годы в мировом производстве этилена наблюдается тенденция использовать в качестве сырья сжиженные углеводородные газы. При этом возникают проблемы совместного пиролиза различных углеводородов – сырья и потоков рецикла. Мнения исследователей расходятся. Так, Г. Фромент с сотр. [3] считает, что выход этилена при совместном пиролизе этана и пропана, этана и бутана, а также пропана и бутана падает по сравнению с теми процессами, когда углеводороды пиролизуются отдельно до той же степени превращения. По мнению А. Мола [4], совместный пиролиз этана с пропаном способствует увеличению выхода этилена на 1,5 % по сравнению с отдельным пиролизом этих углеводородов.

В табл. 2 приведено влияние конверсии на выработку этилена и др. продуктов при крекинге этана.

Таблица 2.

№				Примечание
1	Конверсия	60	65	Изменение конверсии оказывает первостепенное влияние на выработку.
2	Змеевик	SRT V	SRT V	
3	Давление на выходе змеевика, кгс/см ²	2.0	2.0	
4	Соотн. Пар/сырье	0.3	0.3	
5	Температура на выходе змеевика (ТВЗ), °C	836	846	
6	Время задержки, сек	0.2	0.2	
7	СН ₄	3.65	4.55	
8	С ₂ Н ₄	49.2	52.0	
9	С ₃ Н ₆	0.85	1.0	
10	С ₆ -204 °C	0.80	1.25	
11	С ₃ Н ₆ / СН ₄	0.233	0.22	
12	С ₃ Н ₆ / С ₂ Н ₄	0.017	0.019	

Было учтено, что при отдельном пиролизе из пропана образуется этан, который должен быть полностью превращен, а продукты его пиролиза суммируются с продуктами пиролиза пропана. Расчеты показывают, что выход этилена при совместном пиролизе выше, чем при отдельном только при содержаниях этана в смеси более 70 %; разница может достигать 2-3 % (отн.). Однако при любых соотношениях углеводородов в смеси при совместном пиролизе выход пропилена ниже, а метана выше, чем их выход при отдельном пиролизе. Кроме того, при пиролизе этана вместе с другими углеводородами степень превращения С₂Н₆ невысока, что приводит к повышенной нагрузке на компрессор и систему газоразделения.

Список использованных литератур.

1. Мухина Т.Н., Барабанов Н.Л., Бабаш С.Е. и др. Пиролиз углеводородного сырья М.: Химия, 1987, 240с.
2. Н.Л. Солодова., А.И. Абдуллин. Пиролиз углеводородного сырья. Казан.гос.технол.ун-т; Казань, 2007, 239с.
3. Беренц А. Д. Повышение селективности и углубление комплексного производства низших олефинов. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1981, с. 36 - 44.
4. Капкин В.Д., Савинецкая Г.А., Чапурин В.И. Технология органического синтеза. – М.: Химия, 1987. 435 с.

ЭТИЛЕН ОКСИД ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

Искандарходжаева Ш.Т., магистр, Максумова О.С., проф.,

Тошкент кимё-технология институти

Этилен оксиди амалиётда иккита асосий йўл билан ишлаб чиқарилади: этилен хлоргидрин асосида ва тўғридан-тўғри оксидланиш жараёнлари билан. Тўғридан-тўғри оксидланиш технологиясида, номида айтилганидек, этилен оксидини олиш учун этиленнинг кислород билан каталитик оксидланишидан фойдаланилади.

Этиленни тўғридан-тўғри оксидланиш реакцияси:

Этиленнинг тўлиқ ёниши натижасида карбонат ангидрид ва сув ҳосил бўлади:

ёки этилен оксидининг кейинги оксидланиши билан ҳам ҳосил бўлади

Уларнинг иккаласида ҳам компрессорлар орқали реакторлар орқали доимий равишда айланадиган газни қайта ишлаш оқими ишлайди. Реакторлар 6 - 12 м узунликдаги ва ички диаметри 20 - 50 мм бўлган бир неча минг найчадан иборат катта тўпламлардан иборат. Катализатор найчаларга диаметри 3 - 10 мм бўлган шар ёки ҳалқа шаклида қадокланган; замонавий катализаторларнинг дастлабки селективлиги кўлланиладиган катализаторлар турига қараб тахминан 80-90% ташкил қилади.

Технологиялар жуда ўхшаш, аммо оксидланиш учун хаво ёки тоза кислород ишлатилишига қараб фарқлар мавжуд. 1-расмда хаво ва кислородга асосланган жараёнлар учун соддалаштирилган схема кўрсатилган.

Кислородга асосланган оксидланиш жараёни. Ҳозирги вақтда этилен оксиди асосан кислородга асосланган жараён орқали ишлаб чиқарилмоқда. Катализатор билан тўлдирилган реактор найчалари совутиш суви билан ўралган (сув ёки углеводород), бу реакция иссиқлигини бартараф этади ва ҳароратни бошқаришга имкон беради. Иссиқлик насос ёрдамида ёки совутиш суюқлиги буғланганда камаяди. Агар органик иссиқлик узатиш воситаларидан фойдаланилса, ажратиб олинган энергия иккиламчи циклларда буг ҳосил қилиш учун сарфланади ва яна иситиш учун ишлатилади. Шунингдек, реакция иссиқлигидан қайта ишланган газни иситиш учун фойдаланилади. Реактордан чиқиб кетгандан сўнг, газ буг ҳосил қилиш йўли билан совутилади ва ёки тўғридан-тўғри реакторнинг кириш газларини иситиш учун сарфланади. Қисман ва тўлиқ оксидланиш реакцияларининг энталпиялари турлича бўлганлиги сабабли, мавжуд бўлган умумий иссиқлик биринчиси учун селективликка боғлиқ ва 47250 кЖ/кг (434 °С) этиленни ташкил қилади.

Расм-1. Этиленнинг кислород ёки ҳаво иштирокида оксидлаш билан этилен оксид ишлаб чиқариш технологик схемаси: а) реактор; б) этилен оксидли колонна; в) CO₂ скруббер колонна; д) CO₂ десорбер колонна; э) газни тозалаш; ф) ҳавони тозалаш; г) бирламчи реактор; х) бирламчи этилен оксидини тозалаш колоннаси; и) иккиламчи реактор; ж) иккиламчи этилен оксидини тозалаш колоннаси; к) этилен оксиди десорбери; л) тозалаш колоннаси; м) этилен оксидни дистиллаш.

Максимал босим одатда 300 °C дан юқори ҳароратдан ошмайди, максимал ҳароратга етганда катализаторни алмаштириш талаб этилади. Реактордан газ совитилгандан сўнг , этилен оксиди (1-2%) ва CO₂ (5-10%) аввал сув билан , кейин эса сувли калий карбонат эритмаси билан тозаланиши керак. Олинган сувли этилен оксиди эритмаси кейинчалик этилен оксиди десорберига ўтади. Десорбер таркибидаги асосий маҳсулот сифатида қайта тикланган этилен оксиди кейинчалик кам қайнайдиган таркибий қисмлардан тозаланади ва ниҳоят дистилланган бўлиб, шу билан сув ва этилен оксидига ажралади.

Хулоса: Этилен оксидини ишлаб чиқаришнинг энг оммабоп ва содда технологик ечими бўлган тўғри оксидланиш реакциясининг технологик ечимлари ва жараёнларини навбатма навбат ўргана туриб, ишлаб чиқариш технологиясида янада самаралироқ усуллардан фойдаланиш бўйича изланишлар олиб борилиши керак эканлиги маълум бўлди. Ишлаб чиқариш жараёнларидаги бир вақтнинг ўзида содда реакциялар, ҳамда, мураккаб технологик ечимларнинг ишлатилиши, ҳаво ҳамда кислород билан боғлиқ технологик жараёнлар ўртасидаги тафовут ва ўхшашликлар, технологик жараёнларнинг барча босқичларида иккиламчи маҳсулотлардан иссиқлик шаклида энергия олиниши каби жараёнларни алоҳида эътироф қилса бўлади, ушбу ҳолатлар устида изланишлар олиб бориб, уларни янги технологик ходисалар учун самарали ечим сифатида ишлатиш имкониятларини ўрганиш муҳим эканлигини билдирмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. В Патент RU №2229477, 2004. Способ получения этиленоксида прямым окислением этилена воздухом или кислородом. Франс Вансант (ДЕ), Герхард Тайс (БЕ).
2. О.С.Максумова, С.М.Туробжонов. Органик синтез маҳсулотлари технологияси. Тошкент: Фан ва технологиялар 2010. -232 б.

TO'YINMAGAN GETEROSIKLIK BIRIKMALAR VA STIROL ASOSIDA SOPOLIMERLAR SINTEZ QILISH

*Saidov J.E., Urinov U.K.. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti;
Hakimova G.R., Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Akril monomerlarning geterotsiklik hosilalarini stirol bilan sopolimerizatsiya qilish bir qator qimmatli fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan yangi sopolimerlarni sintez qilishi mumkin. Bu termo- va yorug'likka chidamli polimerlarni sintez qilish jarayonida makrozanjirdagi azot, kislorod, galogen va oltingugurt o'z ichiga olgan geterotsiklik fragmentlar hisobiga maqsadli kimyoviy modifikatsiyani amalga oshirish imkonini beradi [1-2]. Radikal sopolimerizatsiya polimerlarning xususiyatlarini o'zgartirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bu monomerlarning tabiatini va ularning nisbatlarini o'zgartirish orqali deyarli cheksiz miqdordagi polimer materiallarni olish imkonini beradigan yagona jarayon. Biroq, yirik tonnali komonomerlarning zamonaviy bazasining imkoniyatlari bir qator muammolar tufayli to'liq qo'llanilmaydi, ularning asosiysi turli xil faollikdagi monomerlarning sopolimerizatsiyasi hisoblanadi[3]. Sopolimer sintez qilish maqsadida geterosiklik reagent sifatida N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilat tanlandi[4]. Tarkibida turli funksional guruhlar bo'lgan geterosiklik birikmalarga bo'lgan qiziqish ularn asosida kimyoviy reaksiyalar orqali kerakli xossalarga ega bo'lgan materiallarni olish va xalq xo'jaligining turli sohalarida keng qo'llanilishi bilan bog'liq. Shu bilan birga, yangi funksional faol monomerlarni sintez qilish va polimerlanish jarayonining kinetik xususiyatlarini bir butun sifatida o'rganish kerakli xususiyatlarga ega bo'lgan polimerlarni olishning dolzarb muammosi bo'lib, ularni amaliy qo'llash uchun yangi yo'llarni ochadi. Polimerlarni sintez qilish uchun ikkita usul qo'llaniladi - polimerizatsiya va polikondensatsiya, ko'p hollarda radikal polimerizatsiya usullaridan foydalaniladi. Poliakrilatlar akril kislotaga asoslangan polimerlar bo'lib, bu sinfdagi polimerlarni olishning eng keng tarqalgan usullari radikal polimerizatsiya hisoblanadi.

Keyingi jarayonda stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilat asosida sopolimerlanish reaksiyasi olib borildi. Jarayon initsiator DAK ishtirokida erituvchi sifatida Amaldagi erituvchilar va DAK initsiatori kimyoviy ananaviy usullar bo'yicha tozalandi [5]. DMF da 60-80 °C oralig'ida olib borildi. Sopolimerlanish jarayoni shliflangan ampulalarda amalga oshirildi, avval vakuumda muzlash orqali gabsizlantirildi. Polimerlanish kinetikasi gravimetrik usulda o'rganildi. Sopolimerlanish reaksiyani quyidagi sxema ko'rinishida tasavvur qilish mumkin:

Stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilatning sopolimerlanish jarayoniga ta'sir etuvchi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilatning sopolimerlanish jarayoniga harorat va vaqt davomiyligini ta'siri

Stirol:MXIPA		Эритувчи	Ҳарорат, °C	Полимерланиш вақти, мин.	Чиқиш унуми, %
30	70	DMFA	60	240	7,5
50	50	DMFA	70	300	8,1
40	60	DMFA	80	360	9,6

Olingan natijalarga ko'ra stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilatning sopolimerlanish reaksiyasi uchun optimal sharoit etib 80 °C 6 soat etib belgilandi.

Bundan tashqari sopolimerlanish reaksiyalarini turli erituvchilar ishtirokida olib borildi. Erituvchi tabiatining sopolimerlanish jarayonining kinetikasiga ta'sirini o'rganish aseton, etanol va dimetilformamid muhitida o'tkazildi. (1-rasm).

1-rasm . Stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilatning sopolimerlanish jarayonini turli erituvchilar (aseton, etanol, dimetilformamid (DMF)) ishtirokida olib borilgandagi natijalar. t=60 °C, [DAK]=5·10⁻³ mol/l.

Tajribalar natijalari shuni ko'rsatdiki, sopolimerlanish tezligi erituvchilarning dielektrik o'tkazuvchanligi oshishi bilan mutanosib ravishda ortadi va bir jinslilik saqlanib qoladi. Eng yuqori ko'rsatkich dimetilformamid muhitida kuzatiladi. Bu hodisa qutbli erituvchilarda zanjir o'sish tezligi konstantasining ortishi bilan bog'liq ko'rinadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Кучанов С.И. Количественная теория радикальной сополимеризации с участием инифертеров // Высокомолек. соед. –1993.-т.35.-№2.-с.199-205.
2. Худойназарова Г.А., Фозилов С.,Мавлонов Б.А.,Саноев А.А. Исследование радикальной сополимеризации гетероциклических производных акриловых кислот со стиролом. Молодой учёный. 2015.– №11(91). –С.449 – 502.(1).
3. Майо Г. Образования статистических сополимеров / Химия и технология полимеров. - М.: -Мир.-1967.-№5.-с.3-25.
4. Urinov U.K., Maksumova O.S. Polymerisation of N-morpholine-3-chlorineizopropylacrylate. European Applied Sciences, 2016. –№ 3. –P. 38-40.
5. Вилкова А.И., Додонов В.А. Особенности полимеризации метилметакрилата в присутствии 1,4-нафтохинона и три-н-бутилбора. Тез.докл. XIII Нижегородской сессии молодых ученых. Н.Новгород. 2008. –С.145.

STIROL VA GETEROSIKLIK BIRIKMALAR ASOSIDA OLINGAN SOPOLIMERNING FIZIK- KIMYOVIY XOSSALARI

Saidov J.E., Urinov U.K., Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Radikal sopolimerizatsiya polimerlarning xususiyatlarini o'zgartirishning eng samarali usuli hisoblanadi. Bu monomerlarning tabiatini va ularning nisbatlarini o'zgartirish orqali deyarli cheksiz miqdordagi polimer materiallarni olish imkonini beradigan yagona jarayon [1]. Biroq, yirik tonnali komonomerlarning zamonaviy bazasining imkoniyatlari bir qator muammolar tufayli to'liq qo'llanilmaydi, ularning asosiysi turli xil faollikdagi monomerlarning sopolimerizatsiyasi hisoblanadi [2-3].

Akril kislotalarning geterotsiklik efirlari molekularidan hosil bo'lgan radikallarning stirol radikallariga nisbatan ancha yuqori faolligi bilan bog'liq. Benzoksazonilmetilmetakrilat,

benzoksazoltionilmetilmetakrilat va stirolning sopolimerlari azeotrop hosil qilmaydi, bu esa sopolimer tarkibi metakril kislotalarning geterotsiklik efirlari birliklari bilan boshlang'ich monomer nisbatlarining butun diapazonida boyutilganligini ko'rsatadi[4-6]. Bugungi kunda tarkibida turli guruhlarni saqlagan akril monomerlari asosida sopolimerlarga talab juda ortib bormoqda. Ishda aynan shu maqsadda akril monomerlari asosida yangi sopolimerlar sintez qilish vazifa etib belgilab olindi. Sopolimer sintez qilish maqsadida akril guruh saqlagan reagent sifatida N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilat tanlandi[7]. Dastlabki reagentlar va sintez qilingan moddalarning IQ-spektrlari ShimADZU IR-100 spektrometr asbobida olingan. Sintez qilib olingan namunalarni termoanalitik tadqiq qilish K-turidagi termoparali va (Low RG Silver) alyuminiy tigellari bilan jihozlangan Netzsch Simultaneous Analyzer STA 409 PG (Germaniya) uskunasi bajarildi. Sintezlangan sopolimerlarning IK-Furъe spektrometri «Cary 630» («Agilent Technologies» kompaniyasining № MU 14270025) olingan. U 5000 dan 400 sm⁻¹ gacha bo'lgan oraliqdagi guruhlarning yutilish spektrlarini o'ldaydi.

Stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilatning sopolimerlanish jarayonida monomerlarning nisbatini turlicha mol nisbatlarda olindi. Sopolimerlanish reaksiyasi organik erituvchili muhitda radikal initsiator DAK ishtirokida 60-80°S haroratda olib borildi. Erituvchi sifatida dimetilformamid ishlatilgan. Sopolimerlanish jarayoni maxsus kavsharlanadigan shishada amalga oshirildi. Toza probirkalarda zarur miqdorda initsiator (DAK) erituvchida eritiladi, bundan so'ng kerakli nisbatlarda belgilandi Stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilat solinadi. Aralashmani initsiator to'liq erib ketguncha aralashiriladi, keyin shisha naychalar orqali 10 daqiqa davomida azot gazi yuborildi, so'ngra shisha tiqinlar bilan ehtiyotkorlik bilan yopildi. Shundan so'ng 60-80°S haroratli termostatga joylashtirildi. Sopolimerlanish reaksiyasi amalga oshirildi konversiya darajasi 10-12% ni tashkil qiladi, bu quyuuq massaga erishgandan so'ng aniqlandi Olingan natijalarga ko'ra stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilatning sopolimerlanish reaksiyasi uchun optimal sharoit etib boshlang'ich monomerlar Stirol va MXIPA nisbati 40:60 harorat 80 °C 6 soat etib belgilandi Stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilatning sopolimerlanish jarayoniga ta'sir etuvchi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi. Sintez qilingan sopolimerlarning tuzilishi IQ spektral analiz usuli orqali o'rganildi (1 rasm). IQ-spektroskopiya ma'lumotlariga ko'ra stirol bilan MXIPA asosida yangi sopolimer olinganligini tasdiqlandi. Sopolimer namunalari spektrida 1052-1114 sm⁻¹ yutilish sohalarida MXIPA dagi (murakkab efir) xos bo'lgan, 1701-1778 sm⁻¹ yutilish sohalarida karbonil guruhi (C=O) va yutilish zonalarida 2954 sm⁻¹ sohalarida C-N guruhlari hos tebranishlarni ko'rishimiz mumkin. Sopolimerlarning IQ spektrlarida qo'sh bog'ga C=C xos bo'lgan yutilish sohalarini mavjud emasligidan ko'rinib turibdiki, sopolimerlanish reaksiyasi boshlang'ich monomerlarning vinil guruhlari borishini ko'rsatadi

1-rasm. Stirol bilan N-morfolin-3-xlor-izopropilakrilatning asosida olingan sopolimerning IK-spektri.

Olingan natijalardan shu ma'lum bo'ldi. Stirol bilan N-morfolin-3-xlorizopropilakrilatning sopolimerlanish reaksiyasi amalga oshirildi. Jarayon dimetilforfamid (DMFA) muhitida initsiator (DAK) ishtirokida 60- 80 ° S haroratda olib borildi. Olingan natijalarga ko'ra MXIPA monomer sifatida sopolimerlanish reaksiyalariga oson kirishishi aniqlandi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Zaremskij M.Ju., Kalugin D.I., Golubev V.B. // Vysokomolek. soed. A. 2009. T. 51. № 1. S. 137–160.
2. Dodonov V.A., Kuznecova Ju.L., Lopatin M.A., Skatova A.A. // Izv. AN. Ser. him. 2004. № 10. S. 2114– 2120.
3. Dodonov V.A., Kuznecova Ju.L., Vilkoval A.I., Skuchilina A.S., Nevodchikov V.I., Beloded L.N. // Izv. AN. Ser. him. 2007. № 6. S. 1119–1122.
4. Kuznecova Ju.L., Chesnokov S.A., Zajcev S.D., Dodonov V.A. // Vysokomolek. coed. B. 2010. T. 52. № 3. S. 498–505.
5. Kuznecova Ju.L., Chesnokov S.A., Zajcev S.D., Ludin D.V. // Vysokomolek. soed. B. 2012. T. 54. № 9. S. 1466–1475.
6. Dodonov V.A., Vilkoval A.I., Kuznecova Ju.L., Shushunova N.Ju., Chesnokov S.A., Kurskij Ju.A., Dolgonosova A.Ju., Shaplov A.S. // Vysokomolek. soed. B. 2010. T. 52. № 9. S. 1667–1674.
7. Urinov U.K., Maksumova O.S. Polymerisation of N-morpholine-3-clorineizopropylacrylate. European Applied Sciences, 2016. –№ 3. –P. 38-40.

BOSIM HOSIL QILUVCHI GAZLARNI FAKELDAN TUTUNSIZ YOQIB CO₂ AYLANTIRISH QURILMASI

Toirov Baxtiyor Boboqulovich, dotsent, Alimov A'zam Anvarovich, dotsent, Xo'jjiyev Ma'murjon Yangiboyevich, katta o'qituvchishi, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Ushbu tezisimiz orqali ekologiyaga neft va gazni qayta ishlashda hosil bo'ladigan gazlarni zararsizlantirish orqali ekologiyani asrab qolishimiz va ekologiyaga yetkazilayotgan zararining qisman bo'lsada oldini olish mumkin.

Ushbu qurilma orqali chala yonib chiqayotgan fakel chiqindi gazlarni to'liq yoqish uchun ishlatiladigan qurilmalarga oid bo'lib, neft va gaz, kimyo sanoatida foydalanilishi mumkin.

Adabiyotlardan tutunsiz fakel qurilmasi ma'lum bo'lib, ushbu qurilmada fakel bosh qismi atrofiga yoki ichki qismiga o'rnatilgan qo'shimcha gardish bilan ta'minlangan, ularning orasidagi bo'shliqqa shamol natijasida golovka, ya'ni qobiq bosh qismini yonuvchan gazlar alangasi urilishidan to'sish uchun, gazlarning issiqlikdan kuchlangan yuzasini sovitish uchun, chiqindi gazlarni tutunsiz yonishini ta'minlash uchun majburiy ravishda golovka yuqorisidan chiqib ketadigan havo kiritiladi, bunda havo ventilatorlardan fakel qurilmalarining fakel stvollarining tashqari tomonidan beriladi yoki kompressordan siqilgan havo beriladi (RU 2562 329).

Ushbu qurilmaning kamchiligi shundaki, fakel yuqorisidagi qobiq orqali havo devorini hosil qilishda to'g'ridan – to'g'ri fakelning pastki qismi orqali nasos bilan havoni olib fakel va qobiq oralig'idan yuborilgan, bu tabiatdan to'g'ridan – to'g'ri olib yuborilgan havo tarkibida namlik miqdori juda ko'p bo'ladi ayniqsa qish fasllarida, bu esa fakeldan yonib chiqayotgan gazlarning yanada chala yonishiga olib keladi.

Foydali modelning vazifasi chala yonib chiqayotgan fakel chiqindi gazlarni fakel bosh qismidagi qobiqning yo'q bo'lishidan himoya qilish, fakel yuqorisidan chiqish joyidagi gazlarga havo kiritish orqali yonish havoga to'liq yonib chiqish samaradorligini oshirish.

1-rasm. Fakel tutunsiz yoqib chiqaruvchi jihoz sxemasi

Qo'yilgan vazifaga fakelning 2 pastki liniyasi, 3 bosh alanganish mash'alasi, 5 bosh mash'ala qismi, 6 qobiqning pastki qismiga o'rnatilgan 7 havo kanallari, fakelning yuqori qismiga kirib turadigan 10 qobiq golovkasini o'z ichiga olgan tutunsiz fakel qurilmasida 6 qobiqning yon tomoni o'rta qismiga qo'shimcha ravishda quritilgan havo berish uchun 4 qo'shimcha liniya o'rnatilganligi orqali erishiladi.

Fakel yuqorisidan qobiqni biriktirib va qobiq ichidan gaz hajmidan kelib chiqqan holda havo miqdorini berib turish orqali fakel yuqorisida havoli devorni hosil qilish va yonish muddatini uzaytirish orqali gazlarning yonishini ya'ni tutunsiz yonishini ta'minlashga erishiladi. Qobiq hosil qilishdan so'ng qobiq joylashgan qismining o'rtasidan ikkinchi qo'shimcha quruq havo kiritish liniyasini o'rnatish gazlar aralashmasining kislorod bilan to'yinishi, devorning hosil bo'lishi orqali atmosferaga tutunsiz yonib chiqib ketishiga, atrof-muhitga, ekologiyaga zarar keltirmasligiga imkon yaratadi.

Yuqoridan qobiq va fakel devori o'rtasidan yuborilayotgan havoning tarkibida namlik bo'lmasligi kerak, chunki namlikning ko'pligi fakel gazlarining to'liq yonishiga o'z ta'sirini ko'rsatadi, chunki fakel gazlarining bir soatda chiqadigan m³ hajmining kislorod bilan to'yinish miqdori mavjud, shu uchun ham qobiq va fakel orasidagi devor orqali havoni to'g'ridan - to'g'ri ochiq havodan kompressor orqali havoni olib yuborib bo'lmaydi.

Ushbu tezisga xulosa sifatida fakel ichidagi gazlar yonishini yaxshilash paytida fakel bosh qismidagi qobiqni fakelga mustahkamlash orqali qattiq shamol esishidan himoya qilish, fakel yuqorisidan chiqish joyidagi gazlarga havo kiritish orqali yonish samaradorligini oshirish. Chiqindi gazlarning yonishini yaxshilash uchun havo ta'minotini oshirish kerak, ya'ni kompressor orqali havo hajmining chiqish tezligini, chiqindi gazlarning chiqishiga nisbatan oshirish kerak, shundagina yonish yanada uzayib, havo devori mustahkamlanadi. Chiqindi gazlarning bunday to'liq yonishi ekologiyaga chala yonib chiqayotgan gazlarning zararli holatining oldini oladi.

FAKEL GAZLARINI QAYTA ISHLASH ORQALI JOHON STANDARTLARIGA JAVOB BERADIGAN MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQRISH

Toirov Baxtiyor Boboqulovich, dotsent, Alimov A'zam Anvarovich, dotsent, Xo'jjiyev Ma'murjon Yangiboyevich, katta o'qituvchishi, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Neft va gazni qayta ishlash zavodining zamonaviy olovli qurilmalari qaytarib bo'lmaydigan (yoqilgan) yo'qotishlar miqdorini va atmosfera ifloslanishini kamaytirish uchun atmosferaga

chiqayotgan fakel chiqindilarni ushlab va ulardan foydalanish tizimini o'z ichiga oladi. Odatda, ushbu iqtisodiyotning texnologik sxemasida suv halqali kompressor qo'llaniladi, uning katta energiya resurslarini (elektr yoki suv bug'i) talab qiladi va kompressorning ichki qismlari va qismlarida vodorod sulfidi korroziyasi kuchayadi. Bundan tashqari, ushbu tizimning ishlashi davomida nordon neft yoki gaz kondensati xomashyosini qayta ishlashda, yoqilg'i sifatida ishlatiladigan mash'al gazidan amalda vodorod sulfidi olinmaydi va yoqilg'i gazida qolgan vodorod sulfidi texnologik pechlarida yondiriladi, atmosferani ifloslantiradigan zaharli oltingugurt dioksidi hosil qiladi. Suyuq reaktiv apparat yordamida olovli gazni utilizatsiya qilish texnologiyasi ishlab chiqilgan bo'lib, unda qayta tiklangan suvli amin eritmasi ishchi vosita sifatida ishlatiladi. Ushbu texnologiyani hisoblash tadqiqotlari uning yuqori samaradorligini va neft va gazni qayta ishlash zavodlarida va boshqa obyektlarda foydalanish istiqbollari ko'rsatdi.

Zamonaviy neft va gazni qayta ishlash zavodlarida qayta tiklanmaydigan (yoqilgan) yo'qotishlar miqdorini kamaytirish va atmosfera ifloslanishini kamaytirish uchun olovli chiqindilarni ushlab va ulardan foydalanish tizimini juda samarali hisoblanadi [1]. Bu tizim o'zining eng keng tarqalgan ko'rinishida texnologik obyektlardan gazni chiqarish uchun mash'ala sarlavhasini, mash'ala stajining gidravlik plomba oldidan gaz chiqarish qurilmasini va bu gazni siqish uchun suv halqali kompressorni o'z ichiga oladi. Kompressorda siqilgan gaz kompressorning ishchi suyuqligini ajratish uchun ajratgichga beriladi va keyin zavodning yoqilg'i tarmog'iga yuboriladi. Tizimda separatoridan kompressorga gazni qaytarish liniyasi mavjud bo'lib, u kompressordagi gaz oqimi kompressor quvvatidan kam bo'lganda foydalaniladi. Bu vaqtda mash'alada yonishga yuborish butunlay to'xtaydi. Agar olov kollektoridagi gaz oqimi kompressor quvvatidan oshib ketgan bo'lsa, u holda ortiqcha gaz olovli mashalaga chiqariladi. Kompressorning assimilyatsiya chizig'ida, gidravlik va gazni qaytarish liniyasi tufayli, havoning tizimga so'rilishiga yo'l qo'ymaydigan yengil ortiqcha bosim doimo saqlanib turadi [2].

Suvli amin eritmasidan foydalanish ishlatilgan olov gazidan vodorod sulfidi va boshqa kislotali komponentlarni ajratib olish va uning yoqilg'i gazi sifatida yonishning ekologik xavfsizligini yaxshilash imkonini berdi, ammo uni siqish va tozalash jarayoni energiya bilan amalga oshiriladi[3].

Olovli gazni utilizatsiya qilish jarayonining samaradorligini oshirish uchun uning texnologiyasi suyuq reaktiv apparati (reaktiv nasos, injektor) yordamida ishlab chiqilgan bo'lib, unda regeneratsiyalangan suvli amin eritmasi ishchi muhit sifatida ishlatiladi[4].

Ishlab chiqilgan jarayonning texnologik sxemasi shaklda ko'rsatilgan. 1, shundan kelib chiqadiki, olovli gaz I dastlab ajratgich 1 ga kiradi, unda kondensat II (suyuq faza) undan ajratiladi va qayta ishlashga qaytariladi. Neft va gazni qayta ishlash zavodining texnologik obyektlaridan katta yoki avariya oqizish sodir bo'lgan taqdirda, 1-separatoridan alangali gaz yonish uchun 2-mashalaga beriladi (mash'alaning pastki qismida joylashgan gidravlik plomba yo'q qilinganidan keyin). Neft va gazni qayta ishlash zavodi obyektlarining normal ish sharoitida 1-separatoridan alangali gaz alangali shamda yondirilish o'rniga, gazni utilizatsiya qilish blokiga, keyin esa zavodning yoqilg'i tarmog'iga kiradi.

Utilizatsiya moslamasining ishlashi vaqtida olov kollektoridan 3-suyuq reaktiv apparati orqali olovli gaz yuboriladi, bunda gaz siqiladi va bir vaqtning o'zida vodorod sulfidi va boshqa kislotali komponentlardan tozalanadi. Suyuq reaktiv apparatdagi ish muhiti amin III ning qayta tiklangan suvli eritmasi bo'lib, uning kinetik energiyasi olovli gazni ajratib olish va siqish uchun ishlatiladi. Omining suvli eritmasi bilan vodorod sulfidi va olovli gazning boshqa kislotali komponentlarini ajratib olishda ma'lum miqdorda issiqlik ajralib chiqadi.

1-rasm. Suyuq reaktiv apparat yordamida fakel gazdan foydalanish qurilmasining texnologik sxemasi:

1 - ajratuvchi; 2 - mash'al; 3 - suyuq reaktiv apparati; 4 - muzlatgich; 5 – uch fazali ajratgich; 6 - gazning aminli desulfatizatsiyasini o'rnatish; 7 - nasos; 8 – puflagich I – mash'al kollektoridan chiqadigan yonuvchi gaz; II - kondensat (suyuq faza); III – aminning qayta tiklangan suvli eritmasi; IV - olovli gaz va suv aralashmasi amin eritmasi; V - suyuq uglevodorodlar; VI - aminning to'yingan suvli eritmasi; VII - yoqilg'i gazi amin IV ning eritmasi muzlatgichda 4 sovutiladi va uch fazali separatorga 5 beriladi, bunda suyuq uglevodorodlar V ajratiladi, suyuq reaktiv apparatda mash'al gazini siqish natijasida hosil bo'ladi 3 va ishlatilgan (to'yingan) suvli eritmasi. amin zavodiga regeneratsiya qilish uchun yuborilgan amin VI gazni oltingugurtdan tozalash 6. Amin III ning qayta tiklangan suvli eritmasi nasos 7 orqali suyuq reaktiv apparat 3 ga beriladi. Uch fazali separatoridan 5, yoqilg'i gazi VII (tozalangan olovli gaz) kislotali komponentlardan) neft va gazni qayta ishlash korxonasining yoqilg'i tarmog'iga puflagich 8 orqali beriladi. Suyuq uglevodorodlar V qayta ishlash uchun sifatsiz mahsulot sifatida yuboriladi.

Ushbu sxema orqali fakel gazdan foydalanish texnologiyasini hisoblash tadqiqotlari uning yuqori samaradorligini va neft va gazni qayta ishlash korxonalarida va alangali qurilmalarga ega boshqa obyektlarda foydalanish istiqbollari ko'rsatadi.

Adabiyotlar

1. Капустин В.М., Рудин М.Г., Кудинов А.М. Технология переработки нефти. В 4-х частях. Часть четвертая. Общезаводское хозяйство. – М.: Химия, 2017. – 320 с. (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений).
2. Минимизация сброса на факел // Нефтегазовые технологии. – 2007. – №10. – С. 96-97.
3. Новый метод рекуперации факельных газов // Нефтегазовые технологии. – 2005. – №5. – С. 62.
4. Заявка на изобретение № 2015120141 РФ. Способ утилизации факельных газов / Тараканов Г.В., Савенкова И.В., Рамазанова А.Р. // Б.И. – 2016. – № 35.

MINOKSIDIL SULFAT VA RUX SULFAT ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMA OLISH VA OLINGAN BIRIKMANI MIQDOR VA SIFAT TAHLILI

Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S., Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Minoksidil biologik faol xususiyatli polifunksional birikma bo'lgani sababli tibbiyotda, kosmetologiyada keng qo'llaniladi [1-2]. Shu sababli minoksidil asosida yangi moddalar olish nazariy va amaliy ahamiyatga egadir.

Ushbu ishda minoksidil sulfat va rux sulfat asosida kompleks birikma olish va uning tarkibidagi minoksidil sulfatni aniqlash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Minoksidil sulfat va $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ suvli eritmasi $60\text{ }^\circ\text{C}$ xaroratda 3 soat davomida aralashtirildi. Hosil bo'lgan cho'kmani filtrangandan so'ng $80\text{ }^\circ\text{C}$ xaroratda yana 2 soat qizdirildi. Kompleks birikma hosil bo'lish reaksiyasini quyidagi sxema bo'yicha ifodalash mumkin:

Hosil bo'lgan birikma tarkibidagi minoksidil sulfatning miqdori (HPLC) yuqori samaradorli suyuqlik xromatograf yordamida aniqlanadi. Dastlab xom ashyo moddaning standart xromatogrammasi olindi va minoksidil sulfat asosida sintez qilingan mahsulotning namuna xromatogrammasi bilan taqqoslandi (1,2-rasm).

1-rasm. Minoksidil sulfatning standart xromatogrammasi.

2-rasm. Minoksidil sulfat va $ZnSO_4 \cdot 7H_2O$ asosida olingan kompleks birikmaning namuna xromatogrammasi.

Xromatografiya sharoiti: 20 μl sinov eritmasi va minoksidil sulfat standart eritmasi navbatma-navbat UV detektorli suyuq xromatografda, xromatografdan o'tkaziladi va quyidagi sharoitlarda har bir eritma uchun xromatogramma olindi.

Kolonka 150 x 4,6 mm Nukleosil sorbent bilan to'ldirilgan C 18 zarrachalar hajmi 5 mkm. Mobil faza metanol - A eritma (2g/L Natriy geptansulfonat) - sirka kislotasi (700:300:10), tayyor aralashmaning pH qiymati perxlor kislotasi bilan pH 3 ga keltiriladi. To'lqin uzunligi 280 nm, mobil fazaning tezligi 1,2 ml/min, kolonka harorati – 25 C°.

Sintez qilingan birikmaning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

№	Moddaning nomlanishi	Brutto formulasi	Mahsulot unumi, %	T _{suyuq.} , °C/mm sim.ust	d ²⁰ ₄ , g/sm ³	R _f
1.	Minoksidil sulfat + ZnSO ₄ * 7H ₂ O	Zn[C ₉ H ₁₅ N ₅ O ₇ S ₂] ₂	85	135	1,304	0,58

Minoksidil sulfat va ZnSO₄ * 7H₂O asosida kompleks birikma olindi va olingan mahsulotni yuqori samaradorli suyuqlik xromatograf yordamida miqdori va sifati o'rganildi. Olingan kompleks birikmaning strukturasi va fizik-kimyoviy xossalari aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Peter Conrad. Extension // The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders. — JHU Press, 2008. — С. 37. — ISBN 0801892341.
2. Norman M. Goldfarb. When Patents Became Interesting in Clinical Research. The Journal of Clinical Research Best Practices, Vol. 2, No. 3, March 2006

**ВОДОРОД САҚЛОВЧИ РЕФОРМИНГ ГАЗИНИ ТОЗАЛАШДА
ФЙДАЛАНИЛГАН АДСОРБЕНТНИ КОМПЛЕКС ҚАЙТА ИШЛАШ**

*Исаева Н.Ф., Илгор технологиялар маркази, Тошкент,
Турдиева Д.П., Гуломов Ш.Т., Ялғашев Э.Я., Ўзбекистон кимё-фармацевтика
илмий-тадқиқот институти, Тошкент,
Мустафаев Б.Ж., “Бухоро нефтни қайта ишлаш заводи”*

Полиэтилен ишлаб чиқариш ва нафта конверсияси алюминий оксиди чиқиндиларини саноат ва хўжалик айланмасига жалб қилиш мақсадида ушбу техноген хомашёни комплекс қайта ишлаш имконияти: 1) нафта реформаторида хлор сақловчи аралашмалардан водородни тозалаш учун янги Уз-АД-1 ва Уз-АД-5 адсорбентлар, 2) оғир нефт хом ашёсини гидротозалаш, олдиндан гидротазалаш ва деметаллизация қилиш учун катализаторлар ташувчиларнинг таркибий қисми; 3) водород сульфидни оксидланиш конверсияси жараёни учун адсорбентнинг химоя қатламини синтез қилиш учун псевдобемит; 4) ишқорий алуминат эритмаларидан Уз-АД-1 ва Уз-АД-5 ни цеолит табиатли адсорбентларни синтез қилишда қўшимча маҳсулот сифатида қўллашнинг принципиал имкониятлари кўрсатилган. Ушбу ишда биз олинган псевдобемитни шпинел тузилмали ташувчиларнинг паст ҳароратли синтези учун ишлатиш имкониятини кўриб чиқамиз. Магний-алюминий шпинел водород ишлаб чиқаришга қаратилган углеводород хомашёсини буғ конверсияси катализаторлари учун истиқболли коксга чидамли ташувчи ҳисобланади, "Водород энергияси" мавзуси эса бугунги кунда жуда долзарбдир.

Шпинел синтези псевдобемит ва магний оксиди кукунларини Mg:Al-1:2 атом нисбатида сув билан, ёки псевдобемит ва рух гидрооксидини Zn:Al-1:2 нисбатда сув билан «куюқ сметана» ҳолатигача аралаштириш орқали амалга оширилди. Рух оксидининг ёмон эрувчанлиги туфайли AlOOH-ZnO-H₂O тизимида ZnAl₂O₄ ҳосил бўлмайди, шунинг учун ZnO ўрнига рух гидрооксид ишлатилди. 5-6 соат давомида етилганидан сўнг, мос келадиган масса буғлатилади ва гранулалар ҳолига келтирилади. Гранулаларнинг турли ҳароратларда қиздирилиши шуни кўрсатдики, механик жиҳатдан кучли термостабил MgAl₂O₄ гранулаларининг шаклланиши 1100-1200 °C ҳароратда эришилади (расм).

Расмдан кўринадики, $d = 4.6477, 2.846, 2.4272, 2.328, 2.0125, 1.8468, 1.643, 1.5492, 1.423, 1.3607, 1.2782, 1.2276, 1.2135, 1.1619$, ва 1.127 \AA бўлган чизиклар бор. Яхши кристалланган рух алюминатда $d = 4.67, 2.861, 2.438, 2.02, 1.85, 1.65, 1.55$ ва 1.429 \AA бўлган чизиклар $800-900 \text{ }^\circ\text{C}$ паст хароратларда ҳосил бўлади, лекин барқарорлик ва мустаҳкамлик жиҳатидан буғ конверсияси катализаторлари учун ташувчи сифатида мос келмади.

Магний алюминий шпинел синтези учун У3-АД-6 адсорбентини ишлаб чиқаришда кўшимча маҳсулот сифатида олинган алюминий гидроксиддан фойдаланишга бўлган уринишимиз шуни кўрсатдики, NH_4^+ , NO_3^- ва нитрогидрокси комплекслари қолдиқ ионлари билан барқарорлашган янги чўкмага эга псевдобемит AlOOH , осонлик билан $\text{AlOOH-MgO-H}_2\text{O}$ тизимига деструкцион-эпитаксиал трансформацияларга учрайди. Рашиг ҳалқаларини ҳосил қилиш учун мўлжалланган қуритилган массанинг ИҚ спектрларида нитрат ионларига мос келадиган 1390 cm^{-1} интенсив чизик магний гидроксоалюминатларининг шаклланишини кўрсатадиган 420 cm^{-1} тор ва максимал 480 ва 580 cm^{-1} бўлган кенг тармоқли қатор чизиклар пайдо бўлиши билан бирга қолади. Яъни Mg^{2+} ва OH^- ионларини ҳосил қилиш билан MgO нинг қисман эриши, уларнинг кейинчалик кам эрийдиган AlOOH нинг бўш заррачалари юзасида аста-секин қайта жойлашиши билан адсорбцияси унинг кристалл панжараси тўлиқ магний гидроксоалюминатга айлангунча. Бу заиф кристалланган псевдобемитга хос бўлган кенг чизиклар ($d = 6,10, 3,16, 2,34, 1,86, 1,65$ дан $1,65$ ва $1,86 \text{ c}$) ҳосил бўлган паста диффракция нақшида йўқолишидан келиб чиқади асл магний оксиди ($d = 2,43, 2,09$ ва $1,35 \text{ \AA}$), унинг ўрнига ($d = 8,03, 7,61, 4,05, 4,01, 3,82, 2,614, 1,97, 1,5495$ ва магнийга тегишли) чизиклар тўплами мавжуд гидроксоалюминатлар. Янги шаклланишларнинг эпитаксиал ўсиши туфайли янги ҳосил бўлган фазанинг кристаллари AlOOH кристаллари билан бир хил катталиқдаги ўлчамларга эга. $\text{AlOOH-MgO-H}_2\text{O}$ тизимидаги реакциялар тугагандан сўнг, магний гидроксоалюминатларининг қисман ўсган кристалларидан паста ҳосил бўлади. Термик ишловдан сўнг, газсимон маҳсулотларни олиб ташлаш туфайли MgAl_2O_4 кристалларининг ўлчамлари кичикроқ бўлади, аммо сувсизланиш пайтида уларнинг конфигурацияси сақланиб қолади. Олинган шпинелнинг морфологик хусусияти унинг икки ғовакли тузилишини аниқлайдиган ўлчамлари 1 мкм бўлган кластер шаклидаги заррачаларнинг шаклланишидир.

Расм. Қайта ишлаш асосида олинган псевдобемит намуналари диффрактограммаси.

- 1.Риформинг курилмаси газларини тозалаш жараёни адсорбентини қайта ишлаб олинган псевдобемит.
2. AlOOH- ZnO- H₂O системаси (900 °C қиздирилган).
3. AlOOH- MgO - H₂O системаси (1200 °C қиздирилган).

MINOKSIDIL SULFAT VA RUX XLORID ASOSIDA KOMPLEKS BIRIKMA SINTEZI VA KOMPLEKS TARKIBIDAGI RUXNING MIQDORINI (AAS) ATOM ABSORBSIYA SPEKTROFOTOMETRI YORDAMIDA ANIQLASH

Akbarov Sh.Sh., Maksumova O.S., Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Minoksidil biologik faol xususiyatli polifunksional birikma bo'lgani sababli tibbiyotda va kosmetologiyada keng qo'llaniladi [1-2]. Shu sababli minoksidil asosida yangi moddalar olish nazariy va amaliy ahamiyatga egadir.

Ushbu ishda minoksidil sulfat va rux xlorid asosida kompleks birikma olish va uning tarkibidagi Zn²⁺ (rux) miqdorini aniqlash bo'yicha ma'lumotlar keltirilgan.

Minoksidil sulfat va ZnCl₂ * 2H₂O suvli eritmasi 60 °C xaroratda 3 soat davomida aralashtirildi. Hosil bo'lgan cho'kmani filtrangandan so'ng 80 °C xaroratda yana 2 soat qizdirildi. Kompleks birikma hosil bo'lish reaksiyasini quyidagi sxema bo'yicha ifodalash mumkin:

Hosil bo'lgan birikma tarkibidagi Zn²⁺ (rux) miqdorini (AAS) atom absorbsiya spektrofotometri yordamida aniqlandi. Dastlab rux metalli standart eritmasidan konsentratsiyasi 0,5 ppm, 1,0 ppm, va 2,0 ppm bo'lgan 3 xil kalibrlash eritmalarining kalibrlash grafigi olindi va minoksidil sulfat va rux xlorid asosida sintez qilingan kompleks tarkibidagi Zn²⁺ (rux) miqdori aniqlash jadvali (1,2-rasm).

Calibration Curve (C# : 01)

Abs=0.26343Conc+0.37470

r=0.9744

1-rasm. Zn²⁺ (rux) metalli standartining kalibrlash grafigi.

2-rasm. kompleks tarkibidagi Zn²⁺ (rux) miqdori aniqlash jadvali.

Eritmaning yutilishi atom yutilish spektrofotometrida to'lqin uzunligi 213,9 nm bo'lgan asetilen-havo alangasida 500 l/soat, asetilen - 80 l/soat havo oqimida yutilish usuli bilan o'lchanadi.

Sintez qilingan birikmaning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

No	Moddaning nomlanishi	Brutto formulasi	Mahsulot unumi, %	T _{suyuq.} , °C/mm sim.ust	d ²⁰ ₄ , g/sm ³	R _f
1.	Minoksidil sulfat + ZnCl ₂ * 2H ₂ O	Zn[C ₉ H ₁₅ N ₅ O ₄ SCI] ₂	83	132	1,312	0,56

Minoksidil sulfat va $ZnCl_2 \cdot 2H_2O$ asosida kompleks birikma olindi va kompleks tarkibidagi Zn^{2+} (rux) miqdori (AAS) atom absorbsiya spektrofotometri yordamida aniqlandi. Olingan kompleks birikmaning strukturasi va fizik-kimyoviy xossalari aniqlandi.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Peter Conrad. Extension // The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders. — JHU Press, 2008. — С. 37. — ISBN 0801892341.
2. Norman M. Goldfarb. When Patents Became Interesting in Clinical Research. The Journal of Clinical Research Best Practices, Vol. 2, No. 3, March 2006

ЗАМЕНА КАТАЛИЗАТОРА НА УСТАНОВКЕ ИЗОМЕРИЗАЦИИ АО «НК НПЗ»

Черевин Ф.В., Терентьева Н.А., ФГБОУ ВО Казанский Национальный Исследовательский Технологический Университет

Установка среднетемпературной изомеризации ЛСИ-200 АО «НК НПЗ» предназначена для производства высокооктанового компонента автомобильного бензина методом изомеризации. На данный момент установка работает в среднетемпературном режиме, используется катализатор ХАЙЗОПАР–5000.

Предлагается перевести установку ЛСИ-200 со среднетемпературной изомеризации на низкотемпературную, путем замены существующего катализатора на катализатор СИ-2.

Особенностью катализатор СИ-2 является его высокая изомеризирующая активность, практически не уступающая хлорированным алюмооксидным катализаторам при значительной устойчивости к воздействию каталитических ядов. Линии активности для различных катализаторов изображены на рисунке 1. Из рисунка видно, что активность СИ-2 значительно выше активности цеолитных катализаторов, а также промышленных аналогов – известных оксидных сульфатированных катализаторов и находится практически на одном уровне с активностью алюмоплатиновых хлорированных катализаторов.

Рисунок 1 – Сравнение активности СИ-2 и других катализаторов изомеризации

Кроме того, данный катализатор обладает рядом других преимуществ:

1. Низкие температуры процесса обеспечивают протекание реакций изомеризации в термодинамически благоприятных условиях. За счет низкой температуры процесса возможность протекания реакций крекинга минимальна, что влечет за собой выход целевого продукта до 99% масс на сырьё;
2. Отсутствует коррозия технологического оборудования. Отсутствуют технологические отходы и выбросы, требующие утилизации. В продукте отсутствуют микропримеси хлора и серы;
3. Минимальные эксплуатационные затраты;
4. Высокая надежность каталитической системы. Срок службы катализатора СИ-2 более 12 лет, в сравнении с существующим катализатором, срок службы которого 5-6 лет;
5. Катализатор не требует регенераций и перегрузок на протяжении всего срока службы, в то время существующий катализатор подвергается выжигу кокса каждые 2 года (в период планово-предупредительного ремонта).

6-BROMBENZOKSAZOLIN-2-ONNI BENZOILLASHDA KATALIZATORLARNING NISBIY FAOLLIK QATORI

Taxirov Y.R., Kuryazov R.Sh., Dushamov D.A., Safayev Sh.O., Urganch Davlat universiteti

Hozirgi kunda xalq xo‘jaligining turli sohalarida qo‘llanilayotgan preparatlarning asosiy qismini organik moddalar tashkil etadi va ularga bo‘lgan talab kun sayin ortib bormoqda. Shuning uchun organik birikmalarni olishning samarali usullarini ishlab chiqish va ularni iqtisodiy jihatdan qulay bo‘lgan manbalarini topish kimyo fanining oldida turgan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Adabiyotlardan ma‘lumki [1], benzoksazolin-2-onlarni karbon kislota xlorangidridlari bilan alyuminiy xloridning 3 baravar miqdorida atsillash reaksiyalari orqali 6-atsilbenzoksazolin-2-onlar sintezi amalga oshirilgan. Keyinchalik ushbu atsillash reaksiyalarini rux xloridning kam miqdori ishtirokida aromatik kislota xlorangidridlari bilan amalga oshirish mumkinligi to‘g‘risida ma‘lumotlar keltirilgan [2].

6-Brombenzoksazolin-2-onni aromatik kislota xlorangidridlari bilan katalizatorlar ishtirokida atsillash reaksiyalarining borish imkoniyatlarini o‘rganish maqsadida biz turli katalizatorlar ishtirokida benzoillash reaksiyalarini amalga oshirdik. 6-Brombenzoksazolin-2-onning (I) benzoilxlorid bilan $1.25 \cdot 10^{-2}$ mol miqdordagi $ZnCl_2$, $FeCl_3 \cdot 6H_2O$, temir atsetilasetonati (TAA) ishtirokida nitrobenzol erituvchisida 200-210°C haroratda 3 soat davomida qizdirish natijasida benzoillash reaksiyasi natijasida 3-benzoil-6-brom-benzoksazolin-2-on (III) sintezi amalga oshirildi.

Sintez bo‘yicha olingan natijalarni solishtirish maqsadida ekvimolyar miqdordagi $AlCl_3$ ishtirokida ham reaksiyalari o‘rganildi va kutilgan natijaga erishilmadi. Lekin $AlCl_3$ miqdorini 3 molgacha oshirilganda 3-benzoil-6-brombenzoksazolin-2-onning (III) unumi 12 % ga yetgan.

Olingan natijalar asosida 3-benzoil-6-brombenzoksazolin-2-onlarning sintezida qo‘llanilgan katalizatorlarni quyidagicha nisbiy faollik qatoriga joylashtirish mumkin:

Ushbu qatordan ma'lumki, 6-brombenzoksazolin-2-onni (I) benzoil xlorid bilan atsillash reaksiyalarining bir xil vaqtda olingan natijalariga ko'ra $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ eng yuqori faollikni, AlCl_3 esa eng past faollikni namoyon qilishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мухамедов Н.С., Гиясов К., Алиев Н.А., Кадыров Ч.Ш. Получение 6-ацилбензоксазолин-2-онов и некоторые синтезы на их основе. -М.: 1984. 9с.-Деп. в ВИНТИ 26.12.84. №8334-84.
2. Мухамедов Н.С., Кристаллович Э.Л., Плугарь В.Н., Гиясов К., Алиев Н.А., Абдуллаев Н.Д. Каталитическое ацилирование бензоксазолин-2-онов в присутствии хлористого цинка // Хим.гетероцикл.соедин. 1994. №8. С.1136-1138.

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКИХ ФЛЮИДОВ В НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ И НЕФТЕХИМИИ

Наримов Дилшоджон Шухратович, студент, Абдурахманова Н.К., к.т.н., и. о. доцента, Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в городе Ташкенте

Ключевые слова: сверхкритические явления, теплофизические свойства, флюид, нефть, газ, масла, экстракция, растворитель, трудноизвлекаемые запасы, нефтепереработка, нефтехимия.

В работе рассмотрены особенности сверхкритической флюидной технологии в процессах добычи и переработки нефти и газа, деасфальтизации тяжелых нефтяных остатков и выделении из них металлов, регенерации отработанных смазочных масел. Показано, что учет и анализ критических аномалий теплофизических свойств чистых веществ и бинарных смесей позволяет на качественно новом уровне исследовать механику течения фильтрующихся флюидов в различных пористых средах и предсказать динамику извлечения углеводородного сырья.

На сегодняшний день стратегия инновационного развития предприятий является основным источником роста. Наблюдая за передовыми, мировыми компаниями и за их деятельностью можно сделать следующий вывод, а именно то, что устойчивое развитие производства и поддержание его конкурентоспособности в долгосрочной перспективе зависит от инноваций, способных коренным образом повысить эффективность производства. К их числу непосредственно относится и сверхкритическая флюидная технология. На 2021-2022 год данное направление является самым актуальным и обсуждаемым так как данная технология несёт в себе невероятное удобство, превосходство и рентабельность во всех смыслах, а также самое главное помогает не дорогое и помогает восстановить экологию нашей планеты.

Рассмотрим превосходство сверхкритических растворителей:

- сверхкритические флюиды имеют значительно более высокий коэффициент диффузии;
- имеют низкие коэффициенты поверхностного натяжения и вязкости;
- их растворяющая способность может изменяться в широком диапазоне при изменении давления и температуры.

Сверхкритические флюиды могут легко регенерироваться из раствора вследствие высокой летучести. Указанные свойства дают возможность принципиальным образом изменять технологию многочисленных процессов добычи и переработки нефти, а также нефтехимических производств.

В ходе исследований и наблюдений удалось установить, что диоксид углерода имеет следующие превосходства и достоинства среди других растворителей и жидкостей данного класса, а именно:

- Он взрывобезопасен и негорюч, химически инертен, отсутствуют токсичные отходы;
- У него достаточно низкие критические параметры (давление и температура), а также низкая полярность,
- Он доступен и является дешевым среди подобных растворителей, и у него высокая скорость экстракции ввиду большой диффузионной способности, что в полной мере отвечает основным требованиям, предъявляемым к растворителям.

Таким образом в итоге проделанной работы можно сказать, что, используя уникальные свойства растворителей в сверхкритическом состоянии, можно создавать новые высокоэффективные технологии с целью их дальнейшего внедрения и коммерциализации в нефтяной отрасли промышленности. Переход к новым методам и перспективным технологиям комплексной переработки и безопасной утилизации ценных вторичных сырьевых ресурсов будет способствовать расширению сырьевой базы перерабатывающих предприятий, снижению себестоимости и получению высококачественной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке.

Литература

1. Анисимов М.А., Рабинович В.А., Сычев В.В. Термодинамика критического состояния индивидуальных веществ. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 190 с.
2. Хат В.Е. Флюидодинамический фактор в тектонике и нефтегазоносности осадочных бассейнов. М.: Наука, 1989. – 239 с.

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПУТЁМ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО И ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА В ПРОТОЧНОМ РЕАКТОРЕ С НЕРАВНОВЕСНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ

Наримов Дилшоджон Шухратович, студент, Абдурахманова Н.К., к.т.н., и. о. доцента, Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в городе Ташкенте

Ключевые слова: природный и попутный газ, импульсный объёмный разряд, реактор, импульсный электрический пучок, жидкие углеводороды.

В данной работе рассматривается один из инновационных методов получения жидких углеводородов путём переработки природного или же попутного нефтяного газа в проточном реакторе с неравновесным электрическим разрядом. Сущность данного метода заключается в том, что в данном реакторе подвергается воздействию импульсного объёмного разряда поток природного газа атмосферного давления. Данный разряд инициируется импульсным электрическим пучком.

На данный момент существуют много методов и способов конверсии углеводородсодержащих газов в жидкие продукты. Для данных способов обычно применяют химические, электрохимические и плазмохимические технологии.

Традиционным способом получения жидких продуктов из природного газа (путём его конверсии) является химический процесс Фишера-Тропша. Данный процесс осуществляется в несколько стадий, а точнее включает в себя стадии получения синтез-газа из смеси природного газа с такими окислителями как: O₂, H₂O, CO₂. И после получения синтез-газа проводят конверсию в жидкие продукты:

Условия осуществления традиционного способа или же химического процесса Фишера Тропша – это высокое давление (несколько десятков атмосфер) и высокая температура (порядка 900⁰С).

Кроме данного традиционного способа существуют множества других методов и разновидностей технологии получения жидких продуктов из природного газа и попутных нефтяных газов.

Но, если провести сравнительный анализ, то можно увидеть, что все модификации данных технологий имеют следующие общие недостатки:

1. Все они осуществляются при высоком давлении и высокой температуре.
2. Для обеспечения данных параметров (высокого давления и температуры) создаются крупногабаритные и металлоёмкие конструкции. Это в свою очередь затрудняет их использование в отдалённых районах и в местах с неразвитой инфраструктурой.
3. На всех стадиях синтеза необходимо присутствие катализатора. Данный фактор также создаёт дополнительные проблемы, которые связаны с регенерацией, а также значительные экономические потери.

Суть и новшество данной работы заключается в том, что можно получить из природного газа и попутного нефтяного газа жидкие углеводородные продукты путём селективного колебательного возбуждения молекул исходного газа в реакторе (рис. 1), а также осуществление цепных процессов в неравновесной плазме импульсного газового объёмного разряда высокого давления, который инициируется электронным пучком.

В итоге у нас получается димер R_2 , при этом эффективную конверсию газообразных углеводородов (УВ) обеспечивает обратная реакция образования легких молекул RH , то есть с помощью данного метода мы получаем высокую конверсию легких УВ в данном реакторе, а если быть точнее до 90% и при этом получаем низкие энергозатраты для получения жидких УВ (примерно 1кВт·ч/кг). С помощью данных показателей несомненно можно сказать, что энергия активации в данном методе существенно меньше чем в условиях барьерного разряда.

Исходя из вышеперечисленных данных и показателей, можно сделать вывод о том, что данный метод переработки природного и попутно нефтяного газа значительно снижает энергозатраты в производстве жидких продуктов, а также осуществляет цепную реакцию (цепной механизм) без высоких давлений и температур.

Литература

1. Восмеригова Л.Н., Восмеригов А.В. // Нефтепереработка и нефтехимия. – 2011. – № 3
2. Бутырина, Т. Е. Особенности электролиза воды в условиях неравновесной низкотемпературной плазмы – 2013. – №. 3. – С. 209–212.

MAHALLIY XOMASHYOLAR ASOSIDA OLINGAN YONG'INBARDOSH QAVARIQLANUVCHI QOPLAMALARNI IQ TAHLILI

Voxidov E.A, Nurqulov F.N, Djalilov A.T., Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Hozirgi zamonda bino va inshootlarni qurilishida foydalaniladigan materiallarni yong'indan himoya qilishni qimmatbaho usullaridan deyarli foydalanilmayabdi. Konstruktsiyalardan qo'shimcha yuklarni olib tashlashga va ularni yengilroq qilishga imkon beradigan juda ko'p samarali usullar izlab topilmoqda [1].

Yong'inbardosh qoplamalarning atmosferaga bo'lgan mustahkamligini oshirish uchun, odatda ikki uslubdan foydalaniladi. Ulardan biri – qoplamaning tarkibni o'zgartirishdir. Masalan, Gu va boshqalar yaxshi olovbardosh xossalariga ega bo'lgan yong'inbardosh qoplama tayyorlab, JLS-APF (JLS – yetkazuvchi firma, APF- ammoniy polifosfat) yuqori gidroizolyatsiya xossalariga egaligini namoyon qildilar [2].

Yana bir usul himoya qoplamasidan foydalanish. Himoya qoplamasi yong'inga chidamli qoplama narxini 5% dan 30% gacha oshirsada, u laboratoriya sharoitida tez eskirish yoki tabiiy eskirish sharoitida ham qoplamaning mustahkamligini sezilarli darajada yaxshilaydi [3-4].

Biz sintez qilib sinovda foydalanilgan NFN-2 markali polimer kampazitni tarkibi va tuzulishi tadqiq etish uchun IQ-spektri taqdim etildi (1-rasm).

1-rasm. Tarkibida magniy saqlagan yong'inbardosh va qavaruqlanuvchi qoplamaning IQ spektri

Tarkibida magniy saqlagan yong'inbardosh qavaruqlanuvchi qoplamaning IQ spektroskopiyasining yutilish chizig'i bog'larning –N-H guruhlarini spektri 3026,31 sm^{-1} sohasidagi valent va bundan tashqari strukturada 2814,14 sm^{-1} –CH₂- valent tebranishlarni hosil qiladi. 1435,04 sm^{-1} sohasida NH₄ va 1159,22 sm^{-1} –P=O sohasida valent guruhlariga tegishli yutilish chiziqlari mavjud. Magniy tutgan metall organik birikmalarga tegishli valent bog'lanishlari 692,44 sm^{-1} sohasida valent guruhiga ta'luqli yutilish chiziqlari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E.A.Voxidov, F.N.Nurqulov, A.T.Djalilov. Tarkibida metall tutgan yong'inbardosh qavaruqlanuvchi qoplamalarni fizik-kimyoviy xususiyatlarni tadqiq etish. // Namangan davlat universiteti ilimiy axbarotnomasi. 2021. №9-son C-98-104.
2. Gu. Jun-wei, Zhang Guang-cheng, Dong Shan-lai, et al., Study on preparation and fire-retardant mechanism analysis of intumescent flame-retardant coatings, Surf. Coat. Technol. 201 (2007) 7835–7841.
3. R. Maciulaitis, M. Grigonis, J. Malaiskiene, The impact of the aging of intumescent fire protective coatings on fire resistance, Fire Saf. J. 98 (2018) 15–23.
4. Ying Dong, Qin Su GuojianWang, Influence of degree of polymerization of ammonium polyphosphate on anti-aging property of waterborne fire resistive coatings, Surf. Coat. Technol. 246 (2014) 71–76.

YONG'INBARDOSH QAVARIQLANUVCHI KOMPOZITLARNI FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI TADQIQ ETISH.

Voxidov E.A, Nurqulov F.N, Djalilov A.T., Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Kalit so'zlar: marka, yong'inbardosh, qavariqlanuvchi, metall, temperatura, material, qurilish, azot, fosfor, adduk, polimer, qoplama, kompozit.

Maqolada NFN-2 markali yong'inbardosh qavariqlanuvchi qoplama olindi va samaradorligi o'rganildi. Shuningdek, mualliflar tomonidan o'tkazilgan, sinovda foydalanilgan yong'inbardosh qavaruqlanuvchi kampazitni temperatura ta'sir ettirilgandan keyin skanerlovchi elektron mikroskop (SEM)da 250 marta kattalashtirilib kampazit tarkibidagi zarralarning bir xil tarqalganligini va element analizda kampazit tarkibidagi elementlar ko'rildi va tahlil qilindi.

Yong'inga chidamli qoplamalarni ishlatishning zamonaviy usullari ularga nisbatan ancha qat'iy talablarni qo'yadi: chidamlilik, yupqa qatlam, korroziyaga chidamlilik, ovoz yutish xususiyatlari, kuchli yopishqoqlik xususiyatlari, kimyoviy qarshilik, kam miqdorda tutun hosil qilish qobiliyati [1].

Yong'inga chidamli qavariqlanuvchi qoplamalar yong'inni pasaytiradigan chidamli material bo'lib, o'ziga xos afzalliklari tufayli keng qo'llaniladi. Masalan boshqa materiallarning

ichki xossalari ta'sir etishmasligi, ularni qayta ishlash qulayligi va bir necha xil materiallarga qo'llanilish qobiliyati. Odatda yong'inga chidamli qoplamalar bog'lovchi moddasi bilan birga "faol" moddalarni (kislota manbasi, uglerod manbasi va ko'pirtiruvchi vosita) o'z ichiga oladi. Yarim koks himoya qavatini xosil etuvchi samarali himoya qatlamining fizik -kimyoviy xususiyatlari nuqtai nazaridan optimal xarakteristikasi - bu asosiy moddani olovdan himoyalashdir [2-3].

Yong'in tasodifiy ekanligini hisobga olsak, qoplama qo'llanilgandan keyin bir yilgacha, o'n yil yoki undan ko'proq vaqt o'tishi mumkin, vaqt o'tishi bilan olovga chidamli qoplamaning ishlashini hisobga olish kerak. Bu borada himoya qoplamalarining mustahkamligi bo'yicha juda ko'p tadqiqotlar mavjud [4-5].

Sinovda foydalanilgan NFN-2 markali yong'inbardosh qavaruqlanuvchi kampazitni temperatura 900 °C ta'sir ettirilgandan keyin skanerlovchi elektron mikroskop (SEM)da 250 marta kattalashtirilib kampazit tarkibidagi zarralarning bir xil tarqalganligini (1-rasm) va element analizda kampazit tarkibidagi elementlar ko'rildi (1-rasm).

1-rasm. Temperatura ta'sir ettirilgandan keyingi yong'inbardosh qavariqlanuvchi qoplamani skanerlovchi elektron mikroskop (SEM)da ko'rinishi

Sinovda foydalanilgan yong'inbardosh qavaruqlanuvchi kompozitni tarkibidagi moddalarni teng taqsimlanganini yanada aniqroq ko'rish uchun metallga qoplama qilinib temperatura 900°C ta'sir ettirilgandan keyin xar xil joylaridan olib skanerlovchi elektron mikroskop (SEM)da 250 marta kattalashtirilib kompozit tarkibidagi zarralarning bir xil tarqalganligini ko'rdik.

1-jadval

Olingan natijalarni element miqdori

Элемент	Вес.%	Сигма Вес.%
C	31.49	0.66
N	18.00	1.08
O	33.94	0.64
Al	0.14	0.03
P	14.67	0.26
S	0.24	0.03
Ca	1.37	0.06
Mg	0.15	0.03
Сумма:	100.00	

Sinovda foydalanilgan yong'inbardosh qavaruqlanuvchi kompozit tarkibidagi elementlarni yanada aniqroq ko'rish uchun metallga qoplama qilinib temperatura ta'sir 900 °C ettirilgandan keyin xar xil joylaridan olib element analizda kompozit tarkibidagi elementlar ko'rildi.

2-рasm. Temperatura ta’sir ettirilgandan keyingi yong’inbardosh qavariqlanuvchi qoplamani element analizi.

NFN-2 markali yong’inbardosh qavaruqlanuvchi qoplama olinidi va samaradorligi o’rganildi. Temperature ta’sir ettirilgandan keyin skanerlovchi elektron mikroskop (SEM)da kampazit tarkibidagi zarralarning bir xil tarqalganligi va element analizda kompozit tarkibidagi elementlar ko’rildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E.A.Voxidov, F.N.Nurqulov, A.T.Djalilov, A.M. Erkayev. Metall tutgan yong’inbardosh qavariqlanuvchi polimer kompozitlar asosidagi qoplamalarni fizik-kimyoviy xususiyatlarni tadqiq etish. // O’zbekiston Kompozitsion Materiallar Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali 2021. №2 C-48-50.
2. H.L. Vandersall, Intumescent coating system, their development and chemistry, J. Fire Flammable 2 (1971) 97–140.
3. J. Wang, Y. Chen, Flame-retardant mechanism resulting from an intumescent system, J. Fire Sci. 23 (2005) 55–74.
4. R. Norvaišienė, A. Burlingis, V. Stankevičius, Durability tests on painted facade rendering by accelerated ageing, Mater. Sci. 16 (2010) 80–85.
5. F. Deflorian, S. Rossi, L. Fedrizzi, C. Zanella, Comparison of organic coating accelerated tests and natural weathering considering meteorological data, Prog. Organic Coat. 59 (2007) 244–250.

NEW HIGHLY ACTIVE AND RECYCLABLE METAL ORGANIC FRAMEWORK IMMOBILIZED CATALYSTS FOR PREPARATION OF LINEAR α -OLEFINS

Sherzod T. Madrahimov, Texas A&M University Qatar

Ethylene oligomerization is a globally important process that provides a variety of linear α -olefins (LAO) that are used in the production of a wide variety of products ranging from plastics to detergents. Qatar is also a major producer of LAOs with three ethylene oligomerization plants currently in operation. This work focuses on the development of a new type of highly active and recyclable catalysts for Ni^{II} and Cr^{III} catalyzed ethylene oligomerization reaction. We demonstrated the preparation of these highly active heterogeneous catalysts through immobilizing some well-known homogeneous catalysts on the surface of Metal Organic Framework (MOF) materials. We have accomplished the immobilization through tethering a number of mono- and bisphosphine ligands to the MOF materials through the well-known azide-alkyne “click” reaction and solvent assisted ligand exchange methods. We have tested activity and selectivity of these immobilized catalysts in small and medium scale, in slurry-phase and in gas-phase and under batch and flow conditions with an ultimate goal of developing catalysts that can operate indefinitely under gas-phase flow conditions and with activity and selectivity rivalling those displayed by

industrial catalysts. The project has establish an interdepartmental collaboration and collaboration with Qatar Shell and contribute to the alignment of the research effort at TAMUQ with one of the major industries of Qatar.

Heterogeneous catalysts are overwhelmingly favored in the industry over the homogeneous catalysts because of a number of practical advantages they provide including higher stability, ease of separation, recyclability, and ability to be used in both liquid-phase and gas-phase reactions.¹ Homogenous catalysts on the other hand, while lacking the practical advantages of heterogeneous catalysts are routinely developed into highly potent and selective catalytic systems due to the ability to extensively fine-tune their electronic and steric properties.² Olefin oligomerization and polymerization reactions are one class of reactions carried out in high volume in industry that are dominated by highly active and selective homogeneous catalysts.³ Though intensively developed in academia, practical heterogeneous catalysts with activities and selectivities rivaling those of the homogeneous catalysts are still rare lacking the stable and tunable catalyst platform.⁴ As such, developing heterogeneous catalysts overcoming the short lifetime and separation issues associated with homogeneous catalysts while providing all the practical advantages of heterogeneous catalysts will produce catalytic systems with superior techno-economic characteristics than the current systems.⁵ Additionally, these immobilized systems can display contrasting selectivity to those observed for homogeneous systems.

Rational control of the coordination environment of catalysts immobilized on solid supports is crucial to achieve desirable catalytic reactivity.⁶ One method for achieving these high activities and selectivities in the heterogeneous catalysts is through immobilizing well-defined molecular catalytic moieties on heterogeneous supports. Due to their structural monodispersity, high tunability, and synthetic versatility, MOF based materials have found ever increasing utility as catalysts or catalyst supports for a number of processes including olefin oligomerization and polymerization reactions.⁷ The novel post-synthetic modification methods enable us to systemically study the coordination environment of ancillary ligand, optimizing the electronic and steric properties of the immobilized catalysts while maintaining the completeness of the framework.⁸ The isolated active sites, unlike homogeneous complexes, are well anchored on the coordinating ligands immobilized on the MOF surface through ligand exchange.⁹ The exchanged bisphosphinoamine ligands used in this work, first described 50 years ago, are an example of ancillary ligands in organometallics.¹⁰ Numerous examples with multiple metals were reported to illustrate the effectiveness of these ligands for a variety of catalytic processes.¹¹ By highlighting these efforts, we seek to underscore the role of MOF nodes as non-spectator supports for catalytic metal complexes and provide future directions for rational catalyst design by tuning reactivity on these anchoring platforms. This method is similar to the one used to develop homogeneous catalysts and allowed us to develop heterogeneous catalysts for ethylene dimerization reaction with activity and selectivity approaching those of the industrial homogeneous catalysts and superior to the previously reported heterogeneous catalysts. Furthermore, a packed column with MOF catalysts was used as microreactor under gas flow condition imitating the practical and continuous production in an industrial setting.

Herein, we report highly active and selective ethylene oligomerization reactions catalyzed by MOF-immobilized molecular Ni phosphinoamine complexes under mild conditions. The immobilized catalysts were prepared through the well-established post-synthetic functionalization (PSF) of metal-organic framework (MOF) zirconium (IV) based MOF **UiO66**, via 'ligand exchange' method followed by metalation by Ni.¹² This versatile approach enabled us to install a series of **PNP-R₂** (PNP stands for phosphinoamine R = -iPr, -tBu, -Cy, -Ph and -Et) ligands with varying electronic and steric properties to identify the most active catalyst for the ethylene dimerization reaction (Figure 1). The benefits of MOF-immobilization were also evident in gas-phase reaction in which the catalysts also displayed high activity and selectivity. To further demonstrate the utility of the heterogeneous catalysts for recycling and continuous production, a programmed system conducting the ethylene dimerization in the column microreactor was established.¹³ Although the reaction under gas phase showed lower activity compared with liquid

phase reaction, it showed similar pressure dependence until 15 bar. The best catalyst **UiO66-L5-NiCl₂** with isopropyl substituted phosphinoamine was still unsaturated at 25 bar in liquid phase condition and 15 bar in gas flow condition, showing its high reaction potential exceeding our testing limit.

This work also showcases the effectiveness of collaboration between various entities throughout the development of the project. The work started as an internally funded fundamental project by the Texas A&M University. The initial preliminary results were leveraged for obtaining a funding from the Qatar National Research Foundation and Qatar Shell, thus establishing an effective collaboration between academic and industrial entities.

Figure 1. (a) Preparation of the UiO66-L1-L8-NiCl₂ through post-synthetic metalation. (b) TEM and Zr, Ni and P elemental mapping pictures of UiO66-L5-NiCl₂

References

- (1) Li, Z.; Ji, S.; Liu, Y.; Cao, X.; Tian, S.; Chen, Y.; Niu, Z.; Li, Y. *Chem. Rev.* **2020**, *120* (2), 623-682.
- (2) (a) Baleizão, C.; Garcia, H. *Chem. Rev.* **2006**, *106* (9), 3987-4043; (b) Cui, X.; Li, W.; Ryabchuk, P.; Junge, K.; Beller, M. *Nat. Catal.* **2018**, *1* (6), 385-397.
- (3) (a) Bender, M. *ChemBioEng Reviews* **2014**, *1* (4), 136-147; (b) Gollwitzer, A.; Dietel, T.; Kretschmer, W. P.; Kempe, R. *Nat. Commun.* **2017**, *8* (1), 1226.
- (4) Chen, C. *Nature Reviews Chemistry* **2018**, *2* (5), 6-14.
- (5) Olivier-Bourbigou, H.; Breuil, P. A. R.; Magna, L.; Michel, T.; Espada Pastor, M. F.; Delcroix, D. *Chem. Rev.* **2020**, *120* (15), 7919-7983.
- (6) (a) Sydora, O. L. *Organometallics* **2019**, *38* (5), 997-1010; (b) Bryliakov, K. P.; Antonov, A. A. *J. Organomet. Chem.* **2018**, *867*, 55-61.
- (7) (a) Chen, C.; Alalouni, M. R.; Dong, X.; Cao, Z.; Cheng, Q.; Zheng, L.; Meng, L.; Guan, C.; Liu, L.; Abou-Hamad, E.; Wang, J.; Shi, Z.; Huang, K. W.; Cavallo, L.; Han, Y. *J. Am. Chem. Soc.* **2021**, *143* (18), 7144-7153; (b) Hu, Y.; Zhang, Y.; Han, Y.; Sheng, D.; Shan, D.; Liu, X.; Cheng, A. *ACS Applied Nano Materials* **2019**, *2* (1), 136-142; (c) Metzger, E. D.; Comito, R. J.; Wu, Z.; Zhang, G.; Dubey, R. C.; Xu, W.; Miller, J. T.; Dincă, M. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* **2019**, *7* (7), 6654-6661; (d) Madrahimov, S. T.; Gallagher, J. R.; Zhang, G.; Meinhart, Z.; Garibay, S. J.; Delferro, M.; Miller, J. T.; Farha, O. K.; Hupp, J. T.; Nguyen, S. T. *ACS Catal.* **2015**, *5* (11), 6713-6718; (e) Metzger, E. D.; Brozek, C. K.; Comito, R. J.; Dincă, M. *ACS Central Science* **2016**, *2* (3), 148-153.

(8) (a) Syed, Z. H.; Sha, F.; Zhang, X.; Kaphan, D. M.; Delferro, M.; Farha, O. K. *ACS Catal.* **2020**, *10* (19), 11556-11566; (b) Wei, Y.-S.; Zhang, M.; Zou, R.; Xu, Q. *Chem. Rev.* **2020**, *120* (21), 12089-12174.

(9) (a) Bavykina, A.; Kolobov, N.; Khan, I. S.; Bau, J. A.; Ramirez, A.; Gascon, J. *Chem. Rev.* **2020**, *120* (16), 8468-8535; (b) Qin, R.; Liu, K.; Wu, Q.; Zheng, N. *Chem. Rev.* **2020**, *120* (21), 11810-11899.

(10) (a) Schmitz-Du Mont, O.; Ross, B.; Klieber, H. *Angewandte Chemie International Edition in English* **1967**, *6* (10), 875-876; (b) Fliedel, C.; Ghisolfi, A.; Braunstein, P. *Chem. Rev.* **2016**, *116* (16), 9237-9304.

(11) (a) Messinis, A. M.; Batsanov, A. S.; Wright, W. R. H.; Howard, J. A. K.; Hanton, M. J.; Dyer, P. W. *ACS Catal.* **2018**, *8* (12), 11249-11263; (b) Nifant'ev, I. E.; Vinogradov, A. A.; Vinogradov, A. A.; Roznyatovsky, V. A.; Grishin, Y. K.; Ivanyuk, A. V.; Sedov, I. V.; Churakov, A. V.; Ivchenko, P. V. *Organometallics* **2018**, *37* (16), 2660-2664; (c) Kubo, K.; Yuasa, T.; Yokoichi, A.; Matsugi, T.; Morikawa, Y.; Kume, S.; Mizuta, T. *Organometallics* **2020**, *39* (16), 3010-3020; (d) Kwon, D.-H.; Maley, S. M.; Stanley, J. C.; Sydora, O. L.; Bischof, S. M.; Ess, D. H. *ACS Catal.* **2020**, *10* (17), 9674-9683; (e) Sukhikh, T. S.; Khisamov, R. M.; Bashirov, D. A.; Komarov, V. Y.; Molokeevev, M. S.; Ryadun, A. A.; Benassi, E.; Konchenko, S. N. *Cryst. Growth Des.* **2020**, *20* (9), 5796-5807.

(12) Elumalai, P.; Mamlouk, H.; Yiming, W.; Feng, L.; Yuan, S.; Zhou, H.-C.; Madrahimov, S. T. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2018**, *10* (48), 41431-41438.

(13) Chen, W.; Cai, P.; Elumalai, P.; Zhang, P.; Feng, L.; Al-Rawashdeh, M. m.; Madrahimov, S. T.; Zhou, H.-C. *ACS Appl. Mater. Interfaces* **2021**.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОПАВ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Курбанбаева А.Э., Махкамов Р.Р., Жуманиезова Г.И., Самандаров Ш.К., Холмунинова Д.А., Саидкулов Ф.Р., Саидахмедова Х.Р., Институт общей и неорганической химии АН РУз, г. Ташкент, Узбекистан

Биосурфактанты имеют биохимическую природу и по химической структуре относятся к классам амфифильных (дифильных) соединений, макромолекулы которых содержат гидрофильные и гидрофобные группы. Дифильность биосурфактантов обеспечивает им высокие характеристики детергентности, эмульгирующей способности, пенообразования и диспергируемости. В нефтяной промышленности биосурфактанты эффективно применяются при добыче тяжелых нефтей и битумов и в цикле переработки нефти [1]. Их используют для интенсификации нефтедобычи и повышения нефтеотдачи пластов, разрушения водонефтяных эмульсий, защиты от коррозии нефтегазопромыслового оборудования, а также в технологических процессах переработки нефти и газа и др.

В связи с этим нами исследованы в технологических процессах нефтедобычи биосурфактант (пептидолипид – *Bacillus subtilis*).

В лабораторных условиях исследована деэмульгирующая способность биосурфактанта, эксперимент проводили на 10% - ной модельной водонефтяной эмульсии деминерализованной воды, приготовленной на Гармистанской нефти. А также исследовано влияние количества добавленных реагентов на обезвоживание и обессоливание нефтяной эмульсии при продолжительности опытов до 5 часов и температуре системе 80°C [2]. Полученные результаты представлены в таблице.

Таблица

Влияние концентрации реагентов на деэмульсацию и обессоливание нефтяной эмульсии

№	Реагенты	Концентрация реагента нефтяной эмульсии, г/т	Деэмульсация, в %	Обессоливания, в %
1.	Дипроксамин водный раствор	12,5	50,85	35,00
		25,0	70,76	38,00
		50,0	75,90	66,57
		100,0	88,08	92,70
2.	Биосурфактант водный раствор	12,5	45,00	34,80
		25,0	65,78	36,65
		50,0	73,65	63,45
		100,0	90,00	85,50

Как видно из таблицы, биосурфактант в концентрациях от 50 г/т до 100 г/т позволяет увеличить обессоливание от 63,45% до 85,50% и максимальная деэмульгирующая способность (100г/т) приготовленной на Гармистанской нефти составляет 90,00%.

Применение биосурфактант позволяет довести остаточное содержание воды в нефти 0,02%, а содержание хлористых солей до 7,5мг/л.

Литература

1. Banat I.M., Thavasi R. (Eds.) Microbial Biosurfactants and Their Environmental and Industrial Applications. – Boca Raton, Fla.: CRC Press, 2019. – 372 p.
2. Курбанбаева А.Э., Смирнова Л.Д., Кораблёва Н.В. Установление органического состава нефти месторождения Гармистан //Узбекский химический журнал. - Ташкент, 2011. -№4. - С. 24-27.

**РЕЗИНА ҚОРИШМАЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИГА
МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАР АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИБ ОЛИНГАН ЮҚОРИ
ДИСПЕРСЛИКГА ЭГА КРЕМНИЙ (IV) ОКСИДИНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ**

*Бозоров А.Т., Каримов М.У., Аминов Ш.С., Жалилов А.Т., ЎзРФА Умумий ва ноорганик
кимё институти*

Ҳозирги вақтда кремний (IV) оксидининг табиий шаклларида ташқари кимё саноатида сентитик усулларда, бунда натрий силикат эритмасини чўктириб ва юқори температурада гидролизлаш йўли билан синтез қилиб олинмоқда. Сентетик кремний (IV) оксидини ишлаб чиқариш учун бошланғич моддалар кремний хом ашёсини ўз ичига олган кварц, кум, металл силикатлар, кремний галлогенлар ва бошқалар[1]. Резинотехника буюмларини олишда физик-механик хусусиятларини, ҳар хил ташқи таъсирларга чидамлилигини, қуёш нурига, совуқ-иссиқга, намгарчиликга, эскиришга бўлган хоссаларини яхшилаш учун турли хил актив тўлдирувчилар (кремний IV оксиди, техник углерод), пластификаторлар, антиоксидантлардан фойдаланилади[2,3]. Юқоридаги олиб борилган илмий тадқиқотлар манбаларга таянган ҳолда республикамизнинг Тошкент кимё технология илмий тадқиқот институтида маҳаллий хом ашёлар асосида юқори дисперсликга эга кремний (IV) оксидини синтез қилиб олиш бўйича илмий ва амалий ишлар олиб борилди. Синтез қилиб олинган ушбу оксиддан стандар рецептура асосида НТ168 маркали резина қоришмаси тайёрлаб олинди, сўнгра бу резина қоришмасининг устида стандарт техник кўрсаткичлар бўйича синов-тажриба ишлари ўтказилди ва натижалар куйидаги 1-жадвалда келтирилди.

НТ168 маркали резина қоршамасининг физик-механик синов натижалари

№	Ўтказилган синов-тажриба ишларининг номлари	Стандарт техник кўрсаткичлар	Амалда
1	Реометр синови (вулканланиш жараёни) (185 °С*мин.)	T30/s	48-66
		T60/s	62-84
		ML/dN·m	1,9-3,2
		MH/dN·m	8,0-15,0
2	Қовушқоқлик Муни ML(1+4)100 °С	60-86	72
3	Вулканлаш даври Муни t5 (127 °С)	12-24	26
4	Қаттиқлик даражаси (180 °С*6мин.)	59-66	63
5	Зичлик 23 °С (180 °С*6 мин.)	1,168-1,188	1.176
6	Чўзилишдаги нисбий узуйиш % ≥	350	311
7	Узилиш-чўзилишдаги мустаҳкамлик ≥Мра	13	11
8	Эластиклик кучланиш модули	M100% ≥	1,8
		M300% ≥	8

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ахметов Т.Г. Химическая технология неорганических веществ: учебное пособие ; 2 изд., стер. СПб.: Лань, 2019. 414 с.
2. Luo K. et al. Synergistic effects of antioxidant and silica on enhancing thermo-oxidative resistance of natural rubber: Insights from experiments and molecular simulations // Mater. Des. 2019. Vol. 181.
3. Nagornaya M.N., Myshlyavtsev A. V., Strizhak E.A. Effect of oxidized technical carbon on surface energy of rubber // Vopr. Materialoved. 2019. № 2(98).
4. Бозоров Ахрор Тўраевич - докторант

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ ИНГРЕДИЕНТОВ С ВТОРИЧНЫХ АЛКАНОЛАМИНОВ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА РЕЗИН

*Ахмаджонов С.А., Туробжонов С.М.,
Ташкентский государственный технический университет
Нигматова Д.И., Кахаров Б.Б.,
Ташкентский государственный транспортный университет*

В данной работе изучены модификации вторичных алканолламинов с фосфатированных алкиламинов жирных кислот (ФАЖК) и полученным органическим ускорителям обогащенного Ангренского каолина и возможность его использования одновременно в качестве ускорителя, активатора и наполнителя в композиционных эластомерных материалах.

Установлено, изменение физико-химических свойств, отработанных алканолламинов за счет абсорбции кислых газов из состава природного газа, т.е. увеличилось температура кипения и вязкость, а также понизилась температура замерзания. Исследование и их состав показали, что в основной они состоят из абсорбированных кислых газов и их соединений (H₂S, CO₂, CO и другие). На основании этого мы решили применять отработанные

алканоламины в производстве композиционных эластомерных материалов в качестве ускорителя вулканизации каучуков. Для это удалили воду из их состава. Исследования показали, что при введении 3 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука отработанных алканоламинов в составе бутадиен-стирольных каучука начало вулканизационного процесса увеличивается время вулканизации уменьшается и плотность вулканизационной сетки увеличивается (рис.1). В этом случае отработанные алканоламины рекомендуются для вулканизации тонкослойных мелких резинотехнических изделий.

1-ДФГ; 2-ФАЖК; 3-отработанный алканоламин; 4 ФАЖК + отработанный алканоламин

Рисунок 1. Влияние ускорителей на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе каучука СКМС-30 АРКМ-15

Исследование влияния на кинетику вулканизации каучуков фосфатированных алкиламинов жирных кислот (ФАЖК) полученных от вторичного сырья переработки хлопкового масла – госсиполовая смола. Молекулярная масса его равен 1100-1200. Изучение их состава методом инфракрасной спектроскопии показало, что при 900, 1070, 1210, 1310 и 1370 см^{-1} ; 2360, 2930 и 3300 см^{-1} имеются полосы поглощения, которые относятся к следующим функциональным группам CO , $-\text{N}$, $\equiv\text{R}=\text{O}$, $=\text{O}$, N-H . Видно, что ФАЖК можно использовать в качестве вулканизирующих ускорителей каучуков. Применение ФАЖК в качестве вулканизирующих агентов в процессе композиционных эластомерных материалов показало, что с увеличением его содержания увеличивается время начало вулканизации, это дает возможность получение резинотехнических изделий и шин с большими габаритами и сложными рисунками (рис.1 -2).

Установлено, что вторичные алканоламины быстро ускоряют начало процесса вулканизации, а фосфатированные алкиламины замедляют начало процесса вулканизации каучуков, в связи с этим их смешали 1:1. Температура смешения 318-323 К, время 30 минут. В этом случае образуется коллоидная система. Полученные модифицированные композиции добавляли в состав резиновых смесей на основе каучука СКМС-30АРКМ-15 и изучали влияние на процесс вулканизации. В результате при добавлении серных вулканизирующих систем вместо ДФГ время вулканизации по сравнению вторичного сырья алканоламинов уменьшилось, а по сравнению фосфатированных алкиламинов жирных кислот увеличилось, значит разработанный модифицированный вторичный алканоламин (МВАФ) возможно применять в качестве ускорителя вулканизации (рис. 1-4).

Известно, в составе композиционных эластомерных материалов в качестве активатор применяется оксиды металлов для вулканизации каучуков. Минеральные наполнители тоже, может играть роль одновременно активатора и наполнителя. С этим мы изучали физико-химические свойства Ангреноского каолина, которое состоит в основном из SiO_2 , Al_2O_3 , TiO_2 , SaO , MgO , Fe_2O_3 и FeO , общая формула, $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. На

основании состава Ангрэн-ского каолина можно использовать одновременно в качестве активатора и наполнителя в композиционных эластомерных материалах. Исследования показали, что при добавлении Ангрэнского каолина 40 мас.ч. на 100 мас.ч. каучука без активатора вулканизации вместо Еленинского каолина, физико-механические свойства вулканизатов повышается на 10-15%, однако тепловое старение (373 К при 72 часа) составляет 0,2%, а Еленинским каолином этот показатель составляет 0,4%. Показано, что без добавления в состав резиновых смесей активатора можно получать с Ангрэнским каолином резины с высокими физико – механическими свойствами, это объясняется содержащимися оксидами металлов в составе Ангрэнского каолина.

Для применения Ангрэнского каолина в композиционных эластомерных материалах можно применять два метода: во-первых уменьшить металлические оксиды из состава Ангрэнского каолина по требованиям ГОСТа (0,3%), однако это невозможно, потому что 1,02% FeO, который невозможно очистить по существующим технологиями очень трудно, в связи с этим мы применили второй метод, его модифицировали 5-10-15 мас.ч. с модифицированными алканолaminaми. Изучали влияние модифицированного Ангрэнского Каолина (МАК) на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе СКМС-30АРКМ-15. Для изучения влияние модифицированного Ангрэнского каолина на кинетику вулканизации резиновых смесей, технологические и физико-механические свойства резин, из стандартного рецепта удалены ускоритель и активатор вулканизации, а также минеральный наполнитель ЕК, вместо их добавляли модифицированный Ангрэнский каолин 10 % МВАФ. Исследования физико-механических свойств резин на основе СКМС-30АРКМ-15 наполненных с МАК показали что он полностью соответствует по требованиям стандартов, а по тепловом старения повышается 2 раза.

Таким образом модификации Ангрэнского каолина 10 мас.ч. модифицированным алканолamiном образует комплекс с оксидами металлов в составе АК, которое одновременно играют роль ускорителя и активатора вулканизации и наполнителя, при этом наполнение резиновых смесей с модифицированным Ангрэнским каолином позволяет сократить в рецептуре активатор и ускоритель вулканизации. В результате сокращается время изготовления резиновых смесей и получение однородной композиционных эластомерных материалов с высокими технологическими, физико-механическими и эксплуатационными свойствами и резинотехнические изделия на их основе.

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИМЕР БИТУМНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПОЗИЦИЙ

*Ёкубов Б.Б., Боборажабов Б.Н., Ибадуллаев А.С.,
Тошкентский химико-технологический институт
Турсуналиев М.М., Ферганский политехнический институт*

Наиболее перспективным направлением модификации нефтяного битума является использование в качестве модификаторов отходов газоперерабатывающей, газохимической, резиновой промышленности ввиду их невысокой стоимости по сравнению с полимерными модификаторами и необходимости нахождения рациональных способов их использования. Также одним из факторов использования отходов при модификации битума является экологический эффект, а именно сокращение неиспользуемых промышленных отходов.

Газопиролизная смола – это твердое вещество черного цвета без запаха, состав не стабилен и зависит от сырья пиролиза (табл. 1).

Таблица 1. Химический состав газопиролизной смолы

Число углерода	Алканы	Диены	Олефины	Циклоалканы	Арены	Всего
5	0,8	0,89	4,91	0,19	0	6,79

6	0,22	0,41	3,87	0,41	32,94	37,85
7	0,25	0,14	0,84	0,45	11,23	12,91
8	0,12	0,08	0,18	0,48	9,75	10,61
9	0,04	0,1	0,04	0,15	7,56	7,89
10	0,03	0,11	9,07	0,4	5,23	14,84
11	0,18	0,69	2,95	0	0,47	4,29
12	0	0,15	1,84	0	0	1,99
Всего	1,64	2,57	23,7	2,08	67,18	97,17

Резиновая крошка – представляет собой сильно измельченную резину, фракции которой в процессе переработки могут различаться по форме и размерам частиц. Однако, в конечном результате все эти фракции сохраняют основные характеристики исходного материала - эластичность, молекулярную структуру. В качестве сырья для получения резиновой крошки используются автомобильные покрышки, пришедшие в негодность.

Модифицированный углерод – углеродсодержащее вторичное сырье свидетельствуют отличие его химического состава от известных марок низко структурных технических углеродов, Т 900, Т 701, Т 705, П 803 (табл. 2), а именно повышенным содержанием кислорода и водорода.

Таблица 2. Элементный состав МУ и некоторых марок техуглеродов

Наименование показателей	Содержание, %				
	МУ	Т 900	Т 701	Т 705	П 803
Углерод	88-90	96-99	96-98	96-98	97-99
Водород	3-4	0,3-0,5	0,4-0,6	0,6-0,8	0,4-0,6
Кислород	6-7	0,1-0,2	0,3-0,5	0,3-0,5	0,1-0,2
Сера	-	0,1	0,3	0,3	0,2
Зольность	0,8-0,9	0,1-0,2	0,4-0,6	0,4-0,5	0,4-0,5

Изучение продуктов экстракции углеродсодержащего вторичного сырья свидетельствует о наличии до 12 % органических соединений, адсорбированных на поверхности углеродных частиц. Был установлен элементный состав: С-92,11 %, Н-5,70% и О-2,19%. Брутто формула экстракта $C_{54}H_{40}O$, среднечисленная молекулярная масса по данным гель-хроматографии составляет ≈ 700 . ИК-спектроскопические исследования показывают, что продукты экстракции представляют собой комбинации конденсированных ароматических и парафино-нафтеновых углеводородов, а также кислородсодержащих карбонильных соединений. На это, в частности, указывает появление характеристических полос поглощения в области 3050см^{-1} (валентные колебания С-Н-связей ароматического кольца), $2860, 2930$ и 2975см^{-1} (валентные колебания С-Н-связей метиленовых и метильных групп). Обнаруживаются также полосы поглощения при 1710см^{-1} (карбонильной группы $C=O$) в углеродной цепи, а в смолах асфальтенов при 1730см^{-1} ; в области $1500-1600\text{см}^{-1}$ соответствуют валентным колебаниям $C=C$ – связей, являющихся продуктами термической циклизации и олигомеризации ацетилена. ПМР-спектры в свою очередь указывают на наличие протонов при $\delta=6,70, \delta=6,85, \text{ и } \delta=7,10$ м.д., характерных для ароматических структур и их производных. Экстрагированный продукт дает узкий одиночный сигнал ЭПР с концентрацией ПМЦ $1 \cdot 10^{14}$ спин/г. Следует указать, что результаты масс-спектрометрического исследования также подтвердили предложенный состав продуктов экстракта. Проведенные исследования показали, что углеродсодержащее вторичное сырье представляет собой модифицированный углерод, поверхность которого микрокапсулирована олигомерными кислородсодержащими соединениями. Толщина олигомерного покрова, рассчитанная по значению удельной геометрической поверхности, составила величину порядка 50-60 Е. МУ характеризуется повышенным значением маслянистых и йодистых чисел, что связано с шероховатостью поверхности ($S_{ш}=25-30\text{ м}^2/\text{г}$) и наличием полисопряженных систем. Кроме того, отметим, что для него свойственна высокая степень дисперсности.

Проведенные исследования позволяют предположить, что структура МУ представляется как бы промежуточной стадией процесса формирования сажевых структур. Можно полагать, что использование углеродного наполнителя, аппретированного олигомерным покровом, состоящего из системы сопряжения, позволяет сформулировать принципиально новый подход для создания полимер-битумных изоляционных композиций с улучшенными свойствами.

Были приготовлены образцы модифицированного битумного вяжущего, определены основные характеристики битума и на основании оптимальных значений показателей качества битума были отобраны по два образца битумных композиций, из которых видно, что модифицирующие добавки улучшают основной показатель теплостойкости – температуру размягчения. Введение модификаторов понижает показатель пенетрации как при 25°C, 0°C, вследствие чего происходит изменение марки исходного битума. Один из важных показателей низкотемпературных свойств – температура хрупкости. Установлено, что только у первого образца (3% ГПС+5% жидкий каучук) наблюдается улучшение данного показателя, что объясняется присутствием полимера совместно с ГПС в модифицирующей добавке. Показатель растяжимости у всех образцов ниже, чем у исходного битума, что можно объяснить повышением вязкости битумной композиции при введении добавок. Наблюдается улучшение показателя эластичности при 25° и 0°C у всех образцов, однако наилучший показатель эластичности отмечается при использовании ГПС, жидкого каучука совместно с ГПС и МУ в модифицирующей добавке.

Также в работе было проведено определение адгезии методом «пассивного сцепления». Исследования показали, что композиции с модифицирующими добавками отвечают ГОСТу полному покрытию поверхности минерального материала пленкой битума после выдерживания образца в кипящей дистиллированной воде в течение 30 мин и все образцы битумного вяжущего прошли испытание на сцепление с минеральным материалом.

Таким образом, в работе установлено возможное использование отходов газоперерабатывающей, резиновой промышленности и жидкого каучука в качестве модифицирующих добавок битума БНД 40/60 и БНД 50/70. Эти модификаторы позволяют увеличить рабочий температурный интервал битума, а также его эластичность, но понижают показатель пенетрации, тем самым изменяя марку исходного битума. Согласно исследованиям, разработан оптимальный состав резинобитумных изоляционных композиции резко-континентального климата.

ЭТИЛЕНДАН ГАЗ ФАЗАЛИ ВНИЛАЦЕТАТ СИНТЕЗИ

Бурунов Фирдавсий Эшбуриевич, Қариши Муҳандислик-иқтисодиёт институти ўқитувчиси

Калит сўзлар: этилен, сирка кислота, ацетоксиллаш, винилацетат, носитель, селективлик.

Кристаллюкс-4000М газ хроматографида паст ҳароратли аргон адсорбсияси бўйича солиштирма сирт юзаси аниқланди. Ғовақларнинг ҳажми ва радиуси, ғовақлар ҳажмини ўлчаш имконини берувчи симобли порометрик курилмасида бевосита уларда сиқилган симоб миқдори бўйича симоб порометрияси ёрдамида аниқланди. Винилацетат синтези пилот курилмасида 0,4%Pd+4%Cu+7%CH₃COOK/ВКЦ таркибли катализаторда 2000 соат давомида 165°C ҳароратда, 0,1 МПа босимда, буғ-газли аралашманинг 2000 соат-1 ҳажмий тезлигида ва аралашмада кислороднинг этилен билан миқдори 7 ҳаж.% бўлганда амалга оширилди. 2000 соат ишлаши мобайнида катализатор фаоллиги 95-97% селективликда 370-350 г винилацетат/л.кат. соатни ташкил қилди.

Винилацетат (ВА) пластмасса саноатининг энг муҳим мономерларидан биридир ва карбон кислоталарнинг мураккаб винил эфирларининг полимерларини синтез қилиш учун

асосий хом ашё бўлиб хизмат қилади. Поливинилацетат – поливинил спиртининг мураккаб эфири, шунингдек поливинил спирти ва поливинилспиртнинг ҳосилалари – поливинилацеталлар, хусусан поливинилбутирал, поливинилформал ва бошқалар киритиш лозим[1].

Винилацетат ишлаб чиқаришда асосий хомашё сифатида ацетилен, этилен, ацетальдегид, метанол ва этилидендиацетат ишлатилади. Саноатда 1967 йилгача винилацетат фақат ацетилен ва сирка кислотасидан буғ-фаза усулида ишлаб чиқарилган. 1980 йилларнинг ўртасида, ишлаб чиқарилган винилацетат учдан икки қисми этилен, сирка кислота ва кислороддан олинган. Сўнгги йилларда, анча арзон ва кўп учрайдиган арзон хом ашё метанол асосида метилацетат ва этилидендиацетат орқали винилацетат олиш жараёнига катта қизиқиш мавжуд [2].

Айни пайтда, дунёдаги аксарият саноат заводлари газ фазада ацетоксиллаш йўли билан этилендан винилацетат ишлаб чиқаради. Винилацетат мономерининг жаҳон бозорида асосий ишлаб чиқарувчилари: "Celanese", "Lyondell Basell", "Dow Chemical", "Du Pont" (АҚШ), "Ineos" (Буюк Британия), "Wacker Chemie" (Германия), "Acetex Chimie" (Франция) ҳисобланади. Собиқ Совет Иттифоқида "Ставролен" МЧЖ да (Россия) – этиленга ва ОАЖ Невинномыйский Азот (Россия) ҳамда "SSME Azot Association" (Украина)-ацетилен асосида ВА ишлаб чиқаришга мўлжалланган. "Ставролен" МЧЖ да винилацетат ишлаб чиқариш қуввати 50 минг. т/йил ни ташкил этади. Винилацетат синтези гетероген катализатор кўзгалмас қатламида газ фазада амалга оширилади, майда дисперс палладий, мис ва калий ацетат киритилган алюмосиликатнинг шарсимон заррачалари катализатор вазифасини бажаради. Катализаторнинг фаоллиги 270-300 г винилацетат/л кат.соат, этилен бўйича винилацетат ҳосил бўлиш селективлиги 89-91 %. Катализаторнинг хизмат муддати камида 1 йил.

Ацетилен асосидаги винилацетат ишлаб чиқариш бирлик қуввати йилига 20-25 минг тонна. Ушбу жараёнда фаоллаштирилган кўмирга юттирилган рух ацетат катализатор вазифасини бажаради [3-7]. Катализаторнинг фаоллиги 50-60 г ВА/л·кат·соат, хизмат муддати – 4 ойдан кўп эмас. Бугунги кунда винилацетат ишлаб чиқариш бўйича жаҳон бозорининг йиллик ўсиши йилига ўртача 5%, Осиё мамлакатларида кутилаётган ўсиш суръатлари, биринчи навбатда Хитойда кутилмоқда [8].

Этилендан винилацетатни синтез қилиш 0,8 МПа босимда ва йил давомида катализаторнинг белгиланган фаоллигини сақлаб қолиш учун 145 дан 200°C гача ҳарорат секин кўтарилишида амалга оширилади; газ аралашмасининг ҳажмий тезлиги 2000 соат⁻¹, кислороднинг этилен билан қуруқ газга нисбатдан ҳисоблаганда 7,0 ҳажмий % улуши иштирок этади, бу этилен кислород билан аралашмасининг портловчи чегараси билан чекланган. Шунини таъкидлаш керакки, винилацетатнинг синтези дастлабки реагентлар-этилен, сирка кислота ва кислород (~8; 18 ва 45 %, мос равишда) тўлиқ бўлмаган конверсияси билан амалга оширилади. Тегишли тозалашлардан кейин реакцияга киришмаган дастлабки компонентлари винилацетат синтези реактори тугунига қайтарилади. Шу сабабли муаммолар этилендан винилацетат синтез жараёнини жадаллаштириш ва янги каталитик системаларни топишга қаратилган тадқиқотлар, шу жумладан палладий ва унинг бирикмалари асосида долзарб бўлиб қолмоқда [9].

Катализаторнинг кимёвий таркибини ва уни тайёрлаш усулларини оптималлаштириш асосида янада фаол катализаторлар излашдан ташқари, катализаторнинг муҳим таркибий қисм сифатида аорганик ташувчи табиати ва самарадорлигини ўрганиш катта қизиқиш уйғотади.

Винилацетат синтезида катализаторларни тутиб турувчилари сифатида нисбатан арзон ва кенг тарқалган ноорганик материаллар фаоллаштирилган углерод, пемза, алюминий оксиди, асбест, кремний карбиди, цеолитлар, алюмосиликат гели, силикагел [10-18] ва сирка кислотага чидамли бошқа материаллар ишлатилади. Мавжуд материаллар катта танловига қарамай, чоп қилинган аксарият ишлар, экспериментал маълумотлар асосида, алюминий оксиди ва силикагел асосидаги ташувчилар афзал кўрилади [19-32].

Этилендан винилацетатнинг буғ фазадаги синтези учун палладий, мис ва калий ацетатдан иборат катализаторнинг фаоллигига $\gamma\text{-Al}_2\text{O}_3$, бентонитдан олинган юқори кремнийли цеолит (ЮКЦ), керамзит, бентонитларнинг табиати, ғовак тузилиши, уларнинг тайёрланиш усуллари ва режимларининг таъсири ўрганилди.

Термик ишлов берилмаган бентонит ва ЮКЦ асосидаги катализаторлар, иссиқлик билан ишлов берилган ташувчиларда шунга ўхшаш катализаторлар билан солиштирганда жуда паст фаолликда юқори селективликни кўрсатди. Фаолликдаги ўзгаришлар характери вақт ўтиши билан катализаторлар ҳам бир фаолликнинг аста-секин пасайиши, лекин катализатор асосланган ЮКЦ ташувчисида янада барқарор.

Шунинг учун ташувчини танлашда вақт омилини, яъни каталитик характеристикаларнинг вақт ўтиши билан ўзгаришини ҳисобга олиш муҳим. Ҳал қилувчи характеристикаси сифатида этилен бўйича винилацетатнинг ҳосил бўлиши селективлиги (S) танланган ва қурилманинг узлуксиз ишлаши жараёнида унинг ўзгариши 48 ва 200 соат давомида кўриб чиқилган.

Адабиётлар

1. Оманов Б.Ш., Файзуллаев Н.И., Хатамова М.С. Технологии производственные винилацетат// международный научный журнал инновационная наука. сс. -10-12
2. Тёмкин О. Н., Абанто-Чавез Х. Й., Хоанг Ким Бонг. «Кинетические модели синтеза винилацетата на цинк ацетатных катализаторах нового поколения»//Кинетика и катализ, 2000 г., Ка 5, т. 41, с. 701-718.
3. Пат. 2163841 (Россия). Способ получения катализатора для производства винилацетата / Р. Абель, И. Николау. 1999.
4. Fajzullaev, N.I., Muradov, K.M. Investigation of reaction of catalytic vapor-phase synthesis of vinyl acetate on applied catalyst//Khimicheskaya Promyshlennost', 2004, (3), стр. 136–139.

ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОПИРОЛИЗНОЙ СМОЛАЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Махсетбаев Е.А., СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical»;

Ахмаджанов С.А., Ташкентский Государственный технический университет;

Ибадуллаев А.С., Ташкентский Государственный транспортный университет;

Аминов Ш.С., «Birinchi rezinatexnika zavodi»

Получение композиционных эластомерных материалов с определенным комплексом свойств, связано не только с разработкой эластомеров различного химического строения, но и созданием соответствующих структур. Одним из основных методов структурной модификации эластомерных материалов является пластификация. Пластификация эластомеров, приводит к улучшению эластичности материалов, придают им морозостойкость, а также облегчают их переработку [1–3].

В настоящее время в качестве пластификаторов в производстве композиционных эластомерных материалов находят широкое применение дибутилфталат (ДБФ) и дибутилсебацатсионат (ДБС). Однако в связи с недостатком их производству, большое внимание уделяется изыскать новые возможности получения пластификаторов с новыми структурами и свойств.

Целью данной работы является исследование влияние вторичного сырья производство полипропилена на свойства композиционных эластомерных материалов на основе бутадиенстирольных каучунов.

Создание ингредиентов для полимерных материалов на основе сырья не нефтяного происхождения является важной задачей современной химии высокомолекулярных соединений. В этом плане несомненный интерес представляют вторичного сырья производство полипропилена газациролизная смола.

Исследования показывают, что газопиролизная смола чёрное, жёсткое вещество без запаха. Она состоит в основном из аренов и олефинов с 6-12 углеродами. Количество олефинов 23,7%, а аренов 67,18%. Также, в ее составе есть аланы, диены, циклоалканы. Качественно-количественный анализ показал соответственность компонентов со спектрами, их количество равно 90-97%.

Газопиролизная смолу проводили термическая обработка при 270°C в течение одного часа, потеря массы составляло 50% от общей массы образца. Его среднечисленная молекулярная масса по данным гель-хроматографии составляет ≈ 700 . Полученные массу (Пластификатор П 125) исследовали методом ИКС, которые результаты приведены. ИК-спектроскопические исследования показывают, что структура П 125 близки 80-85% структурам применяемых пластификаторов в производстве композиционных эластомерных материалов.

Основными методами исследований определение пластифицирующих свойств пластификаторов является определение температуры стеклования полимеров и текучести. Ниже приведены данные о влиянии П 125 на температуру стеклования бутадиенстирольного каучука, на основании измерений деформации и модуля упругости.

Из всех приведенных данных следует отметить, что по мере увеличения содержания П 125 температура стеклования бутадиенстирольного каучука закономерно понижается. Это означает, что в присутствии П 125 бутадиенстирольный каучука сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем непластифицированные. При этом наблюдается частотная зависимость деформации и величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше температура стеклования пластифицированной системы. Данные таблицы показывают, что с увеличением содержания П 125 температура стеклования бутадиенстирольного каучука может быть понижена очень сильно. В связи с этим к каучуку не следует добавлять слишком большое количество П 125, так как это может вызвать резкое понижение температуры текучести и сужение температурного интервала высокоэластичности.

Известно [4-6], что пластификаторы замедляют формирование вулканизационных структур (сеток) с различным типом поперечных связей. Изучено влияние П 125 на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе бутадиенстирольного каучука.

Исследования показывают, что введение П 125 в состав эластомерной композиции заметно сказывается на кинетике структурирования. Повышение скорости структурирования, возможно, обусловлено участием П 125 в процессе структурирования за счет функциональных групп [7-8], о чем также свидетельствует возрастание числа поперечных связей и увеличение упруго-прочностных свойств композитов.

Одновременно с повышением прочности композитов (на 13-17%) происходит уменьшение эластичности, остаточного удлинения и повышение жесткости. Указанное обстоятельство можно объяснить за счет увеличения степени сшивки и введением в состав композиции П 125, которые приводят к ухудшению гибкости макромолекул эластомеров. Изучено равновесное набухание вулканизатов по отношению к машинному маслу, бензину, керосину и т.п. и выяснена относительная масло-, бензостойкость композиций.

Таким образом, изучение поведения П 125 в резиновых смесях и вулканизатах показало, что она, являясь продуктом полифункционального действия, проявляют свойства пластификатора, одновременно повышаются клейкость резиновых смесей, улучшают прочностные показатели резин.

Литература

1. Yusupbekov A.X., Ibadullaev A., Abdurashidov T.R., Axmedov K.S. Ob usilivayushchem effekte polisopryazhennykh sistem v elastomernykh kompozitsiyakh [On the reinforcing effect of polysopreated systems in elastomeric compositions]. DAN SSSR, 1988, vol. 301, no. 5, pp. 1165-1166.
2. Ibadullaev A., Juraev SH.T., Muxiddinov B.F. Issledovaniye fiziko-khimicheskikh kharakteristik tekhnicheskogo ugleroda, poluchennogo pri pirolize iznoshennykh avtomobil'nykh

- shin [The study of the physicochemical characteristics of the carbon carbon obtained during the pyrolysis of worn car tires]. *Uzbek Chemical journal*, 2020, no. 1, pp. 42-49.
3. Ibadullayev A., Juraev Sh.T., Muhiddinov B.F., Xusenov K.Sh., Properties of Rubber Mixtures Filled with Carbon-Containing Material. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2020, vol. 29, no. 9, pp. 4111-4118. ISSN: 2005-4238 IJAST.
4. Ibadullaev A., Teshabavea E.U., Vapaev M.D. Svoystva model'nykh rezinovykh smesey s modifitsirovannym Angrenskim kaolinom [Properties of model rubber mixtures with a modified Angren Kaolin]. *Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya*, 2019, no. 3, pp. 48-52.
5. Axmadjonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Vliyaniye modifitsirovannogo Angrenskogo kaolina na kinetiku vulkanizatsii elastomernykh kompozitsiy [Effect of modified Angren Kaolin on the kinetics of vulcanization of elastomeric compositions]. *Universum: texnicheskie nauki*, 2019, no. 1, pp. 54-57. (In Russ.) Available at: [https://7universum.com/pdf/tech/10\(79\)/10\(79_1\).pdf](https://7universum.com/pdf/tech/10(79)/10(79_1).pdf)
6. Yakubov B.B., Ibadullaev A. Yakubova D.K. Modifikatsiya kompozitsionnykh elastomernykh materialov polifunksional'nogo naznacheniya [Modification of composite elastomeric materials for multifunctional purposes] // *Universum: tekhnicheskiye nauki : elektron. nauchn. zhurn.* 2021. 10(91). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12330>.
7. Akhmadzhonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Investigation of modified angren caoline as filling and activator of vulcanization of some elastomeric compositions. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*. 2018, no. 9-10, pp. 29-33
8. Akhmedova A., Axmadjonov A., Namrakulov G., Teshabaeva E.U. Research of the influence of the modified carbon on the properties of rubber compounds. *Austrian Journal of Technical and Natural Sciences*, 2017, pp. 31-35.

ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, КАК ПЛАСТИФИКАТОР В КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Тешабаева Э.У., Эргашева Х.Т., Абдираимова К.М.,
 Ташкентский государственный транспортный университет
 Хасанов М.Х., «Birinchii rezinatexnika zavodi»

Создание ингредиентов полимерных материалов на основе местного сырья является важной задачей для обеспечения ритмичной работы производства композиционных эластомерных материалов [1-3]. В этом плане несомненный интерес представляют отходы производства переработки нефти (ОПН). Основными методами исследований является определение температуры стеклования полимеров и текучести. В связи с этим изучено влияние ОПН на температуру стеклования эластомеров, на основании измерений деформации и модуля упругости (Таблица).

Таблица. Влияния содержания ОПН на температуру стеклования каучуков

Наименование и содержание пластификаторов, мас.ч.	Наименование каучуков и температура стеклования, К			
	СКИ-3	Наирит КР-50	СКМС-30РП	СКН-18
0	203-205	263	221	218
ДБФ 5	201	261	219	216
10	199	258	215	214
15	192	255	213	211
ОПН 5	201	260	219	215
10	198	256	215	213
15	190	254	112	210

Исследование показали, что по мере увеличения содержания ОПН температура стеклования эластомеров закономерно понижается. Это означает, что в присутствии ОПН эластомеры сохраняют высокоэластические свойства при более низких температурах, чем

непластифицированные эластомеры. При этом наблюдается частотная зависимость деформации и величины температуры стеклования. Чем выше частота, т.е. чем меньше время воздействия, тем выше температура стеклования пластифицированной системы [4-5]. На основании исследования установлено, что с увеличением содержания ОПН температура стеклования эластомеров может быть понижена очень сильно. В связи с этим к каучуку не следует добавлять слишком большое количество ОПН, так как это может вызвать резкое понижение температуры текучести и сужение температурного интервала высокоэластичности.

Известно, что пластификаторы замедляют формирование вулканизационных структур (сеток) с различным типом поперечных связей. Изучено влияние ОПН на кинетику вулканизации резиновых смесей на основе каучука СКИ-3. Установлено, что в присутствии ОПН в тиурамной вулканизирующей системе возрастает относительная скорость вулканизации цис-1,4 – полиизопрена, сокращается время достижения оптимума вулканизации, но снижается степень вулканизации, пропорциональная максимальному крутящему моменту. При использовании серной вулканизирующей системы ОПН активирует процесс вулканизации, чему способствует наличие в ее составе активных функциональных групп (-ОН, -СООН и др.). Наблюдаемый эффект подтверждается ИК-спектроскопическими исследованиями продуктов реакции ОПН и тиурама при повышенной температуре. Резкое снижение интенсивности при 1720 см^{-1} , относящейся к С=О группам карбоксильной группы и некоторое уменьшение ее в области $360\text{-}300\text{ см}^{-1}$ (ОН группы) свидетельствуют о том, что при совмещении ОПН с тиурамом образуются новые продукты с участием этих групп. Изучение влияния количества ОПН на свойства резин на основе СКМС-30 АРКМ-15, СКИ-3, наирит КР-50 показало, что его оптимальная дозировка составляет 10 мас.ч на 100 мас.ч каучука. При этом прочность при растяжении и относительное удлинение вулканизатов возрастают, а эластичность сохраняется на среднем уровне. Твердость и напряжение при 300%-ном удлинении и сопротивление раздиру во всех исследуемых каучуках с введением ОПН увеличиваются в сравнении с дибutilфталатом. Стабилизирующий эффект ОПН изучали при окислении технического и очищенного хлороформом с последующим трехкратным переосаждением изопропиловым спиртом синтетического каучука СКС-30 АРКМ-15 и наирит КР-50. С повышением содержания ОПН в СКС-30 АРКМ-15 увеличивается продолжительность медленной стадии реакции окисления (период индукции), а скорость поглощения кислорода на глубоких стадиях, после окончания периода индукции, практически не меняется. При этом эффективность одной и той же концентрации ОПН в неочищенном каучуке выше, чем в очищенном, что по-видимому, связано с наличием в последнем антиоксиданта ВС-1.

Интересно, что при высоких концентрациях ОПН увеличение периода индукции сопровождается ростом скорости поглощения кислорода в период индукции. Подобные закономерности наблюдались при ингибированном окислении полиолефинов и были объяснены окислением ингибитора молекулярным кислородом. Была определена критическая концентрация ОПН, соответствующая точке перегиба на кривой «период индукции – концентрация антиоксиданта» 0,07 и 0,014% ($1,4 \cdot 10^{-3}$ и $2,4 \cdot 10^{-3}$ моль/кг) соответственно для неочищенного и очищенного каучука. Критические концентрации ОПН при окислении технического и очищенного СКС-30 АРКМ-15 соответствуют 0,24 и 0,5%, что существенно выше, чем для ДБФ. Эффективные константы расходования ОПН в СКС-30 АРКМ-15 равны $3,2 \cdot 10^{-4}\text{ с}^{-1}$ для очищенного и $1,9 \cdot 10^{-4}\text{ с}^{-1}$ для технического каучука, что свидетельствует о большом его влиянии на побочные реакции для торможения окисления эластомеров. Исследования теплового старения композитов, стабилизированных ОПН, показали, что с увеличением продолжительности старения, при прочих равных условиях, наблюдается уменьшение относительного удлинения композитов, стабилизированных ОПН олигомерами, по сравнению с образцами, стабилизированными неазоном Д. По-видимому, в процессе теплового воздействия происходит дополнительное

структурирование под действием кислородсодержащих, вследствие чего происходит возрастание жесткости и уменьшение относительного удлинения.

Таким образом, экспериментальные данные показывают целесообразность применения ОПН в качестве эффективных модифицирующих добавок для эластомерных композиций, что дает возможность направленного регулирования структуры и следовательно, свойств композиций без коренного изменения технологии.

Литература

1. Yusupbekov A.X., Ibadullaev A., Abdurashidov T.R., Axmedov K.S. Ob usilivayushchem effekte polisopryazhennykh sistem v elastomernykh kompozitsiyakh [On the reinforcing effect of polysopreated systems in elastomeric compositions]. DAN SSSR, 1988, vol. 301, no. 5, pp. 1165-1166.
2. Ibadullaev A., Juraev SH.T., Muxiddinov B.F. Issledovaniye fiziko-khimicheskikh kharakteristik tekhnicheskogo ugleroda, poluchennogo pri pirolize iznoshennykh avtomobil'nykh shin [The study of the physicochemical characteristics of the carbon carbon obtained during the pyrolysis of worn car tires]. *Uzbek Chemical journal*, 2020, no. 1, pp. 42-49.
3. Ibadullayev A., Juraev Sh.T., Muhiddinov B.F., Xusenov K.Sh., Properties of Rubber Mixtures Filled with Carbon-Containing Material. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 2020, vol. 29, no. 9, pp. 4111-4118. ISSN: 2005-4238 IJAST.
4. Ibadullaev A., Teshabavea E.U., Vapaev M.D. Svoystva model'nykh rezinovykh smesey s modifitsirovannym Angrenskim kaolinom [Properties of model rubber mixtures with a modified Angren Kaolin]. *Khimiya i khimicheskaya tekhnologiya*, 2019, no. 3, pp. 48-52.
5. Axmadjonov A., Teshabaeva E.U., Vapaev M.D. Vliyaniye modifitsirovannogo Angrenskogo kaolina na kinetiku vulkanizatsii elastomernykh kompozitsiy [Effect of modified Angren Kaolin on the kinetics of vulcanization of elastomeric compositions]. *Universum: texnicheskie nauki*, 2019, no. 1, pp. 54-57. (In Russ.) Available at: [https://7universum.com/pdf/tech/10\(79\)/10\(79_1\).pdf](https://7universum.com/pdf/tech/10(79)/10(79_1).pdf)

АДСОРБЦИОННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ ИНТЕРКАЛИРОВАННЫХ АЛЮМОСИЛИКАТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ ОРГАНИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ

Маматалиев Н.Н., Абдикамалова А.Б., Эшметов И.Д.,
Институт общей и неорганической химии АН РУз

Органические вещества являются более устойчивыми поллютантами, усложняющими процесс при очищении сточных вод, так как состоят из прочных ковалентных связей. Также органические вещества, такие как фенол, метанол, этиленгликоль, нитробензол, метилмеркаптан и многие другие попадающие в водные среды являются более токсичными, угрожая жизнедеятельности макро и микроиндивидуумов биосферы. На сегодняшний день в мире ведутся многочисленные исследования по извлечению органических веществ и их удалению из водных сред. Широко применяются сорбционные (коагуляция, флотация, флокуляция, ионный обмен и др.) и каталитические (окислительная деструкция, озонирование, УФ-излучение) методы обезвреживания вод. Известно, что при выборе метода очистки основное внимание уделяется простоте эксплуатации, низким затратам, расходу реагентов и низкой энергоемкости. Развитие в сфере нанотехнологии и ее применение в химико-технологических процессах намного сократило расходы сырья увеличивая полезный коэффициент действия в несколько 10^n раз.

Натуральные алюмосиликаты нашли широкое применение благодаря своей адсорбционной способности, экологичности и дешевизне. За счет уникальности кристаллической решетки слоистые алюмосиликаты представляют собой в качестве основы и носителя для множество химически и каталитически активных веществ при создании высокоэффективных, селективных адсорбционно и каталитически активных материалов.

Исследования адсорбционно-каталитической способности хром интеркалированных слоистых систем, на примере Cr-пиллар монтмориллонита в системе “адсорбент+краситель” показало надежность использования в качестве эффективного фотокатализатора. Фотокаталитическая активность пиллар бентонита изучена в лабораторных условиях спектрофотометрическим методом в области 190-1000 нм с использованием растворов метиленового голубого и конго красного. Для сравнения предварительно изучалось зависимость конверсии МГ и КК при некаталитическом окислении растворенным кислородом без присутствия пиллар материала (рис 1.).

Рис. 1. Зависимость оптической плотности водных растворов МГ (слева) и КК (справа) от продолжительности процесса облучения УФ.

При введении в систему пероксида водорода незначительно меняет форму кривой оптической плотности красителей. При этом степень конверсии МГ повышается только на 2-3 %, в то время как для системы с КК заметных изменений не происходит.

Рис.2. Зависимость оптической плотности водного раствора МГ и КК (С=4 мг/л) в присутствии интеркалированного материала от продолжительности процесса облучения УФ.

При введении интеркалированного образца в водный раствор МГ заметно меняет местоположение характерных пиков, т.е. происходит снижение интенсивности полос при 610 нм. Полное обесцвечивание раствора данного красителя происходит при хранении, что происходит за счет разрушения хромофорной азогруппы. При этом после 2-часового взаимодействия наблюдается полное исчезновение полос поглощения при 240 нм для системы с Cr-ММ, что может свидетельствовать о разрушении ароматических систем антрацена или же о его адсорбции на поверхности пиллар материалов. Схожие изменения наблюдаются в растворах КК.

При этом для хром пиллар монтмориллонита продолжительность процессов превращения ароматического цикла для различных красителей (МГ и КК) не значительно

различаются между собой, что показывает возможность применения их в различных окислительных процессах, которые связаны с поверхностной кислотностью катализаторов. Исследование влияния содержания катализаторов на конверсию МГ показало, что повышение количеств Ст-ММ более 1 г/л практически не влияет на результат окисления красителя ПВ. Для системы с КК повышение содержания катализатора от 1 до 3-3,5 г/л способствует повышению скорости процесса конверсии и выхода процесса, а дальнейшее повышение концентрации катализаторов не влияет изменение молекул КК.

Интеркалирование приводит к росту количества активных центров Льюиса. При этом число кислотных центров изменяется в зависимости от числа и природы внедряемого агента. Следовательно повышение кислотных центров Льюиса и полученные экспериментальные данные демонстрируют возможность применения синтезированных пилларов в качестве катализаторов реакций кислотного типа.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИТА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК

Уринбоев Т.Ж., Абсалямова Г.М., Шанатов Ф.У., Тошкент кимё технология институти

Техническое совершенствование техники и оборудования невозможно без использования современных достижений трибологии и высококачественных смазочных материалов. Важную группу смазочных материалов составляют пластичные смазки.

Пластичные смазки отличаются от масел наличием второго компонента – загустителя, который формирует структуру, придающую смазкам прочность и другие реологические свойства.

При получении терморасширенного графита, предназначенного для изготовления графитовых уплотнений, применяют крупночешуйчатый природный графит, интеркалированный серной кислотой, отмытый от непрореагировавшей кислоты и просушенный [1].

Готовый интеркалированный графит подвергают кратковременной термообработке (ударному нагреву) при температуре 900-1500°C. Полученный таким образом терморасширенный графит имеет насыпную плотность 1-4 г/дм³ и удельную поверхность 30-80 г/м² в зависимости от морфологических особенностей исходного графита¹³. В процессе термического расширения интеркалированного графита воздействие продуктов деструкции внедренной серной кислоты приводит к увеличению размеров кристаллитов графита по оси *c* в 300-500 раз и образованию червеобразных частиц терморасширенного графита [2,3].

Механизм термического расширения. В процессе термолиза интеркалированный графит, по достижении температур 400-600°C частицы приобретают форму «раскрытые с поверхности лепестки», которая способствует максимальному удалению летучих продуктов деструкции с поверхности и незначительному – из более глубоких слоев по открывшимся порам. С ростом температуры процесс перемещается с поверхности частиц в объем, при этом происходит изменение формы частиц вплоть до червеобразной (с сотовой микроструктурой).

Удалению образующихся летучих веществ из внутреннего объема частиц интеркалированный графит предшествует образование газовых пузырей. Нарастание давления газа в них с увеличением температуры приводит к следующим деформациям графитовых слоев при тепловом ударе: образованию трещин в чешуйках (клиновидным дефектам) и скручиванию слоев. Кроме того, в процессе термического расширения происходит расщепление кристаллитов по оси *a*.

Одна из самых важных технических характеристик терморасширенного графита – степень расширения – зависит от степени упорядоченности кристаллической структуры исходной матрицы, свойств внедренного вещества (интеркаланта), ступени внедрения, толщины чешуйки исходного графита, конечной температуры и скорости термолиза.

Литература

1. Фиалков А.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – 718 с.
2. Ярошенко А.П., Савоськин А.В. Высококачественные вспучивающиеся соединения интеркалирования графита – новые подходы к химии и технологии. – Журнал прикладной химии, 1995, т. 68, вып. 8, с. 1302-1306.
3. Ярошенко А.П., Попов А.Ф., Шапранов В.В. Технологические аспекты синтеза солей графита (обзор). – Журнал прикладной химии, 1994, т. 67, вып. 2, с. 204-211.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИТА И ЕГО МОДИФИКАЦИЙ В КАЧЕСТВЕ ЗАГУСТИТЕЛЯ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОК

Уринбоев Т.Ж., Абсалямова Г.М., Шапатов Ф.У., Ташкент кимё технология институти

Техническое совершенствование техники и оборудования невозможно без использования современных достижений трибологии и высококачественных смазочных материалов. Важную группу смазочных материалов составляют пластичные смазки.

Пластичные смазки отличаются от масел наличием второго компонента – загустителя, который формирует структуру, придающую смазкам прочность и другие реологические свойства.

При получении терморасширенного графита, предназначенного для изготовления графитовых уплотнений, применяют крупночешуйчатый природный графит, интеркалированный серной кислотой, отмытый от непрореагировавшей кислоты и просушенный [1].

Готовый интеркалированный графит подвергают кратковременной термообработке (ударному нагреву) при температуре 900-1500°C. Полученный таким образом терморасширенный графит имеет насыпную плотность 1-4 г/дм³ и удельную поверхность 30-80 г/м² в зависимости от морфологических особенностей исходного графита¹³. В процессе термического расширения интеркалированного графита воздействие продуктов деструкции внедренной серной кислоты приводит к увеличению размеров кристаллитов графита по оси *c* в 300-500 раз и образованию червеобразных частиц терморасширенного графита [2,3].

Механизм термического расширения. В процессе термолиза интеркалированный графит, по достижении температур 400-600°C частицы приобретают форму «раскрытые с поверхности лепестки», которая способствует максимальному удалению летучих продуктов деструкции с поверхности и незначительному – из более глубоких слоев по открывшимся порам. С ростом температуры процесс перемещается с поверхности частиц в объем, при этом происходит изменение формы частиц вплоть до червеобразной (с сотовой микроструктурой).

Удалению образующихся летучих веществ из внутреннего объема частиц интеркалированный графит предшествует образование газовых пузырей. Нарастание давления газа в них с увеличением температуры приводит к следующим деформациям графитовых слоев при тепловом ударе: образованию трещин в чешуйках (клиновидным дефектам) и скручиванию слоев. Кроме того, в процессе термического расширения происходит расщепление кристаллитов по оси *a*.

Одна из самых важных технических характеристик терморасширенного графита – степень расширения – зависит от степени упорядоченности кристаллической структуры исходной матрицы, свойств внедренного вещества (интеркаланта), ступени внедрения, толщины чешуйки исходного графита, конечной температуры и скорости термолиза.

Литература

1. Фиалков А.С. Углерод, межслоевые соединения и композиты на его основе. – М.: Аспект-Пресс, 1997. – 718 с.
2. Ярошенко А.П., Савоськин А.В. Высококачественные вспучивающиеся соединения интеркалирования графита – новые подходы к химии и технологии. – Журнал прикладной химии, 1995, т. 68, вып. 8, с. 1302-1306.
3. Ярошенко А.П., Попов А.Ф., Шапранов В.В. Технологические аспекты синтеза солей графита (обзор). – Журнал прикладной химии, 1994, т. 67, вып. 2, с. 204-211.

GAZLARNI NORDON KOMPONENTLARDAN TOZALASH USULLARINING QIYOSIY TAVSIFLARI

*Salomatov B.T., G'aybullayev S.A., Buxoro muhandislik-texnologiya instituti,
Azimova Z.A., Buxoro neft va gaz kolleji*

Tabiiy gazlar tarkibida zaharli va korrozion-tajovuzkor komponentlar (H_2S , CO_2 , tiollar, COS , CS_2 va alkilsulfidlar)ni gazni qayta ishlashning ilk bosqichlarida yo'qotilishi lozim. Kam oltingugurtli gazlarni tozalash odatda vodorod sulfid konsentratsiyasi kichik intervali uchun qo'llanilib, mazkur jarayonlarni tanlash yuqori konsentratsiyali gazlarni tozalash usullariga nisbatan cheklangan bo'ladi.

XX asrning 50-yillarigacha neft va tabiiy gazlardan nordon komponentlarni (H_2S va CO_2) ajratib olishning yagona usuli MEA-jarayoni hisoblangan. Yutuvchi sifatida monoetanolamin (MEA) keng qo'llanilishi uning yuqori reaksiya qobiliyati, to'yingan eritmalarning regeneratsiyasi oddiyligi, H_2S dan tozalashning yuqori darajasiga erishish imkoniyati, narxining pastligi kabi afzalliklar bilan belgilangan. Uning kamchiliklari bug'larining yuqori bosimi hisoblanadi, bu esa uning ham tozalangan gaz bilan, ham to'yingan eritma regeneratsiyasida ko'p yo'qotishlari hisoblanadi. MEA COS va CS_2 bilan qaytmas reaksiyalarga kirishadi, shuningdek MEA regeneratsiyasiga nisbatan ko'p issiqlik sarflanadi va hosil bo'lgan birikmalarni parchalash uchun ko'proq energiya talab qiladi. Gazlarni oltingugurtdan tozalash jarayonlarining tahliliga ko'ra monoetanolamin nordon komponentlarni saqlagan parsial bosimi 0,15 MPa dan kichik bo'lgan gazlarni tozalash uchun juda samarali absorbent bo'lib hisoblanadi. MEA-jarayon tozalanadigan gazning hatto past bosimlarida ham (0,2 MPa gacha) samaradorligini saqlab qoladi. Biroq gaz tarkibida COS va CS_2 mavjud bo'lganda undan foydalanish maqsadga muvofiq emas (*1-jadval*).

Gazlarni tozalashda yig'ilgan jahon amaliyoti tajribasi katta oqimli gazlarni tozalashda asosiy jarayonlar sifatida kimyoviy va fizik absorbentlar hamda ularning kombinatsiyalaridan foydalanib absorbsion regenerativ jarayonlari qayd etiladi. Oksidlovchi va adsorbsion jarayonlar odatda gazning kichk oqimlarini yoki uni mayin tozalash uchun ishlatiladi. Membranali texnologiyalar iqtisodiy nuqtai nazardan gazni tozalash maqbul hisoblanmay, faqatgina nordon komponentlarni qisman yo'qotilishini ta'minlaydi.

Vodorod sulfidni ajratib olish uchun an'anaviy xemosorbsion aminli tozalash keng qo'llanilib, u kam oltingugurtli gazlarni tozalash uchun norentabel bo'ladi. Mazkur usul vodorod sulfid yuqori miqdoriga ega gazlarni qayta ishlashda ko'p tonnali ishlab chiqarishlarda qo'llaniladi. Temir gidroksidi yordamida gazni tozalash texnologiyasidan foydalanish uning past samaradorligi sababli (reagent ishlatilishi koeffitsienti - 50%) va mazkur turdagi qurilma uchun vodorod sulfid yuqori miqdori sababli maqsadga muvofiq bo'lmaydi.

1-jadval. Gazlarni nordon komponentlardan tozalash usullari tavsifi

Gazni tozalash usuli	H_2S miqdori, % mol.	CO_2 miqdori, % mol.	Qo'llanilishi sohasi	Izoh
Aminli	0,5 dan yuqori	1,3-1,4	Tabiiy va neft gazi	Afzalliklari: Gazlarni boshlang'ich xom-ashyodagi H_2S va CO_2 ning turli ishchi bosim va konsentratsiyalarida ham tozalashni ta'minlaydi. Bu adsorbentlarda uglevodorodlarning eruvchanligi yuqori emas. Kamchiliklari: H_2S va CO_2 saqlagan gazlardan H_2S ni selektiv ajratib olish imkoniyatining yo'qligi; aminlarning regeneratsiyasidan so'ng ajralib chiqadigan nordon gazlarni qayta ishlash bloklarisiz gazni tozalash qurilmasini qurib bo'lmaydi; qurilmalarning ekspluatatsion xarajatlari va kapital sarmoyalar yuqori.
Seolitli	Ko'pi bilan 0,1	Chegaralanmagan	Tabiiy gazlar	Afzalliklari: Seolitlar gazning istalgan nisbiy namligida deyarli doimiy adsorbtsion qobiliyatga ega bo'ladi. Shu sababli seolitlar suv bug'larining past parsial bosimlarida yuqori faollikni namoyon qiladi; demak, mazkur adsorbentlar kam suv miqdoriga ega gazlarni quritishda qo'llanilishi mumkin. Undan tashqari, molekulyar elaklar haroratning keng intervalida yuqori faollikni saqlab qoladi. Kamchiliklari: tozalash jarayoni davriyligi, adsorbentlar regeneratsiyasi qimmatligi va apparaturaning nisbatan past samaradorligi
Uch valentli temir gidroksidi	1 gacha	Chegaralanmagan	Tabiiy gazlar	Afzalliklari: H_2S ning boshlang'ich gazdagi konsentratsiyasidan qat'iy nazar uning gazdan deyarli to'liq yo'qotilishi, CO_2 ga nisbatan inertligi, kapital mablag'larning kam talab etilishi. Kamchiliklari: jarayon davriyligi, buning natijasida qurilmaning ikki va undan ortiq talab etilishi, yoki regeneratsiya vaqtda gazni tozalashning to'xtatilishi, yoki yutuvchini almashtirishning zarurati, gidrat hosil bo'lish haroratiga yaqin haroratlarda va yuqori bosimlarda gidratlarning hosil bo'lish ehtimolligi
Potashli tozalash (K_2CO_3)	3	10	Tabiiy gazlar	Afzalliklari: jarayon uzluksizligi va reagent arzonligi, izotermiklik (nordon gazlarning adsorbtsiyasi va desorbtsiyasi bir xil haroratda amalga oshadi, bu tufayli jarayon sxemasida sovitgich bo'lmaydi); yutilgan komponentlarning eritmadan desorbtsiyasi uchun aminli tozalashga nisbatan kamroq suv bug'i talab qilinadi. Kamchiliklari: magistral quvurlar bo'ylab tashiladigan gazga qo'yilgan me'yorlargacha karbonat eritmalari bilan tozalash iqtisodiy nomuvofiq; bu holatda gazdan nordon komponentlarni aminli tozalash orqali qo'shimcha chiqarishga to'g'ri keladi; bu jarayon korrozion hisoblanadi, shuningdek ko'pik hosil bo'lishiga qarshi kurash maqsadida eritmadan qattiq zarrachalarni chiqarish muammosi mavjud.
Trilon-B asosidagi yutuvchi eritma	0,15 gacha	Chegaralanmagan	Tabiiy gazlar	Afzalliklari: H_2S va CO_2 saqlagan gazlardan H_2S ni selektiv ajratib olish imkoniyati, bunda oson regeneratsiyalanadigan reagent qo'llaniladi; regeneratsiya uchun havo kislorodi qo'llaniladi (jarayon $0,8 \text{ kgs/sm}^3$ ortiqcha bosimda olib boriladi, na vakuum, na regeneratsiyalanadigan eritmalarni keyinchalik sovitishli isitish talab qilinmaydi); regeneratsiya jarayonida elementar oltingugurt hosil bo'lib, uni chiqarish qiynchilik tug'dirmaydi. Kamchiliklari: H_2S konsentratsiyasi oshganida kapital sarmoyalar oshadi.
Triazin asosidagi yutuvchi eritma	0,1 gacha	Chegaralanmagan	Tabiiy va neft gazi	Afzalliklari: mazkur usul gaz oqimlarida mavjud oltingugurtli birikmalar bilan selektiv va tezkor reaksiyani ta'minlab, qattiq moddalar cho'kmalarini hosil qilmaydi va atrof-muhitga zararli moddalarni chiqarmaydi. Reaksiya mahsulotlari oqimdagi CO_2 miqdoridan qat'iy nazar gazsimon yoki suyuq uglevodorodli oqimlarda mavjud sulfidlar bilan selektiv ta'sirlashib, suvda eruvchan va oson ajraladigan mahsulotlarni hosil qiladi. Kamchiliklari: boshlang'ich gazda vodorod sulfid yuqoriroq miqdorida ($>1 \text{ g/m}^3$) reagentning sezilarli sarfi sababli oltingugurtdan tozalash jarayoni rentabel bo'lmaydi.

Boshlang'ich gazlarni tozalash uchun reagentlar sifatida triazinlardan foydalanish iqtisodiy sabablarga ko'ra maqsadga muvofiq bo'lmaydi, chunki mazkur sharoitlar uchun texnologiyalarning iqtisodiy cheklovi bo'lib gazdagi vodorod sulfid miqdori $0,5 \text{ g/nm}^3$ bo'lishi

hisoblanadi. Vodород sulfidning yuqoriroq konsentratsiyasida mazkur jarayonni ishlatilish norentabel bo`ladi.

Shu sababli so`nggi paytlarda dietanolamin (DEA) keng qo`llanilishga ega bo`lib qoldi. DEA bug`lari tarangligi MEA ga nisbatan pastroq bo`ladi, bu esa uning bug`lanishdan yo`qotishlarini kamaytiradi, va regeneratsiyalangan eritmaning absorbsiyaga yuqoriroq haroratda berilishiga, va shu orqali regeneratsiyalangan eritmani sovitishga xarajatlarni kamaytirishga imkon beradi. DEA qo`llanilishi ayniqsa yuqori bosimda, H_2S va CO_2 dan tashqari merkaptan, COS va CS_2 saqlagan gazlarni tozalash uchun ayniqsa maqbuldir, chunki DEA ular bilan regeneratsiya bosqichida oson dissotsiatsiyalanadigan birikmalarni hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati

1. Behruz To`Ymurodovich Salomatov, Murodillo Zoirovich Komilov, & Saidjon Abdusalimovich G`Aybullayev (2022). Uglevodородli gazlar tarkibidagi nordon komponentlar va ularni gazning xossalariga ta`siri. Scientific progress, 3 (1), 71-78.
2. Murodjon Soxibovich Sharipov, & Saidjon Abdusalimovich G`Aybullayev (2021). TASHLAMA GAZLARNI NOAN'ANAVIY USULLARDA TOZALASH. Science and Education, 2 (3), 136-141.

AVTOMOBIL BENZINI SIFATIGA BENZOL MIQDORINING TA`SIRI

Usanboev Sh.H., G`aybullayev S.A., Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, O`zbekiston Respublikasi, Buxoro shahri.

Avtotransportlar tomonidan chiqariladigan chiqindilar me`yorlari va motor yoqilg`ilarining sifatiga qo`yilgan talablar keskin qat`iylashishi atrof-muhitga tashlanadigan zaharli chiqindilar miqdorining oshib ketishini oldini oladi.

To`g`ri haydash, kreking, katalitik riforming mahsulotlari, polimer benzin singari bazaviy komponentlar hamda *izo*-parafinlar va turli qo`shimchalarning murakkab aralashmasi sanalgan zamonaviy avtomobil va aviatsion benzinlari [1] ning yetarlicha turli xilma-xillikni namoyon etuvchi kimyoviy tarkibi uning ekologik va ekspluatatsion xususiyatlariga hal qiluvchi ta`sirni ko`rsatadi.

Benzin – bu 35 – 200 °C oralig`ida qaynovchi, molekulyar og`irligi 100 bo`lgan, molekulasidagi uglerod atomlari soni 4 dan 10–11 gacha bo`lgan yengil aromatik, naften, parafin uglevodorodlari va ularning hosilalari murakkab kimyoviy aralashmasi bo`lib, yengil alangalanuvchan rangsiz yoki, bir oz sarg`ishroq tusdagi suyuqlik hisoblanadi. Uning 20 °C haroratdagi zichligi 700-780 kg/m^3 . Avtomobil` benzinlari yuqori uchuvchanlik namoyon etib, yonganida suv va uglerod oksidlari hosil bo`ladi.

Chaqnash harorati minus 40 °C past, qotish harorati esa minus 60 °C dan past. Qovushqoqligi suvnikidan deyarli ikki karra kichik. Benzinda suvning erishi 0,04 kg/m^3 atrofida, kislorod esa $(5,3-5,5) \cdot 10^{-6} m^3/kg$. Nur sindirish ko`rsatkichi (refraksiya koeffitsienti) 1,37 – 1,58, sirt tarangligi $20 \cdot 10^{-3} N/m$, nisbiy elektr o`tkazuvchanligi 1,75 – 1,80, solishtirma qarshiligi $(3 - 8) \cdot 10^{10} Om \cdot m$, solishtirma issiqlik sig`imi 2,0 – 2,8 $kJ/kg \cdot ^\circ C$, issiqlik o`tkazuvchanligi 0,11 $J/ms \cdot ^\circ C$ (100 °C da), hajmiy kengayish harorat koeffitsienti 0,0012 $^\circ C^{-1}$, bug`lanish issiqligi 234 – 270 kJ/kg ga teng [2].

Tovar benzin neftni qayta ishlashning turli jarayonlaridagi benzin fraksiyalarini aralashtirib (kompaundirlab) bundan tashqari, tayyor mahsulot xossalarini yaxshilovchi qo`shilma va qo`ndirmalar kiritib olinadi. Komponentlar, qo`shilma va qo`ndirmalarni aralashtirib kerakli sifatdagi tovar mahsulot tayyorlanadi.

Ekologik – ekspluatatsion xossalari yaxshilangan muqobil yoqilg`ilarni izlash, bugunning eng dolzarb muammolaridan biridir. Shuning uchun, tovar yoqilg`ilarining ekologik – ekspluatatsion xossalarini yaxshilash (dvigatelda to`la yonishini ta`minlash) ga qaratilgan ilmiy-tadqiqot ishlari nafaqat muhim, balki zarurdir.

Бензин фраксijasini asosan alkanlar, siklanlar va benzol qatori aromatik uglevodorodlardan iborat uch guruhdagi uglevodorodlar tashkil etadi. Metan, etan, propan va butan singari quyi alkanlar yuqori oktan soni ga (100 atrofida) ega. Alkanlarning tarmoqlanmagan tuzilishi ozchil aralashmalardagi kabi boy aralashmalarda ham juda quyi detonatsion turg'unlikni namoyon etadi. Biroq, to'yingan uglevodorodlarning tarmoqlangan tuzilishi ularning detonatsion barqarorligini keskin oshiradi. Normal tuzilishli oktanning Oktan soni – 20 bo'lsa, 2,2,4-trimetilpentanniki +100 ekanligi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Yanada yuqoriroq Oktan soni va navlik bir uglerod atomiga juft metil guruhlari mavjud bo'lgan izomerlar (neogeksan, triptan, etalon izooktan)ga va oktanning boshqa uchmetilli izomerlariga xos.

Normal tuzilishli uglevodorodlar molekulasida qo'shbog'ning hosil bo'lishi, uning mos to'yingan uglevodorodlarga nisbatan detonatsion turg'unligining sezilarli darajada yuqori bo'lishini ta'minlaydi [2]. Oktan soni kattaligiga qo'shbog'ning o'rnashgan o'tni ham ta'sir ko'rsatadi. Qo'shbog' molekula markaziga qancha yaqin bo'lsa, uning Oktan soni shunchalik yuqori bo'ladi.

Siklanlarning siklopentan va siklogeksan qatori birinchi vakillari (ayniqsa siklopentan) yaxshi detonatsion turg'unlikka ega. Bu uglevodorodlar benzinning qimmatbaho tarkibiy qismlaridan sanaladi. Biroq, siklopentanli singari siklogeksanli uglevodorodlar molekularida ham normal tuzilishli yon zanjirlarning bo'lishi ularning Oktan xususiyatlarini pasayishiga olib keladi.

Deyarli benzol qatori barcha oddiy aromatik uglevodorodlar detonatsiyaga qarshi yuqori turg'unlik namoyon etadi. Ularning Oktan soni 100 atrofida va undan yoqori. Ularda yon zanjirlarning bo'lishi ayniqsa, tarmoqlanganlari detonatsiyaga turg'unligini yanada oshiradi. Istisno tariqasida faqatgina *o*-ksilol mansub.

Бензин фраксijasidagi aromatik uglevodorodlar C₆–C₁₀ bitsiklik uglevodorodlar ya'ni, benzol va toluol, *o*-, *m*-, *n*- ksilol, etilbenzol, psevdokumol kabi uning gomologlaridan tarkib topgan. Alkilbenzollarning, xususan qisqa yon zanjir saqlagan alkilbenzollarning miqdori benzolga nisbatan yuqori bo'ladi. Fizikaviy xususiyatlari bo'yicha benzol va uning gomologlari molekulada uglerod atomlarining soni aynan shunday bo'lgan alkanlar va sikloalkanlardan keskin farq qiladi.

Бензол – aromatik birikmalar orasidagi eng yengil qaynovchi va leykomiya xastaligini keltirib chiqaruvchi, inson uchun jiddiy xavf tug'diruvchi uglevodorod. Yoqilg'i tarkibidagi benzol miqdoriga qo'yilgan qat'iy talablar neftni qayta ishlash zavodlarida qo'shimcha xarajatlarni talab qiladi.

Aromatik uglevodorodlar yoqilg'ining Oktan sonini sun'iy ko'tarib, detonatsion turg'unligini oshiradi. Benzol aromatik uglevodorodlar orasida yuqori detonatsion turg'unlik namoyon etsada, benzolning salbiy ta'sirlari uning miqdori oshishi bilan dvigatel porsheni va silindrlar devorlarida qurum qatlami ortib, rezina zichlashtirgichlar, plastmassali naylar va plastikli boshqa detallarning deformatsiyalanishi hamda erish va yedirilish hisobiga yemirilishida namoyon bo'ladi. Euro-5 ekologik standarti talablariga ko'ra aromatik uglevodorodlarning maksimal konsentratsiyasi 35 % ni tashkil etadi.

Бензиндagi benzol miqdori va uning tashlamalardagi (chiqindi gazlar, avtomobilga yoqilg'i quyish chog'idagi) konsentratsiyalari orasida chiziqli bog'liqlik mavjud. Katalitik neytralizator bilan jihozlanmagan avtomobillar uchun atmosferaga tashlanadigan benzolning asosiy manbai deyarli 70 % tashlama gazlar hisobiga, 20 % ga yaqini bug'lanish hisobiga, 10 % dan kamroq qismi esa yoqilg'i quyish jarayonidagi yo'qotishlar hisobiga to'g'ri keladi. Benzolning umumiy emissiyasi benzindagi benzol hajmiy miqdorining har bir foizga oshishi bilan taxminan 2 mg/km ga ortadi. Yoqilg'i va tutun gazlarning zaharligini oshiruvchi benzolning chala yonishidan *benz- α -piren* hosil bo'ladi. Avtomobil benzinidan atmosferaga chiqariladigan o'ta toksik va kanserogen modda sanaladi. Havoda konsentratsiyasi 3 ng/m³ dan oshgan *benz- α -piren*ning davomli ta'siri aholi orasida o'pka saratoni kasalligini keltirib chiqaradi.

Бензиндagi aromatik uglevodorodlar miqdorining ortishi, chiqindi gazlarda chala yongan uglevodorodlar miqdorining oshishini keltirib chiqaradi. Ushbu bog'liqlikning kanserogen ta'sirga ega poliaromatik uglevodorodlar konsentratsiyasi bilan aloqadorligi kam.

Aromatik uglevodorodlar yoqilg'ining Oktan sonini sun'iy ko'tarib, detonatsion turg'unligini oshiradi. Benzol aromatik uglevodorodlar orasida yuqori detonatsion turg'unlik namoyon etsada, benzolning salbiy ta'sirlari uning miqdori oshishi bilan dvigatel porsheni va silindrlar devorlarida qurum qatlami ortib, rezina zichlashtirgichlar, plastmassali naylar va plastikli boshqa detallarning deformatsiyalanishi hamda erish va yedirilish hisobiga yemirilishida namoyon bo'ladi. Euro-5 ekologik standarti talablariga ko'ra aromatik uglevodorodlarning maksimal konsentratsiyasi 35 % ni tashkil etadi. Uglevodorodlar aralashmalarining Oktan sonlarini individual uglevodorodlarning chin Oktan soni bilan qiyoslashda ularning o'rtasidagi katta og'ishlarni to'yinmagan va aromatik uglevodorodlarda kuzatish mumkin. Ya'ni, to'yinmagan uglevodorodlarning Oktan soni chin qiymatidan pastligini va aromatik uglevodorodlarda esa aksincha yuqori. Ularning farqi 5-10 birlikka yetadi.

Tovar benzining ekologik-ekspluatatsion xossalarini yaxshilash, resurslardan oqilona foydalanish va shu kabi boshqa maqsadlarda oksigenatlar (yuqori Oktanli qo'shilmalar) qo'shiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. С.А.Гайбуллаев, Б.Ж. Турсунов, Ш.М.Тимуров. Влияние октанового показателя бензина на количественное содержание бензола // Теория и практика современной науки. 2019г. №6, ст. 164-167.
2. Гайбуллаев С. А., Тураев М. М. Октаноповышающие компоненты бензинов и их свойств //Молодой ученый. – 2016. – №. 3. – С. 349-351.

RESEARCH OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF CATION-EXCHANGE RESIN

*Sharipova U.I., Bakhtiyorova D.R., Tashkent state technical university,
Usmonova A.B., Pulatov Kh.L., Tashkent chemical-technological institute*

Using of ion-exchange polymers in various industries requires the creation of ion exchangers with high thermal and chemical stability, resistance to the action of ionizing radiation and a number of specific properties. The creation of a wide range of domestic ion-exchange materials allows for a more complete extraction of metal ions from complex ores and various metallurgical products. Despite a significant number of studies devoted to the ion-exchange method for the extraction and separation of metals, the solution of this problem continues to be an important urgent task for the hydrometallurgical industry. In view of the widespread use of ion-exchange polymers in many areas of the national economy, science and technology, the requirements imposed by the industry on ion exchangers with regard to their thermal and chemical resistance, radiation resistance, mechanical strength, selectivity to certain metal ions, etc. are increasing. The study of the properties of these ion-exchange polymers made it possible to outline the main ways of their use in many fields of science and industry [1].

The object of the study was a polycondensation type phosphate cation exchanger based on a styrene-furfural polymer, which is obtained by the following method: the styrene-furfural polymer previously swollen in phosphorus trichloride was placed in a three-necked flask with a stirrer and a reflux condenser and phosphorylated with phosphorus trichloride as a catalyst using aluminum (anhydrous).

In [2], we showed the possibility of obtaining new sulfonic cation exchangers based on a new previously unknown styrene-furfural polymer. Proceeding from this, considering it very promising in terms of achievements in the field of synthesis of ion exchangers, we used a styrene-furfural polymer as a polymer matrix in the reaction of polymer-analogous transformations in order to obtain phosphorus-containing cation exchangers. The conditions for the phosphorylation of this polymer were selected from the experiments accumulated in relation to the phosphorylation reactions of low- and high-molecular compounds [3]. The reaction scheme for obtaining a phosphate cation exchanger by phosphorylation of a styrene-furfural polymer with its subsequent oxidation in nitric acid can be represented as follows:

Reaction of the oxidation of the cation exchanger with nitric acid

The resulting polymer had an exchange capacity for a 0.1N NaOH solution – 5,5-5,6 meq/g and contained 16,5% phosphorus. In order to increase the exchange capacity, i.e. conversion of phosphine groups into phosphine, the polymer after washing with water was contacted for 7 hours at a temperature of 60°C with concentrated nitric acid. As a result, most of the phosphinic acid groups are oxidized to phosphonic acid groups. At the same time, the phosphorus content in the polymer does not change, the exchange capacity increases to 7,6-8,0 meq/g [4]. Table 1 shows the main properties of the phosphate cation exchanger obtained at different molar ratios of styrene to furfural.

Table 1. Influence of the ratio of the starting materials on the properties of the resulting cation exchanger

Indicators	Unit of measurement	The molar ratio of styrene to furfural		
		1:2	1:1.5	1:1
Bulk weight	g/ml	0.68	0.6	0.5
Specific volume	ml/g	2.2	2.8	3.5
Static exchange capacity:				
0.1 N NaOH of solution	meq/g	5.6	6.5	7.0
0.1 N NaCl of solution	---	0.8	0.9	1.0
0.1 N solution of CuSO ₄	H-form	---	1.8	2.0
	Na-form		2.0	2.2
Mechanical strength	%	99.5	99.0	99.0

From the data in Table 1 it can be seen that the phosphate cation exchanger with the best properties was obtained at a molar ratio of styrene to furfural of 1: 1. Based on the studies carried out, the optimal conditions for the synthesis of the styrene-furfural polymer are assumed to be: the reaction temperature is 90°C, the concentration of the ZnCl₂ catalyst is 0.07 mol per mole of furfural, and the molar ratio of styrene to furfural is 1: 1.

It was of interest to study such properties of the studied phosphate cation exchanger, such as its sorption capacity for copper, nickel, calcium, sodium, cobalt and uranyl ions, which are important in modern technology, to reveal the influence of various factors on the sorption process of these cations, as well as the mechanism of their sorption with using IR spectroscopic analysis. For this purpose, the interaction of the cation exchanger in Na- and H-forms with solutions of salts of copper sulfate, nickel, cobalt, sodium chloride, calcium and uranyl nitrate was studied. The research results are shown in Table 2 [5].

Table 2. Sorption of metal cations by phosphate cation exchanger

0.1 N solutions	H-form			Na- form	
	pH solutions	Sorbed, mg-eq/g	Partition coefficient, ml/g	pH solutions	Sorbed, mg-eq/g
CaCl ₂	6.5	1.1-1.2	120	6.5	3.57-3.6

CuSO ₄	4.8-5.0	1.2-1.3	66	4.8-5.0	1.75-1.8
CuSO ₄	11	2.64-2.7	733	11	3.08-3.1
CuSO ₄	-	-	-	2.35	1.0-1.1
NiSO ₄	7.6	1.1-1.2	20	2.25	1.0
NiSO ₄	10	2.0-2.1	84	3.8	3.6
NiSO ₄	-	-	-	7.6	2.0
NiSO ₄	-	-	-	10	3.75-3.8
CoSO ₄	8	2.0-2.05	35	2.36	0.8-0.9
CoSO ₄	-	-	-	3.18	2.4
CoSO ₄	-	-	-	8	2.65

The data in Table 2 indicate the effect of the nature of the cation on the sorption capacity. It was found that the studied cations are sorbed by the cation exchanger differently and, according to their ability to sorption, can be arranged in the following order:

In order to elucidate the mechanism of sorption of the cations of these metals, we took the IR spectra of the cation exchanger in the H and Na form, saturated with copper ions. According to the literature data, the vibration frequencies for phosphoric acid groups are in the range of 700-2560 cm⁻¹. In the spectrum of the cation exchanger in the H-form, bands are observed at 1150 cm⁻¹, corresponding to stretching vibrations of the phosphorus-oxygen bond. The absorption band at 1150 cm⁻¹ does not disappear in the spectrum of the cation exchanger in the Na-form. The tested cation exchanger contains phosphoric acid groups differing in their acidic properties pK₁ = 2.8; pK₂ = 7.5. The less dissociated phosphoric acid groups, the stronger hydrogen bond forms phosphoryl oxygen with OH groups. Therefore, it can be expected that as the cation exchanger is saturated with sodium, the maximum of the band corresponding to the phosphorus-oxygen bond vibrations will slightly shift to longer wavelengths as a result of the destruction of the weaker hydrogen bond. In the spectrum of the cation exchanger in the H-form, there are not sharp broad bands in the range of 2600-2860 cm⁻¹, 2100-2600 cm⁻¹ related to the stretching vibrations of P-OH linked by hydrogen bonds. These bands disappear in the spectrum of the sodium-saturated cation exchanger. When considering the spectra of the cation exchanger saturated with metal ions, in contrast to the spectrum of the cation exchanger in the H-form, bands appear at 1060 cm⁻¹ for uranyl and 1055 cm⁻¹ for copper and nickel [6].

References

1. Yuldashev A.A., Igitov F.B., Tursunov T.T., Pulatov Kh.L., Nazirova R.A., Azimov D.M. Obtaining of polycondensation type anion-exchange polymer// *Journal of Advanced research in dynamical and control systems*, 2020, Special issue, 7, 2125-2132.
2. Yuldashev A.A., Mutalov Sh.A., Pulatov Kh.L., Tursunov T.T., Nazirova R.A. (2020) Polycondensation anion-exchange polymers.// *Science and education*, 1, 25-34.
3. Pulatov Kh.L., Turabjanov S.M. Sorbtsionnie svoystva ionoobmennyykh smol polikondensatsionnogo tipa. [Sorption properties of ion-exchange resins of the polycondensation type]// *Universum: Texnicheskiye nauki* [Universum: Technical sciences], 2016, 12(33)
4. Kasikov A.G., Areshina N.S., Malts I.E., Zinkevich T.R., Mikhailenko M.A. Sorbtsionnaya ochildka rastvorov medno-nikelevogo proizvodstva s ispol'zovaniem ionoobmennikov "Purolite" [Sorption purification of solutions of copper-nickel production using ion exchangers "Purolite"]// *Sorbsiya i xromotograficheskiye protsessy* [Sorption and chromatographic processes], 2011. - №5. - T.11. - S.689-693.
5. Rajindar Singh. Development of Hybrid Processes for High Purity Water Production. // *Emerging Membrane Technology for Sustainable Water Treatment*, 2016, Chapter 13, 327-357.
6. Yamabe Kazunori, Ihara Toshihiro, Jyo Akinori. Selectivity to metal ions of chelated cation exchangers containing phosphonium groups associated with phenyl residues of matrices based on styrene and divinylbenzene copolymers // *Separ. Sci. and Technol.*, 2001. - № 15. - T.36. - C.3511-3528

PHOSPHORIC CATION-EXCHANGE RESIN FOR WASTE WATER TREATMENT

*Sharipova U.I., Bakhtiyorova D.R., Tashkent state technical university, Tashkent, Uzbekistan
Pulatov Kh.L., Nazirova R.A., Tashkent chemical-technological institute, Tashkent, Uzbekistan*

One of the most important scientific directions is the purposeful development of new polymeric materials, including ion-exchange polymers with desired properties. The use of ion-exchange polymers in various industries requires the creation of ion exchangers with high thermal and chemical stability, resistance to the action of ionizing radiation and a number of specific properties. The creation of a wide range of domestic ion-exchange materials allows for a more complete extraction of metal ions from complex ores and various metallurgical products. Despite a significant number of studies devoted to the ion-exchange method for the extraction and separation of metals, the solution of this problem continues to be an important urgent task for the hydrometallurgical industry. In view of the widespread use of ion-exchange polymers in many areas of the national economy, science and technology, the requirements imposed by the industry on ion exchangers with regard to their thermal and chemical resistance, radiation resistance, mechanical strength, selectivity to certain metal ions, etc. are increasing. These requirements are no longer met by such universal ion exchangers as KU-1, KU-2, SBS, etc., despite the fact that they have high rates of sorption and kinetic properties [1]. Among the known ion exchangers, an important place from the physicochemical point of view is occupied by phosphorus-containing ion exchangers [2]. These ion exchangers have a number of valuable properties, such as high selectivity, thermal and chemical resistance, radiation resistance, etc., which allows them to be used in many areas of industry and the national economy [3]. At present, a large amount of experimental material has been accumulated for obtaining various types of phosphorus-containing ion exchangers [3]. The study of the properties of these ion-exchange polymers made it possible to outline the main ways of their use in many fields of science and industry [4].

The object of the study was a polycondensation type phosphate cation exchanger based on a styrene-furfural polymer, which is obtained by the following method: the styrene-furfural polymer previously swollen in phosphorus trichloride was placed in a three-necked flask with a stirrer and a reflux condenser and phosphorylated with phosphorus trichloride as a catalyst using aluminum (anhydrous). The molar ratio of the reagents polymer: aluminum trichloride: phosphorus trichloride = 1: 2: 4. The reaction was carried out at 75°C for 6 hours, after which the ion exchanger was stripped of phosphorus trichloride and washed with humidified alcohol, decreasing the concentration successively to 50, 30, 20%, and then washed with cooled distilled water until the wash water was neutral. To determine the dynamic exchange capacity (DEC), a sample of ion exchangers from the flask was transferred into a cylinder with a capacity of 100 cm³ and a layer of ion exchangers was compacted by tapping the hard surface of the bottom of the cylinder until sedimentation ceased. The volume of the ion exchangers was brought to 100 cm³ and with the help of distilled water the ion exchanger was transferred into the column, making sure that it was drained from the column, leaving a layer with a height of 1-2 cm above the level of the ion exchangers. The ion exchanger in the column was washed with distilled water, passing it from top to bottom at a rate of 1,0 dm³/h. In this case, the ion exchanger was washed from acid (according to methyl orange).

The resulting polymer had an exchange capacity for a 0.1N NaOH solution – 5,5-5,6 meq/g and contained 16,5% phosphorus. In order to increase the exchange capacity, i.e. conversion of phosphine groups into phosphine, the polymer after washing with water was contacted for 7 hours at a temperature of 60°C with concentrated nitric acid. As a result, most of the phosphinic acid groups are oxidized to phosphonic acid groups. At the same time, the phosphorus content in the polymer does not change, the exchange capacity increases to 7,6-8,0 meq/g [5]. Table 1 shows the main properties of the phosphate cation exchanger obtained at different molar ratios of styrene to furfural.

Table 1.

Influence of the ratio of the starting materials on the properties of the resulting cation exchanger

Indicators	Unit of measurement	The molar ratio of styrene to furfural			
		1:2	1:1.5	1:1	
Bulk weight	g/ml	0.68	0.6	0.5	
Specific volume	ml/g	2.2	2.8	3.5	
Static exchange capacity:					
0.1 N NaOH of solution	meq/g	5.6	6.5	7.0	
0.1 N NaCl of solution	-//-	0.8	0.9	1.0	
0.1 N solution of CaCl ₂	H-form	-//-	2.6	3.0	3.2
	Na-form	-//-	2.8	3.2	3.6
0.1 N solution of MgCl ₂	H-form	-//-	2.6	3.0	3.4
	Na-form	-//-	2.8	3.4-4.2	3.6-4.2
0.1 N solution of CuSO ₄	H-form	-//-	1.8	2.0	2.4
	Na-form	-//-	2.0	2.2	2.8
Mechanical strength	%	99.5	99.0	99.0	

From the data in Table 1 it can be seen that the phosphate cation exchanger with the best properties was obtained at a molar ratio of styrene to furfural of 1: 1. Based on the studies carried out, the optimal conditions for the synthesis of the styrene-furfural polymer are assumed to be: the reaction temperature is 90°C, the concentration of the ZnCl₂ catalyst is 0.07 mol per mole of furfural, and the molar ratio of styrene to furfural is 1: 1.

Phosphorylation of a styrene-furfural polymer has been used to obtain and investigate a phosphate cation exchanger characterized by high thermal-chemical resistance and mechanical strength. The structure and properties of the obtained cation exchanger were studied using chemical methods of analysis in combination with IR spectroscopy, potentiometry, photocalorimetry, etc. It was shown that ions of copper, nickel, cobalt and uranyl ion are sorbed by phosphoric acid cation exchanger due to ion exchange and partly due to the formation of coordination bonds with an ionic group of a cation exchanger. The analysis of the data obtained indicates that the studied phosphate cation exchanger is sufficiently high. sorption ability to ions of the tested metals.

Bibliography

1. U.I. Sharipova, R.A. Nazirova, Kh.L. Pulatov, B. Kedelbayev, Study properties of phosphate cation exchanger, International Journal of Advanced Research in Science Engineering and Technology, **12**, pp.56-59, (2019)
2. I.A. Geyvandov, A.N. Visloguzov and etc. Calculation of the concentration of ions Ca²⁺, Mg²⁺ and Na⁺ in the cation exchanger and the solution in equilibrium with it according to experimental data, Bulletin of the North Caucasus State Technical University, Series "Physicochemical", **1** (8), Stavropol: SevKavGTU, pp. 84-90, (2004)
3. Kh.L. Pulatov, S.M. Turabjanov and etc. Study of the sorption capacity of phosphate cation exchanger, Universum: Technical sciences, **3** (48), (2018)
4. A.G. Kasikov, N.S. Areshina, I.E. Malts, T.R. Zinkevich, M.A. Mikhailenko, Sorption purification of solutions of copper-nickel production using ion exchangers "Purolite", Sorption and chromatographic processes, **5**, 11, pp.689-693 (2004)
5. Vignoli Claudio Nogueira, Bahe Jackeline M.C.F., Marques Monica R.C. Evaluation of ion exchange resins for removal and recuperation of ammonium-nitrogen generated by the evaporation of landfill leachate, Polym.Bull., **12**, pp. 3119-3134, (2015).

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИКАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ЭЛАСТОМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

*Вапаев М.Д., Шомурадов С., Ташкентский химико-технологический институт
Тешабаева Э.У., Ташкентский государственный транспортный университет
Ахмаджанов С.А., Ташкентский государственный технический университет*

В настоящее время представляет определенный интерес модифицирование поверхности частиц наполнителей и исследования их распределения в полимерной матрице, и формирование свойств композиций. Можно предполагать, что использование модифицированных наполнителей, аппретированных олигомерным покровом, позволяет сформулировать принципиально новый подход к созданию композиционных материалов с улучшенными свойствами. Благодаря наличию тонкого олигомерного покрова на поверхности частиц наполнителей, выполняющего функции промежуточного слоя, значительно изменяется природа адгезионного взаимодействия и надмолекулярная структура граничных слоев [1].

Изучение наполненных полимерных систем, содержащих модифицированные наполнители приводит к получению дополнительной информации о характере взаимодействия частиц модифицированных наполнителей с макромолекулами эластомера и о механизме усиления. Одним из главных факторов, определяющих свойства наполненных композиций является процесс смешения наполнителя с матрицей. В связи с этим был исследован процесс смешения каучука СКМС-30 РП с минеральными наполнителями. Из кинетических изменений $M_{кр}$ в процессе смешения СКМС-30 РП при различных содержаниях и немодифицированных наполнителей (от 10 до 60 мас.ч.) наблюдается весьма своеобразное их поведение. Так, например, введение 60 мас.ч. наполнителя на 100 мас.ч. каучука приводит к резкому возрастанию $M_{кр}$ с достижением своего максимального значения, а в случае модифицированного наполнителя – это значение достигается с некоторым опозданием. Вероятно, это связано его сродством к эластомерной матрице, вследствие наличия аппретно-олигомерного слоя. Дальнейшее повышение времени смешения приводит к уменьшению $M_{кр}$, которое вызвано действием сдвиговых усилий, разделением частиц каучука наполнителем и повышением температуры обрабатываемого материала [2].

По мере увеличения времени смешения происходит постепенное втирание и поглощение наполнителя матрицей. Выявлено, что лучшая втираемость и поглощение частиц наполнителя наблюдается в случае модифицированного волластонита. Указанное обстоятельство также подтверждается относительно меньшими амплитудами колебаний $M_{кр}$, что в свою очередь приводит к лучшей обрабатываемости (λ) и пластифицируемости (M_6/M_m) эластомерных композиций, наполненных модифицированным волластонитом.

Таким образом, улучшение комплекса свойств композиций, наполненных модифицированным наполнителем связано: во-первых увеличением адсорбционного взаимодействия модифицированного наполнителя с матрицей; во-вторых образованием химических связей между активными радикалами макромолекул, образованных во время смешения за счет тепло-механо-деструкции каучука и функциональными группами модификатора; в-третьих началом процесса циклизации модификатора под действием температуры, что подтверждается данными ИК-спектроскопии.

Список литературы

1. Ибадуллаев А. Физико-химическая модификация композиционных эластомерных материалов полифункционального назначения // Ж.Композиционные материалы. - 2000.- № 1.- С.48-50.
2. Корнев А. Е. Технология эластомерных материалов / А.Е. Корнев, А.М., Буканов, О.Н., Швердяев; под ред. А.Е. Корнев. – М.: Истерик, 2009. – 504 с.

РОЛЬ ФУРАНОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ЗАДАННОЙ СТРУКТУРОЙ И СВОЙСТВАМИ

Ибадуллаев А.С., Тешабаева Э.У.,

Ташкентский государственный транспортный университет

Вапаев М.Д., Музаффарова Х., Ташкентский химико-технологический институт

В связи с ограничением запасов нефтяного и газового сырья, являющегося главным сырьем для производства связующих и ингредиентов композиционных полимерных материалов все большую значимость приобретают разработка новых модифицирующих добавок на основе ежегодно возобновляющего пентозансодержащего сырья. В указанном аспекте значительный интерес представляют разработка научных основ создания пластифицирующих, структурирующих и стабилизирующих действий фурановых соединений в эластомерных композициях [1].

Благодаря специфики свойств фурановых олигомеров: высокая хемо-, термостойкость, можно было предположить, что введение фуранового звена в состав эластомеров привело бы к существенному изменению структуру вулканизационной сетки и комплекс свойств вулканизатов. С другой стороны введение фурановых соединений на стадии смещения эластомерных композиций позволило бы улучшение технологических свойств, таких как пластичности, клейкости и т.п. Несмотря на широкие возможности изменения структуры и свойств эластомерных композиции при введении фурановых соединений исследования в этом направлении в мировой литературе до начало настоящей работы отсутствовали.

Нами было показано, что фурановые олигомеры выполняют функции пластификатора (при приготовлении резиновых смесей), структурирующих (при вулканизации резиновых смесей) и стабилизирующих (при эксплуатации резиновых смесей) агентов в процессе формирования эластомерных композиций. Специфическое поведение фурановых олигомеров в эластомерных композициях связана с протеканием сложных физико-химических процессов между микромолекулярных эластомеров и фурановых соединений и требует решению ряда важных научно-теоретических задач, в частности, выяснению механизма пластифицирующих, структурирующих и стабилизирующих действий [2].

В указанном аспекте значительный научно-теоретический интерес представляют использование фурановых соединений в качестве ускорителей вулканизации каучуков различной природы, с точки зрения выяснения природы фуранового звена, длину алкильных радикалов и концевых реакционноспособных гидроксильных групп на кинетику и механизма формирования вулканизационных структур. Безусловно, научные достижения в этой области восполнит имеющихся пробел в области структурирования эластомеров и выносит существенный вклад в развитии теории вулканизации.

Экспериментальные данные показывают целесообразность применения фурановых олигомеров в качестве эффективных модифицирующих добавок для эластомерных композиций, что дает возможность направленного регулирования структуры свойств композиций.

Сформулированные теоретических основ пластифицирующих, структурирующих и стабилизирующих действий фурановых соединений в эластомерной матрице позволяют решить принципиально важных технологических задач, а именно совмещение процесса пластификации и стабилизации, что приводит к значительному сокращению технологию приготовления эластомерных композиций при одновременной экономии ускорителей и антиоксидантов.

Список литературы

1. Корнев А. Е. Технология эластомерных материалов / А.Е. Корнев, А.М., Буканов, О.Н., Швердяев; под ред. А.Е. Корнев. – М.: Истерик, 2009. – 504 с.

2. Дж. С. Дик технология резины и рецептура строение и испытания. СанктПетербург 2010. - 354 с.

НЕФТЬ МАҲСУЛОТЛАРИНИНГ ЗИЧЛИГИНИ АНИҚЛОВЧИ АСБОБЛАРНИ СТАНДАРТЛАШ ЭРИТМАЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ

*Аликулова Х.А., Икрамова М.Э., Негматова К.С., Абед Н.С., Ислом Каримов номидаги
ТошДТУ “Фан ва тараққиёт” ДУК*

Ҳозирги вақтда дунёда нефть ва ундан олинадиган маҳсулотларга бўлган талаб жуда катта бўлиб, уларни сифатини баҳолашда ва сарфини ҳисобга олиб боришда унинг зичлик кўрсаткичини аниқлаш муҳим аҳамиятга эга.

Бугунги кунда нефть маҳсулотларининг қимматлигини ҳисобга олган ҳолда, уларнинг сифат кўрсаткичини аниқлашда мавжуд камчиликларни бартараф этиш мақсадида республикамызда ўлчашларнинг ягона бирликда бўлишини таминлаш, ишончсиз натижаларининг олдини олиш, ишончли ва солиштириладиган ўлчаш натижаларига бўлган эҳтиёжларни қондириш ҳамда илмий-техник тараққиётга кўмаклашиш мақсадида нефть маҳсулотларининг зичлигини ўлчаш асбобларини текширувчи стандарт эритмалар тайёрлаш долзарб вазифадир.

Ишдан мақсад нефть маҳсулотларининг зичлигини, ҳамда уларнинг ишлатилишига яроқлилигини аниқлаш усуллари билан танишиш ва ўлчов асбобларни калибрловчи стандарт эритмаларни тайёрлашдан иборатдир.

Амалда нефть маҳсулотларининг абсолют ва нисбий зичликлари аниқланади ва олинган натижаларга қараб уларнинг сифати ва таннархи баҳоланади. Абсолют зичликни аниқлашда маҳсулотларнинг бирлик ҳажмдаги массаси аниқланади ва кг/м^3 ларда ўлчанади. Зичлик ўзгарувчан кўрсаткич бўлиб, нефть маҳсулотларининг ҳароратига боғлиқдир. Ҳарорат ошиши билан зичлик камаяди, ҳарорат пасайиши билан эса зичлик ортади. Зичлик ўлчов бирлигида эталон сифатида $4\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратдаги дистилланган сувнинг 1 м^3 массаси қабул қилинган. Нисбий зичликни аниқлашда эса, жисм массасининг шу ҳажмда ва $4\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратдаги дистилланган сув массасига нисбати аниқланилади. Нефть маҳсулотлари ва сув ҳар хил кенгайиш коэффициентларига эга бўлганлиги сабабли уларнинг зичлигини аниқлашда нефть маҳсулотлари ва сувнинг ҳароратлари кўрсатилади.

Одатда нефть маҳсулотларининг нисбий зичлиги қабул қилинган давлат стандарти бўйича меъёрланади. Таҷрибада нефть маҳсулотларининг нисбий зичлигини ҳар қандай ҳароратда аниқланиши мумкин, лекин давлат стандарти билан солиштириш учун барча натижаларни $20\text{ }^\circ\text{C}$ ҳароратда аниқланиши шарт. Чунки стандартда нефть маҳсулотининг зичлиги $20\text{ }^\circ\text{C}$ ҳарорат учун белгиланган. Масалан, автомобиль бензинининг нисбий зичлиги $0,69 - 0,75\text{ г/см}^3$ дизель ёқилғисиники эса $0,82 - 0,86\text{ г/см}^3$ оралиғида бўлиши шарт. Бу ёқилғиларнинг СИ системаси бўйича абсолют зичликлари $690 - 750\text{ кг/м}^3$ ва $830 - 860\text{ кг/м}^3$ га тенгдир. Нефть маҳсулотлари зичлигининг ортиши уларнинг қовушоқлиги ортишига сабаб бўлади. Бундай ҳолларда ёқилғининг маълум қисми томчи шаклида қолиб, чала ёниш туфайли ишлатилган газлар тутайди ва двигатель деталлари ейилади. Нефть маҳсулотлари зичлигининг ўзгаришига уларни ташиш, сақлаш, машиналарга қуйиш жараёнларида қоидаларнинг бузилиши ҳам сабаб бўлади.

Нефть маҳсулотларининг зичлигини аниқлаш учун бир неча хил усуллар (ареометр, нефтеденсиметр, пикнометр, маҳсус тарози ва ҳ.к.) мавжуд бўлиб, булар ичида энг қулайи ва кенг тарқалгани нефтеденсиметр ёрдамида аниқлаш усулидир. Нефтеденсиметрнинг ишлаши «суёқликка ботирилган жисм оғирлигининг йўқотилиши» принципига асосланган [1].

Бунинг учун ички диаметри 50 мм дан кам бўлмаган, баландлиги эса 500 мм га яқин тозалаб ювилган ва қуритилган цилиндрсимон шиша идиш танлаб олинади. Текширилаётган нефть маҳсулоти $20-30$ секунд давомида чайқатилиб, цилиндрсимон идишга қуйилади. Бунда нефть маҳсулотининг ҳарорати $\pm 5\text{ }^\circ\text{C}$ дан кўп фарқ қилмаслиги

керак. Идишга қуйилган нефть маҳсулоти тингунча кутиб турилади ва унинг зичлинишига яқин нефтеденсиметр танлаб олинади. Нефтеденсиметр қавшарланган иккита цилиндр шиша бўлиб, юқори қисми пастига нисбатан ингичка бўлиб, юқори қисмида ёзилган рақамлар тажриба ўтказилаётган пайтдаги нефть маҳсулотининг зичлигини кўрсатади. Нефтеденсиметрлар термометрли ва термометрсиз бўлиши мумкин. Асбобнинг энг пастки қисми конуссимон шар шаклида бўлиб, унинг ичига питра солинган [2].

Нефтеденсиметрлар (термометрсиз ва термометрли) бўлиб, унинг энг юқори қисмидан ушлаб, секин нефть маҳсулотига туширилади. Асбобнинг синиши ва урилишининг олдини олиш учун нефтеденсиметрни идишнинг тагига теккунча туширилади ва эҳтиёткорлик билан кўйиб юборилади. Асбоб тебранишдан тўхтаб, мувозанат ҳолига келгунча кутиб турилади ва нефть маҳсулоти юқори сатҳи бўйича асбобнинг зичлик кўрсаткичи ёзиб олинади. Термометр кўрсаткичи бўйича нефть маҳсулотининг ҳарорати аниқланади. Нефть маҳсулотларининг зичлигини аниқлашда маҳсулотининг ҳарорати 20°C бўлса, у ҳолда асбоб кўрсаткичи шу маҳсулотнинг нисбий зичлиги ҳисобланади, чунки асбоб 20°C ҳароратга калибрланган. Агар нефть маҳсулоти ҳарорати 20°C дан фарқ қилса, у ҳолда ҳарорат тузатмаси киритилади. Натижани стандарт 20 °C ҳароратга келтириш учун қуйидаги Д.И. Менделеев таклиф қилган формуладан фойдаланилади [3]:

$$\rho^{20}_4 = \rho^1_4 + \gamma(20 - t) \tag{1}$$

бу ерда: ρ^1_4 - текшириладиган ҳароратда нефтеденсиметр кўрсаткичи;

t - текшириладиган нефть маҳсулотининг ҳарорати;

γ - 1°C учун ҳарорат тузатмаси.

Нефть маҳсулотларнинг зичлигини 650 кг/м³ дан 1500 кг/м³ гача бўлган ораликда ўлчаш ускуналарини қиёслашда ишлатиладиган суюқликларнинг стандартларини ишлаб чиқишда аввало зичлиги 650 кг/м³ бўлган суюқликлар рўйхати билан танишиб чиқилди ва зичлиги 650 кг/м³ бўлган петролей эфири мақсадга мувофиқ деб топилди (1 - расм). Зичликни босқичма - босқич ошириб боришда эса тетрахлорэтилендан (ТХЭ) фойдаланилди.

Петролей эфири ва тетрахлорэтилен - рангсиз ўзига хос хидга эга бўлган суюқлик бўлиб, алифатик углеводородлар йиғиндисидан иборат бўлган кутбсиз эритувчидир. Зичликлари 20°C да 653 кг/м³ ва 1,6230 г/см³ [4].

1 – расм. Нефть маҳсулотларнинг зичлигини 650 кг/м³ дан 1000 кг/м³ гача бўлган ораликда ўлчаш ускуналарини қиёслашда ишлатиладиган суюқликларнинг стандарт эритмаларини тайёрлаш

Нефть ва нефть маҳсулотларининг зичлигини аниқловчи асбобларни калибрлаш учун петролей эфири ва тетрахлорэтилен асосида стандарт эритмалар тайёрланилди.

Адабиётлар рўйхати

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi // 2021-y., 03/21/683/0375-son. <https://lex.uz/docs/-3167914>, **ONDATE=15.07.2021.**
2. Manfred Rossberg and et.al. Chlorinated Hydrocarbons // Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry. - Wiley, - 2006. [doi:10.1002/14356007.a06_233.pub2](https://doi.org/10.1002/14356007.a06_233.pub2).

3. Yu.L. Shishkin. Light mirror reflection combined with heating/cooling curves as a method of studying phase transitions in transparent and opaque petroleum products: Apparatus and theory // *Thermochimica Acta*, - 2007, - Vol.453, - P.113–119.
4. [E.D. Dikio](#) Intermolecular interactions between 2-methyl-2-butanol and petroleum ether at different temperatures: Density, viscosity and refractive index measurements // [Journal of Molecular Liquids](#), - 2016, - [Vol. 219](#), - P. 795-800.

ГУРУЧ ҚИПИҒИ АСОСИДА ФАОЛЛАНТИРИЛГАН КЎМИР АДСОРБЕНТЛАРИ ВА МИКРОКРЕМНЕЗЕМ ОЛИШ

*Юлдашов Жўрабек Бахромович, докторант, Хошимов Шахром Мансуржон ўғли
докторант, ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти,
Обидов Иқболжон Сидиқжон ўғли магистр, Қўқон давлат педогогика институти*

Ҳар қандай ўсимлик маҳсулотларини қайта ишлаш жараёнида турли хил чиқиндилар ҳосил бўлмоқда. Бугунги кунда қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг чиқиндиси гуруч пўстлоғи истеъмол ва иқтисодий қиймати камлиги ундан ташқари атроф-муҳитнинг ифлосланишига олиб келадиган омиллардан биридир. Таркибида кремний (IV) оксид сақловчи аксарият маҳсулотлар ёқиб юборилган бирикма ҳисобланади. Гурич пўслоғи чиқиндиларини қайта ишлаш натижасида нисбатан арзон ва экологик тоза материаллар ишлаб чиқариш бугунги куннинг долзарб муаммолардан бири ҳисобланади[1].

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики гуруч пўстлоғининг асосий таркибий қисми 75% га яқин органик моддалар асосан целлюлоза, лигнин ва гемицеллюлоза, шунингдек азот ва ноорганик бирикмалардан иборат. Лигнин 25-30%, целлюлоза еса 35-40% атрофида бўлади [2,3]. Шоли пўстлоғининг кимёвий таркиби шоли навларига, йил фаслларига ва турли минтақаларда қишлоқ хўжалиги етиштириш хусусиятларига қараб ўзгаради. Гуруч пўстлоғининг кимёвий таркиби 1-жадвалда кўрсатилган.

1-жадвал

Шоли пўстлоғининг элемент таркиби

Элемент	Масса улуш %	Элемент	Масса улуш %
C	32-49	Cl	0,22
O	41-50	Al	0,14
Si	7,1-13(9,2)	Ca	0,12
H	2,5-3,5	Mn	0,11
K	0,2-0,3	Na	0,06

Жадвалдан кўришиб турибдики унинг асосий элемент таркиби сифатида кремний, углерод, водород ва кислород эканлиги маълум.

Шоли пўстлоғининг 1000 грамми 600⁰C ҳарорат инерт муҳитда пиролизлаб 37 % унум билан активланган кўмир олинди. Бизга маълумки органик моддалар 400-500⁰C да парчаланиши натижасида куйидаги реакция ҳисобига боради:.

Пиролизлаш жараёнидан сўнг шоли пўстлоғининг таркибидаги лигнин, целлюлоза каби органик моддаларнинг миқдори камайиб, ноорганик моддалар асосан углерод ва кремний миқдорларининг ортиши кузатилди. Пиролиз натижасида олинган намунани 1:5 масса нисбатда 20 %ли ишқорнинг сувдаги эритмаси билан фаоллаштириш натижасида, суюқ шиша ва бошқа моддалар аралашмаси олинди. Ушбу аралашмани HCl эритмасида нейтраллаб кўмир ва микрокремнезм синтез қилинди.

Шоли пўстлоғидан 17-19,7 % гача $x\text{SiO}_2 \cdot y\text{H}_2\text{O}$, ва 18-21% гача фаоллантирилган адсорбентлар олиш мункинлиги исботланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Pham, T. P. D. Research on the manufacture of rice husk and polypropylene composite materials: dis. ... doctor. tech. of sciences. / Pham Thi Phuong Dung – Da Nang - Viet Nam. -2012. - 126 p.
2. Земнухова, Л. А. Неорганические компоненты соломы и шелухи овса / Л. А. Земнухова, Г. А. Федорищева, В. В. Будаева, Т. А. Кайдалова, Л. Н. Куриленко Е. Д. Шкорина, С. Г. Ильясов // Химия растительного сырья. -2009. -№1. - С. 147-152.

КОБАЛЬТ (II)НИНГ ЦИПРОФЛОКСАЦИН БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАСИ СИНТЕЗИ ВА ИҚ-СПЕКТРОСКОПИК ТАҲЛИЛИ

*Кудиярова А.Д., Қорақалпоқ Давлат Университети;
Оспанова З.С., Самарқанд ветеринария медицинаси институти Нукус филиали;
Ашууров Ж.М., ЎзР ФА Акад. О. Содиқов номидаги Биоорганик кимё институт;
Ибрагимов А.Б., Рахманова З., ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти*

Сўнгги бир неча йиллар ичида хинолонлар клиник жиҳатдан энг муваффақиятли синтетик антибактериал воситалар ҳисобланиб келмоқда ва ушбу катта оиланинг аъзоларидан бири ципрофлоксацин (Cfh) бўлиб фторхинолинлар гуруҳига кирувчи кенг спектрли дори препарати бўлиб, бактерицид таъсир кўрсатади. Яъни ушбу препарат бактерияларнинг ДНК-гираза ферментини ингибирлайди. Бунинг натижасида бактерияларнинг ДНК репликацияси ва хужайра оксиллари синтези бузилади. Ципрофлоксацин кўпаядиган микроорганизмларга ҳам, тинч фазада бўлганларга ҳам таъсир қилади [1-2]. Жаҳонда биологик фаол бирикмаларнинг биометалл катионлари билан бир турли ва аралаш лигандли комплекслар ҳосил бўлишини ўрганиш, амалиётда қўлланилаётган кимёвий воситалар таркибида бир турдаги моддадан кўра икки ёки ундан ортиқ бирикмаларнинг биргаликдаги таъсир самараси анча юқори бўлади, яъни синергизм ҳодисаси кузатилади. Шунинг учун таркибида турли кимёвий бирикмалар сақлаган биолигандли биофаол металлокомплексларининг синтези, олиниш шароитлари, молекуляр ва кристалл тузилишлари, физик-кимёвий хоссалари ҳамда уларнинг биологик фаоллигини аниқлаш бўйича кенг кўламдаги тадқиқотлар олиб бориш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.

Биз мазкур ишимизда кобальт (II)нинг ципрофлоксацин билан комплекс бирикмасини синтез қилиб, унинг тузилиши ИҚ-спектри тадқиқ қилинди.

Комплекс бирикма синтези қуйидагича олиб борилди. $\text{CoSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} : \text{Cfh}$ аралашмасининг 1:2 моляр нисбатдаги тегишлича миқдори сув+этанолда аралаштирилди, кейин 10 дақиқа давомида 60°C ҳароратда 30 кГц частотали ультратовуш таъсири остида тутиб турилди. Тўйинган эритма 7 кун давомида хона ҳароратида секин буғлатилгандан кейин эритмада кристалланиш кузатилди ва олинган комплекс филтрдан ўтказилди. Унуми 70%.

Ўрганилган бирикмаларнинг ИҚ спектрлари ЎзР ФА Биоорганик кимё институтининг “Ноёб асбоб ускуналардан жамоавий фойдаланиш” марказида мавжуд бўлган IRTraker-100 (Shimadzu, Япония) ИҚ-Фурье спектроскопияда $400\text{-}4000\text{cm}^{-1}$ оралиғида АТР ускунасида олинди.

$[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6](\text{HL})_2(\text{SO}_4)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ комплекс бирикмасини синтези жараёнида кобальт сульфат ва ципрофлоксацин гидрохлорид 1:2 нисбатда олинди. Ципрофлоксацин ИҚ-спектрида қуйидаги характеристик гуруҳларга хос ютилиш чизиқлари мавжуд: ОН (3441cm^{-1}), С=О ($1720, 1625\text{cm}^{-1}$), С-N (1271cm^{-1}). С4=О гуруҳи ютилиш чизиғи карбоксил гуруҳи (СООН) С=О чизиғига нисбатан юқори частотали соҳада кузатилиши аниқланди.

Олинган комплекс ИҚ-спектри таҳлили (C=O гуруҳи чизигининг 1720 см⁻¹ дан 1624 см⁻¹ га силжиши) асосида кобальт сульфат ва цiproфлoксaцин гидрохлорид таъсирлашуви натижасида янги [Co(H₂O)₆](HL)₂(SO₄)₂·6H₂O таркибли комплекс ҳосил бўлиши аниқланди (1-расм).

Олинган комплекс бирикма ИҚ спектрининг 3100-3400 см⁻¹ соҳаларида интенсив ва кенг полосаларнинг мавжудлиги комплексда сув молекулалари кобальт билан координацион боғ ҳосил қилган ҳолда боғланган деган хулосани қилиш имкониятини берди.

1-расм. CoSO₄·7H₂O (қизил рангли спектр), цiproфлoксaцин гидрохлорид (яшил рангли спектр) ва комплекс ИҚ-спектрлари (қора рангли спектр)

Тажрибада олинган лиганд ва металл тузи нисбати, комплекснинг тахминий тузилишини аниқлаш мақсадида бир нечта структуралар тузилиб, ВЗЛҮР/6-31G (d) усулида оптимизация қилинди. Кейин уларнинг назарий ИҚ-спектрлари ҳисобланди ва тажрибада олинган спектр билан таққосланди. Бу изланишлар натижасида қуйидаги структура ҳосил бўлган комплекс учун тахмини структура сифатида таклиф қилинди (2-расм).

2- расм. [Co(H₂O)₆](HL)₂(SO₄)₂·6H₂O комплекс бирикмасини тузилиши

Адабиётлар:

1. Reidy J.J., Hobden J.A., Hill J.M., Forman K., O’Callaghan R.J. The efficacy of topical ciprofloxacin and norfloxacin in the treatment of experimental Pseudomonas keratitis // Cornea. – 1991. –V.10. –P.25-28.
2. L.A. Mitscher // Chem. Rev. –2005. –V.105. –P. 559-592.

NEFT SUVLARI TARKIBIDAGI MAVJUD YOD TADQIQOTLARI TAHLILI

Uralov N.B., Termiz davlat universiteti

Respublikamiz hududida yod elementi tabiiy zahiralari kamligi, mavjud zahiralarning neft suvlari, ba'zi tabiiy sho'r shuvli hududlarda tarqalganligi, bulardan unumli foydalanish, ular ustida tadqiqotlar olib borish hamda ishlab chiqarish ishlarini amalga oshirish dolzarb masalalardandir.

Bundan tashqari, yod endemik buqoq va boshqa turdagi kasalliklarning oldini olishda asosiy omil hisoblanadi. Shu bois respublikada yodga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash uchun yer osti gidrotermal suvlari kabi yirik manbalardan sanoat miqyosida yod olishning mukammal texnologiyasini ishlab chiqish ustuvor vazifaga aylanadi [1,2].

Neft uyumlarining chekka neft suvlarida organik kislotalar, benzol, fenol va og'ir karbonsuvlarning konsentratsiyasi yuqori bo'ladi. Neft uyumlari bilan bevosita tutashgan suvlar (chekka va ostki)ning minerallashuvi (200 g/l gacha va undan ziyod), gazga to'yinganligi, metan va benzol miqdori o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ko'pincha neft suvlari shifobaxsh mineral suv sifatida yoki undan yod, brom, bor, radiy, bariy, stronsiy va boshqa olishda foydalaniladi[3].

Yod miqdori kamida 10 -18 mg/l bo'lsa, yod ishlab chiqarish uchun bog'langan suvlar istiqbolli hisoblanadi. Kalininskoye, Kurgannoye, Komsomolskoye, Sostinskoye, Kurgannoye kabi neft konlarining minerallashgan qatlam suvlari namunalaridan yod va brom tarkibini tahlil qilish uchun ion-selektiv elektrodlar bilan potentsiometriya usullari qo'llanilgan. Qatlam suvlarida yodning konsentratsiyasi uning dengiz loylari va loylar tarkibidagi suvlarda to'planish jarayonlariga bevosita bog'liqligi aniqlangan. Chuqurlik bilan yod konsentratsiyasining pasayishi, ya'ni suvlarning sho'rlanishining ortishi tendentsiyasi mavjud.

1-jadval

Yod va brom miqdori va xlor-brom koefitsientining taqsimlanishi

Joy nomi	Tarkibi (mg/l)		Xlor-brom nisbati (Cl/Br)
	Yod	Brom	
Kalininskoy	9,52	215	346,26
Komsomolskoy	10,00	230,00	258,94
Ko'rg'on	10,50	221,70	528,42
Sostinskoy	9,00	126,00	517,88
Shaxmetskoy	7,50	250,00	343,16

O'rganilgan neft konlarining qatlam suvi namunalarida yod miqdori 7,5 mg/l dan 10,5 mg/l gacha o'zgarib turadi. Yodning eng kam miqdori Shaxmetskoy konining suv namunasiga, eng katta miqdori esa Qo'rg'on konining namunasiga to'g'ri keldi (1-jadval).

Yod va bromning sorbsiyasi dinamik sharoitda tahlil qilindi. Tajribalar diametri d=16 mm bo'lgan xromatografik ustunlarda o'tkazilgan. Tadqiqot uchun 10 g anion almashinuvchi namunasi olindi. Ustundagi sorbent qatlamining balandligi 16 sm va jarayon turli haroratlarda, ya'ni 5 °C, 25 °C, 35 °C da o'tkazilgan. Lengmyur tenglamasidan foydalanib, termodinamik xarakteristikalar, xususan, ΔH, ΔG, ΔS va K lar hisoblangan.

2-jadval

Har xil haroratdagi termodinamik indikatorlar (ΔH, ΔG, ΔS) va muvozanat konstantalari

Temperatura, K	ΔH, kJ/mol	ΔG, kJ/mol	ΔS kJ/mol	Konstanta, K
278	9,77	13,002	8,19	0,1118
298		14,108	8,01	0,1437
308		14,946	8,02	0,1905

Gibbsning energiya qiymatlari AN-31 va AN-2FN anion almashinuvchilarida yod va bromning o'z-o'zidan so'rilish imkoniyatini tasdiqlaydi [4].

Yod birikmalarini o'z ichiga olgan yodli er osti sho'r suvlari asosida yod olish texnologiyasini ishlab chiqishda bir qator, jumladan, quyidagi yo'nalishlarda ilmiy yechimlarni asoslash kerak: -burg'ulashda yod ionlarining kinetikasi va oksidlanish mexanizmining optimal texnologik parametrlarini aniqlash. -kislotali muhitda suv; yod konsentratlaridan yodni cho'ktirish

uchun oksidlovchi moddalarni tanlash va optimal jarayon sharoitlarini aniqlash, shuningdek, molekulyar kristalli yodni ajratish texnologiyasini ishlab chiqish [5,6].

1-рasm. Yodli er osti sho'r suvlari element tarkibi

Ajratuvchi voronkada fazalarni ajratgandan so'ng, organik qism 0,01 n Na₂S₂O₃ bilan titrlangan. Respublikamiz hududida, asosan, Farg'ona, Buxoro-Qarshi, Surxondaryo artezianlari havzalarida hamda Ustyurt platosida joylashgan bir qancha sanoat yodli yer osti suvlari topilgan. Surxondaryo artezian havzasida kuchli vodorod sulfidli va yodli suvlarning 3 ta konlari aniqlangan va o'rganilgan. Ularning hosil bo'lishi neft konlari va neftli jinslar bilan ham bog'liq. Surxondaryo neft konlari suv havzasida yod miqdori 17,4-24,34 mg/l, brom 313,2-426,4 mg/l, pH 5,1-6,7, harorat 39-76 °C va sho'rliqi 142,9-283,0 g/l, ga teng[7].

Ushbu tadqiqot ishining ob'ekti Surxondaryo viloyatining termal suvlari, xususan, Xudog' konining Kattaqum-2 qudug'i, Uchqizil er osti sho'r suv konlari, anion turi bo'yicha Kakaydi va O'rtabuloq er osti sho'r suv konlaridagi yod va brom tadqiqotlari olib borilgan. Elementar yod va brom, yod-xlor ionlarining tarkibi ekstraksiya-titrimetrik usulda amalga oshirilgan[8].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. V.I. Ksenzenko, D.S. Stasinevich. Chemistry and technology of bromine, iodine and their compounds: a textbook for universities. Chemistry, (1995), pp. 290-309 (in Russian).
2. Noskova Galina Nikolaevna. Determination of various forms of iodine-containing compounds in waters by voltammetric methods: Dis. cand. of chem. sciences: 02.00.02 : Tomsk, 2004. 177 p. RSL OD, 61:05-2/232 (in Russian).
3. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Самтанова Д.Э. сорбционное извлечение йода и брома из пластовых минерализованных вод при помощи ионообменных смол // современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.
5. I.A. Umbarov Integrated processing of natural groundwater // materials of the Republican scientific and technical conference mining and metallurgical complex: achievements, problems and prospects of innovative development. Navoi. November 15-16, 2016. – P. 366 (in Russian).
6. I.A. Umbarov, Kh.Kh. Turaev. Study of the kinetics of oxidation of iodide ions in hydrothermal waters by various oxidizing agents. Uzbek Chemical Journal, No. 6, (2015), pp. 12 - 16 (in Russian).
7. I.A. Umbarov, Kh.Kh. Turaev. Investigation of the process of deposition of iodine from absorbent solutions with potentiometric titration. Vestnik Tash. State Technical University, No. 4, (2015), pp. 165–170 (in Russian).
8. I.A. Umbarov, A.T. Mamatkarimov, S.N. Khimmatov. Methods of analysis of iodine in the natural environment // Abstracts of reports of the Republican scientific and practical conference. “Problems of relevance of analytical chemistry” - Termez, 92014), pp. 214-215 (in Russian).

АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ИЗ СКОРЛУПЫ КОСТОЧЕК УРЮКА ДЛЯ АДСОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ПРЯМОГОННОЙ КЕРОСИНОВОЙ ФРАКЦИИ

Тешаева М.Ш., Бахрамов Н.И., Хайитов Р.Р., Бухарский инженерно-технологический институт

По данным ООО «Бухарский нефтеперерабатывающий завод» в 2021 году для удовлетворения потребностей в процессе демеркаптанализации керосина импортировано 5400 кг (30 м³) активированного угля марки АСТICARBONE BGP MX 10x30 от компании Chemvigon (Франция), стоимостью 2140 доллар США на 1 м³ (180 кг). А всего на импорт было потрачено 64200 долларов США. Важно учитывать, что страна имеет достаточную сырьевую базу для производства активированного угля данного типа.

С целью замены зарубежного активированного угля АСТICARBONE BGP MX 10x30 на отечественный сорбент, используемого для очистки прямогонной керосиновой фракции на 12-установке БНПЗ была проведена лабораторная испытания нового активированного угля из скорлупы косточек урюка (АУ-КУ) при очистке прямогонной керосиновой фракции.

Собрана лабораторная установка для адсорбционной очистки прямогонного керосина, которая представлена на рисунке.

Рисунок. Лабораторная установка для очистки прямогонного керосина

1 – слой бентонита, 2 – слой активированного угля АУ-КУ, 3 – слой кварцевого песка, 4 – термостекловата, 5 – приемник, 6 – стеклянная колонка, 7 – штатив.

Для испытания были взяты 200 г бентонита, 200 г активированного угля АУ-КУ, 100 г кварцевого песка, которые предварительно были обезвожены в сушильном шкафе и 1 л образца прямогонного керосина. Прямогонный керосин пропустили через слои бентонита, активированного угля и кварцевого песка. Затем в приемник собирали очищенного образца прямогонного керосина со скоростью одна капля в секунду.

В ЦЗЛ под руководством начальника лаборатории проведен анализ по определению физико-химических свойств и технических характеристик полученного образца очищенного керосина. Полученные результаты приведены в таблице, где сравнены с характеристиками очищенного керосина с помощью активированного угля марки АСТICARBONE BGP MX 10x30.

Таблица

Сравнительные физико-химические свойства и технические характеристики очищенного керосина с помощью активированными углями марки АСТICARBONE BGP MX 10x30 и АУ-КУ

№ п/п	Наименование показателей	Фактическое значение	
		Керосин, очищенный с помощью АСТICARBONE BGP MX 10x30	Керосин, очищенный с помощью АУ-КУ
1.	Кислотное число общее, mg KOH/g	0,7	0,00056
2.	Объемная доля ароматических углеводородов, %	22	20,4
3.	Кинематическая вязкость при температуре минус 20 ⁰ C, mm ² /s	не менее 1,25	3,055
4.	Массовая доля меркаптановой серы, %	0,003	0,00009
5.	Коррозия медной пластинки 100 ⁰ C	1	1a
6.	Массовая доля общей серы, %	0,05	0,04
7.	Фракционный состав: а) температура начала кипения б) 10 % отгона при температуре, ⁰ C в) 50 % отгона при температуре, ⁰ C г) 90 % отгона при температуре, ⁰ C д) температура конца кипения, ⁰ C е) остаток от разгонки, % ж) потери от разгонки, %	не более 150 не более 165 не более 195 не более 230 не более 250 1,3 0,7	153 162 186 214 237 1,4 0,6
8.	Температура вспышки в закрытом тигле, ⁰ C	не ниже 38	44
9.	Плотность при температуре 15 ⁰ C, kg/m ³	не ниже 775	792,2
10.	Температура замерзания, ⁰ C	минус 47	минус 58

Как видно из приведенных данных в таблице, физико-химические свойства и технические характеристики очищенного керосина с помощью активированного угля АУ-КУ улучшались по сравнению свойствами и характеристиками очищенного керосина с помощью активированного угля АСТICARBONE BGP MX 10x30. На основе полученных положительных результатов лабораторных испытания нового активированного угля АУ-КУ, с целью импортозамещения, ООО «Бухарский НПЗ» рекомендовал к опытно-промышленному испытанию данного угля при очистке прямогонного керосина

ИЗУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСОБЕРЕГАЮЩИХ МОДИФИКАТОРОВ ВЯЗКОСТИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ

Умарова М. Б., проф. Максумова О. С., Эргашев Ё.Т., Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время во всем мире проводятся целенаправленные исследования по совершенствованию ресурсосберегающих технологий и оборудования для очистки и регенерации отработанных масел. В связи с этим важно разработать усовершенствованную конструктивную схему очистителя отработанных масел, реализовать процесс очистки масел от продуктов окисления на ресурсоэффективной основе. В данной предлагаемой

нами научной работе разработана усовершенствованная принципиальная схема лабораторного устройства для очистки масел, применяемых с полиакрилатами. В результате испытаний предложенные сополимеры признаны чрезвычайно эффективными при очистке отработанных масел и рекомендованы в качестве ресурсосберегающих модификаторов очистки отработанных масел на основе синтезированных сополимеров.

В данном исследовании в качестве перспективных модификаторов предложен новый модификатор вязкости (МВ) для применяемых отработанных масел - хорошая загущающая способность, высокая стойкость к разрушению, значительно лучшее качество по сравнению с импортными аналогами. Нам удалось очистить отработанные синтетические, полусинтетические и минеральные масла, используемые в различных фильтрах, из местного сырья (полиэстер (марка ТЛФТ-5), Бельтинг БФ, фильтр CleanE1 на основе органических и неорганических волокон (Базальт + Целлюлоза + Макалатура).

В начальных исследованиях мы сформировали сложный сополимер гептил акрилатного комплекса на основе гептилового спирта акриловой кислоты и получили композитный сополимер из его мономеров, затем растворили его в различных растворителях ДМФА, бензоле, этаноле и ацетоне. Такие загустители продлевают срок службы смазочных масел и, соответственно, приводят к экономии расхода пусковых масел, загустителей, а значит, резко снижают различные механические и другие отходы отработанных масел.

Получены экспериментальные данные сополимеров акриловой кислоты, полученных в качестве ресурсосберегающих загустителей с использованием компенсационной сополимеризации КС. Показатель преломления полученного эфира гептилакрилат (ГА) определили на цифровом рефрактометре ДР301-95. Также, определили молярную массу и плотность полученного эфира и его растворимость в растворителях в этаноле, ацетоне, ДМФА, бензоле. Также испытания проводили с сложным эфиром гептил акрилатом + Стирол в соотношении 1:2, 1:1, 2:1 мол.

В сравнимых условиях проведен синтез ряда сополимеров на основе АК+ГС и Ст. Новые сополимеры, синтезированные нами в присутствии различных инициаторов и с соизмеримым соотношением компонентов с использованием компенсационного метода, имеют невысокие значения ММ и композиционно-однородное строение. Это позволяло предположить, что они могут обладать хорошими загущающими свойствами в минеральных и синтетических основах масел. При этом однородность их строения будет проявляться в устойчивости к деструкции. Для реализации этого предположения предварительно проведена оценка растворимости сополимеров в нефтяных и синтетических основах масел. Растворимость сополимеров в маслах определялась путем изучения растворения сополимеров в концентрации 5 масс.% в минеральной основе масла и синтетической основе ДОС при нагревании и перемешивании с последующим охлаждением до комнатной температуры. В практическом плане мы получили сложный эфир гептил акрилат ГА представляют интерес синтезированные образцы сополимеров (АК-Ст, ГА-Ст) как загустители, т.к. растворяются в ДОС и отработанных маслах ОМ с образованием стабильных растворов.

Принципиальная схема получение сложного эфира ГА:

1-реактор, 2-ректификационная колонна, 3-смеситель, 4-сепаратор.

В реактор (1) добавляем акриловую кислоту, спирт и серную кислоту и нагреваем до давления 1 атм при 90°C с образованием сложного эфира, реакцию регулируют с помощью гидрохинона. Реагенты, не прореагировавшие (2), направляются в ректификационную колонну, регенерируются и возвращаются в цикл. По окончании реакции массу направляют на шейкер, снабженный мешалкой (3) и нейтрализуют 20%-ным водным раствором кальцинированной соды (карбонатом натрия).

В данном исследовании в качестве перспективных модификаторов предложили новый модификатор вязкости (МВ) для применяемых отработанных синтетических, полусинтетических и минеральных масел - хорошая загущающая способность, высокая стойкость к разрушению, значительно лучшее качество по сравнению с импортными аналогами.

В 30.12.2021 году нам вручили патентное свидетельство ДГУ №14025, выданное Агентством по интеллектуальной собственности при Министерстве юстиции Республики Узбекистан.

Список литературы

1. Умарова М.Б. & Максумова О.С. Исследование влияний топливных фракций на очистку отработанных масел // Euro asia 8th. international congress on applied sciences // March 15-16, 2021 Tashkent, Uzbekistan. с. 970-975.
2. Сайдахмедов Ш.М. Развитие технологии производства смазочных материалов в Узбекистане. Ташкент, Фан, 2004 г, с. 112.
3. Оудиан, Дж. Основы химии полимеров. – М.: Мир, 1974. – 614 с.
4. Saldivar-Guerra, E. Handbook of polymer synthesis, characterization, and processing / E. Saldivar-Guerra, E. Vivaldo-Lima. – Hoboken: John Wiley & Sons, 2013. - 644 p.
5. Wachter, J. Styrene Acrylonitrile (SAN) and Other Copolymers. Chemical Resistance of Thermoplastics. Oxford: Elsevier, 2012.V.2 3446 p.

ОЧИСТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА ОТ СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Пулатов Г.М, Туйчиева Д., Алмалыкский филиал ТГТУ

Основное количество серосодержащих соединений из природного газа удаляется на газоперерабатывающих заводах перед подачей в магистральные трубопроводы для предотвращения коррозии труб и получения товарной серы. Снижение содержания сернистых веществ до требуемого уровня обеспечивает узел тонкой сероочистки, находящийся в головной части агрегатов. Природные газы наряду с углеводородами могут содержать кислые газы -диоксид углерода (CO_2), сероводород (H_2S), меркаптаны (RSH), другие примеси, которые осложняют при определенных условиях транспортирование и использование газов.

В промышленности применяют большое число методов и технологии, которые различаются по средствам очистки, степенью извлечения кислых компонентов и объемами перерабатываемого сырья.

При взаимодействии меркаптанов RSH со щелочами в присутствии O_2 и CO_2 , которые всегда, хоть и в небольших количествах, находятся в газах, образуются ди- и полисульфиды, плохо растворимые в абсорбенте. Нейтральные по характеру сероокись углерода, органические сульфиды растворяются в этих абсорбентах, хотя их сорбционная способность значительно меньше, чем у RSH . Наличие в газах CO_2 выше 0,1–0,3 % приводит к ее преимущественному растворению, значительно снижая абсорбцию RSH . В природных газах содержание CO_2 , как правило, выше 0,7 %, что затрудняет использование этих методов для тонкой очистки.

Для очистки от кислых сернистых веществ широко используются также растворы моно - и диэтанолamina с различными активирующими добавками.

Значительное распространение получили адсорбционные методы. Они основаны на избирательном поглощении сернистых соединений твердыми сорбентами. Адсорбцию ведут при температуре 20–50°C и повышенном давлении, а регенерацию насыщенного сернистыми веществами адсорбента – при низком давлении и температуре 110–350°C [1-3].

В качестве адсорбента применяют активированный уголь, а также уголь с добавками щелочи. Для очистки многосернистых природных и нефтяных газов большое распространение в качестве адсорбентов получили молекулярные сита (цеолиты) марок СаА. Их адсорбционная емкость в большей мере зависит от содержания в газах H_2O , CO_2 и высших углеводородов, условий эксплуатации и степени очистки.

Регенерация цеолитов производится азотом, малосернистым природным или нефтяным газом, причем в газах регенерации содержание сернистых веществ возрастает.

В настоящее время используются более универсальные каталитические и хемосорбционные способы:

каталитическая - сероорганические вещества подвергаются гидрогенолизу до насыщенных углеводородов $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ и H_2S , деструкции с образованием ненасыщенных углеводородов C_nH_{2n} и H_2S , гидролизу с отщеплением H_2S и его окислением до SO_2 ;

хемосорбционная: происходит взаимодействие сернистых веществ с металлами или их оксидами с образованием сульфидов металлов;

хемосорбционно-каталитическая: в первой ее стадии протекают хемосорбционные процессы, во второй после частичного сульфидирования контакта одновременно хемосорбционные и каталитические процессы на образовавшихся сульфидах металлов как на катализаторах, а в третьей после полного осернения только каталитические процессы.

Широкое распространение для гидрообессеривания получили катализаторы на основе Co , Ni и Mo . Для устойчивой работы катализаторов необходимо, чтобы в газе было не менее 5 % водорода.

В настоящее время в связи с развитием различных методов сероочистки, использование процессов, базирующихся на хемосорбции сероводорода сорбентами на

основе оксидов железа при низких температурах (28-30°C), занимает в промышленности весьма скромное место.

Наибольшее распространение в качестве хемосорбентов для очистки углеводородных газов получили сероочистные массы, содержащие оксиды цинка и меди, причем оксиды меди в ряде процессов восстанавливаются до металла. Качественный состав сернистых веществ в составе природного газа разнообразен. В большинстве газов содержание H_2S , RSH , RSR , COS и CS_2 составляет более 90 % от общего количества.

Литература

1. Гартман В.Л. Динамика хемосорбции серы твёрдым поглотителем и её применение для оптимизации промышленной сероочистки/ Дисс. на соис. уч. степени канд. техн. наук. М.: 2000. 111 с.
2. Лазарев В.И. Методы очистки природного газа от сероводорода твердыми сорбентами // Обз. инф. Науч. и техн. аспекты охраны окруж. среды / ВИНТИ. 1999. № 4. С. 84–113.
3. Пўлатов Ф.М., Бектурдиев Г.М., Юсупов Ф.М., Шукуруллаев Б.А. Получение сульфида натрия. Филиал российского государственного университета Нефти и газа им. И.М. Губкина в г. Ташкенте «Инновационные разработки в сфере науки, образования и производства - основа инвестиционной привлекательности нефтегазовой отрасли» 3 ноября 2020 года. Материалы республиканской научно-технической конференции. ст.382
4. Ф.М. Юсупов, Г.М. Бектурдиев, Г.М. Пўлатов. Получение сульфида натрия из сероводорода. Узбекский научно-технический и производственный журнал Композиционные материалы №1/2021. Ст. 65-67.

РЕАГЕНТНАЯ ОЧИСТКА НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА ОТ СЕРОВОДОРОДА

Салихова О.А., доц., Абдуллаев Л.Б., Ташкентский химико-технологический институт

В Узбекистане объемы добычи высокосернистых нефтей и газоконденсатов, содержащих коррозионные и высокотоксичные сероводород и низкомолекулярные меркаптаны неуклонно растут. Добыча, подготовка, транспортирование, хранение и переработка высокосернистых нефтей создает ряд серьезных технологических и экологических проблем. В тяжелой высокосернистой нефти даже после сепарации и стабилизации может присутствовать до 0,06% (600 ppm) сероводорода. В газоконденсатах и легких нефтях одновременно могут присутствовать до 0,04% (400 ppm) сероводорода и столько же низкомолекулярных меркаптанов C_1 и C_3 . Присутствие высокотоксичных сероводорода и меркаптанов создает неприятный запах, также экологические проблемы при добыче, хранении и транспортировке нефти. Массовая доля сероводорода в нефти вида (сорта) 1 не должна превышать 0,002% (20 ppm), низкомолекулярных меркаптанов C_1 и C_2 - 40 ppm. Для очистки нефти и газоконденсатов от сероводорода используются различные окислительные и реагентные способы. В реагентных способах сероводород и меркаптаны связываются химическими реагентами или поглотительными растворами с образованием малотоксичных, высококипящих соединений. Реагенты могут находиться в нефти или газоконденсате в растворенном или в эмульгированном состоянии. Для очистки нефти и газоконденсата от сероводорода применяем поглотительные растворы, содержащие в качестве азотсодержащего органического основания уротропин (третичный полиамин - гексаметилентетрамин). На один моль сероводородной серы и серы меркаптанов C_1 и C_2 в сумме берём 0,09-0,3 моля уротропина и 0,8-3,5 моля формальдегида. Процесс проводится при температуре 15-70°C. Для обработки нефти или газоконденсата применяем следующие рецептуры поглотительных растворов:

1) 10-30%-ный раствор уротропина в техническом формалине, содержащем 30-50% формальдегида и 4-12% метанола.

2) Поглотительный раствор следующего состава, %:

- формальдегид	20-30;
- уротропин	3-30;
- аммиак	0,5-6;
- метанол	3-10;
- вода	40-60.

3) 5-30%-ный раствор уротропина в водном аммиаке, содержащий 20-30% аммиака, и формалин, содержащий 30-50% формальдегида и 4-12% метанола.

Для экономии реагентов в сырье наряду с уротропино-аммиачно-формальдегидной смесью дополнительно вводится сжатый воздух в количестве до 0,05 м³ на 1 моль сероводородной и меркаптановой серы. В этом случае часть сероводорода окисляется кислородом растворенного в сырье воздуха по реакции:

Реакция катализируется уротропином и аммиаком, подача воздуха в поток нефти или газоконденсата и окисление сероводорода производятся под давлением до 0,6 МПа. Для приготовления этих смесей используем технический метанольный формалин, содержащий в среднем 37% формальдегида и 4-8% метанола. Также используем водный аммиак в виде 25-28%-ных растворов (газообразный и жидкий аммиак) и технический уротропин содержащий 98-99,5% гексаметиленetetрамина.

Оптимальный метод очистки и состав уротропино-аммиачно-формальдегидной смеси зависят от состава подлежащей очистке сырья и выбираем опытно лабораторном путем. Химизм процесса основан на реакциях сероводорода и меркаптанов с формальдегидом, катализируемых аминами и аммиаком. Формальдегид с сероводородом в присутствии аминов образует метилолмеркаптан:

Метилолмеркаптан далее переходит в тритиан:

С метилолмеркаптаном вступают в реакцию также легкие меркаптаны C₁-C₃:

Кроме этого, образуются различные полиметилены (-CH₂S-)_n, метилендитиол (HSCH₂SH), метаноламины, тиометаноламины и другие продукты. Меркаптаны с формальдегидом образуют полутиомеркапталы и тиомеркапталы:

Температурные режимы процесса взяты в пределах 15-70°C, предпочтительно процесс проводиться при 45-60°C. Этот способ включает две рецептуры поглотительных растворов на основе формалина:

- двойную смесь, представляющую собой раствор уротропина в формалине;
- тройную смесь, представляющую собой раствор уротропина в смеси формалина и водного аммиака.

Тройную смесь можно получить путем смешения раствора уротропина в водном аммиаке и формалина в среде самой Джаркурганской нефти. Для приготовления как двойных, так и тройных смесей используются не только водный, но и газообразный или жидкий аммиак. Реагентные способы из-за простоты обслуживания и низких капитальных затрат на внедрение применяются в основном на отдаленных промыслах с небольшим объемом добычи нефти или как временная мера до внедрения крупнотоннажных

ректификационных установок или установок очистки, использующих в качестве окислителя кислород воздуха.

В лабораторных условиях исследовали и приготовили поглотительные растворы и использовали в качестве сырья Кокдумалакский газоконденсат и Джаркурганскую нефть с содержанием 300-460 ppm сероводорода. Круглодонную колбу, вместимостью 120 мл, предварительно с целью исключения влияния кислорода воздуха заполняли аргоном, после в колбу вводили расчетный объем нефти с температурой 0-5°C. Исходную нефть анализировали перед каждым опытом, так как из-за улетучивания концентрация сероводорода и меркаптанов в сырье непрерывно падает. Результаты опытов, в которых использовали двойные смеси уротропин - формалин, приведены в табл.1. Результаты опытов, в которых использовали тройные смеси уротропин - формалин - водный аммиак, приведены в табл.2.

Таблица 1. Результаты опытов (двойные смеси). Сырье – Джаркурганская нефть

№	Нефть до очистки		Кол-во поглотит. раствора, кг/т	Состав поглотит. раствора, %		Мольные соотношения		Температура, °C	Нефть после очистки, мас. доля S, ppm				За 30 мин. К, %
	S _{H₂S} , ppm	S _{RSH} , ppm		Формалин	Уротропин	ур - н S _{H₂S} + RSH	CH ₂ O S _{H₂S} + RSH		через 30 мин		через 60 мин		
									S _{H₂S}	S _{C1-C₂SH}	S _{H₂S}	S _{C1-C₂SH}	
1	770	650	3490	75	25	0,140	0,73	50	125	606	27	580	83,8
2	770	650	3490	85	15	0,084	0,82	60	178	620	36	570	76,9
3	770	650	3690	83,3	16,7	0,100	0,85	55	28	-	2	496	97,7
4	770	650	4250	75	25	0,171	0,89	55	8	560	0	390	99,0
5	770	650	4250	80	20	0,137	0,95	55	17	640	6	440	98,3
6	360	11	1310	90	10	0,081	1,25	60	38	3	15	8	89,4
7	390	11	1577	86,7	13,3	0,122	1,35	60	5	0	0	0	98,7
8	390	11	1360	80	20	0,155	1,07	60	0	0			100
9	460	14	1670	80	20	0,161	1,11	22	-	-	380	12	~8
10	460	14	1670	80	20	0,161	1,11	40	310	-	165	10	32,6
11	460	14	1670	80	20	0,161	1,11	50	66	-	3	6	85,7
12	460	14	1670	80	20	0,161	1,11	66	23	-	0	0	95,0
13	460	14	1670	80	20	0,161	1,11	69	15	-	0	0	96,7
14	560	110	2400	75	25	0,204	1,06	55	18	-	2	38	96,8

Таблица 2. Результаты опытов тройных смесей

№	Сырье до очистки		Кол-во погл. раствора, кг/т	Состав поглотительного раствора, %			Мольные соотношения		Температура, °C	Сырье после очистки, мас. доля S, ppm				За 30 мин. К, %
	S _{H₂S} , ppm	S _{RSH} , ppm		Формалин	Водный аммиак	Уротропин	ур - н S _{H₂S} + RSH	CH ₂ O S _{H₂S} + RSH		через 30 мин		через 60 мин		
										S _{H₂S}	S _{C1-C₂SH}	S _{H₂S}	S _{C1-C₂SH}	
Джаркурганская нефть														

1	330	13	2180	75	20	5	0,073	1,88	60	65	7	14	0	80,3
2	480	450	5080	65	28	7	0,087	1,40	60	27	-	3	460	94,4
3	310	110	2438	75	10	15	0,199	1,71	60	12	-	0	37	96,1
4	290	50	2650	73	12	15	0,267	2,24	60	6	-	0	13	98,0
Газоконденсат														
5	320	290	2430	80	10	10	0,176	2,40	50	53	-	23	77	83,4
6	320	290	2650	75	10	15	0,284	2,45	50	10	-	0	43	96,9
7	320	290	2430	80	10	10	0,176	2,40	60	30	-	12	27	90,6
8	320	290	2650	75	10	15	0,284	2,45	60	0	-	0	16	100

Экономический эффект данного проекта заключается в том что , что цена уротропина на ~25% ниже, чем цена моноэтаноламина и преимуществом этого способа является высокая стабильность смесей уротропина с формалином и смесей уротропина, формалина и водного аммиака.

ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИЭТИЛЕНА

Пулатова З.Ф., доц. Арипджанов О.Ю., Ташкентский химико-технологический институт

Применение депрессорных присадок является одним из наиболее перспективных способов улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив и расширения их ресурсов . Так как, полимеры и сополимеры акрилатов и метакрилатов очень широко применяют в качестве депрессорных присадок к топливам и маслам. Объектом исследования является один из отходов производства полиэтилена и полиакрилонитрила, который осуществляется на Шуртанском ГХК и ОАО «Навои азот», соответственно.

Основным отходом производства полиэтилена является смесь этилен содержащих газов, парафиновых углеводородов, циклогексан содержащего низкомолекулярный полиэтилен и масляного продукта – масляный сток щелочной колонны, так называемая желтое масло [7] .

Отход производства полиакрилонитрила (ПАН) представляет собой волокнообразные мелкие куски ПАН, последующим омылением получено частично гидролизированный полиакрилонитрил (ГИПАН). Желто- коричневого цвета, плотностью 1,3220 г/мл, массовая доля – 23,32 %.

Определены физико-химические параметры отхода производства полиэтилена согласно по ГОСТУ: плотность 0,788 кг/м³, вязкость 3,28 сСт при 20 °С.

Твёрдый остаток фильтровали, затем кипятили 10,0 %- водным раствором карбоната натрия, высушивали до постоянного веса вакуумно- сушильном шкафу. Низкомолекулярный полиэтилен (M_n=5000-7000) и ГИПАН при соотношении (3:97) в присутствии ДАК (0,001-0,05 % масс от массы реакционной массы) примешивали механической мешалкой при температуре 80 °С продолжительностью 90 мин.

Показатели низкотемпературных свойств дизельного топлива в зависимости от депрессорных присадок

№	Депрессор		Концентрация присадки, % масс.					
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1	ПМД	T _з , °С	-34	-50	-47	-37	-35	-31
2	ЭВС	T _з , °С	-35	-38	-37	-34	-32	-29
3	ПЭГС	T _з , °С	-40	-57	-51	-47	-44	-40

В данной работе изучена эффективность широко применяемых промышленных депрессорных присадок типа полиметакрилата марки «ПМД» (эталон), сополимер этилена

с винилацетатом (ЭВС), привитый сополимер полиэтилена с ГИПАНОм (ПЭГС) на низкотемпературные свойства дизельного топлива в зависимости от его компонентного и фракционного состава (табл. 1).

В результате экспериментальных исследований установлено эффективность действия депрессорных присадок при добавлении к товарным дизельным топливам, видно что в случае присадка ПЭГС, которая при введении её в состав летного дизельного топлива в качестве 1,0 % масс. снизила температуру его застывания до минус 57 °С, это больше чем промышленная присадка ПМД (-50 °С).

Список использованной литературы

1. Митусова Т.Н., Полина Е.В., Калинин М.В. Современные дизельные топлива и присадки к ним. – М.: Техника. 2002. – 64с.
2. Тертеян Р.А. Депрессорные присадки к нефтям, топливам и маслам. М.: Химия, 1990. – 237 с.
3. Кулиев А.М. Химия и технология присадок к маслам и топливам. Л.: Химия, 1985. – 312 с.
4. Кондрашева Н.К., Кондрашев Д. О., Валид Нашф и др. Низкотемпературные свойства смесевых дизельных топлив с депрессорными присадками. Нефтегазовое дело, 2007. – с. 1-6.
5. Фозилов С.Ф., Хамидов Б.Н., Ахмедова О. Б., Мавлонов Ш.Б., Содиков У.М. Способ получения депрессорной присадки на основе низкомолекулярного полиэтилена с метиловым эфиром метакриловой кислоты. «Актуальные проблемы инновационных технологий химической, нефтегазовой и пищевой промышленности.» Респуб. науч.техн.конф., Ташкент-Кунград. 2010 г. с. 43-44
6. Фозилов С.Ф., Латипов Х., Мавлонов Ш.Б., Хамидов Б.Н. Использование полиметакрилатных присадок для получения зимнего дизельного топлива. Республиканская научно – практическая конф. «Актуальные проблемы химии высокомолекулярных соединений». Бухара 2010. – с. 57 – 58.

С.Ф. Фозилов, О.Б. Ахмедова, Ш.Б. Мавлонов, Ш.М. Сайдахмедов, Б.Н.Хамидов. Синтез и исследование свойств депрессорных присадок на основе гетероциклических эфиров полиметакриловых кислот. Узбекский журнал нефти и газа. Ташкент. 2010.№ 4 – с. 41-42.

РИФОРМИНГ ЖАРАЁНИДА БОРАДИГАН КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Турдиева С.А., Ахмедова О.Б., Бухоро мухандислик технология институти

Ҳозирги босқичда тармоқнинг асосий иқтисодий йўналишларидан бири углеводород хомашёсини чуқур қайта ишлаш ва ундан қўшимча қийматга эга маҳсулотлар ишлаб чиқариш, хорижий инвестицияларни жалб этиш ҳамда экспорт географиясини кенгайтириш ҳисобланади. Бу борадаги лойиҳаларни амалга ошириш учун мамлакатимизга нефт ва газни қазиб чиқаришда этакчи қатор йирик чет эл компаниялари жалб этилмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорига мувофиқ, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида умумий қиймати 553 млн. АҚШ долларига тенг модернизация ва реконструкция лойиҳаси амалга оширилди.

Лойиҳада Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида ишлаб чиқарилаётган нефт маҳсулотларининг сифатини Euro-2 дан Euro-5 экологик стандарт талабларига қадар яхшилаш ва қайта ишлаш чуқурлигини 95 % га етказиш кўзда тутилган бўлиб, заводни модернизациялаш ва реконструкция қилиш уч босқичда амалга оширилмоқда.

Шундан II – босқич (2019-2022 йй.) – Маҳсулот сифатини оширувчи қўшимча жиҳозларни ўрнатиш, технологик жараёнларни модернизациялаш. Натижада Euro-4, Euro-5 талабларига жавоб берадиган юқори октанли АИ-91, АИ-93, АИ-95 автобензинларини

ишлаб чиқариш ҳажмларининг ошиши ва 100% Euro-5 стандарти бўйича дизель ёқилғисини ишлаб чиқариш таъминланади. Бунда риформинг жараёни ўрни бекиёс. Риформинг жараёнида алканларнинг изомерланишига, дегидроциклланишига ва гидрокрекинглинишига дучор бўлади.

Алканларнинг изомерланиши карбокатионли механизм билан боради, бунда риформинг шароитида термодинамик барқарорроқ бўлган кам тармоқланган изомерлар ҳосил бўлади. Изомерланиш тезлиги алканнинг молекуляр массаси ошиши билан ортади.

Дегидроциклланиш–риформингнинг асосий реакцияларидан биридир, унинг моҳияти алканларни аренларга айлантиришдан иборат:

Метилциклогексан (октан сони 71)

Толуол (октан сони 104)

Дегидроциклланиш иссиқликнинг ютилиши (250 кЖ/моль атропоида) билан амалга ошади, шунинг учун реакциянинг мувозанат константаси ҳарорат ошиши билан ортади. Босим реакция мувозанатини чапга, яъни аренларни гидрогенлаш томонига силжитади. Аммо амалда катализаторда коксинг тўпланишини камайтириш учун жараёни водороднинг юқори босими остида олиб борадилар. 500 °С ҳароратда водороднинг босими 1,5 – 1,7 МПа бўлганда *n* – гептани толуолга конверсияланишининг мувозанатли даражаси 95 % ни ташкил қилади.

1.Платина катализатори иштирокида алканларни триенгача дегидрогенлаб, сўнгра уни платина ёки алюминий оксидида цикллаш:

Нормал гексан (октан сони 25)

Бензол (октан сони 108)

2. Платинада ҳалқали оралик комплекс орқали C₅ – циклланиш:

3. Платинада алканларни алкенларгача дегидрогенлаш ва алкенларни алюминий оксидида циклланиб беш аъзоли ҳалқани ҳосил қилиши. Реакция келишилган механизм бўйича боради ва бу механизм қўшбоғни кислотали марказ билан протонлашни ҳамда шу вақтнинг ўзида занжирдаги углерод атомидан протонни ажратиб олишни ўз ичига олади:

Ҳосил бўлган беш аъзоли циклар кислотали марказларда олти аъзолиларга изомерланади ва сўнгра металлар иштирокида аренларгача дегидрогенланади.

Тажриба маълумотлар ароматлаш жараёни кўриб чиқилган барча йўналишлар бўйича боришини исботлайди.

Алканларнинг гидрокрекинги паст молекулали бирикмаларнинг ҳосил бўлишига олиб келади:

Риформинг жараёнида гидрокрекингнинг роли фақат битта маънога эга эмас. Бир томондан, алканлар молекуляр массасининг пасайиши октан сонининг ошишига олиб келади, иккинчи томондан гидрокрекинг натижасида анча кўп миқдорда газ ҳолидаги маҳсулотлар ҳосил бўлади, бу эса бензиннинг чиқишини камайтиради. Шундай қилиб, гидрокрекинг роли чегараланган бўлиши керак.

Ҳароратга боғлиқ бўлган ҳолда 0,7 МПа да ва хомашё етказиб беришнинг ҳажмий тезлиги 2 соат⁻¹ бўлганда *n*-гексан риформингининг натижалари қуйида келтирилган:

Риформинг	474 °C	500 °C	525 °C
Ўзгариш даражаси, %:	80,2	86,8	90,4
Ўзгарган алканларга ҳисоблаганда чиқим, % (моль).			
Аренларнинг (бензол):	16,6	24,1	27,4
Изомерланиш маҳсулотлари:	58,0	36,9	23,4
Гидрокрекинг маҳсулотлари:	25,0	38,0	49,0

Гидрокрекинг ролини камайтириш учун жараённи мумкин қадар паст босимда олиб бориш мақсадга мувофиқдир, бу эса бир вақтнинг ўзида аренларни мувозанатли ҳосил бўлишига олиб келади. 510 °C ҳароратда, ҳажмий тезлиги 1,5 соат⁻¹ бўлганда ва турли хил босимда *n*-нонан риформингининг (дастлабки нонанга нисбатан %да):

Углерод сони	0,7 МПа	2,1 МПа
C ₁ – C ₄	10,5	21,5
Ароматик бўлмаган C ₅ ва юқори	19,0	20,0
C ₆	1,6	2,0
C ₇	3,1	5,8
C ₈	6,2	10,1
C ₉	54,5	36,4

Каталитик риформинг бензини 50–70 % арен, 30 % га яқин *n*-ва изоалкан, 10–15 % циклоалкан ва 2 % тўйинмаган углеводородларни сақлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Axmedova, O. B., & Ibrohimov, A. A. O. (2021). Yuqori oktanli benzin ishlab chiqarish uchun katalitik kreking jarayoni texnologik rejimini tanlash va tadqiq qilish. *Science and Education*, 2(12), 117-124.
2. Сафаров, С. С. У., Огамуродов, Ж. Ж., & Ахмедова, О. Б. (2017). Газоконденсатные исследования на уппг " Самантепе". *Вопросы науки и образования*, (2 (3)), 78-79.

МАҲАЛЛИЙ ХОМ-АШЁ АСОСИДА ИМПОРТ ЎРНИНИ БОСУВЧИ ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Яхёев Ш.Х., Ахмедова О.Б., Алимов А.А., Бухоро муҳандислик технология институти

Ўзбекистон Республикаси 2021 йилда 53,8 миллиард куб метр газ ишлаб чиқариш режалаштирилган эди. Газнинг катта қисми «Ўзбекнефтегаз» корхоналари томонидан қазиб чиқарилмоқда — 34,1 млрд куб метр (64,3%). Шундан 48,8% Муборак нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси, 26,3% Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси, 13,7% Газли нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси, 10,9% Устюрт газ қазиб чиқариш бошқармаси, 0,1% Водий нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармаси ҳиссасига тўғри келади.

Нефт ва газни саноати ва қайта ишлаш заводлари учун газларни қуриштиришда миқдор жиҳатдан жуда кўп қуришувчи абсорбент - диэтиленгликол (ДЕГ) қўлланилади. Мисол учун, биргина Устюрт газни қазиб олиш қурилмасида бир йилда 133 тоннада, Муборак газни қайта ишлаш заводида 400 т диэтиленгликол (ДЕГ) талаб этилади (1 т диэтиленгликол (ДЕГ)–846 \$ (2021 йил сентябр)). Бундай турдаги реагентлар Республикамизга чет элдан импорт ҳисобига валютада олиб келинади. Маҳаллий хом

ашёлар асосида қуритувчи абсорбент - диэтиленгликол (ДЕГ)лар олишнинг технологик усулларини ишлаб чиқиш, олиш орқали маблағ тежач имқонияти туғилади.

Бундай турлардаги қуритувчи абсорбентларни маҳаллий хомашёлар асосида куйидаги тартибда синтез қилиш мумкин:

1. Шўртан газкимё мажмуаси этилен оралиқ маҳсулоти ва “Uzbekistan GTL” заводи ишлаб чиқарган тоза кислород ҳамда техник сув билан оксидлаш натижасида этилен оксиди, реакция давом этиб этиленгликол ҳосил қилинади.

2. Оралиқ маҳсулот этилен оксиди ва этиленгликолларнинг реакция давом этиши натижасида диэтиленгликол олинади.

Самарадорлиги юқори бўлган абсорбентлар турига асосан диэтиленгликол ва триэтиленгликоллар киради. Таъкидлаш лозимки, диэтиленгликоль триэтиленгликолга нисбатан самарасизроқ. Жадвал маълумотлари кўрсатишича, ДЕГ ва ТЭГларнинг асосий физик-кимёвий хоссалари ўзаро яқин. Асосий фарқ уларнинг қовушқоқлиги ва парчаланиш температураларидадир. Бу параметрлар абсорбер ва десорберларнинг технологик параметрларига сезиларли таъсир кўрсатади.

Гликоль қовушқоқлиги унинг етарли гигроскоплигини таъминлаш учун зарур температура режимини аниқлашда муҳим ўрин тутади. Юқори температура таъсирида гликолнинг деструкцияланиши десорбцион колонна пастида уни иситишни чегаралайди, демак бу параметр абсорбентнинг регенерацияланиш даражасига таъсир кўрсатади.

Диэтиленгликол ва триэтиленгликол физик-кимёвий хоссалари

Кўрсаткич номи	Кўрсаткич қийматлари	
	диэтиленгликоль (ДЕГ)	триэтиленгликоль (ТЭГ)
Молекуляр массаси, кг/кмоль	106.12	150.18
Нисбий зичлиги, бирлик	1.1180	1.1274
Тўйинган буғ босими, 20 °С да, МПа	0.01	0.01
Температура, °С. Музлаш	-8.0	-7.2
Қайнаш	244.8	278.3
Парчаланиш	164	206
Алангаланиш (очиқ тиглда)	143.3	165.5
Буғ ҳосил бўлиш иссиқлиги, ккал/кг	150	99.4
Қовушқоқлик (абсолют) 20 °С да, МПа* с	35.7	47.8
Синдириш коэффиценти, бирлик	1.4472	1.4531
Сирт таранглиги, 20 °Сда, мН/м	48.3	45.2
Солиштира иссиқлик сиғими, кДж/(кг*К)	2.09	2.20
Электр ўтказувчанлиги, 25 °Сда, Ом ¹ /см ¹¹	3.1*10 ²	8.4*10 ²
Диполь моменти, 30 °С да	2.69	3.00

Критик температураси, °С	410	440
Критик босими, МПа	5.10	3.72

Республикамининг углеводород газларини тозалаш, қуритиш корхоналарида диэтиленгликоль (ДЭГ) марка Б (ГОСТ 10136) абсорбент туридан фойдаланилади. Бу турдаги диэтиленгликоль (ДЭГ) марка Б (ГОСТ 10136) қуйидаги талабларга жавоб бериши керак.

-Тозаланган ва шудринг нуқтасигача совитилган газ таркибидаги конденсацияланган сув буғи ва оғир углеводородларни ютиб олиб, газни қуритиш учун ишлатилади.

- Диэтиленгликоль рангсиз ёки оч сарик рангли, хидсиз ва ширин таъмга эга бўлган кимёвий тоза гигроскопик, тиник суюқликдир. ГОСТ 12.1.004 бўйича ГЖ синфига мансуб. ДЭГ ёниб кетган пайтда сув, сув буги, кўпикли ёки карбоначилли (углекислотали) ўт ўчиргичларни ишлатиш керак

- ДЭГ- захарли модда. Организмга тушган пайтда оғир захарланишга олиб келади, буйракка, жигарга таъсир килади. Агар ДЭГ ошказон-ичак йўлларида тушиб қолса жабрланган кишини зудлик билан тиббий пунктига узатиш зарур ДЭГ буғларининг таранглиги паст бўлгани сабабли нафас олганда оғир захарланиш хавфи йўк

- Ишчи зонасидаги рухсат этилган микдори - 10 mg/m³

Хулоса: маҳаллий ишлаб чиқариш корхоналари хом ашёлари асосида қуритувчи абсорбент - диэтиленгликол (ДЕГ)лар олишнинг технологик усулларини ишлаб чиқиш орқали тайёр қимматбаҳо реагент олиш имкони мавжуд.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Али А.А., Рогалев М.С., Магарил Р.З. Способ повышения эффективности процесса абсорбционной осушки природного и попутного нефтяного газа гликолями. Влияние поверхностных явлений. Сообщение 2 // Известия вузов. Нефть и газ, 2012. - № 4. - С. 108-110.
2. Axmedova, O. B. (2021). Uglevodorod gazlarini tozalashda samarali absorbent kompozitsiyasini ishlab chiqish. *Science and Education*, 2(11), 408-413.
3. Ғайбуллаев С.А. Қуритувчи абсорбентларнинг қиёсий таҳлили // SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1601. 649-658 p.

НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ УЧУН САНОАТДА ГИДРОКРЕКИНГ ЖАРАЁНИНИНГ ОЛИБ БОРИЛИШИ

Омонова М.С., Ибрагимова Г.О., Фаргона политехника институти

Гидрокрекинг–молекуляр массаси олинадиган мақсадли маҳсулотларнинг массасидан каттароқ бўлган нефт хомашёсини водород босими остида қайта ишланганда очиқ рангли нефт маҳсулотларини (бензин,керосин, дизел ёқилғиси) С3–С4 суюқ ҳолдаги газларни олиш учун мўлжалланган каталитик жараёндир.Гидрокрекинг нефт маҳсулотларининг жуда кўп турларини деярли исталган нефт хомашёсидан тегишли катализаторларни ва шароитини танлаб олишга имкон беради ва нефтни қайта ишлаш жараёнларининг энг самаралисидир. Гидрокрекинг катализаторларининг турлари анча кўп, бу жараён мақсадларининг турли–туманлиги билан тушунтирилади. Одатда улар қуйидаги компонентлардан кислотали, гидрогенловчи–дегидрогенловчи ва боғловчи, механик мустаҳкамликни ва ғовакли тузилишни таъминловчилардан таркиб топган. Крекингловчи ва изомерловчи функцияларни бажарадиган кислотали компонент сифатида цеолитлар, алюминий оксиди, алюмосиликатлар қўлланилади. Кислоталигини ошириш учун катализаторга галоген, қўшимча оксидли қўшимчаларни киритадилар ёки олдиндан цеолитнинг деалюминланишини ёки декатионланишини ўтказилади.

Гидрокрекинг – каталитик жараён бўлиб, у икки босқичда амалга оширилади: 1-босқич (суюқ фазани гидрогенизация)да хом ашёни молекуляр оғирлиги бир оз

камайтирилди, яъни парчаланади. Ундан S, N, O, H₂S, H₂O, NH₃ кўринишда чиқиб кетади. Бу босқичда арзон Fe катализаторлари ишлатилади. Жараён 420-500°C, P = 30-100 атм. олиб борилади. 300-350°C ларда ҳосил бўлувчи фракция (кисм) гидрокрекингни иккинчи босқичи учун хом ашёдир.

2- босқич буғли гидрогенизациялаш бўлиб, 380-450°C 100 гача олиб борилади. Катализатор – олтингургуртланган волфрам: WS₂, CoC₂, MoO₂; NiS₂, Al₂O₃, MoO₂; Al₂O₃, NiO промоторлари бор. Гидрокрекинг жараёнида қуйидаги реакциялар бориши мумкин: Алканлар: R – CH₂ – CH₂ + H₂ → 2RCH₃; Н – C_n H_{2n+2} + H₂ → изо – C_nH_{2n+2}; Тўйинмаган углеводород: C_nH_{2n} + H₂ → C_nH_{2n+2} + Q ΔG < 0, K_p > 1 - шу сабабли жараён давомида иссиқлик ажралиб чиқади (экзотермик реакция), шунинг учун паст температурада олиб бориш мумкин. R – SH + H₂ → C_nH_{2n+2} + H₂S; R – S – R' + 2H₂ → RH + R'H + H₂S.

Гидрокрекингда термик ва каталитик крекинглаш вақтида газ ва бензин билан бирга юқори молекулали, водороди миқдори кам бўлган реакция маҳсулотлари ҳосил бўлади. Агар Н миқдори (маҳсулотдаги) Н/С · 100, % унда қуйидаги қийматлар олиш мумкин: Маҳсулот Н/С · 100, %, Нефт қолдиқлари–12–14, Бензин– 17-18, Газ – 20. Бундан кўринадики, хом ашёни тўлиқ бензинга айланиши учун Н етишмас экан. Бензинли фракцияларнинг гидрокрекинг. Бензинларнинг каталитик риформинг ва гидрокрекингнинг бирлаштирилган жараёни ишлаб чиқилган ва саноатда қўлланилмоқда, бу жараён изоформинг деб аталади. Бу жараёнда хомашё–оғир бензин фракциялари– риформингдан олдин гидротозалаш билан бирга гидрокрекингга дучор қилинади. Гетероорганик бирикмалардан тозаланган гидрокрекинг маҳсулоти 20 % гача паст молекулали алканларни (изокомпонентни) сақлайди, уларни ректификациялаш билан ажратилади.

Саноатда гидрокрекинг. Мақсадли вазифасига қараб саноатда татбиқ этилган гидрокрекинг жараёнларини қуйидагиларга бўлиш мумкин:

1. Суюқ ҳолатдаги нефт газини, нефт кимёвий синтез учун изотузилишли C₄ – C₅ углеводородларни ва автомобил бензинлари учун енгил юқори октанли компонентни олиш мақсадида бензин фракцияларининг гидрокрекинг;

2. Бензинлар ва реактив ёқилғиларни олиш мақсадида қайнаш ҳарорати 200–350 С бўлган ўртача дистиллятларнинг (тўғри хайдалган ва келиб чиқиши иккиламчи бўлган) гидрокрекинг;

3. Бензинлар, реактив ва дизел ёқилғилар олиш мақсадида атмосфера ва вакуумли газойллар, кокслаш ва каталитик крекинг газойлларнинг гидрокрекинг;

4. Реактив ва дизел ёқилғиларини, сурков мойларни, кам олтингургуртли қозонхона ёқилғилари ва каталитик крекинг учун хомашё олиш мақсадида оғир нефт дистиллятларининг гидрокрекинг;

5. Октан сонларини ошириш мақсадида бензинларнинг селектив гидрокрекинг; реактив ва дизел ёқилғиларининг қотиш ҳароратини пасайтириш мақсадида; мойли фракцияларнинг рангини, барқарорлигини яхшилаш ва қотиш ҳароратини пасайтириш мақсадида;

6. гидродеароматлашда.

Ўрта дистиллятларнинг гидрокрекинг. Бензинлар ва реактив ёқилғиларни олиш учун ўрта дистиллятларнинг (200–350 С) гидро-крекинг ўрганилган, аммо хомашё ресурслари йўқлиги туфайли амалий аҳамиятга эга эмас. Оғир газойлли фракцияларнинг гидрокрекинг. Саноатда бензин, реактив ва дизел ёқилғиларини олишда ҳамда сурков мойлари, қозонхона ёқилғиси ва каталитик крекинг ҳамда пиролиз хомашёсининг сифатини оширишга мўлжалланган оғир газойл фракцияларининг гидрокрекинг вариантлари амалга оширилган. Гидрокрекингнинг истиқболли йўнилиши бўлиб мойли фракцияларни (вакуумли дистиллятлар ва деасфальтизатлар) қайта ишлаш ҳисобланади. Мойларни чуқур гидрогенлаш қовушқоқлик индексини 36 дан 85–110 гача оширишга, олтингургуртнинг миқдорини 2 % дан 0,04 – 0,1 % гача пасайтиришга, қотиш ҳароратини анча камайтиришга, қотиш ҳароратини пасайтиришга имкон беради.

Шароитни танлаб туриб (ҳароратни, хомашё етказиш ҳажмий тезлигини, катализаторни) амалда исталган нефтлардан юқори қовушқоқлик индексига эга бўлган мойларни олиш мумкин. Деструктив жараёнларни чегаралаш ва мақсадли маҳсулотларнинг чиқишини ошириш учун кўп ҳолларда жараённи икки босқичда олиб борадилар. Биринчи босқичда (ҳарорат 420–440 С ва босим 20–30 МПа) АНМ катализаторларида полициклик бирикмаларни гидротозаланиши ва гидрогенланиши содир бўлади. Юқори босим полициклик арен ва циклоалканларнинг ҳамда смолалар чуқур парчаланиши ва гидрогенланиши учун зарур, бунинг оқибатида коксланиш пасаяди ва қовушқоқлик индекси ошади. Иккинчи босқичда (ҳарорат 320–250 С ва босим 17–18 МПа) бифункционалли катализаторларда мойларни охиригача тозалаш ва n–алканларнинг гидроизомерланиши содир бўлади. Изоалканлар нормал тузилишли алканларга караганда анча ҳароратда қотганлиги учун гидроизомерланиш мойли фракцияларнинг қотиш ҳароратини пасайтиради ва эритувчилар билан депарафинлаш операциясини мустасно қилади. Керосин газойлли фракцияларнинг бифункционалли–алюмоплатинали катализаторларда ёки алюминий оксидида никель ва вольфрамнинг сульфидларида гидроизомерланиши қотиш ҳароратини – 35 С бўлган паст ҳароратда қотадиган дизел ёқилғисини олишга имкон беради.

Гидрокрекингнинг нефт фракцияларини қайта ишлашнинг бошқа жараёнларига нисбатан асосий афзалликлари: – жараённинг ихчамлиги, яъни битта хомашёдан турли мақсадли маҳсулотларни олиш имконияти ҳамда турли хил хомашёнинг оғир бензинлардан нефт қолдиқларигача қайта ишлаш имконияти; – очик рангли маҳсулотларнинг чиқиши катталиги; масалан, реактив ёқилғининг нефтга ҳисоблаганда чиқишини 2–3 % дан 15 % гача ошириш мумкин, қишки дизел ёқилғисининг чиқишини эса 10–15 % дан 100 % гача; – олинадиган маҳсулотларнинг юқори сифати.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Проскурякова В.А. Химия нефти и газа Санг–Петербург «Химия» 1995 г. 441. С.
2. Рябов В.Д. Химия нефти и газа. – Москва.ИД «ФОРУМ», 2013. 334 С.
3. Корзун. Н.В., Магарил Р.З., Химия нефти учеб.пособое Тюмень: Тюм.ГН.РУ, 2004.
4. Ҳамидов Б.Н., Фозилов С.Ф., Сайдахмедов Ш.М., Мавланов Б.А. нефт ва газ кимёси. Дарслик.

ПОЛУЧЕНИЕ ПРИСАДОК ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЯЗКОСТИ ТЯЖЕЛЫХ ФРАКЦИЙ НЕФТИ

Пулатова З.Ф., Магистр, Арипджанов О.Ю. доц., Ташкентский химико-технологический институт

Для улучшения эксплуатационных и физико-химических свойств топлив за рубежом и в Узбекистане широко применяют вещества синтетического или природного происхождения – присадки. К топливу, как правило, добавляют несколько присадок, которые классифицируют по назначению: антиокислительные, антикоррозионные, вязкостные, депрессорные, защитные, катализаторы горения и т.д. Концентрация присадок в топливах обычно не превышает нескольких сотых долей процента; только некоторые присадки вводят в топлива в количестве 1-2%. В настоящее время на рынке представлен значительный ассортимент различных присадок, в основном импортного производства. В Узбекистане допущены к применению как отечественные, так и импортные присадки. Присадки, допущенные к применению, различаются по назначению, объемам применения и практической значимости. Основные присадки, используемые в настоящее время для улучшения качества и эксплуатационных свойств нефтяных топлив, представлены в табл. 1. В настоящее время в практике сжигания сернистых жидких топлив применяются твердые, жидкие и в некоторых случаях газообразные присадки. Все они в основном предназначены для борьбы с низкотемпературной сернокислотной коррозией, хотя, как

показал опыт, применение твердых и отчасти жидких присадок одновременно способствует образованию более рыхлой структуры отложений в зоне высокотемпературных поверхностей нагрева, что благоприятствует снижению коррозии этих поверхностей. Это объясняется сильно возросшим уровнем требований к качеству топлив, которые опережают технологические возможности наших заводов-производителей, а также активной рекламой зарубежных присадок. Зарубежные производители представили новый ассортимент присадок, которые не имелись у отечественных разработчиков.

Остро стоит задача разработки собственного отечественного ассортимента конкурентоспособных присадок. Вытеснение импорта с отечественного рынка присадок возможно конкурентным путем. Основным критерием в этом вопросе является показатель качество присадки должно быть оценено принятыми в мировой практике методами. Топливо для котельной на основе тяжелой нефтяной фракции, нефтешлама и побочного продукта переработки сланцевого масла - полимеров молекулярной массы 5000-7000, содержащих не более 0,05% серы и растворимых в гудроне, при следующем соотношении компонентов, % масс.:

нефтешлам	30-70
полимеры	3-10
тяжелая нефтяная фракция	остальное

В нашей научной работе полученными присадками, снижающими вязкость тяжелой нефтяной фракции, являются нефтешлам и полимеры молекулярной массы 5000-7000. Получаемое топливо обладает высокой вязкостью, что усложняет его перекачку по трубопроводам, и низкой стабильностью. Наиболее близким по технической сущности является котельное топливо, содержащее тяжелую нефтяную фракцию и стабилизатор - отход производства растительных масел - карбоксилат натрия при следующем соотношении компонентов, % масс.:

карбоксилат натрия	20-30
тяжелая нефтяная фракция	остальное

Тяжелые фракции нефти, как гудроны являются остатком после отгона из нефти топливных и масляных фракций и используются в основном для получения битумов. Из тяжелых гудронов при стандартных режимах окисления качественные дорожные битумы получить не удастся. При окислении осерненных гудронов получается жесткий малопластичный битум.

Присадка для снижения вязкости тяжелых фракций нефти - гудронов представляет собой карбоксилат натрия - отход производства растительных масел, добавляемый к тяжелым фракциям нефти - гудронам в количестве 20-50% масс. Карбоксилат натрия представляет собой натриевые соли жирных кислот, получаемые при переработке щелочных отходов, которые образуются при обработке растительных масел едким натром. Это пастообразное вещество светло-коричневого или коричневого цвета, содержащее не менее 25% жиров, 9-28% мыл и 0,2-0,4% свободной щелочи.

Гудрон - густой смолистый остаток после отгона от нефти топливных и масляных фракций. В случае неглубокого отбора масляных фракций остаток называется гудроном масляным. Добавление карбоксилата натрия к тяжелым фракциям нефти создает устойчивую эмульсию с низкой вязкостью и высокой стабильностью. Это позволяет получать качественный битум, а также утилизировать отходы производства растительных масел.

Улучшенные тяжелые фракции нефти - гудроны получают путем смешения карбоксилата натрия и гудрона, или гудрона масляного. Компоненты предварительно нагревали: карбоксилат натрия до 35-40°C, а тяжелые фракции нефти - до 60-70°C, перемешивание проводили при температуре 60-70°C до устойчивой эмульсии в течение 30-40 минут. Смеси карбоксилата натрия и тяжелых фракций нефти - гудронов могут применяться при получении битумов, а также улучшать свойства гудрона масляного,

применяемого в качестве мягчителя резиновых смесей или в строительстве. В качестве компонентов использовали: тяжелый осерненный гудрон плотностью 0,986 г/см³, содержащий 3,1% серы, с температурой застывания 49°C и температурой вспышки в открытом тигле 302°C, гудрон Ферганской нефти плотностью 0,980 г/см³, содержащий 1,9% серы, с температурой застывания 34°C и температурой вспышки в открытом тигле 340°C, и гудрон масляный, имеющий вязкость ВУ₁₀₀=30-45 и температуру вспышки в открытом тигле 260°C, карбоксилат натрия. Определяли вязкость смеси условную при 100°C на вискозиметре марки ВЗ ВУМ 868, содержание серы, температуру размягчения и стабильность. Из смеси гудрона и карбоксилата натрия получали битум на установке путем окисления воздухом при температуре 260-270°C, давлении 0,5 МПа и расходе воздуха 250 м³/т сырья.

№1. В лаборатории нагревали 20% масс. карбоксилата натрия до 40°C и смешивают с 80% масс. гудрона нефти, предварительно нагретого до 70°C, в резервуаре, снабженном скоростной мешалкой, и перемешивали при этой температуре в течение 40 минут. Полученную смесь анализировали и отправляли на битумную установку. Результаты анализов представлены в таблицах №1 и 2.

№2. Получение смеси и битума осуществляли по примеру №1 с той разницей, что берём 40% масс. карбоксилата натрия и 60% масс. гудрона нефти. Полученную смесь анализировали и отправляли на битумную установку. Результаты анализов представлены в таблицах 1 и 2.

№3. Получение смеси и битума осуществляли по примеру №1 с той разницей, что исследовали 50% масс. карбоксилата натрия и 50% масс. гудрона нефти. Полученную смесь анализировали и отправили на битумную установку. Результаты анализов представлены в таблицах №1 и 2.

№4. Смешением 40% масс. карбоксилата натрия и 60% масс. гудрона масляного получали гудрон с низкой вязкостью, применяемый в качестве мягчителя резиновых смесей и добавки к дорожным покрытиям.

№5 (сравнительный). Получение смеси и битума осуществляют по примеру №1 с той разницей, что исследовали 60% масс. карбоксилата натрия и 40% масс. гудрона. Полученную смесь анализировали и отправили на битумную установку. Результаты анализов представлены в таблицах №1 и 2. Представленные результаты показывают низкую вязкость и высокую стабильность получаемых смесей. Эти качества позволяют легко перекачивать смеси по трубопроводам и ускоряют процесс выпадения механических примесей. Смесей карбоксилата натрия с гудроном пригодны для получения битумов дорожных жидких и кровельных, качество которых выше требований ГОСТ.

Таблица №1 - Показатели качества смесей для получения битумов

Пример №	Состав смеси, %масс		Показатели качества			
	карбоксилат натрия	гудрон	вязкость условная ВУ ₁₀₀	стабильность, сутки	содержание серы, %	температура размягчения, °С
1	20	80	29,2	387	1,60	32
2	40	60	27,1	387	1,24	34
3	50	50	25,8	387	1,71	33
4	40	гудрон масляный 60	16,2	387	-	текучий
5 ср.	60	40	18,7	362	1,68	30

Таблица №2 - Показатели качества битума

Пример №	Показатели качества						
	битум дорожный жидкий СТ 40/70				битум кровельный БТК40/100		
	Условная вязкость по вискозиметру с отверстием 2мм при 60°C	температура размягчения, °С	температура вспышки в открытом тигле, °С	испытание на сжатие с мрамором или песком	глубина проникновения иглы при 25 °С, 0,1м	температура размягчения по конусу и шару, °С	температура вспышки в открытом тигле, °С
1	-	-	-	-	-	42	255
2	48	43	140	выдерживает	-	-	-
3	42	47	135	«со»	-	-	-
5 ср.	34	36	105	не выдерживает	-	-	-
ГОСТ 1953	40-70	не менее 37	не менее 45	выдерживает	-	-	-
ГОСТ 9548	-	-	-	-	160-220	40-50	не менее 240

ИНГИБИТОР СИНОВЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИШЧИ ЭРИТМАЛАРНИ ТАНЛАШ

Махаммадиев О.Р., Бекназаров Х.С., т.ф.д., Соқиева Қ.Ў., асс.,
Тошкент кимё-технология институту

Металларни коррозиядан ингибиторлар билан химоя қилиш бир неча ўн йиллар давомида агрессив мухитда технологик ускуналар ва қувурларнинг чидамлилиги ва узок вақт давомида ишлашини таъминлашда энг самарали ва тежамкор усуллардан бири бўлиб

келган. Энг сезиларли йўқотишлар сув таъминоти, иссиқлик энергияси, нефт ва газ саноати каби металлларни кўп талаб қиладиган саноат тармоқларига хосдир. Энергия, сув ва иссиқлик таъминотининг саноат ёпиқ тизимларида сувни тозалаш мураккаб ва жуда қиммат жараён ҳисобланади. [1].

Коррозия ингибиторлари сифатида ишлатилувчи кўплаб моддалар мавжудлигига қарамадан турли хил коррозияга учратувчи муҳитлар (кислота, водород сульфид ва бошқалар) таъсирини секинлаштирадиган кенг таъсир доирасига эга бўлган янги самаралироқ моддаларни излаш бўйича доимий ишлар олиб борилмоқда[2].

Синтез қилинган ингибиторларнинг самарадорлигини ўрганиш учун саноат ва ишлаб чиқаришда кенг қўлланиладиган, фаол коррозия муҳит ҳосил қилувчи юқори агрессив ишчи эритмалардан фойдаланилди. Металлнинг структуравий қисми атрофида мавжуд бўлган, унинг материалига таъсир қилувчи ва коррозияга олиб келадиган фаол моддалар коррозив муҳит деб аталади. Коррозив муҳит атмосфера хавоси, саноат атмосфераси, газлар, сув, денгиз атмосфераси, ер, кислоталар, ишқорлар, сув ва туз эритмалари бўлиши мумкин. Катта завод ва корхоналарда моддаларни тозалашда кислотали эритмалар билан қайта ишланганда ёки ювилганда турли кислота ва тузлардан иборат пўлат коррозиясини тезлатувчи агрессив муҳитлар пайдо бўлади.

Танлаб олинган эритмаларнинг агрессивлиги юқори бўлиб саноат ва қайта ишлаш жараёнида аҳамияти жуда катта, чунки юқори концентрацияли кислотали эритмалар ёрдамида қайта ишлаш ва ишлов бериш жараёнидан кейин ортикча хлорид кислота (асосан хлорид кислота ишлатилади, баъзан сульфат ва фосфат кислоталар ишлатилиши мумкин) ҳамда тузлардан хлоридлар (асосан NaCl) қолдиқ сифатида қолган эритма таркибида мавжуд бўлади. Бу қолдиқ моддалар пўлат системалар ва қувурларни коррозия учрашини тезлаштиради.

Биринчи фон эритмалар сифатида 1М HCl + 200 мг/л NaCl дан иборат кучли кислотали тузли муҳитдан (Фон-1) фойдаланилди.

Иккинчи фон эритмалар сифатида 0,5М HCl + 200 мг/л NaCl ли эритмадан (Фон-2) фойдаланилди.

Учинчи фон эритмалар сифатида 0,5М H₂SO₄ + 100 мг/л NaCl ли эритмадан (Фон-2) фойдаланилди.

Саноатнинг барча қайта ишлаш бўлимларида ичимлик сувидан фойдаланилади. Ичимлик сувининг таркиби ўзгариши натижасида ушбу коррозиявий агрессив муҳитлар ҳосил бўлади Ичимлик сувининг ўзида ҳам ингибиторлар синаб кўрилган. Фон эритмалар ичимлик сувига белгиланган тартибда сульфат кислота, хлорид кислота ва натрий хлорид тузларни қўшиш орқали тайёрланди. Шу орқали саноат корхоналарида ҳосил бўлувчи муҳитлар яратилди. Шўртангазкимё мажмуасида синов жараёнлари олиб борилди ва завод градирия сувли муҳитида ишлаб чиқилган ингибиторлар синаб кўрилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Хашимова М. А. Результаты исследования и лабораторных испытаний многокомпонентных ингибиторов коррозии стали полимерного типа на основе фосфорсодержащих соединений и полиэлектролитов // Молодой ученый. — 2017. — № 13 (147). — С. 101-104.
2. Плотникова М.Д., Пантелеева М.И., Шеин А.Б. Антикоррозионная защита малоуглеродистой стали ингибиторами серии «ФЛЭК» // Вестник российских университетов. Математика. —2013. —Т.18. №5. 2309-2313 б.

TABIIY POLIMERLARNING HOSILALARI VA SIRT-FAOL MODDALAR ASOSIDA CHANG BOSTIRUVCHI KOMPOZITSIYALAR OLISH

Samandarov Sh.K., Maxkamov R.R., Qurbonboeva A.E., Saidqulov F.R., Nurmanova M.L., Saidaxmedova X.R., Xolmo‘minova D.A., O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Umumiy va noorganik kimyo instituti

Bugungi kunda dunyoda eng dolzarb muamolardan biri bu atrof muhitga ko‘tarilayotgan changlarni ekologik xavsiz va bezarar usullar yordamida bostirishdir. Sayoramizda kuzatilayotgan suv tanqisligi sababli katta hajmdagi suvni ishlatish orqali changlarni bostirish juda samarasiz usul hisoblanadi. Shuning uchun ham hozirda chang bostirishda qo‘llaniladigan kompozitsiyalar va preparatlar yaratish eng dolzarb vazifalardan biridir. Shu jumladan respublikamizda ham chang bostirishda qo‘llaniladigan preparatlarga bo‘lgan talab juda yuqori bo‘lishiga qaramasdan ushbu moddalar respublikamizga chet eldan import qilib olib kelinadi. Import o‘rnini oluvchi chang bostiruvchi moddalar olish uchun yetarlicha mahalliy xom ashyo resurslari mavjud bo‘lishiga qaramasdan ularni ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilmagan. Shu sababdan respublikamizning iqlimi va ekologik muhitini inobatga olgan holda chang bostiruvchi preparatlar olish va ularni qo‘llash muhim amaliy ahamiyatga ega.

Chang bostirishda qo‘llanilgan preparatlar tarkibidagi moddalar atrof-muhitga salbiy ta‘sir etmasligi va tabiiy muhitda bioparchalanuvchan ekanligi tuproqning kimyoviy moddalar bilan ifloslanishini oldini oladi. Bunday tarkibli preparatlar olish uchun eng afzal xom ashyolarga kraxmal va sellyoza asosida olingan mahsulotlarni kiritish mumkin. Bu xom ashyolar zaxirasi qisqa mudatlarda qayta tiklanishi, ekologik bezararligi va tuproqda bioparchalanish natijasida organik o‘g‘itlar hosil qilishi mumkinligi bilan ajralib turadi. Tabiiy polimerlarning (kraxmal, sellyoza) madifikatsiyalash hosilalari suvda yaxshi eriydigan va yuqori qovushqoqlika ega bo‘lgan polimerlardir. Shu sababdan ushbu tadqiqot ishida tabiiy polimerlarning (kraxmal, sellyoza) madifikatsiyalash hosilalarini chang bostiruvchi kompozitsiyalar tarkibiga qo‘shib qo‘llash orqali suvga nisbatan bir nechta baravar yuqori samaradorlikka ega bo‘lgan chang bostiruvchi preparatlar olindi. Olingan preparatlar va tarkibidagi moddalar miqdori 1-jadvalda keltirilgan.

Jadval 1. Olingan preparatlar va tarkibidagi moddalar miqdori.

№	Komponentlar tarkibidagi moddalar	Komponentlarning nomlari			
		P-05	1-P	1-P+C	(KK+L)GG
1	KMK	5g, 150ml	5g, 100ml	5g, 100ml	5g, 100ml
2	KMK hosillalari		5g, 100ml	5g, 100ml	5g, 100ml
3	PAV- sapstok	10ml (7%)		10ml (7%)	
4	Limon kislota		2g, 30ml	2g, 30ml	1g, 25ml
5	GIPAA	100ml (5%)	60ml (5%)	75ml (5%)	100ml (5%)
7	GIPAK	100ml (5%)	75ml (5%)	75ml (5%)	100ml (5%)
9	Glitsirin	15 ml	10 ml	10 ml	10 ml
11	MgCl ₂	0,5 25ml			
12	CaCl ₂			0,5g 10 ml	
13	BaCl ₂		0,5g 10 ml		
14	H ₂ O	100 ml	110 ml	100 ml	50 ml
	Umumiy hajm	500 ml	500 ml	500 ml	500 ml

Olingan komponentlarning chang bostirishdagi samaradorligi laboratoriya sharoitida turli tuproq, qum, shag‘al va ularning aralashmalarida sinovdan o‘tkazildi. Sinov natijalariga asoslanib eng optimal komponentlar (2-jadval) ajratib olindi.

Jadval 2. Olingan komponentlarning chang bostirishdagi samaradorligi

№	Komponent-larning nomlari	Tuproqda elastik qavat hosil qilishi xususiyati	Tuproqda hosil qilingan qavatning qalinligi	Hosil bo'lgan qavatning namlikni ushlab turish vaqti (20 °C)	Sarf miqdori 0,5 m ² maydon uchun (ml)
1	P-05	Elastiklik yuqori xususiyati	1,5-2 sm	12-13 kun	500 ml
2	1-P	Elastiklik o'rtacha xususiyati	1-1,5 sm	15-16 kun	500 ml
3	1-P+C	Elastiklik o'rtacha xususiyati	1,5-2,5 sm	12-14 kun	500 ml
4	(KK+L) GG	Elastiklik yuqori xususiyati	1,5-2 sm	15-16 kun	500 ml
5	(K+L) PG	Elastiklik kam xususiyati	1 sm gacha	10-12 kun	500 ml
6	КГПГ-П	Elastiklik o'rtacha xususiyati	0,5-1 sm	13-14 kun	500 ml
7	П-КМК	Elastiklik kam xususiyati	1 sm gacha	11-13 kun	700 ml
8	3A	Elastik qavat hosil qilmaydi	1,5 sm gacha	7-8 kun	700ml
9	3A-1	Elastiklik kam xususiyati	1,5 sm gacha	7-8 kun	700 ml
10	КГПГ-П	Elastik qavat hosil qilmaydi	1-1,2 sm	10-11 kun	1000 ml

Chang bostirishda tabiiy polimerlarning (kraxmal, sellyoza) madifikatsiyalash hosilalarini kompozitsiyalar tarkibiga qo'shib qo'llash orqali gigroskopiklikni, tuproqda hosil qilingan qavatning namlikni uzoq vaqt ushlab turishgd erishildi. Shuningdek ular yordamida elastik plyonka hosil bo'lishini taminlydigan va tabiiy muhitda bioparchalanuvchanlik xususiyatlarini oshiradigan chang bostiruvchi kompozitsiyalar olindi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Islam N, Kato T (2005). Effect of temperature on the surface phase behaviour and micelle formation of a mixed system of nonionic/anionic surfactants J. of Colloid and Interface Science 282(1)142-148
2. Holmberg K, Jansson B, Kronberg B, Lindman B (2002) Surfactants and Polymers in Aqueous Solution. Second edition.
3. Mixed surfactant systems. Surfactant Science series. (2004) ed. Masahiko Abe, rev. and expanded second ed.)

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ЭФФЕКТИВНОСТИ НОВЫХ ПАВ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ДИСПЕРСИЙ ПЕН
 Сайдахмедова Х.Р., Махкамов Р.Р., Курбанбаева А.Э., Саидкулов Ф.Р., Самандаров Ш.К.,
 Нурманова М.Л., Институт Общей и Неорганической Химии
 Академии Наук Республики Узбекистан

Поверхностно-активные вещества (ПАВ), адсорбируясь на границах раздела фаз и покрывая поверхность различных твердых тел и жидкостей тончайшими мономолекулярными слоями, позволяют понижать поверхностную энергию и регулировать

технологические процессы. Благодаря этому ПАВ нашли широкое применение для улучшения качества разнообразных материалов. Применяемые в настоящее время многие ПАВ импортируются из зарубежных стран и требуют больших валютных затрат. Поэтому очень важно и актуально синтезировать новых импорт-заменяющих ПАВ, обладающих высокими пенообразующими свойствами. Целью настоящей работы является получение новых ПАВ, производных сульфоалифатических кислот, исследование их коллоидно-химических свойств и эффективности для регулирования и стабилизации пен. Водорастворимые производные сульфоалифатических кислот с дифильным строением занимают особое место среди новых видов ПАВ. Интерес к таким ПАВ вызван их ценными коллоидно-химическими свойствами. В них сочетаются высокие поверхностно-активные свойства, хорошая биоразлагаемость, малая токсичность и относительно низкая стоимость. Нами синтезированы новые ПАВ, производных сульфоалифатических кислот на основе реакции органических кислот с этиленгликолями, одно- и многоатомными спиртами. При очистке исходных реагентов и продуктов реакции использовали методы вакуумной перегонки и перекристаллизации. Изучены поверхностное натяжение водных растворов, влияние концентрации и температуры системы на поверхностно-активные свойства новых ПАВ. В таблице 1 приведены результаты исследования поверхностного натяжения водных растворов новых ПАВ.

Таблица 1. Результаты исследования поверхностного натяжения водных растворов изученных ПАВ в зависимости от концентрации и температуры.

Т, К	Поверхностное натяжение σ (мН/м) при концентрации раствор ПАВ (С, %)									
	10	5	2.5	1.25	0.62	0.31	0.16	0.08	0.04	0.02
293	30,95	32,93	38,81	42,31	45,17	53,26	58,91	67,66	68,42	71,17
303	29,56	30,52	35,94	42,79	44,5	49,64	55,63	64,15	68,19	70,64
323	28,92	30,18	35,93	37,68	42,74	47,28	54,37	63,65	67,89	70,12
333	28,16	31,05	32,93	34,93	36,12	38,31	47,48	57,67	66,44	69,34
313	26,74	28,24	29,95	31,66	34,23	36,8	45,36	55,63	65,64	68,25

Анализ полученных экспериментальных данных в табл. 1 показывает, что поверхностная активность изученных ПАВ увеличивается с ростом концентрации ПАВ в растворе. Видно, что с ростом температуры системы поверхностная активность ПАВ увеличивается. Анализ найденных изотерм поверхностного натяжения водных растворов ПАВ позволил рассчитать термодинамические параметры адсорбции на границе раздела фаз жидкость – газ. Рассчитанные термодинамические параметры адсорбции ПАВ на границе раздела фаз жидкость-газ показал, что процесс адсорбции идет с поглощением тепла и низкими значениями энтальпии. Поверхностно-активные вещества представляют большой интерес, как стабилизаторы и регуляторы свойств соответствующих дисперсных систем. В этой связи исследование стабилизирующих свойств новых ПАВ имеет большое научное и практическое значение. Исследованы стабилизирующие способности новых ПАВ дисперсий пен, а также влияние температуры системы и концентрации ПАВ на пенообразующие способности. В таблице 2 приведены результаты исследования пенообразующей способности водных растворов изученных ПАВ.

Таблица 2. Пенообразующие способности ПАВ в зависимости от их концентрации в водных растворах.

Т, К	Пенообразующие способность при различных концентрациях водных растворов ПАВ (С, %)						
	5	2.5	1.25	0.62	0.31	0.16	0.08
293	257,2	240,1	238,3	235,1	230,2	190,8	140,3
303	243,8	230,5	226,1	225,6	218,6	175,4	138,6
313	235,4	230,2	226,4	218,5	190,9	166,9	136,8
323	232,6	226,8	226,5	215,8	173,8	163,6	133,6
333	230,8	220,4	219,8	199,7	165,4	158,5	130,8

Как видно из результатов исследований (таб. 2), с ростом концентрации ПАВ в растворе, пенообразующая способность увеличивается. С ростом температуры (таб.2), пенообразующая способность увеличивается, что связано с изменением кинетических параметров адсорбции молекул ПАВ, и соответственно, параметров диэлектрического слоя на межфазной границе раздела фаз. Однако следует отметить, что увеличение объема образуемой пены сопровождается уменьшением ее устойчивости. Вероятно, это связано с ростом дренажа жидкости из пенных пленок, и соответственно, увеличением скорости разрушения пены. Анализ данных, представленных в таблице 2 свидетельствует о том, что при низких температурах устойчивость пен очень высокая. По-видимому, это обусловлено образованием на границе раздела раствор-воздух высоковязкой структурированной пленки из молекул ПАВ. Следует отметить, что поверхностная активность и пенообразующая способность новых ПАВ взаимосвязаны между собой, и эта обусловлено сходством межфазных процессов для рассмотренных параметров, важных при образовании и стабилизации пен, и формировании монослоев на границе раздела жидкость/газ.

Список литературы

1. Fang Fu, Yulin Fan, Langqiu Chen et al. (2020) Water Solubility and Surface Activity of Alkoxyethyl β -d-Maltosides. Journal of Agricultural and Food Chemistry 68:(31)8330-8340
2. Chattopadhyay A, Mittal KL (1996). Surfactants in Solution, CRC Press
3. Holmberg K, Jansson B, Kronberg B, Lindman B (2002) Surfactants and Polymers in Aqueous Solution. Second edition.
4. 4.Karsa DR (1998). New Products and Applications in Surfactant Technology, 245 p.

СВЕТОПРОВОДЯЩИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА БАЗЕ ТЕХНОЛОГИИ АЛОКС.

Мурадова Н.Н., Термезский инженерно-технологический институт

В современном мире трудно представить себе жизнь человека без использования электрической энергии. Однако, используемые источники электрической энергии сильно загрязняют окружающую среду. В связи с этим актуальной задачей является создание альтернативных источников электрической энергии, не загрязняющих окружающую среду.

Солнечное излучение - один из наиболее перспективных источников энергии будущего. Получение такой энергии дешевле и доступнее.

Есть свои минусы и плюсы солнечной энергии. Использование этого источника затруднено, потому что солнечное излучение на Земле — это сильно рассеянный небольшой поток энергии. Для массового применения солнечного излучения необходимо обеспечить очень эффективное его использование и значительно улучшить экономические характеристики солнечных элементов.

Видимый свет это всего лишь часть электромагнитного спектра. Электромагнитное излучение не является монохроматическим – оно образовано гаммой волн различной длины, а, следовательно, энергетических уровней.

Свет может быть разделен на волны различной длины, и мы можем видеть их в форме радуги. Так как у света, который попадает в наш фотоэлемент, есть фотоны широкого диапазона энергий, оказывается, что у некоторых из них не будет достаточного количества энергии, чтобы образовать пару электрон-дыра. Они просто пройдут через элемент, как если бы были прозрачными. Но есть другие фотоны, у которых слишком много энергии. Только определенное количество энергии, измеренное в электрон-вольтах (eV) и определяемое нашим материалом (около 1,1 eV для кристалла кремния) требуется, чтобы сделать электрон свободным. Оно называется энергией ионизации материала. Если у фотона больше энергии, чем требуемое количество, то излишки энергии теряются (если фотон не имеет вдвое больше энергии, чем требуется, и не может создать больше, чем одну пару электрон-дыра, но этот эффект незначителен) и выделяют реактивное тепло. В

результате одних лишь этих двух причин происходит потеря около 70% лучистой энергии нашего элемента.

Почему же мы не можем выбрать материал с действительно низкой ионизацией, чтобы использовать большее количество фотонов? К сожалению, наша ионизация также определяет силу (напряжение) нашего электрического поля, и если она слишком низкая, то за то, что мы получим дополнительный ток (за счет поглощения большего количества фотонов), мы потеряем небольшое количество напряжения. Вспомним, что энергия есть напряжение, умноженное на ток. Оптимальная ионизация, сбалансированная между двумя этими показателями, около 1,4 eV для фотоэлемента, изготовленного из отдельно взятого материала.

Также у нас есть и другие потери. Наши электроны вынуждены течь от одной стороны фотоэлемента до другой через внешнюю цепь. Мы можем покрыть нижнюю часть металлическим покрытием, обеспечив хорошую электропроводность, но если мы полностью покроем верхнюю часть, то фотоны не смогут пройти сквозь непрозрачный проводник и мы потеряем весь наш ток (в некоторых фотоэлементах на верхней части используются прозрачные проводники, но не во всех). Если мы вставим наши контакты только с боков нашего элемента, то электронам придется путешествовать на чрезвычайно длинное (для электрона) расстояние, чтобы достичь контакта. Помните, что кремний – полупроводник, он отнюдь не так хорошо проводит ток, как металл. Его внутреннее сопротивление (называемое последовательным сопротивлением) довольно высоко, а высокое сопротивление означает и высокие потери. Чтобы уменьшить эти потери, наш фотоэлемент покрывают сеткой металлических контактов, которая укорачивает дистанцию, которую электронам приходится преодолевать, покрывающая только небольшую часть поверхности элемента. И даже в этом случае некоторые фотоны блокируются этой сеткой, которая не может быть слишком маленькой или иначе ее собственное сопротивление будет слишком большим.

Одна из кристаллических модификаций оксида алюминия $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ – корунд. Стабильно кристаллическая решетка до 2044⁰ С, до температуры плавления. Температура кипения 3530⁰ С. Кристаллическая структура представляет собой двухслойную плотнейшую шаровую упаковку из ионов кислорода, в октаэдрических пустотах которой размещены ионы алюминия, решетка ромбоэдрическая.

Решетка ромбоэдрическая, $a = 0,512$ нм, $\alpha = 55,25^\circ$ (для гексагональной установки $a = 0,475$ нм, $c = 1,299$ нм, пространственная группа D^6_{3d} , $z = 2$); плотность 3,99 г/см³;

Технология получения нанопористого оксида алюминия

Для получения пористой твердотельной матрицы проводили двухстадийное анодирование высокочистого алюминия Al в электролите щавелевой кислоты. Напряжение на источнике постоянного питания составляло 40 В.

На первой стадии высокочистый Al подвергали отжигу для роста зерен металлического алюминия. Для уменьшения шероховатости поверхности проводили её предварительную электрохимическую полировку. Затем проводили первое анодное окисление алюминия в растворе 0,3 М (COOH)₂ в течение 18 ч. На начальной стадии процесса окисления алюминия образуются поры, которые существенно разупорядочены. В ходе длительного последующего окисления происходит самоупорядочение пористой структуры и на границе раздела оксид/металл образуется периодическая структура с плотной гексагональной упаковкой пор в Al₂O₃.

Сформированную на поверхности высокочистого алюминия Al оксидную пленку селективно растворяли в растворе смеси CrO₃ и H₃PO₄ при температуре 70⁰ С, чтобы получить реплику нижней части оксидной пленки, имеющей упорядоченную структуру. После этого проводили вторичное последующее анодное окисление подложки Al в условиях первой стадии окисления.

В результате второй стадии анодного окисления получается пленка оксида алюминия с высокой степенью упорядочения пор.

Модуль из пористого оксида алюминия, полученного технологиям АЛОКС, Al_2O_3 , полупроводник n-типа. Толщина пластины из Al $1 \div 2$ мм, толщина диэлектрического слоя 40 нм, толщина оксидного слоя $40 \div 100$ микрон, диаметр пор $40 \div 90$ нм. Так как структура материала периодична, носители заряда могут иметь большую длину свободного пробега до взаимодействия с несовершенствами решётки или рекомбинации, а также большее значение коэффициента поглощения в ИК области. Диапазон поглощения такого полупроводника можно изменять, легировав с разными примесями.

• **Преимущества вышеизложенного фотоэлемента:**

• Ожидаемый КПД этого фотоэлемента $34 \div 78$ %.

• Так как в этой солнечной панели нет антибликового покрытия на поверхность попадает весь спектр излучения дошедший до уровня панели. На поверхности где проходит нанорешётка проходит прозрачность которой 87 %, это 5.7 % поверхности. Это важно для регионов малым солнечным излучением, и в облачную погоду.

• Ожидаемый диапазон поглощения излучения $310 \div 780$ нм. Учитывая для какого региона производится батарея, можно регулировать и изменять диапазон поглощения.

Список литературы

1. Marti A., Luque A. Next generation photovoltaics. — V&Ph.: Institute of physics publishing, 2004. — 344 с
2. Ролдугин В.И. Физикохимия поверхности. – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2008. – 568 с.
3. Мартинсон Л.К., Смирнов Е.В. Квантовая физика. М.: Изд-во МГТУ, 2004. – 496 с.
4. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: Высш. школа, 2000.
5. Иродов И.Е. Квантовая физика. Основные законы. – М.: лаборатория Базовых Знаний, 2001 – 272 с.
6. Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики. Изд. 3-е исправленное, М: Наука, 1965.
7. К. фон Клитцинг «Квантовый эффект Холла: Нобелевские лекции по физике — 1985 г.» УФН 150, 107 (1986).
8. К.А.Насыров, Ю.Н.Новиков В.А.Гриценко Письма в ЖЭТФ 77, 455(2003)
9. К.А.Насыров, В.А.Гриценко, М.К.Ким, IEEE Elektron Dev. Lett. 23,336 (2002)
10. Yanagiya, S. Optical and electrical properties of Al_2O_3 films containing silicon nanocrystals/ S. Yanagiya, M. Ishida // J. Electron. Mat. – 1999. – Vol.28, №5. – P.496-500.
11. http://karpovipc.ru/index.php?id_Subitem_Page=19#kremniy
12. http://w3.rfbr.ru/default.asp?doc_id=4508

USE OF ZEOLITES FOR H_2S REMOVAL FROM NATURAL GAS

*Imene Ziani-Cherif, Mirzokhid Abdirakhimov, Janusz Wójcik,
Silesian University of Technology, Poland*

Zeolites are known as effective adsorbents for the removal of hydrogen sulfide. Therefore, they are expected to possess good sulfur loading capacity and a stable structure. In addition, natural zeolites have an advantage over synthetic zeolites, when it comes to adsorption capacity. Although this can be improved using metals or metal oxides. Due to the toxicity of hydrogen sulfide, it is an essential process for the removal of this harmful gas. Various methods such as pressure swing adsorption, fixed bed adsorption and sequential bed methods are applied to in the separation processes. The kind of zeolites that could be useful for this process is Linde type A (LTA) zeolites, the 3A, 4A and 5A zeolites more precisely, but there is a distinguished property that can be taken from it which is good level of adsorption and of its metal exchange forms. Knowing that high surface-volume ratio is one of the principal factors in adsorption.

Zeolites are three dimensional aluminium silicate crystalline solids, they can be grouped with tectosilicate molecular sieves. They are solid, porous, and possess ordered, interconnected and micro porous channels with diameters varying from 0.2 to 2nm, since in the simplest form they correspond to the size of various organic molecules. Zeolites' general formula can be written as follows:

where M represents a univalent charge - a balancing cation, x represents the number of framework Al atoms in the unit cell (Al+ Si). IZA is the code for the framework type designed by the Structure Commission of the International Zeolite Association [1].

Linde type A (LTA)

Among all the zeolites known to date, Zeolite A (LTA) is the most representative in a way that it is the first synthetic one which have been produced. As a molecular sieve, the LTA zeolite can easily dehydrate and has a separation agent property such as water removal from the ethanol water mixture to obtain a more pure ethanol. Moreover, it can be used on a repetitive basis, has low energy usage, and is environmentally friendly [1].

Over the years, zeolites have taken place in the center of attention among researchers and scientists on account of their flexibility and adjustability. Following zeolite discovery in 1756 by Axel Fredrik Cronstedt, they were observed to be good adsorbents, ion exchangers and molecular sieves. The molecular sieve properties of zeolites in particular are largely employed in the industry. Zeolites have been used in the separation of straight-chain hydrocarbons from branched-chain hydrocarbons, chemical sensors in industrial process control, medical monitoring, effluent and auto-exhaust control, medical monitoring, air separation and removal of heavy metals which is the subject of this study.

Zeolites continue to be applied in solving problems such as environmental, scientific as well as industrial [2]. Zeolites are known to have a regenerative property, and the possibility to be used more than once is interesting within an economic point of view [3]. Adsorption based on molecular sieving, electrostatic fields, and polarizability are always reversible in theory and usually reversible in practice. This allows the zeolite to be reused many times, cycling between adsorption and desorption. This accounts for the considerable economic value of zeolite in adsorptive applications.

The specific affinity for an internal zeolite cavity depends on electronic considerations. The strong electrostatic field, that is contained within zeolite cavity results in very strong interaction with polar molecules such as water. The polarizing power of these electric fields leads to strong adsorption from these non-polar molecules. Therefore, zeolites can achieve excellent separations even if there is absence of steric hindrance.

Zeolites, whose sulfur capacity increases with changes of metals or metal oxides are expected to be prosperous substances [4].

References

- [1] S. Kulprathipanja, "Zeolites in Industrial Separation and Catalysis," *Zeolites in Industrial Separation and Catalysis*. 2010, doi: 10.1002/9783527629565.
- [2] M. Moshoeshoe, M. Silas Nadiye-Tabbiruka, and V. Obuseng, "A Review of the Chemistry, Structure, Properties and Applications of Zeolites," *Am. J. Mater. Sci.*, vol. 2017, no. 5, pp. 196–221, 2017, doi: 10.5923/j.materials.20170705.12.
- [3] "Gas purification techniques." [Online]. Available: <https://www.lenntech.com/air-purification/gas-purification-techniques/regenerative-adsorbtion-zeolite.htm>.
- [4] M. Ozekmekci, G. Salkic, and M. F. Fellah, "Use of zeolites for the removal of H₂S: A mini-review," *Fuel Process. Technol.*, vol. 139, pp. 49–60, 2015, doi: 10.1016/j.fuproc.2015.08.015.

НЕФТЕШЛАМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

*Чинакулова А.Н., PhD студент, Казахский агротехнический университет
имени С.Сейфуллина, г. Нур-Сұлтан, Казахстан
aigerim.chinakulova@gmail.com*

Нефтешлам является одним из наиболее значимых отходов, образующихся в нефтяной промышленности. Это сложная эмульсия различных нефтяных углеводородов, воды, металлов и мелких твердых частиц. Из-за его опасного характера и повышенного количества генерации во всем мире эффективная обработка нефтешлама привлекла всеобщее внимание. Сложность его состава и разнообразие источников его происхождения делают обращение с нефтешламом трудным и дорогостоящим мероприятием. Составы нефтешламов содержат как органические компоненты, так и тяжелые металлы с разными диапазонами концентрации. Согласно исследованиям, высокая концентрация металлов в нефтяных шламах нефтеперерабатывающих заводов была отмечена как Zn (1299 мг/кг), Fe (60200 мг/кг), Cu (500 мг/кг), Cr (480 мг/кг), Ni (480 мг/кг) и Pb (565 мг/кг). Было разработано множество методов обработки нефтешламов путем извлечения нефти или удаления шлама, но трудно выбрать наиболее подходящий метод обработки осадка. Во-первых, выбор зависит от улучшения экологической ситуации и обезвреживания наиболее опасных отходов, образующихся в крупных городах. Во-вторых, адаптация и выбор технологии для конкретного региона или территории зависит от количественного состава образующихся отходов. В целом пригодность шлама для использования в качестве вторичного сырья должна определяться его составом, свойствами и опасностью для окружающей среды. Предприятия используют нефтепродукты, образующиеся при хранении, транспортировке, а также на очистных сооружениях, для собственных нужд. Наиболее эффективным способом обращения с углеродосодержащими отходами является использование нефтешламов в качестве вторичного сырья. Это улучшит экологическую обстановку в районах переработки и приведет к более рациональному использованию природных ресурсов. Выбор способа переработки зависит от консистенции и состава органического шлама, механических примесей и воды. В зависимости от состава нефтешламы нашли применение в различных производствах (таблица 1).

Таблица 1

Области применения нефтяных шламов в зависимости от их технологической природы и состава

Область применения	Виды нефтесодержащего отхода	Состав нефтешлама, % масс.		
		органическая часть	минеральная часть	вода
Дорожное строительство	Нефтешламы НПЗ	8-10	70-75	17-20
	Шлам нефтедобычи	6-40	50-87	5-15
Строительные материалы	Нефтешлам сгущенный	20-25	55-65	10-25
	Масло и нефтешлам НПЗ	13-28	59-77	10-22
Топливная индустрия	Жидкие отходы НПЗ	60-90	5-10	10-20
	Отходы производства нефтяных масел	77-90	10-14	4-7
Производство битума	Верхний слой накопителя кислого гудрона	9-15	65-78	11-26
	Донный кислый гудрон	20-26	54-69	18-20

В современной строительной практике использование добавок является наиболее эффективным способом повышения качества цементных композиций. При соответствующем и правильном использовании целевых комплексных добавок можно получить вяжущие составы с известными характеристиками. Кроме того, высокая прочность, низкая водопроницаемость, высокая прочность и морозостойкость могут быть достигнуты за счет снижения расхода цемента и количества реагентов. Добавки в бетон экономят 0,1-2% массы цемента, а мелкодисперсные добавки экономят 5-20% и более. Введение химических добавок является одним из наиболее универсальных, доступных и гибких методов контроля технологии бетона и управления его свойствами. Снижение его водопоглощения и водонепроницаемости путем модификации цементных составов позволяет расширить сферу применения цементных веществ, например, использование цемента при строительстве различных гидротехнических сооружений. Существенные недостатки поверхностной мембранной гидроизоляции или приклеиваемой гидроизоляции повреждения и разрывы в процессе эксплуатации. Срок службы таких материалов существенно отличается от срока службы железобетонных конструкций на основе гидроизоляционных составов. Поэтому все большее значение приобретает модификация бетона химическими добавками, для придания композиции гидроизоляционных свойств.

Использование нефтешламов в качестве химической добавки в цементных композициях позволит снизить себестоимость производства и снизить экологический ущерб при утилизации и хранении нефтеотходов на нефтебазах. Возможность использования отходов нефтеперерабатывающих заводов на территории Казахстана в качестве природного ресурса модифицированных добавок для улучшения свойств эффективных бетонов и придания им особых свойств является весьма актуальной и экономически целесообразной задачей.

Список использованных литератур

1. Kankia, M.U.; Baloo, L.; Danlami, N.; Samahani, W.N.; Mohammed, B.S.; Haruna, S.; Jagaba, A.H.; Abubakar, M.; Ishak, E.A.; Sayed, K.; et al. Optimization of Cement-Based Mortar Containing Oily Sludge Ash by Response Surface Methodology. *Materials* 2021, 14, 6308. <https://doi.org/10.3390/ma142163>
2. Московец А.В. Использование трудноутилизируемых отходов нефтехимической промышленности в производстве экологически безопасных строительных материалов. Автореферат. Уфа 2016.

КОМБИНИРОВАННЫЙ СПОСОБ ОЧИСТКИ НЕФТЬ-СОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД

Кадыров А.А. д.т.н, Национальный университет Узбекистана;

Тараян К.Л. к.т.н.Международная академия наук экологии и БЖД, С-Петербург, Россия

В настоящее время на нефтеперерабатывающих предприятиях актуальной является проблема очистки сточных вод, а именно удаление всплывшей нефтяной массы из нефтяных ловушек и резервуаров, а также – необходимость их концентрирования. Создание малоотходных производств - очистка сточных вод предполагает выполнение следующих задач:очистить сточные воды нефтяной ловушки , сконцентрировать извлекаемую нефть и масла, обезвредить и утилизировать оставшийся шлам.

Если вовремя не извлечь нефть, то химический состав таких стоков меняется из-за происходящих различных физико-химических процессов.

Нами предлагается технология очистки нефть- содержащих сточных вод, которая включает стадии отстоя, аэрации, биохимический способа очистки с использованием штаммов микроорганизмов, а также «коллекторов», которые обеспечивают дополнительное удаление всплывающих углеводородных компонентов стоков За счет применения комбинированного гибридного метода обеспечивается: высокий эффект

очистки от нефти и масел, своевременное удаление извлекаемых компонентов; обезвреживание не утилизируемых органических отходов.

Принцип действия коллектора основан на адгезии нефти на поверхности эластомера. Коллектор выполнен в виде замкнутой гибкой трубы из специального эластомера. Длина коллектора выбирается исходя из площади и конфигурации очищаемой поверхности. Механическая часть коллектора обеспечивает непрерывное движение коллектора, его очистку и направление прилипших веществ в сборный резервуар. Коллектор, очищенный от этих веществ, возвращается в резервуар и собирает новые всплывшие вещества. Скорость движения коллектора достаточна для обеспечения горизонтальной циркуляции поверхностного слоя без вторичного эмульгирования. Все вещества, плавающие на поверхности, в том числе и из углов резервуара попадают на коллектор и удаляются.

Коллекторы могут быть применены для очистки поверхности жидкости от любых нефтепродуктов и масел, при этом удаляются, как самые легкие так и густые фракции

Список литературы

1. Мачигин В.С. Очистка жиросодержащих сточных вод методами ультрафильтрации и огневого обезвреживания. Автореферат диссертации д.т.н., С-Петербург, 2006, 57с

БУХОРО-ХИВА НЕФТГАЗЛИ РЕГИОНИНИНГ БЕШКЕНТ БОТИҚЛИГИДА ЖОЙЛАШГАН ЁРМОҚ КЕНИ №2 ҚУДУҒИНИНГ ГЕОКИМЁВИЙ АНАЛИЗ НАТИЖАЛАР ТАВСИЛОТЛАРИ

*Темирова Ў.М., Алиев У.Б., Зияева Н.А., Хусанова Э.Э.,
“Нефт ва газ конлари геологияси ҳамда қидируви институти” ДМ*

Калит сўзлар: Углеводород, нефт, конденсат, геокимё, олтингугурт, бензин фракцияси.

Аннотация: Мақолада Бухоро-Хива регионининг Бешкент ботиклигидаги алоҳида фашиал зоналарда ўрганилган нефтларни таққослаш натижалар хулосалари келтирилган. Бундан ташқари Бухоро-Хива регионининг Бешкент Ботиклигида жойлашган Ёрмоқ кени №2 қудуғининг 3080-3010 м чуқурлигидаги интервалдан олинган конденсат намунаси сифатини аниқлаш кўрсаткичлари ҳамда бензин фракцияси гуруҳидаги углеводородлар таркиби ҳақидаги маълумотлар келтирилган. Ушбу маълумотлар соҳадаги бир қатор йўналишларга йўл очиб беришлиги кўрсатилган. Жумладан, намуналарни қайта ишлаш пайтида олинган натижаларга таянган ҳолда, кимёвий параметрларга асосланиб конлар бўйича ўзгаришни кўзатиш мумкин.

Нефт газнинг истиқболлилигини башорат қилишда геокимёвий изланишлар ўрни алоҳида аҳамият касб этади. Уюмлардаги нефт ва конденсатларнинг сифати-таркибини тўғри башорат қилиш Ўзбекистон Республикасининг ёқилги энергетик мустақиллигини таъминлабгина қолмай, нефт ва газ конларини очишдаги қидирув ишларини енгиллаштиради.

Нефтни сифати асосан унинг таркибидаги бензин фракцияларини кўплиги ва олтингугурт ҳамда қатрон моддаларининг камлиги билан белгиланади. Буларнинг ҳаммаси нефт кимёси соҳасида эришилган янгидан-янги тадқиқот натижаларини тўғри талқин этишни талаб қилади.

Шу каби масалаларни ечимини бажаришда «Ўзбекистон нефт газли регионларидаги чўкинди қатламлари кесимидаги нефт ва конденсатларни геокимёвий хусусиятлари» мавзусида кўплаб илмий-тадқиқот ишлари йўлга қўйилган.

Олдинга кўйилган вазибаларни бажариш учун Устюрт, Бухоро-Хива, Ҳисор, Фарғона ва Сурхондарё нефтгазли регионларидан олинган нефт ва конденсат наъмуналари ўрганиб келинмоқда.

Регионларидаги нефт ва конденсатларни таркиби бўйича геохимёвий хусусиятларини талқин этиш, уларни ҳар хил параметрларини (зичлиги, олтингургурт миқдори, бензин фракцияси миқдори ва бошқалар) ўзгариш қонуниятлари асосида тубдан геохимёвий изланишлар олиб борилмоқда.

Бухоро-Хива регионининг Бешкент ботиклигидаги алоҳида фашиал зоналардаги ўрганилган нефтларни таққослаш натижасида куйидаги хулосаларга келинди:

-Депрессион фашиал зонада нефтли (Н), нефт хошияли (ГК+но) уюмлар тарқалган. Бу уюмлардаги нефтлар зичлиги бўйича ўрта ($0,855-0,898 \text{ г/см}^3$) ва оғирдир ($0,901-0,962 \text{ г/см}^3$). Бу зонада асосан ўрта оғир ва олтингургуртли ($0,5-2,0\%$), бензин фракциясининг миқдори 2,2 дан 2,9% оралигини ташкил этади.

-Риф фашиал зонада нефтли (Н), нефтгазоконденсатли (НГК) уюмлар тарқалган. Бу зонада нефтлар асосан ўртача оғир ($0,863-0,897 \text{ г/см}^3$) ва оғир ($0,901-0,993 \text{ г/см}^3$), ўртача олтингургуртли ва олтингургуртли ($0,8-2,0\%$), кам бензинли ($4,44\%$) ва бензинлидир (36%). Нефтларнинг гуруҳий таркибидаги нафтен УВ ларининг миқдори метан УВ дан устун туради.

- Риф орти фашиал зонада нефтли (Н) ва (ГК+но) нефт хошияси уюмлари бор. Буларга оғир ($0,908-0,944 \text{ г/см}^3$), олтингургуртли ($1,7-2,74\%$), юқори қатронли, ўрта бензинли метано-нафтен-ароматик нефтлар киради.

Бухоро-Хива регионининг Бешкент ботиклигида жойлашган Ёрмоқ кони №2 кудуғининг 3080-3010 м чуқурлигидаги интервалидан олинган конденсат наъмуналари ўрганилди. Ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра, физик-химёвий тасниф бўйича конденсат оғир ($0,804 \text{ г/см}^3$), кам ёпишқоқ, сульфатли ($0,08\%$) ҳамда бензинли ($51,83\%$), керосинли ($54,53\%$) деб таснифланади. Шу билан бирга, шуни такидлаш керакки, бензин фракцияси (Н.К.- 200^0C) гуруҳидаги углеводородлар таркибига кўра у ерда нафтен-метан углеводородлар устунлик қилади (НМ) ($\text{H}+\text{M}>60\%$).

Юқорида кўсатилган 1 та кон мисолидаги геохимёвий анализлар натижасида шуни айтиш мумкинки, бошқа кўплаб конлардаги тарқалган нефт ва конденсатларнинг геохимёвий параметрларини кесимлар, майдонлар ва регионал ўзгаришини ўрганиш, нефт ва газ конденсатларнинг параметрларини ўзгаришини кўрсатувчи схематик хариталар ва графиклар тузиш, янги майдонларда тайёрланаётган ва бурғуланаётган истиқболли структураларда тахмин қилинган УВ ларнинг сифатли таркибини аниқловчи башоратлар қилиш, нефт ва конденсатлар параметрларини қонуний ўзгариши қатламнинг термобарик шароитига боғлиқлиги аниқлаш каби кўплаб масалаларга ойдинлик киритиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. «Геохимическая характеристика нефтей и конденсатов в разрезе осадочных толщ нефтегазоносных регионов Узбекистана» АО «ИГИРНИГМ», Ташкент, 2018г.
2. Карцев А.А. «Основы геохимии нефти и газа», «Недра», 1978г.
3. Лосиков Б.В. «Нефтепродукты, свойства, качество, применение». Справочник, М, Химия, 1966г.
4. «Ўзбекистон нефт ва газ журнали», Тошкент, 2017й.

МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН МАХСУС БИТУМ ҚОПЛАМАЛАРИНИНГ ТУЗИЛИШИ

Жураев В.Н., Олмалиқ ш. Ўзбекистон

Бугунги кунга келиб битум қопламалари билан бўлган замонавий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, нефть битумларининг хоссалари ва юза микрорельефларининг тузилишининг ўзаро боғлиқлиги битум маҳсулотларининг сифатига таъсири ўрганилмоқда.

Қатор изланишларда битумлар 3 та таркибий қисмдан иборат дейилган: лиофоб дисперс зарралар (асфальтен), лиофил бирикмалар (смодалар) ва улар суспензияланган муҳитдаги лиофоб ва уларнинг қовушқоқлигига тўсқинликлик қилаётган лиофоб ва мой фазалар. Битумдаги структура ҳосил бўлишини дастлаб асфальтенлар билан боғланилади. Бунда структура ҳосил бўлишини аниқловчи факторлари бу битумнинг дисперсион муҳитига боғлиқ бўлган. Қатор олимлар асфальтенларни смодалар билан стабилланган моделини инкор қилишади, чунки у назарий хулосаларга эга ва тўғридан тўғри экспериментал тасдиқларга эга эмас. Ишотловчи далиллар сифатида экспериментлар натижаси келтирилган бўлиб, уларга асфальтенларнинг агрегатлаш қонуниятларига смодаларнинг тўғридан тўғри таъсири кўрсатилганмаганлиги келтирилган.

Маълумки, асфальтен молекулалар ўзаро ҳамда юқори ароматланган компонентлар билан таъсирланиб кристалларга ўхшаш комплексларни ҳосил қилади. Комплекслар ҳосил бўлиши асфальтенлар ва оғир ароматик компонентларнинг алоҳида сигментлари шундай жойлашадикки, эластик гелнинг структура панжараси (сетка) ҳосил бўлиши керак, унинг алоҳида элементлари мой фазанинг молекулалари билан ўралган бўлади. Бу жараён комплексларни шакллантириш жараёнига кўра секинроқ боради, шунинг учун бундай битумларнинг структураланиш даражаси вақти билан ортади. Иккита четки структуралар орасида (гель ва золь) оралиқ структуралар мавжуд бўлиб, улар нисбатан йирик структуравий элементлардан иборат ва улар ўзаро боғланмаган ва битта тўлиқ структурани ҳосил қилмайди.

Биринчи турдаги структура (“гель”) асфальтенлардан тузилган коагуляцион панжара-каркасдан иборат ва улар кучсиз структураланган бўлади. I-турдаги битумлар таркибида 25% дан ортиқ асфальтенлар, 24% дан кам смодалар ва 50 %дан ортиқ мойли углеводородлар мавжуд. Бундай битумлар ҳароратларнинг юқори интервалида юқори пластикликка, тиксотропликка, маълум оқувчанликка эга. Бундай битумлар гудронни мазутдан танлаб олинган мойлар билан оксидлаб, чуқур оксидланган битумларни мойларнинг селектив тозалашда ҳосил бўлган экстрактлар билан компаудирлаб олинади.

Иккинчи турдаги структура (“золь”) – бу смодалар билан кучли структураланган дисперс муҳитдаги асфальтенларнинг тўйинган стабиллаштирилган суюлтирилган суспензиясидир. Асфальтенлар ўзаро таъсирланмайди ва боғланмайди. 2-турдаги битумлар таркибида 18% дан кўп бўлмаган асфальтенлар, 36%дан кўп смодалар ва 48 %дан кўп бўлмаган мойлар мавжуд. Бу битумлар пластикликнинг тор интервалига эга, тиксотрон эмас, температура ўзгариши билан қовушқоқлиги кескин ўзгаради. 2-турдаги битумлар мойларкўп миқдорда ажратиб олингандаги ҳосил бўлган гудронларни чала оксидлаб; деасфальтизация асфальтини мойларни селектив тозалашда ҳосил бўлган экстрактлар билан компаудирланиб, деасфальтизация асфальтенларидан олинади. Уларга шунингдек енгил мой нефтларини ҳайдашдан олинган қолдиқ битумлар ҳам тегишлардир.

Учинчи турдаги структуралар (“золь-гель”) шундай тизим деб таърифланганки, уларда коагуляцион структуранинг келиб чиқиши мавжуд, лекин тўлиқ коагуляцион каркас мавжуд эмас. Дисперсион муҳит 1-турдаги битумларга кўра смодалар билан нисбатан кўпроқ даражада тузилган, 2-турдаги битумларга нисбатан эса камроқ. 3-турдаги битумлар оралиқ таркибга эга ва таркибида 21-23% (масс.), 30-34% смодалар, 45-49% мойлар мавжуд. Хоссалари бўйича бундай битумлар оралиқ ўринга эга ва йўл қопламалари учун мос тушади. Бундай битумлар ўрта ҳароратни мой фракциялардан ҳоли бўлган гудронларни оксидлаб, оксидланган битумларни гудронлар билан компаундирлаб (юмшаш ҳарорати 50-

60 °Сгача), ҳамда оғир смолали нефтлардан мой фракцияларни чуқур тозалаб ҳосил қилинади. III-турдаги структура йўл битумлари учун бир мунча мос бўлади.

Расм 1 да ФНҚИЗда ишлаб чиқарилган оксидланган ва компаундирланган битумлар юзасининг кўринишлари келтирилган. Қолдиқ [4-7] битумларнинг структураси “золь” турига мансуб деб, оксидланган ва компаундирланган йўл битумларининг структураси эса “золь-гель” турига мансуб деб белгиланган. Чунки у эркин дисперсли ва боғловчи-дисперсли ҳолатларда оралик жойлашишга эга. Боғловчи ҳароратли хоссаларга кўра қолдиқ битумларнинг структураси нисбатан яхшироқ ҳисобланади. Парчаланмайдиган структурали намуналар учун қовушқоқликнинг ҳароратга боғлиқлиги бўйича изланишлар битумларни кум ҳаммомида 20 мин давомида 100 °С ҳароратда қиздирилиб, сўнгра эса хона ҳароратигача аста совуниб амалга оширилган.

Расм 1. БНД 90/130 маркали оксидланган (а) ва компаундирланган (б) битумлари юзасининг кўринишлари.

Бу структуралар ҳосил бўлиши майдонларининг микдорини ортишига ва асфальт-смолали структура ҳосилаларнинг ўлчамларининг камайишига олиб келади. Структуранинг ўзгариши битумларнинг хоссаларига ўз таъсирини кўрсатди. Масалан, ФНҚИЗда олинган оксидланган БНД 90/130 битумига 5% масс қаттиқ парафин углеводородлар киритилганда юмшатиш ҳарорати 45 °Сдан 50 °Сга ортди. 25 °Сда пенетрация ва чўзилувчанлик 95 дан 81x0,1 мм ва 70дан 23 смгача камайди.

БНД 90/130 битумига С-150 сульфонатли присадка қўшилганда (0,75% масс микдорда) гофра элементлари атрофида донали майдонларнинг ҳосил бўлишига имкон беради; присадкали намуна учун юмшатиш ҳарорати 1 °Сга (43°С дан 42 °С га) пасайди, пенетрация 98 дан 111x0,1 ммгача ортди, чўзилувчанлиги ўзгармади (100 см). Бу қўшимча қўшилганда йўл битумларининг термооксидлаш барқарорлигининг ортиши экспериментал исботланди. БНД 90/130 битумига стеарин кислотаси 4 % масс микдорда қўшилганда ҳам гофралар атрофида аниқ шаклланишлар кузатилади. Стеарин кислотаси қўшилганда битумнинг қатор хоссаларининг ўзгаришига олиб келади: (дисперслаш эгрисида 2,5% концентрацияда минимум кузатилади ва кислотанинг концентрациясининг ортиши билан дисперс зарраларнинг ўлчамлари ортиши кузатилади; чўзилувчанлик камаяди ва х.).

Микрорельефнинг юза структураси ва йўл битумларининг техник хоссаларининг таҳлили шуни кўрсатдики, берилган маҳсулотлар учун майда гофрала (узунлиги 10 мкмгача) ёки глобулалари (ўлчами 1 мкм гача бўлган изоляцияланган глобулалари) туридаги микрорельефлар хосдир. Майда гофрала микрорельеф структураси оксидланган битум ва гудрон аралашмасидан олинган компаундирланган битумлар учун хосдир. Изоляцияланган глобулалари глобуллар микрорельеф қолдиқ микрорельеф қолдиқ битумларда кузатилади. Бу битумлар юқори пластиклик интервалга эга, шунингдек йирик гофрала структурали енгил нефт гудронларидан олинган оксидланган битумларга қараганда юқори чўзилувчанликка эга.

Адабиётлар

1. Ибадуллаев А., Туробжонов С.М., Тешабаева Э.У., Жураев В.Н., Ёқубов Б.Б. Полимер-битумных композиций для покрытия автомобильных дорог, аэродромов на основе местного сырья // МОНОГРАФИЯ. Ташкент кимё-технология институти босмаҳонаси, -2021, -165 б.
2. Ибадуллаев А., Жураев В.Н., Боборажабов Б.Н., Базарбаев Ф.Н., Вапаев М.Д. Модификация битумной композиции для получения асфальтобетона // Композицион материаллар Илмий-техникавий ва амалий журнали №4, Тошкент – 2019 г. С.17-21.

АЭРОДРОМЛАР ВА АВТОМОБИЛ ЙЎЛЛАРИ УЧУН МАХСУС МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН ҚОПЛАМАЛАРНИНГ ТУЗИЛИШИ ВА ХОССАЛАРИ

Бобожонова Г.Д., Жураев В.Н., Ибодуллоев А.С., Туробжонов С.М., Олмалик ш.

Маҳаллий битумни асосий қўлланиш соҳаларидан бири (~70%) бу – йўл қурилишидир, бу асфальтбетонли қопламаларни механизациялашнинг юқори даражалиги ва уларнинг нисбатан афзаллиги билан изоҳланади (улар асосан цемент бетонли қопламаларга нисбатан 2-2,5 марта арзонроқ). Асфальтбетоннинг қуйидаги афзалликлари мавжуд: юпқа қатламларнинг жойлаштириш имконияти, юқори демпфирлаш ва таъмирлаш қобилияти, шовқиннинг қуйи даражаси, технологиклиги ва б. Аммо, бошқа материаллар каби асфальтбетон ҳам мустаҳкамлиги ва узоқ вақтга чидамлилиги каби муҳим параметрларга эга.

Тадқиқотлар натижасида битум тузилишининг золдан гелга ўзгаришида қуйидаги ўзгаришлар кузатилди:

- ёрилиш ва мўртлик ҳарорати пасаяди (25 °Сдаги бир хил пенетрацияли намуналар учун);

- -30÷0 ҳароратлар оралиғида механик таъсирга барқарорлиги ошади;
- битумларнинг сезгирлиги механик юкланиш тезлиги доимий пасайиб боради;
- термооксидланишли эскиришга барқарорлиги камаяди.

Бошқа тузилишли битумлар билан солиштирганда “золь-гель” туридаги битумлар совутиш тезлигига ёрилишга бардошлилик кўрсаткичларининг сезгирлиги минимал даражада бўлади. “0” ҳароратда эгрилик сонининг ортишига кўра гел тузилишли битумларда мўртлик ҳарорати “золь-гель” ёки “золь” тузилишли битумларга нисбатан тезроқ ошади.

Мазкур жараён битумларнинг иссиқлик бардошлилигини оширилишига олиб келади, аммо бунда бу ҳажмнинг камайиши билан кузатилади. Бу юқори ҳароратларда ва ички босимда йўл қопламаларида чўзилувчанлик деформациясини келтирилади ва бу уларнинг ёрилишига олиб келади.

Оксидланмаган битумлар учун оксидланган битумларга (ўлчамлари 440 нмгача бўлган 69-70% коллоидли ҳосилалар) қараганда нисбатан майдароқ дисперс заррачалар (ўлчамлари 9-10 нм бўлган 85-86 % коллоидли ҳосилалар) хосдир. Шу маълумотлар асосида оксидланган битумларни “золь” системасидаги битумга, оксидланганларни эса “золь-гель” туридаги тизимга хосдир. Бунда оксидланмаган битумлар ўз хоссаларига кўра оксидланган битумларга кўра бир қанча афзалликларга эга: пластиклиги ва адгезия қобилияти юқори, асфальтбетонларнинг гидрофоблини оширишга кўмаклашади, йўл қопламаларнинг узоқ вақтга чидамлилигини оширади.

Шундай қилиб адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, олимлар томонидан битум тузилиши фақатгина биттагина фактор сифатида, яъни унинг хоссаларига кўрсатувчи омил сифатида қаралган. Аммо таклиф этилаётган битум структураларнинг моделлари макроскопик таснифларини ўрганишга асосланган усулларда ўрганилган.

Оптик микроскоп ёрдамида битум микрорельефларнинг юзаси ва нефт қолдиқларининг тузилишини ўрганиш усуллари. Мазкур усул таҳлил қилинадиган маҳсулотларни тайёрлаш учун термодформацион захарланишни қўллашга асосланган ва битум ҳамда нефт қолдиқларнинг структурасини уларнинг парчаланишисиз ва ўзгаришисиз ўрганишга имкон беради. Битум ва нефт қолдиқлари юзасида аниқланган структура элементларининг асосий турлари бўлиб, гофралар ва глобулалар ҳисобланади. Кўрсатилган структурали элементлардан ташқари гофра ва глобулаларнинг турли тузилишли дендритли структураларнинг ҳамда тор шаклдаги элементларнинг шаклланиши кузатилиши мумкин. Вискозиметрия усули билан гофра ва глобулалар битумнинг структура ҳосилалари эканлиги исботланган. Оптик микроскопиядан ташқари, термодформацион захарлаш усули билан тайёрланган намуналарни ўрганиши учун сканерловчи зондли микроскопия қўлланилди. Бунда нанометрик ечими бўлган объектни

расмине олиш имкони бўлди. Битум юзасининг микрорельефи атом-кучли микроскопия ёрдамида аниқ кўрсатилди.

Объектлар сифатида куйидаги намуналар ишлатилди: гудрондан олинган Фаргона нефтни қайта ишлаш заводи(ФНҚИЗ)нинг оксидланган битумлари, кўкдумалоқ нефт конининг юкори смолали нефтидан олинган оксидланган гудрон, оксидланган битумнинг гудрон билан аралашшидан олинган ФНҚИЗнинг компаундирланган битумлари олинди.

Олинган натижаларга кўра айтиш мумкинки, юмшатиш ҳароратлари яқин бўлган битумлар чўзилувчанлик ва пенетрация кўрсаткичлари билан фарқ қилиши мумкин. Бунда битумларнинг структура фарқлари қайд қилинади. (структура шаклланишининг бир хил шароитларда).Куйида намуналарни тайёрлашнинг куйидаги усулларида олинган битумлар структурасини ўрганишдаги шароитлар куйида келтирилган:180 °C ҳароратда 20 мин давомида қиздириш ва сўнгра дақиқасига 0,1-0,5 °C ҳарорат тезлиги билан совутиш.

Биттали глобула структурали битумлар (ўртача ўлчами 0,51 мкм) юкори чўзилувчанликка (25 °C да 100 см дан ортиқ) ва мўртлигининг нисбатан юкори ҳароратига (№1 ва №2 намуна) эга. Оксидланган битумлар №3-5 гофра тузилишга эга (гофра элементларнинг узунлиги 10-50 мкмгача этади), бунда гофра элементлари майда донали тузилишли майдонлар билан ўралган. Бундай намуналар учун №1,2 намуналар билан солиштирилганда қуйи мўртлик ҳарорати хосдир (бунда 25 °C даги чўзилувчанлик 68-80 смни ташкил этади). Битум №6нинг пластиклик интервали худди №3,4 намуналарнинг интервалларига ўхшаш ва бир вақтнинг ўзида 25 °C ҳароратда пенетрация ва чўзилувчанликнинг юкори қийматларига эгадир (жавдалга қаранг). Мазкур намунадаги асосий структуравий хосилалари бўлиб гофра туридаги элементлар ҳисобланади. Уларнинг ўлчами тахминан ~10 мкмга тенг.

Битумларнинг техник хоссалари стандарт методикаларига кўра аниқланган ва 1 жадвалда келтирилган.

Жадвал 1.

Битумларнинг хоссалари

Маҳсулот номи ва ишлаб чиқарувчи	Намуна рақами	Юмшатиш ҳарорати	Мўртлик ҳарорати, °C	Пенетрация 25 °C, 0,1 мм	Чўзилувчанлик 25 °C, см
Оксидланган йўл битумлари:					
- БНД 90/130, ФНҚИЗ	3	44	-17	130	68
- БНД 90/130, ФНҚИЗ	4	46	-17	100	80
- БНД 90/130, ФНҚИЗ	5	48	-	95	70
- БНД 60/90, ФНҚИЗ	7	51	-15	67	56
Компаундирланган йўл битумлари:					
- БНД 90/130, ФНҚИЗ	8	51	-20	105	104
- БНД 60/90, ФНҚИЗ	9	62	-16	70	70

ФНҚИЗда оксидланган битум ва юкори қовушқоқликли гудронларнинг аралашмасидан олинган компаундирланган битумлар (№8,9 намуна) оксидланган битумларга нисбатан (№3,5,7 намуналар) юкори юмшатиш ҳароратига ва қуйи мўртлик ҳароратига эгадир. Бунда компаундирланган битумларнинг чўзилувчанлиги оксидланганларига қараганда юкорироқ. ФНҚИЗнинг компаундирланган битумлари оксидланганлардан фарқли равишда майда гофралаи структурага эга (гофра элементларининг узунлиги 10 мкмдан ортиқ эмас).

Адабиётлар

1. Ибадуллаев А., Туробжонов С.М., Тешабаева Э.У., Жураев В.Н., Ёқубов Б.Б. Полимер-битумных композиций для покрытия автомобильных дорог, аэродромов на основе местного сырья // МОНОГРАФИЯ. Ташкент кимё-технология институти босмахонаси, -2021, -165 б.
2. Турабжанов С.М., Жураев В.Н., Мирхамитова Д.Х. Зиядуллаев О.Э., Нефт-газ кимёси ва физикаси. –Ташкент. «Илм зиё» -2014. -164 б.

ПОЛУЧЕНИЕ N,N'-ДИИЗОПРОПИЛИЛО ЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЙ N,N'-ГЕКСАМЕТИЛЕН БИС-[(М-КРЕЗОЛИЛО)-КАРБАМАТА]

*Жагфаров Ф.Г., РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина;
Арипджанов О.Ю., Махсумов А.Г., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р.,
Ташкентский химико-технологический институт*

На сегодняшний день развитие химии карбаматов в значительной степени определяется широким спектром полезных свойств этих веществ. Они перспективны в качестве средств защиты и стимулирования роста растений, компонентов в составе ингибиторов коррозии, присадок к смазочным маслам и препаратов в медицине [1]. Вовлечение этих соединений в реакции диизопротилирование позволит получать новые соединения, обладающих высоким потенциалом биологической активности что, является одним из перспективных направлений развития современной нефтехимии, органической и медицинской химии.

Диизопротилирование по N-H реакционным центрам в бис-карбаматах (1) изопротилил йодидами представляет несомненный интерес для установления реакционной активности содержащих соединений [2,3]. Проводились реакции изопротилирования, взаимодействием N,N'-динатрий производных N,N'-гексаметилен с йодистым изопротилом в безводном бензоле при температуре 36-48°C и при перемешивании по каплям добавляли, йодистого изопротила в течение 4,0-4,5 часов по следующей схеме реакций:

Протекание реакции изопротилирования исключительно по атому азота N,N'-объясняется, по-видимому, сравнительно легкой диссоциации натрия у этого атома вследствие наличия соседних карбонильных групп. Выход соединений (4) составил 93,7%.

Физико-химические параметры (4) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Физико-химически параметры соединений (4)

Структурная формула	Выход, %	Т.пл., °C	R _f	Брутто формула	Элемент. анализ, %		M _M
					Вычис.	Найд.	
					N	N	

	93,7	201-202	0,74	$C_{28}H_{40}N_2O_4$	5,97	5,98	468,64
---	------	---------	------	----------------------	------	------	--------

Синтез N,N'-диизопропил-N,N'-гексаметилен бис-[(м-крезолило)-карбамата]

Помещают 5,13 г (0,01 моль) N,N'-динатрий замещенного N,N'-гексаметилен бис-[(м-крезолило)-карбамата] в 15 мл ДМФА, при перемешивании по каплям добавляют 3,4 мл (0,02 моль) йодистого изопропила. Смесь перемешивают в течении 11,5 часов при нагревании на кипящей водяной бане, охлаждают приливают 25 мл воды, осадок отделяют, перекристаллизуют из 30%-ного спирта, сушат и получают (4) с выходом – 4,38 г (93,7% от теоретического); Тпл = 201-202°C; Rf = 0,74; ММ = 468,64.

Найдено, %: С – 71,70; Н – 8,55; N – 5,98;

Вычислено для

$C_{28}H_{40}N_2O_4$, %: С – 71,76; Н – 8,60; N – 5,97

Список литературы

1. Шухова Е.А., дис. Синтез и превращения новых функционально замещенных арил- и гетарилкарбаматов, канд. хим. наук. Астра. гос. университет, Астрахань, 2018. 3 с.
2. Махсумов А.Г., Абсалямова Г.М., Исмаилов Б.М., Машаев Э.Э. Синтез и свойства производного N,N'-гексаметилен бис-[(орто-амино-ацетилфенокси)]-карбамата и его применение // Ж: Universum: Химия и биология, элект.научн.ж., Москва, 2019, №3,(57), с.65-72
3. Махсумов А.Г., Абдукаримова С.А., Машаев Э.Э., Азаматов У.Р., Синтез и свойства производного – N,N'-гексаметилен бис-[(орто-крезолило) –карбамата] и его применение, Universum: химия и биология, Москва, 2020, №10(76), 33-41 с.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МАЛЬБЦИНКАТА

*Раджабов У.Р., Кафедра фармацевтической и токсикологической химии,
ЦНИЛ ГОУ "Таджикский государственный медицинский университет
имени Абу али ибни Сино"Таджикистан;*

Ёрмамадова С.Г., Химический факультет Таджикский национальный Университет

Цель исследования. Синтез координационных соединений цинка (/I) и меди с албендазолом(Мальбцинкат).

Материал и методы исследования. Состав синтезированного соединения установлен методами оксредметрии, элементного анализа УФ- и ИК – спектроскопией, рентгенофазового анализа.

Результаты исследования. Для изучения механизма образования координационного соединения были использованы методы оксредметрии, элементного анализа УФ- и ИК – спектроскопией, рентгенофазового анализа. Рентгенофазовый анализ был проведён на установке «Дрон-2». При изучении рентгенофазового анализа были сравнены рентгенограммы комплексных соединений сульфатов цинка и меди с албендазолом. Основными достоверными факторами рентгенограммы являются межплоскостное расстояние, интенсивность линии, ширина спектра и точность анализа пика, которые отличаются от лиганда и металла комплексообразователя.

Таким образом, рентгенограммы комплексных соединений цинка и меди с албендазолом была сравнена с рентгенограммой лиганда и металла комплексообразователя. Основные параметры рентгенограммы комплексов отличаются от параметров лиганда и

металла комплексообразователя, что говорит об образовании комплексных соединений. Исходя из результатов [1] и проведённых рентгенофазовым исследованием можно сделать вывод, что синтезированные комплексные соединения с албендазолом имеют высокую степень чистоты, а также сингония данных комплексов является орторомбической.

Выводы. Синтезированные комплексные соединения цинка и меди с албендазолом имеют высокую степень чистоты, а также сингония данных комплексов является орторомбической.

Литература

1. Логинова, Н.В. Биоактивные комплексы серебра с серосодержащими производными пирокатехина- новое направление для создания препаратов комбинированной терапии смешанных инфекций / Н.В. Логинова // Вестник БГУ.- 2012. - № 3. - С. 3-15.

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КЛАСТЕРА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»**

Техническое редактирование и дизайн обложки *Ў.Р.Азаматов*

Подписано в печать 14.04.2022 г.

Инновационные подходы к развитию образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции (г. Ташкент, 30 апреля 2022 г.), Том 2. – Ташкент, 2022. – 468 с.

В сборнике представлены работы участников Международной научно-практической конференции по проблемам развития образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли и инновационные подходы в сфере

